

“JURNALISTIKA VA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR XXI ASRDA: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI, TA'LIM VA TEXNOLOGIYALAR”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

TOSHKENT 2024

“Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar XXI asrda: rivojlanish tendensiyalari, ta’lim va texnologiyalar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Jurnalistika fakulteti “Audiovizual va internet jurnalistika” kafedrası

“JURNALISTIKA VA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR XXI ASRDA: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI, TA’LIM VA TEXNOLOGIYALAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

“JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIONS IN THE 21st CENTURY: TRENDS IN DEVELOPMENT, EDUCATION AND TECHNOLOGIES”

Materials of the international scientific and practical conference

“ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В XXI ВЕКЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ”

Материалы международной научно-практической конференции

2024-yil, 16-may

<http://ilmiytadqiqot.uz>

Anjuman ishchi tili: o‘zbek, ingliz, rus.

TASHKENT, UZBEKISTAN

MUNDARIJA

Sr. No.	Paper/ Author
1	МУАЛЛИФ “МЕН”И СИЁСИЙ ПОРТРЕТ ТАРКИБИДА: ЎРНИ, ИШТИРОКИ ВА ИФОДАЛАРИ <i>Комилова Ёрқиной</i> Page No.: 12-16
2	СИЁСИЙ ЕТАКЧИЛАРНИНГ ЖАМОАТЧИЛИК БИЛАН АЛОҚАЛАРИ(ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВА РАДИО МИСОЛИДА) <i>Абдураимов Акбар</i> Page No.: 17-20
3	О‘ЗБЕК АДАБИЙОТИНИНГ БОБОРАХИМ МАШРАБИЙНИНГ ВА ОЗАРБАЙЖОН ШОИРИ ОСHIQ АЛАСКАРНИНГ ИJODIDA ТАСАВВУF CHIZGISINIНГ О‘XSHASH JIНATLARI <i>Kurbanova Besti</i> Page No.: 21-24
4	THEORIZING ABOUT LITERARY TRANSLATION: AN ENDURING COGNITIVE PROCESS <i>Gjeke Marinaj</i> Page No.: 25-28
5	FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TUTGAN O‘RNI <i>Komilova Nozima</i> Page No.: 29-32
6	MOLIYAVIY SAVODXONLIK: ASOSIY TUSHUNCHALARINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI <i>Muhammadjon Ahmadjonov</i> Page No.: 33-35
7	“SPORT” DM AHOLI ORASIDA SPORTNI OMMALASHTIRISHGA IXTISOSLASHGAN TELEKANAL SIFATIDA <i>Murtazayeva Dilnoz</i> Page No.: 36-39
8	SOCIAL NETWORK: A FACTOR SHAPING THE IMAGE OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION <i>Gulmira Amangeldiyeva, Aruzhan Bukenova</i> Page No.: 40-49
9	JURNALIST SURISHTIRUVIDA MANBALAR BILAN ISHLASH MUAMMOLARI <i>Olimjonov Behzod</i> Page No.: 50-52
10	

THEORY OF ELECTRONIC HYPERTEXT IN INTERNET JOURNALISM <i>Begniyazova Qumar</i> Page No.:53-56	11
МАЪНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИР КЎРСАТАЁТГАН ИЖТИМОЙИЙ-СИЁСИЙ ТУРКУМ КЎРСАТУВ ВА ДАСТУРЛАР КОНТЕНТ ТАҲЛИЛИ <i>Равшанжон Омонов</i> Page No.: 57-80	12
TURKIYADA TELEVIDENIENING SHAKLLINISHI DASTLABKI BOSQICHLARI <i>Abadan Serjanova</i> Page No.: 81-84	13
PUBLITSISTIK USLUB <i>Zoyir Taxirov</i> Page No.: 85-89	14
ЭТНО-ЛИНГВИСТИКА КАК СРЕДСТВА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ <i>Кызларгул Усенова</i> Page No.: 90-92	15
MILLATNING MA'NAVIY SAVIYASI: OAV DA NIMALAR HAQIDA SO'ZLANMOQDA <i>Xushnazarova Sevinch</i> Page No.: 93-96	16
AXBOROT URUSHLARIGA QARSHI KURASHISH USULLARI: FEYKLAR, SOXTA XABARLAR VA ULARNING INSON ONGIGA TA'SIRI <i>Shohista Yunusaliyeva</i> Page No.: 97-102	17
SAFEGUARDING INFORMATION INTEGRITY: THE CRUCIAL ROLE OF INFORMATION SECURITY IN UNIVERSITY PR JOURNALISM <i>Zaripova Dilobarxon</i> Page No.: 103-107	18
MATBUOTDA ADABIY TALQIN MASALASI <i>Abdullaeva Gozzal</i> Page No.: 108-110	19
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТЕЛЕТОМОШАБИНИ ТОНҒНИ ҚАЙСИ КЎРСАТУВ БИЛАН ҚАРШИ ОЛМОҚДА? <i>Атажанов Хурмет</i> Page No.: 111-114	20
JANRNING EVOLYUTSIYASI: INTERNETDA SHARH JANRINING PAYDO BO'LISHI <i>Temirova Gulzor</i> Page No.:115-119	21

ЖУРНАЛ НАШРИНИНГ ЎЗБЕК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ ТОМОНИДАН ЎРГАНИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ <i>Оразалиева Гулхайя</i> Page No.: 120-124	22
МАЪРИФАТПАРВАРЛАРНИНГ ХАЙРИЯ ЖАМИЯТЛАРИ ТЎҒРИСИДА <i>К.И.Ҳазратқулов</i> Page No.: 125-128	23
ЖАМИЯТДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ – ЖУРНАЛИСТИКАНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАСИ <i>Марзияев Жанабай</i> Page No.: 129-133	24
DATA JURNALISTIKA O‘ZBEKISTON INTERNET OAVNING ISTIQBOLI SIFATIDA <i>Shohsanam Xidirova</i> Page No.: 134-137	25
GENDER STEREOTIPLARGA MOYIL JANRLAR QAYSI? <i>Gulnoza Karimova</i> Page No.: 138-140	26
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ В МАССМЕДИА УЗБЕКИСТАНА ТЕМЫ МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ <i>Маматова Якутхон</i> Page No.: 141-146	27
ЎТМОИЙ ТАРМОQLARDA FEYK ХАВАРЛАРНИ ТАРQALISH ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ <i>Ziyodullayeva Xumora</i> Page No.: 147-149	28
СПРАВЕДЛИВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ , АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ <i>Юсуф Хамдамов</i> Page No.: 150-160	29
“MEDIASAVODXONLIK VA FAKTCHEKING” FANINIDAN VR LABORATORIYANING TASHKILIY MODUL MEKANIZMI <i>Bo‘ronov Nazim</i> Page No.: 161-165	30
АХВОРОТ ХАВФСIZLIGI KO‘RINISHLARI <i>Boturodova Marjona</i> Page No.:166-168	31
“FISHING”NI ANIQLASH USULLARI <i>Fayzullayev Dilshodbek</i> Page No.: 169-171	32
MEDIASAVODXONLIKNI OSHIRISH USULLARI	

<i>Otabek Usmonov</i> Page No.: 172-174	33
БУГУНГИ КУНДА ТАЪЛИМ СИФАТ САМАРАДОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ <i>Дилнавоз Тўхтаева</i> Page No.: 175-177	34
ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ПР ВА МЕДИАМАТННИНГ ШАКЛЛАНИШИ МУАММОЛАРИ <i>Хуришда Носирова</i> Page No.: 178-182	35
ЯНГИЛИКЛАРНИ ТАРҚАТИШДА ВАҚТ МЕНЕДЖМЕНТИ ВА КЎНИКМАЛАРИ <i>Илмира Садетова</i> Page No.: 183-185	36
GAZETA TILIDA EKSPRESSIVLIKNI TA’MINLOVCHI LEKSIK BIRLIKLAR <i>Orazimbetova Zlixa</i> Page No.: 186-189	37
ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ В ЖУРНАЛИСТИКЕ, РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ САЙТОВ В СИСТЕМЕ СМИ <i>Ж.Баласагына</i> Page No.: 190-194	38
ОСОБЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА <i>Эшимканова Асель</i> Page No.:195-201	39
ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ШАХС ТАРБИЯСИДА ИЖТИМОЙ ИНСТИТУТЛАРНИНГ ЎРНИ <i>Бахтиёр Омонов</i> Page No.: 202-205	40
BADIY MATNDA LISONIY SHAXSINING O’RNI <i>Topildiyeva Feruza</i> <i>Isakova Ra’noxon</i> Page No.: 206-209	41
ERKIN VOHIDOV IJODIDA BADIY PUBLITSISTIKA VA DOSTON JANRI <i>Maxamadvafoeva Munisa</i> Page No.: 210-213	42
AXBOROT MANBASINI TEKSHIRISHDA FAKTCHEKING INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH USULLARI <i>Dilnoza Ro’ziyeva</i> Page No.: 214-217	

43
“BRENDING” VA “NEYMING” TEXNOLOGIYALARINING NAZARIYASI VA AHAMIYATI <i>Risolat Maxsimova</i> Page No.: 218-222
44
ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ЖУРНАЛИСТИКАСИ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ <i>Ёқутхон Экабоева</i> Page No.: 223-226
45
YANGI MEDIAFORMATLAR TIZIMINING MADANIYATLALARO KOMMUNIKATSIYAGA TA’SIRI <i>Dilnoza Aminova</i> Page No.:227-231
46
EMBRACING THE REVOLUTION: THE TRANSFORMATIVE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON JOURNALISM AND JOURNALISTIC ACTIVITY <i>Nodira Zoxitova</i> Page No.:232-235
47
DINIY BAG‘RIKENGLIK VA DINLARARO BAG‘RIKENGLIK MASALALARINI OAVDA YORITILISHI <i>Dildora Rizayeva</i> Page No.: 236-241
48
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В СМИ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ <i>Шаршембиева Раушан</i> Page No.: 242-247
49
KAZAKH NEWSPAPERS PUBLISHED IN TASHKENT THE HEROIC ACTIVITY OF S. KOZHANOV <i>Iskakuly Danday</i> <i>Duisenbi Askar Keykiuly</i> Page No.: 248-254
50
ПОТЕНЦИАЛ PR - ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ ИСТОРИИ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТУРКЕСТАНА <i>Ермахан Шайхыулы</i> Page No.: 255-258
51
IMPROVING COST AUDIT IN INNOVATION ACTIVITIES <i>Mustafoev Akbar</i> Page No.: 259-264
52
SAYOHAT JURNALISTIKASIDA MUALLIF MAHORATI <i>Sarayeva Dilnoza</i> Page No.: 265-2657
53

БОЛЬШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ В ОБРАЗОВАНИИ <i>Алымбекова Махабат</i> Page No.: 268-271	54
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ МЕДИАЛАНДШАФТА В КЫРГЫЗСТАНЕ <i>Султаналиева Аида</i> Page No.: 272-275	55
ОНА ТИЛИ МИЛЛАТНИНГ ҒУРУРИ ВА ИФТИХОРИ <i>Қиёмхон Аҳмедов</i> Page No.: 276-279	56
ИНТЕРНЕТДА ЁЛҒОН ХАБАРЛАР ТАРҚАЛИШИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ МУАММОЛАРИ <i>Мадина Ҳамдамова</i> Page No.: 280-284	57
“ҚАРАҚАЛПАҚСТАН” РАДИОКАНАЛЫНДАҒЫ РЕКРЕАТИВ ҲӘМ ИНТЕРАКТИВ ЕСИТТИРИЎЛЕР <i>П.Пиржанова, Г.Каллибекова</i> Page No.:285-288	58
РОЛЬ ФОТОГРАФИИ В СОХРАНЕНИИ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В КАЗАХСТАНЕ И СРЕДНЕЙ АЗИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА <i>Мухамеджанов Даурен</i> Page No.: 289-296	59
АХВОРОТ ХАВФСIZLIGI КО‘RINISHLARI <i>Вотurodova Марjона</i> Page No.:297-299	60
EXPLORING THE IMPACT OF DIGITAL MEDIA ON INDIGENOUS CULTURE IN KAZAKHSTAN <i>Kuash R., Sultanbayeva G.S.</i> Page No.: 300-307	61
DAVRIY MATBUOTDA TOPONIMLARNING QO‘LLANISHI <i>Gaipova Yulduz, Kallibekova Gulnara</i> Page No.: 308-310	62
ИНТЕРАКТИВНАЯ ГЕОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ <i>Алимжанова А., Попова В.</i> Page No.: 311-321	63
КОПИРАЙТИНГ И РЕРАЙТИНГ НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКИХ МЕДИАРЕСУРСОВ <i>Султанбаева Эльмира</i> Page No.: 322-326	64
INTERNET REKLAMALARINING АХВОРОТ ХАВФСIZLIGIGA TA‘SIRI	

<i>Ziyodullayeva Xumora</i> Page No.: 327-329	65
MASS-MEDIADA MARKETING: AXBOROT BOZORIDA MARKETINGNI O‘RNI <i>Shahlo Tolliboeva</i> Page No.: 330-332	66
EKRAN SAN’ATIDA TASVIR VA OVOZ VOSITALARI <i>Mirsoatova Mahliyo</i> Page No.: 333-336	67
ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ ЁНДАШУВЛАР <i>Каримов Амрулло</i> Page No.: 337-339	68
RADIOESHITTIRISHLARDA MULOQOTLARNING AFZALLIGI <i>Abdusagatova Firuza</i> Page No.: 340-343	69
ТЕЛЕВИДЕНИЕДА ИНТЕРВЬЮ ЖАНРИ: УНГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР <i>Ибрагимов Шавкат</i> Page No.: 344-351	70
MEDIASAVODXONLIK BO‘YICHA MODULLAR TAHLILI <i>Mahmudov Murodjon</i> Page No.: 352-359	71
JURNALISTLARING SUD JARAYONI BILAN BOG‘LIQ KASBIY VA AXLOQIY MAJBURIYATLARI <i>Xujaqulova Farangiz</i> Page No.: 360-363	72
FAKTCHEKINGNING ZAMONAVIY ONLAYN INSTRUMENTLARI <i>Azizabonu Quvondiqova</i> Page No.: 364-367	73
SPORT MAVZUSINI YORITISHDA JURNALISTGA QO‘YILADIGAN TALABLAR <i>Turayeva Laylo</i> Page No.: 368-370	74
XUSUSIY TELEKANALLARDA TELEVISION SHOUNING ASOSIY VAZIFALARI <i>Xoshimova Dilorom</i> Page No.: 371-373	

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12770989>

Ma’sul muharrir:

Nodira Zoxitova, f.f.f.d (PhD)

Muharrirlar jamoasi:

Yoqutxon Mamatova, f.f.d, professor v.b

Yusuf Hamdamov, f.f.d, professor v.b

Abdusagatova Firuza, katta o‘qituvchi

Abdullayeva Zamira, katta o‘qituvchi

Buronov Nozim, o‘qituvchi

“Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar XXI asrda: rivojlanish tendensiyalari, ta’lim va texnologiyalar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 16-may 2024-yil / Nodira Zoxitova muharrirligi ostida: O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti – Toshkent, 2024. – 359 b.

Konferensiya materiallari to‘plami “Ilmiy tadqiqot va innovatsiyalar” jurnali bilan hamkorlikda e’lon qilindi.

SO‘ZBOSHI

Bugun dunyodagi notinch, murakkab jarayonda ommaga sodir bo‘layotgan voqea – hodisalarni xolislik va haqqoniylik tamoyillari asosida yetkazib berishda jurnalistlar va blogerlar muhim o‘rin tutmoqda. Shuningdek, xalqlar o‘rtasida do‘stlik munosabatlarini o‘rnatish, ularning yaqinlashishi, birlashishida ham ommaviy axborot vositalari va ularda xizmat qilayotgan ko‘p sonli jurnalistlarning o‘rni va xizmatlarini e’tirof etish lozim.

“Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar XXI asrda: rivojlanish tendensiyalari, ta’lim va texnologiyalar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalarning jamiyat hayotidagi o‘rni, ularning muhim vazifalari, kelajakdagi rejalari, shuningdek, davr talabiga javob beradigan mutaxassis jurnalistlar tayyorlash bilan bog‘liq masalalar haqida so‘z bordi.

Ma’lumki, matbuot va so‘z erkinligi barqaror davlatda, jamiyatda rivojlanish, taraqqiyot bo‘ladi. Ommaviy axborot vositalarida ishlaydigan jurnalistlar jamiyatning barometri hisoblanib, ular yon-atrofdagi ro‘y berayotgan voqealarga xolis ko‘z bilan nazar tashlab, ularning ko‘lami, auditoriyaga ta’sirini atroflicha o‘rganib, kuzatgan holda tahlil qiladilar va ma’lum xulosalarga keladilar.

Ilmiy-amaliy anjuman dasturida qayd etilganidek, bu yerda uzoq-yaqindan kelgan taniqli olim, soha mutaxassislari va amaliyotchilarning bugungi kunning talablaridan kelib chiqqan tarzda tayyorlagan ma’ruza mavzularidan ko‘rinib turibdiki, bunda ommaviy kommunikatsiyalarning bugungi kundagi o‘rni, ahamiyati, vazifalari, kelajak istiqboli, shuningdek, ommaviy axborot vositalari uchun yetuk jurnalist kadrlar tayyorlash bilan bog‘liq masalalar haqida mazmunli ma’ruzalar, bahs-munozaralar bo‘ldi.

Anjumanda olimlarimiz, soha mutaxassislari va amaliyotchilar o‘zlarining tajribalarini baham ko‘rishib, bir-birlaridan o‘rganib, bir-birlariga o‘rgatishdi, demak, ilmiy-amaliy anjuman o‘tkazishda ko‘zda tutilgan maqsadimizga erishildi, desak bo‘ladi.

Bo‘lib o‘tgan ilmiy-amaliy anjuman nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari, balki, uzoq-yaqin davlatlardagi hamkasblarimiz bilan muloqot qilishga imkon berdi, ularni yanada birlashtirdi va jurnalistika ravnaqiga ma’lum hissa qo‘shdi, deya ishonch bildiramiz.

“Audiovizual va internet jurnalistika” kafedrasining a’zolari

КОМИЛОВА ЁРҚИНОЙ НҲМОНОВНА

Ўзбекистон Журналистика ва оммавий коммуникациялар университети, 2-босқич таянч докторанти, Yorginoy.Komilova1988@gmail.com

МУАЛЛИФ “МЕН”И СИЁСИЙ ПОРТРЕТ ТАРКИБИДА: ЎРНИ, ИШТИРОКИ ВА ИФОДАЛАРИ

Аннотация Ушбу илмий мақолада матбуот ва интернет нашрларидаги сиёсий портрет таркибида муаллиф “мен”и моҳияти, унинг матбуот ва интернет нашрларидаги ифодалари ҳамда методологик ёндашувлар тадқиқ этилган. Сиёсий етакчи қиёфаси, сиёсий образи талқинида муаллиф нуқтаи назари, ўрни, иштироки таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: сиёсий портрет, муаллиф “мен”и, услуб, маҳорат, сиёсий шахс, етакчи, сиёсий образ.

Аннотация В настоящей научной статье исследованы сущность авторского «я» и его проявления в политическом портрете печати и интернет-изданий, а также методологические подходы. Анализируются авторская точка зрения, роль и участие в интерпретации образа политического лидера и его политического имиджа.

Ключевые слова: политический портрет, авторское «Я», стиль, мастерство, политический деятель, лидер, политический образ.

Abstract This scientific article examines the essence of the author's “I” and its expressions in the political portrait of the press and internet publications, methodological approaches. The author's point of view, role, and participation in the interpretation of the image of a political leader and his political image are analyzed.

Key words: political portrait, author's “I”, style, skill, political figure, leader, political image.

КИРИШ

Ўрганилаётган мавзунинг долзарблиги, журналистика назариясида жуда кам ўрганилганлиги ҳамда сиёсий портрет жанрида муаллифнинг қаҳрамон ва давр жараёнларини талқин этишдаги позицияси, муносабати аниқ ифодаланиши зурурлиги билан белгиланади. Сиёсий арбобларнинг фаолияти, ўз мамлакати тараққиётидаги ўрнини аудиторияга кўрсатиб беришда муаллифнинг дунёкараши, эрудицияси, худудий, минтақавий ва глобал сиёсий жараёнларни компетент тарзда идрок этиши, унинг юксак ижодий маҳорати билан боғлиқ. Шу маънода Ўзбекистон, Россия ва АҚШ етакчи сайтларида чоп этилган сиёсий портрет кўринишидаги материалларда муаллиф аҳамияти, сюжетдаги иштироки ва унинг мавжудлиги ифодаларини назарий жиҳатдан тадқиқ этиш долзарб илмий масалалардан биридир.

Муаллиф “мен”и масаласи, уни ифода қилиш омиллари қатор хорижий ва ватанимиз тадқиқотчилари томонидан турли ракурсларда ўрганилган. Хусусан, муаллиф “мен”ининг лексик хусусиятлари, шахс позицияси бевосита муаллиф нуқтаи назарида акс этиши, материалнинг комплекс моҳиятида муаллиф ўрни аниқ белгиланиши Э.С. Дабагян, Р. Фрейджер, Д. Фэйдимен, Джукман Элиса Раид Нахлехларнинг илмий қарашларида, шунингдек, О. Шарофиддинов, Н. Эшонкул, Х. Дўстмуҳаммад [1, 2005] каби олимлар ёзувчи, адабиётшунос сифатида бадиий асар, публицистик мақолалар талқинида муаллиф “мен”и бўртиб кўриниб туриши, унинг асардаги “имзо”сига айланиши зарурлигини фикрлари, ижод намуналарида бевосита ва билвосита акс эттирган. Масалан, “Муаллиф мавзунинг панасида қолиб кетган, нуқтаи назари, “мен”и факт ва рақамлар гирдобига ғарқ бўлиб кетган мақолалар кўп учрайди”[2, 2010]–дея мулоҳаза билдиради таниқли журналист Хуршид Дўстмуҳаммад “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетасига берган интервьюсида. Факт ва рақамлар мақола кўлами, салмоғини, асосини белгилайди. Фикрни исботлаш, мулоҳаза таъсирини кучайтириш, аудитория ишончини оширишга хизмат қилади. Аммо, мақоланинг умумий ҳолати фақат рақамлар концепциясидан иборат бўлса, материалнинг моҳияти ҳисобот форматига айланади, яъни муаллиф мавзу “соя”сида қолиб, ўзини топа олмайди. Шу боис муаллиф ва мавзу ўртасида ўзаро таъсирлашиш ҳодисаси юзага келиши зарур. Яъни “Мен” (субъект) борлиқ (объект) билан мулоқотга киришгандан кейингина ўзини намоён қилади”. [3, 2014] Сиёсий йўналишда муаллиф “мен”и борлиқ, яъни жамият билан тез реакцияга киришади. Чунки инсониятнинг мавжудлиги, унинг яшashi, атроф-муҳитга бўлган ижобий, салбий муносабати сиёсатнинг бир кўринишидир. Буюк мутафаккир Аристотел “...инсон ўз табиатига биноан сиёсий мавжудот эканлигини...” [4, 1984, Б.398] таъкидлайди. Одамзотнинг бу оламга жар солиб келишининг ўзи ҳам унинг борлигини, сиёсатининг илк унсурларидан биридир. Жамият, халқ, миллат мана шундай сиёсатчилардан ташкил топган, аслида. Вазиятнинг мураккаблиги шундаки, бундай “сиёсатчилар”нинг турли нуқтайи назарини давлат ва жамиятнинг муштарак сиёсатига бирлаштириш, йўналтириш, сайқаллаш, ишонтиришда ОАВнинг таъсир механизми, вазифаси янада ортади. Шу боис, сиёсий фаолиятда таҳлилчи журналистлар аудиториясини шакллантириш ҳар бир даврнинг долзарб масаласи ҳисобланади.

ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Мақолада қиёсий таҳлил, синтез, индукция, дедукция методларидан фойдаланилди ҳамда мавзу моҳияти, зарурати, аҳамияти таҳлил қилинди. Эмпирик база сифатида миллий ОАВдан “Халқ сўзи”, “Кун.уз”, Россиянинг “Ведомости”, АҚШнинг “Newsweek” нашрларида чоп этилган сиёсий портрет кўринишидаги материаллар тадқиқ этилди.

МУНОЗАРА ВА НАТИЖАЛАР

Тадқиқотчи Р. Бернс “Мен” – концепцияни иерархик тузулма кўринишида тасаввур қилади”. “Мен” тушунчасини ““глобал Мен” “реал Мен”, “идеал Мен”, “кўзгули Мен”, “ақлий Мен”, “эмоционал Мен” [5, 2021, Б. 261] каби моҳиятларда

акс эттиради. Муаллиф “мен”и қамрови кенглиги боис, матн моҳиятида унинг ўрни англашилиб туриши зарур. Масалан, “Халқ сўзи” газетасида “Замон шиддати биздан янги марралар сари интилиб яшашни тақозо этади” сарлавҳали мақола муаллифлар гуруҳи З. Жонибеков, И. Аввалбоев, А. Шокировлар томонидан эълон қилинган. Унда давлатимиз раҳбари Ш.М. Мирзиёевнинг Хоразм вилоятига ташрифи муаллиф томонидан учинчи шахс тилида баён қилинган. Мақола расмий услубда, жумлалар бир хил “қолип”даги форматда, ҳар бир ҳудудга хос географик, сиёсий, иқтисодий, маданий хусусиятлар акс эттирилмаган мазмунда ифодаланган. Аудиторияга тақдим қилинаётган мақола жуда катта сиёсий жараёнга қаратилганлигини, давлат раҳбарининг бу борада ҳудуд келажагига даҳлдор бўлган унсурларини муаллиф мақола марказига олиб чиқиши зарур эди. Материалда қуйидаги жумлалар мавжуд: “...Оилавий тадбиркорлик дастурлари учун берилган 940 миллиард сўмга қўшимча 100 миллиард сўм йўналтирилиши белгиланди...” Материалда таълим, тадбиркорлик, саноат, ижтимоий масалалар қамрови рақамлар мисолида ифодаланади. Ушбу ҳолат юқорида келтирилган олим ва журналист Х. Дўстмуҳаммад фикрларини бевосита исботлайди. Фикримизча, амалий натижа сифатида фуқароларнинг фикрлари келтирилганида ўринли бўларди. Мақолада муаллиф “мен”и акс этмайди, у баёнчига айланади. Шунингдек, “Кун.уз” нашридаги “Бу ғалаба билан фахрланаман” – Саида Мирзиёева зўравонликка қарши қонун имзоланганини маълум қилди” мақоласида “Мен барча давлат органлари, фуқаролик жамиятлари, фаоллар ва медиа – барча-барчани бу жараёнга қўшилиб, зўравонликка қарши курашнинг ягона механизмига айланишга чақираман” [6]– дея сўзлаган нутқи келтирилади. Таҳририят муаллиф сифатида учинчи шахс тилида маълумотларни тақдим қилади. Таҳлилий равишда қонунни содда, раван услубда ифодалайди. Аммо, мамлакатдаги муҳим сиёсий жараёнлар, қонунчилик ислохотлари, сиёсий етакчининг муносабати каби муштарак омиллар уйғунлашган нуқтада муаллифнинг шахсий фикри, “мен”и ифода қилинмай, нофаол иштироки кузатилади.

Мавзу доирасида хорижий нашрларда чоп этилган сиёсий портрет материалларига ҳам мурожаат қиламиз. “Donald Trump Braces for Second Indictment as Legal Problems Pile Up”(“Доналд Трамп унга нисбатан иккинчи айблов эълон қилинишига тайёр, чунки ҳуқуқий муаммолар тўпланиб қолган”) мақоласи “Newsweek” журналида James Bickerton муаллифлигида эълон қилинган. Мазкур мақола “Доналд Трамп Грузиядаги 2020 йилги президентлик сайлови натижаларини бекор қилишга уринишда, жинсий тажовузда айбланаётгани, АҚШ тарихида жинсий жавобгарликка тортилган биринчи собиқ президент эканлиги, мазкур айбловлар тасдиқланмаса, Трамп республикачилар партиясидан 2024 йилги президентликка номзод бўлиш учун ҳозирда асосий даъвогар”[7]лиги изоҳланади. Яъни, муаллиф фаоллик билан мутолаачини муаммо билан юзлаштиради, бевосита масаланинг асл моҳиятини талқин қилишга эътиборини қаратади, муаллиф сифатида матн моҳиятида “яшайди”. Мақолани нафақат учинчи шахс тилида, балки, оппонент сифатида эътирози, аччиқ ҳақиқатларни очиқ, ошкора, таҳлилий, танқидий ифода воситалари билан далиллайди. АҚШнинг собиқ президенти

Доналд Трамп ва унинг атрофидаги миш-мишлар, буларнинг нечоғлик асосли эканлиги, ҳуқуқий омиллари, собиқ президентнинг сиёсий майдонда доимий ўрнини мустаҳкамлашга интилиши, бунинг учун барча сиёсий технологияларни қўллаши, унинг АҚШ президенти бўлишга ўзини ҳақли дея билиши, демократлар партиясидан сайланган АҚШнинг амалдаги президенти ва рақиби Жо Байден ҳукуматини тан олмай, доимий кураш жараёнини танлаши унинг ўзига хос характерли сиёсатчи эканлигини кўрсатиб беради.

“Ведомости” газетасида муаллиф Дмитрий Тренин томонидан “20 лет Владимира Путина: трансформация внешней политики” (“Владими Путиннинг 20 йили: ташқи сиёсат трансформацияси”) мақоласида “...президентнинг ўзи 1999 йилдан бошлаб иккита асосий мақсадни кўзлаган: Россиянинг бирлигини сақлаб қолиш ва жаҳон миқёсида унинг буюк давлат мақомини тиклаш. У муваффақиятга эришди”[8] жумлалари материалнинг асосий моҳияти, ўзагини ташкил этади. Аудитория материал билан танишишда Россия президенти Владимир Путин ва унинг сиёсий қиёфаси билан яқинлашади. Буни муаллифнинг муваффақияти сифатида баҳолаш мумкин. Сиёсий майдонда буюклик учун даъво қиладиган давлатлар ўз позицияси билан ажралиб туради. Хусусан, мураккаб сиёсий алоқаларда, яъни, сиёсатчилар доимий равишда АҚШ ва Россия манфаатлари тўқнашувини кенг муҳокама қилиб келади. Шу нуқтаи назардан муаллиф мақолада масаланинг айни шу долзарб, мунозарали жиҳатини ҳам назардан қолдирмаган. В.В. Путиннинг ташқи сиёсатдаги позицияси, қудрати, сиёсий стратегик тафаккури, НАТО, АҚШ, Европа мамлакатлари билан муносабатлари, мураккаб ўзгарувчанлик хусусиятлари муаллифнинг кузатувчи, танқидий, таҳлилий ифодаларида, фаол сиёсий қараши орқали иштирокида намоён бўлади. Фикримизча, Россия президенти Владимир Путиннинг ташқи сиёсат, умуман сиёсатдаги ўрнини аниқ формула асосида баҳолаб бўлмайди. Унинг қутилмаган сиёсий бурилишлар, эврилишлардан ташкил топган бошқарув услуби ҳар бир давлат ва унинг етакчиси учун сиёсатчи сифатида алоҳида тайёргарликни талаб қилади.

ХУЛОСА

Муаллиф “мен”и тушунчаси, изоҳи, талқини, тадқиқот методологияси ва мисоллар асосида қуйидагича хулоса қилиш мумкин. *Биринчидан*, муаллиф “мен”и мақоланинг ўзагини ташкил қилиб, марказий бошқарув нуқтасида бўлиши, факт, рақамлар асосий нуқтаи назарни тўлдирувчи, изоҳловчи восита сифатида қўлланилиши муҳим. *Иккинчидан*, сиёсий мавзулар талқинида муаллиф “мен”ининг икки ҳолати кузатилади. Яъни, мавзуга нисбатан муаллиф “мен”ининг аслий кўриниши ёки аксинча мавзу учун шакллантирилган, сиёсий муҳитга мослаштирилган “мен”дан ташкил топади. *Учинчидан*, муаллиф “мен”ида шахс “мен”ига хос хусусиятларнинг акс этиши. *Тўртинчидан*, ахборот асрида муаллиф “мен”и, позициянинг қатъийлиги унинг асосий жиҳати ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Дабагян Э.С. Уго Чавес. Политический портрет. – М.:2005. – 120 с; Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теории личности и личностный рост. – https://www.gumer.info/bibliotek_Vuks; Джукман Элиса Раид Нахлех. Соотношение понятий “речевой портрет” и “языковая личность”. – <https://cyberleninka.ru/article>; Шарофиддинов О. Ижодни англаш бахти. – Т.: Шарқ, 2004. – 631 б; Эшонкул Н. “Мен”дан “мен”гача. – Т.: Akadempnashr, 2014. – Дўстмуҳаммад Х. Ижод – кўнгил мунавварлиги. – Т.: Mumtoz soʻz, 2011. – 313 б.
2. Курбонова С. Хурийд Дўстмуҳаммад: “Муаллиф нуқтаи назари таҳлилда кўринади” // “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 2010. – № 17.
3. Улугбек Ҳамдам. “Муаллиф ўлими”га сиз ҳам овоз берасизми? (ёки асл ижод соғинчи) // “Шарқ юлдузи”, 2014. – № 1.
4. Аристотель. Соч.: В 4-х т. Т.4/Пер.с древнегреч.; Общ.ред.А.И.Доватура. – Москва: Мысл, 1984. – С. 398. // Қирғизбоев М. Сиёсатишунослик. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2013.
5. Алимов Х. М. Психологияда “Мен”-концепция ва тасаввуф // Молодой ученый, 2021. – № 11 (353). – С. 261.
6. Бу галаба билан фахрланаман” – Саида Мирзиёева зўравонликка қарши қонун имзоланганини маълум қилди. – <https://kun.uz/news/2023/04/11/15:27>.
7. Bickerton J. Donald Trump Braces for Second Indictment as Legal Problems Pile Up” // “Newsweek” – <https://www.newsweek.com/4/25/23/5:36>.
8. Тренин Д. 20 лет Владимира Путина: трансформация внешней политики. – <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/14/01:02>.

АБДУРАИМОВ АКБАР

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Журналистика факултети, 2-босқич магистранти, a.abduraimov@mail.ru

СИЁСИЙ ЕТАКЧИЛАРНИНГ ЖАМОАТЧИЛИК БИЛАН АЛОҚАЛАРИ(ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВА РАДИО МИСОЛИДА)

Кейинги йилларда мамлакатимизда кечаётган ўзгаришлар ҳаётимизнинг турли жабҳаларида намоён бўлмоқда. Албатта, бунда қабул қилинаётган қонун, қарор ва фармонларнинг аҳамияти катта. Ўзбекистонда бўлаётган бу каби каби ислохотларни дунёнинг бир қатор мамлакатларидаги сиёсатчилар таҳлил қилиб бормоқда. Бу мамлакатнинг янги имижини оширишга хизмат қилаётгани шубҳасиз. Хўш, ислохотлар изчиллик билан олиб борилаётган бир пайтда Ўзбекистондаги сиёсатчиларнинг бу борадаги қарашлари, фикр-мулоҳазалари кенг жамоатчиликка қандай етказилмоқда, уларнинг имижини шаклланиб бўлганми, деган саволлар пайдо бўлади.

Масаланинг моҳиятига эътибор қаратишдан олдин имиж сўзига қисқача таъриф берсак. Имиж инглиз тилида *image*, лотин тилида *imago* — тимсол, кўриниш — шахс, ҳодиса, нарсанинг оммалаштириш, реклама қилиш ва ҳоказо мақсадларда одамларга ҳиссий руҳий таъсир кўрсатишни кўзлаб шакллантириладиган қиёфаси; тарғиб қилиш воситаларидан биридир[1,2023, Б.161].

Бугунги кунда имиж ва уни шакллантириш, ривожлантириш, такомиллаштириш билан боғлиқ технологиялардан кўплаб сиёсатчилар, сиёсий лидерлар ўз мақсадлари йўлида фойдаланмоқда. Чунки, электоратнинг ишончини қозониш, уларнинг овозини қўлга киритиш сиёсий етакчиларнинг асосий мақсади сифатида намоён бўлмоқда. Бундай шароитда етакчининг, бир сўз билан айтганда, лидернинг имиджини шакллантириш, унинг ижобий қиёфасини нафақат маълум бир жамият ёки мамлакат ичида, шунингдек, халқаро майдонда ҳам юксалтириш билан боғлиқ вазифалар бугунги кунда имижелогия, PR назарияси каби фанларнинг, қолаверса, бошқа ижтимоий фанлар йўналишларининг тараққиётига ҳам асос бўлмоқда.

Агар эътибор қаратадиган бўлсак, Ўзбекистон Миллий тикланиш демократик партиясининг етакчиси Алишер Қодировнинг имижини кейинги вақтларда ОАВда бошқаларга қараганда анчагина салмоқли эканини кузатамиз. Алишер Қодировнинг кескин баёнотлар билан чиқиши ўзбек сиёсий элитасида янги давр бошланганидан бир нишондир. Аммо унинг телевидениеда чиқишлари нисбатан кам. Бу ҳолат давлат ихтиёридаги марказий телеканалларда намоён бўлмоқда. Мазкур телеканаллардаги информацион дастурларда Алишер Қодировнинг фракция ёки Қонунчилик палатаси спикерига у ёки бу масаладаги сўровига оид лавҳаларни маълум бир сониялардагина кўриш мумкин. Бу борада собиқ депутат Расул Кушербаевда ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилди. Расул Кушербаев Ўзбекистонда истиқомат қилаётган миллионлаб аҳолининг

этиборига тушган. Дастлаб ижтимоий тармоқларни “портлатган” депутат кейинчалик давлат ва нодавлат ОАВларнинг диққат марказида бўлди.

Тан олиш керакки, Расул Кушербаевнинг профессионал журналистлиги ҳам унинг сиёсатчи сифатида ўсишида катта роль ўйнади. Бироқ Расул Кушербаевнинг ўз хохишига кўра депутатлик карьераси тугатилиши унинг имижига маълум даражада салбий таъсир этди. Бугунда у Ўзбекистон республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирига маслаҳатчи сифатида телевидениеда чиқишлари сони депутат сифатидаги чиқишлари сонидан кўп эмас. Лекин ушбу телемулоқотлар унинг сиёсий доирадаги ўрни ҳамон борлигидан далолат беради. Демак, ОАВдан телевидение ва радио аудиторияга ахборот узатишда ҳамон ўз етакчилик мавқеини сақлаб турибди. Телевизион чиқишлар эса сиёсатчининг нафузини сақлаб туриш омили сифатида хизмат қилади.

Сиёсий етакчиларнинг оммавий ахборот воситаларида, хусусан телевидениеда кўриниш бериши, жамоатчиликнинг у ёки бу фикри билан қизиқтириш борасида сиёсий фанлари номзоди, профессор Шерзодхон Қудратхўжа бугун ўзбек медиасида катта мавқеага эга. Унинг ҳар бир воқеа-ҳодисага миллий, кадриятлар, урф-одатларни, миллатнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳисобга олган ҳолда бераётган баёнотлари ушбу арбобнинг медиаимижи мустаҳкамланишига хизмат қилмоқда.

Одатда имижга нафақат имижмейкернинг фаолиятидаги муваффақиятли услубларнинг яратилиши ва ишлаб чиқилиши, балки, омманинг онгу-шуурига таъсир кўрсатишдаги воситаларнинг танланишидаги зафарлар сифатида ҳам қаралади. Чунки, омма ҳар доим эшитишга ва кўришга, ундан эса тегишли хулосани чиқаришга мойиллиги масаланинг жиддийлигини англатади. Имижнинг ўзи аслида мураккаб тузилишга эга бўлган ижтимоий ҳодиса сифатида атроф-муҳит, унинг қонуниятлари, машҳурликка эришган шахслар, сиёсат ва иқтисодий ҳаёт муаммоларини кўтариб чиқадиган ва улардан ўз сиёсий мақсадлари йўлида фойдаланишни дастаклайдиган сиёсатчиларнинг фаолияти, мувофиқлашган хатти-ҳаракатлари бўлиб, бунинг асносида шахс, гуруҳ, партия ёки тижорий компаниянинг, ташкилотнинг обрўсини кўтаришга қаратилган бўлади.

Яна бир жиҳат бугун глобллашув шароитида интернетнинг ўрни юқори эканини истисно қилиб бўлмайди. Бироқ аҳолининг чекка ҳудудларда истиқомат қилаётган қатлами, кексалар ва аксар ўрта авлод вакиллари ҳамон телевидение ва радиодан асосий ахборот воситаси сифатида фойдаланади. Сиёсий дидер ана шуларни ҳисобга олиши керак.

Кўплаб олимлар ва мутахассисларнинг фикрича, сиёсий лидернинг ижобий қиёфасини шакллантиришнинг самарали йўллари топиш билан боғлиқ кўплаб услублар, стратегик йўللар ишлаб чиқилмоқдаки, имижмейкерларнинг бу ишлари, бир томондан, уларнинг маблағ топишлари учун кўп даромадли манбага айланаётгани, иккинчи томондан эса жамоатчилик онгида, қарашларида сиёсий лидерга нисбатан фақатгина ижобий фикрларни шакллантираётганини айтиб ўтишимиз керак. Турли замонларда, мисол учун, Александр Македонскийдан

тортиб, Амир Темургача, Наполеондан тортиб, ўз замонасининг қаттол лидери бўлган Сталингача ўз имижини шакллантиришда оммавий ахборот воситаларидан жиддий фойдаланганини, керак бўлса, бу соҳа вакиллари “инсон қалби муҳандислари” деб атаганини алоҳида қайд этмоқ лозим[2,2021].

Германия сайловларида кўп бора қўлланилган ҳолат, яъни Ангела Меркелнинг ҳалоллик намунаси, шунингдек, коррупцияга қарши муросасиз курашчи сифатидаги, иқтисодий фаровонлик рамзи экани борасидаги прототипларнинг яратилгани, Буюк Британияда бош вазир бўлган Маргарет Тэтчер хонимнинг қаттиққўллик ва ватан манфаати ҳимоячиси сифатидаги рамзий имижи яратилгани, АҚШ Президенти Трумэнни миллий қаҳрамон сифатидаги рамзи, Хитой етакчиси Си Цзинпинни донишманд етакчи сифатидаги имижи ва х.к.ларни келтиришимиз мумкин. Буларнинг барчаси имижелогиянинг нақадар катта тажриба тўплаганини, самарадор услуб ва воситага айланаётганлигини амалда кўрсатиб турибди[3,1977, Б.12-15].

Хулоса ўрнида айтиш керакки, сиёсий лидер ўз имиджини яратиш учун аввало, лидерликка лойиқ сифатларга эга бўлмоғи лозим. У халқ билан ҳамнафас бўлиши, унинг дарду-ташвишларини, орзу-армонларини яхши англаб етган, уни ўраб турган ҳолатни, мамлакатдаги сиёсий, ижтимоий, иқтисодий вазиятдан жуда яхши хабардор шахс бўлиши зарур. Шу билан бирга, сиёсатчи ўзининг лидерлик сифатларини намоён қила оладиган, алоҳида шахсий фазилатлари билан ажралиб турадиган, керак бўлса, бошқа лидерлардан замонавий фикрлаши, технологиялардан фойдалана олиши, мақсадини халқ ва давлатнинг барқарор тараққиётига йўналтира оладиган бўлиши, чуқур мулоҳазалилиги, адолатлилиги, самимийлиги билан ажралиб турадиган бўлмоғи лозим. Шунингдек, замон талаблари асосида ўз имижи устида чуқур ишлаши, ўз-ўзини доимо такомиллаштириб бориши, ҳар бир ишида қатъиятни кўрсата олиши, мамлакати, тарафдорлари ва халқи манфаати учун сўнгги нафасгача кураша олиши билан алоҳида ажралиб турмоғи лозим. Мана шу ҳолатларни эса турли замонавий имижмейкерлик технологиялари воситасида ҳам намоён эта олиш унинг ҳақиқий сиёсий етакчилигига ва имижи юксалишига хизмат қилишини асло унутмаслиги керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Самадов Ф. Х. Сиёсий лидерлик ва имидж масалалари таҳлили .// *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*// (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(7), July, 2023.- Б.161.
2. Бердиев Б.О. Ўзбекистонда сиёсий ва фуқаролик институтлари фаолиятида PR технологияларини жорий қилишнинг долзарб масалалари.// *Медиалингвистиканинг долзарб масалалари.* -2021.
3. Bernays E. *Down with Image, Up with Reality* // *Public Relations Quarterly.* – 1977, - Spring, - Vol. 22, - №1. – P. 12-15.

KURBANOVA BESTI

Ozarbayjon

**Boku Davlat universiteti Filologiya fakulteti Adabiyotshunoslik
(folklorshunoslik va mifologiya) kafedrası, @Besti_Kurban@gmail.com**

**O‘ZBEK ADABIYOTINING BOBORAHIM MASHRABIYNING VA
OZARBAYJON SHOIRI
OSHIQ ALASKARNING IJODIDA TASAVVUF CHIZGISINING
O‘XSHASH JIHLARI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ikki buyuk adibning ijodi o‘zaro taqqoslanadi. She’rlaridan parchalar qo‘yilib, misollar keltiriladi. Shu orqali ikki adibning tasavvuf talqinlari ochib berishga harakat qilingan.

Аннотация: В настоящей статье сравниваются произведения двух великих писателей, приводятся отрывки из их стихов, а также примеры. Благодаря такому подходу раскрыты интерпретации двух поэтов тасавуффа

Summary: The article are compared the works of two great writers, excerpts from his poems and examples are given. Thanks to this, an attempt was made to open the article. Thanks to this approach, the interpretations of tasawuff of two poets are revealed

Ikki qardosh xalqning ikki buyuk ijodkori. Bir tarafda O‘zbekiston tuprog‘ida tug‘ilib, she’rlari ila bizni oshufta qilgan Haq oshig‘i Boborahim Mashrab, ikkinchi tarafda esa Ozarbayjon yurtining milliy oshiq she’riyati tarixidagi buyuk mavqega ega Haq oshig‘i Oshiq Alaskar.

Mashrab hamda Alaskarning o‘lmas ruhi go‘yo she’rlaridagi latif, nozik, nafis, ma’noli va chuqur misralar ila qalbimizga nashqlangandir. Ishq ahlining ikki buyuk siymosi go‘zalliklarga oshnoligini misralari vositasida bizga izhor etmishlar. Ularning ishqga, muhabbatga va go‘zalikka bo‘lgan hayrati doimiy bo‘lib, hayotlarining so‘nggi lahzalariga qadar bu ulug‘vor tuyg‘ular ularning sof qalblarini bir lahzaga ham tark etmadi.

Sharqning bir qator ustozlarining she’riyat xazinasidan ogoh bo‘lgan Mashrab va Alaskar asarlarida tasavvuf o‘zining jiddiy shaklini namoyon qiladi. Mashrab g‘azallarida tasavvuf elementlari o‘zini ochiq-oshkora taqdim etsa, Alaskar misralarida bu jihat tagma’no tarzida bo‘y ko‘rsatadi.

Har ikki ijodkorning ko‘zdan kechirilgan poetik namunalari bizga “go‘zallikni ulug‘lash haqiqiy hayotdan boshlanadi va she’r matnida Tangri darajasiga ko‘tariladi” deb aytishga asos beradi [1, 2002, B.289]. Chunki tasavvuf ahlining namoyandasi bo‘lish haqqini ado etmoq uchun moddiy dunyodagi piyoladan ishq mayini to‘yguncha sipqorib, sarxush bo‘lmoq lozimdir, faqat bu bosqichdan o‘tgan shaxsgina ma’naviy ishqqa olib boruvchi yo‘lning yo‘lboshlovchisi, soliki bo‘la oladi.

Mashrab hamda Alaskarni birlashtiruvchi masalalarning eng dastlabkisi, jonon hasratida kuyishdir. Jonondan qochib, foni dunyoga kelgan bu ikki jon doim jonon hasrati ila yonmish, visol tilamish.

Misralar tahlil qilinganda, shu ayon bo’ldiki, Mashrab ham, Alaskar ham angelaydi-ki, bu berilgan jonlarning jononga qovushmog’i uchun moddiy dunyoning azobini chekkan oshiq-ma’shuqda Allohning yagonaligi, birligi, insonda yashashi mutloq shaklda mavjud. Fikrimizni yuqoridagi namunalarga asoslanib yanada aniqroq qilishimiz mumkin:

Mashrab:

Ibodatning qiyomi poygohing xonai Ka’bam,
Izing ul ostoni oliy uzra takyagohimdur [2, 2004, B.139].

Oshiq Alaskar:

Güləbətın qıyı tər sinən üstə,
Nə gözəl yaraşır, qız, köynəyinə.
Sinən Kəbə, köynək Kəbə örtüyü,
İzin versən, sürtəm üz köynəyinə [3, 2004, B.58].

Mashrab Ka’batulloh kabi ibodat cho’qqisining ma’shuqa oyog’ining oltita ekanini qayd etadi. Alaskar esa behuda yer ma’shuqaning siynasini Ka’baga, ko’ylagini esa Ka’ba yopinchi’ga qiyoslaydi. Har ikki buyuk ijodkor ham sevgilisini chaqirib, unga shunday deyishadi: “Ey jonon, san manim uchun Ka’ba kabi muqaddassan, hatto undan ham ulug’roqsan, senga bo’lgan muhabbatim esa samimiydir, oliydir, pokdir”. Allohning uyi nomi zikr qilingan Ka’bani bilvosita sevgilisining huzuriga ko’chirgan har ikki shoir Allohning nuridan insonda tajalli topajagini o’quvchilar diqqatiga havola qilishni istashadi. Ya’niki, ey bashar avlodi, ey inson, Tangri seni borligini namoyon qilish uchun yaratdi va sen shu bois Yaratganning nuridan bo’lak hech narsa emassan.

Ba’zan esa shoirlar turli priyomlar, syujetlar ila she’rlarini boyitib, ishqlarining chizgilarini turli xil tavsiflarda ifodalashga harakat qilishadi.

Asrlardan beri davom etib kelayotgan “Sham va parvona” sarguzashti ham shunday syujetlardan birini tashkil qilib, mashhur motiv Mashrab hamda Alaskar ijodini ham chetlab o’tmadi. Ma’lumki, “sham atrofni yoritish uchun atrofdagi dunyoni yonayotgan ip bilan yoritadi. Parvona uning yoniga kelib, uchib, atrofida aylana boshlaydi. Sham atrofida aylanayotgan parvona tom ma’noda olov bilan o’ynaydi, goh ko’tarilib, goh va tushadi. Sham olovi ham uni tutib olishga chog’lanadi. Ko’zlari ishqdand boshqa hech bir narsani ko’rmaydigan parvona sabrini-da, o’zini-da yo’qotadi. Sham o’tiga o’zini taslim qilgan parvona o’tda kuyishdan qo’rqmaydi, shu bois nobud bo’ladi” (9, s. 69). [3, 2004, B.69].

Mashrabni-da, Alaskarni-da joni parvonadek sham olovida olovlanib kul bo’lmqodan qo’rqmaydi.

Mashrab:

Ul husnu jamoling o’ti Mashrabg’a tushubdur,
Parvona sifat kuydi parizod eshigingda [2, 2004, B.5].

Oshiq Alaskar:

Adım Ələsgərdir, Göyçə mahalım,

Dolanım başına, mən dərindən alım,
Hüsnün şöləsinə xəstə xəyalım
Pərvanədi, şəmistanlar dolanır [3, 2004, B.40].

Mashrab, Alaskar she’rlarida oshiq parvona obrazida o‘z timsolini topsa, husn olovi, husnning shu’lasi jonon jamoli-sham kabi xarakterlanadi. Mashrab aytadiki, o husn-jamolining o‘ti men Mashrabga tushdi, natijada parvona kabi sen parizodning ishqidan yonib, kulga aylandim. Alaskarda Mashrab kabi yor visolidan yonganini aytadi, bu yo‘lda o‘rni kelsa, parvona kabi ma’shuqa jamoli shu’lasida yonmoqqa rozi bo‘ladi.

Biz bu motifni 3-parallel sifatida Nasimiy g‘azalidan namuna sifatida ko‘rsatishimiz mumkin:

Yandırram canımı şəminə pəvanətək,
Yanar imiş yar üçün vasil olan yarinə [5, 2004, B.47].

Ayni ma’no, matlab, kontekst Nasimiy//Mashrab//Alaskar paradigmasida joy olgan.

Mashrab:
Shariat ham, tariqat ham, haqiqat mendadur mavjud,
Chu sultoni azaldurman ki, Arshi a’log‘a sig‘mamdur [2, 2004, B.124].

Oshiq Alaskar:
Adım Ələsgərđi, əslim Göyçəli,
Ələst aləmində demişəm “bəli”!
Həm aşiqəm, həm dərvişəm, həm dəli,
Canım gözəllərin yol qurbanıdır [3, 2004, B.44].

Yuqoridagi she’rlardan Mashrabning birinchi misrasi, Alaskarningda uchinchi misrasidagi ifodalarning qayta ishlanishi, mavqeyi, mexanizmiga bizningcha, oddiy hol deb qaramasligimiz lozim: shariat//oshiq, tariqat//darvesh//telba/.

Mashrabga ko‘ra, Men azal sultoni o‘laroq, Alloh makoniga sig‘mayman, chunki mening ichim, ruhim, dunyomda shariat-da, tariqat-da, haqiqat-da mavjuddir.

Shu sababdan Tangri makoniga singib ketishim lozim, juz singari kulga, azalga qovushishim kerak. 1-misrasi bilan ma’naviy takomil bosqichlarini ko‘rsatishga harakat qilgan Alaskarga diqqat qaratsak: jon boshqa bir jonga oshiq bo‘lur, oshiqlik martabasiga erishadi. Hayotning, moddiy olamning jon ila jonon orasidagi to‘siq ekanini tushundi, Allohning zikri bilan mashg‘ul bo‘lib, nafsidagi ochlikdan uzoqlashib, darveshlik bosqichiga qadam qo‘yadi. So‘nggi bosqichda fanofihulloga yetishib, majnun, ya’ni telbaga aylanadi, foniylikka aylanadi. Ikki shoirning ikki misrasidan bizningcha yuzaga kelgan natija quyidagicha:

Haqiqat yo‘liga chiqqan oshiq birinchi bo‘lib shariat bosqichidan o‘tadi (seyr-ilallah, ya’ni Allohga yo‘l). Arabcha tariq kalimasi “yo‘l”, tariqat “yo‘llar” ma’nosida keladi, “Allohga olib boruvchi yo‘l” ma’nosida ishlatiladi [6, 2018, B.169].

Bu bosqichda darveshga aylanish jarayoni ro‘y beradi. Haqiqat bosqichida ilohiy sirlarga oshno bo‘linadi, ilohiy sharbat ichiladi, telbaga aylanib yo‘qsizlikka yuz tutiladi.

Alaskar ikkinchi misrada “Alast olaminda “beli” deganini aytadi. Mashrab esa, o‘zini azal sultoni deya ataydi. Keling, bu misralarning nozik jihatlariga nazar solsak. Alast olamida deyilgan “ha” misrasi tagzamirida Qur’on oyatida Alloh taoloning “alastu birabbikum” degan xitobi mujassam.

Arab tilidagi tarjimai “men sizning Rabbingiz emasmanmi?” deganidir. Yer yuzidagi ilk bashar ajdodi hisoblangan Hazrati Odam Atoning jismidan yaratila boshlashimizdan avval (yoki so‘ngra) Alloh taolo uning belidan butun kelajak avlodni chiqaradi. Keyin Alloh ularni o‘z huzuriga to‘plab “Men sizning Rabbingiz emasmanmi?” deya marhamat qilganda ruhlar “Ha” – deya javob berishadi [7].

Husayn Ismoilov bu misraga yana oydinlik kiritadi: “Alaskar deydiki, men Tangrimni yaratilishdan, ruh kabi yaratilganimdan beri taniyman. Bu “yuk” Tangri buyrug‘idir, uni tashish esa Alaskarga topshirilgan [1, 2002, B.289].

Alaskar esa sirini olamga fosh etishni istamaydi, chunki Mashrab axtargan darddoshini u ham topmaydi, uni tushunadigan hech kimsa yo‘qligini anglaydi. Shu bois yuragida dog‘ misoli qolgan ushbu sirni mashshar, qiyomat kuniga saqlaydi. Ehtimol, shu kuni she’rlarida ilohiyga, Yaratganga bo‘lgan buyuk muhabbatini ifoda etgan Mashrab va Alaskar darddosh, hamfikir sifatida sirlarini bayon etajaklar, sababi ular allaqachon bir-birlarini bir xil amal, aqida yo‘ldoshlari sifatida topajaklar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hüseyin İsmayilov. *Aşiq yaradıcılığı: mənşəyi və inkişaf mərhələləri*. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2002, 311 səh.
2. *Dilim daryoi nurdur: Tanlangan she’rlar* [Boborahim Mashrab; [So‘zboshi Abdurashid Abdug‘afurovniki]. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. – 2004. – 232 b.
3. *Aşiq Ələsgər. Əsərləri*. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004, 400 səh.
4. *Akgün M. Divan-ı Hulusi`de Pervane//Somuncubaba aylık ilim, kültür ve edebiyat dergisi, sayı 181. 2015, 47 s.*
5. *İmadəddin N. Seçilmiş əsərləri. İki cildə. I cild*. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2004, 336 s.
6. *Öztekin H.A. Sufisözlük (müspet kelimeler arşivi.(1-250) Ustalardan örneklemlerle 250 müspet kelime). I cilt. İstanbul, “Hayykitap”. 2018, 271 s.*
7. (20+) Facebook (<https://www.facebook.com/islamazerb/photos/allahla-ba%C4%9Flanm%C4%B1%C5%9F-ilk-%C9%99hd-%C9%99l%C9%99stm%C9%99clisi-bar%C9%99d%C9%99-qeydl%C9%99rist%C9%99r-dini-m%C9%99nb%C9%99l%C9%99rd%C9%99-ist%C9%99/1828337023887064/>)
8. *Aşiq Ələsgər yaradıcılığında ürfandan didaktikaya keçid//Aşiq Ələsgər: sazın sehri və sözüün şöhrəti. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları*. Bakı, Elm və təhsil, 2021, s. 104-112.

GJEKE MARINAJ

Amerika

PhD, Albanian–American poet, writer, translator and literary critic

[Gjeke Mar@gmail.com](mailto:Gjeke_Mar@gmail.com)

THEORIZING ABOUT LITERARY TRANSLATION: AN ENDURING COGNITIVE PROCESS

Annotatsiya: Ushbu maqolada publitsistika va adabiyot nazariyasi, jahon adabiyoti durdonalarining hayotga tatbiqi, jamiyatga ta’siri ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. O‘tmish va zamonaviy publitsistika aniq faktlar, ma’lumotlar asosida qiyosiy o‘rganilgan.

Аннотация: В настоящей статье речь идет о теории журналистики и теории литературы, обосновано практическое воплощение и влияние шедевров мировой литературы на общество. На основе фактологических сведений в сравнительном ракурсе изучаются историческая и современная публицистика.

Abstract: This article deals with modern theoretical journalism and literary theory, the practical application of masterpieces of world literature, and the needs of society.

History and modern journalism are compared. The necessary facts and information are studied separately.

Historically speaking, most translation theories have begun and developed either during or after the completion of specific translations of important literary works. Various difficult decisions that translators had to make on their respective works encouraged them to explain the reasoning behind their conclusion by writing an introduction, an afterword or larger projects on the topic at a later time. Occasionally their ideas were unconventional and generated many questions. Many such central questions concerning the state of the history of translation theories can be found in Hugo Friedrich’s article “On the Art of Translation.” This article defines some of the most important ideas that have had an impact on the development of translation theories starting from Ennius, Cicero, and Saint Jerome to Schleiermacher and Humboldt.

While Friedrich considers Ennius' translations from the Greek into Latin “acts of submission that caused awkward lexical Graecisms to enter into the translations,” he explains that later the translation from the Greek to Latin became an “appropriation of the original without any real concern for the stylistic and linguistic idiosyncrasies of the original.” He describes the works of both Cicero and Saint Jerome as some of the most important comments on to initiate the discussion about the theories of translation. As different translation approaches took place after the Roman period, where the goal was to enrich and develop new expressions “in one's own language,” he refers to

Quintilian and Pliny as representatives of the Renaissance theories where the “most striking hallmark is its effort to ‘enrich’ (enruhir; arricchire, aumentar)” the target language. Emphasis on stylistic characteristics, according to Friedrich, didn’t occur until the tradition of Seneca's language was ignored in pursuit of adapting to the new writing styles of

French writers, including Malherbe, Rabelais, Bonaventure des Periers, and Montaigne: “This form of writing took root as the result of a translation in which the translator felt free not only to appropriate the content of the original texts but also to create a style in opposition to that in the source language.” Nevertheless, it was a short-lived approach. In the mid eighteenth century the attention of the translators shifted toward the direction of a linguistic parallelism that was new and refreshing, especially in terms of a cultural consideration of both the source and the target languages. In Friedrich’s words, a “totally new type of translation and of translation theory emerged that ran parallel to the increasing tolerance of cultural differences. It was necessary to reduce the artistic, intellectual, or any other rivalry between languages and give equal standing to all languages.” Yet, in the eighteenth century, we see a different kind of parallelism: as the number of literary translators gradually increased, the ideas of what one should really accept as a sufficient translation increased simultaneously.

The conclusion, of course, was less than ideal and somewhat pessimistic. As Friedrich described it, there was “no such thing as an adequate translation; at best, one can hope for some tentative approximation”. Interestingly enough, it is not until the end of the essay that we can clearly see Friedrich’s own views on the topic. As he credits Schleiermacher and Humboldt for their role in developing a new approach to translation that resulted in a respect for the foreign language, he ends the first part of his essay with these thoughts:

The demands that Schleiermacher and Humboldt make can no longer be omitted from any subsequent theories of the art of translation. Yet current practitioners of translation rarely follow these theories. This is especially true for translators who are themselves distinguished writers. Often writer-translators practice the opposite mistake: instead of maintaining the style of the original, they elevate it. And if we follow the premise that all power comes from the original, then we must also accept the notion that the stylistic features of the translation should conform to those of the original, even when the original text is written in an ordinary or lower-class style.

More to the point, a glimpse into historical aspects of translation can familiarize us with some of the suggested qualities that a literary translator should have. This holds historical significance because who is and who can be a literary translator is a thought that was initiated as far back as in John Dryden’s time. To Dryden, the art of translation was a “disease” that can infect anyone, but to turn that act into a translation worth reading, one should not only be “a nice critic in his mother-tongue before he attempts to translate a foreign language” but also should have some prerequisite qualifications in order to deserve the attention of his or her audience. Dryden asserts that “the

qualification of a translator worth reading must be a mastery of the language he translates out of, and that he translates into; but if a deficiency to be allowed in either, it is in the original, since if he be but master enough of the tongue of his author as to be master of his sense, it is possible for him to express that sense with eloquence in his own, if he has a thorough command of that.” In his view, at that time there were only few works of translation that could have been considered as “tolerable,” and the reason he gives for that is “because there are so few who have all the talents which are requisite for translation, and that there is so little praise and so small encouragement for so considerable a part of learning...” He says this, of course, prompted by his high expectations of what a literary translation should be. In his theory, “translation is a kind of drawing after the life; where everyone will acknowledge there is a double sort of likeness, a good one and a bad.” And he is not alone in his requirements of learning continuity for translators. Karl Wilhelm Friedrich embraces Dryden’s ideas by expressing interest in creating a literary scholarship circle that would attract the membership of various artists and highly educated people. Later, Matthew Arnold deliberated along these lines as well. He saw scholarship as a positive step that would contribute on the betterment of the state the translation as a whole and insisted on the idea that translators should “try to satisfy scholars, because scholars alone have the means of really judging him.” He recognized the possibility that “a scholar may be a pedant,” which would mean “his judgment will be worthless” but he also hoped that “a scholar may also have poetical feeling, and then he can judge him truly; whereas all the poetical feeling in the world will not enable a man who is not a scholar to judge him truly.”

Speaking of difficulties and unique circumstances, I do realize that there are many more translation theories of the past and present (and many more which are still considered to be in their embryonic stage, including digital sound, nonverbal body language, and facial expressions) that I have not mentioned here. Nevertheless, the provided overall view, I hope, explains how the realistic power of language throughout the three to four millenniums has placed translators at the circumference of a deep sense of uncertainty and how that has shaped some of the translation theories discussed here. Since uncertainty is an integral part of the art and craft of translation, we can then conclude that the discussion of translation questions and translation theories will never end for as long as cross-cultural communication is necessary.

BIBLIOGRAPHY

1. Adams, Robert M. *Proteus: His Lies, His Truth: Discussions of Literary Translation*. New York: W. W. Norton, 1973.
2. Amos, Flora Ross. *Early Theories of Translation*. New York: Columbia University Press, 1920.
3. Arrowsmith, William and Shattuck, Roger, editors. *The Craft and Context of Translation*. Austin: University of Texas Press, 1961.
4. Baker, Mona. *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*. 1998
Barnstone, Willis. *The Poetics of Translation-History, Theory, Practice*. New Haven, Connecticut. Yale University Press. 1993.
5. Barnstone, Willis. "ABC's of Translation" in *Translation Review* 2: 35-36. 1978.
6. Bassnett, Susan. *Translation Studies*. Rev. ed. Ed. Terence Hawkes. New York: Routledge, 1991.
7. Beaugrande, Robert de. *Factors in a Theory of Poetic Translating*. Amsterdam: Van Gorcum, 1978.
8. Bellitt, Ben. *Adam's Dream: A Preface to Translation*. New York: Grove Press, 1978.
9. Biguenet, John and Rainer Schulte, editors. *The Craft of Translation*. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
10. Brower, Reuben A., editor. *On Translation*. Cambridge: Harvard University Press, 1959.
11. Davie, Donald. *Poetry in Translation*. Walton Hall, Milton Keynes: The Open University Press, 1975.

KOMILOVA NOZIMA ALIJON QIZI

O‘zbekiston

O‘zMU Jurnalistika fakulteti kabinet mudiri nkomilova68@gmail.com

**FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING OMMAVIY AXBOROT
VOSITALARIDA TUTGAN O‘RNI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Fransiya va O‘zbekiston ommaviy axborot vositalarida fransuz tili frazeologik birliklari masalasi o‘rganilgan. Unda frazeologik birliklarning nutqdagi vazifalari, xatti-harakati va qo‘llanish imkoniyatlari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, iboralar, axborot-kommunikatsiya, elektron matbuot.

Аннотация: В настоящей данной статье рассматривается вопрос использования фразеологических единиц французского языка в средствах массовой информации Франции и Узбекистана. В ней исследованы задачи, действия и возможности употребления фразеологизмов в речи.

Ключевые слова: фразеологизмы, идиомы, информационно-коммуникативные, электронная пресса.

Abstract: This article examines the issue of French phraseological units in the media of France and Uzbekistan. In it, the tasks, actions and possibilities of use of phraseological units in speech are studied.

Key words: phraseological units, idioms, information-communication, electronic press.

Frazeologiya tilshunoslikda leksiklashgan iboralarni, masalan, iboralar va bir nechta so‘zlardan (ko‘pincha, frazemalar deb ataladi) tuzilgan boshqa leksik birliklar, bunda iborani tashkil etuvchi qismlar oddiy so‘zlar bilan tushuntirib bo‘lmaydigan ma’noni o‘rganadi. Frazeologiya faoliyat sohasi sifatida, asosan, tasniflash ishlaridan iborat bo‘lib, uning asosiy mezoni “qo‘zg‘almas” sifatlovchisidir. “O‘zgarmas” sifatida ko‘rinadigan iborani kuzatishdan biz konseptual sohaning sotsiologik yoki lingvistik kichik to‘plam bilan birikmasini yoki oddiy tilda grammatik yoki hatto mantiqiy tartibsizliklar sohasini tavsiflovchi semantik kichik to‘plam mavjudligini qayd etamiz. Frazeologik birliklar alohida so‘zlardan tashkil topgan va shuning uchun ham birikmalardan farqli so‘zlardir. So‘z bir nechta tuzilish shakllariga ega, ammo frazeologik birliklarda faqat bitta komponent, masalan, o‘zi tegishli bo‘lgan nutq qismi paradigmasining barcha shakllariga ega.

Frazeologik birlik o‘zi nima? Bu kamida ikkita so‘zdan iborat bo‘lib, tilda birga qo‘llaniladigan va turg‘un bo‘lib qolgan so‘zlar ketma-ketligidir, ya’ni bu ikki so‘z “bo‘linmas blok”ni tashkil qiladi va ona tilida so‘zlashuvchilar o‘z-o‘zidan ishlatadilar. Frazeologik birlik tushunchasi qo‘shma gap, turg‘un ibora yoki hatto maqolga ham tegishli [1, 2012].

Media nima? Bu savolni berish biz ommaviy axborot vositalari atamasi uchun bir nechta ta’riflarni topishni kutayotganimizni anglatadi. Keling, ommaviy axborot vositalariga berilgan ba’zi ta’riflarni ko‘rib chiqaylik. Frensis Ballning so‘zlariga ko‘ra: “Ommaviy axborot vositalari bu iboraning shakli va maqsadi qanday bo‘lishidan qat’iy nazar, erkaklarga o‘z fikrlarini ifoda etish imkonini beradigan texnik jihozdir” [3].

Kler Belislning so‘zlariga ko‘ra, media odatda axborotni ommaviy tarqatish uchun barcha ommaviy axborot vositalarini belgilaydi va bu yerda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga mos keladi, chunki ular axborotga munosabatda turli xil kognitiv jarayonlarni o‘zgartiradi: kirish, tushunish va o‘zaro ta’sir.

“Office de la langue française du Québec” ma’lumotlariga ko‘ra: “Ommaviy axborot vositalari – bu ma’lumot yoki texnikani tarqatish uchun ishlatiladigan jismoniy va elektron yordamning har qanday shakli ma’lumotni tarqatish uchun mo‘ljallangan (yozma va elektron matbuot) ommaviy ko‘rinishi.

Biz barcha ta’riflarni sanab o‘tishimiz mumkin, lekin hech qachon ularning barchasini ko‘rib chiqa olmaymiz, chunki ularning soni juda ko‘p. Ommaviy axborot vositalariga berilgan ta’riflar soniga qaramay, ularning barchasi bitta umumiy elementga ega: ularning barchasi texnik vositalarga asoslangan.

Bundan tashqari, turli jihatlarni hisobga oladigan va ayni paytda barcha ommaviy axborot vositalariga mos keladigan umumiy ta’rifni topish juda qiyin.

Daniel Perayaning so‘zlariga ko‘ra, tadqiqotchilar talablariga javob beradigan bir narsa bor. Bu Andersonning ta’rifi: “Ommaviy axborot vositalari – bu voqelikni talqin qilish uchun o‘qilishi mumkin bo‘lgan matnlarga birlashtiriladigan aniq inson faoliyati. Ushbu ta’rif empirik obyektlardan mustaqil ko‘rinadi, ijtimoiy va nazariy obyektlarni tashkil qilishni taklif qiladi. Chunki Anderson uchun inson faoliyati texnologik faoliyatdan ustun turadi. Bu texnik qurilma orqali har qanday aloqa yordamida suhbatdoshlar o‘rtasida yaratilgan o‘zaro ta’sirni hisobga oladi.

Endi biz ushbu mualliflar ommaviy axborot vositalarini global nuqtai nazardan qanday tushunishlarini ko‘rishga harakat qilamiz.

Fransuz ommaviy axborot vositalari uzoq va boy tarixga ega. 1631-yilda Fransiyada dunyodagi birinchi davriy nashrlardan Teofraste Renaudot tomonidan asos solingan “La Gazette” kirib keldi. Fransiyada, shuningdek, 1835-yilda Charlz Lui Havas tomonidan birinchi axborot agentligiga asos solingan. 1863-yilda esa Moise Millaud tomonidan birinchi ommaviy gazeta “Le Petit Journal”ga asos solingan. Ushbu gazeta muhandis Marinoni tomonidan ishlab chiqilgan aylanma dastgohda bosilgan, bu esa o‘z nomini bir nashrga bergan.

Fransiyada ommaviy axborot vositalari ham boshqa mamlakatlarga qaraganda siyosiy tarixga ko‘proq jalb qilingan, Fransiya inqilobi davrida Parijda yuzlab kundalik gazetalar paydo bo‘lgan. Parij gazetalar 1830-yil iyul inqilobidan oldingi kunlarda qo‘zg‘olonga chaqiriqlarni e’lon qildi va Jorj Klemensodan Jan Jaures va Aristid Brayangacha bo‘lgan siyosiy rahbarlar va etakchi jurnalistlarning martabalarini o‘rtasida ko‘plab o‘zaro bog‘liqliklar mavjud edi. Ehtimol, davlatning fransuz ommaviy axborot vositalarida egallagan asl mavqei bu merosning natijasidir. Hukumat ommaviy axborot vositalari to‘g‘risidagi qonun va qoidalarni tez-tez ishlab chiqadi va yangilaydi. U

yoza matbuot va Agence France Presse, shuningdek, notijorat radiostansiyalarni qo‘llab-quvvatlaydi. Jamoat radiosi va televideniyesining aksiyadori bo‘lib, u 1980-yillarda Milliy Telematika rejasi (minitel) va Milliy kabel rejasi kabi dasturlar orqali ma’lum yangiliklarni ishlab chiqishni rag‘batlantirdi [2].

Yozma matbuot axborotni yozish orqali tarqatishning turli vositalariga ishora qiladi. 1438-yilda Gutenberg tomonidan bosmaxona tug‘ilishidan oldin ma’lumotlar qo‘lyozma shaklida yozilgan bo‘lib, bu diniy, tarixiy va amaliy ma’lumotlarni taqvim va almanaxlar orqali uzatish imkonini berdi. Shunday qilib, asarlarni chop etish juda muvaffaqiyatli bo‘ladi.

1631-yilda fransuz qiroli Lui XIII ning shifokori Teofraste Renaudotga o‘sha paytdagi vazir Richeleu tomonidan matbuot monopoliyasi berildi va birinchi fransuz gazetasi “La Gazette”ni yaratdi. U yerdan asta-sekin gazetalar yaratila boshlandi.

“Matbuot erkinligi to‘g‘risida”gi qonun 1789-yildagi “Inson va Fuqaro huquqlari deklaratsiyasi”da (shuning uchun har bir fuqaro erkin gapirishi, yozishi, chop etishi mumkin) eslatib o‘tilgan. Ammo u 1881-yil iyul oyida haqiqatan ham amalda qo‘llanilgan. Matbuotning mustaqilligi e‘lon qilinadi. Biroq birinchi jahon urushi paytida, haqiqatni va ayniqsa, urush dahshatini fransuzlardan yashirish uchun senzura juda mavjud edi (biz “bosh suyagini to‘ldirish” haqida gapiramiz). Xuddi shunday ikkinchi jahon urushi davrida nemis bosqinchisi va Vichi rejimining targ‘iboti bilan.

Gazetalarning bir necha toifalari (davriy, haftalik, oylik, choraklik va boshqalar) barcha turdagi (iqtisodiy, dam olish, mashhur va boshqalar) mavjud. Ular milliy yoki mintaqaviy bo‘lishi mumkin va ko‘pincha siyosiy fikrga ega. Darhaqiqat, “chapga” yo‘naltirilgan gazetalar (Liberation kabi), “o‘ngga” yo‘naltirilgan gazetalar (Le Figaro kabi) va “neytral” deb ataladigan gazetalar (Le Monde kabi). “Le Canard chainé” kabi istisnolar ham bor, u ham chap, ham o‘ngni masxara qiladigan noyob satirik gazetalardan biridir.

Bugungi kunda yozma matbuot ko‘plab erkin gazetalarga qaramay, ommaviy axborot vositalari, xususan, televideniye va internet raqobatiga duch kelgan, inqirozni boshdan kechirmoqda.

Frazeologiya jadal rivojlanmoqda. Ba’zi frazeologik birliklar tezda yo‘qoladi, boshqalari tilning ajralmas qismiga aylanadi. Tilda qancha iboralar mavjudligini aniqlash qiyin. O‘zbek publitsistik matnlarida frazeologik birliklar mavjud bo‘lgani uchun frazeologizmlarni o‘zlashtirish jurnalistik kompetensiyaning muhim qismi hisoblanadi. Semantik darajada juda xilma-xil, iboralar nutqni boyitadi va uni yanada ifodali qiladi. Bugungi jamiyatda ommaviy axborot vositalari kundalik hayotda keng tarqalgan. Ommaviy axborot vositalarining katta afzalligi milliy va xalqaro miqyosda sodir bo‘layotgan muhim voqealarni tez va doimiy ravishda xabardor qilishdir.

Yozma matbuot jurnalistikaning o‘ziga xos yo‘nalishi bo‘lib, uning asosiy xususiyati voqelikning bir lahzada aks etishidir. Gazeta tili alohida uslubga ega bo‘lib, uning kommunikativ vazifalari axborot va fikr bildirishidir. Muloqotning o‘ziga xos turi bo‘lgan jurnalistik nutq hamisha jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim rol o‘ynagan. O‘zimizning kamtarona hissamiz orqali biz fransuz va o‘zbek publitsistik matnlarida frazeologik iboralarning chastotasi va ko‘rinishini o‘rganishga hamda

gazetalarda jurnalistlar tomonidan eng ko‘p qo‘llaniladigan iboralarni aniqlashga harakat qildik.

Iboralar o‘z ma’nosidan tashqarida qo‘llaniladi. Ular tilimizga rang berib, frazeologiyaning asosiy tarkibiy qismlaridan birini tashkil etadi. Frazeologik burilishlar muayyan stilistik vositani tashkil qiladi. Ular tildagi ayrim so‘zlarning ma’nosini susaytirish yoki aksincha, urg‘u berish orqali matnni boyitadi. Iboralardan foydalanish jurnalistik matnning mazmunini boyitadi va o‘quvchilarga ma’lumotni oson va ixcham tarzda qabul qilish imkonini beradi. Ular yangiliklarni bezatadi va yanada ta’sirli qiladi. Bundan tashqari, ular o‘quvchilarning ijtimoiy mavqeining ko‘rsatkichini tashkil qiladi, chunki iboralarni tom ma’noda tushunish har doim jummalarni aslidagidek tushunishdan tezroq bo‘lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bardosi va I.Gonsales-Rey tomonidan fransuzcha-ispancha tematik frazeologik lug‘at (2012).<https://journals.openedition.org/ilcea/210>
2. http://www.academia.edu/6362051/Analyse_de_la_frequence_des_expressions_idiomatiques_utilise_es_dans_les_articles_de_journaux
3. BALLY, Charlz, Fransuz stilistikasi haqida traktat, Parij, Librairie Georg, 1951-yil.
4. LE BEL, Edith, Frazeologiyani tarjima qilish: uslubiy mulohazalar va amaliy tadqiqotlar dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2254286.pdf (kirish 07.15.2014).
5. GROSS, Gaston, Fransuz tilidagi turg‘un iboralar: qo‘shma otlar va boshqa iboralar, Paris, Ophrys, 1996.

MUHAMMADJON AHMADJONOV
O'zbekiston

O'zMU Jurnalistika fakulteti mustaqil izlanuvchisi,
muhammadahmadjonov@mail.ru

MOLIYAVIY SAVODXONLIK: ASOSIY TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada moliyaviy savodxonlik tushunchasining ilmiy-nazariy talqini haqida so'z boradi. Shuningdek, bir qator xorijlik va mahalliy olimlarning tadqiqot ishlari tahlil qilinib, mavjud bahsli nazariy qarashlar xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: janr, OAV, sharh, moliyaviysavodxonlik, media-makon, internet jurnalistika.

Аннотация. В статье рассматривается научно-теоретическая трактовка понятия финансовой грамотности. В ней проанализированы исследовательские работы ряда зарубежных и отечественных ученых и обосновано свое видение в отношении существующих спорных теоретических взглядов.

Ключевые слова: жанр, СМИ, обзор, финансовая грамотность, медиа-пространство, интернет-журналистика.

Abstract. This article talks about the scientific-theoretical interpretation of the concept of financial literacy. Also, the analyzes the research works of a number of foreign and local scientists and gives relevant relation regarding the existing controversial theoretical views.

Key words: genre, mass media, review, financial literacy, media space, internet journalism.

Aholining moliyaviy savodxonligi darajasini oshirish vazifasi hozirgi vaqtda turli mamlakatlarda moliyaviy tartibga soluvchilar va jamoat tashkilotlari uchun eng dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Moliyaviy savodxonlik dasturlari va tashabbuslari rivojlanish darajasidan qat'i nazar, ko'plab mamlakatlarda mavjud. So'nggi 10-15 yil ichida jahon hamjamiyati moliyaviy ta'lim va moliyaviy savodxonlikni oshirish yuzasidan samarali dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha salmoqli tajriba to'pladi. Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda, xorijiy ishlanmalardan foydalanishning maqsadga muvofiqligi, shakllari va o'ziga xos xususiyatlariga oid masalalarni puxtalik bilan hal etish, mavjud usullar va mahsulotlarni milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda moslashtirish, o'z uslublarimizni ishlab chiqish va aholini moliyaviy tarbiyalash uchun milliy resurslarni shakllantirish zaruratini taqozo etadi.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar - AQSh, Kanada, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Singapur, Germaniya, Yangi Zelandiyada moliyaviy ta'lim va

aholining moliyaviy savodxonligini oshirish uzoq vaqt davom etgan dolzarb masalalardir.

D. Temirov o‘zining “Ключевые проблемы реализации программ повышения финансовой грамотности населения” maqolasida “Jamiyatning barqaror rivojlanishida moliyaviy savodxonli masalasi yuqori ahamiyat kasb etadi”, deya ta’kidlaydi. P.Frolovaning fikrlariga ko‘ra, “Ta’lim tizimi orqali bolalar va yoshlarning moliyaviy savodxonligini shakllantirishni o‘rganishning dolzarbligi shundan iboratki, bu soha bolalarning ijtimoiy mansubligi va oilaning moliyaviy xavfsizligidan qat’i nazar, ularning imkoniyatlarini tenglashtirish bo‘yicha ma’lum bir ijtimoiy vazifani bajaradi”[1].

O‘zbekistonda so‘nggi 7-8 yil ichida ijtimoiy bozor iqtisodiyotini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning chuqurlashuvi va iqtisodiyotni modernizatsiyalash talablari aholining moliyaviy savodxonligini shakllantirish va uni oshirish zarurligini talab eta boshladi. Jahon amaliyotining ko‘rsatishicha, aholi o‘z mablag‘laridan to‘g‘ri foydalanish, o‘z xarajatlari va jamg‘armalarini rejalashtirish, investitsiyalashning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash hamda favqulodda vaziyatlar uchun zarur bo‘lgan mablag‘ni jamg‘arish borasida yetarli darajada bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lmaganliklari sababli samarasiz qarorlar qabul qilishadi va o‘zlarining moddiy farovonligini oshirish salohiyatidan, imkoniyatlaridan to‘liq foydalana olmaydilar. Shu ma’noda aholining qabul qilayotgan moliyaviy qarorlari samaradorligini oshirish uchun ham uning moliyaviy savodxonligini oshirishimiz zarur[2].

Davlat uchun aholi savodxonligining past darajasi, to‘lov qobiliyatini rivojlantirish borasidagi to‘siqlarning mavjudligi moliya bozorlari imkoniyatini va tartibga solish samaradorligini pasaytiradi, iste’molchilar huquqini cheklaydi, shaxsiy qatnashuvga asoslangan jamg‘ariladigan pensiya tizimiga o‘tishga yo‘l qo‘ymaydi. Iqtisodiy nuqtai nazardan moliyaviy xizmatlar borasidagi bilim darajasining yetarli emasligi aholining keng qatlamlarini, jumladan, o‘rta sinfni iste’mol qilishga past darajada jalb etilganligini bildiradi hamda barqaror iqtisodiy o‘sish salohiyatini belgilovchi jamg‘arish, investitsiyalar darajasi va sifatini cheklaydi.

Zamonaviy bozor iqtisodiyotining rivojlanishi aholini pensiya jamg‘arish, sug‘urta va ipoteka tizimlarida faol ishtirok etishini talab qiladi. Chunki aholining ushbu tizimlardagi ishtiroki pensiya jamg‘arish, ijtimoiy va tibbiy sug‘urta, uy-joy bilan ta’minlash va ta’lim sifatini oshirish kabi masalalarni hal qilishga yordam beradi. O‘rta sinf uchun xos bo‘lgan jamg‘arishni kengaytirish va uni samarali ishlatish mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta’minlaydi, makroiqtisodiy muvozanatga erishish va moliya tizimining mustahkamlanishiga asos bo‘ladi.

Moliyaviy savodxonlik rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotida yanada shaffof, sog‘lom va barqaror iqtisodiyotga intilishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan masaladir. Moliyaviy savodxonlik — shaxsiy moliyaviy boshqaruv, byudjetlashtirish (kirim-chiqim) va investitsiyalarni o‘z ichiga olgan turli xil moliyaviy ko‘nikmalarni tushunish va samarali ishlatish qobiliyatidir. Iсталган moliyaviy maqsadlarga erishish uchun aholining daromad topish, sarflash, tejash, qarz va investitsiyalar bo‘yicha savodxonlik darajasi yuqori bo‘lishi muhim hisoblanadi[3]. Insonlarning moliyaviy

savodxonlik darajasi past bo‘lishi natijasida tadbirkorlikda omadsizlikka uchrashi, o‘z moliyaviy resurslarini to‘g‘ri joylashtira olmasligi mumkin[4]. Mavjud moliyaviy bozor instrumentlaridan maqsadli foydalana olmasligi oqibatida esa kambag‘allik yoki o‘rta hol turmush darajasidan yuqori pog‘onalarga chiqishi murakkablashadi. Insonlarda moliyaviy savodxonlikning yuqori darajada bo‘lishi to‘g‘ri investitsiya qilishi, doimiy daromad manbaini shakllantirishda hamda keksalikda o‘zining moddiy ehtiyojlarini qoplashi uchun aql bilan tadbirli ish tutushini ta’minlaydi. Aholi moliyaviy savodxonligining ijtimoiy ahamiyati ham bor.

Yuqorida qayd etilgan muammolarni inobatga olgan holda, aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda foydalanish uchun eng qulay va eng samarali ta’lim vositasi ommaviy axborot vositalaridir. Xususan, OAV yordamida ommaning moliyaviy savodxonligini oshirishda quyidagilarni inobatga olish zarur:

- ommaviy axborot vositalari vakillarining moliyaviy savodxonlik sohasidagi malakasini oshirish;
- turli maqsadli auditoriya uchun axborot materiallari va kommunikatsiya mahsulotlarini ishlab chiqish;
- Internet axborot-telekommunikatsiya tarmog‘ida ushbu yo‘nalishda axborot va ta’lim resurslarini yaratish va qo‘llab-quvvatlash.

Bundan tashqari, jurnalistlarni moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan ommaviy tadbirlarga faol ishtirokchilar sifatida jalb etish, qolaversa, moliyaviy savodxonlikni oshirishning muhim masalalari bo‘yicha seminarlar, muhokamalar va mahorat darslarini ham o‘tkazish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Moliyaviy savodxonlik asoslari: o‘quv qo‘llanma a\A .V.Vaxabov, Sh. A. Toshmatov, N.X.Xaydarov, A.V.Vaxobov. — Toshkent: Baktria press, 2013, 288b.
2. <https://uzinterbiz.com/>
3. <https://www.spot.uzl>
4. Темиров Д.С. Ключевые проблемы реализации программ повышения финансовой грамотности населения. <https://cyberleninka.ru/article/n/klyucheveye-problemy-realizatsii-programm-povysheniya-finansovoy-gramotnosti-naseleniya>.
5. Фролова П. И. К вопросу об историческом развитии понятия «функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о человеке: гуманитарные исследования. - 2016. - № 1 (23). - С. 179-185. - URL: <https://goo-gl.ru/pjE9m> (дата обращения: 23.09.2020).
6. Кузина О. Е. Финансовая грамотность и финансовая компетентность: определение, методики измерения и результаты анализа в России // Вопросы экономики. - 2015. - № 8. -С. 129-148.

MURTAZAYEVA DILNOZ MURTAZAYEVNA

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti jurnalistika fakulteti
“Televideniye va radioeshittirish” yo‘nalishi 2-bosqich magistranti
dilnozmurtazaeva@gmail.com

“SPORT” DM AHOLI ORASIDA SPORTNI OMMALASHTIRISHGA IXTISOSLASHGAN TELEKANAL SIFATIDA

Annotatsiya. Maqolada aholi orasida sog‘lom turmush tarzini olib borish va uni targ‘iboti teletomoshabinlarga sifatli va chiroyli yetkazishda O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasidagi telekanallar tarkibidagi «Sport» teleradiokanali» faoliyatining asosiy yo‘nalishlari, shakl va usullari hamda jrnalistlari mahorati masalalari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: televideniye, sport, sog‘lom turmush tarzi, anons, ko‘rsatuv.

Абстрактный. В статье изучены основные направления, формы и методы деятельности, а также мастерство журналистов телеканала «Sport», входящего в структуру Национальной телерадиокомпании Узбекистана и ведущего пропаганду здорового образа жизни среди населения.

Ключевые слова: телевидение, спорт, здоровый образ жизни, анонс, шоу.

Abstract. The article is devoted research of the main directions, forms and methods of activity of the channel «Sport» of the National Broadcasting Company of Uzbekistan. Channel «Sport» leads the promotion of a healthy lifestyle among the population

Keywords: television, sports, healthy lifestyle, announcement, show.

“Sport” telekanali MTRK tarkibida 2003 yil 4 noyabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ”Ommaviy sport targ‘ibotini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq tashkil etildi [1]. Ushbu qarorga binoan, 2004 yil 1 yanvardan O‘zbekiston teleradiokompaniyasi 4-Xalqaro telekanali negizida “Sport” telekanali tashkil etilib, ko‘rsatuvlari dastlab 6 soat, aprel oyidan esa kuniga 8 soat hajmda efirga uzatila boshladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 8 noyabrdagi “Mustaqil teleradiokanallarni isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni bilan “Sport” teleradiokanali” davlat unitar korxonasi aylantirildi [2]. Shuningdek, 2006 yili O‘zbekiston televideniyesi O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniya sifatida faoliyatini boshlagach, “Sport” teleradiokanali davlat unitar korxonasi shaklida ish olib bordi. Ushbu teleradiokanal o‘zbek sport jurnalistikasini yangi taraqqiyot bosqichiga ko‘tardi.

Bugungi kunda teleradiokanalda “Translyatsiya va sport yangiliklari”, “Bolalar sporti, ommaviy sport va xalq o‘yinlari”, “Ta’lim, tarbiya va dam olish dasturlari” bosh muharririyatlari, “Maxsus loyihalar, mediatexnologiya va mediametriya” studiyasi

faoliyat ko’rsatmoqda. So’nggi yillarda mamlakatimizda xalqaro andozalarga javob beradigan juda ko’plab sport inshootlarini qurilishi nafaqat poytaxtimiz Toshkentda, balki viloyatlarda ham nufuzli xalqaro musobakalarni o’tkazish imkoniyatlarini yaratdi. Natijada? sportning qator ommaviy turlari bo’yicha nafaqat xalqaro turnirlar, Gran Pri musobaqalari, balki qit’a va jahon chempionatlarining o’tkazilishi telekanal xodimlari uchun ham o’ziga xos mahorat maktabi vazifasini o’tamoqda.

Mazkur musobaqalarning teleradiokanal ijodkorlari tomonidan mavjud texnika vositalari imkoniyatlaridan samarali foydalangan holda jonli efirga uzatilishi ta’minlandi. Bundan tashqari, ana shu musobaqalarning ayrimlari xalqaro talablar asosida sun’iy yo’ldosh orqali xorijiy davlatlarga ham yetkazib berildi.

Ta’kidlash joizki, so’nggi yillarda telekanal efirida milliy va xalqaro musobaqalardan to’g’ridan-to’g’ri va yozib olingan translyatsiyalar umumiy orginal efir hajmining 80 foizini tashkil etishiga erishildi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”, 2020 yil 24 yanvardagi “O’zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”, 2020 yil 30 oktyabrdagi “Sog’lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” dagi qator qaror va farmonlari ijrosini ta’minlash maqsadida pandemiya davrida “Sport” telekanali haftada besh kun 2 soatdan “Sport vaqti” dam olish dasturini jonli efirga berdi. Unda telekanal ijodkorlari, ertalabki badan tarbiya, tibbiyot xodimlari tavsiyalari, psixolog maslahati, hududlardagi sog’lom turmush tarzi bo’yicha o’tkazilgan sport tadbirlari hamda Xitoydagi qishki Osiyo o’yinlari kunma-kun yoritib borishdi.

Shuningdek, “Sportchilar oilasi”, “Sog’lom turmush tarzi”, “Sport saboqlari”, “Bo’lajak chempion”, “Fitnes sirlari”, “Bizning kurash” kabi ko’rsatuvlar tayyorlandi. Endilikda, “Badan tarbiya”, “Platforma 55”, “Harakatda bo’l”, “Nafosat”, “Murabbiy” hamda joriy yil Frantsiyada bo’lib o’tadigan Olimpiya o’yinlariga bag’ishlangan “Parij -2024” singari ko’rsatuvlar tayyorlanmoqda. Mazkur ko’rsatuvlar orqali jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi o’rtasida sog’lom turmush tarzini targ’ib qilish, ayollar salomatligini mustahkamlashga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Ma’lumki, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2021 yil 16 iyundagi 5148-sonli “Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to’g’risidagi qarori e’lon qilindi. Unga ko’ra, “Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, ularni ommaviy harakatga aylantirish, aholining jismoniy qobiliyatini aniqlash va rag’batlantirish, zararli odatlar hamda turli kasalliklarning oldini olish va sog’lom turmush tarzi ko’nikmalarini shakllantirish ko’zda tutilgan.

O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi harakatlar strategiyasini joriy “Yoshlarni qo’llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili»da amalga oshirishga ham telekanal katta e’tibor qaratmoqda. Ushbu hujjatga ko’ra, 2021 yil 1-avgustdan boshlab aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimi asosiy maqsad etib belgilandi [3].

Ushbu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasida “Besh ming qadam”, “Sportni sev, sport bilan yasha”, “Men g‘olib” hamda “Yangi nafas” kabi shiorlar ostida ommaviy sport tadbirlari, xalqaro yugurish marafonlari keng tarzda yoritib boriladi. Ushbu musobaqalarda ishtirok etgan va tomosha qilgan aholi orasida sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Ma'lumotlarga ko‘ra, har yili an'anaviy tarzda o‘tkaziladigan “Yangi nafas” xalqaro maqomga ega yugurish marafonida Toshkent shahridan 5000 nafarga yaqin turli yoshdagi aholi qatnashadi. Ushbu nufuzli sport tadbiri miqyosida respublikamiz 15ta hududnig har biridan 1500 dan ziyod qatnashuvchilar qamrab olingan.

Ayni paytda “Sport” telekanalida 24 soat mobaynida mamlakatimiz va xorijdagi eng so‘nggi sport yangiliklari, turli musobaqa va nufuzli bahslarni jonli efirda translyatsiya orqali tahlil qilinadi, sharhlanadi.

Shuningdek, yurtimizdagi nomdor sportchilari haqida qiziqarli intellektual tok-shoular, bolalar sporti, ommaviy sport, para sport singari yo‘nalishlar hamda sog‘lom turmush tarziga oid badiiy - publitsistik ko‘rsatuvlar, ijtimoiy roliklar, rang-barang anonslar orqali o‘z faoliyatini olib bormoqda. Bir qator ko‘rsatuvlar qatorida jamiyatimizda turli soha va kasbda faoliyat olib borishayotgan xotin-qizlarning jismoniy tarbiya va sportga bo‘lgan intilishlari. Jumladan, “Nafosat” ko‘rsatuvi orqali ushbu mavzuda namoyon etilayotgan syujetlar ayollar orasida sog‘lom turmush tarzidagi faol harakatlarni yuzaga kelmoqda.

Xulosa sifatida aytish joizki, 2024 yilda “Sport” telekanalining efirga chiqqaniga 20 yil bo‘ldi. Telekanaldagi barcha ko‘rsatuvlar uchun anons tayyorlanadi. Anonsda muallif, rejissor, tasvirchi va texnik xodim bilan birgalikda ko‘rsatuvdagi eng qiziqarli lavha matn, tasvir va intervyu bilan boyitiladi. Bu jarayon tomoshabin diqqat-e’tiborini tortib, ko‘rsatuvni tomosha qilish reyting darajasini aniqlashga yordam beradi.

Fikrimizcha, bugungi kun sport telejurnalisti va ijodkorlari mahorati sifat jihatidan yangi bosqichga chiqdi. Ko‘rsatuvni tomoshabinlarga taqdim qilishda uning hajmi, davriyligi, kontseptsiyasi, dolzarbligi, efir vaqtiga ham bog‘liq.

Shu o‘rinda O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi tizimida an'anaga aylangan spartakiada bahslarida “Sport” va boshqa telekanallari DM texnik va ijodkorlari jurnalistlari muntazam faol qatnashib, sovrinli o‘rinlarni egallash bilan birga o‘z tomoshabinlariga namuna bo‘layotganlarini ham ta’kidlash zarur. Sportni sevgan jurnalist u bilan hamnafas bo‘lib yashaydi va sog‘lom raqobatli ijod qiladi. Bu kasbga bo‘lgan hurmat va professionallik sari sog‘lom fikrlash eng yaxshi usulidir. Telekanal faoliyati samarasini osirish maqsadida sotsiolog mutaxassislar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish orqali aholi orasida sport va sog‘lom turmush tarziga oid muntazam ravishda turli so‘rovlar o‘tkazilishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ommaviy sport targ‘ibotini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. 2003 yil 4 noyabr.// Lex.uz.
2. Mustaqil teleradiokanallarni isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2005 yil 8 noyabr.// Lex.uz.
3. Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2021 yil 16 iyun. PQ -5148-sonli qarori. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktyabrdagi 6099-son farmoniga 1-Ilva. Sog‘lom turmush tarzini tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”.
4. Рўзиев Ф., Жўраева Х. Тележурналистга тавсиялар – Т.: Шарқ, 2013.
5. Цвик В.Г. Телевизионная журналистика. Теория и практика. –М., 2000.
6. Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси: замон билан ҳамқадам/- Т.: “O‘zbekiston” НМИУ, 2016.- Б.74.

GULMIRA AMANGELDIYEVA, ARUZHAN BUKENOVA
Kazakhstan,
Karaganda Buketov University, PhD, Assistant Professor
e-mail: gulmira.sabyr@mail.ru
Kazakhstan, Karaganda Buketov University, student

SOCIAL NETWORK: A FACTOR SHAPING THE IMAGE OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Description: *The article reveals the role of social networks in improving the reputation of higher educational institutions. Current trends of increasing competition in the academic space make the need for higher education institutions to use all possible means of modern media communications urgent. It is based on the fact that the creation of an information platform and a communicative environment on the Internet can also be implemented with advertising tools. Modern technical capabilities prove that they have a great benefit in image formation not only in the field of business, but also in higher educational institutions. While websites were in turn copies of print ads and catalogs, today they have become an image-building communication tool. However, it should be noted that the Internet is a fundamentally different communication medium. One branch of online journalism that has expanded its scope is mobile blogging. In the article, a study of higher educational institutions of the CIS, which have begun to access the possibilities of mobile journalism, is made. The article studied, compared, differentiated, and analyzed the methods of social networks in the field of real journalism of higher educational institutions for image formation.*

Keywords: *CIS, mobile blog, journalism, communication, social network, mobile journalism.*

Introduction

In the 21st century, there is a rapid increase in the number of social network users. According to datareportal.com, 4.74 billion people [1]. Most of them are 16-24 years old, so the target audience is school graduates and students. It shows that social networks play a significant role in forming a positive image of society using information resources.

Significant use of new resources and technologies in building the reputation of higher educational institutions, in order to attract applicants as much as possible. One of them is the social network. In order to maintain and increase the competitiveness of higher educational institutions, it is necessary to adhere to the classical market principle. J. Scholten: «Two factors are important for the survival of an organization in today's world: to be good and to stand out.»

In this regard, the effect of the mobile blog in creating an informational and communicative environment of higher educational institutions in the CIS countries was studied. Since the blogosphere is rapidly developing, the research was carried out to examine how much higher education institutions master this field and how it is used in image formation.

In order for the blogosphere to work normally in image formation, the social network must perform significant tasks:

- Considers the possibility of creating a virtual personality and flexible management of the mobile blog object. Through its speed and quality, it can form an idea about the object to the public.

- Enables two-way communication. Familiarity in the offline environment is not important, on the contrary, the main need is to establish a connection with a distant and close environment.

Features of the communication model of blogs provide information communication on mobile blogs and contribute to the organization of public discussions, thanks to which not only a certain public opinion on topics is formed, but in some cases specific measures to solve problems are used.

When considering the spread of information on a mobile blog as a means of communication, it is of great importance to know the weight of a certain blog in shaping the image of the social network in which it is located. It should be noted that the relative weight is not always obvious to an external observer. Having a map of social connections within your network is an even greater advantage. Proper management of a mobile blog and social network in higher educational institutions will lead to its popularity. It makes a huge contribution to sharing changes and news in the field of education and science, increasing the number of students, entering the world market, as well as working among commercial, political, public organizations and religious associations, and building reputation.

Methodology of research. Management and promotion of the information and communication environment of higher educational institutions through the network is becoming widespread. In our research work, several well-known higher educational institutions of the CIS were taken into account. Their mobile blog applications were studied based on their Instagram, YouTube, and Facebook pages. In addition to social analysis, the methodological basis of this study included theoretical methods of scientific knowledge. Methods of information synthesis and analysis, comparative method, method of systematic data analysis were used in the work, as well as a review of literary sources on this issue.

The social survey was conducted among foreign students of Kazakh National University named after Al-Farabi. And as a result of the online social survey in Kazakhstan, the southern, central and northern territories of the country were covered. On the basis of a social survey, the methods of using the interface, visual content, text content, infographics and artificial intelligence features of the web pages of the mentioned educational institutions were determined.

Using the method of comparative analysis, attention was paid to the online activity of national universities. Similarities and differences were identified in terms of information dissemination, visual content, and live broadcast professionalism. In particular, Kazakh National University named after Al-Farabi, Moscow State University named after MV Lomonosov, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Kyrgyz National University named after Yusup Balasaguni.

Such an analysis needs to cover the entire range of the page. However, in the course of the research, the faculty/department leaflets, which train real journalism specialists, were considered as the main object. Based on that, a review of the pages of other faculties/departments was made and joint decisions were made. Using the benchmarking method, a comparative analysis with Kazakhstani higher educational institutions was made.

Using the bibliometric method, the indicators of publication activity of Kazakhstani and foreign universities were analyzed.

As a result of the study, the scope of application of mobile journalism and online journalism in forming the image of higher educational institutions in the country was determined. Conclusions were made as a result of direct analysis of the pages of each educational institution. Based on that, many recommendations and applications were written in the article as specific guidelines.

Results and conclusions.

When conducting research on mobile blogs of higher education institutions, you cannot limit yourself to Instagram, as you will not be able to get complete information. However, access to general information on the site is also available on mobile devices. In this context, the top ten higher education institutions in the country have formed their own image, and their web pages are developing well.

The web pages of several higher educational institutions that were targeted were examined. When we review those pages, we make sure that the avatar displayed on the page is 100 percent consistent with the brand of the higher education institution. The main information is 30 percent, the style of the page is 20 percent, and the level of information provided in the form of a post is only 40 percent [Kudaybergenova R.E., Smagulov K.E., Omiralieva G.K., 2021, 95 p.].

One of my favorite ways to blog on mobile is to send email messages to your WordPress blog. WordPress creates a unique address for all email messages to prevent spam, or more precisely, block email. In this case, the title of the post appears in the email header, and the body text in the body of the email. An efficient way to search the main text by title. This is also necessary for statistics. Since statistics are the main indicator in working with advertising agencies in this case, it is possible to create a system for it.

Content creation with short form videos is the current demand for mobile blogging. Most video footage is now created by grouping images. There is reason to say that this, in turn, is a new approach, milestone, and a type of development. At this point, you can start photoblogging with Flickr. Flickr is a service for storing digital photos and videos and using them anytime. This app will be very popular in 2007. Along with MySpace, Facebook, Blogger, and YouTube, Flickr has been considered a forerunner of the Web 2.0 era [Maulen D., 2023]. However, now the world has moved to Instagram. Our research and reviews are also based on these web pages. However, the demand for Flickr can increase as it can store photos and videos in digital form. Even if the world does not completely switch to this application, it will be rational to use it as a high-quality image repository.

As a result of a comparative study on the effectiveness of networks, the most effective are the WordPress (effective for blog) and Telegram (social network and effective for blog) platforms (Figure 1). According to sources, 43.3 percent of all sites in the world work on the WordPress platform [Vroblevskiy L., 2012, 76.].

Source: trends.builtwith.com

Fig.1. WordPress Popular Countries Data

In the new trend of today's media, it is necessary to move to web applications rather than mobile applications, mobile blogs. Web applications are applications that can be used on a smartphone, tablet or computer without downloading and installing. In this case, the user's device can access the data online without having to install the application in the permanent memory. Examples of web applications are the aforementioned e-mail (Gmail) and text editors (Google Docs).

The reputation and self-promotion of universities on social networks and media platforms is different. On the basis of the research, starting from the personal websites of several universities, social network pages were taken as the main object.

The main site of Al-Farabi Kazakh National University provides links to 6 social networks [5]. You can go directly to Instagram and YouTube from the university website. Both pages are active. Especially when you connect to the YouTube channel, the video immediately opens, it captivates the person. As a result, the reader does not immediately leave the page, but continues to watch. This is a smart way to keep the audience.

One of the most popular higher educational institutions in the CIS is M.V. Lomonosov Moscow State University. The 270th anniversary of the university founded

in 1755 is planned to be celebrated next year. We can see it from the timer that stands out from the first visit to the site. This is different from the website of some higher educational institutions, and the news is displayed. News is updated daily and divided into sections. Data on the number of students, foreign students, and teachers at the university are shown. In the «Announcement» section, upcoming events are shown and the purpose and meaning are written. At the bottom of the site, it is divided into sections «applicant, student, master's degree, candidate of science, educators», you can access the desired information by scrolling. 5 networks are actively working [6]. The pages are developing very rapidly.

The main site of the Kyrgyz National University named after YusupBalasaguni has links to 3 social networks, 2 of which are active [7]. There is no video playing or special visuals. We consider this as the fact that no prerequisites are made for the reader to stay on the page. It is not easy to immediately find information for students and graduates on the site. Another thing worth noting is the link to the old site. If there is no «old» name, the information is updated daily. Because the main direction of the site is news. Access to certain information is quite difficult for site users. More links and information like other university sites would be attractive.

On the website of the National University of Uzbekistan named after MirzoUlugbek, more attention is paid to the history and external image of the university. Go to YouTube through the link and watch a video about the university from the university channel. And the achievements of the lower university in the international arena are shown in statistical terms. The inscriptions on the site are also very simple, in Uzbek and relatively give the impression of visiting the online version of a printed newspaper. 4 networks are actively working [8].

The ranking of first-rate national universities and other universities is as follows:

Al-Farabi Kazakh National University

YouTube: <https://youtube.com/@farabimedia-kaznu> 47,4K followers

Instagram: https://instagram.com/farabi_university 30,9K followers

Facebook: <https://www.facebook.com/FarabiKaznu> 75 followers

Moscow State University named after M.V. Lomonosov

VK: https://vk.com/msu_official 124,5K followers

Telegram: <https://t.me/naukamsu%2012,2> 75K followers

YouTube: https://youtube.com/@msu?si=yorJBovf-FVF_jY2 31,5K followers

Rutube: <https://rutube.ru/channel/23642102/> 194 followers

Дзен: https://dzen.ru/msu_official?share_to=link 11,4K followers

Kyrgyz National University named after Yusup Balasaguni

Facebook: <https://www.facebook.com/kg.knu?mibextid=LQQJ4d> 920followers

YouTube: <https://youtube.com/@jeenbek-eraliev?si=5p-6pbkWnnvXPM8u>
17,9K followers

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Telegram: https://t.me/nuu_uz 9286followers

Instagram: <https://www.instagram.com/nuu.uz?igsh=c2d5dTVnMXpwN3Zj>
4879 followers

Facebook: <https://m.facebook.com/nationaluniversityuzbekistan> 600 followers

YouTube: <https://youtube.com/@NationalUniversityofUzbekistan?si=zqTLEvLeVF00ANad> 7,2K followers

Feature of material transfer

Taking into account the communicative features of the medium, the style of providing material in online journalism has changed. The main principles of «online text» are determined by the features of information reception.

Online media reader behavior is quite different from that of traditional print consumers. Research shows that most website visitors want to quickly read the text. The reason for this is, first of all, a large array of information from which the user must choose what he really needs. The network provides an interactive environment where users exchange various information using hyperlinks. Secondly, these are problems of visual perception of information from the Internet publication. It is known that reading text on a screen is about 25% slower than reading text in print. This is why people shy away from reading large amounts of text on a screen. As a rule, users limit themselves to a quick look at the material, often focusing on words, phrases, paragraphs that interest them.

It is important to consider these features of the environment when composing texts for online publication and making web pages suitable for quick browsing. To optimize the visual perception of the text, the structure of the material should be created taking into account certain rules. It is necessary to adapt the material to the online publication and reduce its volume by 50%. Therefore, some experts describe the style of writing texts for online publications as abbreviated. The main information load is placed on the headings, the first and last paragraphs, as well as the first sentences of each paragraph. In online material, you should follow the principle that one paragraph is one complete thought. In addition, the structure of sentences is required to be very simple. It would be nice to break the text into separate parts using subtitles. To draw attention to paragraphs with main sentences, it is better to distinguish the font with a different color or pattern.

Even during the design phase of the publication, it is important to consider the space around the text that is necessary for comfortable reading. Also, it is necessary to ensure that the material is understandable for the reader, so the image and text are decorated with contrasting colors. A template with minimal contrast is used as the interface of the page. Using videos along with images for the interface will satisfy the current demand. Here it is better to avoid pictures without emotion.

In our study, the interface of the social network, the feature of providing information, etc. according to the criteria, a survey was conducted among students (Figure 2).

155 students participated in the survey. 87.2% of respondents said they like Instagram. In second place are TikTok (5.1%) and YouTube (5.1%), and lastly Facebook (2.6%).

Fig. 2. Popular social network among Kazakh students

Currently, a popular social network among young people and adults is Instagram. Everyone has a network, which is considered a symbol of aesthetics and beauty. That is why this social network has a great influence in forming image and reputation. In this regard, the Instagram page of any university has more readers than other networks.

Fig. 3. A popular social network indicator among foreign students

As the number of users increases, the scope of the social network expands, and ways of using it for various purposes are formed. Today, networks that have completely taken ownership of the process of information distribution have a high value in advertising distribution. The number of people who write a single post on Facebook and Instagram and earn a lot of money is increasing day by day.

Another popular social network among students is Instagram, so it is necessary for universities to work more in this direction. There is very little information on the official pages of many universities, and the latest news is often reported late. In order to be ahead of competing universities, it is necessary to pay special attention to networks, not just the university website. Where there is competition, quality increases. In this context, «In your opinion, which international network should be developed best by universities?» survey was conducted (Figure 4).

Fig. 4. «In your opinion, which social network should be better developed by universities?» the result of the survey

As we can see from the picture, students need to develop Instagram. It is also effective for recruitment. Broadcasting and providing information seems to be a common task for many people. Nowadays, with the help of mobile phones, information can be quickly accessed by quickly spreading the news from the scene. This is a nice feature. There are two sides to any phenomenon. We must also consider the dark side of the social network. Since it is possible to post information online through a personal account, there are cases of unverified, false information, and even information dissemination with the purpose of intentionally harming someone. In addition to personal safety, information, messages, and special group gatherings that are dangerous at the state level are also being conducted on social networks. It is difficult to prevent this by law. Since the law is weak, network maintenance requires a competent specialist. In particular, it is better that the management of the university network is entrusted not to a student, but to a specific employee. At this point, «If you were the head of the university, which social network would you ban in the university?» a survey was conducted. Taking into account the authenticity and value of the information, 77.8 percent of the respondents answered that they would ban the TikTok network in universities (Figure 5).

Fig. 5. A network that needs to be banned

It is necessary to be literate in order to be immune to current social conditions, information flow, and ideology. In today's information space, we can see that political

decisions and plans, the interests of business groups are interconnected and sometimes push each other. An ordinary person should be able to distinguish this situation. At the same time, it should be at a level that can be differentiated according to one's life, values and spiritual needs, as well as one's pocket.

In the research work, a study was made of the pages of educational institutions that train specialists in the field of media - journalists in this field. M.V. The Instagram blog of the Lomonosov Moscow State University, faculty of surrealism is regularly maintained. The interface is focused on the main color of the university logo. In the pictures and videos of the posts, blue color is emphasized a lot. But, the page is unsystematic, there is no uniformity, no attention is paid to art at all. The genre of photojournalism is taught in the specialty of journalism. We believe that this topic should be given special attention in the page.

Al-Farabi Kazakh National University, Journalism Faculty's blog on Instagram is also offline. Most of the awards and congratulations are given special importance, not the events taking place in the faculty. As if he wants to show only the proud points of the faculty.

The Instagram page of the Faculty of Journalism of the National University of Uzbekistan named after MirzoUlugbek has significantly fewer readers than the pages of other educational institutions. Other online links of the institution of interest are indicated for those interested. The page contains only the latest news.

Conclusions. There should be no room for complicated interfaces or questionable content in managing a mobile blog for higher education. In order to create an image, the most important and prominent should be left in the visual materials. The main value of any web service is speed. At this point, experts make a mistake, thinking that sites, social network pages will remain unchanged and do not depend on formats and devices. Readers and listeners expect information from the mobile version that they get in the big screen version. Therefore, according to the results of the research, every specialist in the field of SMM, whether he is a master of mobilography or a copywriter, should be able to use modern technologies. The technological capabilities of developed countries are developing at a rapid pace, whether they look at the information and communication environment of the world mass media and higher education institutions. Our educational institutions are not vulnerable, but the demand from customers is not increasing. Consumers are simply accepting innovation. The transformation of communicative environment and mass media is creating a new society. This field requires in-depth scientific qualitative and quantitative research.

REFERENCES

1. GLOBAL SOCIAL MEDIA STATISTICS
<https://datareportal.com/social-media-users>
2. Kudaybergenova R.E., Smagulov K.E., Omiralieva G.K. (2021) Kazaxstanskie vwzi v mirovix reytingax: trendi, dvijwşçie silı i problemı. [Kazakh universities in world rankings: trends, driving forces and problems]. QazUWXabarşısı. Pedagogikalıqğılımdarseriyası. – 2021. [inKazakh]
3. Maulen D. (2023) Qazaqstandağı blog platformalarındağı fotoreportajdıñ jañaşıldığı [Innovation of photo reporting on blog platforms in Kazakhstan] //Qaraw rejimi:
[URL:https://el.kz/kazakstandagi_blog_platformalardagi_fotoreportazhdin_zhanashildik_turleri_25508/](https://el.kz/kazakstandagi_blog_platformalardagi_fotoreportazhdin_zhanashildik_turleri_25508/) [in Kazakh]
4. Vroblevskiy L. (2012) Snaçala mobilnie. [Mobile first]. Lyuk Vroblevskiy; per. s angl. P.Mironov – M.: İzd-vo Mann, İvanov i Ferber [in Russian]
5. <https://www.kaznu.kz/>(viewed: 25.03.2024)
6. <https://msu.ru/>(viewed: 25.03.2024)
7. <https://www.knu.kg/ky/ru/>(viewed: 25.03.2024)
8. <https://nuu.uz/ru/university/>(viewed: 25.03.2024)

OLIMJONOV BEHZOD OBIDJON O‘G‘LI

O‘zbekiston

O‘zMU tadqiqotchisi, bb4338594@gmail.com

JURNALIST SURISHTIRUVIDA MANBALAR BILAN ISHLASH MUAMMOLARI

Annotatsiya: Ma’lumki jurnalist surishtiruvida manbalar bilan ishlash mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada jurnalist surishtiruvining asosiy vazifalari hamda manbalar bilan ishlashda jurnalist metodlari xususida fikr yuritiladi. Mazkur maqola tahlillaridan kelib chiqib, mavjud muammo yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Tayanch so‘zlar: OAV, surishtiruv, jurnalist surishtiruvi, janr, qonunchilik, axloqiy mezon, sud-tibbiyot.

Проблемы работы с источниками в журналистском расследовании

Аннотация: известно, что журналист навыки работы с источниками приобретают первостепенное значение в расследовании. В данной статье будет проведен анализ основных задач журналистского расследования, а также журналистских методов работы с источниками. На основе анализа в данной статье будут даны соответствующие предложения и рекомендации по существующей проблеме.

Ключевые слова: СМИ, расследования, журналистское расследование, жанр, законодательство, моральная критерия, суд-экспертиза.

Abstract: it is known that a journalist’s skills in working with sources are of paramount importance in an investigation. This article will analyze the main tasks of investigative journalism, as well as journalistic methods of working with sources. Based on the analysis, this article will make relevant proposals and recommendations on the existing problem.

Key words: media, investigations, investigative journalism, genre, legislation, moral criteria, forensic examination.

Jurnalist surishtiruvi janr sifatida o‘zining mazmuniga, oldiga qo‘ygan maqsadi, voqelikka ta’siri, axborot olish usullari, qo‘lga kiritilgan materiallarni tasvirlash jihatlari bilan boshqa janrlardan ajralib turadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur janr imkoniyatlari global axborot makonida ko‘plab jinoyatlarni fosh etilishida yetakchi vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, jahonda, qolaversa, O‘zbekiston media-makonida sodir etilyotgan jinoyatlar hamda ularning tafsilotlarini jurnalistik surishtiruv yordamida OAVda yoritish, ayniqsa, internet nashrlarida avj olib

bormoqda. Tom ma’noda, ushbu janrdagi video hamda bosma va elektron nashrlarida chop etilyotgan jurnalist surishtiruvlariga ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda. Ma’lumki, jurnalist surishtiruvini olib borish jarayonida manbalar bilan ishlashda tergov usullaridan foydalanish muammo ildizlarini ochishga xizmat qiladi.

P. Goroshkovning fikrlariga ko’ra, “bir muammoni o’rganishda jurnalist boshqa manbalar bilan qiyoslashi kerak bo’ladi. Shu nuqtai nazardan kerakli natijani olish bir qator mezonlarga qat’iy rioya qilishni talab yetadi [Горошков П. В. Специфические методы журналистского расследования.]

1. Ilmiylik- olingan natijalarning ishonchliligi, ularning aniqligi va ishonchliligi (optimal vositalar va usullarning mosligi haqidagi savollarga ijobiy javoblar ular dastlab sinovdan o’tgan fundamental fanda bo’lishi kerak). Ilmiy asosga ega bo’lmagan yoki soxta ilmiy asosga ega bo’lgan usullar (masalan, astrologiya, folbinlik va boshqalar) qabul qilinishi mumkin emas.

2. Xavfsizlik - usuldan foydalanish odamlarning hayoti va sog’lig’iga tahdid solmaydi.

3. Qonuniylik va odob-axloq – qonunchilikning konstitutsiyaviy tamoyillari va jamiyatning axloqiy mezonlariga javob beradigan, ya’ni fuqarolarning huquqlarini kamsitmaydigan, qadr-qimmatini kamsitmaydigan, zo’ravonlikni istisno etuvchi usullardangina foydalanishga yo’l qo’yiladi.

4. Samaradorlik - eng yuqori mahsuldorlik bilan optimal vaqt oralig’ida ko’zlangan maqsadga erishish imkonini beradigan usul samarali hisoblanadi. Ushbu mezonlar jurnalistikaning sud-tibbiyot usullarini o’zlashtirish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi. Masalan, laboratoriya sharoiti va maxsus bilimga ega bo’lmagan jurnalistning kimyoviy tekshiruv o’tkazishi nafaqat samarasiz va xavflidir [Шмелев К. 2006, С.9.]

Jurnalistik surishtiruvda sud-tibbiy diagnostika eng samarali usullardan hisoblanadi. Diagnostika kriminologiyada “ob’ektning xossalari va sharoitlarini unda sodir bo’lgan o’zgarishlarni aniqlash, bu o’zgarishlarning sabablari va ularning jinoyat bilan bog’liqligini aniqlash maqsadida o’rganish” deb, talqin etiladi. Diagnostikaning dastlabki tushunchasi tibbiyot sohasidan olingan: shifokor bemorning kasalligini belgilariga ko’ra aniqlaganidek, tergovchi ham manbalarni tahlil qilish orqali natijaga erishadi. Aniqlangan izlar (belgilar) asosida jinoyat mexanizmini, ishtirok etgan shaxslarning sonini, ularning yoshi, jinsi, jismoniy xususiyatlari, kasbiy mahorati, harakatlar ketma-ketligi va boshqalarni aniqlash mumkin. Sud diagnostikasining metodologik asoslari diagnostika jarayonining gnoseologik mohiyatiga asoslanadi:

- retrospektiv tahlil (voqea o’tmishda sodir bo’lgan);
- hodisaning o’ziga xosligi (voqea sodir bo’lgan holatlar majmui o’ziga xosdir);

- voqelik ob’ektlarining o‘zaro ta’siri natijalari sifatida izlar belgilar paydo bo‘lishining umumiy qonuniyatlari haqidagi ma’lumot;
- o‘zaro ta’sir qilish sub’ekti, ob’ekti va usulini uning izlari (belgilari) bo‘yicha bilishning fundamental imkoniyati;
- hodisalarning sabab-oqibatiga nisbatan munosabatlari, ularning har biri izlarining moddiy va ideal shaklda mavjudligi va namoyon bo‘lishini nazarda tutadi. [Ик-Булатов А.Ш. XIX - начала XX века. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. - 304 с]

Xulosa qilib aytganda, jurnalistik surishtiruv o‘tkazish jarayonida manbalar bilan ishlash metodlaridan xabardor bo‘lish ko‘rib chiqilayotgan ish xususida xolis axborot tarqatishga asos bo‘lib xizmat qiladi. Yuqorida sanab o‘tilgan usullar jurnalistning tadqiqot masalalarini hal etishda an’anaviy empirik (kuzatish, intervyu, hujjatlarni ko‘rib chiqish, eksperiment) va nazariy (induktsiya, deduktsiya, modellashtirish va hokazo) bilimlardan foydalanish jarayonini optimallashtiradi. Bu ularga to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘rganish mumkin bo‘lmagan jarayonlar va vaziyatlarni (ularning yashirinligi yoki o‘tmishda bo‘lganligi sababli) - ularning haqiqatda namoyon bo‘lishini bilish orqali tushunishga imkon beradigan o‘ziga xos tekshiruv metodologiyasi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Горошков П. В. Специфические методы журналистского расследования. [хттпс://сйберленинка.ру/артислс/н/специфические-методы-журналистского-расследования](https://сйберленинка.ру/артислс/н/специфические-методы-журналистского-расследования)
2. Шмелев К. Налоговый гамбит // Ваш тайный советник. № 6 (185). 13 февраля. 2006. С. 9.
3. Ик-Булатов А.Ш. Образы и типы православного духовенства в русской журналистике XIX - начала XX века. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. - 304 с.

BEGNIYAZOVA QUMAR ALLAMBERGENOVNA

**Karakalpak State University named after Berdakh, associate professor of the
Department of Journalism,**

gumar-101@mail.ru

THEORY OF ELECTRONIC HYPERTEXT IN INTERNET JOURNALISM

Abstract: This article reflects the theories about hypertext and its electronic type, which is a new phenomenon in Internet journalism. Hypertext is a creative and technical phenomenon at the same time. The concept of electronic hypertext is explained as a concept that came into practice with the development of Internet media. In the article, the unique features of it were considered and the theories were summarized.

Keywords: Hypertext, internet, segment, text, hyperlink, information, hypothesis, screen

Аннотация: Мазкур мақолада интернет журналистикада янги феномен ҳисобланган гиперматн ва унинг электрон тури ҳақидаги назариялар ўз аксини топган. Гиперматн бир вақтнинг ўзида ҳам ижодий ва техник ҳодиса. Электрон гипертекст тушунчаси интернет медиасининг ривожланиши билан амалиётга кириб келган тушунча сифатида изоҳланади.

Калит сўзлар: Гиперматн, интернет, сегмент, матн, гиперҳавола, ахборот, гипотеза, экран

Аннотация: В данной статье отражены теории о гипертексте и его электронном виде, который является новым явлением в интернет-журналистике. Гипертекст – это одновременно творческий и технический феномен. Объясняется понятие электронного гипертекста как понятие, вошедшее в практику с развитием интернет-СМИ. В статье рассматриваются его особенности и обобщаются его теории.

Ключевые слова: Гипертекст, Интернет, сегмент, текст, гиперссылка, информация, гипотеза, экран.

The concept of electronic hypertext began in the 1960s. Atama was born in 1965. This was the time when the level of development of computer technologies gave the opportunity to hypothesize before the new manifestations of the written text. The most interesting concept was used by the American mathematician and philosopher T. Nelson to refer to one of the methods of writing text on the monitor screen. Such a text should consist of individual parts in a comparative manner. T. Nelson's idea, despite its laconism, led to the most significant results, i.e. it served as a theoretical basis for this written text on the Internet. According to the author of Zhoibar, "hypertext is an unstructured text, more precisely, a branched text that gives the reader the opportunity

to choose"[1]. With its help, a new text can be created, and the audience can choose different ways depending on their character and flow of opinions. It is unexpected that T. Nelson applied to the ideas "not technical in nature, but practical" in solving the technical problems of electronic text creation. That is, the name of this place is called "Xanadu", which means "magical place". At the same time, there were other uses of hypertext. However, most of them are evaluated from a technical, physical, and linguistic point of view, rather than from a technical point of view. Even so, it should be noted that today there are many attempts to model hypertext journalism and successful communication, from the linguistic point of view.

In modern journalism, the term hypertext has acquired several terminological paradigms at the same time, and its application is considered as a "communication method"[2]. The situation related to the use of the term is complex, and it also applies to the technologies supported by certain programs. L.G. According to Ovanesbekov's opinion, "from a traditional point of view, the content of hypertext consists of the fact that it is a hybrid of several traditional technologies" [3]. More specifically, it is a type of interactive interface. The idea of connecting texts in space and time was considered impossible until now. In it, intertextual hyper textuality becomes a phenomenon that occurs not in one text work, but between several texts. The same situation occurs in the Internet segment if it is in electronic hypertext.

As mentioned above, the nature of electronic hypertext is directly connected with the computer and the Internet. As its name suggests, such a hypertext provides only non-linear connections between information. That's right, its nature is intended only for information and messages in electronic form. In this regard, V. P. Rudnev notes in his "Encyclopedic Dictionary of XX Secret Culture": "Hypertext is like fate: a person is on the street in a cheerful mood, waiting for something good, suddenly some button is pressed (come on, who pressed this button and why?" (let's not give him meaningless, misleading questions) and his life changed completely. He began to live a different life, as if he had left the world. But then someone presses a button and returns him to the same place, the same street, the same thoughts. This is "Ayub's story". Hypertext content is related to such metaphorical hyperonization"[4]. That is, hypertext becomes a certain model, more like the concept of a planet. Interrelated texts are branched between spaces. "Ayub's Tale" is based on the concept of hypertext, and the main text goes to the materials of another destination, time, and returns to the same text again thanks to the links in the composition.

Within the framework of the modern scientific paradigm, the concept of electronic hypertext has been discussed in different ways by researchers based on its peculiarities:

a) as a clear text structure (Gromov, 1992, 1993; Subbotin, 1993, 1994; Hartung, Breido, 1996, Wiesel, 1999; Derrida, 2000; Kuper, 2000, Bart, 2001; Baranov, 2011; Dedova, 2003; Kalmikov, Kokhanova, 2005). Here the focus is on the textual component of the hypertext. For example, O.V. Baranov evaluates the hypertext as a new type of text, which is opposite to the plain text in Gutenberg's concept, while V.P.

Rudnev proposes the theory that hypertext is a hierarchy of texts that is a unity and plurality of texts at the same time.

b) in the characteristic of the channel method of information delivery (Conklin, 1987; Subbotin, 1993; Ovanesbekov, 1993; Ageev, 1994; Shutkin, 1995; Foltz, 1996; Wiesel, 1999; Chardin, 1999; Ryabov, 2001; Uzilevsky, 1998, 1999 and others). There, researchers see hypertext as a multi-dimensional item. It is known as the method of presenting information in the form of a network of connected nodes.

c) as a systematic constructive projection (Ageev, 2002; Nesterov, 1995; Polikaxin, Savin, 1993; Potapova, 2005). In this, the specific role is related to the structural differences in the information system and the algorithmic features of the technical implementation.

Today, there are different scientific issues related to the issue of hypertext journalism. For instance, in the article "Journalistic hypertext in the victory communications system" [5] by A. Kalmikov, the concept of "journalist hypertext" was discussed. However, the type of electronic hypertext given by the author does not fully cover the theory about it. In our opinion, hypertext is a collection of potentially infinite texts connected by a system of hyperlinks. We understand journalistic electronic hypertext as a type of hypertextual features, which is used in electronic communication for the purpose of expanding the message presented by journalists. Here, references to journalistic materials are used according to the relevant text. Links to expand the information front of the publication, opinions on the issues raised, and links to additional multimedia information are provided.

Hypertext links are widespread in Internet journalism. For this reason, many developers attribute it to the peculiarities of online media itself. Electronic hypertext is the most important feature of Internet media, it is aimed at improving the text flow with the help of hyperlinks.

We consider hypertext useful in Internet journalism from the following five points of view:

- 1) Specify the purpose of the site in the description of the site
- 2) Nature of information
- 3) As one of the technical elements of web design solutions
- 4) In terms of characteristics of the content
- 5) As a service that expands the message.

Hypertext is considered to be a factor that determines the purpose of the site. If the website is busy with multimedia content distribution, the demand for the service that links the multimedia elements to each other will obviously increase. As a result, the number of hyperlinked materials on the site increases. That is why electronic

hypertext plays the function of creating material on sites. For example, in the January 13, 2023, issue of the website www.galampir.uz, the material "Dead body of Hollywood actor and girls who fell into the Caribbean Sea was found" was given as a link to "www.gazeta.ru", that is, the actor who died as a result of a plane crash into the sea on January 4. The news about the dead bodies of Christian Oliver and his two daughters was published on the Russian website gazeta.ru by Alina Odaeva, "Actor Christian Oliver died in an air catastrophe with two daughters." And this material is linked to the article of "Daily Mail" "Hollywood actor Christian Oliver, 51, who appeared in Speed Racer is revealed as victim of Caribbean plane crash that also killed his daughters aged 10 and 12 and pilot".

Therefore, the purpose of this site in providing this material is to deliver the world's best news to the audience. From that, hypertext is a means of combining information in space and time.

Literatures:

1. Чилингир Е.Ю. <https://cyberleninka.ru/article/n/gipertekst-v-literature-zhurnalistike-i-piare-sotsiokulturnyy-aspekt>
2. Купер И. Р. Гипертекст как способ коммуникации // Социологический журнал. М., 2000. № 1/2. - с. 36-57.
3. Ованесбеков Л. Г. Технология построения гипертекстов. Дисс. ... канд. физмат, наук. М., 1993.
4. Руднев В. П. Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 2001.
5. Калмыков А. А. Гипертекст журналистики в системе массовых коммуникаций [Электронный ресурс] / А. А. Калмыков // - 2004. - Режим доступа.

РАВШАНЖОН ОМОНОВ

ЎзМУ Жамоатчилик билан алоқалар ва
реклама кафедраси доценти в.б., PhD

МАЪНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИР КЎРСАТАЁТГАН ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ТУРКУМ КЎРСАТУВ ВА ДАСТУРЛАР КОНТЕНТ ТАҲЛИЛИ

Сўнги йилларда мамлакатда амалга оширилаётган ахборот ва сўз эркинлиги сиёсати, бевосита оммавий ахборот воситалари учун, шу ўринда, электрон ОАВнинг замонавий талаблари ва стандартларидан келиб чиққан ҳолда аҳолининг ахборотга бўлган эҳтиёжини қондирувчи халқчил хусусий телеканаллар учун ҳам тўлақонли фаолият юритишнинг ташкилий-ҳуқуқий заминларини яратиб берди.

Қайд этиш керакки, хусусий телеканаллар ўзларининг ташкил топиши ва шаклланиши даврларида, айниқса, 2016 йилнинг иккинчи қисмидан бошлаб ўзига хос муҳим ривожланиш палласига кирди. Хусусан, нодавлат телеканаллар ахборот тарқатишнинг замонавий усуллари ва механизмларидан фойдаланган ҳолда қисқа вақт ичида Республика бўйлаб катта аудиторияни нодавлат эфир контентларига қаратишга муваффақ бўлди. Ўз навбатида, интернетда ўз саҳифаларини яратди, шунингдек, ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар ва видеохостингларда ҳам барча эфирларни сақлаш, қайтариб кўриш ва юклаб олиш имкониятини юзага келтирувчи канал, гуруҳ ва профиллар шакллантириб аҳолининг катта қисмини қамраб олди.

Хусусий телеканалларнинг аҳоли орасидаги халқчил ахборот тарқатиш манбааси эканлиги ҳамда оммабоплиги тўғрисидаги реал фактлар ва натижалар, бу борада ОАВнинг ушбу тури ёрдамида жамиятда фаол тарғибот-ташвиқот ишларини ўтказиш, шунингдек, фуқаролар онги, тафаккури ва билимларини оширишга қаратилган чора-тадбирларни изчил амалга ошириш ва бу орқали ҳар қандай ғоявий таҳдидларга қарши курашиш, шу орқали жамиятда ғоявий-сиёсий консолидацияни юзага келтириш мумкин эканлигини кўрсатмоқда.

Мавжуд маълумотлар таҳлили, Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган хусусий телеканалларнинг жамиятга салбий таъсир қилиб, ғоявий-сиёсий консолидацияни ортга сураётганлигини кўрсатмоқда.

Яъни, сўнги вақтларда Ўзбекистон ахборот маконидаги хусусий телеканаллар ахборот узатиш функциясини бажариш давомида, эфир

дастурларидан жой олган баъзи кўрсатувлар, ижтимоий-сиёсий, маиший, реалитий ток-шоулар, кўнгилочар дастурлар, телеўйинлар, кинофилм, телесериал, теленовелла, клип, мултфилм, кўшиқ, реклама ва бошқа медиамаҳсулотларни намойиш қилиш орқали томошабинлар аудиториясига салбий таъсир кўрсатиш ҳолатлари юзага келаётганлигини тасдиқламоқда.

Жумладан, бу борадаги салбий жараёнларни чуқур, илмий асосда ўрганиш ва тизимли таҳлил қилиш учун уларни хусусий телеканал эфир контентлари мазмуни, йўналиши, аудиторияси, хажми ва таъсир хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда шартли равишда бир нечта гуруҳларга ажратиш мумкин.

Жамият орасида Ўзбек халқининг бой тарихи, миллий қадриятлари, урф-одатлари, анъана ва менталитетига зид бўлган тушунчаларни тўлиқ ёки қисман тарғиб этаётган ижтимоий ва маиший мавзулардаги кўрсатувлар ва ток-шоулар.

Қайд этиш керакки, хусусий телеканалларнинг эфир вақтидаги ижтимоий ва маиший мавзуларга бағишланган кўрсатув ва турли хил ток-шоулар аҳоли эътиборини тортиш, аудиторияни кенгайтиришда қулай контен тури ҳисобланади. Чунки, ушбу кўрсатувда олиб чиқлаётган мавзулар асосана кундалик ҳаётдаги ижтимоий масалаларга бағишланган бўлиб, унинг иштирокчилари ҳам аксар ҳолларда оддий халқ вакили бўлади.

Ҳозирги вақтда оммабоп хусусий телеканалларнинг бир ҳафталик эфир дастурларидаги ушбу турдаги кўрсатувларнинг умумий вақти ва жаъми эфир вақтидаги улуши, бу борада олиб борилаётган таҳлил учун керакли маълумот саналади. Хусусан, қуйидаги жадвалдан кўриниб турибдики, “**Zo‘r TV**” телеканали бу борада энг кам кўрсаткич **3.4%**ни, “**Milliy TV**” телеканали эса энг кўп қиймат **6.8%**ни ташкил этмоқда.

Хусусий телеканаллар орқали намойиш этилаётган теледастурларнинг ҳафталик жадвали вақт таснифи

(2023 йил январь-декабрь ойлари мисолида)

№ т/р	Кўрсатув (дастур, контент) тавсифи	Бир ҳафталик умумий эфир вақтидаги улуши(фоизда, дақиқада)
-------	------------------------------------	--

		“Zo‘r TV”	“MY5”	“Milliy TV”	“Sevimli TV”
1	Ижтимоий ва маиший мавзулардаги кўрсатувлар ва ток-шоулар	3.4% (345 дақ.)	5.1% (530 дақ.)	6.8% (540 дақ.)	3.6% (360 дақ.)

Қайд этиш керакки, сўнгги йилларда давлатнинг ахборот соҳасидаги очиқлик сиёсати ўлароқ, бутун ОАВ тизимида, шу ўринда, хусусий телеканаллар фаолиятида ҳам шиддат билан ривожланиш тенденцияси юз берди. Жумладан, авваллари муҳокама қилиниши, эфирга олиб чиқилиши, намойиш этилиши мақсадга мувофиқ кўрилмаган ва ТВ сенсорлар томонидан рад этилган айрим контентларга тўлақонли рухсат берилгани ортидан хусусий телеканалларнинг аудитория учун ўзаро рақобат муҳити юзага келди.

Ушбу рақобат жараёнида кўплаб хусусий телеканаллар имкон қадар аудиторияни қизиқтириш, уни экран олдига чорлаш, унга боғлаб қўйиш ва ушбу кетма-кетликни тизимли даражага олиб чиқиш мақсадида асосан кўнгилочар дастурлар яратишга киришиб кетишди. Бу борада қўшни давлатлар, МДХ давлатлари ва Европа каналларида урфга кирган ҳамда кўпчилик мухлисларни эътиборини тортган, ўзига боғлаб қўйган кўрсатувлардан андоза олишди.

Бу эса аҳолиси сиёсий масалалардан анча йироқ бўлган, сиёсий онг ва маданият етарли даражада шаклланиб улгурмаган, ахборот олиш ва уни таҳлил қилиш борасида меъёрий кўникмаларга эга бўлмаган, шунингдек, аҳолисининг кўпчилик қисми ишсиз ёки доимий иш билан банд бўлмаган ҳамда ёши катталар, уй бекалари ва ёш болалардан иборат бўлган катта аудиторияга эга Ўзбек жамияти учун улар эътиборини тортишда жуда ҳам қўл келди. Қолаверса, сўнгги йилларда давлат ҳокимиятини ташкил этишда демократик тамойилларнинг амалиётда бевосита қўлланилиши аҳолини ОАВга бўлган ишончини оширди, шунингдек, унга яқинлаштирди. Умуман олганда, жамият орасида намойиш этилиши ортидан фуқароларга салбий таъсир кўрсатаётган бир қатор кўрсатувлар ва медиамаҳсулотлар таҳлил этилди.

“Zo‘r TV” каналининг “Ёр-ёр” ва “Юракдан гапирамиз” кўрсатувлари. Ушбу кўрсатувлар мазмун-моҳияти, бош ғояси, олиб борилиши юзасидан амалга оширилган контент-таҳлил натижалари бўйича шаклланган хулосаларни тизимлаштирган ҳолда қуйидаги салбий жиҳатлар алоҳида ажратиб олинди:

- кўрсатув ғоясига кўра турмуш ўртоғ қидириб ТВга чиқиш масаласи Ўзбек қадриятига, умуман олганда бизнинг жамиятда шаклланган ижтимоий ҳуқ-атвор нормаларига зид;

- кўрсатувни янада кўнгилочар қилиш, ўз аудиториясини ошириш мақсадида, ижодкорлар томонидан жисмоний ва руҳий ҳолатида нуқсонли бўлган иштирокчиларни таклиф этиши ҳолатлари пировардида кенг жамоатчилик орасида кулгуга ва ўз навбатида кенг муҳокамаларга сабабчи бўлмоқда;

- бевосита кўрсатув давомида иштирокчиларнинг оилавий муносабатларга ва қадриятларга нисбатан енгил-елпи қарашларни, беписанд фикрларни билдириши, шунингдек, жамият учун бутунлай салбий мазмундаги ёки ноанъанавий характердаги “оилавий янгиликларни” иштирокчилар томонидан сўзлаб берилиши ҳамда ўта шахсий ҳаётига оид бўлган маълумотларни ТВ орқали баён қилиши ҳолатлари;

- кўрсатув бошловчиларидаги журналистик профессионализмнинг саёзлиги, адабий тилга нисбатан хурматсизлик ва ТВ этикасига тўғри келмайдиган провакацион саволларнинг берилиши ҳолатлари;

- хусусий телеканалларнинг рақобат учун кураш фонидида, кўрсатувни тасвирга олиш жараёни тугамасидан келгусида эфирга узатилмайдиган кесиб олинган айрим қисмларини (кулгули ёки эътирозли мазмундаги маънавий саёз мулоқот жараёни) ижтимоий тармоқлар орқали “PR” қилиш;

- кўп сонли эътирозларга қарамасдан кўрсатувнинг ислоҳ қилинмаслиги ва жамоатчилик фикрининг инобатга олинмаётганлиги ҳолатлари.

Мазкур кўрсатувларнинг келтириб ўтилган ушбу салбий жиҳатларида акс этган фикр-мулоҳазаларни янада чуқурроқ ўрганиш ва тушуниб етиш мақсадида унинг эфирга узатилган ҳамда “You Tube” видеохостингидаги блогига жойлаштирилган бир нечта сонларини контент-таҳлил қилишга уриниб кўрилди (19-иловага қаранг).

Унга кўра, кўрсатувнинг ушбу сонлари таҳлили, ҳақиқатдан ҳам унинг бош ғоясида шахс ва жамиятнинг инсоний манфаатлари акс этмаётганлиги, аксинча кўрсатув рейтингини ошириш ва аудиторияни кенгайтиришга қаратилганлиги, шунингдек, бевосита кўрсатувни олиб боришда иштирокчилар билан боғлиқ саралаш жараёнларини тўғри ташкил этилмаслиги, эфир давомида жамиятдаги мавжуд ижтимоий қадриятлар ва ҳуқ-атвор нормаларидан четга чиқиб, ёш, оила

ва инсоний муносабатлар билан боғлиқ турли хил ахлоқсизликларни очиқланиши ҳолатларининг юз бериши ўз тасдиғини топмоқда.

Бунинг натижасида, жамият учун муқаддас саналган туйғулар, одоб-ахлоқ тушунчалари ва бошқа маънавий тўлдирувчиларни кулгу объектига айланаётгани, шу билан бирга, ушбу медиаконтентларнинг тегишли қисмлари ижтимоий тармоқлар орқали тарқатилиб янада кенгроқ аудиторияни қамраб олаётганлиги ортидан кўрсатувни **маънавий емирувчи манбаага** айланиб бораётганлигини қайд этиш мумкин.

“МУ5” телеканалининг “Амирхон Умаров шоуси” кўрсатуви. Мазкур кўрсатув жамиятдаги ижтимоий, маиший ва қисман сиёсий мазмун касб этувчи масалаларни олиб чиқувчи ва студиядаги экспертлар орасида муҳокама қилувчи кўрсатув сифатида фаолият юритиш билан бир қаторда, қуйидаги салбий жиҳатларни ҳам юзага келтирмоқда:

- муҳокама қилиниши жамият учун моддий ёки маънавий наф олиб келмайдиган, аксинча телеканалнинг ёки ушбу кўрсатувнинг рейтинги учун хизмат қилувчи, шунингдек, фақатгина тор доирадаги инсонлар тақдири билан боғлиқ, кенг муҳокама қилиниши жамият орасида тегишли муаммони бартараф этишдан кўра кўпроқ ривожлантириб юборувчи “ўта шахсий” ёки “ўта ёпиқ” мавзуларнинг кун тартиби этиб белгиланиши ҳолатлари;

- кўрсатув доирасида, бошловчи томонидан вазиятни янада кескинлаштирувчи ва томонларни ўзаро конфликтга киришишига замин яратувчи провакацион саволларни ўртага ташлаши, бунинг ортидан юзага келадиган ноқулай вазиятлар трансляциясидан канал рейтинги учун манфаатдорлик ҳамда бошловчининг сунъий импровизацияси;

- бош мақсад сифатида кўрсатув аудиториясини ва рейтингини ошириш белгилаб олинганлиги ортидан, ижодкорлар томонидан кўрсатувда рухий ва жисмоний носоғлом бўлган фуқароларнинг иштирокига йўл қўйиб берилиши ҳолатлари;

- кўрсатув доирасида жамиятдаги юриш-туриш қоидаларини қасдан бузилиши, ўзаро жанжаллашиш, турли хил ахлоқсизликка йўғирилган фикрларни айтиш, ҳақорат қилиш, бир-бири билан жисмоний конфликтга киришиб кетиши ҳолатларини зудлик билан олдини олиш чоралари кўрилмаслиги ортидан аксинча ушбу салбий жараёнларни тарғиб этилиши юз бераётганлиги;

- кўрсатув доирасида иштирок этаётган турли хил экспертларнинг профессионаллик даражаси ва билимининг саёзлиги.

“Амирхон Умаров шоуси” кўрсатувининг келтириб ўтилган ушбу салбий жиҳатларида акс этган фикр-мулоҳазаларни янада чуқурроқ ўрганиш ва тушуниб етиш мақсадида унинг эфирга узатилган ҳамда “You Tube” видеохостингидаги блогига жойлаштирилган бир нечта энг оммабоп сонларини **контент-таҳлил** қилишга уриниб кўрилди (20-иловага қаранг).

Унга кўра, ўтказилган контент-таҳлил натижалари, мазкур кўрсатувнинг бош ғоясида шахс, жамият ва давлат учун ижтимоий аҳамият касб этувчи муаммоларни юзага чиқариш, уларни муҳокам қилиш ва унга ечим топишдан кўра, ҳамма учун қизик бўлган ном остидаги ўта шахсий мазмундаги масалаларни эфирга олиб чиқиш, айниқса оила ва яқин қариндошлар ўртасидаги шахсий адоват, нафрат, ўзаро тортишув, шунингдек, зўрлаш, тажовуз, босқинчилик ва бошқа жамият психологиясига, **аҳоли ижтимоий кайфиятига агрессив импульс** беришга қаратилган, пировардида канал аудиториясини ва рейтингини оширишга олиб келувчи мақсадга эришиш ғояси устувор эканлигини кўрсатмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, кўрсатув ижодкорлари томонидан жараённи янада “қизгин” қилиш, барчани эътиборини, шу ўринда, келгусида ижтимоий тармоқларда ҳам шов-шув кўтариш мақсадида, кўрсатув давомида бошловчининг вазиятни манипуляция қилишига замин тайёрлаш учун қасддан рухий ва жисмоний носоғлом иштирокчиларни жалб қилишмоқда.

Бунинг оқибатида, қолаверса, ушбу кўрсатувнинг юқорида таъкидланган рейтинг учун олиб бораётган тактикаси шароитида аҳоли ижтимоий кайфиятида бир қатор салбий **ўзак** (ғоявий элементларни ўз ичига олувчи) **ўзгаришлари** кузатилган.

Биринчидан, фуқароларда ахборот ва сўз эркинлигини юзага чиқариш ва шахсий (оилавий) маълумотларга оид тафсилотларни очиклаш масалаларида тушуммовчилик юзага келган ёки ҳар иккисини бир маънода кўришдек салбий ёндашув тенденцияси шаклланган.

Иккинчидан, жамиятда мавжуд муаммоли масалаларни тўлиқ ёки қисман ҳал этиш учун айнан фуқароларнинг ўзлари томонидан саъй-ҳаракат, интилиш ва ирода, шунингдек, рационал ва объектив қарорлар қабул қилиш ҳамда уни амалда юзага чиқариш талаб этилган тақдирда ҳам ТВни барча муаммоларнинг тўлақонли ҳал қилувчи ечим манбаси сифатида кўриш.

“Sevimli TV” телеканалининг “Маҳаллада дув-дув гап”, “Янги ҳаёт” ва “Орамиздаги одамлар” кўрсатувлари. Мазкур кўрсатувлар жамият орасидаги чуқур ижтимоий масалаларни муҳокама қилиш ва яқунда тегишли тавсияларни ишлаб чиқиш форматида фаолият юритувчи медидастур бўлиши билан бир қаторда, намоиш этилиши давомида аудиторияга қуйидаги салбий таъсирини кўрсатмоқда:

- кўрсатув доирасида, ўта шахсий характердаги оилавий муносабатларда юз берган зиддиятли воқеяликларни батафсил очиқланишига ва муҳокама қилинишига замин яратиб берилиши;

- фуқаролар онгидаги шарқона менталитетга асосланган шахсий маълумотларини муҳофаза этишга оид ижобий консерватив қарашларини емирувчи ғояларни илгари суриш ва уни бевосита ташвиқ этиш;

- ўта шахсий оилавий конфликтларни тизимли равишда намоиш этилиши натижасида, жамият орасида, айниқса ҳаётининг масъулиятли босқичларига ўтиб улгурмаган ёшлар онгида оила, уни ташкил этувчи субъектлар ўртасидаги ўзаро ижтимоий муносабатларга (ота-она, эр-хотин, ака-сингил ва бошқа қариндош-уруғчилик муносабатлари шакли) нисбатан салбий қарашларни ва кескин кайфиятни шакллантириб қўйиши;

- кўрсатувни ташкил этиш ва уни олиб боришда асосий мақсад канал рейтингини ошириш ва аудиторияни кенгайтиришга қаратилгани асносида, жамият орасида муҳокамаларга сабаб бўладиган мавзулар ташкилотчиларнинг ўзлари томонидан шакллантирилиб кейинчалик эълон берилаётганлиги.

Кўрсатувнинг таҳлили бевосита қуйидаги хулосаларни шакллантиришга асос бўлди:

Биринчидан, экранга олиб чиқилаётган мавзу доирасидаги муҳокамаларнинг асл мазмун-моҳияти ушбу масалалар асосан оилаларнинг шахсий доирасига кирувчи масалалар эканлиги, шунингдек, юзага келган муаммонинг тўғридан-тўғри ечими ҳам айнан ушбу бахсли жараён иштирокчиларининг ихтиёрий қарорларига боғлиқ эканлигини, қолаверса, ушбу индивидуал қарорларни қабул қилиниши ҳуқуқий-демократик жамият шароитида ОАВ билан боғлиқ жамоатчилик назоратига мантқан алоқаси йўқлигини тасдиқламоқда;

Иккинчидан, канал рейтингини ошириш ва кўрсатув аудиториясини кенгайтириш мақсадида, дастур эфирга узатилишидан аввал реклама ва

анонсларда, кейинчалик, кўрсатув тўлиқ видеосини ижтимоий тармоқ ва видеохостингларга жойлаштиришда, мазкур сон (кўрсатув) номи ва унда акс эттирилган воқеаларнинг тўлиқ мазмунида кескин фарқлар кузатилмоқда;

Учинчидан, муайян кўрсатувда иштирок этаётган экспертларнинг дастур давомида ўзини тутишида, жараёнга объектив холислик асосида фикр билдиришида, ўзаро ҳурмат ва профессионаллик даражасини баҳолашда, у ёки бу даражада эфир саводхонлиги шаклланиб улгурмагана оддий томошабинда ҳам кулгу ва муҳокамалардан иборат эътирозларнинг юзага келаётганлиги.

“Milliy TV” телеканалининг “Зарб” ток-шоуси. Ушбу кўрсатув жамиятдаги турли хил ижтимоий-маиший аҳамиятга эга масалаларни эфирга олиб чиқиш, воқеа ёки жараён иштирокчиси, мурожатчи ва зарурий экспертлар иштирокида муҳокама қилиш, келгусида муаммо юзасидан мақбул чораларни кўриш форматида фаолият юритувчи кўрсатув бўлиши билан биргаликда, бевосита ТВга узатилиш давомида қуйидаги салбий жараёнларни ҳам юзага келтирмоқда:

- жамият орасида, шу ўринда, ижтимоий тармоқ ва медиамаконида оммавий муҳокамаларга сабабчи бўлган, моҳиятан салбий, ўз навбатида муҳокама этилиши акс таъсир кўрсатиши, яъни ушбу муаммони олдини олишдан кўра уни янада авж олдиришга, тарғиб қилишга хизмат қилувчи, муқаддас оилавий қадриятларга ва анъанавий муносабатларга путур етказувчи воқеа-ходисаларни эфирга олиб чиқилиши;

- кўрсатув доирасида мавжуд муаммоли ёки бахсли жараённи мутахассис сифатида тафаккур қилиш, уни ечимини топиш, маслаҳат бериш мақсадида иштирок этаётган экспертларнинг, айти мавзу йўналиши, ҳаёт тажрибаси ва мақбул қарорларни қабул қилиши юзасидан зарурий потенциалга эга эмаслиги.

Мазкур кўрсатув юзасидан олиб борилган контент-таҳлил натижаларига кўра қуйидаги ҳулосалар шаклланди:

биринчидан, муҳокама этилиши пировардида тарғиботга хизмат қилувчи, мазмун жиҳатидан ўта шахсий оилавий муносабатларни ёки ёпиқ характердаги табуларни ифодаловчи, шу ўринда, оммавий равишда ижтимоий муаммо сифатида эътироф этилмайдиган, айрим ҳолларда ҳаддан зиёд бўрттириб кўрсатилган, бироқ эфирга олиб чиқилиши жамиятдаги ижтимоий-маънавий қадриятлар тизимига путур етказувчи, уни емирувчи контентлардан иборат манбаа эканлигини кўрсатмоқда;

иккинчидан, кўрсатув рейтингини ошириш, уни янада оммабоп қилиш мақсадида, айрим мавзуларни олиб чиқишда, гўёки иштирокчи ўзини танитишини хохламаганлиги, хусусан, ўзини танитмасдан монитор орқали мулоқот олиб борган онлайн мурожатчи форматида олиб борилган дастур сонининг сунъийлашиб кетканлиги ва жараённи ҳақиқий эканлигига нисбатан шубҳа мавжудлиги;

учинчидан, муҳокама этилиши мақсадга мувофиқ кўрилмайдиган мавзулар айнан кўрсатув ижодкорлари томонидан шакллантирилиб, бевосита эълон бериш орқали ўз “қаҳрамонлари”ни топмоқда.

Фуқаролар онги ва қалбига таъсир этиб, мавжуд анъанавий ижтимоий муносабатлар тизимига, кадриятларга ва халқнинг турмуш тарзига салбий ўзгартиришлар киритаётган, пировардида, жамият орасида “оммавий маданият”, “субмаданият” ва унинг унсурларини юзага келтираётган филм, сериал, новелла, кино, мусиқа, клип ва бошқа медиаконтентлар.

Ҳозирги вақтда хусусий телеканаллар фаолиятининг асосий қисми аҳолини маданий жиҳатдан дам олиши ва ҳордиқ чиқаришига, шунингдек, каналнинг доимий томошабинлари сонини оширишга қаратилган. Бунинг асосий сабаби сифатида қуйида омилларни санаб ўтиш мумкин:

- фуқароларнинг бўш вақтларини мароқли ўтказишга ва мавжуд маиший қийинчиликлардан чалғишга нисбатан юқори даражадаги эҳтиёжнинг мавжудлиги;

- фуқароларни интеллектуал ёки жисмонан зўриқишга мажбур қилмайдиган, аксинча, ижтимоий аҳамияти юқори даражада бўлмаган маиший воқеяликларни акс эттирувчи, шунингдек, тизимли равишда бир-бири билан чамбарчас боғлиқ жараёнлар орқали аудиторияни ўзига боғловчи саёз сценарийларга асосланган филм, новелла, клип ва мусиқаларга ҳамда бошқа медиамаҳсулотларга нисбатан эҳтиёжнинг тизимли ўсиб бориши;

- хусусий телеканаллар аудиториясининг ижтимоий бўлиниши: ишсизлар, кексалар, қисман ўрта ёшлилар, шунингдек, ёшлар ва болалардан иборат эканлиги;

- хусусий телеканалларнинг ахборот маконидаги ўз ўрни ва аҳамиятини, шу ўринда, мамлакат телевидениесидаги рейтингини оширишда фуқароларнинг ахборот олиш, ижтимоий-сиёсий жараёнларни ёритиш, таҳлил қилиш, бевосита

мунозарасини ўтказиш, иқтисодиёт ва дунё хабарларидан воқиф бўлишдан кўра, кўнгилочар дастурларга, шунингдек, маданий ҳордиқ олишга йўналтирилган медиамаҳсулотларга бўлган талабнинг устувор эканлиги инобатга олиниши;

- замонавий ахборот технологиялари ютуқларидан фойдаланган ҳолда, хусусий ТВда эфирга узатилаётган медиамаҳсулотларни параллел равишда тегишли электрон платформаларга жойлаштириб борилаётгани.

Хусусан, бу йўналишдаги асосий ТВ контент сифатида фильм, сериал ва теленовеллар пешқадамлик қилмоқда. Бунинг асосий сабаби, айнан хусусий телеканалларда бу каби медиамаҳсулотларнинг кўп ишлаб чиқарилаётгани, шунингдек, бевосита ва тегишли платформалар орқали кўришлар сонининг юқорилиги ҳамда аҳоли орасидаги ижтимоий тадқиқотларда шаклланган хулосаларда филм, сериал ва теленовеллалардаги мавзуларнинг, ҳаттоки бадиий тўқима образларнинг халқ орасида муҳокама объектига айланаётганлигини қайд этиб ўтиш мумкин.

Шу билан бирга, хусусий телеканаллардаги филм, сериал ва теленовеллаларнинг муваффақиятли трансляцияга эришаётганлиги яна бир сабаби сифатида, сценарийда олиб чиқилаётган айрим мавзуларнинг ҳақиқатдан ҳам реал маиший ҳаётга мос эканлиги, томошабинлар бевосита улар орқали ўзи ва атрофида бўлаётган жараёнларни тасаввур қилаётганлигини келтириб ўтиш мумкин.

Умуман олганда, мамлакатда фаолият юритаётган энг оммабоп хусусий телеканаллар эфир стратегияси вақт ҳажми таҳлили ўтказилганда, бу йўналишдаги ҳолат янада ойдинлашди.

Хусусий телеканаллар орқали намойиш этилаётган кино, сериал, теленовелла, муסיқа, клипларнинг ҳафталик жадвали

вақт таснифи (2023 йил январь-декабрь ойи мисолида)

№ т/р	Кўрсатув (дастур, контент) тавсифи		Бир ҳафталик умумий эфир вақтидаги улуши(фоизда, дақиқада)			
			“Zo‘r TV”	“MY5”	“Milliy TV”	“Sevimli TV”
1	Кино, сериал, теленовелла, муסיқа, клип	Миллий	37.7% (3795 д.)	40.9% (4115 д.)	35.5% (2830 д.)	18.2% (1835 д.)
		Хорижий	28.9%	39.2%	36.5%	53.2%

		(2915 д.)	(3950 д.)	(3520 д.)	(5350 д.)
Жаъми:		66,6% (6710 д.)	80.1% (8065 д.)	72% (6350 д.)	71.4% (7185 д.)
Шундан, фақат кино, сериал ва теленовелла	Миллий	54.7%	47.2%	44.6%	25.5%
	Хорижий	45.3%	52.8%	55.4%	74.5%

Хусусан, “Zo‘r TV” канали умумий эфир вақтининг **66.6%**ини, “Sevimli TV”да **71.4%**ини, шунингдек, “MYS” каналининг **80.1%**ини ҳамда “Milliy TV” канали **72%**ини миллий ва хорижий филм, сериал ва теленовеллалар ташкил этмоқда. Шундан, миллий ва хорижий филмларни ўзаро мутаносиблигини кўриб чиқадиган бўлсак, ўз ўрнида чет эл филмларининг миллий филмларга қараганда кўп эканлигини кўришимиз мумкин.

Эътибор қаратиладиган бўлса, хусусий телеканалларнинг умумий эфиридаги миллий ва хорижий контентлар улуши ҳам бевосита телеканал аудиторияси хажмига таъсир этувчи муҳим омил вазифасини бажармоқда.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йининг 12 январь куни ўтказилган Хавфсизлик кенгашининг кенгайтирилган йиғилишида миллий контент масаласига алоҳида тўхталиб қуйидаги фикрларни билдириб ўткан: “Агар биз Ўзбекистон ахборот маконида миллий контент яратишни ўз қўлимизга олмас эканмиз, дунёдаги воқеаларга миллий манфаатларимиз нуқтаи назаридан баҳо бермас эканмиз, бу ишлар хориждан туриб амалга оширилишига имкон яратиб берган бўламиз. Чунки одамлардаги янгилик, таҳлилий маълумотлар, реал воқеаларга бўлган эҳтиёжни биз тўлдирмас эканмиз, буни бошқалар қилади. Бунга мутлақо йўл қўйиб бўлмайди”.

3.1-расм

Хусусий телеканаллардаги миллий ва хорижий филмларнинг ўзаро мутаносиблиги диаграммаси

(2023 йил январь-декабрь оyi мисолида)

Хусусан, миллий контентларни намойиш этиш борасида барча телеканаллар деярли бир хил маромда фаолият юритишаётган бўлса, “Sevimli TV” телеканали эфиридаги хорижий контентлар улуши бошқаларникидан бир мунча олдинда бормоқда.

Аудиторияни ўзига жалб этиш мақсадида, жамиятдаги ижтимоий-сиёсий жараёнларга, фуқароларни қийнаб келаётган турли масалаларга уйғун кайфиятдаги ёки реал ҳақиқатларга асосланган воқеяликларни ўзида акс эттираётган ҳамда дунё кино бозорида катта муваффақият қозонган хориж филмларини ўзбек тилига таржима қилиш ва уни эфирга узатиш канал рейтинги учун алоҳида муҳим рол ўйнамоқда.

Жумладан, қуйидаги кетма-кетликдаги ғояларни илгари сурувчи жориж филмлари телетомошабинларнинг алоҳида эътиборига тушмоқда:

- махсус хизмат, разведка ва контрразведка, жосуслик ва ҳоинлик;
- қуролли кучлар, чегара муаммолари, дунёнинг қайноқ нуқталаридаги конфликтлар, миллий озодлик ҳаракатлари, гуманитар интервенция ва йирик давлатларнинг превентив ҳарбий чораларига оид жараёнлар;
- давлат сиёсати, уни шаклланиши, сиёсий элита, ҳокимият учун кураш, сайлов жараёнлари, сиёсий муҳолифат, сиёсий технологиялар;
- жамиятдаги адолатсизлик, коррупция, уюшган жиноятчилик, одам савдоси, ҳуфиёна иқтисодиёт, мафия;
- экологик муаммолар, сунъий интеллект, космос, атом энергияси, кимё инженерияси ва бошқа илм-фан ҳамда илмий кашфиётлар билан боғлиқ масалалар.

Олиб борилган таҳлиллар хусусий телеканаллар орқали эфирга узатилаётган айрим филм, сериал, кино ва теленовеллалар мазмун-моҳияти, сценарийси, унда кўтарилиб чиқилаётган ва алоҳида урғу берилаётган мавзу, муҳокама объектининг шахс, жамият ва давлат манфатлари кесимида ижтимоий

аҳамият касб этмаслиги, аксинча, ўта саёз, драматургиядан холи, жамиятдаги мавжуд ижтимоий қадриятлар ва анъаналарга зид бўлган жараёнларни акс эттирувчи, шунингдек, нормал инсонийлик фазилатларига зид бўлган ахлоқсизлик, фахш ва интим каби ёпиқ характердаги саҳналардан иборат, ўз навбатида қораланувчи аммо, инсон эҳтиёжлари ва инстинктларига тўғри пропорционал бўлган воқеа-ходисаларни ифодаловчи маънавий емирувчи манба сифатида намоён бўлаётганлигини тасдиқламоқда.

Қуйида, мазкур турдаги бир қатор медиамаҳсулотларнинг, жумладан, “**Milliy TV**” телеканалининг “**Икром**” теленовелласи, “**Sevimli TV**” телеканалининг “**Тақдирлар**” теленовелласи, “**Mening yurtim**” телеканалининг “**Буни ҳаёт дейдилар**” теленовелласи ва “**Zo‘r TV**” телеканалининг “**Сабоқ**” теленовелласи контент-таҳлилини ўтказишга уриниб кўрилди.

Шунингдек, хусусий телеканаллар орқали намоёиш этилган ва этилаётган қуйидаги филмларга нисбатан ҳам контент-таҳлил ўтказилди:

- “**Zo‘r TV**” телеканалдаги “**Психолог**”, “**Қил устидаги тақдир**”, “**Қора бева**”, “**Мавсум**” миллий сериаллари, шунингдек, “**Ҳукм**” ва “**Ота**” турк сериаллари;

- “**Sevimli TV**” телеканалининг “**Интиқом алангаси**”, “**Синглим..**” ва “**Туноҳлар сояси**” миллий сериали, шунингдек, “**Оила учун**” ва “**Қўрғон сирлари**” турк сериали;

- “**Mening yurtim**” телеканалининг “**Бағритош**”, “**Бегона**”, “**Зайнаб билан қолинг бегим**”, “**Умид**”, “**Қодирхон**”, “**Ўжар ҳомиладор**”, “**Асал ва Шодия**”, “**Бегона**”, “**Номус**” ва “**Оловли юрак**” миллий сериали, шунингдек, “**Қалбим эшигини қоқ**” ва “**Ҳукумдор Усмон**” турк сериали;

- “**Milliy TV**” телеканалининг “**Аёл қасоси**”, “**Ёлғиз кўйинг**”, “**Бойхоним**”, “**Тухмат гирдоби**”, “**Аламзада**”, “**Севги**”, “**Иккинчи ота**”, “**Йиғлаган қизлар**”, “**Сўнгги бор**”, “**Бадавлат гадойлар**” ва “**Қақнус**” миллий сериали, шунингдек, “**Видо мактуби**” ва “**Муҳташам юз йил**” хорижий сериалининг бевосита контент-таҳлили амалга оширилди.

Унга кўра, бир нечта хулосалар шаклланди:

- мазкур сериаллар сценарийсининг умумий кайфияти салбий (агрессив кўзғатувчи, конфликтотен, стрессни юзага келтирувчи) мазмун касб этади (тушкунлик, аламзадалик, нафрат, ёлғон, алдов, хиёнат, тажовуз, суиқасд, хасад, кўролмаслик, қасос, ўч олиш, ҳийла, найранг, гаров ва ҳ.к.);

- фильм мақсади мавхумликка эга бўлиб, унинг бош ғояси жамият учун ижтимоий аҳамият касб этмайди, аксинча ўта маиший ва саёз воқеяликни ифодалайди (фильмни тўлиқ кўриб чиқиб яхлит хулоса шаклланмайди);

- жамиятда ўрнатилган қадриятлар, ахлоқ-одоб меъёрларига зид бўлган тушунчаларни тўғридан-тўғри ёки билвосита гавдалантиради (қўшхотинлик, яқин қариндошлар ўртасидаги ишқий алоқалар, ахлоқсизлик, фахш, интим, жиноий авторитет, бировнинг хисобига кун кўриш ва ҳ.к.);

- ҳуқуқбузарлик, жиноий ҳатти-ҳаракатлар ва салбий иллатларни сахналаштиришдаги меъёрлар бузилган (туҳмат, ҳақорат қилиш, ўғрилик, товламачилик, фирибгарлик, уюшган жиноятчилик, баданга оғир тан жароҳати етказиш, одам ўлдириш, уюшган жиноятчилик, махфий уюшма тузиш, мафия, номусга тегиш, маиший зўравонлик, аёллар ҳуқуқларини топташ, гиёҳвандалик, қора дори, психотроп моддалар ва ҳ.к.)

- чет эл филмларидаги тарихни сохталаштириш (геосиёсий манфаат нуқтаи назаридан), муқаддас ва инсон руҳиятига кучли таъсир этиш хусусиятига эга бўлган рамзлар, маълумотлар, фактлар орқали жамият ижтимоий фикрга салбий таъсир қилиш, шунингдек, мавжуд сиёсий тизимга нисбатан ўзаро солиштириш, объектив тафовутларни юзага келтириш ва жамият фикрини ўзгартириш ва чалғитиш;

- фильмларнинг давлат ва жамият ривожига хизмат қилувчи устувор ғоя ва мафкураси билан ўзаро алоқанинг йўқлиги, шу ўринда, фуқароларда юз бераётган ижтимоий-сиёсий жараёнларга нисбатан эътиборли бўлиш, ватанни севиш, унинг тараққиёти учун фидокорлик ва жасорат кўрсатиш, амалдаги давлат сиёсатини қўллаб-қувватлаш руҳиятини шакллантиришга қаратилган концептуал қарашларнинг йўқлиги;

- фильмларни суръатга олишда иштирок этаётган аксарият санъаткорларнинг нопрофессиял ижроси, сценарийнинг мукамал эмаслиги, шунингдек, ижронинг саёз импровизация асосида кечаётганлиги.

Юқорида оммабоп хусусий телеканаллар намойиш этилаётган теленовеллаларнинг айрим сонларига нисбатан ўтказилган контент-таҳлил натижалари, медиамахсулотларнинг мазмун-моҳияти, бош ғояси, аудиторияга таъсири ва оқибатлари нуқтаи-назаридан қуйидаги хулосаларни илгари суришга туртки бўлди:

биринчидан, мазкур медиамаҳсулотлар Ўзбек халқининг бой тарихи, анъаналари, урф-одатлари, ўзига хос миллий қадриятлари ва менталитетига зид равишда ёпиқ мазмундаги (табу) мавзуларни гавдалантириши (яқин қариндошлар ўртасидаги ишқий муносабатлар ва жинсий алоқа), шу ўринда, намоиш этилиши халқ орасида ушбу вазиятларга нисбатан танқидий фикр, тоқатсизлик шаклланиши, бу борада қарши профилактик чора сифатида эътироф этилишидан кўра, аксинча уни тарғибот-ташвиқот қилинишига, жамият ижтимоий онгига янги бузғунчи ғоя сифатида сингиб кетишига, онг остига салбий импульс беришига хизмат қилувчи манба вазифасини бажармоқда;

иккинчидан, ушбу медиамаҳсулотлар ва уларнинг бевосита намоиш этилиши шарқона маданиятга асосланган кучли фуқаролик жамиятининг асосини ташкил этувчи оила институтининг фундаментал негизларига жиддий зарар келтириб, бу борадаги мавжуд қадриятлар ва маънавий тўлдирувчиларни, бир неча асрлик одоб-ахлоқ нормаларини рад этиб, ахлоқсизликдан иборат янги қарашларни жамият ижтимоий ҳаётига меъёр сифатида олиб кираётган (хиёнат, зино, зўрлаш, фитна), шу ўринда, инсон эҳтиёжларини, нафсини ва инстинктларини барча ахлоқий фазилатлардан устун қўйиб салбий истеъмолчилик жамиятини юзага келтирувчи ғоявий таҳдидга айланмоқда;

учинчидан, мазкур теленовеллани тасвирга олиш ва сахналаштиришга асос бўлувчи сценарий маънавий ва адабий жиҳатдан саёз бўлиб, унга кўра, кўтарилаётган мавзу доирасидаги муаммо, салбий иллат ва жараён видеотасвирда шу қадар деталлаштирилган (алоҳида урғу берилган, чуқурлаштирилган) тарзда акс эттирилганки, бу шахснинг маънавий иммунтетидан қатъий назар унинг онг ва онг остига, хусусан, руҳиятига, феъл-атвориغا, хиссиётларига ва бевосита яшаш тарзига фаол салбий таъсир ўтказа олувчи кучга эга;

тўртинчидан, ушбу контент ва хусусий телеканал ижодкорлари медиамаҳсулотнинг ва телеканалнинг рейтингини ошириш, бунга мос равишда аудитория хажмини кенгайтириш мақсадида, теленовелланинг эфирга қўйилган сонларини “Ютуб” видеохостингига, мазмундан қатъий назар, умумий масалага яқин, бироқ ҳақиқатдан йироқ, семантик жиҳатдан обуначилар, томошабинлар эътиборини кескин ўзига қаратувчи, маънан бузуқ номлар остида (“Шилқим қайнота”, “Келиним бегона эркаклар билан юраркан”, “Жиянимнинг отасиман”, “Уч йигит бир қизни зўрлади”, “Дўстимнинг аёли менга ёқади” ва ҳ.к.) жойлаб келишмоқда.

бешинчидан, теленовелла доирасида олиб чиқилаётган масалалар мавзусининг 85%дан ортиғи ижтимоий нуқтаи назардан паст аҳамиятга эга, асосан маиший характердаги, бироқ фуқаролар ижтимоий кайфиятига агрессив импульс берувчи, уларда нафрат уйғотувчи, ўз навбатида жамиятда ТВга нисбатан, қолаверса давлат ахборот хавфсизлигига ҳамда ахборот макони тасарруфига масъул бўлган органларга нисбатан салбий фикр-мулохазаларни шаклланишига сабабчи бўлмоқда;

олтинчидан, фуқаролар онгига, бевосита жамият ижтимоий қадриятлар тизимига салбий таъсир этаётган, маънавий жиҳатдан таҳдидни юзага келтираётган деструктив ғоялардан иборат теленовелла айрим сонлари видеоматериаллари, телеканалларнинг, шу билан бирга хаваскор платформаларнинг интернет сайтлари, ижтимоий тармоқлардаги ҳамда видеохостинглардаги блогларида ҳозирги вақтга қадар сақланиб, ихтиёрий ахборот истеъмолчилари учун ундан ҳеч бир тўсиқларсиз фойдаланиш имкониятини бериб келмоқда, яъни, жамият олаётган зарар тизимли равишда давом этиб келмоқда.

Фуқароларни маданий ҳордиқ чиқаришини таъминлаш мақсадида эфирга узатилаётган, бироқ, улар онгига ёпиқ, муҳокама қилиниши мавжуд ижтимоий нормаларга асосан мақсадга мувофиқ кўрилмайдиган мавзуларни юмор объектига айлантириб, пировардида, жамият орасида ахлоқсизлик, интим, фахш, Ўзбек жамиятига зид бўлган хулқ-атвор шакллари онг остига сиздираётган турли ҳил кўнгилочар ва ҳазил-мутойиба лойиҳалар, шунингдек, ушбу йўналишдаги концерт дастурлари.

Бизга маълумки, хусусий телеканаллар аудиториясини кенгайтириш, телеканал рейтингини кўтариш ва бошқа телеканаллар билан рақобатбардошлигини оширишнинг асосий воситаларидан бири – бу кўнгилочар, ҳажвий ва реалитий шоулардир.

Ўз навбатида, Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган оммабоп миллий хусусий телеканалларда аҳоли эҳтиёжларидан келиб чиқиб ва телеканал стратегиясига мувофиқ кўнгилочар ҳамда ҳажвий мавзудаги медиаконтентлар намоиш этиб келинади.

Хусусан, ушбу йўналишдаги дастурларни яратиш ва ҳавола этиш борасида “Zo‘r TV” телеканалли **24.8%** кўрсаткич билан пешқадамлик қилмоқда, ундан сўнг эса “Sevimli TV”, “Milliy TV” ва **4.6%** кўрсаткич билан “МУ5” телеканалли қайд этмоқда.

Мазкур йўналишдаги медиамаҳсулотларнинг аҳоли онгига салбий таъсирини янада аниқроқ таҳлил қилиш мақсадида, бир нечта халқ орасида машҳурликка эришган юмористик гуруҳлар лойиҳалари, дастурлари ва концертларини контент-таҳлил қилишга уриниб кўрилди. Айтиш мумкинки, мавжуд маълумотларнинг контент-таҳлили хусусий телеканаллар орқали намойиш этиладиган оммабоп кулгу, хажвия ва ҳазил-мутойибалардан иборат лойиҳалар ва концертлар бевосита олиб чиқиладиган мавзунинг мазмун-моҳиятидан келиб чиққан ҳолда фуқаролар онги ва онг остига, уларнинг қадриятлар тизимига ва феъл-атвориغا, шунингдек ҳаёт тарзига салбий таъсир этмоқда.

Хусусан, салбий таъсирни юзага келтирадиган асосий жиҳатлар куйидагиларда кўринмоқда:

- ҳазил-мутойибаларнинг энг кўп тилга олинган мавзулари орасида биринчи навбатда Ўзбек жамияти учун салбий саналган ахлоқсизлик, интим ва фахшга, ундан сўнг, наркотик моддалар истеъмоли, ичкилик ва чекиш мавзусига, шунингдек, жамият ижтимоий қадриятларига зид бўлган тушунчаларга (ЛГБТ ва бошқа) қаратилган;

- айнан салбий саналган тушунчалар ёки жараёнларни тўғридан-тўғри эмас, балки томошабинлар учун яримпардаланган тарзда қизиқарли (диққатни қаратадиган, эътиборни тортадиган сўз ўйинлари, халқ орасида тарқagan эротик латифалардан ярим иқтибос усулида) қилиб ижро этиш;

- кулгуга йўғирилган, ўз ўрнида танқид остига олинган ахлоқсиз иллат ёки жараённи, аксинча тарғиботига йўл очилаётгани;

- жамиядаги салбий иллат ёки жараённи ҳаммага маълум бўлган шоу-бизнес вакили ёки бошқа бир таниқли шахс билан тўғридан-тўғри боғлаш (феъл-атвор, антропологик кўрсаткич, қораловчи маълумот ва турли миш-миш ҳамда шов-шув) амалиётининг одат тусига киргани;

- кулгу объекти сифатида олиб чиқиладиган масалаларнинг аксар қисмини ўта саёз бўлган маиший аҳамиятдаги тушунчалар ташкил этмоқда;

- давлат, ҳокимият, ижро аппарати ва сиёсатга бағишланган юморларнинг профессионалик даражасининг паст эканлиги, бунда фуқароларни бир мақсад йўлида ўзаро бирлашишга, давлат ва жамиятни ривожлантиришга сафарбар қилишга қаратилган чақириқларнинг йўқлиги;

- ушбу контентларнинг фуқароларга салбий таъсири натижасида, аҳолининг катта қисми рационал тафаккур қилиш қобилиятида, эстетик ва бадий дидада тизимли саёзлашиш тенденцияси юз бермоқда;

- ахлоқсизликка йўғирилган оммабоп ҳазил-мутойибаларнинг жамият орасида ижтимоий трендга (норасмий “халқ оғзаки ижоди”) айланаётгани тенденцияси;

- кўтарилиб чиқилаётган айрим мавзуларнинг зарар кўлами ушбу лойиха ёки концертнинг давомийлиги ёки тизимлилиги хажми билан эмас балки семантик жиҳатлари билан ғоявий таҳдидни юзага келтирмоқда (инсон онгини ва онг остини зарарлаш вақт давомийлигига боғлиқ эмас).

Хусусий телеканаллар орқали намоиш этиладиган хажвий кўрсатувлар, кўнгилочар дастурлар (жамоалар) ва концертларнинг ўзаро солиштирма контент-таҳлили диаграммаси

Таъкидлаш жоизки, бу йўналишдаги ижодий гуруҳлар ва жамоалар сўнгги йиллар ичида ўз атрофида катта аудиторияни йиға олди. Албатта бунга

мамлакатдаги сўз эркинлиги, ахборот соҳасида амалга оширилган либерал сиёсатнинг бевосита таъсири катта роль ўйнади. Шу билан бирга, 2020-2021 йилларда дунё миқёсида юз берган “COVID-2019” пандемияси ҳам кўп маънода фуқароларни бўш вақтларида медиаконтентларга боғланиб қолишига объектив замин яратди.

Бундан ташқари, хусусий телеканалларда ушбу йўналишда эфирга узатилаётган яна бир неча кўрсатувларнинг намоиши жамиятга, бевосита фуқаролар онги ва дунёқарашига тўғридан-тўғри тахдид сифатида баҳоланмоқда. Хусусан, “**Milliy TV**” телеканалининг “**Ҳинди шоу**” кўрсатуви ва “**Sevimli TV**” телеканалининг “**Болливуд батл**” кўрсатуви доирасида кўплаб санъаткорлар Ҳиндистоннинг миллий рақсларини ижро этишади. Бироқ, ушбу жараёндаги айрим жиҳатлар, пировардида, салбий оқибатларни келтириб чиқармоқда:

- айна вақтда, жамият ва фуқаролар томонидан давлатнинг миллий манфаатларини англаб етиш, миллий ўзликни шакллантириш, миллий ғурурни тиклаш, шунингдек, бир неча асрлик миллий қадриятлар ва урф-одатларга амал қилиш борасида сезиларли даражада тақчиллик кузатилаётган, шу ўринда, бу борадаги ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий ва маданий тарғибот-ташвиқот ишлари зарурий даражадаги самарасига эришиб улгурмаган шароитда, ўзга давлат маданиятини фаол тарғиб қилишнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги (мазкур телеканалда Ўзбек маданиятини тарғиб қилувчи кўрсатув мавжуд эмас);

- кўрсатув доирасида, Ҳиндистон рақс маданияти, шунингдек, маълум бир филм ва сахна кўриниши сценарийсида кўзда тутилган кийиниш русуми, ижронинг айрим жиҳатлари ва импровизациянинг Ўзбек миллий қадриятлари ва кийиниш маданиятига мос келмаслиги ҳолатлари;

- санъаткорлардаги, ўзга давлат маданиятини тарғиб қилишга нисбатан иштиёқнинг баландлиги (фуқаролик позицияси билан боғлағанда жуда катта ғоявий тахдид).

Ўз навбатида, маҳаллий ТВда чет давлатлар маданияти тарғиботига оид кўрсатувларни намоиш этиш масаласида, ушбу давлатларнинг Ўзбек маданиятига нисбатан муносабатини ҳам инобатга олиш лозим. Масалан, 2024 йилнинг 22 январь куни Ҳиндистоннинг Утар-Прадеш штатидаги буюк бобокалонимиз Захириддин Мухаммад Бобур масжиди ўрнида ҳиндулар ибодатхонаси очилди. Жумладан, ушбу ибодатхонанинг очилишига шахсан Бош вазир Нарендра Модининг ўзи ташриф буюрди. Қолаверса, ушбу очилиш

маросими вақтида ҳиндулар тўдаси вакиллари Бобурнинг расмини ёқиб юборишди.

Умумун олганда, хусусий телеканаллар орқали санъат, маданият, хордик чиқаришга қаратилган юмористик кўрсатувлар ва лойиҳалар ҳамда турли хил шоуларнинг муҳим жиҳати шундаки, айнан аудиториянинг катталиги омили, ушбу медиамаҳсулотлар ёки уларнинг ижодкорлари фаолиятидаги салбий тенденциялардан кўра катта аҳамиятга эга.

Шу маънода, фуқароларни жалб қилиш борасидаги бундай жисмоний ва виртуал механизмдан давлат муҳим миллий манфаатлари йўналишида, хусусан, давлат ва жамиятни устувор ривожланиш стратегиялари, миллий ғоя, миллий мафқурани амалга ошириш, шунингдек, ижтимоий-сиёсий ислохотлар жадаллашувига фуқароларни ихтиёри равишда сафарбар этишда фойдаланиш мумкин.

Фуқаролар онгида ва яшаш тарзида таваккалчиликка асосланган ёндашув ва ҳаёт тарзини шакллантираётган телеўйинлар.

Таъкидлаш жоизки инсоният тарихида таваккалчиликка асосланган ўйинлар, қимор ва боша бирдан катта даромад кўриш имкониятини берувчи лойиҳалар доим оммабоп саналган ва кўпчиликни эътиборини тортиб келган. Масаланинг муҳим жиҳати шундаки, ушбу ўйинлар жамиятнинг барча қатламлари учун умумий маъно касб этиб келган. Яъни, бунда бу каби тўсатдан бойиб кетиш режаси барча тоифадаги инсонларнинг психологик табиатига хос жараён аслида.

Шу билан бирга, аҳолисининг кўпчилик қисми миграцияда бўлган, ишсизлик даражаси юқори кўрсаткичларда бўлган ва ўртача даромад қиймати паст бўлган жамиятларда албатта қисқа вақт ичида даромад кўриш ғояси тез авж олади. Масаланинг моҳиятини яхши англаб еткан, ўз навбатида, ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида бу каби ўйинларнинг маҳсулот ёки хизмат савдоси билан боғлашга доир маркетинг сиёсатини амалга оширишга қодир бўлган кўплаб хусусий телеканаллар ўз эфирларида таваккалчиликка асосланган ўйинларни ташкил этиб келмоқда.

Мавжуд маълумотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, айни вақтда мамлакатдаги оммабоп миллий хусусий телеканаллардан фақатгина иккитаси, яъни, “Zo’r TV” ва “MY5” телеканалларида бу каби телеўйинлар мавжуд бўлиб етарли даражада катта аудиторияга эга.

**Хусусий телеканаллар орқали намойиш этилаётган айрим
медиамаҳсулотларнинг эфир стратегияси (2023 йил январь-декабрь)**

№ т/р	Кўрсатув (дастур, контент) тавсифи	Бир ҳафталик умумий эфир вақтидаги улуши(фоизда, дақиқада)			
		“Zo‘r TV”	“MY5”	“Milliy TV”	“Sevimli TV”
1	Таваккалчиликка асосланган телеўйинлар	2% (210 д.)	1.7% (175 д.)	0%	0%

Қайд этиш керакки, бу каби телеўйинлар фаолияти бевосита синчковлик билан таҳлил қилинганда жамиятга нисбатан қуйидаги салбий таъсирлари аниқланди:

биринчидан, жамият орасида, фуқаролар онгида инсон салоҳияти ва кучи асосида ҳаёт кечиришнинг объектив қонуниятларидан чалғитувчи, таваккалчиликка асосланган ҳаёт кечириш, хусусан, бирдан бойиб кетиш ва катта даромадга эга бўлишни мақсад қилувчи ғойибдан келувчи омадга ишониб яшаш ғоясининг шаклланаётганлиги ҳамда ушбу ғоянинг кенг тус олгани;

иккинчидан, таваккалчиликка асосланган ўйинларнинг замонавий савдо маркетинг сиёсати билан боғланганлиги ортидан, фуқароларнинг ўз эҳтиёжи учун бирламчи бўлмаган маҳсулот ёки хизматларни катта миқдорда сотиб олиши, бунинг натижасида меъёрий даромад оқимидаги зарарни юзага келиши (қарз олиш ҳолатларининг ошиб кетгани);

учинчидан, фуқароларда ижтимоий ҳаётдаги у ёки бу масалалар юзасидан объектив ва рационал қарорлар қабул қилиши қобилиятига таваккалчиликка асосланган руҳиятнинг таъсири натижасида мавжуд ижтимоий институтлар ва давлат аппаратига нисбатан ишончнинг сусайиб кетиши;

тўртинчидан, фуқароларда таваккалчиликка асосланган тафаккурнинг ижтимоий трендга айланаётганлиги тенденцияси (тотализатор, онлайн казино ва бошқа букмейкерлик форматидаги ўйинларга боғланиб қолиш).

Шуни таъкидлаш жоизки, мавжуд маълумотлар таҳлили, хусусий телеканаллар орқали спорт ва соғломлаштиришга оид теледастурларни йўқ эканлигини кўрсатмоқда. Шунингдек, болалар аудиториясига мўлжалланган

медиахусулотлар ҳам умумий эфир хажмининг жуда оз қисмини ташкил этмоқда.

**Хусусий телеканаллар орқали намойиш этилаётган айрим
медиахусулотларнинг эфир стратегияси (2023 йил январь-декабрь
мисолида)**

№ т/р	Кўрсатув (дастур, контент) тавсифи	Бир ҳафталик умумий эфир вақтидаги улуши(фоизда, дақиқада)			
		“Zo‘r TV”	“MY5”	“Milliy TV”	“Sevimli TV”
1	Спорт ва соғлом турмуш тарзига оид кўрсатувлар	0%	0%	0%	0%
2	Болалар аудиториясига мўлжалланган кўрсатувлар	0.3% (30 дақ.)	0.1% (15 дақ.)	0%	5.4% (540 дақ.)

Қайд этиш керакки, бугунги кунда хусусий телеканаллар ўз фаолиятини самарали ташкил этиш, кўпроқ аудиторияни ўзига жалб қилиш ва юқори рейтингга эришиш мақсадида томошабинлар, хусусан мамлакат фуқароларининг ТВни кўриш қулай бўлган вақтларини инобатга олишади. Айни ушбу қулай вақт **прайм-тайм** деб аталади.

Бевосита ҳар бир оммабоп хусусий телеканал бўйича прайм-тайм тузилиши ва унинг ўзига хос жиҳатлари юзасидан бир қатор таҳлиллар амалга оширилди (8, 11, 14, 17-иловалар). Унга кўра, хусусий ТВ прайм-таймининг шартли равишда **5** қисмга бўлиб олинди. Булар – **эрталабки** (06:30-08:30), **кундузги** (12:00-14:00), **кечки** (19:00-23:00), **дам олиш куни олдинги** (14:00-00:00) ва **дам олиш кунги** (10:00-23:00). Таҳлил қилинган барча телеканалларда прайм-тайм вақтида эфирга узатилаётган медиахусулотларни тизимлаштирганда қуйидаги кетма-кетлик шаклланди.

**Хусусий телеканаллар орқали прайм-тайм вақти намойиш этилаётган
медиахусулотлар рейтинги (2023 йил январь-декабрь ойлари мисолида)**

№ т/р	Кўрсатув (дастур, контент) тавсифи
1	Кино, сериал, теленовелла ва мусиқа (клип)

2	Санъат, маданият, кўнгилочар, реалитий ва ҳажвий кўрсатувлар ҳамда шоулар
3	Ижтимоий ва маиший мавзулардаги кўрсатувлар ва ток-шоулар
4	Янгиликлар, хабарлар, таҳлилнома­лар ва бошқа ахборот дастурлари
5	Ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий ток-шоулар ва дастурлар
6	Таваккалчиликка асосланган телеўйинлар
7	Болалар аудиториясига мўлжалланган кўрсатувлар
8	Интеллектуал ва илмий-маърифий кўрсатувлар
9	Спорт ва соғлом турмуш тарзига оид кўрсатувлар
10	Бошқа турдаги медиамаҳсулотлар

Қайд этиш лозимки, Президент Шавкат Мирзиёев 2023 йилнинг 22 декабрь куни бўлиб ўткан Республика маънавият ва маърифат кенга­шининг кенгайтирилган йиғилишида телевидение масаласига тўхталиб “Савол туғилади: халқимиз телевизорни энг кўп кўрадиган пайтларда, яъни, “прайм-тайм” вақтида хорижий сериалларга катта ўрин бераётганимиз қанчалик тўғри? Бу олдими­зга кечиктириб бўлмайдиган долзарб вазифаларни қўймоқда. Жумладан, миллий сериаллар ишлаб чиқариш бўйича мавжуд тизимни тубдан ислоҳ этиш, бу йўналишда ижодкорларимизни қўллаб-қувватлаш лозим”-дея таъкидлаб ўтди.

Албатта бу борадаги мавжуд ҳолатни ижобий деб баҳолаб бўлмайди. Чунки, ТВнинг нафақат аҳолини бўш вақтларида банд қилиш, уларни маданий хордиқ чиқаришлари учун эҳтиёждаги контентларни эфирга узатиш вазифасини бажаради, балки, мамлакатда амалга ошири­лаётган ижтимоий-сиёсий жараёнлар, давлат ҳокимиятини ва жамоатчилик назоратини амалга ошириш билан ҳам боғлиқ вазифаларни бажаради.

Шунингдек, тизимли равишда ахборот билан таъминлаб, аҳолининг сиёсий онги ва тафаккурини ошириш, қолаверса, турли хил ғоявий-мафкуравий таҳдидларга қарши ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун ҳам бевосита телеканаллар прайм-тайм вақтларида эфирга узатиладиган контентларни хажмини белгилаб олиш мақсадга мувофиқ саналади.

Умуман олганда, Ўзбекистон жамиятида авваламбор фуқароларни амалдаги давлат сиёсатини қўллаб-қувватлашга, уларни шахс, жамият ва давлатнинг муҳим манфаатларини тўлақонли англаб еткан ҳолда умумий мақсад йўлида сафарбар бўлишга онгли равишда ундайдиган ижтимоий-сиёсий ва

маънавий-мафкуравий жараёнлар тарғибот-ташвиқотидан иборат ахборот таъминотини амалга оширувчи ОАВга эҳтиёжи юқори даражада.

Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, мавжуд вазият таҳлили ОАВ орқали фуқаролар сиёсий онги ва тафаккурини оширишга қаратилган контентларни тайёрлаш ва тизимли равишда узатиш ҳамда бевосита шахс ва жамиятга қаратилган ахборот маконидаги ғоявий таҳдидларни бартараф қилишга қаратилган механизм жорий этишни тақазо қилмоқда.

АДАБИЁТЛАР:

1. Пахрутдинов Ш. Таҳдид – ҳалокатли куч. – Т.: «Akademiya», 2001.
2. Эргашев И. Глобаллашув ва ғоявий-мафкуравий таҳдидлар. –Тошкент.: Университет, 2021.
3. Омонов Б.А. Ренессанс: шаклланиши, ривожланиши ва муаммолари ечими. Марказий Осиё ренессанси журнали, 2022 3(1), 49-54 б.
4. Лассуэлл Г. Политика: кто достигает чего, когда и как?. - Москва : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2023.
5. Хабермас Ю. Теория коммуникативной деятельности. Том первый. Рациональность действия и социальная рационализация. Том второй. К критике функционалистского разума / пер. с нем. А. К. Судакова. — М.: Весь Мир, 2022.- 880 с.
6. Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления: навстречу цифровому обществу издательство. Проспект (М.) , 2021, 416 с.
7. D.Freelon, C.Wells. Disinformation as political communication. Political communication 37 (2), 145-156, 2020.
8. Ражабов Ҳ.И. Давлатнинг ахборот сиёсати: халқаро тажриба ва Ўзбекистон амалиёти, фан доктори диссертацияси автореферати, Тошкент 2024.
9. Джумаев Р. Сиёсий ислохотлар стратегияси.–Тошкент: Академия, 2010.
10. Турдиев У.Р. Марказий Осиё минтақасида киберхавфсизликни таъминлашнинг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори диссертацияси автореферати, 2023.
11. Бўтаев У. Ўзбекистон миллий манфаатларини таъминлашнинг концептуал асослари, монография. Тошкент, 2021.
12. Таджиев Ш. “Мягкая сила” во внешней политике Республики Узбекистан на современном этапе. Т.: 2020.

ABADAN SERJANOVA

O‘zbekiston, Nukus shahri, Berdax nomidagi Qoraqalpog‘iston

davlat universiteti magistranti

TURKIYADA TELEVIDENIENING SHAKLLINISHI DASTLABKI BOSQICHLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiyada televideniyaning ilk paydo bo‘lishi, uning taraqqiyot bosqichlari, bu muhim ommaviy axborot vositasining mamalakat ijtimoiy hayotida tutgan alohida o‘rni va ahamiyati haqidagi ma’lumotlar o‘z aksini topgan.

Tayanch so‘zlar: Televideniye, telekanallar, TRT, TV 1, TV 2, TV 3, ko‘rsatuvlar, efir vaqti.

Аннотация: Автор приводит факты о начальных стадиях развития Турецкого телевидение, и к тому же он анализирует работы первых телеканалов в республике.

Ключевые слова: Телевидение, телеканалы, TRT, TV 1, TV 2, TV 3, телепередачи, эфирное время.

Abstract: The author provides facts about the initial stages of the development of Turkish television, and besides, he analyzes the work of the first television channels in the republic.

Key words: Television, television training center, state of radio broadcast

Turkiya Osiyo va Yevropa o‘rtasida joylashgan o‘ziga xos davlatlarning biri hisoblanadi. Shu tufayli, Turkiya jurnalistikasi ham o‘zi xos ravishda rivojlanish bosqichidan o‘tdi.

Turkiyada ilk OAV ko‘rinishi 1820 yilning o‘rtalaridan boshlab davriy matbuotning shakllanishi bilan bog‘liq bo‘ldi. Ya’ni matbuot dastlab kichik hajmdagi byulletenlar ko‘rinishida bo‘lgan. Turkiyadagi dastlabki gazeta fransuz tilidagi «Le Spectateur Oriyental» nomi bilan ko‘p millatli Smirna shahrida chop etila boshlagan. Gazeta sahifalarida voqealar rivojlanish bosqichida chop tilgan, bu esa o‘quvchilar auditoriyasida katta qiziqish uyg‘otgan.” Gladishev A. V. C. 156

1960-yillarda televideniye dunyoning ko‘plab mamlakatlarida ommaviy aloqa vositasi sifatida juda muhim vazifani bajara boshladi. O‘sha davrda Turkiya televizorning bu muhim ta’sirchanligini to‘liq anglab yetmagan va baholay olmagan, deyish mumkin. Keyingi yillarda (ayniqsa, 1980-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab, oldin nazarda tutilmagan) u kommunikatsiya texnologiyalaridagi yangi o‘zgarishlar tufayli, ko‘plab yangi muammolarga duch keldi.

Turkiyada televideniye o‘rganish ITU elektrotexnika fakulteti yuqori chastotali texnologiya bo‘limida 1952 yil 16 iyuldagi ichki yozishmalar bilan boshlangan. O‘sha paytda shtab boshlig‘i bo‘lgan prof. dr. Mustafa Santur, dots.nt Adnan Ata-Inson, yordamchi Ziya Akçasu birinchi televizion ko‘rsatuvlarni boshlagan mutaxassislardir. 100 vatt quvvatga ega transmitter birinchi televizion uzatgich edi. Texnik qurilmalar ITU Taskisla binosining tomida joylashgan. Birinchi ko‘rsatuv antenna ustunining ishlab chiqaruvchilari tomonidan yasalishi va Taskisla binosining tomiga minora orqali o‘rnatilishi bilan boshlandi. Ushbu tadqiqotlar boshlanganda, Istanbulda 10 ta televizor qabul qiluvchisi va ulardan to‘rttasi ITUda bo‘lganligi aytiladi. Uyguc U. 29 .

Dastlabki ko‘rsatuvlar haftada bir marta, payshanba kuni soat 17.00 dan 19.00 gacha amalga oshirildi. Keyinchalik, o‘qitilgan texnik xodimlar soni bilan har juma kuni soat 15.30-21.00 oralig‘ida ko‘rsatuvlar efirga chiqdi. 1968-yil 31yanvarda TRT Ankara televideniyesi sinov ko‘rsatuvlarini boshladi va bu ko‘rsatuvlarda Federal Germaniya hukumati sovg‘asi bo‘lgan 5 KVt quvvatga ega uzatgich ishlatildi. Yengin. 69

Anqara televideniyesi efirga haftada ikki marta ko‘rsatuv uzatgan (1968 yil). Keyinchalik Anqara televideniyesi (1969 yil) ko‘rsatuvlari seshanba, payshanba, shanba va yakshanba kunlari tashkil etildi. 1971 yildan Anqara televideniyesi yilning 214 kuni o‘z ko‘rsatuvlarni uzatish imkoniga ega bo‘ldi. Cankaya. 23

1971-yil 30-avgustda TRT va ITU o‘rtasida imzolangan protokoldan keyin, teleko‘rsatuvlar yanada rivojlanish bosqichiga chiqdi, deyish mumkin.

Istanbulda birinchi paketli ko‘rsatuv 1971-yilda boshlangan. Efir kunlari dushanba, chorshanba va juma kunlari edi. 1971-yil 6-17 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tgan Izmir O‘rta Yer dengizi o‘yinlari Turkiyada birinchi uzoq muddatli jonli efir edi. Turkiyada muntazam teleko‘rsatuvlar 1974-yil 15 mayda boshlandi. Ish kunlari soat 19.00 da boshlanadigan ko‘rsatuvlar: Shanba kuni soat 15.00 da, Yakshanba kuni soat 14.00 da. Rangli teleko‘rsatuvlarga o‘tish harakatlari 1975-yilda boshlangan. Germaniya Federativ Respublikasidan olib kelingan rangli ko‘rsatuv moslamalari Anqaradagi teleo‘quv markazi, Istanbul telestudiyasi va Eski shahardagi Anadolu universitetiga o‘rnatildi. Uyguc U. 32

1977-yildan keyin sinov rangli dasturlarni suratga olish boshlandi. 1982 yildan boshlab, ba’zi sport musobaqalari va kinoxronikani rangli efirga uzatish yo‘lga qo‘yildi. 1984-yil 1-iyuldan boshlab esa, Turkiyada to‘liq rangli ko‘rsatuvlar boshlandi.

Ikkinchi telekanal (“TV 2”) haqida.

Televideniye da ikkinchi kanal ochish tashabbusi 1980 yilda TRT tomonidan kun tartibiga kiritilgan. Sharqiy va Janubi-Sharqiy Anadoluga ko‘proq ko‘rsatuvlar uzatish rejalashtirildi. Ikkinchi kanalning sinov ko‘rsatuvlari 1980 yil 1 aprelda “TV1” orqali

boshlandi. Sinov ko‘rsatuvlari kunduzgi soatlarda “1-TV” efirga uzatilmagan vaqtda amalga oshirildi. Ikkinchi kanal rasman efirga chiqa boshlagan sana–1986 yil 6 oktyabr hisoblanadi. Rejalashtirish bosqichida ko‘rib chiqilgan ko‘rsatuv formatidan farqli o‘laroq, “TV 2” ko‘rsatuvlari madaniyat va san’atga yo‘naltirilgan.

Uchinchi kanal (TV 3), GAP TV va T.B.M.M. TV

Turkiyada 1989 yil 2 oktyabrda uyushtirilgan marosim munosabati bilan uchinchi kanalini efirga uzatishni boshlagan. GAP televideniyasining efir maqsadi, Janubi-Sharqiy Anadolu loyihasini mustahkam poydevor ustiga qurish uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy, madaniy va psixologik muhitni yaratish, ta’lim, ta’lim berishdir. Shuningdek, mintaqada madaniy va iqtisodiy darajani oshirishga yordam berish ko‘zda tutilgan. Dasturlar mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda, ta’lim, madaniyat, drama, musiqa, ko‘ngilochar, sport va yangiliklarga qaratilgan. Yengin. 76 Biroq, GAP TV ko‘rsatuvlari (1999 yil noyabr holatiga ko‘ra), TRT TV ikkinchi kanali kunduzi segmentda davom etadi; Uchinchi kanal ko‘rsatuvlari asosan, yoshlarga qaratilgan yangiliklar, sport, musiqa, filmlar, teleseriallar va madaniyatga oid ko‘rsatuvlardan iborat. Turkiya Buyuk Millat Majlisidagi parlament muhokamalari, dastur oqimi va parlament kun tartibidagi muhokamalar davriga ko‘ra, ushbu kanal orqali Turkiya Buyuk Millat Majlisiga ham xabar qilinadi. T.B.M.M. TV nomi bilan jonli efirga uzatiladi.

Dordiincii kanali (TV 4)

TRT o‘zining to‘rtinchi kanalini 1990 yil 30 iyulda ochdi. To‘rtinchi kanal ko‘rsatuvlari o‘rta va oliy ma’lumotli yoshlarning bilim olishiga ko‘maklashishga qaratilgan. Nashrlarning muhim qismini Anadolu universiteti Ochiq ta’lim fakulteti ta’lim dasturlari tashkil etadi. Musiqa o‘quv ko‘rsatuvlari orasidagi bo‘shliqlarda efirga uzatiladi.

Besinci kanali (TRT iNT)

Yevropa davlatlarida, ayniqsa, Germaniya, Kavkaz va Markaziy Osiyo turkiy davlatlarida istiqomat qiluvchi turk fuqarolarining Turkiya va turk madaniyati bilan aloqalarini mustahkamlash maqsadida, TRT kanalining orqasidan efirga chiqishlari 1990-yil 15 dekabrda boshlangan.

Turkiyada teleko‘rsatuvlar, keng ommaga (radio eshittirishdagi kabi) katta kechikish bilan yetib boradi. Ushbu kechikishning eng muhim sabablari; 1. 90 ming nashri uzoq vaqtdan beri davlat nazoratida bulgan va TRT orqali va bitta kanalda amalga oshiriladi; 2. TRT davlat muassasasi sifatida siyosiy kuchlar foydalanishiga mos tarzda tuzilishi kerak bo‘lgan. 3. Rejalashtirish xodimlari va siyosiy qarorlar qabul qilish mexanizmlarining sustligi. 4. Yana o‘sha kadrlar dunyoda ro‘y berayotgan muhim o‘zgarishlarning mamlakatdagi aksini oldindan ko‘ra olmaganlari kabilari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Гладышев А. В. «Le Spectateur Oriental», Александр Блякю и развитие прессы в Турции в 1820-е гг. // История и историческая память. Вып. 5. Саратов, 2012. – С. 156.
2. Uyguc U (1987) Radyo TV Habereiligi, Istanbul Universitesi Yayim, Istanbul. 1987. B 29.
3. Yengin H. Ekramn Biiyiisii, Der Yayin- lari, Istanbul. 1994. B. 69.
4. Cankaya O (1991) Tiirk TV Program Yapisi (1968-1985), Mozaik Basim ve Yayneilik. Istanbul.
5. Uyguc U (1987) Radyo TV Habereiligi, Istanbul Universitesi Yayim, Istanbul. 1987. B 32.
6. Yengin H. Ekramn Biiyiisii, Der Yayin- lari, Istanbul. 1994. B. 76.

ZOYIR TAXIROV
O‘zMU professori

PUBLITSISTIK USLUB

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiy nutq funktsiyaviy uslublari qatoriga kiruvchi publitsistik uslub haqida so‘z boradi. Shuningdek, maqolada publitsistik asarning mohiyati, maqsadi, vazifasi, tili, uslubi kabi masalalar yoritilgan.

Аннотация. В данной статье речь идёт о публицистическом стиле, стоящем в одном ряду с функциональными стилями литературной речи. А также в статье освещена сущность, цель, задачи, язык и стиль публицистического произведения.

Abstract. This article talks about the journalistic style, which is one of the functional styles of literary speech. Also, the article covers issues such as the nature, purpose, function, language, and style of a journalistic work.

Tayanch terminlar: Publitsistika, siyosiy, ijtimoiy, jahliy, tanqidiy ommabop, andozaviylik, ekspressiv, dalillanganlik, ob’ektivlik, axboriylik.

Publitsistik uslub haqida so‘z yuritishdan oldin publitsistika o‘zi nima ekanligini aniqlash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Izohli lug‘atlarda publitsistika terminiga quyidagicha ta’riflar beriladi:

Publitsistika [lot. *Piblicus* – jamiyatga, jamoatchilikka oid, ijtimoiy]

1. Davr (zamon)ning dolzarb ijtimoiy-siyosiy masalalari hamda jamiyatning kundalik hayotiga bag‘ishlangan adabiyot turi.

2. Shu janrga xos asar yoki asarlar (maqola, ocherk, pamflet, fel’eton va sh.k.) mavjud. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2007,3-j.-319-b]

Publitsistika (lot.), jamiyat hayotining kundalik voqealari va dolzarb problemalariga bag‘ishlangan asar turi. [Ensiklopedik lug‘at. 1990,2-j.-112-b]

Publitsistika siyosat sohasiga xizmat qiladi. Uning asosiy vazifasi – jamoatchilik (jamiyat a’zolari) fikriga ta’sir etish, uni shakllantirish. Publitsistikaning asosiy vazifasiga muvofiq tarzda publitsistik uslubning nutqiy tuzilishi siyosiy g‘oyalarni, faol siyosiy nuqtai nazar, grajdanlik nuqtai nazarini ifoda etishga siyosiy targ‘ibot, siyosiy partiyalar guruhlararo qizg‘in munozaraga, kundalik turmushga oid hodisa, voqealarni yoritishga, jamoatchilik, siyosiy tashkilotlar, rasmiy muassasalar faoliyatini baholashga, siyosatchilar, jurnalistlar, davlat, madaniyat arboblarning xatti-harakatlari, bayonotlarini baholashga qaratiladi. Demak, publitsistik asar tahliliy va tanqidiy bo‘ladi.

Publitsistik uslubdagi nutq tuzilishida ta’sir etishlik maqsadi birinchi o‘ringa chiqadi. Bu aslida, nutqning ijtimoiy vazifasi hamdir, mazkur vazifani bajarish jarayonida ma’lumot va xabar berish uyg‘unlashib ketadi. Jamiyat a’zolari (jamoatchilik) fikriga nutq orqali ta’sir etish uchun dolzarb hodisalar, kundalik hayotdagi ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ilmiy, ma’naviy, iqtisodiy va h.k.larga xos ma’lumotlarni yetkazish so‘zlarga tayanib amalga oshiriladi.

Publitsistik matn o‘z nutqiy tuzilishiga ko‘ra nimadir xususidagi dolzarb, ahamiyatli ma’lumotdan va shu ma’lumot mazmunining talqinidan tashkil topadi. Talqin o‘z navbatida yuqori ta’sirchanlik va his-hayajonli uslubda bo‘ladi.

Publitsistik asar muallifi kundalik hayotdagi odamlar, dalillar, hodisalar haqida ma’lumotlarni yoki kundalik hayotda ishtirok etuvchi ijtimoiy, siyosiy kuchlardan darak berar ekan, albatta bularga g‘oyaviy, siyosiy tus beradi, his-hayajonli baholaydi. Bundan maqsad matn qaratilgan auditoriyaga, uning dunyoqarashiga, ongi, kayfiyatiga, publitsistik materialni idrok etishga kuchli ta’sir o‘tkazuvchi nutq sohasiga taalluqli hisoblanadi. Shu jihatdan u siyosiy nutqga yaqin turadi. Radio, kino va televidenie nutqlari (uchlik) bilan birga ommaviy axborot uslubini tashkil etadi.

Publitsistik matn o‘z nutqiy tuzilishiga molik nimadir haqida xabar (ma’lumot) beradi va uni talqin etadi. Talqin, odatda, ancha ta’sirchan bo‘ladi hamda uslubiy jihatdan emotsional-ekspressiv munosabat ifoda topadi.

Publitsistik uslubning funktsiyaviy tabiati nutqiy ichki tuzilishi gazetaga xos publitsistik uslubda, boshqacha aytganda, “gazeta tili”da ayniqsa to‘liq va tadrijiy sur’atda namoyon bo‘ladi.

Ommaviy (publitsistik) jurnallar nasriy matnlaridagi publitsistik uslub andozaviylik, emotsional-ekspressivlik xos bo‘lgan til vositalari bilan “o‘qlangan” bo‘ladi. Kundalik turmushdagi dolzarb – o‘ta noxush, “og‘riqli” masalalarga bag‘ishlangan muammoli maqolalarda bu yaqqol namoyon bo‘ladi.

Ommaviy jurnallar nasriy matnlarida ikkita janr alohida ajralib turadi:

- muammoli-tahliliy;
- badiiy-publitsistik.

Publitsistik uslub doirasida til vositalaridan foydalanishda, bir tomondan, ularning ijtimoiy baholashdek vazifani bajarishligi tamoyili asosiy ta’sirga ega bo‘lsa, ikkinchi tomondan, til vositalari andozaviyligi va ekspressivligining chambarchas bog‘liqligi, publitsistik uslubni belgilovchi omillar hisoblanadi.

Til vositalarining ijtimoiy baholash tamoyili G.Ya. Solganik taklifiga ko‘ra, “dalillar, hodisalar, voqealarni, avvalo, ijtimoiy bahosini ifoda etishiga qaratilgan til vositalarini tanlashni ko‘p jihatdan belgilab beradi”. [Солганик Г.Я. Лексика газеты. 1981.11-б]

Publitsistik uslubda baholash hukmi ma’nosi ekspressiv bo‘yoqqa ega til vositalari yorlamida yuzaga keladi, bunda, albatta, sub’ektning ob’ektga bo‘lgan munosabati ham muhim ahamiyat kasb etadi (vahshiyona, g‘ayriinsoniy, ikkiyuzlamalik, subutsizlik, surbetlarcha, pastkashlik va b.).

Ayrim so‘zlar publitsistik jumla (konstruktsiya) ta’sirida ijtimoiy baholash xossasiga ega bo‘ladi (mahalliychilik, shahar ko‘rgan, ketvorgan, jangari, ommaviy madaniyat va b.).

Baholash tamoyili, ayniqsa so‘z va frazeologizmlarda yaqqol seziladi (to‘da, mafiya, siyosiy bo‘tqa, siyosiy o‘yin, qattiq qo‘l, qonun ustuvorligi, soliq zalvori).

Ijtimoiy baholash so‘z yasovchi vositalar, yangi so‘z hosil qiluvchi unsurlar tufayli ham yuzaga chiqadi (o‘ta o‘ng unsur, loqaydlik, amalparast, burni ko‘tarilgan, xishinib ketgan, tamagir, poraxo‘r).

Boshqa tildan o‘zlashgan so‘zlar vositasida ham “baho” beriladi (korruptsiya, nomenklatura, yevrostil, supper va b.), yana okkozional so‘zlar vositasida yuzaga chiqadi (biznesmen – bezbetmen, gaichi – gaykachi, prokuror – pulkuavr, soliqchi – soqqachi va b.). Ekspressiv-baho bo‘yog‘iga ega ma’noli grammatik vositalar yordamida ham yuzaga keladi (Yoshlar oldida vazifalar turibdi. Ulkan. Buyuk kelajakni barpo etish. Ezgu; ayricha ta’kid (Yigirma birinchi asr talabasi. U qanday?).

Publitsistik uslubda andozaviylik bilan ekpressivlik almashinib turishini V.G. Kostomarov “...til vositalarining tashkillashuvi”ning “yagona tuzilish tamoyili” gazeta nutqida uchraydi”[Костомаров В.Г. Москва: – 57-b.] ,deb ta’kidlaydi.

Demak, baholash hukmi publitsistik uslubda boshqacha uslublardagidan ko‘ra ancha faol ekan.

Publitsistikaning ijtimoiy funksiyasini so‘zlar, so‘zlarning ma’no xususiyati, emotsional-ekspressiv tavsifi, bundan tashqari publitsistik uslubga xos iboralar belgilaydi.

Mazkur uslub lug‘at tarkibida ijtimoiy-siyosiy nutqga yekspressivlik baxsh etuvchi so‘z va terminlar muhim o‘rin tutadi (senat, davlat, parlament, Oliy Majlis, prezident, Bosh vazir, mahkama, davlat, oshkoralik, axborot erkinligi, so‘z erkinligi, ko‘p fikrlik, tashqi siyosat, globallashuv, axborot maydoni, interfaol, ijtimoiy tarmoq, muloqot, mediamatn, hokimiyat tarmog‘i, inson huquqlari, tok shou, iqtisodiy hamkorlik, konstitutsiya va b.).

Ijtimoiy-siyosiy so‘zlar qatorida sof siyosiy ma’no ifodasiga ega bo‘lganlari ham uchraydi, bular terminlar hisoblanadi (korruptsiya, terrorchi, millatchi, neofashist, neofashizm, og‘machi, muxolifat, yurtparvar va b.).

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng mamlakat hayotida faqat iqtisodiy emas, balki siyosiy tizim ham tubdan o‘zgardi, mafkuraviy tushunchalar, ularni idroklash, ular yordamida baholash butkul boshqacha tus oldi. Ayrim so‘zlar kontekstda butkul o‘zgacha “baho”lash uchun qo‘llana boshladi. Ijtimoiy tuzumda sinfiylik tamoyili barham topdi. Quyidagi so‘zlarning ma’noviy-baholash ifodasiga boshqacha qarala boshladi: fermer, xususiy mulkdor, xususiy mulk, xususiy do‘kon, millioner, hokim, bozor iqtisodiyoti, davlat tasarrufidan chiqarish, bular bir tomondan, diktatura, proletar, sotsializm, ateist, bosmachi, planli, sotsialistik musobaqa va b., ikkinchi tomondan.

Publitsistikada keng doiradagi dolzarb masalalar xususida muhokama yuritishligi tufayli tahliliy materiallarda turli mohiyat-mavzuni yoritishda rang-barang leksik-semantik vositalardan foydalaniladi. Matnning nutqiy qurilishida ular ommaviy so‘zlar bilan, shuningdek, yana ma’nosi uslubiy bo‘yoqqa ega so‘zlar bilan munosabatga kirishadi va shu yo‘l bilan ular publitsistik uslubga “jalb” etiladi.

Publitsistik uslubdagi matnda adabiy nutqning boshqa funktsiyaviy turlaridagi kabi umumiste’modagi so‘zlardan keng foydalaniladi: ma’lumki, ish, vaqt, davr, zamon, turmush, hayot, har bir, har kim, yangi, yil, boshqa, ulkan, mintaqa, bermoq, inson, manfaat, qadr, e’zoz, kuch, qudrat va b.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy tuzum o‘zgargandan so‘ng (1990-yillarda) publitsistik matnlarda (asosan gazeta sahifalarida) quyidagi sohalarga oid so‘z, terminlar ko‘plab qo‘llana boshladi:

- bozor iqtisodiyotiga yo‘naltirilgan iqtisod;
- moliya-bank, savdo, tadbirkorlik faoliyati (deyarli terminlar);
- ilmiy-texnikaviy, ishlab chiqarish texnologiyalari (asosan electron texnologiyaga oid terminlar);
- biznes, sport yangi turlar va b.

Barcha terminlar, ishlab chiqarish, kasb-hunarga oid so‘z, so‘z birikmalari o‘z tub ma’nolarida qo‘llanadi. Ular orasidagi anchagina qismi radionutq va telenutqda ham faol qo‘llana boshlaydi. Masalan:sayt, portal, davlat tasarrufidan chiqish, erkinlashtirish (narxni), valyuta, valyuta ayirboshlash, axboriy xuruj, homiy, birja, broker, xufya ... kompakt-disk, slayd, klop, faol, displey, kartrij, videokasseta, tranzit, megabayt, tazyiq (iqtisodiy, siyosiy va b.), xit, shou, pleer, skaner, printer, auktsion, aksiya, imij, reyting, test, assistent, login, parol, elektron pochta, kredit, sertifikat, modem va b.

Publitsistika lug‘atini, asosan, voqea, hodisa, vaziyat, shaxsni baholash ma’no ifodasiga ega so‘zlar tashkil etadi. Muallif mazkur tur so‘zlar yordamida hodisa, voqea, vaziyat, shaxsga nisbatan o‘z munosabatini ifoda etadi. Albatta, muallif o‘zi mansub bo‘lgan siyosiy guruh (to‘da) nuqtayi nazaridan munosabat bildiradi. Ular nutqi (matni)dagi so‘zlar ma’nosida baho ifodasi yaqqol seziladi: vatanni asrash, mard o‘g‘lonlar, buyuk kelajak, yuksak ma’naviy, vahiylik, ma’naviy qashshoq, amalparast, subutsiz, og‘machi, o‘yin (siyosiy), g‘o‘r, ko‘r (siyosiy) va b.

Albatta, publitsistik matnda qo‘llanadigan so‘zlar tarkibidagi umumiste’moldagilari, ma’nosi uslubiy bo‘yoqqa egalari hamda baholash ma’no ifodasiga egalarini farqlash lozim.

Publitsistika lug‘at boyligi turli leksik-uslubiy qatlamlardagi birliklardan shakllanadi. Unda yuqori uslubiy (tantanavor) birliklar ham uchraydi: muloqot (xalq bilan), inson manfaatlari, ajdodlar o‘giti, buyuk tarix, buyuk kelajak, jannatmakon, vatan sharafi, yurt qayg‘usi.

Oddiy so‘zlashuvga xos so‘z, so‘z birikmalari ham publitsistik matnda ko‘rinib qoladi: baraka, narx-navo, insof, bardavom, komil, mahalla-ko‘y, guzar, posbon va b.

Publitsistik uslubda iboralar (xalq og‘zaki ijodi namunalari)dan ham unumli foydalaniladi. Masalan: qilmish-qidirmish, hisobini bilmagan..., mehnatning tagi rohat, qo‘li gul va b.

Publitsistik matnda ko‘chma ma’noli, uslubiy betaraf so‘zlar, terminlar – barchasi uchraydi. Bunday so‘zlar, odatda, boshqa so‘zlar bilan birikmaga kirishadi hamda ma’no bo‘yog‘iga ega bo‘ladi. Yaqin o‘tmish publitsistikasida bunday qo‘llash ancha faol bo‘lgan. Oq oltinni oltin qo‘llar yaratadi, qora oltin, sut bulog‘i, birodarlashgan shaharlar, dala malikasi, zangori kema va b.

Publitsistik uslubda nutqiy emotsional vositalar bilan bir qatorda ifoda etishning andozalangan vositalari ham uchraydi. Bular namuna-jumla, namuna-abzas, kiritma konstruktsiyalar, oddiy ta’riflar, namunalar va b.

Publitsistik matnlarda rasmiy-ish yuritish uslubiga xos nutqiy iboralardan ham faol foydalaniladi (qabul qilinadi, chora ko‘riladi, ishlab chiqiladi, ishonch bildiriladi, ta’kidlab o‘tiladi va b.).

Bugungi kun publitsistikasida tayanch soʻzlar ishtirokida bir qator konstruksiyalar shakllangan boʻlib, ular muayyan mavzuga ishora qiladi yoki hodisa, faktlarning bayonini belgilab beradi. Masalan: maydon (axborot maydoni, xalqaro maydon, raqobat maydoni); miqyos (davlat miqyosida, viloyat miqyosida, tuman miqyosida, mahalla miqyosida); doira (qonun doirasida, hamdoʻstlik davlatlari doirasida, xalqaro shartnoma doirasida, oila doirasida); daraja (davlat siyosati darajasi ... va b.); chiqish (norozilik chiqishi, namoyishkorona chiqish); toʻlqin (emigrantlar toʻlqini, norozilik toʻlqini). Mazkur soʻzlar nimagadir ishora qiladi va maʼno boʻyogʻiga ega boʻlishi mumkin.

Shunday qilib, publitsistik uslubning oʻziga xos jihatlarini tushunish uchun, bir tomondan, mazkur uslubga taalluqli matnlarda “ekspressivlik” va “andozaviylik” (“standart”) almashinib kelishini, ikkinchi tomondan, “ijtimoiy baho” tamoyili ham tadrijiy surʼatda amalda ishtirok etishini nazarda tutish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. –T.: Oʻzbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2007, 3-j. – 319-b.
2. Ensiklopedik lugʻat. –T.: Oʻzbek ensiklopediyasi bosh redaksiyasi, 1990, 2-j. –112-b.
3. Солганик Г.Я. Лексика газеты. –Москва,1981. 11-б.
4. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. Москва: – 57-б.
5. Taxirov Z.T. Oʻzbek tilining amaliy uslubiyati. –T.: Tafakkur avlodi, 2021. – 68-b.

КЫЗЛАРГУЛ УСЕНОВА

Ўзбекистан

Нукус, Каракалпакский государственный университет имени

Бердаха, ассистент-преподаватель

usenova@rambler.ru

**ЭТНО-ЛИНГВИСТИКА КАК СРЕДСТВА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ**

Аннотация: Ушбу мақолада қарақалпоқ этно-лингвистика фольклори маданиятлараро коммуникация воситаси эканлигини исботлаб бериш мақсад қилиб қўйилган. Шунингдек, мақолада фольклор коди шаклланган маданий бирликлар асосида ўрганилган.

Таянч сўзлар: маданиятлараро коммуникация, этнографик фольклор лексикаси, лингвистика.

Аннотация: Задачей данной статьи является анализ каракалпакской фольклорной этно-лингвистики как средства межкультурной коммуникации. Изучены фольклорные коды в аспекте культура формирующей единицы.

Ключевые слова: Межкультурная коммуникация, фольклорная этнографическая лексика, лингвистика.

Abstract: This article presents an analysis of Karakalpak folk ethnolinguistics as a means of intercultural communication. Folklore codes have been studied in the aspect of cultural formation.

Key words: Intercultural communication, folk ethnographic vocabulary, linguistics.

Мир изменился, процессы, которые происходят в нашем обществе плод наших начинаний и инициатив. А бурное развитие отраслей науки и средств коммуникации привели к смыванию культурных границ и барьеров. Потому изучение межкультурной коммуникации как взаимодействия культур становится важным. Оно даёт возможность глубже познакомиться различными культурными кодами других народов.

Этот феномен в российской науке первыми определили Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров в книге «Язык и культура». Ими межкультурная коммуникация понимается как адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам. Верещагина Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура.– М., 1990.- С.26.

Фольклорные лингвистика хранить в себе крупницы мудрость каракалпакского народа. В них отражается история и мировоззрение создавшего их народа, его традиции, культура, нравы. Потому изучение и распространение

фольклорной лингвистики как форму воспитания молодого поколения в духе уважения памяти предкам.

Давайте, сначала определим понятие этнолингвистика. Совершенно справедливо Н. И. Толстой определяет, этнолингвистика «не есть простой гибрид языковедения и этнологии или смесь отдельных элементов того и другого. Это наука, как и ряд других смешанных дисциплин, четко определяющая аспект, в котором формируется и функционирует язык». Лалаева Д. И. Лексико-семантическое поле «Время» в донском казачьем диалекте: этнолингвокультурологический аспект исследования: автореф. дис. ... канд. филол. наук. –Волгоград, 2007. 27 с. «Использование фольклорных материалов способствует изменению роли родного языка в учебном процессе, вынося его за рамки перевода и делая его инструментом для межкультурных сравнений и аналогий».

Стоит отметить каракалпакская культура, в том числе устная народная речь в полном объеме изучены в рамках фольклористики. Каракалпакский фольклор занимает особую роль в определении культуры и возникновения каракалпакского народа как одного из витков тюркских народов. Потому изучение фольклорной лексики как особенного инструмента межкультурной коммуникации является очень актуальной.

Фольклорную этнографическую лексику можно выделить на несколько групп.

А) наименование предметов посуды и кухонной утвари: қасық (ложка для пищи), суу кабак (сорт тыквы для хранения сыпучих продуктов), куман (металлический кувшин с узким горлышком), елек (сито для мучных изделий), даске (домашняя утварь), дууден (посуда, с большим горлышком), елгезер (сито для мучных изделий), оклау (каталка, сделанная из твердого дерева), табак (тарелка).

Б) этнографическая лексика, обозначающая орудия земледелия: Орак «серп», оракшы «жнец», дигирман «ручная мельница», дигиршик «ось», гунде «плуга».

Этнографизмы, обозначающие названия одежды и украшений:

А) наименования одежды: шекпен (мужская одежда), дегелей (головной убор, сделанный из бараньи кожи);

Б) украшения: саукере (большое женское украшение).

К тому фольклорной лексике встречаются слова связанные с обрядами каракалпакского народа.

Благополучные роды во многом зависели от навыков повивальной бабки. Помимо принятия ребенка, она выполняла над ним и первые послеродовые процедуры. Их в народе называли «киндик шеше». Обычай надевать новорожденному рубашку «ийт коьйлек» («собачья рубашка»), сшитую из натальной рубахи свекра либо почтенного старца.

Обряд, посвященный первому укладыванию в колыбель («бесикке салуу»), проводили через несколько дней после заживления пуповины. По традиции каракалпакского народа мать роженицы дарила деревянную колыбель

«бесик», «тосек», жастық. Матрас и подушку набивали шелухой проса. Колыбель была устроена так, что позволяла оставаться ребенку сухим. С целью сохранения чистоты в отверстие на дне колыбели и матраса вставляли трубку из берцовой кости барана («сумек») и использовали клеенку «тубек».

Каракалпакский народ первые шаги новорожденного отмечали как праздник и называли обряд «тусау кесиу». Приглашали для проведения обряда родственников и соседей. Родственница или соседка проводила между ног ребенка нитку, нитку обрезали близкие соседи или уважаемые люди.

Но стоит отметить, если учесть что национальные обряды или обычаи будут носить только торжественный характер, то вековые традиции могут утратить свои колорит и значимость. Потому для культурной интеграции отводится средствам массовой информации большая роль.

Известно что, благодаря средствам массовой коммуникации в современный коммуникативный процесс вовлечена широкая аудитория.

ЛИТЕРАТУРА

1. Верещагина Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура.– М., 1990.- С.26.
2. Лалаева Д. И. Лексико-семантическое поле «Время» в донском казачьем диалекте: этнолингвокультурологический аспект исследования: автореф. дис. ... канд. филол. наук. –Волгоград, 2007. 27 с.
3. Бушуй А. М. Общие принципы упорядоченности языка // Вестник Каракалпакского Отделения Академии Наук Республики Узбекистан.- Нукус, 2004 г. - № 3-4. С. 122–126.

XUSHNAZAROVA SEVINCH NORQO‘CHQOR QIZI

Jurnalistika fakulteti 10.00.09 - ixtisosligi tayanch (PhD) doktoranti

Sevinch.norkobilova@gmail.ru

MILLATNING MA’NAVIY SAVIYASI: OAV DA NIMALAR HAQIDA SO‘ZLANMOQDA?

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugun OAVning o‘rni, ayniqsa televideniyeining maqsad va vazifalari, insonlar, yoshlar, jamiki butun qatlamga ko‘rsatayotgan ta’siri, aholining madaniy-ma’rifiy darajasini oshirish, yurtimizning boy tarixiy va ma’naviy merosini asrab-avaylash va mustahkamlash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratilgan sifatli, yuqori badiiy saviyaga ega bo‘lgan telemahsulotlar yaratish haqida so‘z boradi.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль средств массовой информации сегодня, особенности целей и задач телевидения, влияние, которое оно оказывает на людей, молодежь, целые слои населения, повышение культурно-образовательного уровня населения, сохранение и укрепление богатого исторического наследия. и духовного наследия нашей страны, растущей молодежи, речь идет о создании качественной телевизионной продукции с высоким художественным уровнем, направленной на воспитание поколения в духе патриотизма, национальных и общечеловеческих ценностей.

Abstract: In this article, the role of the mass media today, especially the goals and tasks of television, the impact it has on people, young people, the entire strata, raising the cultural and educational level of the population, preserving and strengthening the rich historical and spiritual heritage of our country, the growing youth it is about creating high-quality television products with a high artistic level aimed at educating the generation in the spirit of patriotism, national and universal values.

Kalit so‘zlar: Ma’naviyat, ma’rifat, telekanal, televideniye, jurnalist, ko‘rsatuv, omma, yoshlar.

Har qaysi xalq yoki millatning ma’naviyatini uning tarixi, o‘ziga-xos urf-odat va an’analari, hayotiy qadriyatlaridan ayri holda tasavvur etib bo‘lmaydi. Shundan kelib chiqqan holda, ma’naviy meros, madaniy boyliklar, ko‘hna tarixiy yodgorliklar bu boradagi eng muhim omillar sanaladi. Bugungi globallashuv davr axborot asri ekanini inobatga oladigan bo‘lsak, bugungi kundagi ko‘plab ma’naviy tahdidlar aynan hali to‘laqonli ma’naviy dunyoqarashi shakllanmagan yoshlar auditoriyasiga qaratilib kelinmoqda. Shuning uchun ham biz yosh avlodni yuqorida keltirib o‘tgan tarixiy

boyligimiz sanalgan ma'naviy qadriyatlarimiz bilan to'laqonli tanishtirib qurollantirmog'imiz darkor.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarining jahon hamjamiyatida tutgan o'rnini, iqtisodiyoti yoki harbiy qudratiga qarab emas, balki yoshlarining ma'naviy yetukligiga qarab belgilanmoqda. Agar biz bugungi globallashtirilgan axborot asrida o'z o'rnimizga ega bo'lmoqchi bo'lsak, albatta, yoshlarimizni kengroq va chuqurroq ma'naviy qadriyatlarimiz bilan tanishtirgan holda, ongli ravishda voyaga yetkazmog'imiz kerak.[1] Agar qanchalik bugungi shiddatli davrda g'oyaviy jang maydonida ishtirok etadigan yoshlarimiz ma'naviy jihatdan yaxshi qurollangan bo'lsa, ularga hech qanday ma'naviy tahdidlar to'siq bo'la olmaydi. Bu borada yana bir asosiy kuch bu OAV sanaladi. Prezidentimiz "Jamiyatimiz hayotida demokratik prinsiplarni mustahkamlashda ommaviy axborot vositalari muhim va ta'sirchan omil hisoblanadi. Bu borada chinakam professional zamonaviy jurnalistikani shakllantirish, xususan, nodavlat ommaviy axborot vositalarini, axborot va tahliliy internet saytlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratish, buning uchun alohida davlat fondini tuzish maqsadga muvofiq, "-degan edi. Ular ichida eng samaralisi va ommaga tez ta'sir ko'rsatuvchisi bu televideniye hisoblanadi.

Xususan, "O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining raqamli telekanallari sonini oshirish, ulardan to'liq formatda foydalanish to'g'risida"gi qarorga asosan aholining madaniy-ma'rifiy darajasini oshirish, yurtimizning boy tarixiy va ma'naviy merosini asrab-avaylash va mustahkamlash, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratilgan sifatli, yuqori badiiy saviyaga ega bo'lgan telemahsulotlar yetkazib berish maqsadida O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi tasarrufida yangi ikkita "Madaniyat va ma'rifat va "Dunyo bo'ylab" telekanallari o'z faoliyatini boshladi".

"Madaniyat va ma'rifat" telekanali o'z dasturlarini 2012-yil 31-dekabr soat 19:00 dan e'fira uzata boshladi. Qarorga ko'ra, "Madaniyat va ma'rifat" telekanalining asosiy vazifalari qilib quyidagilar belgilandi:

- Translyatsiyaning turli zamonaviy interfaol shakllari va usullari, raqamli va multmedial texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalangan holda mamlakat aholisi hamda xorijiy hamjamiyatni O'zbekiston Respublikasining madaniy va ilmiy hayotida bo'layotgan muhim voqealar to'g'risida har tomonlama xabardor qilish, yurtimiz musiqa teatr va tasviriy san'atining eng yuksak namunalarini namoyish etish milliy adabiyot va san'atimizning mashhur arboblari hayoti va ijodi to'g'risida teleko'rsatuvlar tayyorlash.

- Mamlakat aholisini va eng avvalo, yoshlarni fan, madaniyat va san'at sohasida butun dunyoda erishilgan ilg'or yutuqlar bilan har tomonlama va xolisona tanishtirish, insoniyatning madaniy va intellektual merosini hamda yetakchi xorijiy o'quv, ilmiy va madaniy markazlarning faoliyatini ommalashtirish.

- Telekanal tarkibida Axborot tahliliy dasturlar muharririyati, Madaniy-badiiy, Ma'naviy-tarbiyaviy, Ilmiy-ma'rifiy, Kino-video va tezkor dublyaj kabi muharririyatlaridan iborat ijodiy bo'linma faoliyat ko'rsatadi.

Bugungi kunda yoshlarni ma’nan yetuk insonlar qilib tarbiyalashda ham aynan mana shu «Madaniyat va ma’rifat» telekanali konsepsiyasi bandiga kiritilgan mezonlar asos bo‘lib xizmat qilmoqda.[2]

Televideniye G‘arb mamlakatlari hayotida globalizatsiyaning salbiy jarayonlari bo‘lmish hayotning tezlashuvi, milliy chegaralarning yuvilib ketishi va xalqlarning gomogenlashuvini ikki barobar oshirdi. Bunga sabab esa o‘sha mamlakatlar aholisining, ayniqsa yoshlarning mafkuraviy immuniteti shakllanmaganligi va yuqorida sanab o‘tilgan televideniyaning afzalliklaridir. Shuning uchun ham bugun televideniyaning asosiy bo‘g‘inlaridan biri bo‘lgan madaniy-badiiy muharririyatlar tomonidan salbiy ta’sirlarga qarshi immunitetni shakllantirish, har xil g‘oyaviy tahdidlardan yosh avlodni "karantin" holatida saqlash talab etib kelinmoqda va ular tomonidan bunday illatlarga tegishli to‘siq qo‘yish mumkinligi to‘g‘risidagi savollarga javob izlamoqda.

Jamiyatda yoshlarning madaniy va ma’naviy darajasi shakllanishiga televideniyaning ijobiy ta’sirchanligini kuchaytirish yuqorida qo‘yilgan savollarga javob bo‘lishi mumkin. Shu sababli madaniy-badiiy ko‘rsatuvlar asoslanadigan g‘oyaviy-badiiy prinsiplarni aniqlab olish, ma’daniyat va san’at to‘g‘risidagi ko‘rsatuvlarda televizion ijodkorlikning zamonaviy mezonlarini belgilash juda muhimdir.[3]

Bu maqsadlarni amalga oshirishda muallif, avvalo eng katta savolni o‘ziga bermog‘i darkor. Bizgacha bu ma’naviy, madaniy va adabiy meroslar ko‘p o‘rganilgan va keng ommaga tanishtirilgan.[4] Mana shu mavzularni qanday o‘zgacha uslubda o‘rganib tomoshabinga taqdim etsam, tomoshabin undan ma’naviy ozuqa olishi mumkin, degan savollarni oldiga qo‘ya olgan muallifgina o‘zi tayyorlagan badiiy ko‘rsatuvlari orqali yoshlarga ma’naviy jihatdan ozuqa bera olishi mumkin.

Chunki globallashuv jarayonini hayotimizga tobora tez va chuqur kirib kelayotganining asosiy omil va sababi bir tomondan televideniye bo‘lib kelmoqda. Har bir ijtimoiy hodisaning ijobiy va salbiy tomoni bo‘lgani singari, glabollashuv jarayoni ham bundan mustasno emas. Hozirgi paytda uning g‘oyat o‘tkir va keng qamrovli ta’sirini deyarli barcha sohalarda bo‘lgani kabi televideniya ham ko‘rish, his etish va kuzatishimiz mumkin. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: "Buyuk alloma va adiblarimiz, aziz-avliyolarimizning bebaho merosi, yengilmas sarkarda va arboblarning jasoratini yoshlar ongiga singdirish, ularda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘ularini kuchaytirishga alohida e’tibor qaratishimiz kerak. Shu maqsadda, O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi tarkibida «O‘zbekiston tarixi» kanalini tashkil etib, ilmiy jamoatchilik, ijodkor ziyolilarimiz bilan birgalikda uning dasturlarini puxta shakllantirish kerak". [5]

San’atdan, adabiyotdan, musiqa va ma’naviy qadriyatlardan estetik zavq olib ularni teran anglab yetadigan bo‘lib shakllangan har qanday yoshlar kelajakda bunyodkor g‘oyalari bilan yo‘g‘rilib faoliyat olib borishlari, har jabhada aqlga tayanib ish yuritishlari, atrofda bo‘layotgan har qanday xoh u adabiy, ilmiy, ma’rifiy, musiqiy va siyosiy jarayon bo‘lishidan qattiq nazar, bu hodisalarni to‘g‘ri baholay olishi, o‘z munosabat va takliflarini bildirishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Nurmatov M.M. 2021. The world of the future in modern sciencye fiction: the specifics of the artistic model. Problems of broadcasting, (1), 78-85 (in English) – 24 б
2. Раҳматуллаев Ш.Тил қурилишининг асосий бирликлари. - Тошкент, 2002. – 15 б
3. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/bahodir-karim-abdulla-qodiriy-yangicha-talqin.html>
4. <https://beruniyalimov.uz/archives/category>
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2018/08/27/manaviyat/>

SHOHISTA YUNUSALIYEVA

Respublika ma’naviyat va ma’rifatmarkazi yetakchi mutaxassisi
O‘zMU mustaqil tadqiqotchisi

AXBOROT URUHLARIGA QARSHI KURASHISH USULLARI: FEYKLAR, SOXTA XABARLAR VA ULARNING INSON ONGIGA TA’SIRI

Annotatsiya. Har qanday axborot inson ongiga o‘z muxri yoinki izini qoldirmay ketmaydi. Ayniqsa, u yolg‘on, odamlar-jamiyat hayotiga salbiy ta’sir ko‘rsatish kuchiga ega bo‘lsa. Bugun aynan omma e’tiborini jalb etish, muxlis, kuzatuvchi, obunachilarni ko‘proq yig‘ish maqsadida turli ma’lumotni “oldi-orqasiga qaramay” joylayotgan saytlar, kanallar va nodavlat telekanallar soni ortib bormoqda. Natijada jamiyatda ig‘volar, mish-mishlar; ijtimoiy tarmoqlarda esa nafrat tili, axborot urushini kunora kuzatish mumkin. Bu kabi ziddiyatli vaziyatni oldini olish uchun esa albatta, axborot savodxonligi, media savodxonlikni shakllantirish, rivojlantirish soha mutaxassislari, tadqiqodchilar oldidagi asosiy vazifalardan biridir. Ushbu maqolada soxta axborotlarning kelib chiqishi, oldini olish va unga munosib javob qaytarish shuningdek, inson va jamiyat hayotiga ta’siri haqidagi tadqiqotlar, fikrlar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: axborot urushi, feyklar, faktcheking, konformizm.

Аннотация. Любая информация не оставляет своего отпечатка в сознании человека. Особенно если оно должно и способно негативно повлиять на жизнь людей и общества. Сегодня увеличивается количество сайтов, каналов и негосударственных телеканалов, размещающих различную информацию “без оглядки”, чтобы привлечь внимание общественности, собрать больше поклонников, последователей и подписчиков. Как результат – разжигание и слухи в обществе; Разжигание ненависти и информационную войну можно наблюдать в социальных сетях. Для предотвращения подобной конфликтной ситуации, формирование и развитие информационной грамотности и медиаграмотности является одной из основных задач специалистов и исследователей. В данной статье представлены исследования и мнения о происхождении фейковой информации, ее предотвращение и соответствующем реагировании, а также ее влияние на жизнь человека и общества.

Ключевые слова: информационная война, фейки, фактчекинг, конформизм.

Annotation. Any information does not leave its imprint on the human mind. Especially if it is false and has the power to negatively affect the life of people and society. Today, the number of sites, channels and non-state TV channels that are posting various information "without looking back" is increasing in order to attract public attention, collect more fans, followers, and subscribers. As a result, incitement and rumors in the society; hate speech and information war can be observed on social

networks. in order to prevent such a conflict situation, the formation and development of information literacy and media literacy is one of the main tasks for specialists and researchers. In this article, studies and opinions about the origin of fake information, its prevention and appropriate response, as well as its impact on the life of a person and society are presented.

Key words: information war, fakes, fact-checking, conformism.

Zamonaviy axborotlashgan dunyoda axboriy hukmronlik, hal qiluvchi ahamiyatga ega. Axborot qurolining moslashuvchanligi, uning xilma-xilligi, ko‘p qirraliligi, madaniy shakl bilan rang-barang va jozibali tarzda har xil ta’sir turlarini birlashtirish qobiliyati uni turli darajalarda, turli muhitlarda qo‘llash imkonini beradi. Ma’lumki, “ommani egallab olgan g‘oyalar moddiy kuchga aylanadi” va shuning uchun jamoatchilik fikrini qayta ishlash, unga tegishli g‘oyalar va tushunchalarni kiritish kompaniyalarining samaradorligiga bog‘liq.

G‘arbda axborot urushi birinchi marta AQShda 1978-yilda nashr etilgan direktivada boshlangan. Unda sovuq urushning ajralmas qismi sifatida axborot urushi mavjud bo‘lib, matnida asosiy maqsadlar aniq ifodalangan:

Moskvaning kuchi va ta’sirini minimallashtirish;

Sovet Ittifoqini siyosiy, harbiy va psixologik jihatdan imkon qadar zaiflashtirish;

Bu vaziyat Rossiyani yaxshigina kamsitib, iqtisodiy qaram qilib qo‘ydi. Ushbu dasturning axborot qismi dushmanning irodasini bostirish, uning siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlariga putur yetkazish uchun barcha vositalarni muvofiqlashtirishni ta’minlashi kerak edi. Shu bilan birga, AQSh hukumati Rossiyada turmush sharoitining sezilarli darajada yomonlashishi nuqtai nazaridan o‘z siyosatining oqibatlari uchun javobgar emasligi alohida belgilab qo‘yildi [T. Etzold, J. Gaddis tomonidan. - Nyu-York, 1978 yil].

Sovuq urushning o‘zi insoniyat tarixidagi birinchi global va keng qamrovli yangi turdagi urush “unvoniga” sazovor bo‘ldi, bu tinch urushni olib borishning asosiy vositasi mafkura, targ‘ibot va psixologik ta’sir vositalari edi.

A. Dulles tomonidan bayon etilgan axborot urushi tamoyillari keyingi hujjatlarda ham tasdiqlandi. Unga ko‘ra bir qator tahlilchilar shunday fikrni ilgari surishdi: “Axborot uchun kurash dunyo kabi qadimgi, bu shaxsni belgilovchi xususiyatdir”. Ekspertlarning xulosasiga ko‘ra, axborot texnologiyalari hatto geosiyosiy inqirozlarni ham bir o‘q uzmasdan hal qilish imkonini beradi. Soha tadqiqotchilaridan biri G. G. Pocheptsov “Potemkin qishloqlari” ni birinchi axborot operatsiyasi, SSSRning “o‘limini” yirik maxsus operatsiya natijasi deb hisoblaydi. Xalqaro siyosiy adabiyotda “Potemkin qishloqlari” degan ibora bor. Bu Yekaterina Ikkinchi davrida davlat rahbarining ko‘zini quvontirish uchun knyaz Potemkin podsho o‘tadigan yo‘llarda tezda barpo qilingan “obod qishloqlar” edi. Yekaterina Ikkinchi kechda dam olishga yotganda ortdagi “obod qishloq” tezda ko‘chirilib, podsho o‘tadigan yangi marshrutda tiklab qo‘yilardi. Izvosh tuynugidan u xushchaqchaq odamlarni, samovarlarda qaynayotgan choylarni, balalayka chalib, raqs tushayotgan

xonimlarni, dalalarda toza kiyimlarda “ishlayotgan” dehqonlarni ko‘rib quvonardi. Bu yasamalik esa o‘sha kezlarda Rossiyaga “qimmatga tushib” ulgirdi.

Soxta axborot va umuman yolg‘on ma’lumotlar nafaqat insonlar hayoti balki jamiyat va davlat taqdirini ham jiddiy xavfga olib kelishini quyidagi yana bir necha misollarda ham o‘z isbotini topgan.

Xususan, arab tarixchisi Shihobuddin ibn Arabshoh (1388-1450) ning yozishicha, Amir Temur piri Abu Bakr Toyibodiyning “rasti-rusti”, ya’ni “haqgo‘y bo‘lsang, najot topasan” hikmatini tamg‘asiga muhr sifatida joylashtirgan edi. To‘g‘ri so‘z, haqqoniy xabarning foydasi ko‘pligi, yolg‘on davlatni yemirishini inobatga olgan Amir Temur o‘z tuzuklarida xabar beruvchilar kimligi, da’volarining rost-yolg‘onligini mahaktoshiga urib tekshirishni buyuradi. Mahaktosh oltinga surtib asl yoki soxtaligini aniqlab beradigan qora tusli tosh bo‘lib, bu o‘rinda ko‘chma ma’noda ishlatilgan. Bu faktchekingning qadimiy ko‘rinishi. “Chunki ko‘p hollarda hasadchilar va g‘iybatchilar yo ko‘rolmay yoki tamagirlik bilan yolg‘on to‘qib, chinday qilib yasab chiqaradilar va palid maqsadlariga yetishadilar. Davlat ichida talay olchoq, yomon odamlar bordurki, davlat dushmanlarini yaxshilab, uning jonfidolarini turli makrhiylalar bilan xarob qiladilar”. [“Temur tuzuklari”dan]

Amir Temur o‘z mamlakatida axborot tizimni yo‘lga qo‘ygan. Bu ommaviy axborot vositasi sifatida emas, balki faqatgina sahibqironning o‘ziga axborot yetkazib berishga mo‘ljallangan edi. Shunday bo‘lsa-da, rostlik-to‘g‘rilik, yolg‘onga nisbatan murosasizlik prinsiplariga ko‘ra ahamiyatlidir. U hamma yerga: viloyat, shahar va qo‘shin uchun xabar yozuvchi (xabarnavis) larni tayinladi, xabarchilar hokimlar, raiyat, sipoh o‘zining va yot-begona lashkarning xatti-harakati haqida Amir Temurni xabardor qilishi zarur bo‘lgan. “Temur tuzuklari”da shunday deyiladi: “Atrofdan kirgan-chiqqan mol-mulk, chetdan kirgan va chetga chiqqan yot kishilar, har mamlakatdan kelgan karvonlar va hukmdorlik haqidagi xabarlar, qo‘shni podshohlar, ularning gaplari, ishlari va uzoq o‘lkalardan bo‘lib, mening dargohimga yuzlangan ulamo, fuzalo haqidagi batafsil xabarlarni rostlik-to‘g‘rilik bilan menga yozib tursinlar. Agar bunga xilof ish tutguday bo‘lsalar, bo‘lib o‘tgan voqealarni yozmasalar, yozuvchining xabar yozgan barmoqlari kesilsin. Agar xabar yozuvchi sipoh ishlarini yashirib, xabariga boshqa libos kiygizib (ya’ni yolg‘onni) yozgan bo‘lsa, unda ham qo‘lini kessinlar. Agar yolg‘on xabarni tuhmat yoki biron g‘araz bilan yozgan bo‘lsa, uni qatl etsinlar. Va yana amr etdimki, ushbu xabarlarni kunma-kun, haftama-hafta, oyma-oy mening arzimga yetkazib tursinlar” [“Temur tuzuklari”dan]

Albatta, bu jarayon mamlakat ichidagi axborot siyosati, xalqaro miqyosda axborot olishga qaratilgan harakatlar qamrovi ancha keng bo‘lganidan dalolat beradi. “Amr qildimki, mingta tezyurar tuya mingan, mingta ot mingan yelib-yuguruvchi kishini chopqunchi, ming nafar tezyurar piyodani (chopar) yetib tayinlasinlarki, turli mamlakatlar, sarhadlarning xabarlarini, qo‘shni hukmdorlarning maqsadlari va niyatlarini bilib, huzurimga kelib, xabar qilsinlar, toki biron voqea, kori hol yuz bermasidan burun chora va ilojini qilaylik”. Bu qamrov va yo‘nalishiga ko‘ra bugungi kundagi axborot agentliklari faoliyati o‘xshaydi, farqi omma uchun emas, davlat va hukmdor uchun ishlaydi, axborotni asosan og‘zaki shaklda ifodalaydi. XIV asrda

axborot almashish asosan choparlar orqali amalga oshirilgan. Urushlar axborot-psixologik kurashlar bilan birga kechadi.

Qanday axborot bo‘lmasin unda albatta, biror maqsad mujassamlanadi. Masalan, insonni xafa qilish, ranjitish yoki ko‘nglini olib, xursand etish. Inchunun, axborot orqali hujumga o‘tishning ham bir necha maqsadlari soha tahlilchilari tomonidan o‘rganilgan.

Tashkiliy va axborot tajovuzkorligidan maqsad an’anaviy madaniy-ma’naviy hayotni sifat jihatidan o‘zgartirish, milliy g‘oyalar va qadriyatlar davomiyligini buzish, tarixiy xotirani parchalash edi. Bu kabi doimiy bosim odamlarni xalq sifatida birlashishiga katta to‘sqinlik qiladi. Jarayon esa shunday boradi:

- ✓ Xalqning madaniy yutuqlari qoralanadi;
- ✓ An’anaviy turmush tarzi, millatning madaniy qahramonlari noto‘g‘ri tanqid va hatto masxara, hajv ostiga olinadi. Natijada xalqning o‘ziga xos ma’naviy-madaniy qadryatlari yemirila boshlaydi. Uning turli ziddiyat va mafkuraviy bosimlarga qarshiliklari ta’sirsiz qoladi.

Yana bir jihat aynan mana shunday jarayondagi davlatning aql egalari-ziyoli qatlami tashqariga chiqa boshlaydi (albatta yaxshi sharoit qoniqarli maosh va imkoniyatlar kim yoqmaydi). Agar ular aql egalarining kuchidan foydalansalar, eng daxshatli parchalanishlar sodir bo‘lishi hech gap emas.

Axborotning ma’nosi inson miyasini asosiy qismini band qiladi. U qayta- qayta takrorlanganda, yangilanib, miyaga ko‘proq muxrlanib, hatto yolg‘on bo‘lsa rost ko‘rinishga aylanib boradi. Bora-bora asl haqiqat uzoqlashib, unutiladi. Axborot xurujining asosiy ko‘rinishi ya’ni inson ongiga ta’siri quyidagicha namoyon bo‘ladi. Xususan,

- ✓ axborot-semantik zarba odamni fikran chalg‘ita boshlaydi; axborotning hissiy zarbasi ya’ni hissiyotga ta’siri esa - uning adekvat idrok etish qobiliyatini yo‘qotadi, uni befarq yoki asabiylashtiradi;
- ✓ axborotning aqliy zarbasi - insondagi salbiy va ijobiy vaziyatlar haqidagi oldingi me’yoriy g‘oyalarga ta’sir o‘tkazadi, aniqroq qilib aytganda, avvalgi qarashlarga barham beradi, yo‘q qiladi. Va nihoyat, axborot-tarixiy zarba insonning kimligini tushunishni to‘xtatib, o‘z ildizlari, ya’ni o‘zligini unuta boshlashiga olib keladi. Inson o‘ziga xos xususiyatlari, qadryatlari bilan qurilgan barcha qobig‘ini yo‘qotib boradi. Jamiyatning atomizatsiyasi odamlarni boshdan kechirishni va biror voqea hodisaga munosabat bildirishni to‘xtatadigan befarq odamlar to‘plamiga aylantiradi. Natijada ommaning passiv konformizmi [Konformizm (lot. conformis — o‘xshash, muvofiq) — mavjud ijtimoiy tartib, hukmron g‘oya va fikrlarga moslashish, ularni passiv qabul qilish. Konformistlarning o‘z mavqei bo‘lmaydi, tazyiq kuchiga ega har qanday namunaga prinsipsiz, notanqidiy, ko‘r-ko‘rona ergashaveradi.]shakllanib boradi.

Ma’lumki, xalqimiz uzoq davrlar mobaynida o‘ziga yot g‘oyalar va qadriyatlarning mafkuraviy tazyiqi ostida yashab keldi. Bu hol ayniqsa, ma’naviy axloqiy sohalariga singib ketdi. Ijtimoiy ongga davlatning ustuvorligi, inson uning manfaatlariga xizmat qilishi g‘oyasi singdirilgan. “Oliy davlat manfaati” bosib yotgan insonning o‘zi davlatning qo‘shimchasiga aylanib qolgandi. Davlat inson manfaatlari uchun emas,

aksincha, fuqarolar davlat hokimiyati uchun o‘z xizmati, maoshi stipendiyasi, nafaqasi, xonadoni hamda o‘qishini davlat in‘om etgan buyuk ne‘mat deb baholagan. Jamiyatning har bir a‘zosi hayotga siyosiy nuqtai nazaridan qarash shakllantirilgan. Siyosatga zid ish qilishga yo‘l qo‘yilmagan, u jinoiy-huquqiy javobgarlikni keltirib chiqaruvchi jinoyatga tenglashtirilgan. Leninning siyosat “iqtisodiyotning jamlangan ifodasi” degan juda ma‘lum ta‘rifi sovet yuridik fanida mashhurlikda kam bo‘lmagan “huquq siyosatning jamlangan irodasi” degan jumlada o‘z ifodasini topgani tasodifiy emas. Yot g‘oyalarga ko‘r ko‘rona ergashish keyslarini o‘sha davrlarda suratga olingan filmlar misolida ham ko‘rish mumkin. Xususan, “Yor-yor” kinosida yangicha va eskicha to‘y syujetida aniq va ravshan ifodalangan. Garchi ortiqcha ba‘zi odatlar, ortiqcha sarf xarajatlar yumor ostiga olinib, xalq dardiga malham bo‘lgandek, xayrixohlik, hamdardlik, isrofgarchilikka qarshi g‘oyasi ostida “zamonaviylik”ni targ‘ib qildi va filmda ham ushbu taklif ma‘qullangandi.

Bundan tashqari ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalarni rivojlantirishning eng istiqbolli yo‘nalishlarini obro‘sizlantirish, amaliy tashabbuslarni bema‘nilik darajasiga yetkazish yoki bo‘lmasa rivojlanishning boshi berk ko‘chalarini rag‘batlantirish, shubhali loyihalar va tashabbuslarni qat‘iyat bilan ilgari surish mumkin. Bu rahbarlikdagi eng istiqbolli odamlarning murosaga kelishi va ularni bir vaqtning o‘zida rahbarlik lavozimlariga ko‘tarilish va keyinchalik aniq qobiliyatsiz odamlarni qo‘llab-quvvatlash bilan to‘ldirilgan kompromatlarni to‘ldirish orqali yo‘q qilish bo‘lishi mumkin. Taniqli rus yozuvchisi Tolstoyning Shekispir haqidagi fikrlari yuqorida qarashlarimizning yaqqol ifodasi. Shekispirning taniqli bo‘lishi, asalarining ommalashishi atrofdagilarning u tog‘risidagi shov-shuylari bilan bog‘liqligi, aslini olganda Shekspirdan hech hayratlanmaganini barcha bahslarda qayta va qayta ta‘kidlab kelgan.

Zamonaviy madaniyatni singdirish niqobida o‘zining g‘ayritabiiy, ya‘ni xalqning qadryatlari, shaxsning yillar davomida o‘zligini namoyon qila boshlagan qarashlariga zid yoki uni inkor etuvchi g‘oyalarini targ‘ib etadi. Masalan, yaqinda tarix fanlari nomzodi Baxtiyor Alimjanovning “Podkast” loyihasida ilgari surilgan zamonaviy o‘zbek ayollari haqidagi fikrlari ko‘pchilikni g‘azabini keltirishga sabab bo‘ldi. Unda zamonaviy o‘zbek qiziga or, sha‘ni, iffatning o‘rni muhim bo‘lmasligi u aslida “xudbin” faqat o‘zini deya oladigan bo‘lishi kerak. Tabiiy holki, bu gaplar global internet olamida keskin qarshiliklarga, muallifga nisbatan adovat tuyg‘usini uyg‘otgani shubhasiz.

Jumladan, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, shoira Muhtarama Ulug‘ovaning “Ijtimoiy tarmoqda beandisha, behayo, o‘zbek yigiti nomiga isnod keltiradigan fikrlarni aytgan sadqayi tarixchi haqida mulohaza bildirganlar uning gaplarini qizlar, ayollarga nisbatan hurmatsizlik deb baholamoqdalar. Men esa uning bu ishini avvalo o‘ziga, onasiga, opa-singillariga bo‘lgan behurmatlik, yuzsizlik, ularning sha‘ni-yuziga oyoq qo‘yish, deb bilaman.” [<https://manaviyat.uz/posts/>] -yoki bo‘lmasa, “Qizlar zamonaviy bo‘laman desa, erga tekkunicha qo‘lma qo‘l bo‘lishi kerak, bokiralik yukidan qutilishi kerak dedi. Ya‘ni sizning, ha, aynan sizning qizlaringizga qarata: Menga yoqishing uchun, zamonaviy bo‘lishing uchun boshqalarning tagidan o‘tib, ularga yoqqaningni isbotlab kelishing kerak-dedi.

Bo‘lmasa sen radikalsan, qoloqsan, orqada qolgansan, hech kimga keraging bo‘lmagan deya ruhiy tazyiq o‘tqizdi.” [<https://www.facebook.com/guzal.mutolipova.10>] kabi munosabatlarni misol sifatida keltirish mumkin. (Albatta, bu anchagina yumshatilgan fikrlar).

Zamonaviy qarashlar va demokratiyani ko‘r-ko‘rona o‘zlashtirib olib, ommani chalg‘itishga urinishning ko‘rinishi, xolos. Ma’lumki, mamlakatimiz aholisining 60 foizidan ko‘pi yoshlar qatlamiga to‘g‘ri keladi. Internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish darajasi albatta, ularda yuqori. Bundan kelib chiqib, aytish mumkinki, bu kabi tashviqotlar, eng avvalo yoshlar ongida muxrlanishi va tadbqiq etilishi jamiyat fojeasi hisoblanadi.

Biroq, rus faylasufi, sotsiologi va publitsisti A. Zinovyev ta’kidlaganidek, “bu daholar tug‘ilishidan to‘xtadi, degani emas. Ular tug‘ilgan. Va, ehtimol, avvalgidan ham ko‘proq. Ammo zamonaviy jamiyat sharoitida ular o‘zlarini shunday ko‘rsatish imkoniyatiga ega emaslar ...”.[Rastorguev, S.P. - M., 1998. - S. 261.]

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, globallashuv davrida axborot maydonidagi “har qanday o‘yinlar” jamiyat a’zolarining axloqiy tamoyillariga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qo‘ymaydi. Ayniqsa, ulg‘ayib kelayotgan yoshlar ongida asrlar davomida shakllanib kelayotgan qadryatlarga nisbatan bo‘lgan munosabatiga putur yetkazishi mumkin. Shuning uchun ham ma’naviy tarbiya masalasini aynan ular tushuna oladigan zamonaviy texnologiyalar asosida tizimli olib borish kerak. Buning uchun esa albatta, ommaviy axborot vositalari, internet, ijtimoiy tarmoqlar roli va ishtirokini yanada oshirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 1945–1950 yillardagi Amerika siyosati va strategiyasi hujjatlari / ed. T. Etzold, J. Gaddis tomonidan. - Nyu-York, 1978 yil.
2. Op. Iqtibos: Pocheptsov, G. G. Axborot va psixologik urush. - M., 2000. - S. 110.
3. Manheim, K. Diagnosis of our time. - M., 2010 yil
4. Rastorguev, S.P. Axborot urushi. - M., 1998. - S. 261.
5. Temur tuzuklari.

ZARIPOVA DILOBARXON

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalari universiteti
tayanch doktoranti

Zaripovadilobarkhan7364@gmail.com

SAFEGUARDING INFORMATION INTEGRITY: THE CRUCIAL ROLE OF INFORMATION SECURITY IN UNIVERSITY PR JOURNALISM

Abstract: In the fast-paced world of journalism, especially within university Public Relations (PR) systems, the protection of information is paramount. As universities strive to uphold their reputation and communicate effectively with stakeholders, ensuring the security of sensitive data has become more critical than ever. This article delves into the essential practices and strategies in information security tailored specifically for the realm of university PR journalism.

Key words: Information Security, Data Protection Measures, Communication Security, User Authentication, Security Knowledge, Regulatory Compliance, Collaborative Efforts

Аннотация: В быстро меняющемся мире журналистики, особенно в университетских системах связей с общественностью (PR), защита информации имеет первостепенное значение. Поскольку университеты стремятся поддерживать свою репутацию и эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, обеспечение безопасности конфиденциальных данных становится более важным, чем когда-либо. В этой статье рассматриваются основные практики и стратегии информационной безопасности, специально разработанные для университетской PR-журналистики.

Ключевые слова: информационная безопасность, меры защиты данных, безопасность связи, аутентификация пользователя, знания в области безопасности, соответствие нормативным требованиям, совместные усилия.

Annotatsiya: Jurnalistikaning tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan dunyosida, ayniqsa, universitetning Jamoatchilik bilan aloqalar (PR) tizimlarida axborotni himoya qilish birinchi o'rinda turadi. Universitetlar o'z obro'sini himoya qilishga va manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqot qilishga intilayotgani sababli, maxfiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash har qachongidan ham muhim bo'lib qoldi. Ushbu maqola universitet PR jurnalistikasi sohasi uchun maxsus tayyorlangan axborot xavfsizligi bo'yicha muhim amaliyot va strategiyalarni o'rganadi.

Kalit so'zlar: Axborot xavfsizligi, Ma'lumotlarni himoya qilish choralari, Aloqa xavfsizligi, Foydalanuvchi autentifikatsiyasi, Xavfsizlik bilimlari, Normativ hujjatlarga muvofiqlik, hamkorlikdagi harakatlar

In the dynamic realm of journalism, where information is the lifeblood of communication, the imperative of safeguarding data integrity has never been more pressing. Within the intricate web of university Public Relations (PR) systems, where

transparency and credibility are paramount, the role of information security assumes a heightened significance. This article illuminates the pivotal importance of information security tailored specifically to the landscape of university PR journalism, where the stakes are high, and the need for safeguarding sensitive data is non-negotiable.

As universities strive to maintain their reputation, engage stakeholders, and uphold ethical communication practices, the challenges faced in ensuring the confidentiality, authenticity, and availability of information are multifaceted. The convergence of digital technologies, evolving communication channels, and the proliferation of data has ushered in a new era where the integrity of information is susceptible to a myriad of threats, both external and internal. It is within this complex environment that the principles of information security emerge as the linchpin in fortifying the foundation of university PR journalism. It is explored that protecting sources and confidential information is an ethical duty for journalists. Information and communications technologies introduce threats that can challenge this responsibility. [Schulz, D. A., and V. Belair-Gagnon. 2018. “Rescuing a Reporter’s Right to Protect the Confidentiality of Sources.” In *Journalism after Snowden*, edited by E. Bell and T. Owen, 97–113, New York: Columbia University Press. Google Scholar]

Amidst the vast sea of data exchanges, from press releases to internal communications, ensuring data privacy, preventing unauthorized access, and mitigating the risks of cyber incidents are not merely addendums but essential prerequisites for sustaining trust and credibility. As the custodians of information flow, university PR systems bear the profound responsibility of protecting the interests of their institutions, stakeholders, and the wider public through robust information security practices.

This article delves into the core components that underpin a resilient information security framework within the context of university PR journalism. From encryption techniques and secure data storage to user authentication measures and incident response protocols, each facet contributes to the holistic defense against cyber threats and breaches that could tarnish reputations and erode stakeholders' trust. [Abdullah Faisal Al Naim Management Department, Arsalan Mujahid Ghouri School of Business, London- - exploring the role of cyber security measures (encryption, firewalls, and authentication protocols) in preventing cyber-attacks on e-commerce platforms]

In an era where data is a currency of power and influence, the ability to navigate the intricate landscape of information security with finesse and vigilance is not just a recommendation but an imperative. By embarking on this exploration of information security practices tailored for university PR journalism, we embark on a journey towards sustaining the integrity of information, safeguarding institutional credibility, and nurturing a culture of security resilience in an ever-evolving media landscape.

In the realm of university Public Relations (PR) journalism, where the dissemination of information plays a pivotal role in shaping public perception, safeguarding sensitive data is of paramount importance. To ensure the integrity and confidentiality of critical information, robust data protection measures are indispensable. Here, we delve into the fundamental aspects of data protection within

university PR systems, focusing on encryption techniques, secure communication channels, data storage best practices, and access controls.

Encryption Techniques and Secure Communication Channels:

One of the primary methods employed to safeguard sensitive information in university PR journalism is encryption. Encryption serves as a shield that transforms data into a coded format, rendering it unreadable to unauthorized individuals. By utilizing encryption techniques, such as Advanced Encryption Standard (AES) or Rivest-Shamir-Adleman (RSA), university PR systems can secure communication channels, emails, files, and databases, ensuring that information remains confidential and protected from interception or tampering. [<https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/encryption>]

Data protection and privacy revolve around safeguarding sensitive information from unauthorized access, data breaches, and privacy violations. This includes personal data, financial records, intellectual property, and any other confidential or proprietary information that organizations and individuals possess. By implementing robust data protection measures, individuals and organizations can mitigate risks and maintain trust with their stakeholders. [Dennis Mutahi - Safeguarding sensitive data: The importance of data protection and privacy - <https://www.linkedin.com/pulse/safeguarding-sensitive-data-importance-protection-privacy-mutahi>].

Secure communication channels are another critical component of data protection within university PR journalism. Secure Socket Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS) protocols establish encrypted connections between servers and users, safeguarding the integrity of data transmission. [McGregor, S. E., P. Charters, T. Holliday, and F. Roesner. 2015. “Investigating the computer security practices and needs of journalists.” USENIX Security Symposium]. Whether sharing press releases, conducting interviews, or disseminating information to media outlets, leveraging secure communication channels bolsters the confidentiality and authenticity of sensitive data exchanges.

Data Storage Best Practices and Access Controls:

Effective data storage practices are essential for protecting sensitive information within university PR systems. Implementing centralized data repositories with restricted access and robust backup procedures can safeguard against data loss, corruption, or unauthorized disclosure. By segmenting data based on sensitivities and applying encryption to stored information, university PR journalism can mitigate the risks associated with data breaches or cyber threats [<https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity15/sec15-paper-mcgregor.pdf>. [Google Scholar](#)].

Cybersecurity audits are essential to security policies because they help evaluate an organization’s security posture and risk management processes. In addition, cyber risk assessments help identify any vulnerabilities and potential attack vectors to help schools prioritize which areas of the network to secure first [<https://www.upguard.com/blog/how-colleges-universities-can-prevent-data-breaches>].

When it comes to access control, the best way to manage who can access what's by using Role-Based Access Control (RBAC). RBAC assigns access based on the roles and responsibilities of users, making it easier to control who can do what. This method helps keep data safe by making sure users only have access to the things they need. RBAC is a popular and effective way to control who can access data storage systems [<https://policytrail.com/importance-of-access-controls-in-data-storage/>] .

Access controls form a critical layer of defense in data protection within university PR systems. Role-based access mechanisms, multi-factor authentication, and strict user permissions regulate who can access, modify, or share sensitive data. By implementing granular access controls, university PR journalism can prevent unauthorized users from compromising sensitive information, ensuring that only authorized personnel have the requisite permissions to handle confidential data [Maria Schuett- Capella University, Shawon S. M. Rahman-University of Hawai‘i at Hilo - Information Security Synthesis in Online Universities-October 2011International Journal of Network Security & Its Applications abs/1111.1771(5) DOI:10.5121/ijnsa.2011.3501] .

Overall, encryption techniques, secure communication channels, data storage best practices, and access controls are integral components of safeguarding sensitive information within university PR journalism. By adhering to robust data protection measures, university PR systems can fortify their defenses against cyber threats, uphold the confidentiality and integrity of information, and build trust with stakeholders and the wider public in an era where data security is paramount.

REFERENCES

1. Schulz, D. A., and V. Belair-Gagnon. 2018. “Rescuing a Reporter’s Right to Protect the Confidentiality of Sources.” In *Journalism after Snowden*, edited by E. Bell and T. Owen, 97–113, New York: Columbia University Press.
Google Scholar
2. Abdullah Faisal Al Naim Management Department, Arsalan Mujahid Ghouri School of Business, London- - exploring the role of cyber security measures (encryption, firewalls, and authentication protocols) in preventing cyber-attacks on e-commerce platforms
3. Dennis Mutahi - Safeguarding sensitive data: The importance of data protection and privacy -<https://www.linkedin.com/pulse/safeguarding-sensitive-data-importance-protection-privacy-mutahi>
4. McGregor, S. E., P. Charters, T. Holliday, and F. Roesner. 2015. “Investigating the computer security practices and needs of journalists.” *USENIX Security Symposium*
5. Maria Schuett- Capella University, Shawon S. M. Rahman-University of Hawai‘i at Hilo - Information Security Synthesis in Online Universities-October

2011International Journal of Network Security & Its Applications
abs/1111.1771(5) DOI:10.5121/ijnsa.2011.3501

6. <https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/encryption>
7. <https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity15/sec15-paper-mcgregor.pdf>. [Google Scholar](#)
8. <https://www.upguard.com/blog/how-colleges-universities-can-prevent-data-breaches>
9. <https://policytrail.com/importance-of-access-controls-in-data-storage/>

ABDULLAEVA GOZZAL QALLIBEKOVNA
O‘zbekiston, Qoraqalpoq davlat universiteti, erkin tadqiqotchi

MATBUOTDA ADABIY TALQIN MASALASI

Annotatsiya: Maqola muallif asosan, Qoraqalpog‘istonda adabiyot mavzusini yoritib boradigan yagona nashr hisoblangan «Qoraqalpoq adabiyati» gazetasining mavzuli yo‘nalishi va janr xususiyatlarini tahlilga tortgan. U gazetada yoritilgan materiallarni mos ravishdagi janrlarda berilishi masalalarini tahlilga olgan.

Kalt so‘zlar: Adabiyot, ixtisoslashgan matbuot, mavzular xilma-xilligi.

Annotatsiya: В статье автор основное внимание уделяет как освещается тема литературоведения в газете «Каракалпак адабияти», анализируется жанрово-тематическое направление основного контента.

Klyuchevie slova: literatura, spetsializirovannaya pechat', raznoobrazie tem.

Abstract: In the article, the author focuses on how the topic of literary criticism is covered in the newspaper “Karakalpak Adebiyati”, and analyzes the genre and thematic direction of the main content.

Key words: literature, specialized press, variety of topics.

Matbuot sohasida ixtisoslashgan nashrlar yo‘nalishi katta yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bu yo‘nalishga bir qator sohalarida o‘zida mujassamlashtirgan gazeta va jurnallarni kiritishimiz mumkin.

Rus olimi M.I. Shostak ixtisoslashgan matbuotni auditoriyaning jamiyatning ma‘lum bir sohasi bo‘yicha qiziqishi bilan yoki ularning xobbilari bilan bog‘liq [1. Shostak. M.I. s. 31] deb hisoblaydi. M.V. Shkondin esa ixtisoslashgan matbuotni alohida guruhga ajratadi va u ham ixtisoslashgan matbuotning o‘z oldiga auditoriyasi borligiga urg‘u beradi. Boshqa olimlarning fikrlaridan farqli ularoq u asosiy urg‘uni insonlarning professional qiziqishi va professional hamjamiyatlarga e‘tibor qaratish kerak [2. Shkondin M.V], deb ta‘kidlab o‘tadi.

Qoraqalpog‘istonda mustaqillikdan keyingi yillari ixtisoslashgan matbuot tushunchasi kirib keldi. Ko‘pgina ministrlklar bilan tashkilotlar o‘zlarining mustaqil gazeta va jurnallarini tashkil etish uchun harakat qila boshlashdi. Ularning asosiy maqsadi o‘z auditoriyaning tor ko‘lamdagi qiziqish va talablarini qanoatlandirishga harakat qilishdi.

Biz tahlilga olayotgan Qoraqalpog‘iston yozuvchilar uyushmasi nashri hisoblangan «Qoraqalpoq adabiyati» gazetasi «Qoraqalpog‘iston tongi» gazetasi muassisligida 2011 yildan boshlab chop etila boshladi. Gazeta oyiga bir martaba A3 formatida chop etiladi. Asosiy ruknlari: «Mangu buloqlar», «Adabiyotshunoslik», «Interv‘yu», «Ədebij turmis» va boshqalar. Nashrning asosiy maqsadi: Qoraqalpoq adabiyoti durdonalirini keng targ‘ib qilish, qoraqalpoq adabiyotidagi yangi tendensiyalar bilan uquvchilarini tanishtirish, uquvchilarda qoraqalpoq adabiyoti va meroslariga hurmat ruhini yana ham mujassamlashtirish, jahon adabiyoti durdonalarini qoraqalpoq tiliga tarjima qilgan holda, jahon adabiyoti durdonalari bilan auditoriyani tanishtirib borishdan iborat hisoblanadi.

Gazeta sahifalaridagi materiallar nafaqat tahririyat hodimlari tomonidan, balki, mustaqil mualliflar tomonidan ham chop etilib kelinmoqda. Masalan, gazetaning 2022 yil, 9-10 sonlarida «Məhgi bulaqlar» ruknida qoraqalpoq klassik shoirlari Berdaq va Ajaniyozlarning ijodidan uzundilan berilgan. Bizning fikrimizcha, klassik shoirlarning ijodidan berilgan materiallar yosh avlod vakillarida xalq tarixi, ijodkorlarining hayoti va ijodi bo'yicha bilimlarining yana ham oshishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, gazeta sahifalarida ijodkorlarning ijodi bo'yicha tayyorlangan retsenziyalarni ham uchratishimiz mumkin. Gulandom Quramboeva tomonidan tayyorlangan «Katta ist'edod va badiiy mahorat egasi» deb nomlangan retsenziyada muallif o'zbek shoiri Rustam Musurmonning ijodiga e'tibor qaratadi va «R.Musurmon qoraqalpoq adabiyotining tom ma'nodagi do'sti va tarjimonidir. Darhaqiqat, uning tarjimonlik faoliyatida qoraqalpoq adabiyoti alohida o'rinni egallaydi. U tarjima uchun qoraqalpoq mumtoz va zamonaviy adabiyotining atoqli shior va yozuvchilarining eng sara asarlarini tanlagan. Ajiniyoz, Berdaq she'riyatidan namunalar R.Musurmon tarjimasida o'zbek matbuotida bosilib chiqdi. O'zbek yozuvchilari I.Yusupovning Saylanma she'rlarini uning tarjimasida o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. K.Karimov, O'.Abdurahmanov, M.Nizonov, Sh.Usnatdinov, Sh.Ayapov, B.Genjemuratov, A.Abdiev singari bugungi qoraqalpoq adabiyotida tanilgan hamda tan olingan shoir va yozuvchilari asarlarining o'zbek kitobxonlariga yetkazilishida R.Musurmonning mehnatlari samarali ekanligini ta'kidlagan bo'lardik. K.Karimovning «Og'abiy» roman dilogiyasi, O'.Abdurahmanovning «Orolim dardim mening» roman-essesi, M.Nizonovning «Havo kemasidagi ikkovlon» qissasi, B.Genjemuratovning «Ukuzdaryo bitiklari» she'rlar va dostonlar to'plami Sh.Ayapovning turkum she'rlari hozirgi zamon qoraqalpoq adabiyotining salmoqli asarlari qoraqalpoq adabiyotining obro'sini, badiiy salohiyatini belgilaydigan ijod namunalari ekanligi va adabiyotshunoslikda e'tirof etildi».

Retsenziya janrida yozilgan materiallar nafaqat ijodiy ishning qanchalik ma'noli yoki ma'nosiz ekanligini ko'rsatib bermasdan, balki adabiy asar va muallifning qarashlari, ishlarini har tomonlama ochib berishga qodir. Retsenziyaning asosiy maqsadi, retsenziya qilinayotgan ijodiy ishning muammolari bo'yicha o'quvchilarda tasaavur uyg'otish, unga ijodiy jarayonni tushuntirish, auditoriyada ijodiy ish bo'yicha shaxsiy ravishda baho berishiga ko'maklashish hisoblanadi[3. Korkonosenko. S. G. 139]. Haqiqatdan ham retsenziya auditoriya uchun qiziq va zarur bo'lgan narsalar haqida yozishi, tahlil qilinayotgan masalasini tushunarli qilib yetkazib berigi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, retsenziya ko'pchilik ilg'ay olmaydigan o'rin egallagan bo'lishi va ushbu soha bo'yicha jurnalist ma'lum bir bilimlarga ega bo'lishi kerak.

Gazeta sahifalarida ko'pgina retsenziya janridagi materiallarda qoraqalpoq adabiyoti tevaragidagi masalalar har tomonlama ochib berilayotganligi ham haqiqat. Masalan, gazetada chop etilgan «Qalbi dengiz, navolari shamolday. Qoraqalpoq musiqa olamining sardori» deb nomlangan retsenziyada kompozitor Najimaddin Muhammedinovning ijodiga nazar tashlanadi: «Negaki opera va balet kabi murakkab musiqa yo'nalishida qoraqalpoq milliy dostonlari, kuylari va qo'shiqlarini, raqslarini birlashtirib katta asarlar, simfonik poema va romanslar yarata olish bu chinakamiga mehnat va sabr qiladigan kasblardan biridir. N.Muxammedinov tinimsiz izlanishlari

va yuksak salohiyatga ega qobiliyati va qalami bilan musiqa olamini zabt eta olgan kompozitor hisoblanadi. U ijodiy faoliyati davomida «Ajiniyoz» birinchi milliy qoraqalpoq operasini, «Ayjamal» birinchi milliy baletini Qoraqalpog‘iston kantatatsi, Alpomish musiqali dramasi, Norasta haqida ballada va boshqa 300 dan ortiq kuy va romanslarni xalqimizning madaniy dasturxoniga tortiq eta olgan ijodkor sanaladi» [4].

Bundan tashqari gazetada chet adabiyoti durdonalari hisoblangan ijod namunalari ham tarjima qilinib boriladi. Masalan, O‘tkish Xashimovning «Ay quyashdan nur aladi», Tuo‘isqan xaliqlar adabiyati ruknida Shavkat Raxmanning qator qushiqlari, Dyn‘ya xaliqlari poeziyasi ruknida Genri Uotsvord Longfelloning qo‘shiq-lari, Al‘bert Kamyuning «Biygana» deb nomlangan povest‘ va qator ijod namunalari tarjima qilinib uquvchilar nazariga bag‘ishlanmoqda.

Shu bilan birga, gazeta sahifalarida adabiyot jonkuyarlari va adabiyotshunoslar, shoir va yozuvchilari bilan birgalikda interv‘yular tashkil etilib kelinmoqda. Masalan, «Tömen shig‘arma ao‘darilmaydi» deb nomlangan interv‘yuni shular sirasiga kiritsak bo‘ladi. Unda Qoraqalpog‘iston xalq yozuvchisi Allanazar Abdiev bilan interv‘yu olib boriladi. Interv‘yu muallif adabiyot maydonidagi ishlari buyicha qator savollarni beradi: «Keyingi jillari Taxtaköpir təriypi, Söz marjani siyaqli diqqatqa ilayiqli prozaliq toplamlariñiz jəriyalandi...» va unga yozuvchi shunday javob beradi: «Taxtaköpir təriypi» ilimiy, tariyxiy, publitsistikaliq bag‘dardag‘i toplam. Oni jazio‘shi, shayir, jurnalist Allashbay ag‘a Reymov penen 4.5 jilda jiynap, jazg‘anbiz. 820 betlik, ylken formattag‘i kitap basildi. Bunda tek Taxtaköpir. Qaraözektih tariyxi, təriypi, azamatlari söz yetilip qalmastan, respublikamizdiñ hër tärepleme rao‘ajlanio‘ina yles qosqan belgili tulg‘alar ömirleri de sèo‘lelengen. Hesh bir xaliqtiñ, qalaniñ, tulg‘aniñ toliq hëm hër tärepleme tariyxi bir toplam, miynet penen aship berilmeydi. Sol siyaqli Taxtaköpir tariyxi ye-le de toliqtirila beredi. Syyek, nusqasi doregeniniñ özi az jumis yemes dep oylayman».

«Qaraqalpaq adabiyati» gazetasi nafaqat adabiyot mavzusi tavaragida qolib quymasdan, balki yoshlarni har tomonlama komil insonlar qilib tarbiyalashda ham katta hissa qushib kelmoqda. Nimaga deganimizda adabiy asarlar yoshlarni komillikka yeltishdagi asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Bundan tashqari, yoshlarning yoshlarning adabiyot, madaniyatga qiziqishini yana ham yuksaltirishda xizmat qilishi aniq.

ADABIYOTLAR RUYXATI

1. Shostak M.I. Jurnalist i yego proizvedenie: Prakticheskoe posobie. – M.: TOO «Gendal’f», 1998. – S. 31.
2. Shkondin M.V. Periodicheskaya pechat’: sistemnie osnovi tipologii [Elektronniy resurs] // URL: <http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785756704327-SCN0001.html>.
3. Osnovi tvorcheskoy deyatel'nosti jurnalista / sost. S. G. Korkonosenko. - SPb., 2000. – S. 153.
4. Qaraqalpaq adabiyati. 7-8 (139-140). Iyul'-avgust. 2022.

АТАЖАНОВ ХУРМЕТ АБДИМУРАТОВИЧ
Ўзбекистон, Қорақалпоқ давлат университети, доценти.
hurmet_05@mail.ru

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТЕЛЕТОМОШАБИНИ ТОНГНИ ҚАЙСИ КЎРСАТУВ БИЛАН ҚАРШИ ОЛМОҚДА?

Аннотация: Ушбу мақолада «Қорақалпоғистон» телеканалда эфирга узатиладиган эрталабки «Ассалаўма алейкум, Қарақалпақстан» кўрсатувининг формати ва мавзули хусусиятлари таҳлилга тортилган.

Калт сўзлар: Лавҳа, эпизод, мухбир, формат, канал.

Аннотация: В этой статье анализируется формат и тематический составляющий передачи «Ассалаума алейкум, Каракалпакстан» в телеканале «Каракалпакстан».

Ключевые слова: Фрагмент, эпизод, корреспондент, формат, канал.

Abstract: This article analyzes the format and thematic component of the program “Assalauma Alaikum, Karakalpakstan” on the Karakalpakstan TV channel.

Key words: Fragment, episode, correspondent, format, channel.

Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси таркибидаги «Қарақалпақстан» телеканалда 18 соатлик эфир вақтига эга. «Ассалаўма алейкум, Қарақалпақстан» эрталабки мусиқий дам олиш дастури ушбу каналнинг ташриф қоғозидир. У ҳафтасига етти кун 40 дақиқадан эфирга узатилади.

Кўрсатув студиядан олиб борилади. Икки бошловчи навбатма-навбат лавҳаларни таништиради.

Кўрсатувнинг 2018 йил 14 октябрдаги сони яхши бир мусиқий композиция билан бошланди. Сўнгра от спортига боғлиқ лавҳа билан давом эттирилди. Ушбу лавҳани таништираётган биринчи бошловчи ўз сўзини шундай бошлади: «*Ҳозир кўпчилигимиз компьютер, уяли телефонлардан фойдаланамиз. Ва барча ишларимизни шу техникалар ёрдамида бажарамиз*». Иккинчи бошловчи унинг фикрини давом эттирди: «*Биласизми, Ойбек, шунинг учун ҳозирги вақтда одамлар орасида ҳаракат кам. Эринчоқ бўлиб бораётгандекмиз гўё!*».

Бошловчиларнинг бу гапларидан сўнг телетомошабин мана энди замонавий коммуникация технологияларининг зиёни ҳақида лавҳа бўлади, деб ўйлай бошлайди. Бошловчилар гапни узокдан айлантириб олиб келгани учун ҳам асосий мавзуга тааллуқли маълумотлар сояда қолиб кетган. Аслида, лавҳа чавандозлар ҳақида.

Лавҳада мамлакатимизда йилқичилик, наслчилилик ва от спортини ривожлантиришга катта эътибор қаратилаётгани ва шунга ўхшаш жумлаларнинг янграши телетомошабинни чалғитади, «гап нима ҳақда кетяпти ўзи», деган савол туғдиради. Мухбирнинг юқоридаги сўзларидан сўнг чавандоз билан интервью кетяпти, аммо бу эпизодда мухбир пассив ҳолатда, яъни унинг фақат кўли

кўрилади. Интервьюдан сўнг мухбир ўз фикрини давом эттиради: «*От спортининг нафақат миллийлигимизни сақлашда, балки инсон саломатлигини яхшилашда ҳам алоҳида ўрни бор*». Лекин мухбирнинг бу фикрини биринчи суҳбатдош ҳам, иккинчиси ҳам ривожлантирмаган. Яъни мухбир пассив ҳолатда туриб лавҳа тайёрлаган, лавҳа билан мухбир матни орасида фарқ кўзга ташланади. Лавҳаларда фикрлар қайтариғи кўп. Масалан, ёшлар оркестри ҳақидаги лавҳада мухбир: «*Айниқса халқимизнинг мусиқага бўлган иштиёқи баланд, шунинг учун 2018 йилнинг ноябрь ойида Ёшлар халқ мусиқа оркестри тузилган эди*» деса, дирижер Несипбай Алеев шундай дейди: «*Ёшлар халқ мусиқа камер оркестри деб номланади. Бизларнинг оркестримиз 2018 йили тузилди*». Бундай такрорлар телетомошабиннинг ғашини келтиради. Сабаби – тележурналистика назариясида эрталабки кўнгилочар кўрсатувлар лавҳалари қисқа ва инсонларни зериктирмаслиги ҳақида таъкидланади. Чунки инсон эрталабдан ишга ёки ўқишга ёхуд бошқа бир юмушига шошилади, агар унга қизиқарли лавҳа тақдим этилмаса, кўрсатувга эътибор камаяди.

Кўрсатувнинг 15 октябрь сонидан бошловчилар ўзгарди ва эфир уларнинг саломлари билан бошланди. Дастлабки рўкн «*Ҳуқуқий маслаҳат*» деб номланди ва унда ҳуқуқшунос ўз маслаҳатларини берди. Афсуски, лавҳа камчиликлардан ҳоли бўлмади. Эксперт ўз фикрларини бирданига бошлаб кетди, на савол берилди, на бошловчи рўкннинг асосий мавзусини белгилаб берди.

Телекўрсатувларда лавҳанинг бошланиши, яъни кириш, масаланинг қўйилиши, ечим бўлиши керак. Агар кетма-кетлик бузиладиган бўлса, лавҳа тушунарсиз бўлиб қолади.

Кейинги лавҳада эса ҳунарманд қизнинг ўз касби ортидан кунига 200 минг сўмга яқин пул топаётгани акс этди. Бошловчи лавҳани узоқ таништиришмай, бир жумла билан таърифлади. Лекин кадр ортида фикр юритган мухбирнинг сўзларидаги такрорлар лавҳанинг сифатига ўз таъсирини ўтказган.

«*Севинч Қолбаева. Бугун бу қизни кўпчилик темирчи қиз дея яхши танийди. 14 ёшли бу қиз دادасидан бу ҳунарни ўрганган. Аниқроқ айтганда, دادасининг йўлини давом эттирмоқда*», деган гапдан англашилдики, 14 ёшли қизнинг отаси — темирчи уста. Мухбир яна «*Унинг دادаси — темирчи уста. Расулхўжаевларнинг оиласини кўпчилик танийди ва ҳурмат қилади*» дея ўз фикрини давом эттиради. Дастлабки жумлада қизнинг دادаси йўлини давом эттираётгани айтиляпти, демак, ҳамма тушундики, ота — темирчи, кўринишлар ҳам буни тасдиқлаб турибди. Мухбир фикрини давом эттирмоқда: «*Энг қизиқарли маълумот, у ўз ҳунари билан кунига 150 минг сўм атрофида даромад кўради*». Бошловчи кунига 200 минг сўм топади деганди, мухбир унинг даромадини 50 мингга камайтириб, 150 минг сўм деяпти. Қайси бири тўғри?!

15 октябрь — овул аёллари куни экан. Шу муносабат билан кўрсатув студиясига Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги ва Узагроинспекцияси Кегейли туман бўлими ходимлари таклиф этилди. Ҳар бир кўрсатувнинг маълум бир сана ёки мавзули йўналиш бўйича олиб борилгани маъқул, аммо эрталабки кўнгилочар кўрсатувда бошловчининг «*Бугунги кун юртимизда айнан шу қишлоқ хўжалиги соҳасида меҳнат қилаётган хотин-*

қизларимизнинг ташаббускорлиги қай даражада, ишлар қандай олиб борилмоқда?» деган саволни берганидан кейин суҳбатдошлар ҳам расмий оҳангда ўз фикрларини бошлади. Бу эса қизиқарли бўлиши кутилаётган суҳбатнинг савияни тушириб юборди. Иккинчи бошловчи ҳам «навбатчи» саволларни давом эттирди: «Бугунги кунда Кегейли туманидаги олдинги қаторда юрган фермер хўжаликлардаги хотин-қизларни таъкидлаб ўтсангиз?». Саволдан эски совет даврининг ҳиди келганини сиз ҳам пайқагандирсиз? Суҳбат шу йўсинда 16 дақиқа давом этди.

Бундан кейинги лавҳани таништириш учун бошловчи ушбу жумлалардан фойдаланади: «Азиз, шундай спектакллар борки, ҳар кўрганимизда руҳан дам оламиз. Уларнинг сўзлари ёд бўлиб кетган бўлса ҳам, шу спектаклларни кутамиз. Ундаги ўйнаган актёрлар истеъдодини тан оламиз»... Рукни олиб борувчи эса: «Шундай спектакллар борки, номини эшитганданоқ, такрор ва такрор кўргимиз келади. Сўзи ёд, актёрлари таниш» дейди. Бошловчининг гапларини рукни олиб бораётган ҳам деярли такрорляпти. Рукн бошловчиси бир жумлада бир нечта фикрни жамлагиси келган, аммо хатоликка йўл қўйган: «Ҳақиқатан ҳам, сўзнинг оддийлиги, актёрларнинг тўғри танланиши, ижодий жамоанинг омадли томони бўлса, спектаклдаги ҳақиқий ҳаёт юмор-сатиралар билан безатилишида деб таъкидлаб ўтгимиз келади». Ҳақиқий ҳаёт қандай қилиб юмор-сатира билан безатилиши мумкин?! Яна бошловчи ўзига савол беради: «Спектакль яна саҳнага қайтадими?». Аммо унга жавоб сифатида шу спектаклда роль ўйнаган актрисанинг фикрини беряпти, лекин бу спектаклнинг яна саҳнага қайтиши ёки қайтмаслигига жавоб бўла олмайди.

16 октябрь сони ҳам ажойиб бир қўшиқ билан бошланди, ундан кейин эса ички ишлар органларида хизмат олиб бораётган хотин-қизлар ҳақидаги лавҳа билан давом этди.

Бошловчиларнинг кириш сўзларида лавҳа билан композицион боғланмагани кўзга ташланди. Ички ишлар органлари ходимлари ҳақидаги лавҳани бошловчи шундай таърифлади: «Кўллари дуода бўлган нуроний ёши улуг оталаримиз, оналаримиз билан суҳбатлашганимизда, улар ҳар доим бугунги замонимизга шукрона келтирадилар. Сабаби — улар бугунги тинчликнинг, тўқинликнинг қадрини ёшларга нисбатан яхши билади», иккинчи бошловчи эса жумлани 180 градусга буриб юбориб, «Халқимизнинг тинчлигини таъминлашда ички ишлар органларининг хизмати алоҳида» деган жумла билан кўрсатувни давом эттиради. Тўғри, нуронийлармиз ҳар бир дуосида тинчликни тилаши мумкин, аммо ички ишлар органлари ходимларининг тинчликни сақлашдаги саъй-ҳаракатлари билан нуронийлар дуоси орасида қандай мантиқий боғлиқлик бор?! Рост, буни мен тушунмадим.

Лавҳа ички ишлар органларида фаолият кўрсатаётган хотин-қизлар тасвири билан бошланди ва кадр ортидан мухбирнинг сўзлари янгради ва шундан кейингина — яъни 1 дақиқа ўтиб, стендап кетяпти, менимча, мухбир стендапни лавҳанинг бошида бошлаб, ўз мақсадини тушунтириши керак эди. Лавҳада 8 та интервью бор. Улар ички ишлар органларининг турли бўлинмаларида фаолият олиб бораётган хотин-қизлардан олинган. Аммо

мухбирнинг кадр ортидаги сўзлари билан интервью бераётган ходимларнинг фикрлари орасида уйғунликни кўрмадим. Пробация бўлими ходими интервьюсидан олдин мухбир шундай дейди: *«Тинчлик ва тотувлик бор ердагина барака ва тинч ҳаётни таъминлай оламиз. Шу тушунчани яхши тушунган соҳа ходимлари кеча-ю кундуз ўз вазифаларига катта масъулият билан ёндашаётган бу қизларимизга ташаккурларимиз чексиз»*. Шундан сўнг куйидаги интервью кетади: *«Пробация ҳуқуқи суднинг билдириши билан эркидан айириши билан боғлиқ бўлмаган ҳукм этилган шахсларни жазони бажаришини таъминлайди»*. Мухбир билан суҳбатдошнинг фикрлари ўртасида умуман боғлиқлик йўқ. Умуман олганда, лавҳа 16 дақиқа-ю 40 сония давом этди. Лавҳа анча чўзилиб кетган, лавҳа давомида битта кўриниш бир неча бор қайта такрорланади. Бундан ташқари, иккита интервью давомида ички ишлар вазирлиги эмблемаси икки маротаба кўрсатилди.

Катта лавҳалар эрталабки кўрсатувга мос келмайди, ички ишлар органларида фаолият олиб бораётган хотин-қизлар ҳақида махсус кўрсатув ҳам тайёрлаш мумкин эди, аслида. Эрталабки кўнгилочар кўрсатувларнинг ритми тез ва қисқа бўлиши керак. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, эрталабдан инсон қаергадир шошилади, узун лавҳаларни кўришга вақти бўлмайди.

Юқоридаги лавҳадан кейин «Қайноналар мактаби» рукнига навбат берилди. Бу лавҳанинг ҳам кириш қисми чўзилиб кетган. У 1 дақиқадан ошиқ давом этди. Лавҳани кириш қисмидан кўра бошлаган телетомошабин унинг қайноналар ҳақида эмас, балки республикада таниқли спортчи Азат Казаков ҳақида деб ўйлаши мумкин. Чунки мухбир бошида спортчини анча узоқ таништирди, шундан сўнггина қайнона ва келинга сўз берилди.

«Ассалаўма алейкум, Қарақалпақстан» кўрсатувини кузатар эканмиз, баъзан ундаги лавҳаларнинг мақсади нима эканини ҳам тушунмай қоламиз.

Масалан, кўрсатувнинг 2018 йил 15-сонида Беруний туманида темирчилик билан шуғулланиб келаётган ишбилармон аёл ҳақидаги лавҳадаги кадр орти матнига эътибор қаратамиз: *«У эркакларга хос ишларни ўрганган. Яъни темир дарвоза ва эшикларни ўз қўли билан яратади. Шу ҳунари ёрдамида кўпчиликнинг кўнглидан чиқиб, раҳматлар олмоқда»*. Мухбирнинг сўзлари тасвирда ҳам ифодаланган, уни яна такрорлаш мантиққа тўғри келмайди. Бундан ташқари, шу жумлалардан сўнг сўз навбати Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Беруний тумани кенгаши бошлиғига бериляпти. У эса Ёшлар иттифоқи томонидан ёшларга берилаётган имкониятлар, уларнинг муаммолари қандай ҳал этилаётганини айтиб, шундан сўнггина лавҳа қахрамонига берилган ёрдам ҳақида сўз юритяпти.

Эрталабки кўнгилочар контентни замон талаби асосида тайёрлаш учун лавҳаларни қисқа, томошабинга фойдали нарсалар билан бойитиб тақдим этиш лозим ҳамда мусиқий «коктейл» форматида, қисқа сюжет-мусиқа- меҳмон шакли сақланиши керак. Агар бизда ҳам теледастурлар рейтинги ҳафта давомида эълон қилиб борилганида, «Ассалаўма алейкум, Қарақалпақстан» нинг кўрсаткичи қандай бўлиши бизга қоронғу. Яхшиямки, маҳаллий телеканалларда теледастурлар рейтингини аниқлаш технологияси йўқ.

TEMIROVA GULZOR

O‘zDJTU tayanch doktoranti

**JANRNING EVOLYUTSIYASI: INTERNETDA SHARH JANRINING
PAYDO BO‘LISHI**

Annotasiya. Ushbu tezisda sharh janrining o‘ziga xos ilmiy-nazariy talqini hamda ijtimoiy tarmoqlar rivoji tufayli sharh janrining rivojlanishi, publitsistik va adabiy sharhning xususiyatlarini o‘ziga singdirgani, shuningdek, mutlaqo yangi shakli paydo bo‘lgani haqida so‘z boradi. Bundan tashqari, tezisda bir qator xorijlik va mahaliy olimlarning tadqiqot ishlari tahlil qilinib mavjud bahsli nazariy qarashlar xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Janr, sharh, sharh turlari, media matn, tahlil, fakt, internet jurnalistika.

Abstract. This thesis talks about the specific scientific and theoretical interpretation of the review genre and the development of the review genre due to the development of social networks, the fact that it absorbed the characteristics of journalistic and literary reviews, as well as the emergence of a completely new form. In addition, the thesis analyzes the research works of a number of foreign and local scientists and gives relevant suggestions and recommendations regarding the existing controversial theoretical views.

Key words: Genre, commentary, types of commentary, media text, analysis, fact, internet journalism.

Абстрактный. В данной диссертации говорится о специфической научно-теоретической интерпретации жанра рецензии и развитии жанра рецензии в связи с развитием социальных сетей, о том, что он впитал в себя особенности журналистских и литературных рецензий, а также о возникновении совершенно новой формы. Кроме того, в диссертации анализируются исследовательские работы ряда зарубежных и отечественных ученых и даются соответствующие предложения и рекомендации относительно существующих противоречивых теоретических взглядов.

Ключевые слова: Жанр, комментарий, виды комментария, медиатекст, анализ, факт, интернет-журналистика.

KIRISH. Keyingi yillarda ijtimoiy tarmoqlar rivoji tufayli internet-muloqotda sharh janri rivojlandi va publitsistik va adabiy sharhning xususiyatlarini o‘ziga singdirgan mutlaqo yangi shakl vujudga keldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Yangiliklardan farqli o‘laroq, onlayn sharhlar internet orqali yaratiladi. Ushbu janr asosiy materialning **syujetini rivojlantiradi, Internet qonunlariga bo‘ysunadi, media matn chegaralarini kengaytiradi** va unga o‘quvchining fikrlarini to‘qish orqali **syujetni murakkablashtiradi**. Bunday hollarda, sharh media matn tarkibiga

kiritilib, uni muallif ishtirokisiz formatlaydi. Onlayn sharhni muallifning nuqtai nazarini ifodalovchi mustaqil onlayn janr sifatida talqin qilinadi. Masalan, yangilik janri tarkibiga kiruvchi subjanr sifatida uning tuzilishini murakkablashtirgan holda ko‘rib chiqish mumkin.

Onlayn sharhlar an’anaviy media janrlarining rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Zamonaviy jurnalistikada ekspertning fikri jiddiy o‘rin tuta boshladi. Mutaxassis bo‘lmagan internet foydalanuvchilarining sharhlaridan farqli o‘laroq, ekspert sharhlari ko‘pincha alohida qalqin qilinib o‘qilmoqda.

Hozirgi vaqtda asosiy jurnalistik shakllar majmuasida sharh alohida o‘rin tutadi. Bunday mulohazalar muallifi qabul qiluvchilar e’tiborini jamiyat hayotida birinchi o‘ringa chiqadigan yangi dolzarb faktlarga qaratadi, ularga baho beradi hamda tahlil qiladi. Jurnalistik sharh muallifi ko‘pincha o‘zini ma’lum bir sohaning mutaxassisi sifatida ko‘rsatadi, bu esa sharh mavzusiga qiziqqan holda o‘quvchi e’tiborini jalb qilishni osonlashtiradi. *A.A. Tertichniyning so‘zlariga ko‘ra, sharh quyidagi maqsadlarga ega:*

- tinglovchilar e’tiborini jamiyat hayotida yuzaga keladigan muhim yangi faktlarga qaratish va ularga baho berish;
- sharhlangan voqeani boshqalar bilan bog‘lash, ushbu hodisaning sabablarini aniqlash;
- sharhlangan hodisaning rivojlanishi prognozini shakllantirish;
- qoida tariqasida, misollar yordamida xatti-harakatlar yoki muammolarni hal qilishning zarur usullarini asoslash.

Jurnalistik sharh janr sifatida va ijtimoiy tarmoqlarda mavjud bo‘lgan yangi o‘ziga xos shakl sifatida o‘quvchi sharhi turli shakllarga ega bo‘lishiga va turli mualliflar yoki bir muallif tomonidan turli kontekstlarda amalga oshirilishiga qaramay, sharhning ikkala turining maqsadi ko‘p jihatdan mos keladi. Ikkala holatda ham muallif berilgan mavzuga o‘z munosabatini yoki o‘z bahosini doimiy ravishda o‘tkir shaklda ifodalaydi. Shuning uchun sharh janrida, ehtimol, boshqa janrlarda bo‘lmaganidek, kognitiv jihatdan ajratilgan shaxsiy, o‘tkir hissiy fikr bilan birlashtiriladi.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METODLAR

Sharhlar asosan, dolzarb adabiy jarayonni yoritishga mo‘ljallanganligi sababli, ko‘pincha sharhlar yoziladigan matnlarning mualliflari tanqidchilar va o‘quvchilarning zamondoshlari hisoblanadi. Shu bilan birga, bugungi kunda biz muallif, o‘quvchi va sharhlovchi o‘rtasidagi aloqa tabiatining o‘zgarishi haqida gapirishimiz mumkin[8]. Internetda kommunikatorlar orasidagi masofa hali ham mavjud, ammo matn muallifi ko‘pincha sharh bilan tanishishi, tanqidchi esa muallifga aniq savollarni yuborishi va ularga javob olishi mumkin.

Sharh janrining paydo bo‘lishi masalasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri XVIII asrga taqaladi. Ammo ba’zilar esa XVIII asrning 2-yarmida Rossiyada degan xulosaga kelishgan. Boshqalar uning paydo bo‘lishini butunlay romantizm davriga bog‘laydilar [Гринберг М.С., Успенский Б.А.– Р. 193-272.].

Sharhlarning paydo bo‘lishiga hissa qo‘shgan, ammo bir xil darajada muhim omil bu adabiy ongning bosqichma-bosqich umumiy demokratlashtirishidir. Y.V.

Stennik, N.I. Novikovlar 1775-yilda “rassom”ning 3-nashriga kirish soʻzida: “bizda faqat uchinchi, toʻrtinchi va beshinchi nashrlarda chop etilgan kitoblar bor, ular oddiy yurakli odamlar oʻzlarining begona tillarini bilmasliklari uchun yoqadi”. Yaʼni, sud va homiylarning fikri emas, balki jamoatchilikning fikri, keng oʻquvchi yoki keng tomoshabinning fikri hal qiluvchi omilga aylanadi deb taʼkidlab oʻtishgan.

Maʼlumki, tanqidning birinchi tajribalarini katta qismi ogʻzaki edi. Sharhlarning birinchi prototiplari ham ogʻzaki boʻlgan deb taxmin qilish mumkin. G.A. Gukovskiy rus tanqidining dastlabki bosqichini tavsiflab [Гуковский Г.А. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 98-128.], baholash xulosalarini umumiy nazariy ishlarda, adabiyot va til sohasidagi ilmiy, tarixiy va meʼyoriy hukmlar bilan chambarchas bogʻliq holda, muqaddimalarda, polemik asarlarda, sheʼriy risolalarida, yozishmalarda topish mumkinligini taʼkidlagan.

Adabiy tanqidni jurnalning tarkibiy qismiga kim birinchi boʻlib kiritganligi va adabiy sharhlarning doimiy boʻlimini kiritganligi toʻgʻrisida turli xil fikrlar mavjud. I.Z. Serman I.F. Bogdanovichga ustuvor ahamiyat beradi [Серман И.З. Ф. Богданович – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 85-103.], yangiliklar toʻplamida Bogdanovich oʻz davrining rus jurnalistikasi uchun yangilik sifatida yangi kitoblarga tanqidiy sharhlar boʻlimini joriy etdi. “Yangiliklar yigʻilishi”dan oldin bunday boʻlim hech qanday jurnalda boʻlmagan. Uni tanishtirar ekan, Bogdanovich yana bir bor oʻzini rus oʻquvchilarining yangi ehtiyojlariga jonli javob beradigan yozuvchi sifatida koʻrsatdi.

Biroq, koʻpchilik tadqiqotchilar N.M. Karamzinning ustuvorligiga moyil boʻlib, u oʻzi asos solgan “Moskva jurnali”da doimiy tanqid va bibliografiya boʻlimini joriy etdi [Карамзин, Н. М. 1984. – Т., 2. – 456 с.]. Aynan Nikolay Mixaylovichning faoliyatida sharh janri qonuniylashtirildi va shakllandi. N.D. Kochetkova taʼkidlaganidek sharhlar yanada kengroq boʻlib [Кочеткова Н.Д. – СПб.: Наука, 1999. – С. 120-152.], tarkibni qayta hikoya qilish ham ularda muhim oʻrin egalladi, ammo baholar yanada keng qamrovli va chuqurroq boʻlib, umumiy nazariy xususiyatga ega boʻldi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

XIX asr boshlari sharhlashning faollashishi bilan ajralib turdi, buning sabablarini jurnallar, yangi rus nashrlari va tarjima qilingan asarlar sonining koʻpayishi edi. “Faqat rivojlangan shaxs shaxsiy didga asoslangan fikrning foydaliligini anglashi va boshqa nuqtai nazarlarning mavjudligiga bagʻrikenglik koʻrsatishi mumkin” [Московский Меркурий. – 1803. – № 10.]. Bu yillarda “Moskovskiy merkury” jurnali paydo boʻlayotgan vaqtlar edi. Mazkur jurnalda murakkabliklar sharhlovchilar uchun vaqt yetishmasligi, tanqidchilarning sonini kamligi, sharhlar sonini koʻpaytirishni qoʻllab-quvvatlagani bejiz emasligini anglatardi. Bu davrda rus jurnalistikasida professional tanqidchilar hali mavjud emas edi. Baʼzan jurnal noshirlariga haddan tashqari yuk tushgan. “Biz 50 ta kitobga sharh berdik va jurnallardan tashqari birinchi sahifadan oxirgi sahifagacha 108 jildni oʻqib chiqdik” – deydi, Moskva Merkuriiy.

Sharh tarkibiga badiiy matnni qayta hikoya qilish, asarning qisqacha tahlili, baholash xususiyatlari, shuningdek, biografik maʼlumotlar va iqtiboslarni kiritish orqali N. M. Karamzin ushbu janrning analitik imkoniyatlarini sezilarli darajada

kengaytirishga muvaffaq bo’ldi. Ushbu tarkibiy qismlarning barchasi tarkibi va hajmi jihatidan farq qilishi mumkin. Biroq, ularning doimiy va majburiy komponenti baholash bo’lib qoldi. Aniq taqdim etilgan baholash koordinatalarining kiritilishi va tanqidiy matn N. M. Karamzinga sharhning aksiologik salohiyatini oshirishga imkon berdi.

XIX asrning 20-yillari an’analarga muvofiq, V. K. Kuxelbeker eng ko’p muvaffaqiyatli she’riy burilishlar va she’riy asarlarning “kuch va hissiy jihatdan ustun” alohida joylari bilan qiziqdi. U asarlarning majoziy tuzilishini, mazmuni va ifodali-vizual seriyasining uyg’unligini buzgan aniq uslubiy kamchiliklarni va badiiy noto’g’ri hisob-kitoblarni o’tkazib yubormadi. Ma’lumki, she’riy texnika muammolari haqiqatan ham o’sha davr tanqidchilarining diqqat markazida bo’lgan. Bundan tashqari, N.I. Gnedich tomonidan Gomerning “Iliada” asarini tarjimasini va 1820-yillarning oxirigacha jurnallar sahifalarida davom etgan A.X. Vostokovning “rus she’riyati to’g’risidagi tajriba” kitobi muhokamasi natijasida geksametrlar atrofida qizg’in bahs-munozaralar bo’lib o’tdi. Shuning uchun V.K. Kuxelbekerga qisqa nazariy ekskursiya kerak bo’ldi va u bu masala bo’yicha o’z nuqtai nazarini aniq taqdim etdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, XVIII asrning oxirlaridan boshlab mahalliy jurnallarda adabiy-tanqidiy matnlarning aksiologik turini shakllantirish jarayoni sodir bo’ldi bu jarayon ko’p o’tmay yakunlandi. Aksiologik nashrlar jurnal diskursida o’xshash funksiyalarni bajargan va umumiy tipologik parametrlarga ega bo’lgan. Ushbu davrdagi jurnallarda aksiologik tipdagi keng vakillik va keng tarqalgan matn sharh deb tan olinishi kerak.

Aksiologik janrlarning differentsiatsiyaga bo’lgan umumiy tendentsiyasiga muvofiq, ushbu davrda sharhning janr sifatida turlarga ajratilishi sodir bo’ldi: uning ikki turining shakllanganligi aniq bo’ldi. Ularning keyingi janr genezisini va muayyan turdagi ommaviy axborot vositalariga bog’liqligini hisobga olgan holda, ularni shartli ravishda analitik (jurnal) turdagi sharh va axborot-bibliografik sharh 6 sifatida ya’ni baholash, saralash, axborot-tavsiya, madaniy-ma’rifiy, estetik-ma’rifiy, yaqin matn parametrlari bilan belgilash mumkin. Shu bilan birga, ushbu ikki turdagi sharhlar jurnal konteksti va bir qator ijtimoiy-madaniy omillar ta’siri ostida shakllangan umumiy funksiyalarni saqlab qoldi.

Matnlarning janr sifatida aksiologik turiga mansub sharh dastlab obyektivlikka yo’naltirilmagan. Unda falsafiy, estetik va ijtimoiy-publitsistik diskurslarning xizmat mavqeiga ega bo’lgan bo’ysunuvchi, baholash-pragmatik diskurslari ustunlik qiladi.

Sharh matnining tarkibiy va kompozitsion yadrosi va semantik yadrosi muallif ongining qiymat matritsasi va u tomonidan yaratilgan aksiosferadir: qiymat printsiplari, mezonlari, hukmlari – dunyoqarash, estetik, axloqiy va shaxsiy estetik obyektning tahlil qilish va baholash vositasiga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Гринберг М.С., Успенский Б.А. Литературная война Третьяковского и Сумарокова в 1740-х - начале 1750-х годов // Russian Literature. – 1992. – V. XXXI. – P. 193-272.
2. Гуковский Г.А. Русская литературно-критическая мысль в 1730-1750-е годы // XVIII век. Сб. 5. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 98-128.
3. Серман И.З. Ф. Богданович - журналист и критик // XVIII век. Сб. 4. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 85-103.
4. Кочеткова Н.Д. Критика 1780-1790-х гг. // Очерки истории русской литературной критики: в 4 т. Т. 1: XVIII - первая четверть XIX в. – СПб.: Наука, 1999. – С. 120-152.
5. Московский Меркурий. – 1803. – № 10.
6. Карамзин, Н. М. Сочинения: в 2 т. / Н. М. Карамзин. – Л.: Художественная литература, 1984. – Т., 2. – 456 с.

ОРАЗАЛИЕВА ГУЛХАЙЯ ТЕМИРҒАЛИЙ ҚИЗИ

Ўзбекистон, Қорақалпоқ давлат университети, докторант,
gulhaya_0908@mail.ru

ЖУРНАЛ НАШРИНИНГ ЎЗБЕК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ ТОМОНИДАН ЎРГАНИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада автор Ўзбекистонда журнал нашрларининг шаклланиши ва ривожланиш тенденцияларини жамият ривожланиши асосида тадқиқ қилишга ҳаракат этган. Ўзбекистонда журналларнинг ривожланишини бир нечта босқичларга бўлган.

Калт сўзлар: Журнал нашрлари, ОАВ, тамойиллар, мақола, контент.

Аннотация: В статье автор попытался анализировать поведение и тенденция развитие журналов в Узбекистане в сравнениях с развитием общества в целом. К тому развитие журналов разделили на несколько этапов.

Ключевые слова: Журнальная периодика, СМИ, принципы, статья, контент.

Abstract: In the article, the author tried to analyze the direction and trend of the development of magazines in Uzbekistan in comparison with the development of society as a whole. In addition, the development of magazines was divided into several stages.

Key words: Journal periodicals, media, principles, article, content.

Ўзбекистонда журнал нашрлари пайда бўлиши ва ривожланиш тенденциялари ўрганилганда дастлаб, минтақада газеталарнинг таъсис этилиши масалалари эътиборга олинади. Таъкидлаб ўтиш керакки, бу борада ўзбек олимлари томонидан қатор илмий тадқиқотлар ёриққа чиққан. Масалан, олим Б.Дўстқораевнинг «Ўзбекистон журналистикаси тарихи» деб номланган дарсликда Туркистонда матбуотнинг пайдо бўлиши масалаларига эътибор қаратганда қуйидаги фикрларни таъкидлаб ўтади: «Туркистон маҳаллий газетаси Тошкентда 1870 йилдан нашр қилинади. Дастлаб у «Туркестанские ведомости» га махсус илова бўлиб, «Туркистон вилоятининг газети» сарлавҳали унча катта бўлмаган нимварақда бостирилади. Уни чиқаришдан мақсад Туркистон ўлкасининг маҳаллий аҳолиси орасида Россия ҳукуматининг ҳамда маҳаллий маъмуриятнинг фармойишларини тарқатиш эди». Ва олим журнал нашрнинг пайдо бўлиши масалаларига ҳам эътибор қаратади: 1913 йилнинг августидан бошлаб Самарқандта «Оина» журналининг биринчи сони чоп этилади. Ушбу журналнинг нусхалари Туркистондаги ўқувчилардан ташқари Кавказ, Ирон, Афғонистон, Ҳиндистон, Туркия давлатларига ҳам бориб етади» [1. Дўстқораев Б. 2009].

Ўзбек журналистикаси тадқиқ этишга катта ҳисса қўшган олима Н.Абдуазизова эса «Ўзбек миллий матбуотида журнал нашрининг Махмудхўжа Бехбудий асос солган деган фикр бор. «Ойна» журналининг биринчи сони 1913 йили 20 августда Самарқанд шаҳрида чоп этила бошлаган. Журналда асосан Абдурауф Фитрат, Сиддиқий-Ажзий, Хожи Муин, Ақобир Шомансур, Мухаммад Саида ва бошқаларнинг мақолалари чоп этилган. Кейинги йиллари ўзбек тилида «Ал-Ислох», «Ал-Изох», «Кенгаш», «Хуррият» журналлари чоп этила бошлаган» [2. Абдуазизова Н. 2012] деган фикрни билдиради.

Юқорида таъкидлаб ўтган муаллифлар меҳнатларида Ўзбекистонда дастлабки газеталар билан журналларининг асосий мақсадлари минтақа ҳақини ғоявий босим остида ушлаб туриш орқали, уларни ҳар томонлама бошқариш эканлиги бўйича фикрларини бекор қилиш қийин. Аммо ўзбек тилида дастлабки газеталар билан журналларнинг чоп этилишида жаҳидлар ҳаракатларининг роли катта эканлигини унутмаслик керак фикримизча. Сабаби жаҳидчиликнинг асосий мақсади халқнинг онгини таълим ва тарбия орқали ривожлантириш ва уларнинг ёрқин келажак учун курашга тарбиялаш ҳисобланган. Газета ва журналлар эса мана шу ғоялар билан фикрларни халқга етказиб беришнинг энг асосий йўли ҳисобланади. Иккинчи томондан газета ва журналлар халқнинг миллий ғурури ва ўзлигини англашдаги ҳам асосий қурол ҳисобланади. Учинчидан эса матбуот халқни саводлантириш, уларга дунёвий билимларни беришнинг илғор қуролларидан бири эканлигини ҳам унутмаслик керак.

Ўзбек журналистикаси теориясида матбуот ривожланиши бир неча босқич асосида ўрганилган. Дастлабки босқич чор Россияси мустамлакачилиги даври, собиқ иттифоқ даври ва мустақиллик йилларида журналистика ва бу йиллар журналистика илмида тадқиқ қилиш объекти асосан матбуот ҳисобланган.

Олим Мухтар Худойқулов «Журналистикага кириш» китобида қуйидаги фикрларни таъкидлаб ўтади: «XX асрнинг бошларига келиб Туркистонда ҳам миллий уйғониш матбуоти пайдо бўлди. Бу даврнинг илғор фикрли зиёлилари – жаҳидлар томонидан чоп этилган «Тараққий», «Хуршид», «Садой Туркистон», «Садой Фарғона», «Нажот», «Самарқанд», «Ойна», «Чаён» каби журналлар Туркистон халқлари маънавий тарихидаги катта аҳамият касб этди». Ва бу давр матбуотидаги мақолаларда «Туркистон озодлик, мустақиллик ғояларининг пайда бўлишига ва ривожланишига катта ҳисса қўшди» [3. Худойқулов М. 2005] деб ёзади.

Таъкидлаб ўтилганидек, собиқ иттифоқ даврида журналларнинг ривожланиш тенденциялари бўйича ўзбек олимлари орасида негатив фикрлари кўп. Таъкидлаб ўтадиган бўлсак, Н.Абдуазизова ўзининг «Миллий журналистика тарихи» китобида «Журнал анча қийин шароитда, қизил империянинг улуғ давлат шовинизми бош кўтарган, маданият соҳасида ғоявий кураш авж олган, зиёлилар орасида ғоявий кураш кескинлашган бир даврда дунёга келган эди, деб таъкидлаган. У 2000-3000 нусха атрофида чоп этилган.

Дастлаб ойига икки марта чоп этишга мўлжалланган нашр матбуот ишлари қийин ҳолатда эканлиги, шу даврда матбуот бошидан кечираётган оғир ҳолат сабабли ойига бир марта чоп этиладиган бўлди» [4. Абдуазизова Н. 2008]. Олимнинг ушбу фикри орқали муаллиф совет ҳукуматининг дастлабки йилларда коммунистик ғояни халқ онгига сингдириш учун журналлардан фойланганлиги таъкидлаб ўтилган (бу ерда «Инқилоб» журнали ҳақида гап кетмоқда).

Ўзбекистон журналларининг идеологик босим остида қолганлигини олимларимизнинг фикрларидан билиб олиш ҳам мумкин. Яъни урушдан кейинги йилларда асосан адабий журналлар янги совет одамани шакллантириш деган шовинистик ғоя асосида ўз контентларини яратган бўлса, мустақиллик арафасида эса миллий онг, миллий адабий меросларга бўлган ҳурмат адабий журналларнинг саҳифаларида мақолалар билан адабий контентларда кўрина бошлади. Шундай қилиб журналларнинг тематик-мазмуни совет ҳукумати босими асосида контент концепциясини шакллантиришга мажбур бўлишган. Бу фикрларимизнинг далили сифатида профессор Ф. Мўминовнинг ушбу қарашларини келтиришимиз мумкин: «Замонавий Ўзбекистон матбуотининг типологик йўналишлари қўйидаги тамойиллар асосида шаклланди: Биринчидан, партия-совет нашрлари йўқ бўлди, уларнинг базасида янги газеталар билан журналлар пайдо бўлди. Иккинчидан, аста-секинлик билан бўлса ҳам давлат маблағлаштиришдан ўзини-ўзи маблағ билан таъминлаш жараёни бошланди. Учинчидан, матбуотнинг янги системасини шакллантиришда аудиториянинг талаблари билан таъсисчиларнинг имкониятлари эътиборга олинди» [5. Муминов Ф.А. 1998].

Тўғри, журналларнинг типологик шаклланишида газеталардаги каби, таъкидлаб ўтилганидек, тамойиллар асосида шаклланди. Ривожланган давлатларда дастлабки даврдан бошлаб матбуот, журналлар аудитория қизиқишлари, талаблари билан бозор талаблари асосида ривожланган бўлса, аммо совет ҳукумат даврида Ўзбекистон журналлари административ-буйруқлар асосида контентларини яратишга мажбур бўлишди. Шунинг учун ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларида республикамизда кўпгина журналлар бозор талаблари асосида иш олиб боришни билмай, ёпилиб кетди. Бу биринчидан, журнал таҳририятининг бозор конъюктурасига мослаша олмаганлиги, иккинчидан, журналларнинг аудитория қизиқиши билан талабларини ўрганмасдан иш олиб борганлиги ҳисобланади.

Ўзбекистон журналлари ривожланиш тенденцияларини бир нечта босқичлар асосида ривожланганлигини таъкидлаб ўтиш жоиз:

Биринчи босқич: Дастлабки журналларнинг пайдо бўлиши. Журналларнинг пайдо бўлишига таъсир этган тамойиллар – ўлкада, яъни Туркистонда Россия империясининг зуғуми авжига етиши ва бунинг натижасида миллий уйғониш жараёнларининг бош кўтариши. Энг аввал жаҳидчилик ҳаракатининг бошланиши. Яъни дастлабки ёриқ кўрган «Ойна» журналининг

бош мақсади миллий адабиёт, маданиятни халққа таништириш орқали халқда миллий ғурур сезгиларини уйғотиш бўлди. Шу орқали миллат идентивлигини сақлаб қолиш ғояси илгари сурилди.

Иккинчи давр: Урушдан кейинги йиллар: Собиқ иттифоқ ғоясининг авж олган даври, янги совет одамини шакллантириш ғоясининг миллий журналларда акс этиши. Журналлар мана шу ғоянинг тарғиботчиси сифатида кўринди. Бу даврларда журналлар рус адабиёти вакиллари меҳнатларини ёритиб бориш орқали рус миллатига бўлган ғурурни шакллантириш ғоясини олға сурди.

Учинчи давр: Мустақиллик арафасидаги йиллар. Бу давр журналларида кўпроқ миллий қаҳрамонлар билан дастлабки репрессияга учраган ўзбек ва қорақалпоқ ёзувчи ва шоирларининг меҳнатларига алоҳида эътибор қаратилди. Бундай йўналиш ўз мевасини беради ва миллий ўзлик, миллий ғурур сезгиларини ривожлантириб юборди.

Тўртинчи давр: Мустақилликнинг дастлабки йиллари. Бир томондан иқтисодий қийинчилик сабаб кўпгина журналларнинг медиа бозорида ўзини топа олмаганлиги, иккинчи томондан аудиториянинг талаблари билан қизиқишларини эътиборга олган журналларнинг ўз позициясини яхшилаб олиши масалалари.

Бешинчи давр: Интернет тармоғининг журналларга таъсир ўтказиши. Бу давр фақатгина журналларга эмас, балки дастурий оммавий ахборот воситаларининг барчасига бирдек таъсир кўрсатди. Унинг таъсиридан журналлар конвергент медиа концепцияси асосини эътиборга олишга ундади. Аммо бу давр давом этмоқ, шунинг учун ҳам тўлақонли фикр билдириш тўғри келмаса керак.

Аммо, шу нарсани таъкидлаб ўтиш керакки, журналларнинг ўз йўналиши, ўзига яраша мазмунга эга эканлигини инобатга оладиган бўлсак, журнал нашрларининг яна ҳам ўзгаришга учраши мумкинлигини тахмин қилиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. Дўстқораев Б. «Ўзбекистон журналистикаси тарихи» (1-қисм. 1870-1917 йил ноябрь). Дарслик. «Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи». Т. 2009. – Б. 16.
2. Абдуазизова Н. История национальной журналистики. «Sharq». Т. 2012. – Б. 47.
3. Худойқулов М. JURN ALISTIKAGA KIRISH (ўқув қўлланма). Т. 2005. – 19 б.
4. Абдуазизова Н. Миллий журналистика тарихи. (Генезис ва эволюция) Биринчи жилд. «Шарқ». 2008. – б. 275.
5. Муминов Ф.А. Современные тенденции развития средств массовой информации Узбекистана. В сб.: Роль средств массовой информации в переломные периоды XX века. – Т.: фонд К.Аденауэра. 1998. – С. 13.

К.И.ХАЗРАТҚУЛОВ

**Чирчиқ Давлат Педагогика Университети “Ўзбекистон тарихи”
кафедраси таянч докторанти (Ўзбекистон)**

МАЪРИФАТПАРВАРЛАРНИНГ ХАЙРИЯ ЖАМИЯТЛАРИ ТЎҒРИСИДА

Аннотация. Мақолада XIX аср охири XX аср бошларида фаолият олиб борган бухоролик маърифатпарварларнинг хайрия жамиятлари, уларнинг фаолияти ҳақида фикр юритилади. Бу хайрия жамиятлари ўзларининг чуқур ўйланган ва ишлаб чиқилган дастурий ҳужжатларига эга эмас эдилар. Уларнинг раҳбарлари кўпинча керакли тажрибалари йўқ эди. Маърифатпарварлар эса бу бўшлиқни кўшни давлатлар билан алоқалар мавжудлиги билан тўлдирмочи бўлишди. Айнан шу жаҳид хайрия жамиятлари ёшларни хорижий давлатларга ўқишга жўнатиш ташаббуси билан чиқдилар.

Калит сўзлар: маърифатпарварлар, хайрия жамиятлари, янги усул мактаби, жаҳидчилик, матбуот.

Аннотация. В статье размышляются о благотворительных обществах бухарских просветителей, действовавших в конце XIX - начале XX века, и их деятельности. Эти филантропические общества не имели глубоко укоренившихся и разработанных программных документов. Их руководителям часто не хватало необходимого опыта. Люди просвещения хотели восполнить этот пробел существованием связей с миром. Именно эти новые благотворительные общества выступили с инициативой отправлять молодых людей на обучение в зарубежные страны.

Ключевые слова: просветители, благотворительные общества, новометодная школа, модернизм, пресса.

Abstract. The article reflects on the philanthropic societies of Bukhara enlighteners that operated in the late 19th - early 20th century and their activities. These philanthropic societies lacked deeply rooted and developed programme documents. Their leaders often lacked the necessary experience. The men of the Enlightenment wanted to fill this gap with the existence of connections to the world. It was these new philanthropic societies that took the initiative to send young people to study in foreign countries.

Key words: educators, charitable societies, New Methodist school, modernism, press.

XIX аср охириларга келиб Бухоро амирлигида вужудга келган маърифатпарварлик ҳаракати ўз олдида асосий мақсадлардан бири қилиб Бухорони озод ва фаровон давлатга айлантиришни қўйган эди. Бунинг учун бу давлатга малакали мутахасислар, билимдон маҳаллий кадрлар зарур эди. Бухоро амирлигида, жумладан Россия империясининг колониясига айлантирилган

Туркистон ўлкасида ҳам дунёвий фанларни ўргатадиган мактаблар йўқлиги сабабли маърифатпарварлар болаларни чет давлатларда ўқитиш ҳаракатига тушдилар. Аммо бу ҳаракатга монелик қилувчи бир сабаб бор эди – ёшларни хорижда ўқитиш учун маблағ керак бўлар эди. Хива хони ҳам, Бухоро амири, Туркистондаги рус маъмурлари ҳам бу мақсадлар учун маблағ ажратмас эди.

1909 йилнинг охирида Туркиянинг Константинополь шаҳрида “Омма орасида маърифат тарқатувчи Бухоро хайрия жамияти” ташкил топди. Бу жамиятнинг асосий ташаббускорлари Бухородан ва Туркистон ўлкасидан Туркияга келган талабалар эдилар. Жамият ўз уставига кўра омма орасида маърифат тарқатиш билан шуғилланади, ундан бошқа ҳеч қандай талабларни назарда тутмайди. Бу жамият Бухоро ва Туркистон ўлкаси шаҳар ва қишлоқларидан иқтидорли талабаларни тўплаб уларни Туркия мактабларида ўқитиш билан шуғилланади. Жамиятнинг Бухоро ва Туркистон ўлкасида ўз вакиллари бўлиб, улар жамиятнинг Бухоро ва Туркистон ўлкасидаги аъзолари билан мазкур вакиллар орқали алоқа қилиб турган. Жамиятга аъзо бўлиш учун бир йилда 120 пиастр (куруш) аъзолик бадали тўлаш лозим бўлган. Жамиятнинг ҳар 30 аъзоси бир йил мобайнида битта ўқувчини Туркияга жўнатиш ҳуқуқига эга бўлган. Ўқувчи 10 ёшдан 15 ёшгага бўлиши, камбағал оиласидан бўлиши шарт бўлган. Ўқувчининг ота-онаси йўл харажатларини бўйнига олса, ўқувчи уч йилда бир марта ўз уйига келиб-кетиши мумкин бўлган. Ўқувчининг чет элга чиқиш учун зарур бўлган ҳужжатларини расмийлаштиришни жамият ўз бўйнига олган.

Жамиятнинг Бухоро амирлигидаги вакили Ҳамид Хўжа Ҳамдий бўлган. Ҳамид Хўжа Ҳамдий шоир, С. Айнийнинг замондоши, ўша пайтда Бухорода ташкил қилинган “Тарбият ул-атфол” (“Болалар тарбияси”) махфий жамиятининг аъзоси бўлган. У Туркияда нашр қилинган “Омма орасида маърифат тарқатиш Бухоро хайрия жамияти” нинг уставини олиб, бухороликларни бу жамиятга аъзо бўлишни тарғиб қилади. Аммо аъзолик бадалининг катталиги бухороликларнинг бу жамиятга аъзо бўлишига монелик қилган. Архив ҳужжатларининг маълумот беришича Ҳамид Хўжа Ҳамдийнинг ишлари Бухорода юришмаган, сўнгра у Хивага йўл олган(1).

1912 йил Туркияда таълим олиб қайтган бир гуруҳ бухоролик ёшлар хайрия жамияти ташкил қилиш мақсадида Насрулла Қушбегига мурожаат қилишади. Амир қушбегисининг бундай жамият ташкил қилишга эътирози бўлмаганлигини Россия Императорлигининг Бухородаги Сиёсий Агентлиги архивидаги ҳужжатлар ҳам тасдиқлайди(2). Аммо Қушбеги жамиятни ташкил қилишдан аввал Сиёсий Агентликка мурожаат қилиб, Агентлик фикрини билиш кераклигини таъкидлайди. Амир девонига мазкур масала бўйича бухоролик маърифатпарвар ва табиб Мирзо Сирожиддин Ҳаким Бухорий (3) бошлиқ бир гуруҳ маърифатпарварлар борган эдилар. Мирзо Сирожиддин Ҳаким бу масала бўйича Сиёсий Агентликнинг титулярный советниги Шульгага учрашади. Сиёсий Агентлик хайрия жамияти ҳақида маслаҳат сўраб Россия Императорлиги Ташқи Ишлар Вазирлигига хат орқали мурожаат қилади. Ташқи Ишлар Вазирлиги бу масалани Туркистон генерал-губернаторлигига ҳавола қилади.

Аммо Тошкентдан рад жавоби олинади. Бухорода “Омма орасида маърифат тарқатиш Бухоро хайрия жамияти” катта муваффақиятга эришмаган бўлса ҳам, мазкур жамият таъсири остида кейинчалик Эски Бухорода “Баракат” ўртоқлик жамияти ташкил топади.

Бу билан маърифатпарварлар хайрия жамияти тузиш фикридан воз кечмайдилар. Ва ниҳоят кўп уринишлардан кейин 1914 йилга келиб амирликда “Бухоро хайрия жамияти” ташкил топади(4). Архив ҳужжатларининг маълумот беришича маърифатпарварлар ташкил қилган хайрия жамияти бутунлай европача усулда ташкил қилинган. Мазкур “Бухоро хайрия жамияти” ўзининг устави ва программасига эга бўлиб, жамиятнинг ҳар бир аъзоси аъзолик бадали тўлаб турган. Жамиятнинг устави бўйича 11 кишидан бошқарув ҳайъати бўлиб, улар раис, раис ўринбосари, котиб, хазиначи, иш бошқарувчи ва 6 кишидан иборат ҳайъат аъзосидан иборат бўлган. Ҳайъат аъзоларининг ҳар бири у ёки бу масалада ўз фикрларини айтиш ва тўлиқ овоз бериш ҳуқуқига эга бўлишган. Жамият раиси сайлаб қўйилган. Бошқарув ҳайъати бир марта у ёки бу юзасидан йиғилиб мажлис ўтқазилган. Бир йилда ёки олти ойда жамиятнинг умумий мажлиси ўтқазилиб, бошқарув ҳайъати жамият аъзолари олдида ҳисобот беришган.

Жамиятнинг уч хил аъзолари бўлиб, улар олий аъзолар, ҳақиқий аъзолар, оддий аъзолар деб аталган. Жамиятнинг олий аъзолари бир йил давомида 100 сўмдан кам бўлмаган миқдорда аъзолик бадали тўлаб туришган. Жамиятнинг ҳақиқий аъзолари томонидан бир йилда 50 сўмдан кам бўлмаган миқдорда, оддий аъзолар эса бир йилда 5 сўмдан кам бўлмаган миқдорда аъзолик бадали тўлашган. Жамиятнинг иқтисодий аҳволи оғирроқ бўлган қисмига аъзолик бадали тўлашда имтиёз берилган бўлиб, бу имтиёз аъзолик бадалини бир йилда иккига бўлиб тўлаш имконияти бўлган. Аъзолик бадалини ўз вақтида тўламаган аъзоларга маълум муддат белгиланади. Агар у аъзо белгиланган муддатда ҳам аъзолик бадалини тўламаса, у жамият аъзолигидан чиқарилади (5).

Жамиятнинг умумий мажлисида раис йиғилиш давомида ўз мансабидан туширилади ва мажлисни олиб бориш учун муваққат раис, котиб ва беш кишидан иборат ҳайъат аъзолари сайланади. Умумий мажлисда бошқарув ҳайъатидан ташқари 5 кишидан иборат тафтиш ҳайъати (комиссияси) ҳам сайланган. Тафтиш ҳайъатининг аъзолари ўзларини маърифатли, маориф ишларида кўрсатган, илмли, ўз ишларига садоқатли, жамият аъзоларининг ишончини қозонган кишилар бўлиши шарт бўлган. Тафтиш ҳайъати тўрт ойда бир марта бошқарув ҳайъатининг ишларини ва ҳисоботини текширади. Агар тафтиш ҳайъати бошқарув ҳайъатининг ишларида хатолар топса, бу хато ва камчиликларни умумий мажлис чақириб жамият аъзоларига маълум қилган. Бошқарув ҳайъатининг хатоларини исботлаш учун жиддий ҳужжатлар бўлиши шарт бўлган. Агар бошқарув ҳайъатининг хатолари исботланса, ҳайъат аъзоларининг жавобгарлигига қараб вазифасидан озод қилинган. Устав бўйича бошқарув ҳайъатининг аъзолари бир йил муддатга сайланган. Агар бошқарув ҳайъати яхши иш олиб бориб, умумий мажлисда жамият аъзоларининг учдан икки

қисми бошқарув ҳайъатининг иккинчи муддатга сайланишига овоз берса, бошқарув ҳайъати иккинчи муддат ҳам ишлаши мумкин бўлган.

Агар биз маърифатпарварлар тузган мазкур жамиятнинг таркиби ва иш олиб бориш услубига эътибор берсак, унинг замонавий жамиятлардан қолишмаслигига тан берамиз. Маърифатпарварларнинг мазкур жамияти ўз олдиларига мақсад қилиб маорифда ислоҳатга йўл очишни қўйганлигининг гувоҳи бўламиз. Чунки бу жамият оддий хайрия жамиятлари каби хайрия ишлари билангина шуғулланиб қолмай, ўз олдиларига бошқа вазифаларни ҳам қўядилар. Бу нарсани Сиёсий агентликнинг Россия Ташқи Ишлар Вазирлигига йўллаган махфий мактуби ҳам тасиқлайди: “Мазкур жамият ташаббускорлари ўз олдиларига фақат хайрия ишлари шуғулланишни эмас, балки ўз программаларига бузулиб бораётган мадрасаларни тиклаш, бу мадрасаларда таълим олаётган мусулмон талабаларга кенг ёрдам беришни ташкил қилиш, ислом илмини тарқатиш учун китоблар нашр қилиш, янги усул мактабларини ташкил қилиш, шифохоналар қуриш ва бошқа ишларни киритиб оддий хайрия жамиятларидан ўзиб кетдилар”(6). Бу хайрия жамиятларининг келтирган манфаатини ҳисобга оладиган бўлсак, бу манфаатлар шубҳасиз тарих саҳифаларида ўчмас из қолдирди.

Юқорида муаллиф Бухоро амирлигида, Туркияда ташкил қилинган хайрия жамиятлари ҳақида фикр юритган. Бундай хайрия жамиятлари Россия империясининг колонияси бўлган Туркистон ўлкасида ҳам ташкил топган. Бу ташкил қилинган жамият 1907 йили Туркистон ўлкасининг Пероалесандрок (ҳозирги Тўрткўл ноҳияси) да “Жамияти хайрия” ташкил қилиниб, йиғилган маблағга ҳатто янги усул мактабини ҳам очишди (7). 1909 йил баҳорида маърифатпарвар Мунаввар қори Абдурашидхонов бошчилигида Тошкент шаҳрида “Кўмак” хайрия жамияти очилди. 1914 йилга келиб янги усул мактаблари ўқитувчилари “Имдодия” (Мадад) хайрия жамиятини ташкил қилишди.

Бухорода, Туркистон ўлкасида буларга ўхшаган кўплаб хайрия жамиятлари ташкил топган. Мазкур жамиятларнинг мақсади битта-халқ оммасини саводли қилиш, шу орқали мамлакатни озод ва обод қилиш эди.

Фойдаланилган адабиётлар ва изоҳлар:

1. Ўзбекистон Миллий архиви. И-2 фонд, 2- рўйхат, 1008 иш.
2. Ўзбекистон Миллий архиви. И-3 фонд, 1- рўйхат, 88 иш.
3. Мирзо Сирожиддин Ҳаким, “Туфаҳои аҳли Бухоро”, Душанбе, “Адиб”, 1992с.
4. Ўзбекистон Миллий архиви. И-3 фонд, 2 рўйхат, 1009 иш.
5. Ўзбекистон Миллий архиви. И- фонд, 2 рўйхат, 1009 иш.
6. Ўзбекистон Миллий архиви. И-3 фонд, 1 рўйхат, 365иш, 1варак.
7. Н.Гаффаров. “Деятельность благотворительных обществ среднеазиатских джаидов в сфере народного образования”. Душанбе, Адиб, 2011с.

МАРЗИЯЕВ ЖАНАБАЙ КАЛИБАЕВИЧ
(Ўзбекистон)

Қорақалпоқ давлат университети Журналистика кафедраси мудири
janga-tv@mail.ru

ЖАМИЯТДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ – ЖУРНАЛИСТИКАНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАСИ

Аннотация. Мазкур мақолада бугунги кунда долзарб саналган муаммолардан бири экология муаммоси ҳақида фикр юритилади. Айниқса, экологик муаммонинг олдини олиш ва унда асосан жамиятда экологик маданиятни тутган алоҳида кўрсатиб ўтилади. Шунинг билан бирга экологик маданиятни шакллантиришда журналистиканинг ўрни алоҳида эканлиги, таъсирчанлиги асослаб берилади.

Аннотация. В этой статье одной из проблем, которые считаются актуальными на сегодняшний день, является размышление о проблеме экологии. В частности, рассматривается профилактика экологической проблемы и в ней отдельно показано, что в основном затронуло экологическую культуру в обществе. В то же время роль журналистики в формировании экологической культуры обоснована тем, что она особенная, влиятельная.

Аннотация. В этой статье одной из проблем, которые считаются актуальными на сегодняшний день, является размышление о проблеме экологии. В частности, рассматривается профилактика экологической проблемы и в ней отдельно показано, что в основном затронуло экологическую культуру в обществе. В то же время роль журналистики в формировании экологической культуры обоснована тем, что она особенная, влиятельная.

Калит сўзлар. Жамият, экология, муаммо, маданият, атроф-муҳит, муносабат, мавзу, одоб-ахлоқ, оммавий ахборот воситалари.

Ключевые слова. Общество, экология, проблема, культура, окружающая среда, отношение, предмет, этика, СМИ.

Keywords. Society, ecology, problem, culture, environment, attitude, subject, etiquette, media.

Сўнгги пайтларда жаҳонда экология билан боғлиқ муаммолар глобал аҳамиятга эга бўлмоқда. Бунга, айниқса охириги йилларда жамиятда кўшгина экологик муаммоларнинг тўпланиши ҳамда улар ўз вақтида ечимини топа олмаётганлиги сабаб бўлмоқда. Соҳада юзага келган ушбу муаммолар бугунги кунда инсоният ҳаётининг бош масалаларига айланган. Жамиятдаги мазкур муаммоларни холисона ёритиб бориш, аҳоли ўртасида мана шу масалалар юзасидан жамоатчилик фикрини уйғотиш ва шу орқали уларнинг барҳам топишига эришиш зарурати келиб чиқмоқда.

Экологик муаммоларни олдини олишда жамиятда экологик таълим-тарбия ва маданиятни шакллантириш масаласи ҳам кенг эътироф этилади. Аслида ҳам, экологик тарбия экологик маданиятни шакллантиради, у экологик йўналишдаги барча қадриятлар, хатти-ҳаракатлар, билим ва малакалар мажмуи ҳисобланади. Табиат билан монандликда яшашга имкон яратади. Ҳар қандай тарбия умуминсоний ва миллий қадриятлар, урф-одатлар билан чамбарчас боғлиқ. Шу тариқа, экологик тарбия экологик маданиятнинг негизини тарих, миллий қадриятларда ҳам кўриш мумкин. Зеро, инсоният олами борлиғи ўз ривожланиши давомида табиат билан мувозанатда, ҳамнафас яшаб келган.

Экологик маданият файласуфлар томонидан инсон ва табиат орасидаги муносабатларни тадқиқ қилувчи янги йўналиш сифатида талқин қилинмоқда. Жумладан, «Философский словарь»да мазкур тушунчага шундай таъриф берилади: «Экологик маданият, бу – экологик билимлар умумлашмаси, фалсафий концепция, ахлоқ-одоб тамойиллари ва уларнинг маданиятдаги идеаллар қондаси, усуллар, табиат ва инсоннинг ўзаро қонуний таъсир этишидир» [1; 115]. Аммо таъриф тўлақонли эмаслигини бир қатор олимлар таъкидлаб келмоқда. Масалан, К.И.Шилин шундай дейди: «Экологик маданият, бу – келажак, умуминсоний ва глобал маданият ҳисобланади, у онгли равишда экологик имкониятнинг, яъни барча дунё маданиятларининг бирлашувидир» [2; 62]. Бунда экологик маданиятнинг интеграцион аҳамиятига эътибор қаратилган.

Н.Ф.Реймерс эса, «Экологик маданият, бу – умумдунёвий маданиятнинг ривожланиш босқичи ва таркибий қисми. Ҳаётда ва инсоннинг ривожланиш истиқболида муҳим ҳисобланган экологик муаммоларни англаб етиш» [3; 19] дея таъриф беради.

«Экологик маданият» тушунчасининг ўзгача тур эканлигини А.Хукумовнинг асарларида ҳам кўрамиз: «Кенг маънода экологик маданият жамиятдаги инсоннинг ерга, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсига, инсоннинг табиийлиги маданий аспектларни очиб бериб, инсоннинг табиатни қанчалик даражада тушуниши ва теран билишини кўрсатиб беради» [4; 19].

Х.Абуллаев «Табиат ҳақида бир-бирига ва табиатга бўлган маънавий-назарий ва жамиятнинг моддий-амалий муайян сифат даражасини мослаштириш, унинг нотинч ҳаётини такомиллаштиришни ташкил этиш ва ривожлантиришни ифода этиш. Инсоннинг барча ижтимоий муносабатлари маъноси, ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳалари инсон ва табиатнинг муносабатларига бориб тақалади» [5; 220], дея унга кенг таъриф беради.

Ўз навбатида Л.П.Симонова ва М.В.Мащарина экологик маданиятга инсонга хос сифат тариқасида қараб, уни «табиат билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишга бўлган қизиқиш, шу билан бирга атроф-муҳитга тааллуқли одоб-ахлоқ туйғуларида кўринади» [6; 51], деб таъкидлаб ўтади.

Шунга яқин қарашларни А.Храменко ривожлантирди. У табиатга бўлган ҳиссий ва мақсадга мувофиқ муносабатда бўлишнинг бирикиб кетиши табиатни ва ундаги инсон ўрнини тўғри тушунишга ёрдам кўрсатади [6; 51], деган эди.

Халқимиз ўтмишига назар ташлайдиган бўлсак, асрлар давомида ўз қадриятлари, бойликларини шакллантириб, авлоддан-авлодга етказиб

келаётганлиги маълум. Мана шу дастур ва қадриятларда ёшлар тарбияси, инсон онгига яхшилик нурини тарқатувчи тушунчалар мужассам.

Қорақалпоқ миллий қадриятларининг асл намуналари халқ оғзаки ижодида йиғилиб, асрдан-асрга ўтиб келган. Халқ оғзаки ижодини ўзида жамлаган «Қарақалпоқ фольклори» асари қорақалпоқ халқининг энг катта адабий-бадий бойликларидан бири ҳисобланади. Унда экологик тарбия, экологик онгни шакллантиришга кўмаклашувчи ибратли мисраларни кўплаб учратамиз. Бу иборалар қорақалпоқ халқининг яшаш шароити, урф-одатлари, миллий менталитети билан чамбарчас боғлиқ ҳолда шаклланиб, сайқаллашиб келмоқда. Шунингдек, мазкур асарда табиат инъомларини атроф-муҳитга зиён етказмасдан, асраб-авайлаб яшаш каби тушунчаларни топиш мумкин. Масалан:

Сағадағы суў ишеди,
Аяқтағы уў ишеди [7; 31].

Бу маталда сувнинг бошланғич жойидаги аҳоли доимо тоза сув билан таъминланганлиги, аммо сув йўлининг охирида яшайдиган аҳоли доимо ҳам тоза ичимлик суви билан таъминланмаслиги англатилади. Яъни, ўша даврларда ҳам сувнинг ифлосланиши тушунчаларининг мавжуд бўлганлигини тушунишимиз мумкин. Яна мисол:

Ағаш екпеген саясында жатпас [7; 36].

Ушбу маталда катта маъно бор. Биринчидан, маталнинг инсон меҳнат қилса, роҳатини кўриши тушунилса, иккинчидан, табиатга меҳр берган инсон ҳамиша ундан меҳр кўради, деган маъно намоён бўлади. Бунда дарахт эксанг, унинг ҳамма учун, айниқса, кейинги авлодлар учун ҳам катта фойдаси бор эканлиги маъноси ётади.

Қорақалпоқ фольклорида қорақалпоқ халқининг то шу кунгача етиб келаётган, шунингдек, яқин ўтмишда яралган матал ва мақоллари халқнинг қайси даврда, қандай кун кечирishi ва табиат билан муносабати ҳамиша юқори ўринда турганлигини кўрсатади. Масалан:

Ҳй айналасы терек болса,
Таза ҳаўада дем аларсаң,
Жериң тегис болса,
Бир тегис нэл аларсаң [7; 257].

Бу мақолда жонли табиат билан боғлиқ мисоллар келтирилган. Яъни дарахт экиш ва уни парваришlash орқали тоза ҳавода нафас олиш ва унинг соғлиққа фойдали томонлари ҳақида сўз юритилган. Шунингдек:

Ана – жер суў менен сақый,
Суўсыз тиришилик жоқ,
Суў қай жерде тўёсилсе,
Тиришилик сол жерде тўёсиледи [7; 257].

Бу мисраларда ҳам сувнинг қанчалик қадрли эканлиги ва сувнинг тугаши тирикчиликнинг тугаши билан баробар эканлиги ҳақида сўз юритилган. Демак, ота-боболаримиз қадим даврлардан бошлаб сувнинг қадрига етиш, уни асраб-авайлаш қанчалик муҳим эканлигини англаб етган.

Халқ орасида шундай сўзлар борки, улар халқнинг умумий менталитети, тарбиявий негизини ва улар халқимизни жамиятда инсоннинг ҳаракатлари, юриш-туриши мезонларини белгилаб берган. Масалан:

Үш ай саўиным,
Үш ай қаўиным,
Үш ай қабағым,
Үш ай шабағым.

Мазкур мисраларда биринчидан, қорақалпоқ халқининг ҳаёти, йил мавсумларида истеъмол қилиб келган асосий озиқ-овқат маҳсулотларини кўрсатиш бўлса, иккинчидан, маҳсулотлар асраб-авайлаб фойдаланилган тақдирда ҳар бир мавсумдан талофатсиз, тўқчиликда чиқиш мумкинлиги ўз ифодасини топган. Бу иборага қорақалпоқ халқ оғзаки ижодини ҳар томонлама тадқиқ қилган олим Қ.Мақсетов шундай таъриф беради: «Ўз душманларига қарши узок давр уруш олиб борган, уруш билан машғул бўлиб, урушга қандай чидаяпсиз, деган саволга шундай жавоб беришган. Етмаса, сут печак деган ноз-неъматим бор, шундай қилиб ўз душманимизга қарши курашга тайёрмиз» [8; 135].

Бундан аён бўладики, миллий қадриятлар инсонларнинг маданий ривожланиш қобилятини шакллантиради, жамиятда инсоннинг ўз ўрнини топиши учун маёқ вазифасини ҳам ўтайди.

Албатта, инсонларда экологик маданият, экологик тарбияни шакллантиришда ОАВнинг нақадар муҳим аҳамиятга эга эканлиги кўзга ташланмоқда. Чунки ОАВ жамиятда ижтимоий фикрнинг шаклланишида, инсоният таълим-тарбиясида ва ўзини тутишида, йўл-йўриқ кўрсатишдек асосий вазифани бажариб боради.

Хулоса қилиб айтганда, умуман жаҳонда, хусусан минтақамизда экологик вазият, атроф-муҳит аҳволи ачинарли ҳолдалиги туфайли медиада экологик маданият мавзусига доир материалларни ёритиб бориш мақсадга мувофиқдир. Чунки медианинг маърифий-тарбиявий вазифаси экология соҳасидаги муаммоларнинг олдини олишда ва баргараф этишда катта аҳамиятга эга. Шундай экан, жамиятда экологик маданиятни юқори бўлиши, аҳолининг атроф-муҳитга бўлган ижобий муносабатига бевосита асос бўлади.

АДАБИЁТЛАР

1. Философский словарь. (1984) – М.
2. Шилин К.И. (1982). Понятие экологической культуры // Экология и культура: методологические аспекты. – Ставропол: СГПИ.
3. Реймерс Н.Ф. (1990). Природопользование. – М.
4. Хукумов А. (1984). Социально-нравственные аспекты экологической проблемы. Автореф. Дис ... канд. Филос. Наук. – ТГПИ.
5. Абдуллаев Х. (1990). Экологические отношения и экологическое сознание. – Т.

6. Дорошко О.М. (2012). Современные подходы к определению понятия «экологическая культура // Современные исследования социальных проблем. (электронный научный журнал). – Красноярск. №9 (17).
7. Қарақалпақ фольклоры. (1978). Көп томлық IV том. – Нөкис. Қарақалпақстан.
8. Мақсетов Қ. (1996). Қарақалпақ халқының көркем аўызеки дөретпелери. – Нөкис. Билим.
9. Kamalova D. E. (2020). Theoretical and practical study of the genre of novella in karakalpak literature // International Scientific Journal Theoretical and Applied Science. – Philadelphia. №03(83).
10. Камалова, Д. Э. (2022). Роль художественной детали в композиции произведения (на примере каракалпакской литературы) // Donetskie chteniya 2022: obrazovanie, nauka, innovatsii, kultura i vizovi sovremennosti: Materiali VII Mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Donetsk: Izd-vo DonNU. – P. 194-197. http://science.donnu.ru/wp-content/uploads/2022/10/dch_2022-tom-4-filologicheskie-nauki-chast-2.pdf
11. Марзияев Ж.К. (2012). Роль и место публицистических жанров в современной каракалпакской печати. Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск. № 6 (260) . – Стр. 88-92.
12. Marziyaev J.K. (2022). Use of information genres in the print of Karakalpakstan // Science and Education in Karakalpakstan. – Нукус. №3/2 (27). – P. 205-208. <https://karsu.uz/wp-content/uploads/2023/01/2022-3-2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf>
13. Марзияев Ж.К. (2009). Қарақалпақ публицистикасыга бир назар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент. №5. – Б. 66-69.
14. Марзияев Ж. К. (2009). Ҳозирги қарақалпақ публицистикасида экологик мавзуларнинг ёритилиши. (2004-2008 йиллари мисолида) // Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қарақалпоғистон бўлимининг ахборотномаси. – Нукус. №1. – Б. 116-118.
15. Марзияев Ж. К. (2016). Заголовочный комплекс как элемент публицистического стиля // В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – Т. 34.
16. Марзияев Ж. К. (2017). Информационная безопасность личности в процессе глобализации // В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – Т. 165.
17. Kalybaevich M. J. (2023). MODERN KARAKALPAK PRESS AND GENRES OF JOURNALISTIC WORKS // Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – Т. 2. – №. 6. – С. 148-157.
18. Марзияев Ж. К. (2009). Некоторые вопросы Каракалпакской публицистики // Материалы XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных “Ломоносов-2009”. История зарубежная журналистики./ МГУ. Москва. – С. 46-47.

SHOHSANAM XIDIROVA
O‘zbekiston Milliy universiteti doktoranti
E-mail: shohsanamxidir@gmail.ru

***DATA JURNALISTIKA O‘ZBEKISTON INTERNET OAVNING
ISTIQBOLI SIFATIDA***

Annotatsiya. 2021-yil hisobiga ko‘ra, O‘zbekistonda faoliyat olib borayotgan ommaviy axborot vositalarining (OAV) soni 1893 taga teng. Bu haqda “Yuksalish” umummilliy harakatining “Factbook” qo‘llanmasida keltirilgan. Shundan 638 tasi internet nashr va web-saytdir. Qolaversa, har bir gazeta, TV va radio internetda o‘z kontentini joylashtirishga harakat qilishmoqda. Bu esa raqamni yanada kattalashishiga olib keladi. Demak, yildan yilga internet nashrlar soni ortib bormoqda. Bu esa kuchli raqobat muhitini shakllantiradi va auditoriyaga ham axborotni tanlab, saralab olish imkoniyatini beradi. Shunday kuchli raqobat davrida data loyihalar auditoriyaga eng ishonchli mahsulot berishga qodir.

Kalit so‘zlar: internet, kontent, vizualizatsiya, infografika, raqamli ma`lumot...

Аннотация. По состоянию на 2021 год количество действующих в Узбекистане СМИ составляет 1893. Об этом говорится в «Сборнике фактов» общенационального движения «Юксалиш». Из них 638 — интернет-издания и сайты. Более того, каждая газета, телевидение и радио стараются разместить свой контент в Интернете. Это делает число еще больше. Поэтому количество Интернет-изданий увеличивается с каждым годом. Это создает сильную конкурентную среду и позволяет аудитории выбирать и сортировать информацию. В эпоху такой сильной конкуренции дата-проекты способны предоставить аудитории самые надежные продукты.

Ключевые слова: интернет, контент, визуализация, инфографика, цифровая информация.

Abstract. As of 2021, the number of media outlets operating in Uzbekistan is 1,893. This is stated in the "Factbook" of the "Yuksalish" nationwide movement. 638 of them are internet publications and websites. Moreover, every newspaper, TV and radio are trying to post their content on the Internet. This makes the number even bigger. Therefore, the number of Internet publications is increasing year by year. This creates a strong competitive environment and allows the audience to choose and sort information. In the era of such strong competition, data projects are able to provide the most reliable products to the audience.

Keywords: internet, content, visualization, infographics, digital information...

Data jurnalistika haqida bir-biridan qiziqarli taʼriflar ko‘p uchraydi. Mualliflar Simon Rogers va Stiv Doig “Ma’lumotlarni jamoatchilikka taqdim etish” kitobida bir necha savollarga javob izlaydi, ular orasida mana bu savol juda o‘rinlidir “Data jurnalisti bo‘lishning qiyin tomonlari nimada? Hozir data jurnalistlari qanday

vositalardan foydalanmoqda?” (Simon Rogers Stiv Doig, 2017)... Bu kabi savollar esa bugungi kunda dunyo jurnalistikasida data-jurnalistikaning umumiy qiyofasini belgilab turadi.

Rus olimi E.Yakushina: “Haqiqiy ma’lumotni yaratishning zaruriy sharti – unga murojaat qilish va havola qilingan ma’lumotlarni diqqat bilan tekshirishni taklif qilishdir” degan edi. Shuningdek, yana bir tadqiqotda: “Raqamli jurnalistika – zamonaviy jurnalistikaning oltin konidir” (E.Yakushina, 2013). Haqiqatdan bugun raqamli jurnalistika asrida yashayotgan mutaxassis nafaqat fundamental bilimlarni, balki texnik ko’nikmalarni ham puxta egallashi kerak.

Data jurnalisti kim? - U o'z o'quvchilari, tinglovchilari va tomoshabinlari uchun jamiyatda sodir bo'layotgan muhim voqea va hodisalar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'playdigan, tahlil qiladigan, qayta ishlaydigan va vizualizatsiya qiladigan mutaxassis. Data jurnalistikasining vazifasi - ijtimoiy ahamiyatga ega mavzuni tanlash, unga aloqador ma'lumotlarni aniqlashi, voqea yoki hodisa ko'lamini baholashi, xulosa chiqarishi uchun ma'lumotlar bazasini topishi va tadqiq etishi hamda uni infografika bilan ommaga taqdim etishi kerak.

“Data” so’zi ingliz tilidan ma’lumot, raqam deb tarjima qilinadi. Ma’lumotlarni ro’yxatga olish faqat ma’lumotlar bilan cheklanmaydi. Data jurnalistika - bu ko’plab ma’lumotlarni o’rganish va tahlil qilish va ommaviy axborot vositalari orqali ma’lumotlarni ommaga etkazish vazifasini bajaradi. Tadqiqotimizning ob’yekti - O‘zbekiston internet ommaviy axborot vositalaridagi data jurnalistikaning axborot resurslari bilan o’quvchilarni tanishtirish, shuningdek, ma’lumotlar bilan ishlash va tarqatish tajribasi.

2010-yilda Amsterdamda bo’lib o’tgan Data jurnalistika bo’yicha xalqaro konferensiyada Mirko Lorenz “data jurnalistika” atamasiga to’liq ta’rif berib, bu atama davlat va boshqa muassasalar tomonidan ochiq ma’lumotlarni e’lon qilish va internet tarmog’ida ochiq ma’lumotlar hajmini oshirishi lozimligini ta’kidladi. Darhaqiqat, davlat manbalaridan olingan ma’lumotlar shaxsiy fikrdan ko’ra ishonchliroqdir. Anonimlik sharti bilan olingan ma’lumotlar diqqat bilan tekshirilishi kerak. Masalan, ekologiya, salomatlik, davlatning xalqaro siyosati, davlatning obro’-e’tibori kabi mavzularda, global ahamiyatga molik dolzarb masalalarda ham dunyoning ochiq axborot bazasiga tayanish mumkin. Shu o’rinda data jurnalist xalqaro ma’lumotlar bazalari va ko’rsatkichlarini mavjud ma’lumotlar bazalari bilan solishtirgan holda o’rganishi foydalidir. O‘zbekistonda ochiq ma’lumotlar jurnalistlar uchun qisman mavjud, lekin ba’zi mavzular bo’yicha ma’lumot topish qiyin. Data jurnalistining foydali jihati – masalan, respublika byudjeti haqidagi ma’lumotlarni tarqatish orqali o’sha jamiyatda yashovchi odamlarga o’z hayotini rejalashtirishi va ijtimoiy nazoratni amalga oshirish imkonini beradi.

Pilgun o’z tadqiqotida yozganidek, zamonaviy jurnalistika iqtiboslardan ko’ra raqamlarni sharhlab, o’zining mustahkam pozitsiyasini egallashga harakat qilmoqda (Pilgun M., 2016). Ha, bu fikr asosli. Darhaqiqat, ma’lumot kam bo’lgan paytda jurnalistlar ko’p vaqtlarini izlab, ma’lumot yig’ishardi. Hozir esa ma’lumotlar shunchalik ko’pki, uni qayta ishlash, solishtirish va tahlil qilish uchun faqat vaqt kerak bo’ladi.

Dublin Universitet kollejida Bahareh Heravi va Adeboyega Ojo tomonidan olib borilgan tadqiqotda qiziq bir jarayon kuzatiladi. Garchi bu eskiroq maʼlumot boʻlsa ham lekin qiziq bir tadqiqot edi: “2013-2016 yillar oraligʻida gʻolib boʻlgan maʼlumotlar jurnalistikasi boʻyicha loyihalarning aksariyati (73%) auditoriyani “xabar berish”ni maqsad qilgan koʻrinadi. Undan soʻng oʻquvchini "ishontirish" (41%) va oʻquvchiga nimanidir "tushuntirish" (39%) maqsadi boʻlgan hikoyalar keladi. www.datajournalism.com Bu voqeani eslashimizning sababi shuki, oʻzbek jurnalistikasida ham faqat “xabar berish”ni maqsad qilgan kontentlar juda koʻp. Shunga asosan baʼzi telegramm kanallardagi mahsulotlarni oʻganib koʻrdim.

Masalan, “Platforma” telegram kanalining 2024-yil 6-yanvardagi “2023-yil davomida eng koʻp qoʻyilgan ismlar qaysi?” sarlavhali kontentga koʻzingiz tushadi. Bu esa bu yerda yil davomida 27431 nafar oʻgʻil bolalarga Muhammadali, 24365 nafar qiz bolalarga esa Soliha ismi qoʻyilgani qayd etilgan. Bundan tashqari, Mustafo, Abdulloh, Muhammad, Muslima, Yasmina, Hadicha kabi ismlar keyingi pogʻonalarni egallab turibdi. Bu shunchaki “xabar berish”ni maqsad qilgan chiqish boʻlib, hech qanday muammo yoki aniq bir maqsad qoʻyilmagan. Demak, Dublin Universitet kolleji tadqiqotchilari Bahareh Heravi va Adeboyega Ojoning tahliliga mos kelmoqda. Bunday misollarni yana koʻplab keltirish mumkin.

2024-yil 12-yanvarda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev milliy kontent yaratish masalasini ilgari surdi.

Demak, jurnalistikamizdagi yaratilayotgan kontentlar ustida hali qilinadigan ishlar koʻp ekan. Yana bir ana shunga oʻxshash misolni tahlil etamiz. 2023 yil 15-dekabrda “Platforma” telegramm kanalida “Top-20 yirik soliq toʻlovchilar” nomli kontent eʼlon qilingan. Unda mamlakatimizning eng yirik soliq toʻlovchi kompaniyalarning yigirmatalik roʻyxati keltirilgan. Bunday maʼlumotlar juda ham koʻp.

Yana bir data loyiha 2023-yil 29-fevralda “UzA.uz” saytida eʼlon qilingan. Sarlavhasi: “Oʻzbekistonda biznes muhit koʻrsatgichi oshayotgani maʼlum qilindi”. Bu data mahsulot vuzuallashtirilmagan. Qolaversa, qiyosiy raqamlar tushunarsiz va zerikarli. Oʻquvchini jalb etuvchi shakl ham, mazmun ham, rang ham, dastur ham yoʻq. Shunchaki boshliqni aldovchi hisobotlardan biriga oʻxshaydi.

Bunday misollar Oʻzbekiston data jurnalistikasida juda koʻp, kontentlarning aksariyati shakl, mazmun, rang, tahlildan uzoq loyihalardir. Data kontentlar hali juda ham sayoz va joʻn. Buning obʼyektiv va subʼyektiv sabablari bor. Gohida tahririyatlarda data jurnalistlari yetishmaydi, gohida tahririyatning moddiy imkoniyati koʻtarmaydi, gohida esa salohiyat va hafsala yoʻq, degan xulosa qilish mumkin.

Takliflar: data jurnalistikani rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni amalga oshirish lozim.

1. Data jurnalistlari tayyorlovchi oliy oʻquv yurtlarida turli dasturlarda ishlay oladigan texnik vositalar, multimedia jamlanmalari bilan taʼminlash;
2. Jurnalistika universitetlari qoshida blogerlar va kontent yaratuvchilar uchun komputer dasturlar bilan ishlay oladigan onlayn kurslar tashkil etish;
3. Tirikchilik.uz donat saytida yaratilgan data loyihalar uchun akkauntlar ochish... Bu data loyihalarni moddiy jihatdan qoʻllab-quvvatlaydi..

4. “Oltin qalam”, “Eng ulug‘, eng aziz” kabi tanlovlarda (xuddi Pulitser mukofoti kabi) data loyiha yo‘nalishini rag‘batlantiruvchi mukofotlar taʼsis etish va boshqalar. Ana shunda data loyihalar va kontentlar sifati va shakli takomillashadi.

Adabiyotlar:

1. Якушина Е. В. Медиаобразование: как проверить достоверность информации в Интернете. // Медиа. Информация. Коммуникация. 2013. ISSN: 2313-755X.
2. Пильгун М.А. (2016). Журналистика данных – будущее медиа // ICTNEWS. – No7. С. 46.
3. Simon Rogers Stiv Doig Anjelika Peralta Ramos Nikolas Kayser-Bril Lulu Pinney. Presenting Data to the Public. 2017. Printed in USA.
4. The Data Journalism Handbook. Published in 2018 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.
5. Kate Wright, Rodrigo Zamith & Saba Bebawi. –“Data Journalism beyond Majority World Countries: Challenges and Opportunities”.
Internet nashrlar:
6. <https://datajournalism.com/read/handbook/one>
7. <https://www.oreilly.com/library/view/the-data-journalism/9781449330057/ch01.html>

GULNOZA KARIMOVA

O‘zbekiston

O‘zJOKU 2-bosqich tayanch doktoranti

GENDER STEREOTIPLARGA MOYIL JANRLAR QAYSI?

Annotatsiya. Tezisdan telekanallar faoliyati gender tamoyillari nuqtai nazaridan tanqidiy ko‘rib chiqiladi. Dasturlar orasida genderni o‘z ichiga olgan stereotiplar qaysi janrdagi telemahsulotlarda nisbatan ko‘proq ko‘zga tashlanayotgani tadqiq etiladi.

Kalit so‘zlar: gender, gender stereotiplar, telekanallar, janr.

Аннотация. В тезисе критически рассматривается деятельность телеканалов с точки зрения гендерных принципов. Среди программ исследуются гендерные стереотипы, в относительно жанров телепередач, в которых они более ярко выражены.

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, телеканалы, жанр

Abstract. The thesis critically examines the portrayal of gender roles and stereotypes across various television genres. It focuses on how different TV programs represent these concepts, with particular attention to genres where gender stereotypes are most prominently featured.

Key words: gender, gender stereotypes, TV channels, genre.

Milliy telekanallar o‘z dasturlari orqali milliy kontent bazasini son jihatdan boyitishga xizmat qilmoqda. Sifat jihatidan ham boyitilyapti deb hisoblash uchun teledasturlarga bir qancha talablarni qo‘yishga to‘g‘ri keladi. Biz keng qamrovli mezonlar ro‘yxatidan faqat genderni o‘z ichiga olgan talablarni ajratib olamiz va telekanallarda mavjud ko‘rsatuvlarga nisbatan ularni qo‘llab ko‘ramiz.

Gender tenglik talabiga binoan erkak va ayol ijtimoiy tenglikka ega bo‘lishi lozim. Demak ularning mediadagi obrazlari ham teng bo‘lishi nazarda tutiladi. Ayollar audiovizual san‘at tarixining turli bosqichlarida turlicha talqin etilgan va har bir bosqichda o‘ziga xos vazifa ham ifodaga ega bo‘lgan. Urushgacha va urush davrlarida patriotizm, mehnatga jalb etish, keyinchalik ilm-fan timsoliga aylantirilgan ayol qiyofasi bugungi kunga kelib ko‘p funksiyalar bajaruvchisiga aylanib bormoqda [1, Ziatdinova, Minnebayerova, Shakurova, 2022]. Televizion reklamalar, roliklar, ko‘rsatuvlar, tok-shoular, alaloqibat jamiyat ayolga juda ko‘p vazifalar yuklamoqda: uydagi orastalikdan tortib, bolalarga g‘amxo‘rlik, o‘z go‘zalligi va yoshligini saqlab qolish, oila totuvligi va birdamligini ta‘minlash, hayotning tezkor oqimida hech kimdan qolishmay barobar suzish va hokazo. Televideniya namoyishi etiluvchi reklamalar gender manipulyatsiya vositasi deyish mumkin [2, Zherebtsova, 2021]. Milliy sigmentda esa o‘zbek telekanallari ayolni ko‘proq oila fonida uy bekasi sifatida taqdim etadi.

Teledasturlar tarkibi xilma-xil, genderga oid stereotiplarni islatgan dasturda topish mumkin, biroq ular o‘zaro qiyoslanganda foizlar nisbati bir-biridan farq qiladi. Axborot dasturlari, axboriy-tahiliy dasturlar, ma’rifiy-madaniy ko‘rsatuvlar, tok-shoular suhbatlar, teleseriallar, telenovellalar, reklamalar, roliklar – bular genderga oid qarashlarni o‘zida tagmatn yoki kadr orqali vizual aks ettirishi mumkin. Biroq axborot dasturlari, tahliliy-ma’rifiy dasturlar, ijtimoiy tok-shoularda genderga oid stereotiplar, qahramonlar tilidan aytiluvchi jumlar nisbatan kam uchraydi. Bunday media mahsulotlar ma’lum davlat dasturi asosida yaratiladi, telekanalning maxsus maqsad va vazifalarini o‘zida aks ettiradi, uning yo‘nalishidan kelib chiqib, auditorigaya neytral va umumlashgan ma’lumotni taqdim etadi. Shunga qaramay, sahifa-lavhalar yo‘nalishiga ko‘ra ma’lum darajada gender tengsizlik jamiyatimizda mavjudligini isbotlaydi: siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, innovatsion yo‘nalishdagi mavzularda erkaklar yetakchilik qilsa, ta’lim tarbiya, ijtimoiy, maishiy mavzularda ayollar ulushi ko‘proq seziladi. Yuqorida tilga olingan janrlar orasida tok-shoularda bunday stereotiplarni aks ettirish holatlari nisbatan ko‘proq, mualliflar tomonidan targ‘ib etish ko‘zda tutilmaydi, albatta, biroq studiyaga taklif etiluvchi qahramonlar tilidan genderga oid qarashlar tez-tez aytiladi. Boshlovchilar neytrallikni ushlab qolishga harakat qilsalarda, voqea ishtirokchilari, studiyaga muammosini hal etishga kelgan qahramon yoki ekspertlar tomonidan mavzu muhokama etilarkan, jamiyatda mavjud genderga oid qarashlar mezon kabi o‘rtaga tashlanadi: ayolga nima mumkinu nima mumkin emas, erkak nimaga majbur kabi qarashlar hukmronlik qiladi.

Reklamalar, ayniqsa, teleserial va telenovellalarda gender stereotiplar nisbatan ko‘proq ko‘zga tashlanadi. Ayol asosan maishiy darajada - uy yumushlari, oilaviy-shaxsiy munosabatlar fonida talqin etiladi, qahramon sifatida ona, kelin, qaynona, buvi, qiz deb ko‘rsatiladi. Ularning hayotidagi, kundalik turmush tarzidagi bosh vazifa, hatti-harakatlar ham shu doirada yuz beradi, ayolga biror ijtimoiy-siyosiy, katta yoki kengroq vazifa yuklanmaydi. Jamiyat asosi – oila. Ayol bu doirada tasvirlanishining xatarli tomoni yo‘q albatta, biroq ayoning shu roli ham tilga olingan janrlardagi televizion asarlar misolida to‘laqonli ochib berilmaydi. Masalan, ayol ona sifatida talqin etilarkan, bu munosabatlar bevosita farzand bilan uzviy aloqa misolida ko‘rsatilmaydi. Bolasi bilan vaqt o‘tkazayotgan – birga o‘ynayotgan, dars qilayotgan, suhbatlashayotgan, sayr qilayotgan, uning ustozlari, do‘stlari, murabbiylari bilan domiy aloqa o‘rnatgan ona obrazi emas, ko‘proq uy yumushlari bilan band, turmush o‘rtog‘i yoki qaynonasi bilan qandaydir kelishmovchilikka uchragan ayol timsoli yetakchilik qiladi ekranlarda. Ayol personajlar o‘zining shu kabi shaxsiy muammolarini ham maxsus mutaxassislar emas, yaqinlari – onasi, singlisi, qo‘shnisi, dugonasi orqali maslahatlashadi, muammolarga qonuniy, huquqiy tomondan emas, maishiy darajadagi yechimlar topishga harakat qiladi yoki ruhan iztirob chekish bilan chegaralanadi. Milliy seriallar va novellalarning nomlanishi va mavzusi hali hanuz jamiyatimiz ayollarini o‘z qamrovida tutib turgan chegaralar va daraja haqida xulosa beradi: qaynona, ovsin, rashk, hiyonat, aldov, qarz va hokazo mavzular.

Xulosa sifatida, telekanallar dasturlari orasida gender stereotiplar nisbatan ko‘proq uchrovchi janrlar sifatida – teleseriallar, telenovellalar, telereklamalarni keltirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. сборник статей LVII Международной научно-практической конференции. В 2 ч.. Том 1. Пенза, 2022. Издательство: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.) (Пенза). <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48691662>
2. ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО. Сборник избранных статей Международной студенческой научной конференции. Санкт-Петербург, 2021. Издательство: Частное научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ» (Санкт-Петербург). <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45848600>
3. Qosimova N., Alimova N. Gender va media. T.: Bayoz, 2022.
4. Ya. Mamatova, S. Sulaymanova, Oltin o‘rtalik sari: O‘zbekiston ommaviy axborot vositalarida gender munosabatlari. O‘quv qo‘llanma. T.: 2016.

МАМАТОВА ЯКУТХОН МУХАМАДЖОНОВНА

Республика Узбекистан, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо улуغبека, профессор, ya_mamatova@mail.ru

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ОСВЕЩЕНИЯ В МАССМЕДИА УЗБЕКИСТАНА ТЕМЫ
МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ**

В статье на примере массмедиа Узбекистана исследованы профессиональных стандартов и этические принципы освещения вопросов межрелигиозной толерантности. Выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются журналисты и блогеры при разработке данной конфликтно-чувствительной темы.

Ключевые слова: *массмедиа, межрелигиозная толерантность, религиозная конфессия, профессиональная этика, религиозно-просветительская пресса.*

Using the example of mass media in Uzbekistan, the article examines professional standards and ethical principles for covering issues of interreligious tolerance. The main difficulties faced by journalists and bloggers when developing this conflict-sensitive topic have been identified.

Key words: *mass media, interreligious tolerance, religious confession, professional ethics, religious-educational press.*

Мақолада Ўзбекистон массмедияси мисолида динлараро тотувлик масаларини ёритишнинг касбий ва ахлоқий тамойиллари тадқиқ этилган. Ушбу зиддиятларга сезгир мавзунини ёритида журналист ва блогерлар дуч келадиган асосий

Калит сўзлар: *массмедиа, динлараро бағрикенглик, диний конфессия, касбий ахлоқ, диний-маърифий матбуот*

Массмедиа выступают одним из главных инструментов повышения информированности и осведомленности населения, и особенно, молодежи, институтов гражданского общества о деятельности религиозных конфессий и межрелигиозного диалога. Тема межрелигиозной и межконфессиональной толерантности, в целом, является неотъемлемой частью контента СМИ Узбекистана, численность которых на июнь 2023 года достигла «2140... Среди них 65 процентов – негосударственные» [Мирзиёев Ш., 2023]. В их структуре динамично развивается религиозно-просветительская пресса в лице газет «Ислом нури» («Свет ислама»), «Слово жизни», журналов «Хидоят» («Верный путь»), «Муминалар» («Прилежные»), «Имом Бухори сабоклари» («Уроки имама Бухари»), «Восток свыше». Данный журнал и газета «Слово жизни», а также сайт «Православие.uz». являются органами

Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского метрополичьего округа Русской православной церкви Московского Патриархата. Пользователи портала «Православие.uz» могут по ссылке перейти на российский телеканал «Союз» и православное радио «Вера».

С декабря 2018 года на узбекском, русском, английском и арабском языках издается ежеквартальный религиозно-просветительский и научно-популярный журнал «Исламская мысль». Много интересных материалов религиозно-просветительского, исторического, литературно-краеведческого характера публикуется на сайтах «Shosh.uz», «Silkway.uz». На телеканалах «Dunyo bo‘ylab», «Uzbekiston», «Uzbekiston24», «Toshkent» в эфир систематически выходят программы и передачи, рассказывающие о будничной жизни религиозных общин во всех регионах Узбекистана. Большой популярностью у аудитории пользуются программа “Хидоят сари” («К просветлению») и передачи студии “Зиё” («Свет») телеканала «Uzbekiston». В массовых общественно-политических медиа представлены публикации, посвященные празднованию религиозных праздников всех конфессий, их истории и современной жизни, освещению мероприятий Комитета по делам религий при КМ РУз с участием глав всех религиозных конфессий.

Тем не менее, именно в данной сфере возникает немало сложностей. К примеру, одним из основных медиатрендов в последние годы в информационном пространстве страны явились «дискуссии по поводу ношения религиозной одежды (преимущественно мусульманской)» [группа авт., 2019, с.53]. В содержании медиаматериалов допускаются неточности и двусмысленности, в вину журналистам часто ставят публикацию материалов, не прошедших религиозно-экспертную экспертизу. К примеру, сайты Kun.uz и Azon.uz «в 2021 году по решению суда были оштрафованы за публикацию как раз-таки не прошедших такую экспертизу сообщений, в частности, «Полиция Новой Зеландии представила форму в стиле хиджаба», (kun.uz), “На заводе ракетных технологий в Израиле произошел взрыв” (azon.uz), “Ухудшились отношения Турции и России” (Azon.uz)[группа авт., 2022, с.42] и ряда других. В данных публикациях последующая религиозно-экспертная экспертиза установила признаки опосредованной попытки инициации межконфессиональной розни, что противоречит Постановлению за №10 “О мерах по совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания” КМ РУз от 20 января 2014 года.

Причин такому положению немало. Так, журналисты общественно-политических СМИ, блогеры плохо знают специфику религиозной жизни, поверхностно понимают содержание, цели и задачи государственной политики в сфере религии. В силу невнимательности, смешивания социально-экономических, юридических, культурологических проблем с религиозными, неуместного использования религиозной терминологии, юридической безграмотности, нарушения принципов профессиональной этики их выступления вызывают у аудитории недоумение, эмоциональные пережесты, становятся первопричиной волны «языка вражды» и негативных комментариев. Так

называемые «интернет-проповедники» с журналистскими дипломами своими постами и комментариями также становятся причиной углубления отчуждения между представителями различных религий. В редакциях СМИ практически не найти сотрудников, компетентно разбирающихся в данной теме. В сознании журналистов и редакторов сильны опасения, что сами могут допустить этические и профессиональные ошибки. Им не хватает знаний по истории и современному развитию религий. В редакциях слабо налажена и работа с экспертами – учеными, исследователями, представителями самих религиозных конфессий. Кроме того, как полагают исследователи, в работе журналистов допускаются ошибки.

Так, одна из самых распространенных ошибок журналистов - смешение понятий культуры и религии. Между тем, «при создании контента нужно помнить, что не все культурные обычаи являются религиозными, и наоборот» [группа авт., 2024, с.11]. К примеру, Навруз (также в других языках народов Центральной Азии как Новруз, Нооруз, Невруз и Наурыз) - праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю. Навруз является интернациональной традицией, не имеющей отношения к исламским обычаям. Происхождение праздника уходит корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Он отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами жителей во всем мире и празднуется более 3000 лет на Балканах, на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Центральной Азии, в бассейне Черного моря и в других регионах. Происхождение праздника связывают с религией зороастризма, которая была распространена в 1 тысячелетие до н.э. на территории древнего Ирана. Древние иранцы почитали культ Солнца как источника жизни и всех благ на земле. Как и другие праздники древнего Ирана, Навруз упомянут в главной книге зороастризма – «Авесте».

Еще одна журналистская ошибка - *некорректный выбор собеседника* - обращение к представителю духовенства, теологу с вопросами, подготовленными для светского религиоведа. «Религиоведение имеет ряд узких специализаций, например, буддолог. Их объединяет использование научных методов и принципов познания, тогда как теологи исходят из веры в определенное божество/бога/ трансцендентное» [группа авт., 2024, с.11]. Теолог «занимается изучением божественного через священные тексты и религиозные практики конкретной религиозной традиции. В отличие от религиоведа теолог обычно вовлечен в религию, которую он исследует, и его интерпретации и выводы часто основаны на личной вере. Основной задачей теолога является понимание и толкование священных доктрин и текстов» [группа авт., 2024, с.11-12]. В таких ошибках в работе журналистов встречается немало.

Нельзя забывать еще и о том, что есть различия между миссиями профессиональных журналистов и журналистами светских СМИ. Первые призваны продвигать контент и идеологию своей религиозной организации, вторые же – отражать жизнь религиозных организаций в контексте общественных интересов, то есть в контексте утверждения идеи, концепции межконфессиональной толерантности. Эти и другие обстоятельства приводят к

тому, что СМИ ограничиваются в основном публикациями информационно-официозного содержания и остерегаются представлять интересные истории, наполненные гуманистическими ценностями, общечеловеческими аспектами вероубеждения.

Между тем, при компетентном отношении к делу можно увидеть достаточно высокий потенциал журналистов и редакций в данной тематике. Поскольку они могут эффективно:

- обеспечить сбалансированную подачу информации о жизни и деятельности всех конфессий в равной мере, преодолеть негативный ракурс подачи информации, не допускать распространения фейков и дезинформации, представлять широкий спектр мнений с привлечением и респондентов из числа представителей разных конфессий;

- содействовать формированию у аудитории уважительного отношения к вере и убеждениям каждого человека, к его праву быть верующим или атеистом. Герои материалов своими поступками, словами, а также выступления богословов призваны разъяснять аудитории идеи принятия многообразия религий, культур и «терпимого отношения к такому многообразию» [Маматова Я.М., 2023, с.498];

- освещать истинное положение дел и пресекать всякого рода слухи. Люди в большинстве случаев предпочитают «верить неточной информации, а их доверчивость опасна тем, что может привести к эскалации(т.е. постепенному усилению, расширению, увеличению масштабов-прим.авт.) конфликта» [группа авт., 2024, с.53];

- бороться со негативными стереотипами в отношении каждой религии, в отношении образов представителей различных вероисповеданий; противостоять «языку вражды и ненависти».

Тематически контент по вопросам религии и межрелигиозной толерантности довольно многообразен. Религиозный аспект проявляет себя практически в любой сфере - начиная от «социалки», культуры, истории, экономики вплоть до политики. Когда в публикации речь идёт о правовых аспектах деятельности культовых учреждений, понятно, что помимо исследования тех или иных законодательных норм, автор будет рассматривать тему и сквозь призму обеспеченности в данных нормах каждому гражданину гарантий религиозных свобод или права не исповедовать любую религию. Если же журналист решил представить историю конкретной православной церкви или католического костела, он обязательно должен будет изучить историю появления данной конфессии в крае, поинтересоваться о том, кто и на какие пожертвования помог построить это уникальное сооружение.

Темы для журналистского выступления по вопросам межрелигиозной толерантности в обыденной жизни встречаются повсеместно. Это могут быть истории об интернациональных семьях, в которых живут представители различных вероисповеданий, о людях, разных национальностей, сумевших сохранить дружбу на долгие годы. Это могут быть истории о людях, которые

вместе учатся, работают в мультикультурной и мультирелигиозной среде, живут в одной махалле, на одной улице, на одной лестничной площадке.

Исследуемая нами тематика уязвима и в смысле профессиональной этики журналиста. Так, объективное и правдивое освещение ситуации, события, процесса проявляется в полноте, точности и верности передачи фактов и их деталей, в отделении факта от мнения или его интерпретации. При изложении мнения по поводу факта важно обоснование такой точки зрения.

Недопустим сбор информации незаконными средствами, путем шантажа, запугивания, требовательности, оказания скрытого давления и использования скрытой камеры, скрытого диктофона. «Скрытое наблюдение журналиста за объектами оправдано в двух случаях. Первый - когда важно увидеть «непотревоженную» жизнь, увидеть и понять ее в естественном течении и проявлении, «изнутри». Второй - когда надо получить сведения о сознательно скрываемых сторонах жизни» [Прохоров Е.П., 2011, с. 335]. Часто представители религиозных конфессий в ходе интервью представляют и сведения с оговоркой «не для публикации» или источники просят, чтобы материалы были даны без ссылки на них или же в определенной форме. Эти требования обязательны «для исполнения, за исключением тех случаев, когда ... показания имеют крайнюю общественную важность» [Прохоров Е.П., 2011, с. 335]. И даже тогда, когда источник согласился на оглашение, журналисту следует тщательно продумать, следует ли эти сведения их публиковать и в какой форме, поскольку источник, предоставляющий их не может представить всех последствий своих действий. А журналист как автор обязан обдумать все последствия публикации материала, чтобы избежать нежелательных результатов.

Журналист должен быть осторожным при работе фото- и киноматериалами, с записями на магнитной, видео- и аудиопленке. Поскольку при отборе и монтаже фото- и кинокадров, магнитной, видео- и аудиопленки важно не исказить смысл и характер полученных данных и не вызвать в связи с этим обвинений со стороны источника, представившего информацию. Недопустимым считается сознательное «вырезание» из пленки фрагментов, сознательное искажение и даже фальсификацию, извращение реального положения, истины путем монтажа кадров, речевых фрагментов.

«Безопасная атмосфера непосредственно на встрече с героями начинается с адекватного ситуации внешнего вида (по одежке встречают) и поведения (по уму провожают), которое не расходится с канонами и правилами, важными для тех людей, о которых вы рассказываете. ... Важно вести себя так, чтобы никого не обидеть ни внешним видом, ни словом, ни поведением» [группа авт., 2024, с.73]. Потенциальные собеседники должны знать и понимать, кто такой журналист, над каким контентом он сейчас работает, в каком формате и по каким каналам он будет распространен.

ЛИТЕРАТУРА

1. Работникам печати и средств массовой информации. Поздравление Президента Шавката Мирзиёева работникам печати и средств массовой информации. - 27 июня 2023 года. URL: /https:// president. uz /ru/lists/view/6442.
2. Руководство по освещению вопросов религии в Кыргызстане для журналистов и гражданского сообщества.-Бишкек, 2019.
3. Диний эркинлик ва динларнинг хилма-хиллиги билан боғлиқ мавзуларни оммавий ахборот воситаларида ёритиш бўйича қўлланма.- Т.:2022.
4. Руководство по подготовке медиаконтента на темы свободы вероисповедания и многообразия религий.-.- Казахстан, SCARF, 2024.
5. Маматова Я.М. Вопросы межконфессиональной толерантности в массмедиа Узбекистана: подходы и противоречия. // единство славянских и тюркских народов в истории и современности. Материалы III международного алтаистического форума. – Барнаул, 18-20 октября 2023 года. –Б.: АлтГУ, 2023.
6. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. Учебник для студентов вузов.- 8-е изд., испр. - М.: Аспект Пресс, 2011.

ZIYODULLAYEVA XUMORA ILHOM QIZI

(O‘zbekiston)

O‘zDJTU Xalqaro jurnalistika fakulteti talabasi

Xumorazyodullayeva9@gmail.com

IJTIMOIIY TARMOQLARDA FEYK XABARLARNI TARQALISH TEXNOLOGIYALARI

Annotasiya. Ushbu tezis feyk xabarlarining kelib chiqishi, insonga, jamiyatga ta'siri hamda soxta xabar tarqalishining oqibatlari va javobgarliklari to'g'risida. Shuningdek, mazkur tezis mavzusi yuzasidan o'zbek hamda jahon ilmiy adabiyotlarda keltirilgan fikrlar umumlashtirilib, taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy tarmoqlar, feyk, veb sayitlar, omma, fishing, moddiy manfaat, siyosiy manfaat.

Abstract. This thesis feyk on the origin of messages, its impact on a person, society and the consequences and responsibilities of the spread of false news. Suggestions and recommendations were also summarized on the topic of this thesis in the Uzbek and world scientific literature.

Key words: Social networks, fake, websites, public, phishing, material interest, political interest.

KIRISH

“Feyk yangiliklar” turli xil asossiz xabarlar tarqalishdan kelib chiqadi, biroq bu hodisaning yangiligi zarar keltirishga astoydil urinishdan iboratdir. Axborot imkoniyatlarini cheksizlikka daxl etadi. Asossiz, uydirma xabarlarini tarqatishdan maqsad kimnidir yoki nimanidir yomonlab ko'rsatish, noto'g'ri, soxta axborot tarqatish orqali axborot iste'molchilari orasida, auditoriyada muayyan tashkilot, idora davlat arbobi, siyosiy shaxs, taniqli odamlarga nisbatan ishonchsizlik paydo qilishidir.

Tadqiqotlarga ko'ra, o'tgan yilning yanvar holatiga O'zbekistonda 27 million Internet foydalanuvchisi va 5 million 300 mingdan ortiq ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi ro'yxatdan o'tgan. Bu degani internet foydalanuvchilari soni umumiy aholi soniga nisbatan deyarli 75 foizini tashkil qilsa da hozirgi zamonning keng tarqalgan ko'nikmalaridan biri bo'lmish ijtimoiy tarmoqlardan aholining qariyb 15 foizi foydalana oladi.

Og'zaki kommunikatsiyaning rivojlanishida bunday axborotdan turli qarama-qarshiliklar, manfaatlar yo'lida foydalanilgan. Soxta, uydirma axborotning o'zaro so'zlashuvdagi og'zaki ko'rinishi hozir ham saqlanib qolgan va uning ta'sir kuchi zamonaviy “feyk” lardan kam emas. Xalq og'zaki ijodining rivojlanishi tufayli “feyk” axborotlarning bir qismi ertak va dostonlarga ko'chdi. Har bir millatning nomoddiy

boyligi hisoblangan ertaklari, dostonlari, afsonalarida fitna, yolg‘on, uydirmalar orqali ijobiy qahramonlarga qarshi yomonliklar aks etgan. Ular aslida muayyan bir xalqning tabiati, milliy xususiyatlar, turmush tarzining ifodasi bo‘lgan. Yozma adabiyot paydo bo‘lganidan keyin soxta, uydirma axborot aks etgan holatlar badiiy asarlar mazmunida uchraydi.

Faktchekerlar muammosi haqida gapirganda, shuni ta’kidlash kerakki, ular allaqachon “zararlangan” axborot oqimi izlari bo‘ylab ishlaydi, feyklarning oshkor qilinishi dezinformatsiya asosida paydo bo‘lgan tushunchalarni o‘zgartirishga qodir emas. Bu xulosa “Psychological Science” nashri tomonidan “Dezinformatsiyani rad qiluvchi psixologik meta-analiz” nomi ostida chop qilingan ilmiy tadqiqot natijasiga asoslangan. Qiyinchilik tug‘diradigan jihati shundaki, onlayn ravishda tarqalgan feyklarni to‘g‘rilash yetarli emasdek ko‘rinadi, sababi auditoriya aynan to‘g‘rilangan, haqiqiy axborotga ishonishi qiyinlashadi. “The Guardian” nashrining sotsial va yangi medialar muharriri Martin Belanning qayd etishicha, “bunga chek qo‘yish uchun faktcheking o‘z-o‘zi uchun yetarli emas, biz haqiqatni tarqatishda qaysi yo‘l samarali ekanini hal qilib olishimiz darkor”. Xalqaro qidiruv tizimi Google esa dunyoning bir qancha nufuzli tahririyatlari hamkorligida eng muhim xabarlar yuzasidan verifikatsiya o‘tkazadi. Masalan, qidiruv tizimiga “Xillari Klinton Rossiyaga uran sotdi” so‘rovi kiritilsa, “PolitiFact, Snopes va The Washington Post” kabi eng kamida uchta tahririyat orqali tekshirilib, “bu yolg‘on yoki bu kabi kelishuv bo‘lmagan” belgisi bilan belgilangan xabarlarni chiqaradi.

Video “**YouTube**” ga joylangan bo‘lsa, YouTube DataViewer servisidan o‘tkaziladi. U videoning tarmoqqa qachon yuklanganini ko‘rsatadi va bir nechta skrenshotlarni chiqarib beradi. Skrenshotlar orqali qidiruv berib, shunga o‘xshash videolarni qidirib ko‘rish mumkin bo‘ladi. “InVID” servisi orqali esa turli platformalardan yuklangan videolar haqida to‘liq ma’lumot olish mumkin. U video internetga yuklangan paytdan boshlab bosib o‘tgan yo‘lini ko‘rsatadi. Videoni ko‘rishda mashina raqamlari, mayda yozuvlar, insonlarning ust-boshi, binolar holatiga diqqat qaratish orqali ham videoga ishlov bergan-berilmaganini aniqlash mumkin.

Videoni skrinshot qilib, Google video orqali o‘tkazish. Shuningdek, “**TinEye**” dasturidan foydalanish. U Google video tamoyillari asosida ishlaydi. Agarda feyk video “**Youtube**” servisinde joylashgan bo‘lsa, siz “**Youtube**” ajratgan miniatyuralardan foydalanishingiz mumkin.

“**Youtube**”dagi videoroliklar miniatyuralarini Youtube Data Viewer orqali tekshirish mumkin. Mazkur servis video qachon ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgan vaqti va kunini ham bilish imkonini beradi. Shubhali videolarda ko‘rsatilayotgan joy, intershumlar, kadr ortidagi ovozga e’tibor bering. Agarda videoda birorta jug‘rofiy obyekt ko‘rsatilsa, uni “**Google Street View**” orqali tekshirib ko‘rib, joyni aniqash mumkin. Agarda videoning boshlang‘ich ovozi ustiga boshqa ovoz yoki musiqa yozilgan bo‘lsa (masalan qo‘rqinchli) yoki logotip juda yorqin bo‘lsa, mazkur video soxtalashtirilgan bo‘lishi mumkin.

Feyk ma’lumotlarni tarqatishning asosiy maqsadi – e’tiborni jalb qilish, odamlarni yolgʻonga ishontirishga, jamiyatda amaldagi hukumatga nisbatan ishonchsizlikni keltirib chiqarishga va mamlakatda beqarorlikni keltirib chiqarishdan iborat.

Moddiy manfaat. Soxta axborot mualliflari ko‘pincha jalb qiluvchi, “Qichqiruvchi” sarlavhalardan yoki to‘liq to‘qimalardan foydalanib, o‘quvchilar auditoriyasini oshirishga, o‘zlariga havolalarni ko‘paytirishga harakat qilishadi. Bunda klikbeyting prinsipi orqali foydani maqsad qilinishi.

Siyosiy manfaat. Auditoriyasi katta bo‘lgan platformalarda soxta mijoz yaratish, tahlikani chaqiruvchi ma’lumotlarni joylash orqali auditoriyani boshqarishga, tartibsizlik, vahima kayfiyatini keltirib chiqarishga urinish ham mumkin.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, bugungi kunda faktlarni professional tekshirish faktchekingga ixtisoslashgan tashkilot ekspertlari va turli sifatli media jurnalistlari tomonidan amalga oshiriladi. Bundan tashqari, Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlari, Google qidiruv tizimi feyk xabarlar va ularni belgilashda alohida o‘z filtr tizimiga ega. Bizning fikrimizcha, xalqaro miqyosdagi mediasavodxonlik bo‘yicha loyihalar ham mass medianing “ongli iste’molchilari”ni shakllantirishga, feyk yangiliklarni mustaqil ravishda ajratib olish ko‘nikmasini shakllantirishga yordam beradi. Shu bois maktab bosqishidayoq o‘quvchilarning darsliklariga mediasavodxonlik darsligini kiritish lozim. So‘ng har chorak yakunida ushbu darslik bo‘yicha imtihonlar olinsa o‘ylaymiki shu kabi muammolarga duch kelganlar soni kamayar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kaminska, Izabella (January 17, 2017). “A lesson in fake news from the info-wars of ancient Rome”. Financial Times. Financial Times. Retrieved July 4, 2017.
2. <https://daryo.uz/2023/10/28/ozbekistonda-ijtimoiy-tarmoqlardan-foydalanuvchilar-soni-malum-qilindi>
3. Комиссаров М.А. “Проблема распространения недостоверной информации в СМИ и социальных медиа”// Тезисы к выступлению на 20-й Центрально-Азиатской Конференции СМИ “Будущее журналистики”. <https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media>
4. <https://www.theguardian.com/international>
5. <https://factchecking.uz/uz/2020/11/05/videofeykni-qanday-aniqlash-mumkin/>

ЮСУФ ХАМДАМОВ

Узбекистан

**Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
и.о.профессора, доктор филологических наук (DSc)**

СПРАВЕДЛИВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ , АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Аннотация: В статье представлена подробная информация об истории первых социальных сетей в мире, их роли среди средств массовой информации, целях и задачах.

Также в статье освещены и подтверждены примерами социальные сети, действующие в Узбекистане, их роль в предоставлении ежедневной информации населению, случаи предоставления на сайтах данных социальных сетей недостоверных новостей и информации.

Ключевые слова: социальная сеть, интернет-издание, сайт, СМИ, информация, новость, пользователь, аккаунт, профиль.

Аннотация: Мақолада дунёда дастлабки ижтимоий тармоқларнинг пайдо бўлиш тарихи, уларнинг оммавий ахборот воситалари орасида тутган ўрни, мақсад ва вазифалари ҳақида атрофлича маълумотлар берилган.

Шунингдек, мақолада Ўзбекистонда фаолият юритаётган ижтимоий тармоқлар, уларнинг оммага кундалик ахборотларни етказиб беришдаги ўрни, мазкур ижтимоий тармоқлар сайтларида ҳам далилланмаган хабар, маълумотлар учраб туриш ҳолатлари ҳақида ёзилган ва айтилганлар мисоллар билан исботлаб берилган.

Таянч сўзлар: ижтимоий тармоқ, интернет-нашр, сайт, ОАВ, ахборот, янгилик, фойдаланувчи, аккаунт, профил.

FAIR COVERAGE OF REALITY ON SOCIAL NETWORKS: STATUS TODAY, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS

Annotation: The article provides detailed information about the history of the emergence of early social networks in the world, their place among the media, goals and objectives.

The article also describes the social networks operating in Uzbekistan, their role in the daily delivery of information to the public, as well as cases of unproven messages and information found on these social networking sites, and provides examples of the above.

Key words: social networks, online publishing house, website, media, information, news, user, account, profile

Внедрение социальных сетей в общество стало очень важным в общественной жизни человека и можно сказать, что за короткий период времени

они заняли прочное место среди средств массовой информации как источник быстрого распространения информации. Сегодня использование социальных сетей стало повседневной необходимостью миллионов потребителей. Это можно объяснить тем, что они обладают большим потенциалом, поскольку стали составной частью информационного пространства.

Если обратиться к истории создания социальных сетей, то этот термин впервые был использован Джоном Барнсом, представителем Манчестерской школы социологии, в 1954 году в работе «Занятия и собрания в норвежских островных сообществах». До него это явление изучали социологи Г. Зиммель, Э. Дюркгейм, Д. Морено, Т. Ньюкомб Э. Ботт, Я. Морено. Например, Я.Л. Морено активно занимался проблемой социологического анализа общественных отношений. Дж. Барнс представляет свои данные в виде линий (соединений), проведенных между людьми и точками. Журналистика. Новые тенденции в онлайн-журналистике и СМИ. Том VII. - Т.: Узбекистан, 219. - Б.305..

Известно, что первой международной компьютерной сетью является FidoNet, которую разработал в 1984 году программист Том Дженнигс (АКШ). Информация передавалась с помощью электронных плат, а связь была прямой, линейной, а не разветвленной и кластерной, как сегодня.

Социальные сети в их современном виде появились во второй половине 90-х годов прошлого века. Среди них первой заработала английская версия Classmate.com. Сеть была основана в 1995 году инженером Рэнди Конрадом. Наряду с рядом преимуществ у нее был и недостаток — сеть не позволяла создавать профили, то есть личные страницы. В конце XX века развивались и другие сети, такие как SixDegress. Позже появился ряд других социальных сетей, некоторые из которых вышли на мировой уровень.

Классификация социальных сетей по их содержанию:

1. Личное общение – Classmate.com
2. Деловое общение – Linkedin
3. Развлечения – My Space
4. Аудиоинтересы – Last.fm
5. Видеоинтересы – YouTube
6. Интерес к фотографии и ее размещению – Flickr.
7. Новости — Reddit
8. Шопинг – Groupon
9. Геолокация – Foursquare
10. Ведение блога – Tumblr
11. Вопросы и ответы – Answers.com
12. Тематические – Slashdot
13. Виртуальные миры – Second Life

Социальные сети, такие как «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте», «Одноклассники», действующие в глобальном масштабе, стали составной частью информационного пространства. Влияние социальных сетей на формирование общественного мнения выше, чем у традиционных средств массовой информации, а ускорение скорости потока информации и

общемировое развитие, связанное с универсальными технологиями, влияет на процесс глобализации. Потому что сегодня охват информации достигает из одной точки земного шара в другую за несколько секунд.

Если кратко охарактеризовать деятельность социальных сетей, то «Twitter» — всемирно известная сеть, которая публикует свой контент в виде коротких сообщений, такая практика называется «микроблогинг». Хотя «Twitter» и входит в число микроблогов по классификации, это широко распространенная и престижная по своему положению сеть. Например, этой сетью больше пользуется бывший президент США Дональд Трамп. Его удобство в том, что «Twitter» имеет возможность быстрого обмена информацией с помощью веб-интерфейса, SMS и других программ. Использование сети бесплатное. В феврале 2024 года количество аккаунтов составляет 1 млн 300 000, а число потребителей достигло 237,8 миллиона. Данной сетью пользуются 108,55 миллиона жителей США и 74,1 миллиона жителей Японии. Твиттер – <https://www.websiterating.com/ru/research/twitter-statistics/>

Еще одна ведущая сеть — Facebook, одна из крупнейших сетей в мире. Сначала ею пользовались только студенты Гарвардского университета, но позже такая возможность появилась у всех. По данным на февраль 2024 года, количество пользователей сети за одни сутки составляет 1 млрд. 980 млн. человек. Только в Индии насчитывается 329 миллионов пользователей этой сети, что составляет около 24% от общего числа пользователей. Facebook – <https://www.websiterating.com/ru/research/facebook-statistics/>

Сеть YouTube — наиболее удобный инструмент для видеохостинга, использования, размещения и передачи видеороликов. Стало привычкой смотреть в данной сети фильмы, образовательные передачи, музыкальные клипы, трейлеры, видеоблоги, слайд-шоу и комиксы. В эту сеть ежемесячно входит 2,49 млрд пользователей, из аудитории России ежедневно входит 52,3 млн человек. В мировом рейтинге «YouTube» занимает второе место среди социальных сетей. Наибольшее количество пользователей этой социальной сети имеет население Индии, которое составляет 467 миллионов человек. Ютуб – <https://inclient.ru/youtube-stats/>

Google — крупнейшая поисковая система в Интернете. Сеть была изобретена в 1998 году студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином. В 2023 году в сети было зарегистрировано 3,5 млрд. поисковых запросов. В сети осуществляется поиск в форматах PDF, RTF, PostScript, Microsoft, Word, Microsoft Excel, Microsoft, PowerPoint. Девять из десяти человек населения всей Земли ищут информацию в Google. Google – <https://www.websiterating.com/ru/research/google-search-engine-statistics/>

По данным 2024 года сеть «ВКонтакте» заняла первое место среди российских сетей. Сеть начала свою деятельность в 2006 году, ее владельцем является Mail.ru Group. Изначально этот сайт заявил себя как студенческий сайт. По данным текущего года, в систему входит ежедневно 89,18 млн. пользователей. Сегодня в среднем 54,6 млн. человек участвует в сети. В международной аудитории сетью пользуются 100 млн человек. Сеть

«ВКонтакте» предоставляет ряд сервисов: помогает организовать профиль пользователей, создает и распространяет информацию, помогает устанавливать личные и коллективные связи между пользователями, отслеживает активность друзей и сообществ через ленту новостей, осуществляет размещение в своих материалах фотографий, аудио и видеозаписей или документов, результатов опросов. ВКонтакте – <https://inclient.ru/vk-stats/>

Что касается задач, то ряд экспертов считают социальные сети партнерами традиционной журналистики по способу донесения информации до аудитории. В некоторых случаях журналисты дополняют традиционные СМИ информацией из социальных сетей, а иногда, наоборот, социальные сети используют традиционные СМИ в качестве дополнительного источника. Известный блогер А. Носик говорит: «Новостей из Твиттера мы не получим ни сегодня, ни через 10 лет. СМИ берут новости из социальных сетей и доставляют их нам. На то они и средства массовой информации. Twitter и Facebook продолжают оставаться источником сырья для работы». <http://internetessa.com/2014/01/25grazhdannaya-zhurnalistika-i-twitter-vs-professionalnyi-i-informagentstva-eta-muzyika-budet-vechnoy/>

Социальные сети также широко используются в Узбекистане. Сейчас мы дадим информацию о них.

«KUN.UZ» — одно из самых активных интернет-изданий Узбекистана. Проект стартовал в январе 2012 года. Оно зарегистрировано как средство массовой информации под номером 0987. Учредителем проекта является ООО «ВЕБ ЭКСПЕРТ».

Целью сайта является предоставление быстрой, точной и объективной информации о важнейших событиях, происходящих в Узбекистане и мире, на его страницах подробно освещаются социальные, экономические, политические, духовно-просветительские, исторические, спортивные и другие темы.

По данным Google Analytics, сайт «KUN.UZ» ежедневно посещают 350 000 человек. Использование сайта абсолютно бесплатное, расходуется только интернет-трафик. Легкая и быстрая мобильная версия сайта - m.kun.uz

Сайт работает в сотрудничестве с государственными и общественными организациями, действующими на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством.

Согласно действующему законодательству редакция сайта «KUN.UZ» не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной на сайте, перепечатанной в установленном порядке (при условии указания источника).

По поводу статьи, опубликованной на сайте, мнение ее автора и редакции сайта может не совпадать. Мнения, высказанные сотрудниками сайта на их личных страницах в социальных сетях и других источниках, не должны интерпретироваться как мнение редакции Kun.uz.

Также редакция сайта не берет на себя обязательство давать в отдельности ответ на каждое письмо, присланное их читателями.

Условия использования материалов сайта другими сайтами или СМИ:

обеспечивает обмен информацией и статьями с интернет-сайтами и изданиями, действующими на территории Республики Узбекистан, регионах и за рубежом .

Использование информации сайта возможно только с письменного разрешения редакции.

При использовании материалов рекомендуется указать название сайта (автора) в пределах первой или третьей строки приведенного материала.

Например, «Об этом сообщает сайт KUN.UZ».

При этом дается ссылка на название издания — «KUN.UZ», эта ссылка должна быть направлена на страницу <http://kun.uz>, причем ставится ссылка на словосочетание "сообщает", и эта ссылка должна быть направлено на сообщение, полученное с сайта «KUN.UZ». <https://kun.uz/kr/page/about>

Информационно-аналитическое интернет-издание QALAMPIR.UZ, действующее в Узбекистане, начало свою работу в январе 2015 года, и его основная цель – добиться инноваций в сфере СМИ Узбекистана, создать беспристрастное и прозрачное информационное пространство, писать о темах, которые никто не освещает или не осмеливается освещать, решать проблемы людей, побудить общество не только жить сегодняшним днем, но и предвидеть завтрашний день, далекое будущее и соответственно жить этими устремлениями.

«Нет дома, куда бы не входил перец, нет крыши дома, где бы не висел перец. Наши люди любят есть перец. Мы верим, что люди будут с удовольствием читать новостное и аналитическое интернет-издание QALAMPIR.UZ. В этом мы убеждаемся изо дня в день в ходе нашей многолетней деятельности. Неудивительно, что перец стал повседневной необходимостью людей. <https://kalampir.uz/about> Это лозунг издания, и достижение сказанного – это его цель.

Интернет-издание «Daryo» зарегистрировано Узбекским агентством по печати и информации (УзАПИ, ныне Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республика Узбекистан) 13.03.2015 за номером свидетельства №0944 в качестве средства массовой информации. Полное воспроизведение или частичное цитирование текстового материала, а также использование фотографических, графических, аудио и/или видео материалов интернет-издания Daryo допускаются при наличии гиперссылки на сайт daryo.uz и/или сопровождаются пометкой с указанием авторства интернет-издания Daryo. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. <https://daryo.uz/>

Еще одно онлайн-издание в Узбекистане «Газета.uz» работает с августа 2008 года, его девиз: «Наши новости – для людей». Все вопросы можно задать нам через форму обратной связи. <https://www.gazeta.uz/uz/about/>

В социальных сетях Узбекистана публикуются необоснованные, недостоверные и ложные новости, которые приводят к путанице в сознании пользователей и, как следствие, потере доверия к источнику информации. Вот пример:

24.03.2023

Узбекские ученые разработали новый препарат, способный вылечить до 99% случаев рака

"Сегодня мы поговорили с директором Института ядерной физики Академии наук Узбекистана, доктором технических наук, профессором Ильхомом Содиковым о том, какие новые исследования проводят узбекские ученые и какие результаты от них ожидают".

В начале интервью И.Содиков высказал свое мнение о последних научных исследованиях, проводимых учеными института, и их актуальности, а также подробно пояснил, что в настоящее время в институте действуют 14 научных лабораторий и отделов, и что в последние годы были проведены несколько исследований как в фундаментальной, так и в практических направлениях.

"Один из наших лучших результатов — новый радиофармацевтический вектор терапии, который был зарегистрирован и запущен в производство в июне 2022 года.", - сказал он. «Этот препарат является новым препаратом, который чрезвычайно эффективен при лечении рака».

В интервью было написано, что Одна доза этого препарата в настоящее время продается за \$70 тыс. в США и \$25 тыс. в странах Европы. Указанный институт начал поставлять этот препарат в 3 онкологические клиники нашей страны по цене \$1,5. Также в интервью даны подробные разъяснения о том, кем он разработан, говоря простыми словами, был улучшен существующий в мире препарат, налажено производство более качественного и дешевого препарата по созданной нами технологии, причем препарат в 10 раз чище, чем препараты США, Германии и России, он в 15-50 раз дешевле, из чего он состоит, последние результаты применения этого нового препарата обеспечивают 97-99% излечиваемость от рака 4 стадии, а также тот факт, что медицинские работники во всем мире оценивают этот препарат, который относится к числу революционных препаратов, как «фантастический результат».

По словам директора ядерного института, сейчас имеется возможность доставки несколько сотен доз этого препарата в 3 клиники нашей республики, по сведениям, около 10 000 жителей нашей республики ежегодно выезжают за границу для лечения рака, отныне такие пациенты имеют возможность получить лечение в несколько раз дешевле, чем за рубежом.

95 процентов всей продукции компании идет на экспорт, и только 5 процентов реализуется на внутреннем рынке. В интервью также было отмечено, что в ближайшее время производимая продукция станет полностью доступной в клиниках нашей республики, и она будет направлена преимущественно на оздоровление населения нашей страны.https://uza.uz/uz/posts/ozbek-olimlari-saratonni-99-percentage-davaolash-yokoh-berudchi-yangi-preparat-ishlab-chiqdi_465767

Нигора Рахмонова, УЗА

Теперь приведем данные о том, как «KUN.UZ» изучил эту новость и сделал обоснованные выводы.

25.03.2023

Создали ли узбекские ученые препарат, излечивающий 99% рака? УзАН дала комментарий

Информация о том, что узбекские ученые разработали препарат, излечивающий 99% случаев рака, была неверно истолкована. Препарат предназначен для лечения только одного вида рака с высокой эффективностью.

После того, как в УзА было опубликовано интервью о том, что узбекские ученые разработали новый препарат, способный вылечить до 99% рака, в обществе появились возражения против него. По данным Академии наук Узбекистана, этот радиофармацевтический препарат «Лютеций-177» PSMA-617 эффективен при лечении только одного вида рака – рака предстательной железы, который встречается в основном у пожилых мужчин.

В то же время в четвертой и пятой дозах наблюдалось терапевтическое действие на метастазы в других частях тела. В Академии наук заявили, что интервью было перепечатано другими сайтами в сокращенном виде, поэтому информация о PSMA была пропущена.

«Таким образом, общественность подумала, что этот препарат лечит все виды рака», – говорится в сообщении.

Также УзАН попросил представителей СМИ обращать особое внимание на источник новостей и информации, а также на достоверность изложенных фактов. <https://kun.uz/kr/25788508>

Как видно из примеров, два СМИ высказывают два разных мнения об одном и том же сообщении. Из приведенных выводов видно, что, организовав интервью с главой престижной организации, корреспондент УзА не изучил досконально тему и, на наш взгляд, допустил поспешность, чтобы оперативно сообщить эту новость. Обычно перед раскрытием, доведением до общества столь серьезного, жизненно важного известия, нужно следовать правилу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Здесь репортером был нарушен критерий достоверности.

Корреспондент «KUN.UZ», в свою очередь, досконально изучив тему, представил своим пользователям короткое, но емкое и достоверное сообщение, основанное на фактах.

Разберем следующий пример, приведенный в одной из социальных сетей.

Как сообщает "Daryo" со ссылкой на свои источники, хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов был освобожден от занимаемой должности.

Первый заместитель хокима области Дилшод Абдумаликович Каримов назначен временно исполняющим обязанности хокима области. <https://t.me/davletovuz/17551>

Говорят, что новость об увольнении хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова (<https://t.me/davletovuz/17551>) не соответствует действительности. <https://t.me/davletovuz/17552>

Как сообщили в информационной службе хокимията Андижанской области (<https://t.me/uzauz/4602>), в прокуратуру направлена жалоба «по факту распространением информации, вызывающей унижение чести и достоинства личности». <https://t.me/davletovuz/17558>

УзА | Срочное сообщение

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Информация о том, что хоким Андижанской области Абдурахманов Шухратбек Кошокбоевич отстранен от должности не соответствует действительности. <https://t.me/uzauz/4597>

Новость об уходе с поста хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова была опровергнута.

"Известие о том, что хоким Андижанской области Абдурахманов Шухратбек Кошокбоевич отстранен от должности не соответствует действительности", - сообщает УзА.

Сегодня стало известно, что Шухрат Абдурахманов освобожден от должности хокима Андижанской области и вместо него назначен его первый заместитель Дилшод Каримов.

Накануне в интернете распространилось интимное видео, на котором якобы запечатлён Шухрат Абдурахманов. Изображение на части записи замазано, его лицо появляется в самом конце. <https://kun.uz/kr/news/2023/04/14/news-about-shuhrat-abdurahmanov-ishden-olingani-khabar-haqiqatga-togri-kelmaydi-oza>

Очевидно, что подобный поступок, публикация сообщения совершенное без тщательного расследования ситуации, может привести к такой путанице и ненужной панике. Надо сказать, что к таким неприятным последствиям может привести оперативное предоставление сообщений и желание быть в числе первых в социальных сетях.

В целом, каждое средство массовой информации, а также работающие в нем журналисты должны строго соблюдать принцип достоверности и беспристрастности журналистской деятельности. Ведь «беспристрастность и достоверность — важные принципы журналистики. Человечество, с самого зарождения стремится к поиску истины, справедливости и объективности. Споры, дебаты и разногласия между людьми обычно разрешались на основе честности и беспристрастности, и эти принципы всегда были важнейшими критериями для людей». Хамдамов Ю. Ўзбек матбуоти ривожланишининг асосий тамойиллари (назарий категориялар эволюцияси–Т.:TURON-IQBOL, 2023. Б.64.)

Приведем еще один пример, относящийся к нашей теме.

Не работал светофор, грузовик двигался по главной дороге - появилось видео аварии в Бухаре

Стало известно, что автобус, перевозивший школьников на театральное представление в Бухаре, в Когонском районе столкнулся с бетономешалкой. Судя по видео, на перекрестке не работал светофор. Водитель бетономешалки

передвигался по главной дороге, а инспектора ДПС, который регулирует движение, на месте не было.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автобуса со школьниками с бетономешалкой в Когонском районе Бухарской области.

На видео видно, что в момент ДТП светофор на перекрестке не работал.

Бетономешалка выехала на перекрёсток с главной дороги. Автомобиль, двигавшийся в том же направлении, что и идущий впереди автобус, остановился и уступил место бетономешалке, двигавшейся по главной дороге. Однако автобус со студентами продолжил движение и врезался в грузовик. В результате перевернулись и автобус, и грузовик.

Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший школьников из Когонского района в Бухару на театральное представление, попал в аварию, в результате которой один ученик погиб. В службе безопасности дорожного движения сообщили, что школьник скончался в больнице, в официальной информации Министерства дошкольного и школьного образования сказано, что он скончался на месте <https://kun.uz/kr/60357302>

19.03.2024

Днем позже та же социальная сеть выдала другое сообщение.

Опровергнуто, что водитель автобуса погиб в ДТП в Бухаре

По данным МВД, в настоящее время водитель находится на лечении в больнице. Официальные источники пока не включают водителя в число пострадавших.

Служба безопасности дорожного движения МВД предоставила дополнительную информацию о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Когонском районе.

В сообщении подтверждено, что один из пассажиров автобуса, госпитализированный в результате дорожно-транспортного происшествия, скончался 19 марта, несмотря на оказание медицинской помощи.

В то же время сообщается, что распространенная в социальных сетях Интернета новость о том, что водитель автобуса скончался в больнице в результате дорожно-транспортного происшествия, не соответствует действительности.

Водитель автобуса с травмами госпитализирован в Бухарское городское медицинское объединение, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

"Мы просим владельцев различных страниц в социальных сетях Интернета не распространять недостоверную и ложную информацию", - говорится в сообщении.

Ранее издание «Янги Ўзбекистон» сообщил, что водитель автобуса О.Ш., 1991 года рождения, в результате ДТП скончался в больнице.

Таким образом, число пострадавших в ДТП составляет 2 человека.

18 марта один из автобусов, везших учащихся специализированной школы №5 Каганского район в драматический театр Бухарской области, столкнулся с бетономешалкой и перевернулся. Сообщается, что один из учащихся, находившихся в автобусе, погиб на месте, еще один пассажир был госпитализирован в критическом состоянии. В официальных сообщениях не сообщается о состоянии водителя автобуса, не сообщается, что он находится в больнице.

По данным источника Kun.uz, во время занятий учащихся возили в театр. В Министерстве дошкольного и школьного образования заявили, что к ответственным за инцидент должностным лицам системы будут приняты соответствующие меры в установленном порядке.

В ходе расследования, проведенного прокуратурой Бухарской области, выяснилось, что некоторые должностные лица допустили серьезные нарушения закона при организации перевозки и сопровождения школьников на автобусе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Должностная халатность». <https://kun.uz/kr/48975840>

Еще один аспект: лица, ответственные за сбор, подготовку и размещение информации в социальных сетях, должны строго соблюдать журналистскую этику. Поскольку, «обязанность журналиста – проверять достоверность информации, которую он распространяет, и предоставлять информацию беспристрастно. Журналист распространяет и комментирует только ту информацию, в подлинности которой он уверен (рекомендуется проверять информацию как минимум через два независимых источника)».одекс профессиональной этики журналистов Узбекистана

В заключение можно сказать, что классификация социальных сетей зависит от подхода автора, изучающего проблему. Подробно изучая этот взгляд на средства массовой информации, можно представить различные официальные и неофициальные классификации сетей с точки зрения позиции, взглядов, интересов, требований и желаний граждан. Сети делятся на развлекательные, культурные, политические, социальные, спортивные, финансовые и по другим направлениям. Пользователи могут вести частную или групповую переписку, общаться с использованием электронной почты, телеконференций, интерактивных методов, гостевых книг, форумов, чатов, блогов и других методов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

1. Журналистика. Онлайн журналистика ва медиада янги трендлар. VII-жилд. –Т.: O'zbekiston, 219. - Б.305.
2. Facebook – <https://www.websiterating.com/ru/research/facebook-statistics/>
3. Twitter – <https://www.websiterating.com/ru/research/twitter-statistics/>

4. Google – <https://www.websiterating.com/ru/research/google-search-engine-statistics/>
5. ВКонтакте – <https://inclient.ru/vk-stats/>
6. YouTube – <https://inclient.ru/youtube-stats/>
7. <http://internetessa.com/2014/01/25grazhdanskaya-zhurnalistika-i-twitter-vs-professionalnyi-i-informagentstva-eta-muzyika-budet-vechnoy/>
8. Ўзбекистон журналистларининг касб этикаси кодекси
9. Оммавий ахборот воситалари фаолияти соҳасидаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами. — Т., 2009.
10. <https://daryo.uz/>
<https://www.gazeta.uz/uz/about/>
11. https://uza.uz/uz/posts/ozbek-olimlari-saratonni-99-foizgacha-davolash-imkonini-beruvchi-yangi-preparat-ishlab-chiqdi_465767
12. <https://kun.uz/kr/25788508>
13. <https://t.me/davletovuz/17551>
14. <https://t.me/davletovuz/17552>
15. <https://t.me/davletovuz/17558>
16. <https://t.me/uzauz/4597>
17. <https://kun.uz/kr/news/2023/04/14/shuhrat-abdurahmonovning-ishdan-olingani-haqidagi-xabar-haqiqatga-togri-kelmaydi-oza>
18. Ҳамдамов Ю. Ўзбек матбуоти ривожланишининг асосий тамойиллари (назарий категориялар эволюцияси) – Т.: TURON-IQBOL, 2023. Б.64.
19. <https://kun.uz/kr/60357302>
20. <https://kun.uz/kr/48975840>
21. Ўзбекистон журналистларининг касб этикаси кодекси. 4 қисм. <https://daryo.uz/2019/07/24/ozbekiston-jurnalistlarining-kasb-etikasi-kodeksi-tasdiqlandi/>

BO‘RONOV NAZIM

O‘zbekiston

O‘zMU Jurnalistika fakulteti Audiovizual va internet jurnalistika

kafedrası stajyor o‘qituvchisi

“MEDIASAVODXONLIK VA FAKTCHEKING” FANINIDAN VR LABORATORIYANING TASHKILY MODUL MEXANIZMI

Annotasiya. Ushbu maqolada VR-texnologiyalaridan foydalangan holda jurnalistika fakulteti talabalarining mediasavodxonligini oshirishning zamonaviy imkoniyatlari, tashkiliy tuzilmaviy mexanizmi xususida so‘z boradi. Mazkur maqola mavzusi yuzasidan xorijlik va mahaliy olimlarning ilmiy tadqiqot ishlari tadqiq etilib mavjud muammo yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: VR texnologiyalari, mediasavodxonlik, journalist talabalar, virtual muhit, vizual kontent imkoniyatlari, ta’lim samaradorligi.

Abstract. This article talks about the modern possibilities of improving the media literacy of journalism faculty students using VR-technologies, and the organizational structure mechanism. Regarding the topic of this article, the scientific research works of foreign and local scientists are researched, and relevant suggestions and recommendations are given regarding the existing problem.

Key words: VR technologies, media literacy, journalism students, virtual environment, visual content opportunities, educational effectiveness.

Абстрактный. В данной статье говорится о современных возможностях повышения медиаграмотности студентов факультета журналистики с использованием VR-технологий, а также о механизме организационной структуры. По теме данной статьи исследованы научные исследования зарубежных и отечественных ученых, а также даны соответствующие предложения и рекомендации относительно существующей проблемы.

Ключевые слова: VR-технологии, медиаграмотность, студенты-журналисты, виртуальная среда, возможности визуального контента, эффективность образования.

KIRISH. Global axborot makonida kommunikatsiya texnologiyalari shiddat bilan takomillashib bormoqda. Internet jahon tarmog‘ining imkoniyatlari ulkan

tartibsiz **medialandshafni** tashkil qildi. Mazkur medialandshaf doirasida insonlarning axborot iste’moliga bo‘lgan talabi kun sayin ortib **axborot madaniyati** tushunchasi og‘riqli muammoga aylandi. Shunday bir tahlikali zamonda to‘g‘ri axborotni topish va uni saralash hamda qabul qilish ko‘nikmasiga ega bo‘lish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu ko‘nikma ilmiy tadqiqotlarda **“medasavodxonlik”** [Намазов Б., Файзуева М., Джалилов Ф. 2018.Б-14.] deya ta’riflanadi. Xorijlik tadqiqotchilar yoshlarda mediasavodxonlik ko‘nikmasini shakllantirishda ta’lim orqali samarali natijaga erishish mumkin deb, hisoblaydi. Ammo, har bir fan predmetiga qo‘yilgan maqsadga erishish uchun zamonaviy raqamli texnologiyalarga asoslangan dars soatlarini tashkil qilish zaruratini keltirib chiqaradi. ***Xo‘sh zamonaviy mediasavodxonlik dars soatlarini tashkil qilishda qanday texnologiyalardan foydalanish mumkin?***

“Mediasavodxonlik” O‘zMU Jurnalistika fakulteti talabalariga 2023-yildan boshlab **“Mediasavodxonlik va faktcheking”** fan sifatida o‘quv dasturiga kiritilgan. Mazkur fan predmeti 15 ta ma’ruza va 30 ta amaliy mashg‘ulotlarni o‘z ichiga oladi. Fan dasturini tuzish jarayonida asosiy qism nazariy yondashuvga qaratilgan bu esa, o‘z navbatida talabalarning mediasavodxonlik madaniyatini shakllantirish vazifasini qisman amalga oshirishga xizmat qiladi. Chunki, dars soatlarini tashkil qilishda an’anaviy usullardan foydalanish metodikasi raqamli asrda o‘z-o‘zini yetarli darajada oqlamaydi.

Ma’lumki sifatli dars soatlarini tashkil qilishda AKT vositalaridan foydalanish masalasi oxirgi 5 yil davomida tadqiqotchilar tomonidan yetarlicha muhokama qilindi. Tadqiqotchi N. Mirzahmedovaning **“Raqamli texnologiyalarining ta’lim sohasida qo‘llanilishi”** nomli maqolasida “Raqamli texnologiyalar orqali ta’lim berish ta’lim oluvchilarning mavjud fan predmetini qabul qilish jarayonini osonlashtiradi shuningdek, qo‘shimcha imkoniyatlarni taqdim qilishi mumkin” [Mirzahmedova N.2022.B-538] deya mulohaza bildiradi. Ushbu fikrlarning asosi sifatida Sh.Abduhakimovnaning **“Individualization of professional education process on the basis of digital technologies”**(Raqamli texnologiyalar asosida kasbiy ta’lim jarayonini individuallashtirish) nomli ilmiy maqolasida “Raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirish insoniyat tarixidagi boshqa innovatsiyalarga qaraganda tezroq sodir bo‘lmoqda: bor-yo‘g‘i yigirma yil ichida raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining qariyb 50 foizini qamrab olishga va ularning yordami bilan jamiyatlarni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘ldi” [Sh.Abduhakimovnaning.2022.B-65] degan fikrlarni keltirish orqali raqamli texnologiyalarning ta’lim tizmiga ijobiy ta’sir imkoniyatlarini ko‘rsatib beradi. Zamonaviy ta’limning yangi no‘anaviy usullari xususida A.Abdukadirov, S. Zakirov, O. Mamarajabov va A. Sayfullalarning **“Conditions for the development of students information competence in the aspect of the**

development of distance learning in the humanities”(*Gumanitar fanlar bo'yicha masofaviy ta'limni rivojlantirish nuqtai nazaridan talabalarning axborot kompetensiyasini rivojlantirish shartlari*) maqolasida “Bugungi kunda talabalarning turli sohada layoqatini shakllantirish masalasida VR texnologiyalarning samaradorligini xalqaro hamjamiyat keng e'tirof etmoqda. Insonning virtual haqiqatda bo'lishiga imkon beruvchi texnik qurilmalarning paydo bo'lishi ushbu texnologiyani ko'ngilochar sohada katta ehtiyojga aylantirdi. VR qurilmalari: VR bosh kiyimlar, kostyum, ixtisoslashtirilgan xonalar sizga noma'lum dunyoga kirishga imkon beradi, bu sizning barcha harakatlaringiz virtual olamdan javob berish uchun dasturlashtirilgan, bu sizga o'zingizni 100% ga virtual dunyo a'zosiga aylanishingizga imkonini beradi [Zakirov, O. Mamarajabov va A. Sayfullalarning.2021.B-4]. Agarda biz mazkur texnologiya imkoniyatlarini mediasavodxonlik fan predmetini o'qitishda foydalanadigan bo'lsak, talabalarni oddiy tinglovchidan faol axborot savodxoniga aylantirishga muvaffaq bo'lishimiz mumkin”-deb, ta'kidlagan.

Ma'lumki, AQSH va Yevropa davlatlari ta'limda VR texnologiyalarni joriy etish bo'yicha yetakchi bo'lib qolmoqda. VR texnologiyalari foydalangan holda tashkil qilingan ta'lim immersiv texnologiyalarga asoslanadi. **“Immersiv texnologiyalar”** bu - atrofda voqelikni yaxshiroq idrok etish va tushunish imkonini beruvchi reallikning virtual kengayishi nazarda tutiladi. Ya'ni, mazkur texnologiyalar tom ma'noda foydalanuvchini ma'lum bir voqea muhitiga sho'ng'ishiga ko'maklashadi[N.Krayushkin.2020.B-5.]. Bu esa o'z navbatida ta'lim oluvchiga o'rganilyotgan fan predmetiga doir qo'shimcha resurslar bilan tanishishga imkon beradi. Misol uchun VR texnologiyalar yordamida tashkil qilingan yo'nalishlar *biologiya, tibbiyot, avtomobilsozlik, astronomiya* va boshqa ko'plab sohalarni bosqichma-bosqich qamrab oladi. Dastlab **“Mediasavodxonlik va faktcheking”** faninidan dars soatlarini tashkil qilish bo'yicha laboratoriyalarning tashkiliy konstruktiv mexanizmini tahlil qilamiz.

1-rasm. “Mediasavodxonlik va faktcheking” faninidan VR laboratoriyaning tashkiliy modul mexanizmi [Muallif].

Modulning maqsadi - jurnalistika fakulteti talabalarining mazkur fan predmeti resurslarini o‘rganishda samaradorlikni kuchaytirish orqali axborotni verifikatsiya qilish ko‘nikmasini shakllantirish hamda to‘g‘ri axborotni topish va saralash ko‘nikmasini (*mediasavodxonlikni*) shakllantirishga erishish hisoblanadi. Ushbu modulni samaradorlik ko‘rsatkichini quyidagi 5ta virtual laboratoriya modulida bosqichma-bosqich o‘qitishdan iborat.

Medialandshaf tizimlarida o‘zaro axborot almshinuv jarayoni laboratoriyasi - ushbu modul bo‘limida talabalarning global axborot makonida kanallarda axborot uzatish hamda tizimli texnologiyalar bilan yaqindan tanishib, aniq bir tasavvur hosil qilishga yordam beradi.

2. Media makonda feyk va dezinformatsiya ko‘rinishlariga oid laboratoriyasi - mazkur modulda feyk va dezinformatsiyaning ko‘rinishlari kommunikatsiya vositalari orqali tahlil qilinadi. Xususan, modulda tashkil qilingan virtual muhit talabalarining axborot xurujlari (*audio, video foto, matnli*) ning turli xil ko‘rinishlari bilan yaqindan tashish imkonini beradi.

3. Feyk va dezinformatsiya yaratishda foydalaniladigan onlayn instrumentlari bilan tanishish laboratoriyasi - ushbu modulda feyk va dezinformatsiya ko‘rinishlari bilan yaqindan tanishtirilgan talabalar navbatdagi bosqichda ularni yaratish texnologiyalari hamda mediamahsulot tarkibida qo‘llanilgan soxtalashtirilgan va yo‘naltirilgan detalizatsiya qismlari bilan tanishib chiqadilar.

4. Faktcheking instrumentlaridan foydalanish laboratoriyasi - navbatdagi bosqichda feyk va dezinformatsiya materiallarini teshirish usullari ya’ni onlayn faktcheking instrumentlari bilan tanishib foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar.

5. Mediasavodxonlikni aniqlovchi psixoanalizator laboratoriyasi – ushbu bosqichda yuqorida o‘qitilgan 5 ta virtual modulda olingan bilimlar psixoanalizator yordamida sinovdan o‘tkaziladi. Beriladigan sinov turlari test, matiqiy grafika, audio shaklidagi savolnomalarni o‘z ichiga qamrab oladi. Natijalar ko‘rsatkichi tahsil olgan guruhdagi eng yuqori qayd etilgan balldan pastga qarab saralab olinadi.

Xulosa qilib aytganda VR texnologiyalaridan foydalangan holda jurnalistika fakulteti talabalarining mediasavodxonligini oshirishning avfzalligi quyidagicha:

Ko‘rinish. Virtual makon real dunyoda kuzatish imkonsiz yoki juda qiyin bo‘lgan obyektlar yoki jarayonlarni batafsil ko‘rib chiqish imkonini beradi.

Diqqat. Virtual dunyoda talabalarga tashqi muhit deyarli ta’sir qilmaydi. U materialga to‘liq e’tibor qaratishi va uni yaxshiroq o‘rganishi mumkin.

Iштиrok etish. O‘quv jarayoni yuqori aniqlik bilan dasturlashtirilishi va boshqarilishi mumkin. Virtual borliqda talabalar faktcheking o‘tkazishlari va turli xil feyk va dezinformatsiyaga oid ma’lumotlarning shakllarini ko‘rishlari va murakkab

axborot verifikatsiya muammolarni yanada qiziqarli va tushunarli tarzda hal qilishlari mumkin.

Xavfsizlik. Virtual borliqda talabalar o‘quv-modulidan qat’iy nazar xavf-xatarsiz murakkab amaliyotlarni bajarishlari mumkin bo‘ladi.

Samaradorlik. O‘tkazilgan tajribalarga asoslanib, VR-dan foydalangan holda o‘qitish samaradorligi klassik formatga qaraganda kamida 10% yuqori ekanligini Amerikalik olimlar o‘z tadqiqotlarida isbotlab ulgurgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Намазов Б., Файзиева М., Джалилов Ғ. Baktria Медиа ва ахборот саводхонлиги Педагоглар учун методик қўлланма. press Тошкент – 2018..

2. Mirzahmedova N. Raqamli texnologiyalarining ta'lim sohasida qo'llanilishi. Maqola. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor Advanced Sciences Index Factor.2022. <https://doi.org/10.24412/2181-1784-2022-5-2-538-545>

3. Shaxnoza Abduhakimovna Abduraxmanova. (). INDIVIDUALIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION PROCESS ON THE BASIS OF DIGITAL TECHNOLOGIES. World Bulletin of Social Sciences, 2022. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/721>

4. Abdukadirov A., Zakirov S., Mamarajabov O., Sayfulla A. “Conditions for the development of students' information competence in the aspect of the development of distance learning in the humanities”. 2021. International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 2021. doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670214

5. *Krayushkin N. Виртуальная реальность в образовании. 2020.* <https://hsbi.hse.ru/articles/virtualnaya-realnost-v-obrazovanii/>

BOMURODOVA MARJONA

O‘zbekiston

Buxoro davlat universiteti, Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar ta’lim yo‘nalishi, 1-kurs talabasi.

Ilmiy rahbar : Jamilova B.S., BuxDU professori

AXBOROT XAVFSIZLIGI KO‘RINISHLARI

***Annotatsiya:** Jamiyatning jadal sur‘atlarda axborotlashtirilishi sababli axborot xavfsizligi muammosi nihoyatda dolzarb va doimo shunday bo‘lib qoladi. Ushbu maqolada axborot xavfsizligi tushunchasi va uning vazifalari, axborot xavfsizligiga bo‘ladigan tahdidlar, kriptologiya maqsadlari va axborot xavfsizligini ta’minlash usullari, texnik, ma’muriy, huquqiy yo‘nalishlari haqida batafsil ma’lumotlar berilib o‘tilgan. Axborotlarni ishonchli himoyalash masalalari ko‘rib o‘tildi.*

***Kalit so‘zlar:** axborot, resursi, tizim, xavfsizlik, infosek, tahdid, maxfiy, schot raqam, xakker, antivirus, autentifikatsiya, qulflar, seyflar, kuzatuv kameralari, itsenziya.*

Axborot xavfsizligi – bu maxfiy korporativ ma’lumotlarni noto‘g‘ri foydalanish, ruxsatsiz kirish, buzilish yoki yo‘q qilishdan har tomonlama himoya qilishni ta’minlaydigan vositalar to‘plami.

Axborot xavfsizligi ingliz tilidan olingan bo‘lib, “InfoSec” - axborotga ruxsatsiz kirish, foydalanish, oshkor qilish, buzish, o‘zgartirish, tadqiq qilish, yozib olish yoki yo‘q qilishning oldini olish amaliyoti. Ushbu universal tushuncha ma’lumotlar, elektron yoki, masalan, jismoniy qabul qilishi mumkin bo‘lgan shakldan qat’iy nazar qo‘llaniladi. Axborot xavfsizligining asosiy vazifasi ma’lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini muvozanatli himoya qilishdir, dasturning maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda va tashkilot samaradorligiga hech qanday zarar yetkazmaslikdir. Bunga asosan asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarni, tahdid manbalarini, zaifliklarni, ta’sirning potentsial darajasini va xatarlarni boshqarish imkoniyatlarini aniqlashga imkon beradigan ko‘p bosqichli xatarlarni boshqarish jarayoni orqali erishiladi. Ushbu jarayon ma’lumot xavfsizlikni boshqarish rejasining samaradorligini baholash bilan birga keladi.

Dastlabki aloqa vositalarining paydo bo‘lishi bilan diplomatlar va harbiy arboblarning maxfiy yozishmalarini himoya qilish mexanizmlarini va uni soxtalashtirishga urinishlarni aniqlash usullarini ishlab chiqish zarurligini anglatadi. Masalan, Yuliy Tsezar miloddan avvalgi 50-yillarda Sezar shifrini ixtiro qilgan, bu uning maxfiy xabarlarini o‘qimaganlar tomonidan o‘qilishini oldini olish uchun mo‘ljallangan edi. Garchi, aksariyat hollarda, maxfiy yozishmalar bilan ishlash tartibini nazorat qilish orqali himoya ta’minlandi. Maxfiy xabarlar himoyalangan va faqat ishonchli shaxslar bilan himoyalangan, yoki mustahkam qutilarda saqlanishi uchun etiketlangan.

Masalan hozirgi kunda, xalqimiz xakerlar qurboniga aylanishmoqda, o‘zlari bilmagan hollarida telefoniga kelgan kodni berib yoki internetdagi sayitlarga kirib qolib, schot raqamlaridan pul mablag‘lari xakerlar tomonidan yechib olinmoqda. Axborot xavfsizligini ta'minlashning asosiy usullari.

Axborotning yaxlitligi, mavjudligi va maxfiyligini ta'minlash uchun uni ruxsatsiz kirish, yo‘q qilish, noqonuniy nusxalash va oshkor qilishdan himoya qilish kerak. Axborot xavfsizligini ta'minlash-bu ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan tashkiliy va texnik chora-tadbirlar majmui.

Axborotni himoya qilish usullari nima? Axborotni himoya qilish usullari axborot makonini tahdidlardan himoya qilishi kerak bo‘lgan vositalar, choralar va amaliyotlarni o‘z ichiga oladi — tasodifiy va zararli, tashqi va ichki.

Axborot xavfsizligi faoliyatining maqsadi ma'lumotlarni himoya qilish, shuningdek, ma'lumotlarga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan har qanday zararli ta’sirlar (o‘chirish, buzish, nusxalash, uchinchi shaxslarga uzatish va boshqalar) ta’sirini bashorat qilish, oldini olish va yumshatishdir.

Axborot xavfsizligini ta'minlashning texnik, ma'muriy, huquqiy va jismoniy usullari bugun ancha ommalashgan.

Texnik himoya vositalariga xavfsizlik devorlari, antivirus dasturlari, autentifikatsiya va shifrlash tizimlari, obyektlarga kirishni tartibga solish kiradi (har bir ishtirokchiga shaxsiy huquq va imtiyozlar to‘plami ochiladi, unga ko‘ra ular ma'lumot bilan ishlashlari mumkin – ular bilan tanishish, o‘zgartirish, o‘chirish).

Ma'muriy himoya choralari guruhiga, masalan, xodimlarning ish muammolarini hal qilish uchun o‘z noutbuklaridan foydalanishni taqiqlash kiradi. Oddiy chora, ammo buning natijasida korporativ fayllarni viruslar bilan yuqtirish darajasi pasayadi, maxfiy ma'lumotlarning tarqalishi kamayadi.

Huquqiy himoya qonunchilik sohasidagi yaxshi profilaktika choralarining misoli axborot xavfsizligi sohasidagi jinoyatlar uchun jazolarni kuchaytirishdir. Shuningdek, huquqiy usullarga axborot xavfsizligini ta'minlash sohasidagi faoliyatni litsenziyalash va axborotlashtirish obyektlarini sertifikatlash kiradi.

Jismoniy himoya vositalariga xavfsizlik tizimlari, qulflar, seyflar, kuzatuv kameralari kiradi. Qaysi ma'lumot yaxshiroq himoyalanganligini taqqoslash kifoya – tarmoqda ishlaydigan kompyuterning qattiq diskida yozilgan yoki seyfga qulflangan olinadigan vositaga yozilgan.

Axborot xavfsizligi siyosatining asosiy tamoyillari: har bir xodimga ma'lumotlarga kirish uchun zarur bo‘lgan minimal darajani berish – bu ish vazifalarini bajarish uchun zarur bo‘lgan miqdor. Ushbu tamoyil ko‘plab muammolardan qochadi, masalan, maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqishi, u bilan ishlashdagi buzilishlar tufayli ma'lumotlarni o‘chirish yoki buzish va boshqalar.

Xavfsizlikni ta'minlash uchun ko‘p darajali yondashuv. Xodimlarni sektorlar va bo‘limlar bo‘yicha ajratish, kalitlarga kirish huquqiga ega bo‘lgan yopiq xonalar, videokuzatuv, ma'lumotlarni uzatish qoidalari, ma'lumotlarning ko‘p marta zaxiralanishi –himoya darajasi qancha ko‘p bo‘lsa, axborot xavfsizligini ta'minlash faoliyati shunchalik samarali bo‘ladi.

Bunday himoya tizimida xavfsizlik devorlari muhim rol o‘ynaydi. Bu trafik uchun “nazorat punktlari” bo‘lib, ular hali ham kirish joyida ko‘plab potentsial tahdidlarni yo‘q qiladi va xodimlar foydalanadigan manbalarga kirish qoidalarini o‘rnatishga imkon beradi.

Tahdiddan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan zarar va uning oldini olish xarajatlari o‘rtasidagi muvozanatni saqlash. Korxonada xavfsizlik siyosatini belgilashda axborotni himoya qilishning buzilishidan yo‘qotishlarni va uni himoya qilish xarajatlarini hisobga olish kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Обзор. Средства защиты информации и бизнеса 2006 (<https://www.cnews.ru/reviews/free/security2006/index.shtml>). www.cnews.ru. Дата обращения: 13 января 2019. CNews
2. Словарь терминов по безопасности и криптографии (<https://web.archive.org/web/20060109185515/http://www.profinfo.ru/biblio/slovar.doc>). www.profinfo.ru.
3. Гай Светоний Транквилл. Книга первая // Жизнь двенадцати цезарей = De vita XII caesarum : [пер. с лат.] / перевод Гаспаров М.. — М. : Издательство «Наука», 1964. — 374 с. — (Литературные памятники).
4. Сингх, Саймон. Книга шифров : Тайная история шифров и их расшифровки. — М. : Издательство «АСТ», 2009. — 448 с. — ISBN 5-17-038477-7.
5. Измозик, В. С. «Черные кабинеты» : история российской перлюстрации. XVIII — начало XX века. — М. : Новое литературное обозрение, 2015. — ISBN 978-5-4448

FAYZULLAYEV DILSHODBEK MUZAFFAR O‘G‘LI
O‘zMU Jurnalistika fakulteti talabasi
dilshodfayzullayev4488@gmail.com

“FISHING”NI ANIQLASH USULLARI

Annotasiya. Ushbu tezisdagi “fishing”ning o‘ziga xos xususiyatlari, ularning tarqalish usullari va undan himoyalalanish mavzusida so‘z boradi. Shuningdek, tezisdagi bir qator adabiyotlarning tahlili asosida tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: “Fishing”, “feyk”, web-sayt, moddiy manfaat, havola, internet.

Аннотация: В данной тезис рассматриваются особенности фишинга, способы его распространения и защиты от него. В тезис также даются рекомендации, основанные на анализе ряда литературных источников.

Ключевые слова: “Фишинг”, “фейк”, web-сайт, материальная выгода, ссылка, интернет.

Abstract. This thesis deals with the specific features of phishing, their spread methods and protection against it. Recommendations are also given in the thesis based on the analysis of a number of literatures.

Key word. “Fishing”, “fake”, website, pecuniary benefit, link, internet.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi nafaqat insoniyatning mushkulini yengillashtirmoqda, balki, bir qator kiberjinoyatlar xavfini oshishiga ham sabab bo‘lmoqda. Kiberjinoyatni amalga oshirish uchun esa “fishing” texnologiyasidan keng foydalaniladi. “Fishing” inglizcha so‘z bo‘lib, “baliq ovi” ma’nosini bildiradi. Axborot texnologiyalari sohasida esa bir qancha ta’riflar mavjud. “Fishing” havolalar orqali fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlarini o‘zlashtirish, ulardan noto‘g‘ri maqsadlarda foydalanish, tovlamachilik harakatlarini olib borish va bir qator shunga o‘xshash jinoyatlar aniqlangan.

Internetning rivojlanishi “fishing”ning tarqalish jarayonini yanada tezlashtirdi. Bu turli vositalar orqali amalga oshirilmoqda. Xususan, “messenjer”lar (Telegram, Facebook, Instagram), ijtimoiy tarmoq saytlari, elektron manzillar yordamida “fishing” havolalar tarqalishi kuzatilmoqda. “Fishing”ni aniqlashning bir qator samarali usullari mavjud:

1. Nozik ma’lumotlarni qo‘lga kiritishga urinish.

“Fishing” xabarlar foydalanuvchidan hisob parollari, shaxsiy ma’lumotlar, elektron manzil paroli, bank karta ma’lumotlari yoxud tasdiqlash kodini so‘raydi. “Fishing” xususiyatiga ega bo‘lmagan xabarlarda esa, bu kabi ma’lumotlar talab etilmaydi. Odatda davlat va rasmiy tashkilotlar, nufuzli kompaniyalar foydalanuvchilardan bu turdagi shaxsiy ma’lumotlarni talab qilmaydi.

2. Havolani bosishga undash.

“Fishing” xabarlarda havolani bosish (click her) kabi buyruqlardan foydalaniladi. Havola yordamida foydalanuvchining ma’lumotlariga egalik qilish

yoxud qurilmaga zarar yetkazish maqsadi ko`zlanadi. Odatda bu kabi havolalardan rasmlarni ko`rish va xabarlarni o`qish uchun mo`ljallangan tarmoqlarda foydalaniladi.

3. Tezkorlikka undash.

“Fishing” xabarlarni tarqatish jarayonida shaxsiy ma’lumotlarni qo‘lga kiritish uchun sizni tezkorlikka chaqiradi. Bu holatda sizdan shaxsiy ma’lumotlaringizni belgilangan vaqt davomida kiritishingiz, ro‘yxatdan o‘tishingiz so‘raladi. Maqsadni amalga oshirish uchun sizdan hozirning o‘zida, zudlik bilan ma’lumotlarni taqdim etish talab qilinadi.

4. Rasmiy manbalarning nomini soxtalashtirish.

“Fishing” yordamida shaxsiy ma’lumotlarni qo‘lga kiritish uchun foydalanuvchilarni ishontirish maqsadida mashhur kompaniya, rasmiy tashkilot, bank, brend va xizmat ko‘rsatish korxonalarining nomlaridan foydalanadi. Shu o‘rinda, ularning nomi, logotipi, manzillari soxtalashtiriladi.

5. Grammatik xatolarning mavjudligi.

“Fishing” xabarlarni tarqatishda kichik grammatik va imloviy xatolarga yo‘l qo‘yiladi. Brend va kompaniya nomlarida o‘zgarishlar, harflarning ortishi va kamayib qolishi kabi holatlar mavjud. Misol tariqasida, “Click.uz” so‘zi “Clik.uz” ko‘rinishida, “Uzum.uz” so‘zi esa “Uzumm.uz” ko‘rinishida bo‘ladi. Ba’zi hollarda havola grammatik jihatdan mukammal bo‘lishi bilan birga qo‘shimcha so‘z qo‘shish natijasida, “Amazon.com” so‘zini “Amazonofficial.com” ko‘rinishida soxtalashtirish holatlari kuzatiladi.

“Fishing” xabarlar qurbonlari kundan-kunga ortib bormoqda. Bu kabi holatlarni kelib chiqishida insonlarda mediasavodxonlikning yetishmasligi, e’tiborsizlik, mo‘may daromad topishga bo‘lgan moyillik yuqoriligi sabab bo‘ladi. Bunday tuzoqlarga tushmaslik uchun bir nechta tavsiyalar mavjud [Ollmann, G. (2002). www-935.ibm.com/services/us/iss/pdf/phishing-guide-wp.]

- har doim xabar manbasini tekshiring;
- ijtimoiy tarmoq sahifasidagi manzilni aniqlang;
- xabarlarning imloviy va grammatik xatolariga e’tibor bering;
- shaxsiy ma’lumotlaringizni taqdim etmang;
- shubhali havolalarga kirishdan saqlaning;
- “fishing” ko‘rinishidagi xabarlarni tarqatmang!

Aslida rasmiy kompaniya va tashkilotlar hech qachon sizga shaxsiydan murojaat qilmaydi, shuningdek, “hurmatli mijoz” yoxud “hurmatli foydalanuvchi” kabi iboralarni ishlatmaydi. Faqatgina siz murojaat qilgan taqdirdagina bu hol kuzatilishi mumkin [Rayt RT, Marett K. 2010; 27 (1): 273–303.]. “Fishing” havolalarning yana bir o‘ziga xos xususiyati shuki, u ma’lum vaqt davomida amal qiladi, shu sababli foydalanuvchini tezkorlikka chorlaydi [Reznik M. 2013 yil; 29 (2):].

Xulosa, o‘rinda ta’kidlash joizki, “Fishing” xabarlardan saqlanish uchun shaxsiy ma’lumotlaringizni sir saqlang. Elektron manzil va bank kartalaringizning tasdiqlash parolini begonalarga, shu jumladan, turli saytlarga kiritmang! “Fishing” xususiyatga ega xabarlarga duch kelganingizda ularni o‘chirib tashlang yoxud IT mutaxassisiga murojaat qiling. Bu orqali siz o‘zingiz va yaqinlaringizni kiberjinoyatlardan saqlagan bo‘lasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://theconversation.com/phishing-scams-7-safety-tips-from-a-cybersecurity-expert-216198>
2. Ollmann, G. (2002). Fishing bo‘yicha qo‘llanma: fishing hujumlarini tushunish va oldini olish . www-935.ibm.com/services/us/iss/pdf/phishing-guide-wp.
3. Rayt RT, Marett K. Fishingda tajribaviy va dispozitsion omillarning ta'siri: aldanganlarning empirik tekshiruvi. Jf Manag. Inf. Sist. 2010; 27 (1): 273–303.
4. Reznik M. Ijtimoiy tarmoq saytlarida shaxsiy ma'lumotlarni o‘g‘irlash: Internetda taqlid qilish masalalarini ishlab chiqish. 2013 yil; 29 (2):

OTABEK USMONOV

O‘zbekiston

O‘zDJTU, Xalqaro jurnalistika fakulteti talabasi

otashmuzaffarzoda@gmail.com

MEDIASAVODXONLIKNI OSHIRISH USULLARI

Annotatsiya. *Ushbu tezisdagi mediasavodxonlikni oshirish, faktlarni tahlil qilish va axborotlarni saralash uchun zarur bo‘lgan usullar milliy va xorijiy adabiyotlar misolida tahlil qilinadi. Shuningdek, mazkur tezis mavzusi yuzasidan tegishli ilmiy va rasmiy adabiyotlardagi fikrlar umumlashtirilib, mavjud muammo yuzasidan taklif hamda tavsiyalar keltiriladi.*

Kalit so‘zlar: *mediasavodxonlik, OAV, axborot, faktcheking.*

Аннотация. *В данной тезис на примере отечественной и зарубежной литературы анализируются методы, необходимые для повышения медиаграмотности, анализа фактов и сортировки информации. Также обобщены мнения соответствующей научной и официальной литературы по теме данной тезис, а также сделаны предложения и рекомендации по существующей проблеме.*

Ключевые слова: *медиаграмотность, средства массовой информации, информация, фактчекинг.*

Abstract. *In this thesis, methods necessary for increasing media literacy, analyzing facts and sorting information are analyzed on the example of national and foreign literature. Also, the opinions of the relevant scientific and official literature on the subject of this thesis are summarized, and suggestions and recommendations are made on the existing problem.*

Key words: *media literacy, mass media. information, factcheck.*

Zamonaviy texnologiyalar va internetning rivojlanishi axborot oqimining harakatlanishi va tarqalishini yanada tezlashtirdi. Ayniqsa mamlakatimizda so‘ngi yillarda internetning rivojlanishi tufayli axborot oqimining harakati misli ko‘rilmagan darajada tezlashdi. Har soniyada millionlab axborot va yangiliklar dunyoning bir burchagidan narigi burchagiga qarab harakatlanadi. Axborotlarni yetkazib berishda tezkorlik va zamonaviy usullardan foydalanish yaxshi albatta, ammo ushbu axborotlar ichida bir qator tekshirilmagan, yolg‘on axborotlarning borligi ham hech birimizga sir emas.

Londonning Qirollik universiteti professori S.Fayrstounning fikriga ko‘ra, mediasavodxonlik harakat bo‘lib, uning asosiy vazifasi insonlarni audiovizual va

bosma matnlarning madaniy ahamiyatini tushunish, yaratish va baholashga undashdan iborat[1].

Mediasavodxonlikni oshirish uchun bir qator usullar taklif etiladi. Ayniqsa xorijiy mamlakatlarda bu tendensiyani shakillantirish uchun alohida treninglar o‘tiladi. Axborotlarni tahlil qilish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar berib boriladi. Xususan, ularda mediasavodxonlikni oshirish uchun ilg‘or mediakompetensiya talab etiladi. Bu orqali axborot foydalanuvchilariga yo‘lg‘on axborotlarga qarshi kurash bo‘yicha usullar o‘qitiladi[2].

1. Axborot va axborot manbalarini tanqidiy baholash kompetensiyasi.

Bu usul orqali foydalanuvchi manbalarni tahlil qiladi, faktlarni jamlaydi va axborotning haqqoniyligini tekshiradi. Shuningdek, ongli ravishda tahlil qobiliyatini kuchaytirish, axborotlarga tanqidiy munosabatda bo‘lish va doimiy ravishda ma’lumot manbasini aniqlash kabi ko‘nikmalarga ega bo‘ladi.

2. Tanqidiy fikrlash yordamida tahlil qilish va baholash.

Ushbu ko‘nikmani shakillantirish uchun foydalanuvchilar ma’lumotni baholay olishi shuningdek, bir qator abstrakt bo‘lgan savollarni o‘rtaga tashlashi kerak bo‘ladi. Ular:

- Axborotning muallifi kim?
- Axborotni tarqatishdan uning maqsadi nima? (xabar berish, ko‘ngil ochish, ishontirish);
- Auditoriyadagi insonlar bu xabarni qanday talqin qilishlari mumkin yoxud qilishdi?
- Voqeaning yo hodisaning tafsilotlari qoldirganmi? (Yo‘q bo‘lsa nima sababdan?)
- Shuningdek, manbalar keltirilganmi? Grammatik yoki imlo xatolari bormi? kabi savollar bo‘lib foydalanuvchi ushbu savollarga javob topishi kerak.

Ommaviy axborot vositalari yoki kanallar orqali e‘lon qilinayotgan axborotlarning yolg‘on yoki haqqoniylikini tekshirish uchun bir qancha tavsiyalar mavjud[3].

1. Ijtimoiy tarmoqda foydalanuvchining sahifasi qachon ochilganligini tekshiring.
2. Foydalanuvchining faolligini o‘rganish zarur.
3. Foydalanuvchining boshqa ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini izlash kerak.
4. Yangiliklarni yuklab olgan, nashr qilgan inson bilan bog‘lanib ko‘rish kerak.
5. Axborotni joylashtirgan inson qayerda yashashi haqidagi ma’lumotlarni solishtiring.
6. Tasvir bo‘yicha qayta qidiruvdan foydalanish tavsiya etiladi.

Bugun axborotni chegaralash yoxud taqiqlash orqali hech qanday natijaga erishib bo‘lmaydi. Sababi foydalanuvchi qanday yo‘l bilan bo‘lmasin unga egalik qilishga harakat qiladi. Yolg‘on axborotlar sababli oilalarning ajralib ketishi, siyosiy nizolar kelib chiqishi mumkin. OAVda yoxud internet orqali tarqatilayotgan qaysidir film qahramoniga taqlid qilish orqali qanchadan-qancha bolalar salomatligidan va og‘ir holatlarga kelishi mumkinligini tasavvur qiling. Yoxud, yolg‘on axborotlar tarqatish shuningdek, axborot orqali insonlarning shaxsiy chegaralarini buzish, ularni turli ommaviy harakatlarga chorlash, ekstremistik harakatlar va guruhlariga da’vat etish kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Shu sababli mediasavodxonlikga ega bo‘lish talab etiladi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, media savodxonlik — bu tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan xabarlar va belgilarga qo‘llash qobiliyati hisoblanadi[4]. Mediasavodxonlikni oshirish orqali bir qator kiberjinoyatlar va huquqbuzarliklarni oldini olish mumkin. Iste’molchi sifatida axborotdan foydalanayotganda siz ayni damda o‘qigan axborotni sizga o‘xshagan insonlar tarqatayotganini va u tasdig‘ini topmagunga qadar unga ishonmaslikni, yoxud uni tarqatmaslikni odat qiling. Bu orqali siz o‘zingiz va atrofingizdagilarni axboriy xurujlardan asragan bo‘lasiz. Axborot bugungi kundagi eng kuchli quroldir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. O‘quv-amaliy qo‘llanma.-T.:Extremum-press, 2017
2. Mamatov.O Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik, psixologik xavfsizlikni ta’minlashning ijtimoiy psixologik imkoniyatlari. Namangan, 2008.
3. Abdullaev, S. S. (2021, July), socio-political factors of development of social relationships in students in the process of pedagogical education, in euro-asia conferences (pp. 168-170).
4. Askarovich, M. S., Uljaevna, U. O., & Inomjohnovna O. N. (2020). Applying case study-method in teaching chemistry. Проблемы современной науки и образования, (3 (148)), 62-64.

ДИЛНАВОЗ ТЎХТАЕВА

Ўзбекистон

Бухоро давлат университети, филология факультети, журналистика
(босма ОАВ журналистикаси) таълим йўналиши 2-босқич талабаси.

Илмий раҳбар: Б.С.Жамилова,

БухДУ профессори

БУГУНГИ КУНДА ТАЪЛИМ СИФАТ САМАРАДОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: мақолада таълим тизимида ахборотлаштиришнинг муҳим аҳамияти, фанларни интеграциялаб ўтиш таълим сифати самарадорлигини ошириш самарадорлигини белгиловчи омил эканлиги ҳақида мулоҳаза юритилган.

Калим сўзлар: интеграция, ахборотлаштириш, инновация, рақамли дунё, ахборот коммуникацияси.

Аннотация: в статье рассматривается значение информатизации в системе образования, то, что интеграция предметов является фактором, определяющим эффективность повышения качества образования.

Ключевые слова: интеграция, информатизация, инновации, цифровой мир, информационная коммуникация.

Abstract: the article discusses the importance of informatization in the educational system, the fact that the integration of subjects is a factor that determines the effectiveness of improving the quality of education.

Key words: integration, informatization, innovation, digital world, information communication

Ўзбекистонда таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотлар таълим тизимини тўлиқ ахборотлаштиришни, анъанавий ўқитиш мазмунини қайта кўриб чиқиш, ўқув фанларини интеграциялаш, ўқитишда инновацион педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш асосида ташкил этишни тақозо этмоқда. Бу ўз навбатида таълим муассасасида ягона ахборот таълим муҳитини шакллантириш, ахборотлар базасини яратиш ва ундан самарали фойдаланиш, ўқув-меъёрий ҳужжатларни фанлар интеграцияси асосида такомиллаштириш заруриятини тақозо этади. Дарҳақиқат, мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, ёшларимиз ҳақли равишда юртимизнинг келажаги учун жавобгарликни зиммасига олишга қодир бўлган, бугунги ва эртанги кунимизнинг ҳал этувчи кучига айланиб бораётгани барчамизга ғурур ва таълим-тарбия бўйича қабул қилинган умуммиллий дастурларимизни мантиқий якунига етказишимиз зарур. Айни шу мақсадда давлатнинг, тегишли вазирлик ва идоралар ҳамда бутун таълим тизимининг, профессор-ўқитувчиларнинг энг муҳим вазифаси – ёш авлодга пухта таълим бериш, уларни жисмоний ва

маънавий етук инсонлар этиб тарбиялашдан иборатдир. Фарзандларимиз учун замонавий иш жойлари яратиш, уларнинг ҳаётда муносиб ўрин эгаллашини таъминлашга қаратилган ишларимизни янги босқичга кўтаришни даврнинг ўзи тақозо этмоқда. Бу зарурат бугунги рақамли дунё шароитида айниқса, жуда аҳамиятлидир.

Қолаверса, 2020 йил 25 январдаги мамлакатимиз парламентиға мурожаатномасида рақамли иқтисодиёт кўп қиррали фаолият бўлиб, унда илм, маърифат, рақамли ахборот ишлаб чиқаришнинг асосий омили сифатида қўлланилиши, зарурий фаолият майдони тариқасида замонавий ахборот тармоғи иқтисодиёт структурасини оптималлаштириш ва унумдорликни оширишнинг етакчи омили тариқасида ахборот коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш лозимлигининг назарда тутилганлиги юқорги фикримиз далилидир.

Хусусан, рақамли иқтисодиётнинг характерли белгилари шундан иборатки, бу иқтисодиётда асосий ресурс бўлиб анъанавий ресурслар(капитал, меҳнат, ер ва бошқ) эмас, балки, илм-маърифат билан суғорилган, илм сифими юқори бўлган ахборот оқимлари ва уларнинг инновациялардаги кўриниши барқарор иқтисодий ўсиш омилиға айланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, таълим тизимидаги асосли, долзарб муаммолар ўрганилиши ва уларни ҳал этиш истиқболлари ишлаб чиқилиши ҳар кунгидан-да бугун ўта аҳамиятлидир, айнан бу жараённи бошланғич таълим фанлари ва уларнинг ўзаро алоқадорлигини таъминлаш, бунда эътибор бериш лозим бўлган жиҳатлар мисолида кўриб ўтишни тавсия этамиз: Бошланғич таълим учун зарур ва устувор йўналишларидан бири таълим мазмунининг янгиланиши, дарсни инновацион тажриба ва ғояларға таяниб, замонавийлаштирилган, такомиллаштирилган ҳамда илмий - инновацион технологиялар асосида ўтиш заруриятини келтириб чиқаради. Чунки, дарс таълим - тарбия беришнинг асосий ўзагидир. Ўқувчининг ўқув фанларини чуқур ўрганиб бориши давомида унинг билими мустаҳкамланади, саводхонлиги ошиб боради. Фанлар бўйича бериладиган таълим-тарбия ҳаёт қонуниятлари, табиат диалектикаси, давр талаби асосида ўқувчиларға етказилса, ҳар бир ўқитувчи ўз вазифасини сидқидилдан бажарган бўлади.

Дарс таълимнинг асосий шакли экан, ўқитувчи шу жараён ўз шогирдларининг онгли ва фаол бўлиши, жамиятнинг ватанпарвар, адолатпарвар, меҳнатсевар ва фидоий кишилар бўлиб улғайишлари учун мустаҳкам замин тайёрлаши лозим. Бу жараён ўқув-тарбиявий ишларнинг самарадорлигини таъминлаш учун, инновацион педагогик технологиялар воситасида куйидагиларни амалда қўллашни тақозо этади.

Таълим тизимидаги долзарб муаммолардан бири ўқув фанларини интеграциялаш ва табақалаштириш саналади. Интеграциялаш фанлар ўртасида таркибий боғланишни мустаҳкамлаш, уларни умумлаштириш, ўқувчи-ёшларнинг табиат ва жамият тўғрисидаги яхлит тасаввурларини янада бойитиш учун хизмат қилади. Интеграциялаш муаммосини ҳал этиш таълим муассасалари ўқув жараёнида замонавий ахборот ва инновацион педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш билан бевосита боғлиқ. Мазкур жараённи тўғри ташкил

этиш ўқитиш самарадорлигини оширибгина қолмасдан, ўқитишнинг лойиҳавий яратувчанлик модели асосини таъминлайди. Ахборотлар кўламининг кун сайин юксалиши, талабаларга бериладиган билимлар ҳажмининг кўпайишига, мутахассисликлар бўйича ўқитиладиган фанлар миқдорининг ошишига сабаб бўлмоқда. “Ёшларимизга биз шароит яратмасак бошқалар шароит яратади, биз таълим бермасак, бошқалар таълим беради”.

Қисқасини айтганда, ҳозирги рақамли дунё шароити умумтаълим мактабларида бошланғич таълим фанларини ўзаро алоқадорлик орқали ўқитишда, ўқувчиларнинг илмий дунёқарашини фанлараро шакллантириш бўйича ишлаб чиқилган илмий тадқиқот натижаларидан самарали фойдаланишни тақазо этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Билимли авлод - буюк келажакнинг, тадбиркор халқ фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тараққиётнинг кафолатидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. 2018 йил 7 декабрь.-16б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020-йил 24-январ.

ХУРШИДА НОСИРОВА ЮСУПЖОН ҚИЗИ

Ўзбекистон Миллий Телерадиокомпанияси “O‘zbekiston” телерадиоканали давлат муассасаси кўшидаги “O‘zbekiston tarixi” телеканали, 1-тоифали мухаррир nosirovaxurshida5@gmail.com

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ПР ВА МЕДИАМАТННИНГ ШАКЛЛАНИШИ МУАММОЛАРИ

The article will consider the process of forming a hybrid vision of "PR journalism" in the field of modern media text, which has not been formal until now. The purpose of the article is to study the theoretical and practical aspects of the new process, identify the pros and cons of PR journalism, the risks of developing this trend, as well as the formation of the specifics of PR journalistic texts.

Keywords: *globalization, PR, mass media, text, modern media, news, convergence, infocommunications, manipulation.*

В статье будет рассмотрен процесс формирования гибридного видения "PR-журналистики" в области современного медиа-текста, которое до сих пор не было формальным. Целью статьи является изучение теоретических и практических аспектов нового процесса, выявление плюсов и минусов PR-журналистики, рисков развития данной тенденции, а также формирование специфики PR-журналистских текстов.

Ключевые слова: *глобализация, пиар, СМИ, текст, современные медиа, новости, конвергенция, инфокоммуникации, манипуляции.*

Мақолада замонавий медиа матни соҳасида ҳозиргача расмий бўлмаган "ПР журналистикаси" гибрид кўринишини шакллантириш жараёни кўриб чиқилади. Мақоланинг мақсади, янги жараённинг назарий ва амалий жиҳатларини ўрганиш, ПР журналистикасининг ижобий ва салбий томонларини, ушбу тенденцияни ривожлантириш хавфини аниқлаш, шунингдек, ПР-журналистик матнларнинг ўзига хос хусусиятларини шакллантиришга қаратилган.

Калит сўзлар: *глобаллашув, пиар, ОАВ, матн, замонавий медиа, янгиликлар, конвергенция, ахборот-коммуникация, манипуляция.*

Бугунги кунда жамоатчилик билан алоқалар ва журналистика бир-бирига қарама-қарши бўлган мувозанатни ҳосил қилмоқда. Аслида, бу икки йўналиш маълумот тизимининг бир қисми сифатида бир-бирига таянч муносабатлардир. Илгари журналистика соҳаси кучлироқ бўлган бўлса, ҳозир тахририятларнинг қисқариши, молиявий инқирозлар натижасида ПР тобора устунликка эришмоқда. Бу жараён эса, янгиликларга бўлган ишончни янада сусайишини келтириб чиқариши табиий. Журналистик ва ПР матнларнинг қоришуви

замонавий медиа матнлар қаторида шиддат билан тарқалмоқдаки, ўқувчи ҳар доим ҳам маълумотни, тарғибот (даъват) фикрдан ажрата олмайди.

Жамоатчилик билан алоқалар бўйича мутахассислар ўз ғояларини етказиш учун журналистик алоқаларига таянадилар. Журналистлар қизиқарли манбаларни топиш, доимий нашрларни тўлдириш ва молиявий эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда, ПРга таянадилар. Аслида, Канада жамоатчилик билан алоқалар жамияти маълумотларига кўра, жамоатчилик билан алоқалар бўйича мутахассислар бошқа профессионал гуруҳларга қараганда, журналистлар билан кўпроқ мулоқот қилишади.

Ўз навбатида, жамоатчилик билан алоқалар бўйича мутахассислар омма фикрини ўзгартишга хизмат қилишлари шубҳасиз. Маълумотни қандай ёритишни танлаш орқали журналистика ПР самарадорлигини таъминлайди. Бироқ сўнгги йилларда оммавий ахборот воситаларининг консолидацияси (муштаҳкамлаш ва бирлаштириш) ва ижтимоий тармоқларнинг ўсиши натижасида ПР ва журналистика ўртасидаги муносабатлар ўзгарди. Гарчи бу ўзгариш ПР фойдасига бўлиб туюлса-да, аслида бу янгиликларга бўлган ишончнинг пасайишига олиб келди. Журналистика ва ПР ўртасидаги нозик мувозанат бузилганда, аудитория камроқ ишончли бўлган ахборот тизимига эга бўлади. Чунки у жамоат манфаатлари эмас, балки шахсий мақсадлар билан бошқарилади. [1]

Жамоатчилик билан алоқалар саноатининг ўсиши, анъанавий ахборот журналистикаси учун мавжуд бўлган мухбирлар сонининг кескин пасайишига олиб келди. Бу эса турли хил кўникмалар ва конвергенциялар (яқинлашув) томон ҳаракат қилмоқда. Катта ҳажмдаги ишларнинг узок муддат давомида кам сонли журналистлар томонидан амалга оширилиши самарали ҳамда ишончли манбаларни топишга хизмат қилади. Голландиялик тилшунос Ван Дейк (1988) журналистик матнлар ишлаб чиқариш жараёнларига таъсир қилишини таъкидлайди, аммо олинган янгиликлар натижаси журналист танлаган мавзусига боғлиқ. Шунинг учун журналистлар янгиликларни ёзишда матнларини қайта ишлаш ёки “трансформация” ролини қандай кўришларини кўрсатади. [2]

Бундан ташқари, Ван Дейк (1988), янгиликлар тайёрлашнинг когнитив ва ижтимоий-маданий контекстида пайдо бўладиган матн шакли ва мазмунига чуқур таъсир кўрсатиши ҳақида ҳам таъкидлаб ўтган. Сўнгги бир неча йил давомида янгиликлар тайёрлаш жараёнларида катта ўзгаришлар бўлганлиги сабабли, кўплаб янгилик матнлари бир-бирига ўхшашлиги боис, маҳсулотни қайта кўриб чиқиш вақти келганлиги ҳақида ҳам алоҳида урғу беради. [2]

Бугунги кунда журналистика жон сақлаш учун тобора кўпроқ ПРга таянмоқда. Маҳаллий янгиликлардаги оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий медиа бизнесининг консолидацияси томонидан кучли босимга дуч келмоқда. Дунё бўйича журналистика соҳасида иш ўринлари кам бўлганлиги

сабабли, кўплаб иқтидорли ва ёш журналистика битирувчилари кун кечириш учун ПРда иш олиб боришмоқда. Шу билан бирга, маблағ етишмайдиган кўплаб таҳририятлар даромаднинг пасайишини қоплаш учун реклама ёки ҳомийлик таркибига мурожаат қилмоқдар. Натижада, тобора кўпроқ оммавий ахборот воситалари ПР-контентни тарқатишда иштирок этмоқда. Бу кўпинча корпоратив ПР мижозлари учун фойдали бўлган бир томонлама, тўлиқ бўлмаган маълумотлар юзага келишига сабаб бўляпти.

МДХ оммавий ахборот воситалари ва жамоатчилик билан алоқалар фаолиятлари орасида ҳам айни вақтда кучли тўқнашувлар бўлмоқда. Хусусан, Ўзбекистон шароитида ПР матн туфайли ишлаб чиқариш ва сиёсий муҳит бир мунча издан чиққан. Бу ҳодиса кўпроқ оммани бирор-бир масалага диққатини тортиб, сўнг бошқа мақсадлар кўзланганлигини кўрсатмоқда. Малакали мутахассис ва профессор олимлар томонидан журналистика соҳасидаги билим ва кўникмаларни бўлажак журналистлар бирмунча янгича фикрлар билан қабул қилмоқда. Назарий ва мантиқий илмлар қийинлик қилиб қолди. Ўрнини эса, асоссиз ва таҳлилсиз бўлган манбалар эгалламоқда. Бу эса бевосита саводхонлик даражасига ҳам салбий таъсир кўрсатяпти.

Франциянинг Янги Сорбонн университети ахборот-коммуникация фанлари профессори, ЮНЕСКОнинг “Барқарор рақамли ривожланиш даврида мослашиш лаёқати” кафедраси мудири Дивина Фрау-Майгс: “Рақамли маълумотлар ва технологиялар чатлардаги енгил сёрфингдан ўтиб аста-секинлик билан жамиятни манипуляция қилиш ва уни издан чиқариш инструментига айлана бошлади. Янги технологиялар ва медиа соҳасида бундай ўзгаришлар оммавий коммуникация воситалари ва умуман, ахборот маконини танқидий қабул қилишга йўналтирилган таълимга бўлган эҳтиёжнинг ўсиб бораётганидан далолат беради. Бундай таълим бизга нафақат медиа тушунчасининг ўзини, балки унинг сиёсий ва ахлоқий асосларини қайта англашга ёрдам бериши керак.” [4]. Ахборот агентликлари кўпинча ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортадиган воқеани ёритадилар. Бу эса, журналистик ва ПР матннинг қоришувилан вужудга келади. Ачинарлиси шундаки, бу хабарларнинг аксарият қисми ёшларга таъсир кўрсатади. Айрим ахлоқсиз ПР фирмалари эса, кўпинча бундан унумли фойдаланишади. Бир мисол, дунёда 2011 йилдан бошлаб ўсмирлик депрессияси ва ўзини ўзи ўлдириш даражаси ниҳоятда кўпайиб кетди. “Муболағасиз айтиш мумкинки, ёш авлод руҳий саломатлик соҳасида сўнгги ўн йилликлар давомидаги энг оғир инқироз ёқасида турибди... Биз ёшларнинг кўлига бериб қўйган ускуналар уларнинг ҳаётига жиддий таъсир кўрсатиб, уларни жиддий тарзда бахтсиз қилаётганлигига ишончли далиллар мавжуд” [5]. Яқинда ўтказилган бошқа тадқиқотлар эса шуни кўрсатмоқдаки, ижтимоий тармоқларда кунига икки соатдан ортиқ бўлиш ўсмирлар руҳий саломатлиги ёмонлашувига олиб келади, бунга депрессия аломатлари, хавотирланиш ва ўзини ўзи ўлдириш тўғрисидаги фикрлар киради. Бу орқали оммавий онгсизлантириш ва визуализация хавфи вужудга келади.

Журналист Ги Версальнинг таъкидлашича, журналистлар ўзларининг касбий амалиётига ҳар қандай ташқи аралашувга қарши туришади. Улар сўз эркинлиги ва ҳаракат эркинлигига катта аҳамият беришади. Бу қиймат эса уларнинг демократия посбонлари бўлишга хизмат қилади. Мухбирлар аввало, ҳисобот бериш объектини танлаши ва ҳеч қандай аралашувларсиз ривожланадиган бурчак (позиция)ни аниқлашлари керак. Шундай журналистик муассасалар борки, улар орқали журналистиканинг ўзи томонидан қўйилган назоратдан бошқа ҳеч қандай назоратни қабул қилмайди. Булар Журналистлар уюшмалари ва Янгиликлар таҳририятлари бўлиши мумкин эди. Аввалги даврда журналистларни қасаба уюшмалари ҳам эркин ва мустақил ҳимоя қилишда муҳим рол ўйнаган. [6] Шу сабабли, журналист ва унинг матни доимо объектив мезонларга асосланган.

ОАВ таҳририят сиёсатининг ўрнатилиши қандай ахборотлар узатилаётгани ёки чоп этилаётганини мониторинг қилишдаги синалган механизмдир. Муаммо шундаки, журналистлар ва оммавий ахборот воситаларининг янгиликларни тўплаш, таҳрир қилиш ва нашр этишдаги тезкорлиги баъзида сифат назоратига жиддий путур етказди. Оммавий ахборот воситаларида узатиладиган хабарларнинг салбий таъсирини мониторинг қилиш ва камайтириш бўйича журналистларга таълим бериш уч даражали ҳимояни таъминлайди, хусусан, ахлоқий муҳофаза ва аҳолига холислик ва ҳаққонийликни узатиш принципини амалга оширишга имкон беради. [7]

ПР матни эса кўпроқ субъектив сифатида олиш мумкин. Бунда молиявий таъминотдан келиб чиқиб, манбани исталган томонга йўналтириш, экспертлар жамоасининг қатъиятсизлиги, шунингдек, умуман, учинчи шахс номидан ёзилган материалнинг бошқа номлар остида узатилиши виртуал киёфага эга бўлиши нафақат журналистика, балки медиа олам учун ҳам катта хавфдир. Шахсий фикр билан тайёрланган ҳар қандай материал жамоат манфаатларига хизмат қилмас экан, унинг мукамаллик даражаси пасаяверади. Бу эса янада агрессив ПР тактикасига олиб келиши мумкин. Бу ҳолатда ҳамма ютқизади.

Ҳозирги пайтда ташвиқот, фейк ахбороти, пранкинг, рақамли тажовуз, троллинг ва бошқа ҳодисалар оқибатида медиамакондаги бузилишлар туфайли журналистика соҳасида инқироз кучайиб бормоқда. “Ортиқча ахборот” “ахборот мавҳумлиги”ни келтириб чиқармоқда. Ушбу воситалар ёрдамида онг билан манипуляция қилиш шунга олиб келадики, аудиториянинг “танқидий автономияси” мавжуд эмаслиги туфайли дунёда ҳар қандай маълумотларни “ютиб юбориш” кучаймоқда. [8] Журналистика ва ПР ўртасидаги мувозанатни тиклаш учун чоралар кўриш керак. Журналистларга ҳомийлик қилган таркибни рад этиш ва жамоатчилик билан алоқаларга қарши туриш учун ресурслар (аналитика ва билим)га эга бўлишлари учун журналистикани, шу жумладан, маҳаллий янгиликлар ва таҳрир савиясини кучайтириш керак. Журналистик ва ПР матнларининг синтези бугунги кунда табиий ҳолдек кўринишини мумкин. Чунки глобаллашган дунё

журналистикасида ҳам, унинг замонавий маданиятида ҳам тенденциялар янгилашмоқда. Соҳа учун кўплаб янги тушунчалар ва йўналишлар кириб келмоқда. [9]

Бугунги глобаллашган замонда журналистика ва ПР матн билан ишлаш ўзига хос нозик жараён. Бизни ўраб турган ахборот оқими ва унинг ишончлилигини текшириш мушкул бўлган контентни яратувчи, тарқатувчи одамлар мавжудлиги баён қилинган ҳар бир материалга гумон билан қарашни талаб этади. Айниқса, интернет манбалардан, ижтимоий тармоқлардан олинган ахборотни бошқа манбалардан текшириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://ijnet.org/en/story/rethinking-relationship-between-journalism-and-public-relations> [1]

2. Discourse & Communication. Journalism and public relations: A tale of two discourses. Helen Sissons - New Zealand, 2012 – 274 б.

3. Discourse & Communication. Journalism and public relations: A tale of two discourses. Helen Sissons - New Zealand, 2012 – 275 б.

4. Журналистикада медиа ва ахборот саводхонлиги: [Матн] / Н. Муратова, Э.Гризл, Д. Мирзахмедова – Т.: Baktria press, 2019. — 10 б.

5. Journalism and public relations: A tale of two discourses
Журналистикада медиа ва ахборот саводхонлиги: [Матн] / Н. Муратова, Э.Гризл, Д. Мирзахмедова– Т.: Baktria press, 2019. — 35 б.

6. Jean Twenge, “iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood,” 2017.

7. "Связи с общественностью против журналистики". *Американский ученый-бихевиорист* ШУМЕЙКЕР, ПАМЕЛА Дж. 33, № 2 (ноябрь 1989): 97 б.

8. Журналистикада медиа ва ахборот саводхонлиги: [Матн] / Н. Муратова, Э.Гризл, Д. Мирзахмедова– Т.: Baktria press, 2019. — 30 б.

ИЛМИРА САДЕТОВА

Қорақалпоқ давлат университети,

Қорақалпоқ филологияси ва журналистика факультети 2-курс талабаси

ЯНГИЛИКЛАРНИ ТАРҚАТИШДА ВАҚТ МЕНЕДЖМЕНТИ ВА КЎНИКМАЛАРИ

Аннотация: Янгиликларни ўрганиш журналистиканинг асосий вазифаларидан бири бўлиб, бунинг жамият учун аҳамияти катта. Ушбу мақола янгиликлар журналистикаси, медиага янгиликлар тайёрлашнинг талаб ва вазифалари масалаларига бағишланган бўлиб, бу вазифалар журналистларга жамиятнинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, ва маданий соҳаларида юзага келган воқеликларни таҳлил қилиш, тарқатиш ва ўзгаришларни кўриб чиқишда катта ёрдам беради.

Калит сўзлар: журналистика, янгиликлар журналистикаси, медиа, таҳлил, демократик жараёнлар.

Аннотация: Изучение новостей является одной из основных задач журналистики и имеет огромное значение для общества. Данная статья посвящена вопросам новостной журналистики, требованиям и задачам подготовки новостей для СМИ, и эти задачи во многом помогут журналистам в анализе, распространении и учете изменений в политической, социальной, экономической и культурной сферах жизни общества.

Ключевые слова: журналистика, новостная журналистика, СМИ, анализ, демократические процессы.

Abstract: Studying news is one of the main tasks of journalism and is of great importance for society. This article is devoted to the issues of news journalism, the requirements and tasks of preparing news for the media, and these tasks will greatly help journalists in analyzing, disseminating and taking into account changes in the political, social, economic and cultural spheres of society.

Key words: Journalism, news journalism, media, analysis, democratic processes.

Журналистика жамиятимизнинг ўзгаришларни таҳлил қилиш ва ўз фикрларини изҳор қилишда муҳим восита. Бу соҳада фаолият кўрсатиш, объектив ва интегритетли бўлиши керак, янгиликларни ўрганиш ва тарқатиш, демократиянинг ривожланишига ва жамиятимизнинг барқарорлигига катта таъсир кўрсатади.

Янгиликларни ўрганиш журналист асосий вазифаларидан биридир ва жамият учун катта аҳамиятга эга. Бу вазифа орқали журналистлар жамиятнинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ва маданий соҳаларида юзага келган воқеликларни

таҳлил қилиш, тарқатиш ва ўзгаришларни кўриб чиқишда катта ёрдам бера олишади. Қуйида журналистлар учун муҳим вазифалар:

Маълумотларни тўплаш: янгиликларни ўрганишда биринчи қадам маълумотларни тўплашдир. Бу жараён, бирор воқеани тушунтириш учун катта аҳамиятга эга.

Хабарлар таҳлили: Бу таҳлил журналистларнинг ўз фикрларини кўшишига ва янгиликларни маъқул кўринишда тарқатишга имкон беради. Таҳлил одатда янгиликларнинг маҳсулоти бўлиб чиқади ва ўзгаришларни тушунтириш учун ёрдам бера олиши мумкин.

Маълумотларни таснифлаш: Журналистлар ўрганилган маълумотларни тема ва мавзулар бўйича таснифлашади. Бу эса содда ва лўнда усулда янгиликларни топишни осонлаштиради.

Кўникмаларни олиш: журналистлар янгиликларни таҳлил қилишда мутахассислар, олимлар ва тажрибали инсонлар билан мулоқот қилишади. Тажрибаларидан фойдаланишади.

Тарқатиш ва ўзгаришларни кўриб чиқиш: журналистлар янгиликларни ёзиш ва тарқатиш жараёнида маълумотларни энг мақбул ва тузилган кўринишда ишлаб чиқишади. Бу жараёнда услубият ва объективлик катта аҳамиятга эга.

Демократик жараёнларга ёрдам: журналистлар янгиликлар орқали демократик жараёнларда иштирок қилишда катта ўрин тутади. Улар сиёсий жараёнларни кузатиб бориш ва улар ҳақида хабардор қилиш орқали фуқаролар ва жамиятни янги қарорларни олишда ёрдам бера олишади.

Янгиликларни ўрганиш журналистикада илмий, сиёсий ва ижтимоий тушунчаларни оширишнинг муҳим қисмидир. Журналистлар жамиятнинг ўзгаришларга ва ривожланишларга қатъий равишда таъсир кўрсатадиган муҳит яратишда катта ўз вазифаларини бажаришади [Ворошилов В.В, 2001, б. 63].

Янгиликлар ва маърифатни ошириш журналистиканинг йиғиндиси бўлиб, бу соҳа орқали журналистлар жамиятга ва дунё воқеаларига қизиқиш, маърифат олиш ва яхши ўрганиш имкониятини тақдим этишади. Қуйидаги кўникмалар бу вазифани бажаришда муҳимдир:

Жамиятни ўрганиш: Журналистлар жамиятни таҳлил қилиш ва ўрганиш учун муайян сўровнома ва ташриҳлар ёзишади. Бу уларга жамиятнинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, маданий муаммолари ва янгиликлари тўғри ўрганишга ёрдам беради.

Маданиятни ошириш: Журналистлар маданий тушунчаларни ошириш учун халқаро санъат, маданият, адабиёт ва маданий янгиликларга эътибор қаратадилар. Бу уларга маданий тадбирлар, санъат ижодкорларининг

интервьюлари ва мақолалар ёзиш орқали маданият ҳақида янгиликлар тарқатишга ёрдам беради.

Вақт ўтказиш: Журналистлар янгиликларни тез тарзда кўриш, тарқатиш ва жамиятга етказиш мақсадида вақт ўтказишни ўрганишади. Бу уларга янгиликларни тўғри ва тезкор тарқатишни ўргатадиган вақт менеджменти кўникмалари киритилади.

Ахборотларни тўғри кўриш. Янгиликлар ва маърифатни ошириш журналистикада яхши журналистларни шакллантириш ва уларга янгиликларини амалда ўрганиш учун керак бўлган қўлланмаларни таклиф етишда катта ўрин тутади. Бу ўрганиш, журналистларнинг янгиликларни ўзлаштириш, жамиятга фойда кўрсатиш, вақт ўтказиш ва ахборотларни тўғри кўришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Авраамов Д.С. (1999). Профессиональная этика журналиста. Москва: МГУ.
2. Ворошилов В.В. (2001). Журналистика. Санкт-Петербург: Наука.
3. Шостак М.И. (2016). Новостная журналистика. Москва: Юрайт.

ORAZIMBETOVA ZLIXA

Qoraqalpog‘iston

Qoraqalpoq davlat universiteti professori,

Zlixa4@mail.ru

GAZETA TILIDA EKSPRESSIVLIKNI TA’MINLOVCHI LEKSIK BIRLIKLAR

Annotatsiya: Gazeta tili – abadiy tilning eng muhim ko‘rinishlaridan bir bo‘lib, o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Unda adabiy tilning turli leksik birliklari qo‘llanilib, media matnlarining ta’sirchanligini, tushunarli va aniqligini ta’minlashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada gazeta tilining ta’sirchanligini ta’minlovchi leksik birliklar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: gazeta, media, gazeta tili, til uslubi, frazeologizm, matn, leksik birlik, maqola, janr.

Аннотация: Газетный язык является одним из важнейших проявлений литературного языка и имеет свои особенности. В нем используются различные лексические единицы литературного языка, которые служат для обеспечения эффективности, понятности и точности медиатекстов. В данной статье анализируются лексические единицы, обеспечивающие эффективность газетного языка.

Ключевые слова: газета, средства массовой информации, газетный язык, языковой стиль, фразеология, текст, лексическая единица, статья, жанр.

Summary: Newspaper language is one of the most important manifestations of literary language and has its own characteristics. It uses various lexical units of the literary language, which serve to ensure the effectiveness, understandability and accuracy of media texts. This article scientifically analyzes the lexical units that ensure the effectiveness of newspaper language.

Key words: newspaper, media, newspaper language, linguistic style, phraseology, text, lexical unit, article, genre.

Ommaviy axborot vositalari tilida standart birliklar va neytral til vositalaridan foydalanish ko‘plab olimlar va tadqiqotchilarning bayonnomalarida qayd etilgan. Xususan, bunday til birliklari o‘quvchilarni qiziqtirib, ular tomonidan yaxshi qabul qilinishi, til vositalarining standart til birliklari bilan bog‘lanishi yaxshi samara berayotganini gazeta materiallarida yaqqol ko‘rishimiz mumkin. J.Kozhevnikova, G.O.Vinokur, G.Ya.Solganik, V.G.Kostomarov va boshqalar o‘zlarining ilmiy ma’ruzalarida so‘z yuritadilar. Biroq, gazeta janrlarida standart va ta’sirchanlik har xil sahnalarda o‘zining yorqinligini topadi. Masalan, xabar va reportaj janrlarida standart birliklar va neytral til vositalari keng qo‘llanilsa, reportaj, ocherk va maqolalarda standart birliklarga qaraganda ifodalilikni ta’minlovchi vositalar ko‘proq qo‘llaniladi. Media tilida taassurot berish muallifning mahorati bilan chambarchas bog‘liq. Olimlarning tadqiqotlariga kelsak, biz standart va taassurotning muvofiqligi va kontrastini ajratib ko‘rsatishning bir qancha usullarini ko‘rsatishimiz mumkin:

1) Nutq qurilishidagi ifodali til vositalari: metafora, badiiy tasvir, ishlatilgan soʻzlar va boshqalar;

2) Matnda koʻchma maʼnoli soʻzlarning koʻp qoʻllanilishi: frazeologiya, uslubiy rang-barang soʻzlar, soʻzlashuv tili va badiiy adabiy uslub elementlari, iltimos, buyruq, murojaat, kirish soʻz va boshqalar;

3) Matn mazmunida taʼsirchan, badiiy elementlarga boy soʻz, ibora, til birliklaridan foydalanish.

Frazeologik birliklar. Frazeologik birliklar gazeta tilida alohida oʻrin tutib, tilshunoslikda frazeologik birliklarning funksional farqlari, ularni adabiy meʼyor nuqtai nazaridan tadqiq etish, ayniqsa, publisistik uslubdagi frazeologik birliklarning qoʻllanishi borasida qator tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan, B.Yoʻldoshev «Hozirgi oʻzbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-stilistik xususiyatlari», A.Mamatov «Hozirgi oʻzbek adabiy tilida leksik va frazeologik meʼyor mashqlari», A.Abdunazarov «Oʻzbek adabiy tilida lugʻat va frazeologik birliklarning rivojlanishi» mavzusida dissertatsiyalari yozilgan. Qoraqalpoq tilshunosligida frazeologiyaga oid ilmiy ishlar olib borilgan, ammo, media tilidagi frazeologik birliklarning uslubiy farqlari, ularning ekspressivlikni taʼminlashdagi xizmatlari maxsus oʻrganilmagan.

Gazeta frazeologiyasi kuchli emotsional-ekspressiv maʼno, obrazlilikni bildiradi. Tildagi har bir frazeologizm ichki shakli va asosiy maʼnosining oʻzgarishi tufayli vaqt oʻtishi bilan frazeologik birlikga aylanadi. Gazeta frazeologiyasi esa jurnalistlar tomonidan ongli ravishda tuzatiladi. Shuning uchun ham gazeta frazeologiyasi oʻziga xosligi va ravshanligi nuqtai nazaridan har doim ham samarali qoʻllanilavermaydi. Biroq leksik birliklarning bogʻlanish tamoyillari, ularning individual-mualliflik emas, turgʻun soʻz zanjiri ekanligi toʻliq oydinlashdi. Masalan: “*Kecha kim edik, bugun kim buldik?*”, “*Hech kimdan kam emasmiz, hech kim bizdan ustun emas*” (Uj. 31.102016.).

Tildagi oddiy frazeologik birliklar bilan gazeta frazeologizimlari bir-biridan farq qiladi. Tilidagi frazeologik birliklar struktura nuqtai nazaridan ham soʻz birliklari, ham gap shaklida kengayib boradi. Gazeta frazeologizimlari mukammal soʻz tartibi shaklida boʻladi. Masalan: ***chegaralarni belgilash, oq xalatlilar*** va boshqalar. Gazeta iboralari shablonga muvofiq tuziladi, qolip faqat sintaktik shaklga amal qilmaydi. Yaʼni, bu maqsadlar uchun ishlatiladigan maʼno guruhi semantik jabhada cheklangan boʻladi. Shuning uchun gazeta frazeologiyasi maʼno jihatidan bogʻlangan soʻzlarga nisbatan paydo boʻladi. Gazeta frazeologizimlari bilan adabiy til frazeologizimlari oʻrtasida tilda yashash muddati boʻyicha ham farq bor. Lingvistik frazeologiyada uning ayrim komponentlari qoʻllanishdan chiqib ketgan taqdirda ham frazeologizm tarkibida qolaveradi. Masalan: «*Palapan basina, turimtay tusina*» frazeologiyasida ***turimtay*** qush nomini bildiradi. XI asrda Mahmud koshgʻariy lugʻatida qoʻllanilgan. Lekin bu qush nomi bugungi kunda qoraqalpoq tilida ishlatilmaydi. Bu faqat frazeologizm tarkibida saqlanib qolgan. Gazeta frazeologizimlari gazeta oʻquvchilarining koʻz oʻngida paydo boʻladi va keyin qoʻllanishdan chiqib ketadi. Masalan, *janʼa ekonomikalıq sıyasat, sawatsızlıqtı saplastırıw, xalıq xojalıgın qayta tiklew, qayta qurıw, imperalizm akulalari* va boshqalar.

Frazeologizm – sarlavhalar. Sarlavhalar gazeta tili va uslubining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Xususan, sarlavha, maqolaning organik qismi sifatida, o'quvchini dastlab mazmun bilan tanishtiradi. Publitsistik uslubda xizmat ko'rsatishning barcha turlarida qo'llaniladigan frazeologiya-sarlavhalarni semantik-stilistik nuqtai nazardan o'rganish eng muhim va murakkab muammolardan biridir. G.O.Vinokur birinchi marta ommaviy axborot vositalari tilidagi frazeologik birliklarning vazifasiga e'tibor qaratadi va media tilining qat'iy aniq va kommunikativ ekanligini ko'rsatadi. Ommaviy axborot vositalari tilining xilma-xilligi ma'lum darajada matnning emotsionalligi va ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiluvchi frazeologik birliklardan foydalanish muhimligini ko'rsatadi.

Sarlavha masalasini o'rganish – mavzuning sintaktik tuzilishi nima bilan bog'liqligini, ularning nutq maqsadiga qarab turlarini, mavzuning badiiy qiymati nimada ekanligini, sarlavhani tanlashda qanday tamoyillarga asoslanganligini aniqlash imkonini beradi. Bunday masalalarni yechish bizga mavzuni to'liq aniqlash imkonini beradi. Sarlavhani mohirona tanlash gazeta o'quvchilarining psixologik tayyorgarligida muhim rol o'ynadi. Gazeta va jurnallar sarlavha belgilashning an'anaviy usullari bilan bir qatorda o'zining tuzilishi va mazmuni jihatidan yangi turlarini rivojlantirmoqda. Ularning asosiy vazifasi gazeta o'quvchilarini jalb qilish va materialga qiziqish uyg'otishdir.

Gazeta tilida aforizmlar va maqollar ko'pincha sarlavha sifatida ishlatiladi. Ko'pgina hollarda, bu barqaror so'z zanjirlari hamma uchun tushunarli bo'lgan standartlashtirilgan shaklda qo'llaniladi. Frazeologizmlar sarlavha xizmatida tayyor til birliklari shaklida qo'llanganda matnning ta'sirchanligini, emotsionalligini oshiradi. Maxsus stilistik xususiyatga ega frazeologizmlar sarlavhani belgilash uchun tayyor "xom ashyo" bo'lib xizmat qiladi. Jurnalist mavzu tanlashda qanchalik mahoratli bo'lsa, uning materiali shunchalik aniq, ta'sirchan va samarali bo'ladi.

Gazetada ijobiy ma'noli frazeologizmlarning qo'llanilishida o'ziga xos farqlar mavjud. Maqola, reportajlarda ular ma'lum darajada o'zlarining emotsional-ekspressiv rangi va taassurotlarini beradi. Xususan, bu janrlarda mazmunli ma'noli frazeologik birliklarning qo'llanishi ko'p uchraydi. Salbiy ma'noli frazeologik birliklarda taassurot qoldiradigan muhim ekspressiv-stilistik vosita bo'lib xizmat qiladi. Tanqidiy maqolalar, feleton, shuningdek, yumor-satiralar, kinoya ma'nosini berish maqsadida ifodali-stilistik vosita sifatida ishlatiladi. So'zlashuv tilida frazeologizmlarning qo'llanish variantlari gazetada tez-tez takrorlanadi. Bu holat, avvalo, gazetaning xalq bilan yaqinligini ta'minlasa, ikkinchidan, ta'sirchan reportajlar olib borishga xizmat qiladi. Masalan: *qanat qomlaw* frazeologizmi *tárbiyalaw*, *juwapkershilikli islerge tayarlaw* ma'nosini ifodalaydi: «*Balalarǵa qanat qomlatıp*» (EK., 5.06.2018).

Gazetalarda maqol va frazeologizmlardan foydalanish eng samarali usullaridan biri. Ayniqsa, mustaqillik yillarida frazeologik birliklarning ta'sirchanligini ta'minlashdagi ekspressiv-stilistik imkoniyatlari oshdi. Jurnalistlarning yozish mahorati va tajribasi ortishi, gazeta janrlarining takomillashtirilishi va boshqa sabablarga ko'ra biz frazeologizmlardan foydalanishning bir qancha usullarini kuzatamiz. Masalan:

1. Gap tarkibida ikki yoki o‘ndan ortiq frazeologik birliklardan foydalanish. Masalan: «*Búgin naq pul emissiyası menen shuǵıllanıp atırǵan qánigeler basın qatırıp kemshiliklerdi saplastırw, ǵáziynege qosımsha ǵárezetlerdi túsiriwdiń joli kúsheymese, 1998-jilda da pánt jep qalıwı múmkin*» (UJ., 27.01.1998). *Buringı qonaqtı sońǵı qonaq quwıp shıǵadı degendey, qıs máwsimine «ókshesin kótertip» atırǵan báhardıń jıllı lebi úlkemiz boylap ese basladı* (EQ., 22.03.2018).

2. Matndagi frazeologizm tarkibida uning mazmuniga mos keladigan boshqa leksik birlikdan foydalanish: «*Danışpanlar «insan balası tabıtqa shekem ilim izleniwi kerek» - deydi*» (EQ., 24.04.2018).

3. Inversiya hodisasi, ya'ni gap tarkibida bo‘laklarning joylashish tartibini o‘zgartirish: «*Ósip kiyatırǵan kishkenelerimiz arasında tájip emes, erteń men de usınday jaslar qatarınan orın alsam degen jaqsı niyet bas kóterse...*» (UJ., 16.07.2016).

4. Frazeologizmlarning so‘roq gaplar tarkibida qo‘llanilishi: «*Retrolentalar qashan tilge kiredi?*» (EQ., 8.02.2018);

5. Frazeologizm ma'nosini bevosita matnga singdirish: «*Qaraqalpaq tilindegi pát máselesi «qamırdan qıl suwırǵanday» bolıp kiyatır edi*». «*Jeńil kelgen «tolǵaq» yamasa qaraqalpaq ádebiyatı boyınsha jańa ilim doktori haqqında*» (EQ.8.03.2018). «*Qurǵa jıynalǵan xalayıqtıń palwanlar alısıwı, múyizli shaqları aylanǵan qoshqarlardıń «gelle taslastıwınan» delebesi qozdı*» (EQ., 22.03.2018);

6. Frazeologizmlardan sarlavha sifatida foydalanish: «*Tek júrgen toq júrer*» (EQ., 27.02.2018), «*Ǵayrathı el – kamal tabadı*» (QX., 30.04.2018);

7. Media tilida yangi paydo bo‘lgan frazeologik birliklar: «*Keshe kim edik, búgin kim boldıq*», «*Háreketler strategiyası*» (UJ. 31.10.2016.), «*Ómir saqshıları*», «*Sanlı demokratiya*» (EQ., 27.02.2018).

Umuman olganda, mustaqillik yillarida qoraqalpoq gazetasi tilida frazeologik birliklarni qo‘llash imkoniyatlari kengaydi. Buning ijobiy va salbiy tomonlarini ko‘rsatishimiz mumkin. Birinchidan, frazeologizmlardan o‘rinli foydalanish gazeta materialining ta'sirchanligini oshirdi. Ikkinchidan, gazeta materialining mazmuniga to‘g‘ri kelmaydigan frazeologik birliklarning qo‘llanilishi stilistik me'yorning buzilishiga olib keldi. Uchinchidan, frazeologik birliklarning haddan tashqari ko‘p qo‘llanilishi gazeta tilining adabiy uslubga yaqinlashishiga sabab bo‘ldi. To‘rtinchidan, gazeta tilidagi ta'sirchanlikni ta'minlash maqsadida atoqli shoir va yozuvchilar ijodidan olingan aforizmlar, olimlar bayonlaridan iqtiboslar yangi gazeta frazeologiyasining paydo bo‘lishiga olib keldi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Toshaliyev I. (1990). Matbuot tili maromlariga doir. –Toshkent: Universitet.
2. Ayımbetov M. (1991). Opiť lingvostilisticheskogo analiza leksiki i morfologii karakalpaxskogo publicisticheskogo teksta. Nukus: Bilim.
3. Kirilenko M.A. (2004). Janrovo-stilisticheskie osobennosti reklamı mobilnoy svyazi. Moskva: Nauka.
4. Orazımbetova Z., Reypova Sh. (2022) Gazeta janrlarınıń tili hám stillik ózgeshelikleri. Tashkent: Nihol media.

Ж.БАЛАСАГЫНА

Бишкек Кыргызский национальный университет им. Институт журналистики и коммуникации старший преподаватель
ЭСЕНКУЛОВА ЭЛНУРА БАКТЫБЕКОВНА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ В ЖУРНАЛИСТИКЕ, РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ САЙТОВ В СИСТЕМЕ СМИ

На сегодняшний день информационные агентства, как самостоятельные СМИ заняли прочную позицию по доступу к информации для каждого кыргызстанца. В нашей стране информационные сообщения «Аки-пресс» сообщает» ..., «По данным «ИА «Кабар» ..., «Как стало известно «Репортеру» ... и другие новостные сообщения как в газетах, так и на телевидении показывают, насколько важна на сегодняшний день роль информационных агентств, которые ежедневно готовят огромное количество сообщений об основных событиях, как в стране, так и во всем мире.

Работа информационных агентств, на мой взгляд, увлекательна и оперативна. Если для газеты нужно время для подготовки материала, верстки и типографских работ, на ТВ и радио – требуется монтаж, то в случае с информационными агентствами, именно их журналисты являются самыми оперативными и осведомленными из всех средств массовой информации. Вместе с тем, для многих журналистов, да впрочем, и для профессиональных исследователей журналистики, агентства остаются неким "deus ex machina" – "богом из машины", который малопонятным способом узнает обо всем, что творится на белом свете. 1 [Прайс Уортехаус “Международные инфор-е агентства]

Информационные агентства — специализированные информационные предприятия (организации, службы, центры), обслуживающие СМИ. Их основная функция — снабжать оперативной политической, экономической, социальной, культурной информацией редакции газет, журналов, телевидения, радиовещания, а также другие учреждения, организации, частных лиц, являющихся подписчиками на их продукцию. Функционирование агентств ориентировано на сбор новостей. Из истории нам известно, что «Изначально агентства возникли как организации, занимающиеся оптовым сбором и последующим распространением информации. Деятельность агентств отмечалась стремлением к оперативности и непрерывности информационного потока. На заре появления новостные бюро распространяли сообщения, используя традиционные для того исторического периода каналы связи. Бюллетени рассылали почтой, передаваемой с помощью голубей, курьеров и почтовых судов», отмечается в диссертации кандидата филологических наук Э.В. Могилевской «Информационные агентства в Интернете: особенности и

принципы функционирования» 2 [Могилевская Э.В. 177с] : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.10 / Могилевская Эльвира Владимировна; [Место защиты: Воронеж. гос. ун-т]. - Тольятти, 2008. - 177 с.: ил. РГБ ОД, 61:08-10/182.

В соответствии с законом "О средствах массовой информации" в отношении информационных агентств на них одновременно распространяются статус редакции, издателя, распространителя и правовой режим средства массовой информации.

Информационные агентства охватывают весьма обширный спектр услуг по сбору, созданию, предоставлению и обработке информации. Виды и сфера предоставляемых услуг зачастую определяются размерами агентства (количество корреспондентов, редакций, представительств) и политикой руководства. Чаще всего агентство состоит из сети редакций и корреспондентов по стране и за рубежом. Редакции работают как независимо, предоставляя свои услуги на местах, так и под руководством главной редакции, где собирается информация для более широкого круга потребителей. Информация распространяется, как посредством собственных структур (сайт, периодические издания, телевизионный канал и т.д.), так и при помощи партнеров.

В структуру агентства могут входить фото студии, архивы, отделы по созданию веб и аудиовизуальной продукции, аналитические отделы, PR – отделы и т.д. услугами которых так же могут пользоваться клиенты информационного агентства. Если заглянуть в историю, Интернет, зародившийся в 70-х годах, в 90-х превратил весь мир в одну общую глобальную информационную площадку. В основе всех сетевых коммуникаций – компьютерная сеть, которая сводится к физическим каналам между двумя или более компьютерами. Но её появлению мы обязаны военным, которые разрабатывали системы передачи информации.

Вернемся к Кыргызстану. Прародителем Кыргызского Национального информационного агентства «Кабар» является главная государственная информационная служба Кыргызской Республики КирТАГ. Это агентство вот уже более 70 лет ведет летопись страны. Итак, история КирТАГа началась с постановления Совета Народных Комиссаров Кыргызской ССР от 28 января 1937 года. На сайте самого информационного агентства отмечается, что ««Кабар» - был сформирован на базе агентства КирТАГ, которое было основано в 1937 году и является поставщиком официальной информации в другие СМИ и рупором государственной власти. В 1992 году КирТАГ было преобразовано в Госинформагентство «КыргызКабар», а в 1995 – в Кыргызское Национальное агентство телекоммуникаций и информации (КНАТИ) «Кабар». В 2001 году было преобразовано в КНИА "Кабар". 3 [<https://kabar.kg/ob-agentstve/19.032024>].

Так, в республике была создана государственная служба новостей и появилась новая профессия в журналистике – информационщик. Население Киргизии и зарубежных стран получило постоянный доступ к официальной информации и оперативным сведениям о событиях в республике. Вначале были заминки с аппаратурой. Михаил Морозов создал коллектив и отправил в Москву телеграмму о готовности к работе, присовокупив: нет пишущих машинок, стеклографа для размножения информационных вестников в республике.

В ТАСС немедля откликнулись и выслали все необходимое, вызвали на годичные курсы одного журналиста. Перед коллективом поставили задачу – показать перемены в бывшей колониальной окраине царской России. Нужно было поставлять оперативные и, в первую очередь, официальные материалы в газеты республики и Советского Союза, отмечая поступательное движение вперед.

С первым подготовленным в агентстве сообщением ознакомились 4 самых главных начальника Киргизии: председатель ЦИК СНК А.Уразбеков (Орозбеков), зампред ЦИК Михаил Ус, первый секретарь Киробкома ВКП (б) Морис Белоцкий, председатель СНК Баялы Исакеев. Родословная КирТАГа, потом Кыргызкабара, затем Кыргызского национального информагентства КАБАР начиналась с новости, переданной в Москву по телефону в 1937 году в первый день работы агентства.

Работа агентства находилась под бдительным оком КГБ и партийных инструкторов. Большевики еще со времен ленинской «Искры» знали цену информации и умело направляли журналистов. Чтобы облегчить работу новоиспеченным репортерам, из ТАСС выслали образцы оперативных сообщений. Особенно официальных. Это был обязательный шаблон. Сообщения корреспондентов анализировал литературный сотрудник КирТАГа, затем их обязательно визировал цензор. Репортеры КирТАГа становились заметными фигурами в республике. Если они появлялись в каком-нибудь предприятии, учреждении, начинался легкий переполох: надо было показать Москве все самое лучшее и не дай Бог журналист увидит недостатки! Настоящим прорывом в мировое информационное пространство стала серия фотографий с первой декады искусства Киргизской ССР в Большом театре Москвы в 1939 году.

В 70-е годы прошлого столетия штат главного информагентства нашей республики увеличили до 130 человек. В агентство постоянно приезжали ведущие журналисты ТАСС, проводили семинары, преподносили киртаговцам международный опыт конструирования информации. В газетах того времени очень часто публиковали проблемные статьи и корреспонденции, под которыми стояла подпись «Корр. КирТАГ или корр. ТАСС специально для...» Это развернутые материалы и целые газетные полосы по определенной тематике. В эти годы началась стройка нового здания агентства, каждый сотрудник работал на прокладке коммуникаций, уборке мусора, подносил раствор, а кое-кто вел и

кирпичную кладку. Здание еще достраивали, а ТАСС уже прислал подарок – три десятка компьютеров «Видеотон», которые стали первыми приметами новых технологий в журналистике.

В 1991-1996 годах новостная лента из Киргизии ежедневно уходила в Би-Би-Си, агентство Рейтер, позднее на радио «Голос России» - агентство «Эфир-дайджест».

Согласно исследованию, Куликовского А.В. «Существование информационного агентства в Кыргызстане можно разделить на два периода. В течение первого из них (советского) в стране функционировало только одно государственное агентство. Второй период (постсоветский) отмечен коммерциализацией рассматриваемого типа СМИ. Информация стала продуктом. Формирование нового рынка услуг пришлось на двухтысячные годы, в рамках которого было создано несколько успешных частных информационных агентств». 4 [Куликовский А.В., 2014, с.14] В своем исследовании А.Куликовский отмечает, что активное развитие информационного пространства информационных агентств в кыргызском сегменте началось с освоения информационным агентством «Кабар» новой технологии в 1998 году. А 3 года спустя, в 2001 году Марат Тазабеков – основатель аналитического журнала «АКИpress» создает информационное агентство под этим же названием. И сегодня, можно с уверенностью отметить, что у каждого кыргызстанца на телефоне загружено мобильное приложение «АКИpress». Итак, первые информационные агентства, разделившиеся на два типа: государственное «Кабар» и негосударственное, частное - «АКИpress».

Каждый раз, деятельность информационных агентств расширяется, появляется новая услуга - электронная рассылка для своих подписчиков.

Относительно традиционных СМИ – деятельность информационных агентств, по полному праву, которые мы называем интернет-СМИ выигрывают по многим аспектам, отметим два, наиболее важные из них:

1. **Мультимедиа** – объединение визуальных, аудио, печатных возможностей, также удобна электронная рассылка информационных сообщений.

2. **Интерактивность** – это возможность взаимодействия, связи с читателями на довольно оперативном уровне, ответы на запросы аудитории и оценка картины дня по комментариям своей аудитории - форумы, чаты и видео конференции в режиме онлайн.

В современном глобализованном мире и медиа-культуре, которые, не в последнюю очередь, преобразовываются посредством Интернета, существует стратегическая потребность в проведении исследований Интернета как нового

средства массовой коммуникации. В качестве отправных точек можно использовать те способы проведения исследований, которые уже применялись для традиционных СМИ. [Краткий курс истории интернета 1997. №11-12.]

Сегодня информационные сайты в Кыргызстане постоянно в потоке информационных сообщений в борьбе за свою аудиторию отвечают следующим принципам: подавать новость как можно более оперативно и достоверно. Можно с уверенностью отметить, что достоверность предподносимой информации – выигрышная позиция для любого СМИ. Нужно отметить, что журналистские материалы в информационных агентствах строятся по принципу перевернутой пирамиды, все важное в начале материала, а детали и бэки лишь после. Почему такая структура актуальна для материалов информационных сообщений агентств, предполагается, что оперативная информация готовится для деловых людей, время которых довольно ограничено, поэтому важная деталь новости выдвигается на первый план. Это означает, что материал в информационном агентстве должен быть интересен с самого начала.

ЭШИМКАНОВА АСЕЛЬ АДЫЛОВНА

Кыргызстан

**Кыргызстан, Бишкекский государственный университет имени К.
Карасаева, зав.кафедрой: Журналистики и информационных систем,
31asel03mail.ru**

ОСОБЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

В данной статье говорится об особенностях политической культуры и процессах формирования медиа пространства. Создание плюрализма в информационном пространстве стало одним из главных достижений развития политической системы Кыргызстана. СМИ заняли нишу посредника между обществом и властью, во многом выполняя функции «четвертой власти», хотя и сталкивались с давлением со стороны различных политических сил. В полной мере отражавшей особенности своего времени, стала фигура легендарного журналиста Мелиса Эшимканова, который был готов противостоять политической системе и заложил традиции независимой и демократической прессы. На взглядах М. Эшимканова сказались сложность и неоднозначность переходного периода развития Кыргызстана, когда ценности демократии накладывались на исторические авторитарные традиции управления, пережитки трибализма, тесные родственные и клановые связи.

Ключевые слова: медиа-пространство, массовая информация, демократическая пресса, авторитаризм, трибализм, плюрализм, политическая система.

This article talks about the features of political culture and the processes of formation of the media space. The creation of pluralism in the information space has become one of the main achievements in the development of the political system of Kyrgyzstan. The media occupied the niche of mediator between society and government, although they faced pressure from various political forces in the Kyrgyz Republic. Fully reflecting the peculiarities of his time was the figure of Melis Eshimkanov, who was ready to resist the political system. At the same time, the views of M. Eshimkanov were affected by the complexity and ambiguity of the transition period of development of Kyrgyzstan, when the values of democracy were superimposed on historical authoritarian traditions of governance, remnants of tribalism, close family and clan ties.

Key words: media space, mass information, democratic press, authoritarianism, tribalism, pluralism, political system.

Ushbu maqolada siyosiy madaniyatning xususiyatlari va media makonini shakllantirish jarayonlari haqida soʻz boradi. Axborot makonida plyuralizmning yaratilishi Qirgʻiziston siyosiy tizimini rivojlantirishdagi asosiy yutuqlardan biriga

aylandi. Ommaviy axborot vositalari Qirg‘iziston Respublikasidagi turli siyosiy kuchlar tomonidan bosimga duch kelgan bo‘lsa-da, jamiyat va hukumat o‘rtasida vositachi bo‘lib qolgan. O‘z davrining o‘ziga xos xususiyatlarini to‘liq aks ettiruvchi Melis Eshimqonovning siyosiy tuzumga qarshi turishga tayyor siymosi edi. Shu bilan birga, M.Eshimqonovning qarashlariga Qirg‘iziston taraqqiyotining o‘tish davrining murakkabligi va noaniqligi, demokratiya qadriyatlarini boshqaruvning tarixiy avtoritar an‘analari, urug‘-aymoqchilik qoldiqlari, yaqin oila va urug‘-aymoq munosabatlari ustunligi ta’sir ko‘rsatdi. .

Kalit so‘zlar: media makon, ommaviy axborot, demokratik matbuot, avtoritarizm, qabilaviylik, plyuralizm, siyosiy tizim.

Развитие журналистики в Кыргызстане было непосредственно связано с историей российской журналистики. В России с момента появления первых печатных изданий актуализировалась проблема их взаимодействия с государством. Во многом схожие проблемы взаимодействия с государством, ключевым из которых является контроль и цензура, существовали еще в дореволюционный период, в некотором смысле наблюдаются в XXI веке.

Регулирование СМИ со стороны государства стало проявляться практически одновременно с появлением первых газет, чему способствовали особенности политической культуры и политической системы, в силу чего именно государство инициировало процесс формирования медиа-пространства. В период Российской империи, включая время, при котором Центральная Азия стала ее частью, действовали жесткие правила, при которых СМИ подвергались цензуре, в том числе, предварительной, политическая журналистика государством не поощрялась, и на этом фоне существовала подпольная пресса, отражавшая взгляды нелегальной оппозиции.

В дальнейшем, хотя цензура оставалась на протяжении всего советского периода, государство допустило некоторые послабления в качестве цензора СМИ. Информация была доступнее, несмотря на запреты. Оставались возможность обхода цензуры, например, посредством распространения копий запрещенной литературы, сделанных вручную, благодаря чему формировалась культура самиздата. Тем не менее, граждане СССР в своей массе не имели возможности ознакомления с альтернативными точками зрения или оппозиционными официальными взглядами. Под полным запретом были работы писателей-эмигрантов, само существование которых было потенциальной угрозой, критика советского строя ставила под полный запрет любые произведения [Грабельников А.А. 2001, -289 с].

Изменения в отношениях государства и средств массовой информации начались в период перестройки, со второй половины 1980-х гг. «Гласность» была составной частью процессов трансформации, запущенных руководителем СССР М.С. Горбачевым. Процессы изменений вели к быстрой либерализации средств массовой информации, однако они происходили в условиях нараставших процессов дестабилизации и затем – распада Советского Союза [Засурский Я.Н. 2000, -187 с].

Важную роль сыграл принятый в 1990 г. Закон «О печати и других средствах массовой информации» [Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации». URL:<https://docs.cntd.ru/document/9038393> (дата обращения: 26.06.2023)]. В нем фиксировался отказ от цензуры, монополии на СМИ, право граждан на получение информации, причем на родном для них языке, недопустимость вмешательства органов государственной власти в деятельность СМИ, а выпуск печатной продукции тиражом менее тысячи экземпляров не требовал регистрации [Там же], что имело большое значение для Кыргызстана, как небольшой советской республики, и локальных изданий.

Образование независимого Кыргызстана произошло в условиях глубокого политического и экономического кризиса, «идеологического вакуума», угрозы межэтнических конфликтов, крупнейший из которых произошел в мае-июне 1990 г. и затронул в первую очередь Ошскую и Джалал-Абадскую области Кыргызстана. [Ошские события 1990 года: получили ли мы прививку от межэтнических конфликтов, 13 Июня 2016. [Электронный ресурс]URL: <http://www.nlkg.kg/ru/projects/soviet-kyrgyzstan/oshskie-sobytiya-1990-goda-poluchili-li-my-privivku-ot-mezhetnicheskix-konfliktov> (дата обращения: 26.06.2023)

Как отмечается на официальном сайте президента Кыргызской Республики, «прежний тоталитарно-авторитарный режим КПСС был заменен авторитарно-демократическим», с принципами демократического управления и разными формами собственности с приоритетом частной. [История. Официальный сайт Президента Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]URL: <https://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/istoriya> (дата обращения: 26.06.2023)

Перемены коснулись и сферы СМИ. В стране появлялось все более широкое разнообразие печатных масс-медиа, существенно расширился круг проблем, обсуждаемых на радио и телевидении [Ибраева Г.К., Куликова С.В. История развития и современное состояние СМИ в Кыргызстане: результаты; исследования. -Бишкек, 2002. - 304 с.] Однако свобода слова сдерживалась такими неблагоприятными факторами, как экономический кризис, отказ от государственного финансирования, приватизация, рыночная конкуренция. При этом, особенностью развития журналистики Кыргызстана была ключевая роль государства в истории СМИ, которая привела к тому, что журналистика развивалась фактически вне экономического контекста, и именно государство выполняло функции экономического регулирования, тем самым создавая патерналистскую основу сотрудничества.

В этих условиях деятельность СМИ была убыточной, они обладали слабыми возможностями самостоятельного выживания, зависели от внешней поддержки, могли переходить под контроль политической и бизнес-элиты на уровне страны или регионов в условиях, когда политический плюрализм повлек за собой свободу во всех ее проявлениях.

Само предоставление свободы слова в Кыргызстане произошло на фоне снятия государством ответственности за экономическое положение СМИ,

создавая «ловушку» функционирования в качестве коммерческих предприятий и одновременно в качестве социального института. СМИ страны столкнулись с необходимостью выживания, сокращения кадров, и в результате целое поколение советских журналистов вынужденно меняло род занятий. В новых условиях активно создавались частные медиа-группы, руководствующиеся правилами «свободного рынка», а традиционные форматы работы переосмысливались и менялись [Какишов. К.К. Развитие кыргызоязычных печатных СМИ в условиях переходного периода (1991-2005 гг.) Вестник университета. - Душанбе: Российско-Таджикский (славянский) университет, 2017. - №3(59). - С. 248-252.].

После 1991 г. СМИ стали частью инструмента влияния новой политической элиты, которая ранее выступала в значительной степени в качестве «контрэлиты» в терминах В. Парето [Парето В. Социалистические системы. – М.: Риор, Инфра-М, 2019. – 716 с.] в ходе перестройки. Новые политические силы Кыргызстана, включая политические партии, не обладали средствами для установления контроля над СМИ, но они получили к ним доступ и могли озвучивать свое мнение по самым разным вопросам общественно-политической повестки дня. СМИ стали инструментом конкурентной политической борьбы, и борьба за доступ к СМИ означала борьбу за возможность довести свою точку зрения до общественности.

В 1992 г. в Кыргызстане был принят Закон «О средствах массовой информации» [Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации»: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819> (дата обращения: 26.06.2023)] Закон впервые определял правовые и социально-экономические основы деятельности СМИ. Согласно закону, приостановка или запрет на распространение продукции может быть только на основании судебного решения; СМИ получили формальное право вести коммерческую деятельность, право учреждать СМИ получили, помимо государственных органов, граждане и общественные учреждения, причем они не должны учреждать их совместно с государственными органами [Там же].

В 1993 г. была принята Конституция Кыргызской Республики. В ней запрещается цензура и гарантируются свобода СМИ, в том числе право на получение и распространение информации. Конституция гарантирует право на свободу мысли, мнения, слова и печати, запрещается принуждение к отказу от своего мнения или воспрепятствование к его выражению. [Конституция Кыргызской Республики. URL:<https://www.president.kg/ru/konstituciya> (дата обращения: 26.06.2023)]

В 1997 г. в Кыргызстане были приняты законы «О защите профессиональной деятельности журналиста» и «О гарантиях и свободе доступа к информации». Они должны были уточнить некоторые аспекты действующего в стране Закона «О средствах массовой информации». В 1998 г. был принят Закон «О рекламе». [Доклад о состоянии законодательства о СМИ в Кыргызской Республике. URL:<https://medialaw.asia/book/export/html/633> (дата обращения: 26.06.2023)]. В дальнейшем процессы совершенствования законодательства

продолжались, отражаясь в поправках, в последний раз внесенных в базовый Закон «О средствах массовой информации» в 2023 г. [Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации». URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819> (дата обращения: 26.06.2023)]

Уже в начальный период независимости, чаще всего на материальной базе прежних, советских изданий, получили развитие новые СМИ Кыргызстана. Частные газеты заняли важнейшую нишу в информационном пространстве страны, самостоятельно освещая ситуацию в республике, регионе и мире. Лидирующую роль заняли такие издания, как «Асаба» («Флаг»), «Кыргыз Руху» («Кыргызская духовность»), «Аалам» («Вселенная»), «Вечерний Бишкек». Например, газета «Асаба» появилась на базе молодежной газеты Кыргызстана «Ленинчил Жаш» («Юный ленинец»). Более того, первоначально она позиционировала себя как ее правопреемница, но уже в качестве независимого издания (акционерное общество закрытого типа, учредителем которого выступал трудовой коллектив). Инициатором таких изменений был М. Эшимканов, который и стал главным редактором. В 1991 г. газета «Асаба» стала самым популярным изданием Кыргызстана, а в 2000 г. ее тираж достигал 50 тыс. экземпляров. Государственная пресса была представлена правительственной газетой «Слово Кыргызстана», парламентской газетой «Свободные горы». [Eric Johnson, Martha Olcott and Robert Horvitz. The Media in Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. – Washington: Internews, 1994. 40p. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABS341.pdf (дата обращения: 26.06.2023)]

На фоне становления СМИ Кыргызстана происходил сложный процесс формирования независимого вещания. Кыргызстан изначально не располагал финансовыми и человеческими ресурсами для развития национального телевидения. Низкая популярность национального телевидения дополнялась региональным телевидением с острым дефицитом финансовых, технических и людских ресурсов и актуализировало проблему его становления в качестве средства формирования общественного мнения. [Ibid].

В 1990-е гг. в Кыргызстане функционировало около 40 частных теле- и радиокomпаний, преимущественно расположенных в Бишкеке. Из них только 15 активно использовались. Эти компании были негосударственными, и в основном наполняли вещание ретрансляцией программ российских телекомпаний, таким образом формируя конкурентную среду в информационном пространстве. [Eric Johnson, Martha Olcott and Robert Horvitz. The Media in Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. – Washington: Internews, 1994. 40p. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABS341.pdf (дата обращения: 26.06.2023)]

Государственными национальными телеканалами были «Кыргызская общественная телерадиокомпания» и «Общественная телерадиостанция EITR», а также семь региональных телерадиокомпаний. [Asanbekova A. The Media

Industry in the Kyrgyz Republic. URL: <https://www.jamco.or.jp/en/symposium/24/6/> (дата обращения: 26.06.2023)]

В XXI веке сформировавшиеся тенденции получили дальнейшее развитие. Так, по состоянию на 2014 г. в Кыргызстане было зарегистрировано 1500 СМИ, из них 986 газет, 109 телекомпаний и 59 радиостанций. К 2020 г. их число достигло 1800. [Токсоналиева Р.М. Медиапространство Кыргызстана. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mediaprostranstvo-kyrgyzstana> (дата обращения: 26.06.2023)]

В 2008 г. в Баткентской области началось осуществление пилотного проекта цифрового телевидения, а в 2017 г. в Кыргызстане начало вещание цифровое эфирное телевидение на постоянной основе. Благодаря этому стало ежегодно расти количество телеканалов, расширилась география телевидения, возросло разнообразие программ. [Там же]

В целом, в отмеченный период происходило становление независимых СМИ Кыргызской Республики. Однако тот процесс развивался в сложных условиях перехода от тоталитарного общества к демократии, который имеет свою специфику, оказывающую непосредственное влияние на деятельность средств массовой информации страны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного общества. - М., 2001. - 289 с.
2. Засурский Я.Н. Журналистика и мир на рубеже тысячелетий: От книги до Интернета. - М., 2000. - 187 с.
3. Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации». [Электронный ресурс]URL: <https://docs.cntd.ru/document/9038393> (дата обращения: 26.06.2023)
4. Ошские события 1990 года: получили ли мы прививку от межэтнических конфликтов, 13 Июня 2016. [Электронный ресурс]URL: <http://www.nlkg.kg/ru/projects/soviet-kyrgyzstan/oshskie-sobytiya-1990-goda-poluchili-li-my-privivku-ot-mezhetnicheskix-konfliktov> (дата обращения: 26.06.2023)
5. История. Официальный сайт Президента Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]URL: <https://www.president.kg/ru/kyrgyzstan/istoriya> (дата обращения: 26.06.2023)
6. Ибраева Г.К., Куликова С.В. История развития и современное состояние СМИ в Кыргызстане: результаты; исследования. -Бишкек, 2002. - 304 с.
7. Какишов. К.К. Развитие кыргызоязычных печатных СМИ в условиях переходного периода (1991-2005 гг.) // Вестник университета. - Душанбе: Российско-Таджикский (славянский) университет, 2017. - №3(59). - С. 248-252.
8. Парето В. Социалистические системы. – М.: Риор, Инфра-М, 2019. – 716 с.

9. Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации». [Электронный ресурс]URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819> (дата обращения: 26.06.2023)
10. Конституция Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]URL: <https://www.president.kg/ru/konstituciya> (дата обращения: 26.06.2023)
11. Доклад о состоянии законодательства о СМИ в Кыргызской Республике. [Электронный ресурс]URL: <https://medialaw.asia/book/export/html/633> (дата обращения: 26.06.2023)
12. Eric Johnson, Martha Olcott and Robert Horvitz. The Media in Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. – Washington: Internews, 1994. 40 p. [Электронный ресурс]URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABS341.pdf (дата обращения: 26.06.2023)
13. Ibid
14. Asanbekova A. The Media Industry in the Kyrgyz Republic. [Электронный ресурс]URL: <https://www.jamco.or.jp/en/symposium/24/6/> (дата обращения: 26.06.2023)
15. Токсоналиева Р.М. Медиапространство Кыргызстана. [Электронный ресурс]URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mediaprostranstvo-kyrgyzstana> (дата обращения: 26.06.2023)

БАХТИЁР ОМОНОВ

O‘zbekiston

**Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар
университети профессори, сиёсий фанлар доктори**

**ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ШАХС
ТАРБИЯСИДА ИЖТИМОЙ ИНСТИТУТЛАРНИНГ ЎРНИ**

Жамиятимиз тараққиётининг ҳозирги босқичида ўзбек халқи, ёшларимиз маънавиятини юксалтириш, ахборот истеъмоли саводхонлигини соғломлаштириш жараёнида интернетдан оқилона, маънан баркамоллик қоидаларига асосланиб фойдаланиш ҳамда интернетдаги глобал таҳдидларнинг асл моҳиятини кенг жамоатчилик асосида ўзлаштириш ижтимоий заруратга айланди. Айниқса, таълим муассасаларининг барча босқичларида, интернетнинг умумижтимоий жиҳатлари, ижтимоий-иқтисодий негизлари, унинг беқиёс имкониятлари, васиталари, маданий-маънавий хусусиятларини атрофлича ўқувчига етказиш билан бирга, интернетдаги таҳдидлардан химояланишни тартибга солишнинг ижтимоий, ҳуқуқий, маданий, маърифий-ташкилий жиҳатдан ўрганилиши лозимлигига асосий эътиборни қаратиш лозим. Чунки, бугунги ахборот асрида ахборот оқимини чеклаш умуман имконсиз. “...Жаҳон ахборот майдони тобора кенгайиб бораётган шундай бир шароитда болаларимизнинг онгини фақат ўраб-чирмаб, уни ўқима, буни кўрма, деб бир томонлама тарбия бериш, уларнинг атрофини темир девор билан ўраб олиш, ҳеч шубҳасиз, замоннинг талабига ҳам, бизнинг эзгу мақсад-муддаоларимизга ҳам тўғри келмайди. Нега деганда, биз юртимизда очик ва эркин демократик жамият куриш вазифасини ўз олдимизга қатъий мақсад қилиб қўйганмиз ва бу йўлдан ҳеч қачон қайтмаймиз” Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. – Б. 114.

Комилликка эришган ва эришаётган Шахс кўп нарсага қодир, у буюк ислохотчи, ўзгартирувчи, ҳатто даврни ортидан эргаштирувчи! Бугунги кунда миллатнинг маърифатли, кучли тарафларини юксалтириш сари катта қадамлар ташланмоқда. Ўттиз йил ичида таълим тизимимиз неча марта ислоҳ бўлди. Бу борада ижобий жиҳатлар билан бирга, баъзи муаммолар ҳам йиғилиб қолмоқда. Биз илмий мақоламизда ана шулар ҳақида қисқача фикрлашамиз.

Глобаллашувда катта юк оила институтининг зиммасига тушади. Сабаби, интернет, телевидение билан машғул бўлиш, ахборот олиш ишдан кейин уйда жадал давом этади. Сериал ва интернет қаршисида ота-она анча ожиз бўлиб қолади. “*Ҳар бир оила ўз фарзандларини ҳар қандай мафкуравий тажовузкорликдан химоя қилишга тайёр бўлиб туриши керак*”, <https://uzsmart.ru/kutubxona/asarlar/4702%D1%87%D1%9E%D2%9B%D2%9B%B2%D1%87-chingiz-aytmatov,muxtor-shохонov.html>.]

деган эди буюк қирғиз адиби Чингиз Айтматов. Ота-она фарзандлари билан жонли мулоқот, дўстона суҳбат куриш ўрнига, кечалари телевизордаги турк сериалларидан бошини кўтармаса, нима дейсиз?! Ахир, турк, хитой, корейс

мафкураси аллақачон юртимизга кириб келди-ку. Юз йиллик мустамлакачилик сиёсати кезган даврнинг ўзида мусулмончилик анъаналари қарийб йўқолиб, атеист, динсиз, иймонсиз авлод етишганига ҳаммамиз гувоҳ бўлдик.

Оила – жамият асоси, миллат кўрғони. Оилада ота-она кўмагида фаросат, дид, ақл, мушоҳада, фикрлаш тарзи шаклланиб боради. Юртимиздаги ҳар бир инсон учун Ватан тушунчаси, аввало оиладан бошланади. Шу боис оила ва мафкура тушунчалари чамбарчас боғлиқдир. Аммо бугунги кунда глобаллашув, оммавий маданият, борингки, ғарбона шакл-шамойилда яшашга мослашиш, ғарбона фикрлаш урфга айланиб бормоқда. Миллий урф-одат, анъана, қадриятлар (байрам, тўй, таъзия, меҳмондорчилик, оқибат кўрсатиш, кексаларнинг ҳолидан хабар олиш ва бошқалар)ни билмаган, олтин қоидаларни писанд қилмаган Оврупоча кийинган йигит ва қиз ҳаётда осон йўлни танлаб, “Green Card” ва Амриқода яшашни истамоқда.

Глобаллашув даврида фуқароларимиз нимага суяниши керак, деган савол туғилади. Албатта, илмга суяниш лозим. Илмли одам асло хор бўлмайди, деб башорат қилади буюк алломалар. Билимсизлик барча ёмонликларнинг манбаи, чунки билимсиз инсон ўзига энг катта ёмонликни қилган бўлади. Жоҳил кишининг тик тура олмайдиган қопдан фарқи йўқ. Саъдий Шерозий билимсизликни овози баланд, ичи бўш одамга ва уруш довулига ўхшатади.

Ижтимоий институтлардан бири бўлган дин ҳам замонавий ёшлар ҳаётида табиий истаклар ва тасаввурлар, субъектив тажрибаларнинг намоён бўлишида муҳим роль ўйнайди. Аммо, ёшлар ўртасида диндорликка бўлган эҳтиёж ортиб бораётганига қарамай, диннинг мазмун-моҳиятини билиш даражаси пастлигича ва унинг илмий, тарихий асосларини тизимли равишда ўрганиш сустрлигича қолмоқда. Ажабланирлиси шундаки, бунинг ортидан шундай парадокс юзага келмоқда: “Ишонини ва эътиқод қилишни хоҳлайман, лекин билиш ва ўрганишга шошмайман”. Бу ерда эса айнан биз катта ёшдагилар уларга ёрдам беришимиз, ёшларни билим олишга ундашимиз, ўзини, ўзлигини, атрофдагиларни, дунёни англашига кўмаклашмоғимиз даркор.

Дин институти ўз ривожланишининг дастлабки давридаёқ оила, маданият, таълим ва ахлоқ институтлари билан ўзаро алоқада бўлган меъёр ва қадриятларни шакллантиришда фаол иштирок этган. Эндиликда эса дин тобора индивидуаллашиб бормоқда, ҳар ким динни ва эътиқодни ўзича тушунади, идрок этади. Ҳақиқатни бундай идрок қилиш кўпинча жамоат институти ўргатадиган нарсадан фарқ қилади. Замонавий диний ташкилотлар замонавий глобал муаммоларни ҳал қилишга, жамият билан мулоқотга киришишга қаратилган тадбирларда фаол иштирок этишга ҳаракат қилмоқда. Дин ва жамиятнинг бундай ўзаро таъсири, бошқа омиллар қатори, бутун жамиятга хос бўлган фуқаролик қадриятларига асосланади.

Жамият барқарорлиги ва хавфсизлигига таҳдид солувчи яна бир иллат борки, у инсониятни ўз исканжасига тобора кўпроқ тортиб бормоқда, у ёшларнинг онгини захарлашга қаратилган “ахборот хуружи”дир. Ижтимоий тармоқларда дин ниқоби остидаги экстремизм, терроризмга чорловчи ғоялар тарқатилаётганлигидан кўз юма олмаймиз. Маълумотларга қараганда, дунё

аҳолисининг 51,2% дан кўпроғи интернетга кириш имконига эга экан. <https://oxo.uz/?newsid=20664> Ижтимоий тармоқларда ўз жонига қасд қилишни тарғиб қилувчи 9 минг, шахвоний мазмундаги 4 мингдан зиёд сайтлар “фаоллик кўрсатаётгани”¹ аниқланган. Шунингдек, компьютер ўйинлари орқали ёвузлик ва зўравонликни тарғиб қилиш тахдиди ҳам мавжуд бўлиб, у ўсиб келаётган ёш авлод онгининг шаклланишига ўз салбий таъсирини кўрсатмасдан қолмайди.

Интернет сайтларида ёшларга кучли таъсир этувчи ахборотларни қуйидагича таснифлаш мумкин.

Биринчи турдаги ахборотлар сирасига ёт, бузғунчи ғоялар (диний экстремизм ва террорчилик ғоялари, миллатчилик, ирқчилик, садизм кабилар)ни киритиш мумкин.

Иккинчи турдаги ахборотлар эса ғарб ҳаёт тарзига хос, ўзбек менталитетига зид одатлар ва кўникмаларни тарғиб этади. Бу айниқса, ғарб ёшларининг кийиниши, одатларини тарғиб қилувчи мақолалар, клиплар, фильмларда яққол намоён бўлади.

Учинчи турга эса порнографик ахборотларни киритиш мумкин.

Тўртинчи турга эса ҳали текширилмаган, ўз исботига эга бўлмаган турли хужумкор ахборотларни киритиш мумкин. Сахатов И. Интернет тармоқларида ахборот хавфсизлиги. <http://www.adolatgzt.uz/adolat/3995> .

Илмни мактабдан олмоқ ҳам фарз, ҳам қарзидир. Бунинг сабаби маълум: мактаб – маърифат ва маънавият ўчоғи. Жаҳид маърифатпарварлари бундан бир аср олдин ёшларни ўқитишни Германиядан бошлагани сабаби шуки, немислар барчага ўрناق, андоза бўлишга арзийдиган тартиботга ўрганган кучли миллат эди. Германия – узоқ асрларга бориб тақалувчи илмий мактаблари, Гёте, Гегел, Бетховен, Нитше, Эйнштейн, Гумболдт каби олим ва адиблари билан тилга тушган эди. Халқаро доирада эътироф этилган немис таълим даргоҳларида ҳамон мустақил фикр, кенг дунёқарашнинг шаклланишига эътибор берилади. Таълим тизимига татбиқ этилаётган янги усуллар, сўнгги ахборот технологияларидан унумли фойдаланмаганларга жуда қийин бўлади. Дарвоқе, немисларга хос темир интизом, бирсўзлик хислатлари ҳам айнан таълим даргоҳларида шаклланади. Германияда мактабгача таълим муассасалари давлат тизимига кирмайди. Демак, фуқаролар бой, миллатни тарбиялаш масаласини ўзининг зиммасига олган. Болалар боғчаси хайрия жамғармалари, маҳаллий ҳокимият ҳамда черков васийлигида фаолият юритади. Шу билан бирга, корхона ва ташкилотлар ҳам ўз боғчасига эга бўлиши мумкин. Шу боис, немислар боғчаларни “тафаккур устахонаси” деб аташган.

Шу ўринда, шахс, миллат тарбиясида етакчининг тутган ўрни масаласига озгина тўхталсак. Бу ўта муҳим, долзарб мавзу. Амир Темур, Заҳириддин Муҳаммад Бобур юртни ўз ортидан эргаштирувчи, етакловчи мард кишилар бўлишган. Аслида ёшлигида ҳамма қатори улар ҳам оддий ҳаёт кечирган. Аммо кутилмаган мураккаб вазият туфайли улар майдонга чиқади ва жараённи бошқаради. Ғарбда Роналд Рейган, Шарл де Голл, Гелмут Колл, Васлав Гавел,

Маргарет Тетчер, Шарқда Камол Отатурк, Мохандас Карамчад Ганди сингари сиёсий етакчилар тарихий ривожланишни белгиловчи стратегик дастур ва ғояларни ўртага ташлаб, сиёсий жараёнларни жонлантириб юборган эдилар. Улар ҳар бирининг буюк ислохотлари ҳақида маълумотлар кўплаб топилади. Биргина жонли мисол: Буюк Британия бош вазири Маргарет Тетчер нутқларидан бирида: “Мен бошқарувга битта аниқ ўйлаб чиқилган мақсад билан киришдим: инглиз жамиятини тўлиқ давлат қарамоғидаги боқимандалик ҳолатидан ўз келажагига тўлиқ ишонган тadbirkor ҳолатигача; “ўтирамиз” ва “кутамиз” Англияси ўрнига “уйгон” ва “юр” Англияси ўрнатилиши учун анъанавий “марҳамат қилиб менга беринг”дан “ҳаммасини ўзимиз қиламиз” миллатигача ўзгартириш!”, деган эди. Ва шундай бўлди ҳам.

Глобаллашув жараёнида ёшларни турли ғоялар таъсирига берилиб қолишининг олдини олиш борасида уларда толерантликни шакллантириш ва юксалтириш мақсадини амалга ошириш аждодларимиз руҳи ва тарихий хотирага ҳурмат, миллий қадриятларимизга садоқат, миллий-маънавий меросимизга таянишни тақозо қилади.

Таклифимиз шуки, ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш ва уларнинг дунёқарашида маърифий-диний ғояларни кучайтиришда ОАВнинг роли катта. Шунинг билан бирга, турли теледастурлар орқали эфирга узатилаётган кўрсатувлар (фильм, клиплар ва ҳ.к.)нинг маънавий мазмунини тартибга солиш ва мониторинг қилиб бориш лозим. Бунда, ғарбона “бузғунчи ғоялар”ни талқин этувчи, ёки миллий қадриятларимизга зид бўлган урф-одатларни оммалаштирувчи фильмлар ва дастурлар намоёишини камайтириб, миллий тарихимиз, қадриятларимиз ва қаҳрамонларимиз идеалини яратувчи фильмлар намоёишини кўпайтириш долзарб аҳамият касб этади.

TOPILDIYEVA FERUZA RAXIMJONOVNA

O‘zMU kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrası katta o‘qituvchisi

ISAKOVA RA’NOXON ABDULLAJANOVNA

Namangan muhandislik- texnologiya institute O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

BADIIY MATNDA LISONIY SHAXSINING O‘RNI

Annotatsiya: Badiiy matnda personajlar nutqi turli lisoniy shaxslar haqidagi tasavvurlarni berishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Personajlar nutqining o‘ziga xosligini ta’minlashda yozuvchining mahorati asosiy omil bo‘ladi. Badiiy matn so‘zlovchi ruhiy holatini so‘z vositasida tasvirlaydigan manbadir. Maqolada personaj lisoniy shaxsining badiiy matnda ifodalanishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: matn, personaj, lisoniy shaxs, nutq, til birliklari, tip.

Abstract: The speech of the characters in the literary text serves as an important source in providing the images of different linguistic figures. The skill of the writer is the main factor in ensuring the uniqueness of the speech of the characters. The literary text is, first of all, a resource that describes the speaker's mental state through words. The article discusses the representation of the linguistic personality of the character in the literary text.

Keywords: text, character, linguistic entity, speech, type, , language units, person.

Аннотация: Речь героев художественного текста служит важным источником в обеспечении образов различных языковых фигур. Мастерство писателя является главным фактором, обеспечивающим неповторимость речи персонажей. Художественный текст – это, прежде всего, ресурс, описывающий посредством слов душевное состояние говорящего. В статье рассматривается репрезентация языковой личности персонажа в художественном тексте.

Ключевые слова: текст, персонаж, языковая личность, речь, тип, языковые единицы.

Ma’lumki, lingvopersonologiya so‘zlovchining turli ruhiy holatidagi nutqining o‘ziga xos xususiyatlari tadqiqini o‘rganadi. Bu esa tilning estetik ta’sir vazifasi bilan uzviy bog‘liq. “Til insoniy his-tuyg‘ularni ifodalashning eng samarali usullaridan biridir. U shunday xususiyatga ega bo‘lganligi uchun ham o‘quvchining his-tuyg‘ularini boshqara oladi” – uning qalbida turli kechinmalar, hissiyotlarni paydo qiladi” [Xudoyberganova D., 2013;63]. Yozuvchining mahorati turli his-tuyg‘ularga ega qahramonlarining lisoniy shaxshini shakllantira olishida, ularning o‘ziga xosligini ko‘rsatib bera olishida ko‘rinadi. Estetik ta’sir doirasi, odatda, insonni ruhan xayajonlantirish, to‘lqinlantirish, yig‘latish, kuldirish, xayolot olamiga yetaklash, o‘yga cho‘mdirish, estetik tafakkurini shakllantirish, voqea-hodisalarga teran qarash, boshqacha nigoh bilan boqishga o‘rgatish kabi imkoniyatlarni o‘zida mujassamlashtiradi.

Personajlarning hissiyotlarini til vositasida ifoda etish bir muncha murakkab jarayon sanaladi. Bunday hollarda yozuvchi turli verbal va noverbal vositalardan foydalanadi. Qo‘llaydigan so‘zlarining semantikasiga alohida e’tibor qaratadi, o‘zbek tilining ifoda imkoniyatlaridan unumli foydalanadi. Tadqiqotchi D.Niyazova hissiyot ifodasi berilgan mikromatnlar badiiy asarlarda turli holatlar vositasida yuzaga kelishini ta’kidlaydi hamda ularni quyidagicha tasniflaydi: 1.Asar personajining kechinmalari uning nutqidan anglashiladi. 2. Personajning ruhiy holati asar muallifi nutqi vositasida beriladi. Bunda muallif quyidagi usullardan foydalanadi: a) personajning ruhiy holatini bevosita bayon qiladi; b) personajning jismoniy xatti-harakatlarini tasvirlash orqali uning ruhiy holatiga ishora qiladi; v) tabiat tasviri orqali personajning ruhiy holatiga ishora qiladi [Niyozova D., 2020;61].

Ma’lumki, rus tilshunos olimi Y. N.Karaulov ilk bor badiiy asar personajlarini lisoniy shaxs sifatida o‘rganishni boshlab berdi. Mazkur asarda Y.N.Karaulov Tolstoyning “Urush va tinchlik” asaridagi eng yaramas obrazni yaxshi ko‘rib qolgan, buning uchun otasidan gap eshitgan I. L. Andronnikovning xotirasini eslatadi. Bu voqeda kitobxon yaramas odam Kuraginni emas, yozuvchi tomonidan yaratilgan shaxsni yaxshi ko‘rib qolganligi keyinchalik otasi tomonidan tushuniladi [Karaulov, 2010;264]. O‘zbek adabiyotida 90-yillarning oxiri, 2000-yillarning boshida shov-shuvga sabab bo‘lgan, ko‘pchilik tomonidan sevilib o‘qilgan T.Malikning “Shaytanat” qissasidagi Asadbek obrazi haqida ham shu fikrni aytish mumkin. Asar nashr qilingan yillarda o‘zbek xonadonlarida minglab asadbeklar, samandarlar tug‘ilganligini ham yozuvchi qahramonini lisoniy shaxs sifatida mohirlik bilan ifodalay olganligida deb bilishimiz mumkin. Rus tilshunosligida badiiy diskursda lisoniy shaxs tiplarini aniqlashga doir alohida tadqiqotlar ham yuzaga keldi. Bu taqdiqotlarda u yoki bu ijodkorning asarlari misolida lisoniy shaxs tiplarini yaratishdagi mahorati tadqiq qilindi.

Bugungi kunda tilshunoslikda badiiy matnda yaratilgan lisoniy shaxs tiplarini o‘rganishga alohida e’tibor qaratildi. Jumladan, G.G.Xisamova rus adibi V.M.Shukshin hikoyalari qahramonlarining nutqiy xususiyatlarini o‘rganib, personajlar nutqiga xos lisoniy shaxs tiplarini aniqladi. Olima adib qahramonlarining nutqi asosida konfliktli («energichniy», «krepkiy lyudi», «demagogi») va markazlashgan («chudiki») tiplarini ajratdi. Uning fikricha, kuchli shaxslar atrofidagi odamlar bilan muloqotda agressiv holatni yuzaga keltiradi.[http://docplayer.ru/61830038-G-g-hisamova-bashkirskiy_gosudarstvennyy-universitet-g-ufa-rossiya.html]

Tilshunoslikda lisoniy shaxs tiplari haqidagi tadqiqotlar ko‘proq qiyosiy aspektda amalga oshirilganligini ta’kidlab o‘tish zarur. N.Normurodova, M.S.Romanova, L. N. Churilina kabi qator tadqiqotchilarning ishlarida ham badiiy asar personajlari nutqi o‘rganilib, lisoniy shaxs tiplari belgilandi.

Amalga oshirilayotgan ishlarda lisoniy shaxs tiplari nutq egalarining xarakter-xususiyati, kasb-kori, mashg‘uloti, yoshi, gender belgisi, ijtimoiy mavqeyi, qanday dialekt vakili ekanligi, nutqiy muloqotda egallagan pozitsiyasi, nutq ishtirokchilariga kommunikativ ta’sir ko‘rsatish usuli kabi qator mezonlar asosida ajratilib, turli aspektlarda o‘rganilmoqda. Personaj lisoniy shaxsining strukturasi uning o‘z

me’yorlariga, tartiblariga, nutq tuzish an’analariga ega nutqida namoyon bo’ladi. Bu ijtimoiy, emotsional, psixologik va boshqa omillar ta’sirida yuzaga keladi. Qahramon nutqi badiiy matnda ikki xil ko’rinishda: tashqi va ichki nutq ko’rinishida bo’ladi. Masalan, Tog’ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” asarida Dehqonqul sho’rolar davri odami sifatida gavdalantiriladi. Va o’zbek dehqonining o’ziga xos haykalini ifodasi sifatida qaraladi. Asarda Dehqonqulning xotini o’ziga o’t qo’yadi, chunki uning orzulari ushalmaydi.

Subhi sodiqda ayolimiz oldiga bordim. Mozor poyida tizza bo’ldim..

- Ay men keldim?-dedim.

--Ay senga aytaman?- dedim...

-Tomog’im to’lib-to’lib keldi. [Tog’ay Murod,2022:264]

Yana bir misol quyida “Muvozanat” romanida hayotda ezilgan, og’ir kasalga chalingan kelin – *Gulshoda lisoniy shaxsini ifodalashda yozuvchi ichki nutqdan foydalangan: Voy sho’rim, men nimalar qilyapman o’zi? Bolalarimni kimga tashlab ketyapman?* [Xamdani U., 2012;254]

Tilshunoslikda olib borilgan tadqiqotlarda personaj nutqidagi o’ziga xoslikni aniqlashda yondashuvlar turlicha bo’lsa-da, umumiyliklar quyidagilarda ko’rinadi:

1) personajning lug’at boyligi, nutq jarayonida so’z shakllarining chastotasiga ko’ra taqsimlanishi, ya’ni birdan ortiq qo’llanishi;

2) nutqda qo’llangan leksik birliklarning uslubiy jihatdan xoslanganligi;

3) turli barqaror birikmalar: maqollar, matallar, pretsedent birliklar va boshqalarning mavjudligi;

4) sintaktik o’ziga xoslik, ya’ni gap qurilishida o’zgalardan ajralib turishi;

5) okkazional qo’llanishlar.

Haqiqatdan,, bu belgilar nutqning individualligini ko’rsatishga xizmat qiladi va shu bilan birga, nutqda so’zlovchining voqelikka munosabati, ruhiy kechinmalari tasviri ham uning nutqini individuallashtirishga olib keladi. Yozma shaklda bayon etilgan quyidagi matnda nutqning yakka shaxsga xos individual xususiyatlari namoyon bo’lgan:

Ichizga jin kirgan sizzi! Haydadim, Lekin ula ja-a ko’pakan, ja-a ko’p! Ozg’inrog’lari qamchimmi zarbidan chiqip qochdi, semizrog’i chiqmadi. Ulani keyingi kunlarda haydiymiz. Ja-a ichkarilaga bekinib oganlari, eski, ayor jinlayam borakan. Ulani nima qilamiz, opovsi? [Xamdani U., 2020; 17] Keltirilgan ushbu matnda Toshkent shevasi vakili bo’lgan folbin erkakning lisoniy shaxs sifatidagi ifodasi keltirilgan. Uning nutqida ishlatilgan *jin, qamchi, haydamoq* fe’llari uning shug’ullanadigan ishi bilan bog’liq tushunchalarni ifodalasa, tushum kelishigi va ko’plik qo’shimchasining fonetik o’zgarishga uchragan shaklda qo’llanilishi hududiy jihatdan xoslangan belgilarini ifodalashda xizmat qilgan.

Odatda, badiiy matn til imkoniyatlaridan unumli foydalana oladigan yozuvchining ijod mahsuli sifatida rang-barang individual lisoniy shaxs tiplarini yuzaga chiqaradigan manba bo’ladi. Ayniqsa, badiiy asarda qo’llanuvchi okkazional birliklar, noodatiy birikmalar, shuningdek barqaror birikmalar o’ziga xos sintaktik qurilish xarakter yaratishda muhim ahamiyatga ega bo’ladi.. Bunda ijodkorning til vositalaridan foydalanish mahorati avval ham ta’kidlab o’tganimizdek, muhim o’rin

tutadi. Asarda qo‘llangan bunday birliklar nutq egasi (yozuvchi, muallif, personajlar) ning kasb-kori, mashg‘uloti, qiziqishlari, millati, jinsi, yoshi, milliy-madaniy, diniy qarashlari, ijtimoiy hayot, voqelikka munosabati kabilarga ishora qilib turadi. Nutq egalarining olamni qay tarzda idrok etishini ham ko‘rsatishda shaxs xususiyatlariga ishora qiluvchi indikatorlarning qo‘llanishi muhim ahamiyatga ega. Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, har qanday asarda yozuvchi personajlar diskursi orqali lisoniy shaxs faoliyati va nutqi, qo‘llagan so‘z boyligi orqali lisoniy shaxs o‘rnini, nutqiy madaniyatini ta’sir doirasini o‘quvchiga yetkazib beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Худойбергано́ва Д. (2013). Матнинг антропоцентрик тадқиқи. – Тошкент: Фан.
2. Ниязова Д. (2020). Бадиий матнда лисоний шахс типлари. Филол.фан. бўйича фалсафа док. дисс. – Қарши.
3. Караулов Ю. Н. (2010). Русский язык и языковая личность. – М.: Издательство ЛКИ.
4. Тоғ‘аю Мурод. (2022). Отамдан қолган далалар. Zukko kutobxon.
5. Ҳамдам Улуғбек. (2012) Мувозанат. – Тошкент: Янги аср авлоди.
6. <http://docplayer.ru/61830038-G-g-hisamova-bashkirskiy-gosudarstvennyy-universitet-g-ufa-rossiya.html>

MAXAMADVAFAYEVA MUNISA

O‘zMU Jurnalistika fakulteti 2-bosqich talabasi

ERKIN VOHIDOV IJODIDA BADIY PUBLITSISTIKA VA DOSTON JANRI

Annonatsiya. Ushbu maqolada taniqli o‘zbek xalq shoiri, jamoat arbobi, O‘zbekiston Qahramoni Erkin Vohidovning hayoti va ijodi, badiiy publitsistikaning uning ijodidagi o‘rni o‘rganilgan.

Аннотация. В этой статье исследуются жизнь и творчество известного узбекского народного поэта, общественного деятеля, Героя Узбекистана Эркина Вахидова, роль художественной публицистики в его творчестве.

Abstract. This article examines the life and work of the famous Uzbek national poet, public figure, Hero of Uzbekistan Erkin Vakhidov, the role of artistic journalism in his work.

Kalit so‘zlar: Badiiy publitsistika, maqola, adabiy muhit, tanqidchi, “Nido” dostoni, doston, falsafiy qarash, “Ruhlar isyoni” dostoni, Xalq shoiri, lirik janr.

O‘zbekiston Qahramoni Erkin Vohidov o‘zining faoliyati va ijodi davomida o‘zining ijodiy, ma’naviy kamolotida o‘ziga xos o‘rin tutgan insonlar haqida publitsistik maqolalarida, xotira-esselarida ularga munosabat va minnatdorchiligini izhor qilib o‘tadi. Jumladan, muallif O‘zbekiston Qahramoni, taniqli adabiyotshunos olim Ozod Sharafiddinov haqida o‘z fikrlarini bayon etib, – “XX asr o‘zbek adabiy muhitida o‘z ibratli shaxsiyati, mustahkam e’tiqodi, dunyoqarashi bilan ziyolilarimizning butun bir avlodi uchun namuna bo‘lib tanilgan alloma Ozod Sharafiddinov mening nafaqat shoir, balki inson sifatida shakllanishimga katta ta’sir ko‘rsatgan chin ma’nodagi ustoz edi.”^[1] [Воҳидов Э. Устоз сийратига чизгилар. Асарлар. Олтинчи жилд. –Т.: Шарқ, 2018 йил 280-бет] – deya e’tirof etadi. Haqiqatan ham, Ozod Sharafiddinov o‘tgan asr adabiyoti hamda adabiyotshunosligi taraqqiyotida beqiyos iz qoldirgan buyuk o‘zbek mutafakkirlaridan biri edi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Erkin Vohidov o‘zining “Ustoz siyratiga chizgilar” nomli badiiy publitsistik maqolasida, yuqorida ta’kidlanganidek Ozod Sharafiddinovning chin ma’nodagi olimligi, yuqori saviyadagi badiiy asarlarga, haqiqiy iste’dod egalariga tom ma’nodagi ustoz hamda otalarcha g‘amxo‘r inson bo‘lganligini alohida ta’kidlab o‘tadi. Muallifning e’tirof etishicha, o‘z davrining hamda keyingi yillarda ham o‘zbek adabiyotining yirik darg‘alaridan biri hisoblangan, taniqli adib Abdulla Qahhor bilan tanishuvida, katta avlod ijodkorlari nazariga tushishida Ozod Sharafiddinovning o‘rni va xizmatlari mislsiz katta bo‘lgan. Muallifning ta’kidlashicha; Ozod Sharafiddinov

talantni ilg‘aydi, iste’dodni ko‘ra biladi, deb maqtashadi. Talantni ilg‘ash-ku qiyin narsa emas. Yaxshi she’rni yomon she’rdan boshqalar ham farqlay biladi. Bu juda katta donishmandlik talab qilmaydi. Ozod Sharafiddinov borini qandoq bo‘lsa, shundoqligicha aytadi-qo‘yadi. Ko‘pgina hamkasabalarida bor bu xil “hunar” bizning ustozda yo‘q. Darhaqiqat, haqiqiy iste’dod va iqtidorni to‘g‘ri baholay olish hamda har qanday vaziyatda oqni oq, qorani qora, deb ayta olish ham chin ma’noda insoniylik va jasoratning bir ko‘rinishidir. Shu ma’noda aytadigan bo‘lsak, Ozod Sharafiddinov adabiyot hamda adabiy tanqid maydoniga XX asrning o‘rtalarida, yurtimizda mustamlaka tuzumning adabiy siyosati biroz yumshagan bir davrda kirib keldi. Xuddi shu kezlarda badiiy tafakkur, adabiy tanqidchilik olamida yangi to‘lqin yuzaga kela boshlagan edi. Ozod Sharafiddinov shu to‘lqinning oldingi qatorlarida, umidbaxsh tamoyillarning, haqiqiy iqtidorlarning himoyachisi va kashfiyotchisi tariqasida maydonga kirib kelganligini ko‘rishimiz mumkin. “Munaqqid adabiyotimiz osmonida mitti yulduzlar – Erkin Vohidov, Abdulla Oripovlar paydo bo‘lganida – bu istiqboli porloq chin iste’dodlarni tanqidchilikda ilk bor kashf etdi, ularni yangi ijodiy parvozlarga ruhlantirdi.”^[2] [Норматов У. Ижод ва шижоат. Озод Шарафиддинов. Танланган асарлар.- Т.: Шарқ. 2019 йил 567-бет].

Erkin Vohidovning ushbu “Ustoz siyratiga chizgilar” nomli maqolasi faqatgina Ozod Sharafiddinov shaxsiyati va ijod yo‘lini yoritibgina qolmasdan, balki XX asr ikkinchi yarmi o‘zbek adabiyoti va adabiyotshunosligining tom ma’nodagi qiyofasi, badiiy ijodga, ijodkor shaxsiga sobiq mafkuraning munosabati masalalarini ham qamrab olganligi bilan alohida ilmiy-estetik ahamiyat kasb etadi.

Erkin Vohidov XX asr o‘zbek she’riyatining zabardast vakillaridan biridir. Hech ikkilanmay, komil ishonch bilan aytish mumkinki, Erkin Vohidov o‘zbek she’riyatining ko‘rki va faxri, [1.1], bu fikrda zarracha mubolag‘a yo‘q. Shunday buyuk insonlar borki, ular vafotidan keyin ham yashayveradi. Xalqning qalbida so‘nmas chiroq kabi porlayveradi. Erkin Vohidov ana shunday buyuk ijodkorlardandir. Erkin Vohidov ota-onadan erta yetim qolib toshkentlik tog‘asining qo‘lida tarbiyalanadi. 1955-yil o‘rta maktabni, 1960-yilda ToshDUning Filologiya fakultetini tugatadi. Ilk she’ri 7-sinfda o‘qib yurganida “Mushtum” jurnalida chop etiladi. Uning birinchi she’riy to‘plami “Tong nafasi” nomi bilan 1961-yilda chop etiladi, u vaqtda adib talabalik gashtini surayotgan edi. Uning sharq mumtoz adabiyoti an‘analari izidan borib, zamondoshlari ma’naviy dunyosini ochiq beruvchi g‘azallari, zo‘r insoniylik ruhi bilan yo‘g‘rilgan talay she’rlari, urush fojialari haqida bahs etuvchi “Nido”, hayot jumboqlari, inson qismati xususidagi falsafiy mushohadalar bilan yog‘irilgan “Ruhlar isyoni”, “Istanbul fojiasi” asarlari, tomoshabinlarni xushnud etgan “Oltin devor” komediyasi, shuningdek, I.Gyote, S.Yesenin, A.Blok, M.Svetlov, R.Xamzatovdan qilgan tarjimalari, ayniqsa “Eron taronalari” bilan “Faust” tarjimasini adabiyotimizda, ma’naviy hayotimizda ulkan voqea bo‘ldi. Shoirning “Yurak va aql”, “Mening yulduzim”, “Yoshlik devoni”, “Tirik sayyoralar”, “Bedorlik” kabi ko‘plab she’riy toplamlari, shoir ijodini yanada boyitadi. Shoirning barcha ma’naviy xazinalari munosib taqdirlanib, O‘zbekiston xalq shoiri, “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni, O‘zbekiston qahramoni unvonlariga sazovor bo‘lgan. Shoir ijodida o‘zgacha bir qarash mavjud bo‘lib, she’riy asarlarini o‘qiganimizda fikr ustunligini his qilamiz. Ayniqsa,

Erkin Vohidov ijodida doston janrining o‘z o‘rni mavjud. Uning “Nido” dostonini olib qaraydigan bo‘lsak, 1965-yilda yozilgan bo‘lib, hayotning achchiq haqiqatini real tasvirlab berilgan. Ikkinchi jahon urushida qurbon bo‘lgan vatandoshlarimiz xotirasiga bag‘ishlangan asarlar adabiyotimizda ko‘p, biroq ular qatorida Erkin Vohidovning “Nido” dostoni samimiy ehtirosi va kuchli ruhiy ta’siri bilan ajralib turadi. Asarda urush vaqtida xalqimiz boshiga tushgan musibat va og‘ir yo‘qotishlar haqiqiy tasvirlab berilgan. Asarda darsga kelmay qolgan Tal’at ismli bolani o‘qituvchi urushgani, dadasidan qora xat kelganini aytib bergach, hamma, hatto muallimning o‘zi ham yig‘lagani haqida lavha bor. Bu dostonni o‘ziga xos tashbehlari mavjud bo‘lib, unda tunning qoralig‘i, quzg‘unning qanotiga o‘xshatilgan, bu esa har bir kitobxonni befarq qoldirmaydi, urush fojiasini to‘la tokis tasvirlab, kitobxonning ko‘z oldida lavhalarni gavdalantiradi.

Erkin Vohidovning “Ruhlar isyoni” dostoni ham shunday asarlar sirasiga kiradi. Dostonga isyonkor Bengal shoiri Nazrul Islom hayoti, fojiali qismati asos qilib olingan. Erkin Vohidov Nazrul Islom hayotiga oid ma’lumotlar bilan tanishish uchun Hindistonga boradi, shoirni tanigan, bilgan insonlar bilan suhbat qiladi. Nazrul Islom XX asr boshlarida chaqindek yaraqlab, she’riyat osmonida iz qoldirgan, Hindiston yarim orolini larzaga slogan, chet el mustamlakachilari zulmidan Hindistonni ozod etish ishiga, xalqlar birdamligi, erki, baxti yo‘lida jonini fido etgan dovyurak shoirdir. 35 yoshga yetmagan shoirni, ta’zyiq, hibs, qiynoqlar bilan es-xushidan ayiradilar. Oradan yillar o‘tib shoir vatani Hindiston mustaqillik, tinchliksevarlik, ijtimoiy taraqqiyot yo‘liga tushib oldi. Bir vaqtlar tahqirlangan shoir, orzu qilgan kunlar keldi, shoir qadrini topdi, el ardog‘iga sazovor bo‘ldi. Afsus, uning aql-xushi joyida emas edi. Shoir unga ko‘rsatilgan ehtiromlarni bir lahza ham xis qilmadi, sezmedi. Erkin Vohidov shoir hayoti bahonasida erkka tashna ijod ahli bo‘lgan jadidlar faoliyatiga ishora qilgan, xalqimizning eng og‘riqli nuqtasini Nazrul Islom hayoti misolida ifodalab bergan.

Ikkinchi tomondan, shoir hayoti, qismati vositasida o‘zining uzoq yillik hayotiy tajribasi, kuzatishi, o‘y-mushohadalarini, ko‘ngil dardlarini, xulosalarini izhor etadi. Bu dostonni chuqur tahlil qiladigan bo‘lsak Munavvarqori Abdurashidxonov, Ibrat, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, So‘fizoda kabi ko‘plab erk uchun kurashganlarni ko‘z oldimizga keltirishimiz mumkin. Shu tariqa el uchun jonini berishga tayyor fidoyi shoir el dushmaniga aylanadi, hibsga olinadi. “Ruhlar isyoni” dostoni – “Abadiyat tog‘risidagi rivoyat”, “Fidoyilik tog‘risida rivoyat”, “Jaholat to‘g‘risidagi rivoyat”lardan iboratdir. “Jaholat to‘g‘risidagi rivoyat”da fojeiy voqealar, ular tufayli shoir qalbida kechgan alamli o‘y-mushohadalar kitobxonni qalbini titroqqa soladi. Shu hayajonli rivoyat vositasida qahramon jasorati va fojiasi mohiyaini yana bir karra butun vujudimiz bilan his qilamiz. Jaholat, zulm, adolatsizlik mangu emas. Donishmand hakimning olovda yondirilishi hodisasidan keyin, yillar o‘tib, elning ko‘zi ochilib, aza tutib, o‘kinib, unga oltin haykal qo‘yishadi. Bu doston shoirning sara dostonlaridan biri bo‘lib, XX asr o‘zbek adabiyotining jiddiy yutug‘i bo‘ldi.

Shoir aytganidek, yillar o‘tib, millat erki uchun kurashgan Munavvarqori Abdurashidxonov, Ibrat, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon,

So‘fizoda kabi ijodkorlar xalqimiz qalbidan munosib o‘rin olib, mustaqillik munosabati bilan nomlari barhayot bo‘ldi.

Erkin Vohidov ham shunday insonlardan edi, desak yanglishmagan bo‘lamiz. Mustaqillikka erishib o‘zligini, o‘zbegini yaratayotgan xalqimiz esa bunday insonlarni ulug‘lashi tabiiy va mantiqiy holdir. Erkin Vohidovning hayot yo‘li, yaratgan asarlari va ulardagi yetakchi g‘oyalar har bir inson qalbidagi ezgu fikrlarga yondosh tarzda yashashiga va kelajak avlodimizga munosib o‘rnak bo‘lishiga ishonamiz .

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Vohidov E. Saylanma.1-2-3 jildlar. Toshkent. O‘zbekiston NMIU. 2000-2001.
2. Vohidov E. Ustoz siyratiga chizgilar. Asarlar. Oltinchi jild. –T.: Sharq, 2018 yil 280-bet.
3. Normatov U. Ijod va shijoat. Ozod Sharafiddinov. Tanlangan asarlar.- T.: Sharq. 2019 yil 566-bet.
4. Internet saytlari: Sh. Jo‘raev. Erkin Vohidov badiiy publitsistikasida ustoz va zamondosh adiblar ijodiga munosabat. 2023 y.

DILNOZA RO‘ZIYEVA

Xalqaro Islom akademiyasi magistri

AXBOROT MANBASINI TEKSHIRISHDA FAKTCHEKING INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Annotatsiya: Maqolada “feyk” yangilikning rost xabardan farqi, tekshiruv jarayonini yanada tezlashtiruvchi maxsus vositalarni qo‘llash, mediamahsulotni chig‘iriqdan o‘tkazish bosqichlari, ma’lumotni tekshirishda foydalaniladigan axborot manbalari haqida bayon qilingan. Aniq amaliy misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Feyk yangilik, tezkor xabar, ishonchli so‘z, yolg‘on, kontent, OAV, faktcheking, ijtimoiy tarmoq, axborot iste’molchisi, fakt, tekshirilmagan manba, tarqatilayotgan ma’lumot, qonuniy javobgarlik, material muallifi, internet, sodda markerlar, tahlil, qidiruv.

Аннотация: В статье рассмотрено отличие фейковых новостей от правдивых, использование специальных инструментов, ускоряющих процесс проверки, этапы «прохождения» медиапродукта, а также источники информации, используемые при проверке информации. Приводятся конкретные практические примеры.

Ключевые слова: Фейковые новости, мгновенное сообщение, достоверное слово, ложь, контент, СМИ, фактчекинг, социальная сеть, потребитель информации, факт, непроверенный источник, распространяемая информация, юридическая ответственность, автор материала, интернет, простые маркеры, анализ, поиск.

Abstract: The article describes the difference between fake news and real news, the use of special tools that speed up the verification process, the stages of "passing through" the media product, and the sources of information used in information verification. Specific practical examples are given.

Keywords: Fake news, instant message, reliable word, lie, content, media, fact-checking, social network, information consumer, fact, unverified source, distributed information, legal responsibility, material author, internet, simple markers, analysis, search.

Zamon jadal suratlarda o‘zgarib borayotgani sari zamonaviy texnologiyalar hamda qulay shaklda uzatiluvchi axborotlarga ehtiyoj keskin zaylda ortib bormoqda. Bu jurnalistlarga bir tarafdin yengillik yaratayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan o‘z ustida tinimsiz ishlab, eng so‘nggi texnika va usullardan foydalanish majburiyatini taqozo qilmoqda. Axborot maydonidagi tezkorlik va yangi erkinliklar esa tekshirilmagan axborotlarning kutilmagan darajada keng tarqalishiga zamin yaratib berdi. Aslida, jurnalistika maktablarida har qanday statistik ma’lumotni kamida 3ta mustaqil manbadan tekshirib ko‘rib, keyingina uni OAV orqali uzatish mumkin, deb tavsiya

beriladi. Ammo hozirgi kunda nafaqat manbalarni, balki media kanallarining o‘zini ham faktcheking qilish ehtiyoji paydo bo‘ldi. Bunda ma’lumotlarni tekshira olish, tanqidiy qarash mediasavodxonlikning muhim ko‘nikmalaridan hisoblanadi.

Bugungi kunda hayotimizning ajralmas qismiga aylangan internetdan ish, o‘qish, aloqa va ma’lumot olish uchun foydalanamiz. Biroq tarmoqdagi noto‘g‘ri va buzilgan ma’lumotlar miqdori doimiy ravishda o‘sib bormoqda. Ushbu maqola orqali axborotni qanday tekshirish, yolg‘on xabarlardan qochish, tekshiruv jarayonini tezlashtirish uchun qaysi maxsus vositalarni qo‘llash mumkinligi haqida ma’lumot ulashamiz.

Axborot manbasini qanday tekshirish lozim?

1. Voqeani tekshirish: Agar bu axborot bugungi emas, balki o‘tmishga tegishli bo‘lsa, unda qayerdan keldi, kontekstdan yulib olingan bo‘lishi mumkin emasmi?

2. Muallifni tekshirish: manbalarni, kim buni tasvirga olganini tekshirish kerak

3. Vaqtning to‘g‘ri kelishi: yana bir marta sanani, u qachon tasvirga olinganini aniqlash darkor.

4. Joyni tekshirish — qayerda tasvirga olingan edi?

5. Nima uchun e‘lon qilinganini fahmlash.

Ayrim materiallar mualliflarida ma’lum bir tub ma’nodagi axborotni joylashtirish uchun sabablar bo‘lishi mumkin. Kontent e‘lon qilinishiga olib kelgan sabablarni aniqlashtirish lozim.

Yanada qat’iyatli bo‘lish va tekshiruv jarayonini biroz tezlashtirish uchun quyidagi maxsus vositalardan foydalanish mumkin:

Jeffrey's Image Metadata Viewer (<http://exif.regex.info/exif.cgi>) — rasm metama’lumotlarini ko‘rish dasturi bo‘lib, faylning hajmi, rasmning o‘lchami, tasvir qayerda, qachon olingan, unda nimalar tasvirlangani va ranglar uyg‘unligini aniqlab beradi.

Metapicz (<http://metapicz.com/#landing>) (joylashuvi va muallifi) — rasmga olgan telefon turi va modeli, tushirilgan sanasi va vaqti, muallif ismi, ekspozitsiyasi, diafragmasi, fokus uzunligi, yorug‘lik effekti berilgani, kameraning qaysi effektida olinganini aniqlaydi. Faqat buning uchun rasm tegishli joyga (telegram vkh.) fayl holatida yuborilgan bo‘lishi lozim.

Pic 2 Map (<https://www.pic2map.com/aaqgrx.html>) — Suratning qaysi manzilda olinganini, lokatsiyasini ko‘rsatadi.

Photo Location (<https://www.photolocation.net/>) — surat tushirilgan joy lokatsiyasini aniqlaydi.

Tineye.com — surat qachon ilk bor olinganini manbalar orqali ko‘rsatadi. Bu sayt tasvirlarni qayta izlashga qaratilgan. Bu orqali axborot nechanchi yilga va qaysi davlatga tegishli ekanini bilish mumkin. Tineye aniq faktik fotoni qidiradi turli kartinalarni emas. Tasvir va uning birinchi manbasini tekshirish uchun suratning o‘zini ochish, uning URL manzilidan nusxa olish va saytdagi qidiruv satriga joylashtirish lozim.

Google image search — suratlarning manbalarini aniqlab beradi. Biroq bu keng qamrovli va biroz aralash bo‘lgani uchun (boshqa o‘xshash rasmlarni ham chiqarib beradi) bundan izlashda ko‘p vaqt ketadi. Tineye esa saralab aniqroq ko‘rsatadi, undan topish osonroq. Chunki manbasining sanasi turadi.

Google lense — global savollarga javob topib beradi (bu qanday gul, bu qanaqa kino, bu qaysi aktyor?)

REVEYE.COM — fotografiyaning dastlabki manbaini topishda yordam beradi. Montaj qilingan, ishlangan suratlarni boshqa rang bilan ajratib xiraroq holatda ko’rsatadi.

FotoForensics (<http://fotoforensics.com/tutorial.php?tt=about>) — rasm fotoshop qilingan yoki qilinmaganini aniqlab beradi. Bunda fotoshop qilingan, belgilangan joylari alohida yorqin rang bo‘lib ajralib chiqadi.

GoogleMapStreetView — manzilni, siz turgan joydan o‘sha nuqtagacha bo‘lgan masofani, o‘sha manzilga oid suratlarni ko’rsatadi.

WolframAlpha — haqiqiy ob-havo biz videoda ko‘rgan tasvirlarga mos keladimi yoki yo‘qligini bilish uchun dunyoning istalgan nuqtasidagi ma’lum bir shaharda bizga kerakli sanadagi ob-havoga oid ma’lumotni qidiradi.

Who is — veb-saytlarni tekshirish uchun servis. Uning yordamida sayt qachon ro‘yxatga olingani, ehtimol, u hurmatga loyiqligi yoki buning aksi, ko‘pdan beri faoliyat olib borishi haqidagi ma’lumotlarni ulashadi. Faqatgina IP-manzildan nusxa olish va qidiruvni boshlash kifoya. [1]

FactCheck.uz — axborotning haqiqiylikni tekshirish uchun O‘zbekiston resursi.

YouTube data viewer — video YouTube’da qachon e’lon qilinganini aniqlab beradi.

“Har bir fikr shubhaga soladi, zero, u faqatgina tushmoq, taxmin. Taxmin o‘rniga bayonot bering. Har bir bayonotning esa dalil-isboti bo‘lishi lozim. Bu faktlarni tekshirishning asosiy qoidasi», — deb aytgan moldovalik jurnalistik Vladimir Txorik va bu eng to‘g‘ri qoidalardan biridir. [2]

Jurnalist tekshirish uchun quyidagi manbalardan foydalanadi:

- Ochiq axborot manbalaridan
- So‘rovnomalar
- Interyular yozuvi
- Shaxsan olgan video va fotolar
- Arxiv hujjatlari
- Tekshiruv va tahlil natijalari

Axborot manbalari

- Turli rasmiy, norasmiy hujjatlar, statistikalar, arxivlar.
- Xalqaro va mahalliy tashkilotlar ma’lumotlari
- Global tarmoq manbalari, ma’lumotlar bazalari, ommaviy axborot vositalari

Ma’lumotni birlamchi qidirish:

- Bizning nashrlar bu haqida nima yozgan?
- Plagiat bo‘lishi mumkinmi?
- Google va boshqa Search Enginelarda qanday ma’lumot bor?

Jurnalist quyidagicha harakat qiladi:

- Xronologik ketma-ketlikni tiklash;
- Mantiqiy davomiylilikni tahlil qilish;
- Rasmiy fikr va ishtirokchilar fikrlarini taqqoslash;

- Moliyaviy mablag‘ oqimlarini tiklash (shartnomalar va kontragentlar);
- Tashkilotlar va shaxslar o‘rtasidagi aloqalar (qarindoshlar, ta’sischilar, sho‘ba korxonalari, ularga bog‘liq kompaniyalar).

Shuni unutmaslik lozimki, ommaviy axborot vositalari o‘zlari tarqatayotgan axborotning haqqoniyligi uchun axborot manbai va muallifi bilan birgalikda qonunda belgilangan tartibda javobgar bo‘ladilar. Shu sababli, har qanday axborotni ommaga uzatishda unga yolg‘on, bo‘hton yoki noto‘g‘ri talqin aralashmaganini e‘tiborga olish kerak. Tabiiyki, axborot manbalari bilan ishlashda jurnalistning huquq va erkinliklaridan tashqari, qator majburiyatlari ham mavjud va bu "Jurnalistik faoliyatni himoya qilish to‘g‘risida"gi Qonunning 6-moddasida belgilab qo‘yilganini ko‘rish mumkin:

- “O‘z kasbiga doir faoliyatni amalga oshirish chog‘ida jurnalist:
- o‘zi tayyorlayotgan materiallarining to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini tekshirishi va xolis axborot taqdim etishi;
- aybsizlik prezumpsiyasi prinsipiga amal qilishi;
- shaxsning huquqlari va erkinliklarini, sha‘ni va qadr-qimmatini hurmat qilishi shart.
- Jurnalist o‘z kasbiga doir axborotdan shaxsiy maqsadlarda foydalanishi, axborot manbai yoki muallif roziligisiz jismoniy shaxsning shaxsiy hayotiga taalluqli ma‘lumotlarni e‘lon qilishi, shuningdek audio va video yozish vositalaridan foydalanishi mumkin emas” [3].

Shuningdek, jurnalist axborotni faktcheking qilmay ulashsa, u javobgarlikka tortilishi ham mumkin. Xususan, tanqidiy mavzuni yoritishda ikkala tomonni ham to‘liq eshitmagani bois, yoxud bir tomonga yon bosgan holda xulosa bergani sababli tinglanmagan ikkinchi tomon uni sudga berishga haqli. Shu sababli, korrespondent birlamchi axborotga ishonib qolmay, uni atroflicha o‘rganib, keyin ommaga taqdim etishi kerak. Bu borada esa zamonaviy insonning eng muhim zaruriy ko‘nikmasiga aylanib ulgurgan mediasavodxonlik suv va havodek kerak bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Media CAMP Марказий Осиё дастури доирасида ўтган Робин Форрестьер-Уокернинг «Журналистиканинг асосий кўникмалари» онлайн-тренингидаги чиқиши.*
2. «Рақамни топдингми — ҳужжатни кўрсат». Владимир Тхорикдан фактчекинг бўйича қўлланма. Янги репортер (newreporter.org)
3. "Jurnalistik faoliyatni himoya qilish to‘g‘risida"gi Qonunning 6-moddasi. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 24.04.1997 yildagi 402-I-son.

RISOLAT MAXSIMOVA

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

“BRENDING” VA “NEYMING” TEXNOLOGIYALARINING NAZARIYASI VA AHAMIYATI

Annotatsiya. Bugungi raqamlashgan global dunyoda ishonchli brend barpo etish va jamoatchilik bilan aloqa qilish tobora qiyinlashib bormoqda. Maqolada branding nazariyasi, strategiyalari, tarixi aniq misollar asosida yoritiladi, shuningdek, neyming texnologiyasining ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: “Branding”, “neyming”, texnologiya, strategiya, korporativ brend.

Абстрактный. В современном цифровом глобальном мире создание заслуживающего доверия бренда и общение с общественностью становится все сложнее. В статье освещаются теория, стратегии, история брендинга на конкретных примерах, а также рассказывается о важности технологии нейминга.

Ключевые слова: «Брендинг», «нейминг», технология, стратегия, корпоративный бренд.

Abstract. In today's digitized global world, building a credible brand and communicating with the public is becoming more and more difficult. The article covers the theory, strategies, history of branding based on specific examples, and also talks about the importance of naming technology.

Key words: "Branding", "naming", technology, strategy, corporate brand.

Biz brendlar dunyosida yashayapmiz. Tongdan to tunga qadar brendlar bilan muloqot qilamiz. Lekin brend aslida nima? U bizga nega kerak? Nima sababdan kompaniyalar o‘z tovarlari va xizmatlarini brendga aylantirish uchun ko‘p vaqt, mablag‘ va kuch sarflashadi? Ushbu tadqiqot ishida shu kabi savollarga javob izladik.

Shu o‘rinda ta’kidlash joiz, brend keng qamrovli tushuncha bo‘lib, uni siyosatdan tortib to pop musiqagacha bo‘lgan zamonaviy jamiyatimizning barcha sohalarida uchratishimiz mumkin. Haqiqiy brend esa tunganmas xazina. Uni juda qimmatli korporativ aktiv deb ham ta’riflash mumkin.

Branding ko‘p asrlar davomida bir ishlab chiqaruvchining tovarini boshqasidan farqlash vositasi sifatida shakllanib kelgan. Aslida, brend so‘zi qadimgi nors tilidagi “brandr” so‘zidan olingan bo‘lib, “kuyish” degan ma’noni anglatadi. Chunki brendlar dastlab chorva mollarida, egalari o‘z hayvonlarini identifikatsiyalash uchun belgilovchi vosita sifatida qo‘llanilgan. Ya’ni chorva egalari tamg‘a bosish orqali o‘z

chorvalarini boshqalarnikidan farqlagan va hozir ham brandingning asosiy funksiyasi mahsulot hamda xizmatlarni boshqalarnikidan ajratish bo‘lib kelmoqda.

Brend — bu ma’no va aloqani o‘z ichiga olgan har qanday yorliq, — degan edi zamonaviy marketingning otasi — amerikalik professor Filip Kotler[. <https://www.marketingjournal.org/brand-purpose-to-beneficence-philip-kotler/#:~:text=Too%20many%20companies%20think%20that,the%20shelves%20of%20the%20supermarket>].

Bundan tashqari Kotler brend yaratish bosqichlari strategiyasini ham yaratgan bo‘lib, u yaratgan usul bugungi kunda brandingning asosi sanaladi. Quyida aynan shu bosqichlar keltirilgan: (1-rasm)

1-rasm.

1. Brend yaratishdan maqsadni aniqlash;
2. Brendning pozitsiyasini aniqlash;
3. Brendning mavjud brendlardan farqli jihatlarini aniqlash;
4. Brendni identifikatsiya qilish;
5. Brendga ishontirish;
6. Brenddan foyda olish;

Umuman olganda, brend atamasiga nihoyatda ko‘p va rang barang ta’riflar berilgan, ammo brandingning haqiqiy mohiyatini nazariy asoslar orqali ko‘rib chiqish va tushunish mumkin. Oksford lug‘ati

[<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/branding?q=branding>] ga ko‘ra, “brend” va “branding” tushunchalari g‘oya, tasvir, xotira va ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqani anglatadi.

Shuningdek, brend — raqobatchilardan farqlanish maqsadida aniq sotuvchi yoki sotuvchilar guruhining tovarlari va xizmatlarini belgilash uchun qo‘llaydigan so‘z, ifoda, belgi, simvol, dizaynerlik ishi yoki ularning kombinatsiyasidir. Oddiy qilib aytganda, brend — aniq tovar yoki kompaniyani identifikatsiya qilish uchun qo‘llaniladigan noyob ism, simvol yoki obraz hisoblanadi.

Brend — mahsulot xususiyatlari: uning nomi, qadog‘i, narxi, tarixi, obro‘-e’tibori, reklama qilish usulining yig‘indisidir. U xaridorda tovardan foydalangandan keyin qoladigan taassurotlarning kompleksidir [Ogilvy D. Ogilvy on Advertising —New York, 1983. P.67]

Brendingning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

1. Tovarni identifikatsiya qilish, bir kompaniya nomi ostida turli mahsulotlarni jamlash va brend nomi orqali mashhurlikka osonroq va tezroq erishish.

2. Raqobatchilar mahsulotlaridan ajralish, ya’ni mahsulotni iste’mol bozorida umumiy massadan ajratish.

3. Iste’molchilarda yoqimli obrazni hosil qilish, ya’ni brend orqali ishonchga, sodiqlikka erishish.

4. Tovar bilan bog‘langan turli emotsiyalarni jamlash.

5. Xaridorda sotib olish haqidagi qarorning paydo bo‘lishi va o‘z tanlovining to‘g‘riligiga ishonch hosil qilish, ya’ni iste’molchilarda qabul qilgan qaroridan qoniqish hissining paydo bo‘lishiga yordam berish.

6. Brend bilan o‘z hayoti obrazini assotsiatsiya qiluvchi doimiy xaridorlar guruhini shakllantirish.

Psixologik nuqtai nazarga ko‘ra, insonlar o‘zaro reklama kommunikatsiyasiga kirishish va o‘z-o‘zini namoyon qilish vositasi sifatida ham brenddan foydalanishi mumkin.

Ta’kidlash joiki, “savdo belgisi” va “brend” tushunchalari o‘rtasida katta farq bor, ammo hozirda jamoatchilik orasida bu kategoriyalarni tushunishda bir qancha chalkashliklar mavjud.

Yuridik jihatdan “tovar belgisi” (savdo belgisi) tushunchasi mavjud bo‘lib, u mahsulot individualizatsiyasining vositasi sifatida belgilanadi, bu belgiga tashkilot yoki mulkdorlik kompleksi egalik qilish huquqiga ega. Parij konvensiyasiga ko‘ra, tovar belgisi — sotishga ruxsat berilgan har qanday mahsulotning zaruriy atributidir [https://www.unido.org/sites/default/files/2014-04/Paris_Convention_0.pdf]

. Tovar belgisi – bu firmaning nafaqat reklamasi, balki u ishlab chiqargan tovar sifati uchun mas’ulligi hamdir. Hozirda dunyoda 13 milliondan ortiq tovar belgilari mavjud [<https://www.statista.com/statistics/257628/number-of-trademark-applications-worldwide/#:~:text=In%202020%2C%20the%20number%20of,amounted%20to%20around%2011.4%20million.>]. Kundalik nutqda “tovar belgisi”ni ko‘proq “tovar markasi” yoki “marka” deb ham atashadi. Shu tariqa, “tovar belgisi” – bu yuridik tushuncha bo‘lib, “brend” esa marketing atamasidir.

Savdo markasi — nom, grafik tasvir (logotipdan) va kompaniya (tovar) ning tovushli simvollaridan iborat bo‘lib, barcha kompaniyalar savdo markasiga ega. Ammo juda kam kompaniyalar o‘z brendlariga egadirlar.

Brendga, o‘z navbatida, ijtimoiy, emotsional, funksional va iqtisodiy faktorlarning o‘zaro bog‘liq sistemasi sifatida ham qarash mumkin. Bundan kelib chiqadiki, brend – bu ongimizda savdo markasi va mahsulotning u mavjud bo‘lgan vaqtda foydalanuvchilarda yuzaga kelgan, emotsional munosabat bilan bezalgan barcha xarakteristikalarining yig‘indisidir. Masalan, uyali telefonlar haqida

gapirilganda birinchi bo‘lib Apple yoki Samsung brendlari yodga kelsa, atirlar to‘g‘risida so‘z ochilsa, Chanel brendi albatta esga olinadi.

Marketing amaliyotida brendlarning bir nechta xususiyatlari borligi ta’kidlanadi:

1. Har bir brend unga xaridorlar va potensial mijozlar tomonidan berilgan muayyan xususiyatlar — funksional va emotsional assotsiatsiyalarga ega bo‘ladi. Brendning atributlari pozitiv ham, negativ ham bo‘lishi mumkin, ular bozorning turli segmentlari uchun har xil kuchga ega bo‘lishi ham mumkin.

2. Har bir brend uning mohiyatini belgilovchi birlamchi, ya’ni asosiy xarakteristikaga ega bo‘ladi.

3. Brendning barcha atributlari yig‘indisi brend bo‘yicha mutaxassis yaratadigan va saqlab turadigan brendning individualligini (Brand Identity) tashkil qiladi. Brendning individualligi brend nimani bildirishi va brend mualliflarining iste’molchilarga nisbatan uzoq muddatli va’dalarini ifodalaydi.

4. Ma’lum vaqt davomida har qanday brend muayyan imijga ega bo‘ladi — bu brend haqida iste’molchilar ongida mavjud bo‘lgan assotsiatsiyalarning noyob yig‘indisidir. Bu assotsiatsiyalar brendning aynan shu paytda nimani ifodalayotganini bildiradi, ular brend mualliflarining iste’molchilarga aynan shu paytdagi va’dalaridir. Xususan, brend imijini reklama kompaniyasi ham shakllantirishi mumkin.

Brend imiji — bu xaridorlarning aynan shu paytda ongida mavjud bo‘lgan brend haqidagi tasavvurlari bo‘lsa, brendning individualligi esa uzoq muddat davomida shakllanadigan fikrlar yig‘indisidir.

Brend har qanday hodisa kabi iste’molchilar ongiga ta’sir ko‘rsatish va ular xohishlarini shakllantirish imkoniyatiga ega. Brendlarning bir necha tasniflari mavjud. Xususan, foydalanuvchilar o‘rtasidagi taniqlilik darajasiga ko‘ra ular uch turga bo‘linadi:

Kuchli brend (strong brand) [<https://www.forbes.com/sites/theyec/2021/03/09/five-components-of-a-strong-brand/?sh=743dbb122fb7>]

✚ – bu shunday brendki, uni mazkur tovar kategoriya iste’molchilarining 60% qismi yaxshi biladi va boshqa markalardan ajratib oladi.

✚ Rivojlanayotgan brendni 30% dan 60% gacha iste’molchilar tanishadi va ajratishadi.

✚ Zaif brend – bu raqobatchilar orasidan 30% iste’molchilar tanib oladigan brenddir.

Brending nazariyasining taniqli mutaxassislaridan biri Linn Anshouning fikricha, brend atamasining mazmuni an’anaviy tarzda tushunilayotgan tushunchadan ancha kengdir. Xususan, u brendning bozorda o‘z o‘rniga ega bo‘lgan bir nechta tiplari mavjudligini ta’kidlab, brendlar uchun quyidagi tasnifni taklif qilgan:

1. Tovar brendlari (Product brands) – bu bozorda paydo bo‘lgan brendlarning eng birinchisidir. Ular brandingning asosi, yadrosi hisoblanadi, chunki ular brandingning boshqa tiplariga nisbatan miqdoriy ustunlikka ega va iste’molchilar tomonidan birinchi navbatda yodga olinadi.

2. Servis (xizmat) brendlari (Service brands) — bozorda bu brendlar tovarlar brendlariga nisbatan kam, chunki ko‘zga ko‘rinib, ta’sir etishi qiyin bo‘lgan xizmatlarni chiroyli holda taqdim qilish ancha murakkabdir.

3. Tashkilot brendlari (Organizational Brands) – bu korporatsiyalar, notijorat tashkilotlari, siyosiy partiyalar, ta’lim muassasalarining brendlaridir.

4. Voqea-hodisa brendlari (Event brands) – bu doimiy ravishda sport, shou biznes va san’at olamida yuz beradigan voqea-hodisalar brendlaridir. Bu kabi tadbirlar tashkilotchilari o‘z maqsadlariga ko‘pincha brandingning an’anaviy instrumentlaridan foydalanish orqali erishadilar. Misol uchun, ishlab chiqaruvchilar o‘z mahsulotlarini nufuzli sport turnirini namoyish qilish vaqtidagi tanaffuslarda reklama qilishga intilishadi va bu brandingning bahosi hisoblanadi.

5. Shaxs brendlari (Personal Brands) – sportchilar, xonandalar, siyosatchilar, biznesmenlar har doim ham insoniyat jamiyatida mavjud bo‘lishgan, ammo ular aynan bugungi kunda boshqa brendlarga o‘xshab qimmat kasb eta boshladi. Ularning brandingning sifatidagi xususiyati shundaki, ularning mashhurligi o‘z faoliyatidan tashqari juda keng sohalarga tarqaladi, sportchilar va siyosatchilar reklamada, xonandalar – kinoda suratga tushadilar, aktyorlar va biznesmenlar sport musobaqalari o‘tkazadi va boshqalar.

6. Geografik brendlar (Geographical brands) — bular nomlari brandingning darajasiga ko‘tarilgan shaharlar, mamlakatlar, kurortlardir. Brandingning bu turi turistik biznesda juda ommalashmoqda. Masalan, Fransiyaning Parij shahri geografik brandingga aylanib ulgurgan, uning ramzi esa Eyfel minorasi desak xato bo‘lmaydi, shuningdek, ushbu mamlakatdagi Rivera va Seyshel orollari shunday brendlarga misol bo‘la oladi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joiz, zamonaviy bozor iqtisodiyoti nafaqat ishlab chiqaruvchilar, korxonalar, tadbirkorlardan, balki o‘qituvchilardan, olim va amaliyotchilardan, iqtisodchi va muhandislardan, oddiy xizmatchilar va rahbarlardan ham yangicha ishlash qobiliyatini, boshqacha aytganda shaxsiy brandingni talab qilmoqda.

ЁҚУТХОН ЭКАБОЕВА

ЎзЖОКУ катта ўқитувчиси
y.erkabaeva@mail.ru

ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ЖУРНАЛИСТИКАСИ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ

Аннотация: Мақолада АҚШ ва Европа мамлакатлари журналистикасининг шаклланишига пойдевор бўлган “Орол” ҳамда “Европа қитъаси тараққиёт йўналиши” тарихи тадқиқ этилган, унинг пайдо бўлиши, ўзига хослиги, бугунги кундаги фаолияти таҳлилга тортилган.

Калим сўзлар: Фикрлар матбуоти, факт, “Эркин (озод) ва жавобгар матбуот”, тенденция.

Аннотация: В статье рассматривается история и современной тенденции «Острова» и «направления развития европейского континента», которые являются фундаментом становления журналистики в журналистике США и европейских стран.

Ключевые слова: Мнение прессы, факт, «Свободная и ответственная пресса», тренд.

Abstract: The article examines the history of the “Island” and the “directions of development of the European continent,” which are the foundation for the formation of journalism in journalism in the United States and European countries.

Key words: Press opinion, fact, “Free (and responsible press)”, trend.

Замонавий хорижий журналистикада ахборот маконининг глобаллашув шароитида яққол кўзга ташланаётган интеграциялашув жараёнларидан ташқари, бир томондан мамлакат миллий ўзлигининг юзага чиқиши, иккинчи томондан эса ОАВ соҳасидаги глобаллашув тамойилига қарши реакция натижасида муайян миллий хусусиятларни сақлаб қолишга бўлган интилиш узлуксиз давом этиб келмоқда.

Аслида маданий келиб чиқиши бир-бирига ўхшаш бўлишига қарамай, Европа ва Америка мамлакатлари бир-биридан кўп жиҳатлари билан фарқ қилади.

Журналистика соҳаси жадал ўзгариб бораётган ҳамда оммавий ахборот воситалари мураккаб жараёнларни бошидан кечираётган мамлакатларнинг асосий гуруҳини собиқ социалистик давлатлар, худди шунингдек, советлардан кейинги маконда барпо этилган давлатлар ташкил этади. Жамиятдаги ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар даврий матбуот, радио ва телевидениенинг амалий фаолият йўналишини ҳам белгилаб берди ҳамда бу борада жиддий ўзгаришларга сабаб бўлмоқда.

Европа ва Америка мамлакатларнинг ОАВлари ўз амалий фаолиятида, гарчи маданий келиб чиқиши бир хил бўлса-да, икки хил бир-биридан кескин фарқ қилувчи йўналишга бўлинади:

- “Орол” йўналиши;
- Европа қитъаси тараққиёт йўналиши.

Бунда “орол” йўналиши деганда Буюк Британия ва АҚШ мамлакатлари ОАВ фаолияти назарда тутилади. Мазкур йўналишларнинг пайдо бўлиши ва шаклланиши ўзининг тарихий илдизларига эга, бироқ бу икки йўналиш орасидаги аниқ фарқ(чегара)лар асосан XIX-XX асрларга келиб яққолроқ кўзга ташлана бошлади.

Журналистика дастлаб Европа қитъасида ва Англияда хусусий (персонал) журналистика анъаналари асосида ривожланди. Чунончи, журналистиканинг пайдо бўлиши ва жамиятда сезиларли кучга эга бўлишида муҳим ўрин тутган маълум бир шахслардан ёзувчилик ва публицистик иқтидор хусусида гап кетганда, Англия журналистикаси тарихида Жонатан Свифт, Даниэл Дефо, Ричард Стилларнинг мазкур мамлакат журналистикасининг асосчилари сифатида тилга олинади. Бироқ бундан кейинги замонларда ОАВларининг турли сиёсий шароитлардаги ривожини улар фаолиятида ҳам бир қатор фарқли жиҳатларнинг юзага келишига сабаб бўлди.

Албатта, Европа қитъаси ва Буюк Британия ОАВ турли сиёсий муҳит(макон)да шаклланган икки хил ҳуқуқий тизимда: қитъада роман-герман ҳуқуқий тизимида ва Буюк Британияда умумий ҳуқуқлар тизими асосида ривожланди. Аммо бу ўринда 1830-40 йилларда газеталарнинг мавзундарижасини қайта кўриб чиқиш билан бошланган матбуотдаги “тижорий инқилоб”дан кейин Англия ва АҚШнинг бир-бирига ўзаро таъсирининг кучайишининг ҳам етакчи ўрин тутишини ҳам алоҳида таъкидлаш зарур.

Агар Европа қитъаси журналистикасида муаллиф нуқтаи назарини ифодаловчи фикрни бериш (“Фикрлар матбуоти”) устун мавқе эгаллаган бўлса, “Орол” журналистикасида далил яъни мамлакат нашрлари томонидан ижтимоий аҳамиятли янгилик сифатида баҳоланиб тарқатилган маълумот тобора кўпроқ роль ўйнай бошлади.

Мазкур тафовут ҳеч қутилмаган натижаларга олиб келди. Айтайлик, Германия, Франция ёки Россияда матбуот ходимлари журналистик фаолиятнинг аудиторияга кўрсатажак таъсири устида кўпроқ бош қотиришди ва бу ўз навбатида жанрлар назарияси устида жиддий ишлаш талабини қўйди, диалог ва баҳсларни узатиш (ёритиш) усуллари юзага келтирди.

АҚШ ва Буюк Британияда тезкорлик факт (далил) ларга етишни, уларни ўз вақтида қўлга киритишни уйдлаш асосий ўринни эгаллади. Пировардида, ахборот материалларини ёзишнинг ўзига хос “тўнқарилган эҳром” усулини рўёбга чиқарди ва кўпчилик газеталарда репортёрлар номини аноним сақлаш одатини шакллантирди. Натижада, бир журналистика умумадабий жараённинг таркибий қисми, муаллиф даврий нашрда фаолият юритган ва бадиий тўқима билан эмас, реал ҳаётини ҳодисалар ва фаолиятлар устида ишлайдиган соҳа бўлиб шаклланган бўлса, иккинчи журналистика – коммуникатор учун муҳим бўлган ахборотни ОАВ орқали тарқатиш мақсадида фойдаланиладиган коммуникация каналларидан бирига айланди.

Шу боис биз ОАВ фаолиятида америка-британия журналистикаси амалиётининг бир қатор фазилатларига тўхталиб ўтамиз.

АҚШда узоқ вақт журналистиканинг асл мазмун-моҳияти борасида ҳам салбий мунозаралар бўлиб ўтди. Роберт М.Хатчинс комиссиясининг “Эркин (озод) ва жавобгар матбуот” номли маърузаси турли мамлакатлар журналистикаси назарияси ва амалиётига кучли таъсир кўрсатувчи, етакчи тартибга солувчи ғоя (қараш)лар манбасига айланди. Комиссия муаммони ечишнинг жамоатчиликни амалдаги қонунларга қараганда янада ишончли ҳимоя қила оладиган бир қатор мезон (ўлчов)ларни қўйиш йўлини илгари сурди. Бунинг учун озод ва жавобгар матбуотдан талаб қилинадиган бешта фаолият меъёри ишлаб чиқилди:

- Куннинг ходисаларининг аҳамиятини кўрсатадиган воқеаларни контекстда ҳаққоний ва атрофлича ҳисоботини бериш;
- Шарҳ ва танқидни айрибошлаш учун форумга хизмат қилиш;
- Жамиятни ташкил қилувчи гуруҳ вакилларининг қиёфасини бериш;
- Жамиятнинг мақсади ва кадр-қимматини кўрсатиш ва тушунтириб бериш;
- Куннинг ахборотига тўла очикликни таъминлаш.

Комиссия шуни махсус белгилайдики, журналистика махсус касб эмас, ҳар бир саводли одам газетага ўз фикрини ёзиши мумкин, бироқ матбуотга мунтазам ўз материалларини тақдим этиб турган одам журналист деб баҳоланади. Бу фақат айрим мутахассисларнинг фикрлари. Бироқ бу Америкада журналист кадрларни тайёрлашнинг ўзига хос тизими бўлмаган деган хулосага олиб келмаслиги керак. Журналист кадрларни тайёрлашнинг америкача модели (tizими) журналистик таълимнинг асосчиларидан бири ҳисобланган Жозеф Пулицердан бошланган. Пулицернинг шахсий маблағи ва унинг ўз таклифи билан 1904 йилда Колумбия университети қошида Пулицер ишлаб чиққан журналистика стандарт (талаб)лари асосидаги профессионал журналист кадрларни тайёрлаш бўйича АҚШдаги биринчи мактаб ташкил этилади. Пулицер мактабда кадрлар тайёрлашни фақат фундаментал касб асослари бўйича ўйлаб чиққан.

Матбуот эркинлигини таъминловчи омиллардан бири бўлган фикрларни эркин ифодалаш ғояси, шубҳасиз, ижобий характер касб этади. Шу боис ижтимоий жавобгарлик доктринасининг назарийчилари матбуот, ҳукумат ва кенг жамоатчиликни нафақат фикрларни эркин ифодалашга етарли имкониятлар бериш, шунингдек, Хатчинс комиссияси шакллантирган эркин ва жавобгар матбуотнинг талабларини қондиришга ҳам чақирди. Комиссия ҳисоблайдики, ҳукумат матбуотнинг фаолиятини назорат қилмасдан, унинг фаолият юритиши учун зарур шарт-шароитларни яратишни назорат қилиши мумкин ва шарт:

“Бирмунча ҳалол ўйинлар учун қоида ва шартларни ўрнатиш ўйинчиларнинг эркинлигига ҳалал бермайди – бу улар (ўйинчилар) учун ҳам, томошабинлар учун ҳам ўйиннинг яхши бўлишини таъминлайди. Шу нуқтаи назардан матбуотнинг эркин фаолият юритишини кузатиб бориш матбуот учун ҳам, жамоатчилик учун ҳам шунга ўхшаш имтиёзлар яратади. Бунинг учун

исрофгарчилик ва тартибсизликларни камайтириш, чинакам жамоатчилик фикрини шакллантириш ва матбуотни энг сифатли даражада максимал одамлар сони билан таъминлаш”.

Комиссия томонидан ҳукумат жавобгар матбуотни юксалтириш йўлида нималар қилиш мумкин ва шартлиги тўғрисидаги аниқ талаблар белгилаб берилган. Агар матбуот журналистик ва илмий жамоатчилик томонидан салбий реакция келиб чиқишига сабаб бўлувчи масъулиятсизликка йўл қўйсагина, унинг фаолиятига аралashiш мумкин. Бу ўринда шундай хавотир ҳам баён қилинадик, сўнгги вақтларда алоҳида масъулиятсизлик қилинганлиги ҳақидаги аниқ мисоллар ёки узоқ вақт шу ҳолатга йўл қўйилгани асосланилмаса, ижтимоий жавобгарлик доктринаси матбуот фаолиятини чегаралаш, унинг эркинлигига чек қўйилишига олиб келиши ҳам мумкин.

Америка тадқиқотчилари “ижтимоий жавобгарлик” тушунчаси ахборот манбалари борасида журналистларнинг мажбуриятлари, у ёки бу муносабат қайси томонга йўналтирилиши кераклиги масаласини четлаб ўтган дея назарияни асосли танқид қиладилар.

Матбуотни давлат томонидан бошқаришнинг америкача тажрибаси шуни кўрсатадигани, ҳукуматнинг ОАВ фаолиятига аралашувининг ҳар қандай кўриниши, агар у аввалдан бирор эзгу мақсадни кўзламаган бўлса, ахборот эркинлигига таҳдид солади. Журналистиканинг ижтимоий жавобгарлиги – давлат томонидан бошқарилиши эмас, ўз-ўзини бошқариш соҳасидир.

Жаҳон журналистикасини таҳлил этишда унда рўй бераётган барча жараёнларни қамраб олишнинг сира имкони йўқ, лекин сақланиб келаётган миллий ўзига хосликларни кўриб чиқиш ва ахборот жамияти сари интилиш жараёнида асқотадиган бирмунча самарали бўлган тамойилларни белгилаб олиш бугунги миллий журналистикамиз учун ҳам зарурий вазифалардандир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы. Учебное пособие. СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2002.
2. Муминова Ф.И. Журналистика стран Азии. Т.: НУУз. 2003.
3. Журналистика западноевропейских стран. Учебное пособие. Л.: 1990.
4. Муминова Ф. И. Современная зарубежная журналистика. Тексти лекций. Т.: ЎзНУ. 2001.
5. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире. М.: «Едиториал УРСС», 2003.
6. Журналистика западноевропейских стран. Учебное пособие. Л.: 1990.
7. Brian S. Kennedy G. Moen D. Ranly D. News Reporting and Writing. 7th Edition, Columbia. University of Missouri. 2002.

DILNOZA AMINOVA
O‘zbekiston
O‘zDJTU dosenti, f.f.d (DSc)
nozikdil84@gmail.com

YANGI MEDIAFORMATLAR TIZIMINING MADANIYATLALARO KOMMUNIKATSIYAGA TA’SIRI

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada yangi mediaga doir tadqiqotchilarning qarashlari, yangi media tasnifi, uning madaniyatlararo kommunikatsiya jarayoniga ta’siri kabi masalalar tahlilga tortilgan. Yangi media yondashuvlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan. Raqamli va tarmoqli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan yangi media turlari chuqur tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: yangi media, internet, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, veb sayt, elektron pochta, madaniyat, kommunikatsiya, raqamli inqilob, madaniyatlararo kommunikatsiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются взгляды исследователей на новые медиа, классификация новых медиа и их влияние на процесс межкультурной коммуникации. Подходы новых медиа научно обоснованы. Глубоко анализируются новые виды медиа, использующие цифровые и сетевые информационно-коммуникационные технологии.

Ключевые слова: новые медиа, Интернет, социальные сети, блоги, веб-сайт, электронная почта, культура, коммуникация, цифровая революция, межкультурная.

ANNOTATION

This article analyzes the views of researchers on new media, the classification of new media and their impact on the process of intercultural communication. New media approaches are scientifically based. New types of media using digital and network information and communication technologies are analyzed in depth.

Keywords: new media, Internet, social networks, blogs, website, email, culture, communication, digital revolution, intercultural.

So‘nggi yillar mobaynida jamiyat hayotining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy sohalaridagi o‘zgarishlari, shuningdek, kommunikatsiya va axborot vositalarining shiddatli taraqqiyoti insonlar o‘rtasidagi madaniy to‘siqlarni bartaraf etib, boshqa madaniyat vakillari bilan o‘zaro aloqa o‘rnatishga sabab bo‘lmoqda. Bu holat, o‘z navbatida, madaniyatlarning o‘zaro ta’siri va madaniyatlararo muloqot muammosining dolzablashuviga olib kelmoqda. Bu esa, turli madaniyat vakillarining tafakkur qilish mexanizmlarining farqli jihatlari hamda hozirgi davr sharoitida yagona madaniy makonni shakllantirish tendensiyasiga o‘z munosabatini bildirish imkoniyatini bermoqda [10; b.362].

Madaniyatlararo kommunikasiya turli madaniyat vakillari o’rtasida o’ziga xosliklar bilan birga ba’zi ixtiloflarni ham keltirishi mumkin. Har bir xalq o’zining ichki his-tuyg’ulari, til uslubi, muloqotning darajalari jihatidan bir muncha farq qiladi. Hozirda ancha urfga aylangan muloqotning noverbal shakli madaniyatlararo kommunikasiyani ifodalashda ommalashib bormoqda.

Raqamli inqilobning paydo bo’lishi va media sanoatining evolyutsiyasi bilan televideniya keyingi davr boshlandi. Uning eng muhim ko’rinishlaridan biri texnologik yutuqlarga asoslangan madaniy kontekstning yangi shakllarining paydo bo’lishi bilan izohlanuvchi “yangi media” fenomenidir. E.L.Vartanova [1; b.37-39], Ya.N. Zasurskiy [2; b.3-7.], V.V. Tulupov [9] kabi rus olimlari tomonidan yangi mediaga tegishli bo’lgan bir nechta yondashuvlarni ajratib ko’rsatilgan. *Birinchi*ga ko’ra, buni shartli ravishda “*jurnalistik*” yangi media internetda taqdim etilgan turli xil ommaviy axborot vositalarini o’z ichiga oladi. *Ikkinchi yondashuvga* ko’ra, uni “*marketing*” yangi mediaga kompaniya veb-sayti, elektron pochta, kompaniya bloglari, ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta xabarnomalari, podkastlar, turli funksiyalarni bajaradigan onlayn forumlar, shuningdek, virusli marketing imkoniyati kiradi [8; b.4-9]. *Uchinchi yondashuv*, “*integratsiyalashgan yoki fanlararo*” yangi media formatlarining eng keng ro’yxatini o’z olgan internet OAV portallari; Internet-radio (podkastlar); mobil TV, bloglar, ijtimoiy tarmoqlar; Twitter; virtual jamoalar; virtual o’yinlar; boshqa manbalar kontenti ham professional jurnalistlar, ham oddiy internet foydalanuvchilari tomonidan yaratiladi [5; b.128-137].

Raqamli va tarmoqli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan yangi media quyidagilarni o’z ichiga oladi:

✓ *qidiruv xizmati* – Internetda ma’lumot izlash imkoniyatini ta’minlovchi veb-interfeysga ega dasturiy-apparat majmuasi. LiveInternet ma’lumotlariga ko’ra ularning eng mashhurlari: Yandex, Google, Search.Mail.ru, Bing, Rambler, Yahoo va boshqalar;

✓ *gipermatnli axborot tizimi World Wide Web (WWW)* – Internet tarmog’ida axborotni tashkil qilishning taqsimlangan tizimi bo’lib, u turli xil kelib chiqadigan axborot elementlarini (matn, video, audio) bir hujjatda (veb-sahifada) birlashtirish, shuningdek, tarmoqdagi ixtiyoriy joylarda joylashgan boshqa hujjatlarga hujjatdagi havolalar (giperhavolalar) kiradi;

✓ *vab-sayt* (inglizcha web - “vab, tarmoq” va sayt - “joy”) umumiy manzil (domen nomi yoki IP manzil) ostidagi va bir-biri bilan mantiqiy bog’langan dasturiy ta’minot, ma’lumot va media vositalari to’plamidir;

✓ *Internet-brauzer* (inglizcha vab-brauzerdan) – vab-sahifalarni, kompyuter fayllari va ularning kataloglarini ko’rish, vab-ilovalarni boshqarish uchun amaliy dastur. World Wide Web tarmog’ida brauzerlar vab-saytlar tarkibini so’rash, qayta ishlash va ko’rsatish uchun ishlatiladi;

✓ *ma’lumotlar bazalari* – ob’ektiv shaklda taqdim etilgan mustaqil materiallar (maqolalar, hisob-kitoblar, nizomlar, sud qarorlari va shunga o’xshash boshqa materiallar) to’plami bo’lib, shunday tizimlashtirilganki, ushbu materiallar kompyuter yordamida topiladi va qayta ishlanadi;

- ✓ *elektron pochta* – bir shaxsga bir yoki bir nechta abonentlar bilan xabar almashish imkoniyatini beradi;
- ✓ *tasmalar (Realty Simple Syndication – RSS)* – ma’lumot to‘plash va ma’lum mavzudagi yangiliklarni kuzatish istagini bildirgan foydalanuvchilarga taqdim etish imkonini beruvchi texnologiya;
- ✓ *pochta ro‘yxatlari* - elektron pochta orqali har bir kishiga (obunachilarga) tematik xabarlarini vaqti-vaqti bilan yuborish;
- ✓ *ICQ xizmati* (ingliz tilidan tarjima qilingan – “Men seni qidirypman”) - bu tarmoq foydalanuvchilariga real vaqt rejimida xabar almashish, shuningdek suhbatni tashkil qilish, fayllarni uzatish va boshqa ko‘p narsalarni amalga oshirish imkonini beruvchi xizmat;
- ✓ *FTP xizmati (Fayl uzatish protokoli)* – real vaqt rejimida fayllarni (dasturlar, videolar, audio fayllar, hujjatlar va boshqalar) masofaviy kompyuterdan o‘z kompyuteringizga va aksincha nusxalash imkonini beruvchi xizmat;
- ✓ *video va onlayn o‘yinlar*;
- ✓ turli shahar va mamlakatlarda joylashgan uchrashuv/konferentsiya ishtirokchilariga *videokonferens* aloqa suhbatini davomida bir-birlarini monitor ekranida ko‘rish imkoniyatini beruvchi audiovizual aloqa real vaqt rejimida amalga oshiriladi [3; b. 29-31].

Yangi media formatlari ham madaniyatlararo kommunikatsiyaga sezilarli darajada o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil telefonlar, Skype, matnli xabarlar, onlayn o‘yinlar, virtual olam va bloglar vositasida turli madaniyatlarga mansub kishilar va guruhlar o‘rtasidagi muloqot sezilarli darajada oshishiga olib keldi. Hozirgi paytda yuzma-yuz uchrashuvlar bilan cheklanib qolmasdan, butun dunyo bo‘ylab odamlar geosiyosiy chegaralar, vaqt va makondan qat’iy nazar, bir zumda bir-birlari bilan bog‘lanish uchun yangi mediadan foydalanish tendentsiyasi kuzatilmoqda [6; b.124-125].

Kommunikatsiya bo‘yicha bir qator tadqiqotchilar yangi medianing madaniyatlararo kommunikatsiyaga ta’siri masalasini e’tiborsiz qoldirayotgani va buning o‘rniga turli madaniyatlarda yangi media qanday qo‘llanilishi, uning rivojlanishi va ko‘rinishiga qanday ta’sir qilishi va umuman internetdagi muloqot madaniyatga qanday ta’sir qilishiga e’tibor qaratmoqdalar. Biroq, yangi media formatlarining global tarmoq foydalanuvchilari va turli madaniyatlarga mansub guruhlar o‘rtasidagi madaniyatlararo kommunikatsiyaga ta’sirini alohida o‘rganishga e’tibor berishlari muhimdir [7; b.124-125].

Haqiqatan ham virtual olamning muhim komponentlari bo‘lgan internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil aloqa, bloglar madaniyatlararo kommunikatsiya jarayoniga bevosita ta’sir qilmoqda. Bugungi yangi media formatlari madaniyatlararo kommunikatsiya nazariyasi haqidagi tushunchamizni butkul o‘zgartirib yuborishi natijasida mazkur yo‘nalishdagi yangi nazariyalarni aniqlash, virtual olam kengliklarida madaniy jarayonlarga moslashish va ularni qabul qilish, madaniyatlararo kompetentsiya, turli madaniy qolipqarashlar, etnosentrizm, irqchilik, madaniyatlararo xabardorlik, madaniyatlararo ziddiyat va umuman madaniyatlararo munosabatlarni

rivojlantirish kabi masalalar bilan bog‘liq ma’lumotlarni aniqlash va kengaytirish imkonini bermog‘da.

Hozirgi vaqtda mediakommunikatsiya o‘zining ichki tuzilishiga ko‘ra murakkab jarayon bo‘lib, u nafaqat axborotni qabul qilish va uzatishni, balki uning semantik va baholash komponentlarini saqlash va yangilashni ham o‘z ichiga oladi. Demak, u jamiyatda shakllanadigan ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni belgilab beruvchi, ijtimoiy guruhlarining muloqot xarakteriga ta’sir etuvchi tizim ham hisoblanadi. Guruhlarning muloqoti turli darajalarda sodir bo‘ladi, bu ko‘p jihatdan mediakommunikatsiya sodir bo‘lgan makonda o‘rnatilgan ijtimoiy tizimga bog‘liq [11; b.5].

Aynan shu jihatdan qaraganga internet turli xil kommunikatsiya shakllarini bir tizimga birlashtiruvchi vosita sifatida xizmat qilmoqda. M.Moris va K.Ogan tomonidan taklif qilingan to‘rt turdagi kommunikatsiyani keltirish maqsadga muvofiq:

- *asinxron “yakkama-yakka”* kommunikatsiya;
- *asinxron “ko‘pdan ko‘pga”* kommunikatsiya;
- *sinxron kommunikatsiya “birma-bir”, “bir va bir nechta”*. “Bir nechitasi” ma’lum bir mavzu atrofida qurilgan, masalan, “rol o‘yinlari, suhbatlar”;
- *asinxron kommunikatsiya*, bu erda foydalanuvchi odatda ma’lum ma’lumotlarni olish uchun sayt topishga harakat qiladi. Bu turda “ko‘pchilik va yakka”, “yakkama yakka”, “yakka va ko‘pchilik” (veb-saytlar, munajjimlar bashorati) kabi aloqalarini topishda foydalaniladi [4; b.25].

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar asosida quyidagilarni xulosalash mumkin:

- Internet zamonaviy media platforma sifatida nafaqat axborotni taqdim etishning yangi usullarini, balki yangi media kontent va uni tarqatish mexanizmlarini birlashtirish orqali media biznesni rag‘batlantirishning innovatsion strategiyalarini ham taqdim etmoqda;
- Axborot kommunikatsiya makonida sodir bo‘layotgan jarayonlarni tushunish uchun yangi medianing xususiyatlarini o‘rganish zarur;
- Madaniyatlararo kommunikatsiya virtual hamjamiyatlarda anonimlik va ijtimoiy masofani boshqarish kabi omillar orqali ta’sir qiladi;
- Virtual jamoalarda madaniyatlararo kommunikatsiyaga erishish qiyin bo‘lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Вартанова, Е.Л. Новые медиа как фактор модернизации СМИ / Е.Л. Вартанова // Информационное общество. – 2008. – No 5–6. – С. 37 – 39.
2. Засурский, Я.Н. Гражданское общество и новые медиа / Я.Н. Засурский // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2008. - No 2. – С. 3 – 7.
3. Интегрированные коммуникации в новых медиа: монография / И73 под ред. Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. –С.29-31.

4. Интегрированные коммуникации в новых медиа: монография / И73 под ред. Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. –С.25.
5. Карякина, К.А. Актуальные формы и типологические модели новых медиа / К.А. Карякина // Вестник МГУ. Сер. 10. Журналистика. – 2010. – No 3. – С. 128 – 137.
6. Кушнир Д.Ю. РОЛЬ НОВЫХ МЕДИА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ // ВЛАСТЬ, 2020. –№1.–С. 124-125.
7. Кушнир Д.Ю. РОЛЬ НОВЫХ МЕДИА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ // ВЛАСТЬ, 2020. –№1.–С. 124-125.
8. Нявро, Дж. Связи с общественностью с использованием новых медиа на примере бизнес-школ Европы, России и Хорватии / Дж. Нявро, А. Бабич, Я. Даррер // Практический маркетинг. – 2011. – No 2. – С. 4 – 9.
9. Тулупов, В.В. Вызовы современной журналистики / В.В. Тулупов // REGLA: научно-культурологический журнал. – 2013. – No 9. – Режим доступа: <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3584&level1=main&level2=articles>.
10. Хорошавцева О.П. Изменения в процессе межкультурной коммуникации под влиянием средств массовой информации // Общественные и гуманитарные науки. –М., 2008. –С.362.
11. Чижик А.В. Сетевые коммуникации: вопрос влияния новых медиа на формирование общественного мнения // Коммуникология. 2017.Том 5. – No 3. –С.5

NODIRA ZOXYITOVA XUSAN QIZI

O‘zMU Jurnalistika fakulteti “Audiovizual va internet jurnalistika”

kafedrasi mudiri, PhD

nzoxitova@gmail.com

EMBRACING THE REVOLUTION: THE TRANSFORMATIVE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON JOURNALISM AND JOURNALISTIC ACTIVITY

Annotatsiya. Suniiy intellekt texnologiyasini jurnalistikada qo‘llash orqali jurnalistlar o‘z ish faoliyatlari samaradorligini yanada oshirishlari mumkin. Ayni vaqtda esa, axloqiy va ijtimoiy muammolarga duch kelishlari mumkin. Ushbu maqolada suniiy intellektni jurnalistikada tatbiq etishning mumkin bo‘lgan afzalliklari va muammolari muhokama qilinadi, jurnalistning suniiy intellektdan.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, jurnalistika, yangiliklar ishlab chiqarish, auditoriyani jalb qilish, faktcheking.

Аннотация. Благодаря интеграции инструментов искусственного интеллекта журналисты могут повысить свою эффективность, точность и креативность, одновременно сталкиваясь с новыми этическими и социальными проблемами. В этой статье обсуждаются потенциальные преимущества и проблемы внедрения ИИ в журналистике, подчеркивая важность ответственного использования ИИ для сохранения целостности и доверия к медиа-ландшафту.

Ключевые слова: искусственный интеллект, журналистика, производство новостей, вовлечение аудитории, фактчекинг.

Abstract. Through the integration of AI tools, journalists can enhance their efficiency, accuracy, and creativity, while also facing new ethical and societal challenges. This paper discusses the potential benefits and challenges of AI adoption in journalism, highlighting the importance of responsible AI usage in preserving the integrity and credibility of the media landscape.

Keywords: Artificial Intelligence, Journalism, News Production, Audience Engagement, factchecking

In an era characterized by rapid technological advancements, the field of journalism is undergoing a profound transformation driven by Artificial Intelligence (AI) technologies. From automating routine tasks to facilitating data-driven storytelling, AI is reshaping every aspect of journalistic activity. Several scientists and researchers are currently working at the intersection of artificial intelligence (AI) and media, exploring ways to leverage AI technologies to enhance various aspects of media production, distribution, and consumption. Nicholas Diakopoulos [1], a computer scientist and assistant professor at Northwestern University, has extensively studied computational journalism and the role of AI in news production. His work often explores how algorithms can be used to augment journalistic practices while addressing ethical and societal implications. Emily Bell [2]: As the founding director of the Tow

Center for Digital Journalism at Columbia University, Emily Bell has written and spoken extensively about the intersection of technology and journalism. She emphasizes the need for journalists to understand and engage with AI technologies to maintain relevance in the digital age. James T. Hamilton, a professor of communication at Stanford University, has researched the impact of AI and automation on journalism. His work often examines how news organizations are adopting AI tools for tasks such as content recommendation, audience engagement, and newsroom efficiency. Meredith Broussard [3], an associate professor at New York University, is known for her research on artificial intelligence in journalism and its implications for democracy. In her book "Artificial Unintelligence: How Computers Misunderstand the World", she critically examines the limitations and biases of AI systems in news production. Seth Lewis [4], a professor of journalism studies at the University of Oregon, has explored the evolving relationship between journalism and technology, including the impact of AI on newsroom practices and audience engagement. His research often delves into issues of automation, algorithmic accountability, and journalistic ethics.

1. Automation in News Production: One of the most significant contributions of AI to journalism is its ability to automate various aspects of news production. AI-powered algorithms can sift through vast amounts of data, identify patterns, and generate news stories in real-time. Automated content generation platforms, such as natural language generation (NLG) systems, can produce news articles, summaries, and even personalized content tailored to individual readers' preferences. By automating mundane tasks like data analysis and content creation, journalists can focus their time and energy on more value-added activities such as in-depth reporting and analysis.

2. Enhancing Audience Engagement: AI is revolutionizing audience engagement strategies in journalism by enabling personalized content recommendations, targeted advertising, and interactive storytelling experiences. AI algorithms analyze user behavior, preferences, and demographics to deliver tailored content recommendations, thereby enhancing user engagement and retention. Chatbots and virtual assistants powered by AI technology provide real-time assistance to users, answering queries, delivering news updates, and facilitating interactive conversations. By leveraging AI-driven audience engagement tools, journalists can forge deeper connections with their audience and create more engaging and immersive storytelling experiences.

3. Data Journalism and Investigative Reporting: AI is empowering journalists with powerful tools for data analysis, visualization, and investigative reporting. Machine learning algorithms can process large datasets, identify relevant trends, and uncover hidden insights that traditional methods may overlook. Predictive analytics tools enable journalists to anticipate emerging trends, predict future events, and conduct in-depth investigations into complex issues. Moreover, AI-powered fact-checking tools help journalists verify the accuracy of information and combat the spread of misinformation and fake news. By harnessing the power of AI, journalists can uncover compelling stories, hold power to account, and drive positive societal change.

4. *Ethical and Societal Implications:* While AI holds immense potential to transform journalism for the better, its adoption also raises significant ethical and societal concerns. Issues such as algorithmic bias, privacy violations, and the proliferation of deepfakes challenge the integrity and credibility of the media landscape. Journalists must navigate these ethical dilemmas and ensure that AI technologies are deployed responsibly and transparently. Moreover, there is a growing need for greater diversity and inclusivity in AI development and deployment to mitigate biases and ensure fair and equitable representation in news coverage.

5. *Predictive Analytics for News Forecasting:* Predictive analytics algorithms leverage historical data and patterns to forecast future events, trends, and news topics. By analyzing past performance metrics, user behavior, and external factors such as social and economic indicators, newsrooms can anticipate potential news stories, optimize content production schedules, and capitalize on emerging trends before they reach mainstream attention.

6. *Future Directions and Challenges:* Looking ahead, the integration of AI in newsrooms is expected to continue evolving, with advancements in machine learning, natural language understanding, and data analytics driving innovation in journalism practices. However, challenges such as algorithmic transparency, data privacy, and the ethical implications of AI-powered content creation remain areas of ongoing concern. News organizations must navigate these challenges thoughtfully and responsibly to harness the full potential of AI while upholding journalistic standards and principles.

But despite the above, journalists have their role in preparing material. What are the advantages of journalists over artificial intelligence? 1. *Critical Thinking and Contextual Understanding:* Journalists possess the ability to critically evaluate information, discern context, and exercise editorial judgment. Unlike AI, which relies on algorithms and data analysis, journalists can apply human reasoning and intuition to interpret complex issues, identify nuances, and provide context that goes beyond surface-level analysis. 2. *Emotional Intelligence and Empathy:* Journalists can empathize with their sources and subjects, understanding the human aspects of a story and capturing the emotional nuances that AI may overlook. Empathy allows journalists to connect with people on a deeper level, eliciting meaningful responses and insights that contribute to richer storytelling and investigative reporting. 3. *Creativity and Storytelling Skills:* Journalists possess creative skills and storytelling abilities that enable them to craft compelling narratives and engage audiences in a way that AI cannot replicate. While AI can generate content based on predefined patterns and structures, journalists bring a unique voice, style, and perspective to their storytelling, making their work more engaging and impactful. 4. *Ethical Decision-Making and Accountability:* Journalists adhere to ethical standards and principles, including accuracy, fairness, and transparency, which guide their decision-making process. Unlike AI, which operates based on predefined rules and algorithms, journalists exercise ethical judgment and accountability in their reporting, ensuring the integrity and credibility of their work. 5. *Adaptability and Investigative Skills:* Journalists are adept at adapting to changing circumstances and uncovering stories through investigative reporting and in-depth research. While AI can assist in data analysis and

information retrieval, journalists possess the skills to conduct interviews, gather firsthand accounts, and pursue leads that require human intuition and persistence. **6. Community Engagement and Trust Building:** Journalists play a crucial role in fostering community engagement and building trust with their audience. Unlike AI, which lacks interpersonal skills and relational dynamics, journalists interact directly with their readers, listeners, or viewers, responding to feedback, addressing concerns, and fostering a sense of connection and transparency.

Conclusion. Artificial Intelligence is revolutionizing journalism, offering unprecedented opportunities to enhance efficiency, creativity, and audience engagement. By embracing AI technologies, journalists can unlock new possibilities for storytelling, investigative reporting, and audience interaction. However, realizing the full potential of AI in journalism requires careful consideration of ethical, societal, and regulatory implications. As guardians of truth and democracy, journalists must harness the power of AI responsibly to uphold journalistic values and serve the public interest in an ever-changing media landscape.

While AI can complement and enhance certain aspects of journalism, journalists bring unique skills, perspectives, and qualities to the profession that cannot be replicated by machines. The symbiotic relationship between journalists and AI holds promise for the future of journalism, where human expertise and technological innovation can work together to deliver impactful and informative storytelling.

REFERENCES:

- [1] Diakopoulos, N. (2016). Automating the news: How algorithms are rewriting the media. Harvard University Press.
- [2] Emilly , B. (2023). A fake news frenzy: why ChatGPT could be disastrous for truth in journalism // <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/mar/03/fake-news-chatgpt-truth-jour>
- [3] Meredith Broussard. (2018) "Artificial Unintelligence: How Computers Misunderstand the World".
- [4] Andrea L Guzman, Seth C Lewis. (2020). Artificial intelligence and communication: A human-machine communication research agenda

DILDORA RIZAYEVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
“Raqamli media va internet jurnalistika” kafedrasida katta o‘qituvchisi
E-mail: diliorom5@mail.ru

DINIY BAG‘RIKENGLIK VA DINLARARO BAG‘RIKENGLIK MASALALARINI OAVDA YORITILISHI

Annotatsiya. Qaysi jamiyatda diniy bag‘rikenglik tamoyillari hayotda o‘z talqinini topsa, o‘sha jamiyatda o‘zaro hurmat va samimiyat qaror topib, barcha insonlar tinch va osoyishta hayot kechiradilar. Mazkur maqolada ham tinchliksiz taraqqiyot va farovonlik bo‘lmasligi haqida aniq misollar keltirilgan. Zero, OAVda bugungi kunda dunyodagi tinchlik-osoyishtalik va barqarorlikka millatlar va dinlararo ziddiyatlar, ekstremizm hamda terrorizm kabi tahdidlarning jiddiy xavf-xatari mavjudligi globallashtirish sharoitida O‘zbekistonda ham “ogohlik davr talabi” deb bejizga bong urilayotgani yo‘q.

Kalit so‘zi: globallashtirish, onlayn jurnalistika, diniy nashrlar, audiovizual, OAV, internet, media matnlar, ma’no va ta’sir, tasvirlar va auditoriya o‘ziga xosligi, media manbalari, media aloqa mexanizmlari, yolg‘on axborot.

Аннотация. В каком бы обществе принципы религиозной толерантности не нашли свое толкование в жизни, в этом обществе установится взаимное уважение и искренность, и все люди будут жить в мире и согласии. В данной статье также приведены конкретные примеры того, что без мира не может быть прогресса и процветания. Ведь то, что сегодня в средствах массовой информации существует серьезная угроза миру и стабильности в мире, такая как межнациональная и межконфессиональная напряженность, экстремизм и терроризм, не зря называют “требованием периода бдительности” и в Узбекистане в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, интернет-журналистика, религиозные издания, аудиовизуал, средства массовой информации (СМИ), Интернет, медиатексты, смысл и влияние, образы и идентичность аудитории, источники СМИ, механизмы медиакommunikаций, ложная информация.

Abstract. In whatever society the principles of religious tolerance are interpreted in life, mutual respect and sincerity will be established in this society, and all people will live in peace and harmony. This article also provides specific examples of the fact that there can be no progress and prosperity without peace. After all, the fact that today in the media there is a serious threat to peace and stability in the world, such as interethnic and interfaith tensions, extremism and terrorism, is not for nothing called the “awareness period requirement” in Uzbekistan in the context of globalization.

Key words: globalization, online journalism, religious publications, audiovisual, mass media, internet, media texts, meaning and impact, images and audience identity,

media sources, mechanisms of media communication, feyk news.

Kirish. Har bir sohadagi o‘zgarishlarning zamirida bu sohadagi ma’lum bir qancha ilmiy izlanishlar yotadi. Ilmiy izlanishlar ham turli ko‘rinishdagi bahs-munozaralar ostida o‘tadi hamda oxirida ziddiyatlar har xil yechim bilan yakun topadi. Shu o‘rinda savol tug‘iladi. Ziddiyatlar qachondan paydo bo‘ldi? Nega odamlar o‘z hayotlarini buqadar qiyinlashtirib qo‘yishmoqda? Birinchi insoniyat jamoalari bilan paydo bo‘lgan to‘qnashuvlar kundalik hodisalar bo‘lib, uzoq vaqt davomida ilmiy tadqiqot ob‘ekti bo‘lmagan, garchi bizgacha yetib kelgan eng qadimgi manbalarda ular haqida yorqin fikrlar mavjud. Vaqt o‘tishi bilan turmush sharoiti o‘zgardi, shu bilan nizolar ham o‘zgardi. Muammolar kattalashsa kattalashdi, lekin barham topmadi. Ularning jismoniy, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari boshqacha bo‘ldi halos [1]. Jamoatchilik fikrining ularga bo‘lgan munosabati o‘zgarishsiz qoldi. Qadimgi davr bizni urushlarning batafsil tavsifi va ushbu turdagi to‘qnashuvlarning birinchi baholari bilan qoldirdi. O‘rta asrlarda va hozirgi davrda bu hodisaning mohiyatini tushunishga harakat qilindi. Butun bir insonparvar mutafakkirlar galaktikasi to‘qnashuvlar, ularning insoniyat taraqqiyotidagi rolining zararli ekanligi, jamiyat hayotidan urushni yo‘q qilish va abadiy tinchlik o‘rnatish haqidagi g‘oyalarini ifoda etdi [2].

XX va XXI asrlarda dunyoda turi xil ziddiyatlarning kuchayishi mazkur muammoga siyosatshunoslar, jurnalistlar, sotsiologlar, huquqshunoslarning qiziqishini kuchaytirdi. Ziddiyatlar insoniyat jamiyatidagi tub o‘zgarishlar, manfaatlar to‘qnashuvi, maqsadlarning bir-biriga mos kelmasligi oqibatida yuzaga chiqib, afsuski o‘z ortidan ko‘plab qurbonlarni qoldirmoqda. Agar ilgari ziddiyatlarni bartaraf etish borasida gap ketgan bo‘lsa, hozirda ularni boshqarish haqida so‘z yuritilmoqda. Bu borada muvaffaqiyatga erishishda mavjud bilimlarni tizimlashtirish va yondashuvlarni boyitish, fuqarolarning ziddiyatlar borasidagi xabardorligini oshirish zarurati tug‘iladi. Ziddiyatlarning mohiyatini ochish, fuqarolarga ijtimoiy ziddiyatning mazmunini tushuntirib berish, kerak bo‘lsa, ziddiyatga borgan insonlar, guruhlarni yarashtirish uchun mediatsiya faoliyatini olib borishda ommaviy axborot vositalarining roli katta.

Adabiyotlar sharhi: O‘zbekiston Respublikasi ko‘pmillatli, mehmondo‘st mamlakat hisoblanadi. **Bugun yurtimizda ana shu do‘stlikka rahna soluvchi tashkilotlar faoliyat olib borayotgani esa dilimizni xira qiladi. Zero, e‘tiqod erkinligi, haqiqiy milliy qadriyatlar, ulardagi diniylik va dunyoviylik nisbati qanday bo‘lishi lozimligi to‘g‘risida Bosh Qomusimizda aniq va ravshan ko‘rsatilib o‘tilganiga qaramasdan bu destruktiv tashkilotlarda O‘zbekistonni islom respublikasiga aylantirish, turmush tarzini, ijtimoiy munosabatlarini shariat talablariga moslashtirishga urinishlar OAVda fosh etilmoqda.** Muayyan kuchlar va shaxslar dinni asos qilib, o‘zaro qonli urushlarga da’vat etganlar. Buning fojiali oqibatlari esa barchaga ma’lum. Afsuski, bunday urinishlar hozir ham yo‘q emas. Ammo qurol emas, undan foydalanadigan inson o‘q otishini, dinlar emas, odamlar o‘zaro urushishini yodda tutish zarur. Hatto “dinni tarqatish shiori” ostida olib borilgan urushlarda ham din emas, balki ana shu shiorning amalga oshiruvchisi bo‘lgan insonlar aybdor ekani aniq. Zero, din doimo insoniyatni taraqqiyot sari chorlab kelgan. Shu sababli biz jurnalist diniy masalalarni yoritishda hamisha haqqoniy bo‘lishi, manbalar bilan ishlashda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishi va o‘zgaralar e‘tiqodi,

ularning shaxsiy qarashlariga hurmat bilan yondashishimiz zarur. Ammo garchand axloq kodekslari mavjud bo’lsa-da, bu tamoyilga unga to’liq amal qilmaydigan saytlar ham yo’q emas. Aynan ularda ba’zi axborotlarni uzatishda noxolislikka ayrim jurnalistik materailarda lavha yoki ko’rsatuv muallifining sub’ektiv yondashuvi tufayli tomoshabinlarning noto’g’ri xulosalar chiqarayotgan holatlar ham uchramoqda.

Din inson hayotining ajralmas qismi va u hech qachon insonni yomonlikka, johiliyatga va zo’ravonlikka da’vat etmaygan omildir. Har qanday din asosini yaxshilik tamoyillariga yo’g’rilgan, ezgulikka chorlash, inson hayotini, uning ruhiyati, ma’naviy dunyosini yaxshilash, boyitishga qaratilgan g’oyalari tashkil etadi. Bu “Qur’oni Karim”da ham. “Tavrot” va “Injil”, “Zabur”[3] va hatto zardushtiylarning “Avesto” asosida keltirib qayta-qayta ta’kidlangan. Hech bir diniy manbada johillik, insonlarni zulm qilishga chorlash, o’z maqsadiga zo’ravonlik bilan erishish, o’zini va e’tiqodini boshqalardan ustun qo’yish, o’zga din vakillarini tahqirlash, kamsitish bayon qilinmaydi. Agar biror din shu kabi jihatlarga yo’l qo’ysa yoki unga e’tiqod qiluvchilarni mazkur harakatlarga undasa, demak bu din ilohiy emas. Bu yillar davomida insonlar yo’l qo’yg’an xatolari tufayli, dinlarning asl mazmun-mohiyatini buzish orqali yuzaga kelgan, odamlarni noto’g’ri yo’lga boshlovchi oqim xolos.

Amaliy takliflar. Diniy mavzudagi materiallarni yoritishda har bir jurnalist o’ta ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo’lishi, diniy odob me’yorlari va tamoyillarga qat’iy rioya qilmog’i zarur. Shu bilan bir qatorda o’z dinini nechog’lik muammal deb hisoblasa, o’zga din va uning vakillarini ham ana shunday xurmat qilmog’i darkor. Shu nuqtai nazardan, bu borada jurnalistlarga diniy va dunyoviy bilim, ko’nikma va tajriba kerak bo’ladi. O’zbekistonda diniy mavzularni yoritishda ma’lum kodeks va qonuniyatlar ishlab chiqarilmagani bois mutaxassis jurnalistlar va diniy ulamolar tomonidan amaliyotda o’rganilib chiqilgan bir nechta axloqiy qoidalarni keltirib o’tishni joiz deb bildik:

- ✓ Jurnalist qaysi dinda bo’lishidan qat’iy nazar o’zga dinlarga dahl qilmagan holatda axloq tamoyillaridan kelib chiqib harakat qilmog’i lozim;
- ✓ Media olamida faoliyat olib borayotgan har bir jurnalist o’z qarashlarini doim faktlar, statistik ma’lumotlar, guvohlar, voqea qatnashchilari, muhim manbalarga ilovalar bilan dalillashi lozim;
- ✓ Jurnalist yoki bloger o’z sahifasida nafaqat diniy mavzuda kontent, balki biror bir axborotni joylashdan avval fakt va dalillar, manbalarni chuqur o’rgangan holda yoritmog’i darkor. Shuni unutmaslik kerakki, hech qachon tasdiqlanmagan (feyk) faktlardan foydalanmaydi. Faqat ishonchligiga o’zi amin bo’lgan (faktcheking) axborotni tarqatadi. U noaniq, noto’g’ri yoki to’liq bo’lmagan axborotlarning kimgadir zarar yetkazishidan qochishga harakat qiladi;
- ✓ Xolis axborot yetkazish jurnalist uchun to’g’ridan-to’g’ri professional majburiyat hisoblanadi. Noto’g’ri ma’lumot tarqatish, haqiqiy axborotni yashirish, tuhmat, shu bilan birga faktlarning yomon maqsadlarda ishlatilishi butun jamiyatga qarshi sodir etilgan og’ir jinoyat hisoblanadi;
- ✓ Jurnalist yoki bloger sahifasida e’lon qilgan materialning yolg’on, ishonchli emasligiga amin bo’lsa, o’z xatosini zudlik bilan to’g’rilashi yoki

- bu xato uchun jamoatchilik oldida uzr so‘rashi kerak;
- ✓ Diniy mavzuda material tayyorlayotgan jurnalist ilmiy, ob’ektiv tahlilni qo‘llagan holda, Islom yoki boshqa dinini yolg‘on, bo‘rttirilgan shakllarda ko‘rsatayotgan turli afsonalar, mualliflarning noxolis qarashlarini rad etishi, jamoatchilik fikrini yaxshilikka va ezgulikka qaratmog‘i darkor;
 - ✓ Islomga e’tiqod qilmaydigan jurnalist o‘zining professional ish faoliyatida jamiyatning faol a’zosi bo‘lishi kerak. U jamiyatda Islom ideallarini, uning asosini tashkil qiluvchi tamoyillarini targ‘ib qiladi;
 - ✓ O‘z kasbiy faoliyati davomida musulmon jurnalisti ham raqobatchilariga nisbatan noxolis, his-hayajonga yo‘g‘rilgan tanqidiy fikrlar, shaxsiy qarashlari, qarshi kayfiyati asos qilib olmasligi zarur;
 - ✓ Jamiyatda har bir jurnalist o‘ziga qaratilgan tanqidni sog‘lom raqobat, deb qabul qiladi va uni aql, fazilat bilan baholaydi. O‘zi chop etgan materialning noto‘g‘riligiga amin bo‘lgach, o‘z qarash va xulosalarining noto‘g‘riligini, tanqidning to‘g‘ri va adolatli ekanligini tan oladi;
 - ✓ Jurnalist jamiyatda mediativlik vazifasini bajaradi. Boshqa millat vakillarining fazilatlarini, ularning milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini va diniy tuyg‘ularini hurmat qiladi;
 - ✓ Jurnalist o‘zining va hamkasblarining kasbiy huquqlarini hurmat qiladi va ularga rioya qiladi. U hamkasbiga, uning shaxsiy va kasbiy qarashlari moddiy yoki ma’naviy zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan holatlardan qochadi;
 - ✓ Jurnalist kuchli, prinsipial, qat’iy, jasur inson, yaxshi do‘st va samimiy hamkasb bo‘lishi kerak;
 - ✓ Musulmon jurnalisti kasbiy faoliyatiga aralashuv va bosimning har qanday ko‘rinishini rad etadi [4].

Insoniyat yaralibdiki, turli-tuman ziddiyatlar qurshovida yashab, kurashib keladi. Ziddiyatlarning mavjudligi, bir tomondan, insoniyatni kurashga, o‘zining, jamiyatning hayotini, davlat faoliyatini yaxshilashga undasa, ikkinchi tomonidan turli xil destruktiv, vayronkor kuchlarning faollashuviga ham olib keladi. Tomonlar bir-birlarining tushunmasligi, biror bir murosaga kelmasligi mazkur kuchlarni harakatga keltiradi.

Yuqorida berilgan axloq me’yorlari nafaqat diniy-ma’rifiy yo‘nalishda ijod qiluvchi jurnalistlarning faoliyatida, balki jurnalistikaning turli yo‘nalishlarida yozadigan jurnalistlar uchun ham ahloqiy nuqtai nazardan muhim ahamiyatga ega. Qolaversa diniy mavzuni yoritayotgan jurnalist eng avvalo bag‘rikenglik tamoyiliga qat’iy amal qilishi shart.

Bag‘rikenglik, tolerantlik tamoyili, inson huquqlari, ayniqsa, diniy munosabatlarda, dunyo dinlari vakillarining o‘zaro munosabatlarida muhim o‘rin egallovchi jihat bo‘lmog‘i lozim. Haqiqatdan ham bag‘rikenglik bo‘lmasa, tinchlik o‘rnatib bo‘lmaydi. Biz buni bugungi kunda jahon axborot maydonlarida bo‘layotgan turli ko‘rinishdagi urushlardan ham ko‘rishimiz mumkin. Arab davlatlarini qamrab olgan va tarixga “Arab bahori” nomi bilan kirgan davlat to‘ntarilishlari, dunyoning turli burchaklarida o‘tkazilayotgan ichki qo‘zg‘olon va nizolar, bugungi kunda dunyo

nigohini o‘ziga qaratayotgan Ukraina, Falastin, Iroq, Suriya va Izroilda bo‘lib o‘tayotgan tartibsizliklar – bularning barchasi bunga guvohlik beradi. Bugun media olamida bu tartibsizliklarni musulmon davlatlari o‘zi o‘z talqinida, boshqa din vakillar o‘z qarashlari bilan muhokama qilishmoqda. Fikrlar turfaxilligi, qarashlarning xilma xilligi ham ziddiyatlarning keskinlashuviga zamin bo‘ladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda olib borilayogan istiqbolli ishlarning natijasida har bir sohada keng ko‘lamda o‘zgarishlar bo‘lmoqda. Xususan, jurnalistika sohasi ham rivojlantirish orqali insonlarning dunyoqarashni hamda jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim hisoblangan axborot bilan ta’minlashga erishishimiz mumkin bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasida ham bir nechta diniy-ma’rifiy, ijtimoiy-adabiy gazeta va jurnallar, davlat ro‘yxatidagi diniy saytlar, teleko‘rsatuv va radioeshittirishlar mavjud.

“Islom nuri” gazetasida “Musulmon odobi” nomli rukn ko‘pchilik uchun foydali bo‘lishi turgan gap. Ushbu rukn ostida foydali va musulmon odami uchun zarur bo‘lgan maslahatlardan bahramand bo‘lamiz.

Hayot chorrahalarida rukni ostidagi “Onaizor maktubi” nomli maqolani o‘qib ko‘nglingizda onangizga bo‘lgan muhabbatigiz yanada oshadi. Ushbu hikoyani o‘qib ko‘nglingiz yumshashi, hattoki ko‘z yoshlaringizni ushlab qololmaslingiz ham ehtimoldan holi emas. “Islom nuri” gazetasi O‘zbekiston musulmonlar idorasiga qarashli “Shamsuddinxon Boboxonov” nashriyot-matbaa ijodiy uyida bir yilda 24 ta soni chop etiladi. Bu esa bir oyda ikki marta nashr qilinadi, demakdir. Mazkur nashriyotda “Islom nuri” gazetasidan tashqari “Hidoyat” jurnali, ayollar uchun mo‘ljallangan “Mo‘minalar” jurnali nashr etiladi.

«Hilol» diniy-ma’rifiy, ijtimoiy-adabiy jurnalining tashkil etishdagi g‘oya muallifi: Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hisoblanadi. Jurnalning bosh muharriri Ismoil Muhammad Sodiq, mas’ul kotib Mahmud Mahkamov, «Hilol» nashriyot-matbaasida nashr etiladi. Mazkur nashriyotda “Hidoyat va zalolat” nomli diniy-ma’rifiy jurnal ham nashr etiladi.

Tahririyat ijodkorlari xalqimizning talab-taklifidan kelib chiqqan holda “Bir hadis sharhi”, “Qur’oni karim qissalari”, “Fazilatli suralar”, “Nubuvvat gulshani”, “Tarixda o‘tgan valiylar”, “Buyuk ajdodlarimiz”, “Kun nafasi”, “Mutolaa zavqi”, “Bizning musobaqa”, “Hayot ibratlari” kabi ruknlar ostida bir-biridan qiziqarli va mazmunli maqolalar tayyorlamoqdalar.

Birgina **O‘zbekiston** Musulmonlari idorasi tomonidan televideniye va radio orqali **diniy-ma’rifiy ko‘rsatuvlar** va eshittirishlar tashkil etilayotganing o‘zi fuqarolarning e’tiqodiy ehtiyojlarini qondirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Jumladan, “Ziyo” media markazi tomonidan efirga uzatilgan manaviy-didaktik **ko‘rsatuvlar**, Ramazon oyida saxarlik va iftorlik vaqtlarida teleradio orqali namoyish qilingan diniy-ma’rifiy dasturlar fikrimizning yorqin dalilidir.

Bugun O‘zbekistonda tinchlik va barqarorlik xukm surayotgan davrda aytish mumkinki, birgina **O‘zbekiston** Musulmonlari idorasi tomonidan televideniye va radio orqali **diniy-ma’rifiy ko‘rsatuvlar** va eshittirishlar tashkil etilayotganing o‘zi fuqarolarning e’tiqodiy ehtiyojlarini qondirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Shuningdek, soha doirasida qabul qilinayotgan turli qonun va farmoyishlar esa ushbu harakatlarning poydevori sanaladi. Yuqorida din-e’tiqod, ma’rifat masalalari bu qaysi din bo’lishidan qat’iy nazar, yoritilayotganda jurnalistdan hurmat bilan yondashish, etika qonun-qoidalariga, axloqiy me’yorlarga rioya qilish qonuniyatlarini tahlil qilindi. Bu o’z navbatida jurnalistikada xolislik, haqqoniylik tamoyillarini amalda qo’llanilishini ta’minlaydi va dinlararo nizo va tushunmovchiliklarning kelib chiqishining oldini olib, bag’rikenglik, tenglik, o’zaro hurmat tushunchalarini yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Manbalar:

1. Djumayev R. Konfliktologiya. – T. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2018. 3-5-bet.
2. Ратников В.П. Конфликтология. –М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012
3. Tavrot, Injil, Qur’oni Karim va hozirgi zamon// <https://islom.uz/maqola/2626>
- 4 . <http://rudocs.exdat.com/СМИ в медийном пространстве-сборник материалов>.

ШАРШЕМБИЕВА РАУШАН ДЖЫЛКЫЧИЕВНА

Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына Институт журналистики и коммуникации, заместитель директора по воспитательной работе, старший преподаватель программы «Журналистика» Кыргызстан

raushan.sharshembieva@knu.kg

**ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В СМИ:
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ**

Аннотация: В современном мире сложно представить такую область деятельности человека, в которую бы не проникли различные умные устройства. Средства массовой информации не исключение, так как большинство работ журналистов стали выполнять алгоритмы, считывающие данные. Но, наряду с положительным эффектом, присутствуют и отрицательные. В этой статье мы пытаемся раскрыть эти сложные аспекты в журналистике. Многие исследователи до сих пор проводят анализ работ искусственного интеллекта, чтобы в дальнейшем исключить ошибки при их работе.

Ключевые слова: СМИ, искусственный интеллект, робот журналист, информационный материал, контент, алгоритм, данные.

Annatatsiya: Zamonaviy dunyoda turli xil aqlli qurilmalar kirib bo'lmaydigan inson faoliyati sohasini tasavvur qilish qiyin. Ommaviy axborot vositalari bundan mustasno emas, chunki jurnalistlar ishining aksariyati ma'lumotlarni o'qiydigan algoritmlar tomonidan bajarila boshlandi. Ammo, ijobiy ta'sir bilan bir qatorda, salbiy ham bor. Ushbu maqolada biz jurnalistikadagi ana shu murakkab jihatlarni ochishga harakat qilamiz. Ko'pgina tadqiqotchilar kelajakda o'z ishlaridagi xatolarni bartaraf etish uchun hali ham sun'iy intellekt ishini tahlil qilishmoqda.

Kalit so'zlar: ommaviy axborot vositalari, sun'iy intellekt, robot-jurnalist, axborot materiali, kontent, algoritmlar, ma'lumotlar

topic of the article: Artificial intelligence used in the media: positive and negative aspects.

Abstract: In the modern world, it is difficult to imagine an area of human activity that would not be penetrated by various smart devices. The media is no exception, as most of the work of journalists began to be performed by algorithms that read data. But, along with the positive effect, there are also negative ones. In this article we try to unravel these complex aspects in journalism. Many researchers are still analyzing the work of artificial intelligence in order to eliminate errors in their work in the future.

Key words: media, artificial intelligence, robot journalist, information material, content, algorithm, data.

Интеллектуальные машины упрощают работу и берут на себя часть наших обязанностей. Можно констатировать тот факт, что искусственный интеллект (ИИ) проник в такие жизненно-важные сферы, как медицина, образование, информационные технологии, средства массовой коммуникации, бизнес, наука, развлечения, борьба с преступностью. Таким образом, уже в ближайшем будущем применение искусственного интеллекта качественно преобразит практически все сферы нашей жизни.

Столь широкое использование ИИ обусловлено двумя важнейшими факторами. С одной стороны. Он способен автоматизировать даже те процессы, которые ранее требовали участия человека: например управление роботизированными механизмами на производстве, то есть в данном случае ИИ берет на себя обязанности человека. С другой стороны, он может быстро обрабатывать и анализировать поистине гигантские объемы информации и просчитывать варианты используя множество переменных. И по данному направлению ИИ дает качественно лучшие результаты по сравнению с человеком. Добавим к этому, что машина не подвержена человеческому фактору, а ее работоспособность не зависит от эмоций и личных проблем. Как итог—области применения искусственного интеллекта очень широки и фактически ограничиваются только нашей фантазией и скоростью внедрения технологических инноваций. [1.] Доступный всем пользователям популярного браузера YandexGPT 2 на запрос «Искусственный интеллект и современная журналистика» сгенерировал следующий текст: «Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью современной журналистики, облегчая процесс сбора и анализа информации, а также предоставляя журналистам новые возможности для создания контента. Сбор информации: ИИ значительно упрощает процесс сбора данных, позволяя журналистам быстрее находить нужную информацию и глубже анализировать ее. Технологии, такие как обработка естественного языка (NLP) и машинное обучение, помогают обрабатывать большие объемы данных и извлекать из них полезные сведения. Анализ информации: ИИ помогает автоматизировать процесс анализа данных, что особенно важно в условиях постоянного увеличения объема информации. Журналисты могут использовать алгоритмы машинного обучения для выявления тенденций, закономерностей и скрытых взаимосвязей в данных. Создание контента: Современные платформы и инструменты на основе ИИ позволяют журналистам создавать более качественный и интересный контент, предоставляя им возможность быстро генерировать идеи и структурировать информацию. ИИ может помочь в создании персонализированного контента, адаптированного под потребности и интересы конкретной аудитории. Улучшение эффективности работы: Журналисты могут использовать ИИ для оптимизации рабочего процесса, например, для автоматизации рутинных задач, таких как написание текстов, создание графиков и таблиц, классификация и маркировка данных". [2.]

Таким образом, можно утверждать, что на современном этапе развития отрасли «умной журналистики», роботы во многом превосходят людей, выполняя работу, требующую быстрого анализа большого массива информации. Они уже почти научились имитировать человеческую письменную речь, определять достоверные ресурсы, понимать, что интересно читателю, а что нет, работать оперативно и выдавать совершенно невообразимые результаты. Однако, как бы парадоксально это ни звучало, искусственный интеллект все еще не обладает интеллектом. Это и объясняет локальность сфер применения роботов-журналистов, хорошо подходящих для создания предварительной видео-нарезки, распознавания моделей речевых сигналов, идентификации лиц в толпе, примитивного анализа и компоновки информации. Можно, конечно, доверить роботу прогноз погоды или публикацию о результате футбольного матча, но, к примеру, написать полноценную аналитическую статью машина пока не может [3.]

Можно только представить, как с такими возможностями ИИ будет способен делать лаконичные зарисовки или даже выделять объекты с фотографий при плохом освещении. Он сможет распознавать написанное человеком нетвердой рукой, к примеру, в стрессовых ситуациях. Это совершенно новые горизонты возможностей визуализации. Говоря о рисках, можно еще допустить и другой вариант, подразумевающий полное исчезновение локальной журналистики. Доступ через интернет к крупным новостным ресурсам, который сейчас существует практически повсеместно, позволяющий отслеживать происходящее где угодно в реальном времени, может привести к ослаблению местных СМИ.

Однако в современном мире несомненным преимуществом использования ИИ в журналистике является то, что научно-техническая революция в сфере информационных технологий и средств коммуникации способствует расширению связей между государствами, развитию процессов глобализации, интернационализации и межкультурного диалога.[4.] Несмотря на существующие технологические ограничения, практический аспект роботизированной журналистики развивается довольно быстро — крупные международные издания Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Китая и других стран активно создают и используют в полевых условиях первые прототипы алгоритмов, способных заменить штатных журналистов в сфере подготовки новостей об экономике, спорте, чрезвычайных происшествиях. Потенциал для развития журналистики видится в подобных разработках глобальный, но для профессии процесс роботизации может оказаться очень неоднозначным — эксперты в области медиа уже строят массу различных теорий развития журналистики и даже вплоть до апокалиптических, связанных с вытеснением человека из новостной оперативной журналистики. На деле же сегодня роботы служат исключительно помощниками в ежедневной оперативной работе с информацией и не угрожают увольнением журналистам в редакциях из-за ограниченности своих функций, сложности процесса обучения робота, а также в силу существования неразрешимых этических и профессиональных вопросов. Можно выделить несколько основных вызовов —

совокупность этических, профессиональных и социальных проблем, возникающих в процессе развития роботизированной журналистики.

Группа нидерландских исследователей во главе с А. Kasem в своей работе по изучению сценариев развития журналистики выделяет направления трансформации системы массовых коммуникаций и связывает основные тренды с появлением новой техники и девайсов массового пользования, доминированием социальных сетей в роли ключевого источника информации, а также с развитием автоматизации и роботизации [5.] В частности, особую роль в будущем журналистики авторы отводят алгоритмам ранжирования контента, которые должны стать основным инструментом формирования новостной повестки дня. Благодаря использованию этих систем, набором новостей, попадающих на первый экран сайта (данные, расположенные в самом верху сайта и не требующие совершения скролла мышкой) любого интернет-сервиса (от медиа до социальных сетей), можно будет вводить аудиторию в заблуждение. Как пример авторы приводят сложный набор алгоритмов, использующихся в сервисах Facebook и Google, которые по ряду критериев и правил, держащихся в строгой секретности, определяют качество и потенциал контента для аудитории. Самые верхние позиции в ленте формируются не редакторским коллективом, как это зачастую происходит на новостных порталах сегодня, а с помощью автоматизированных систем на основе предпочтений и интересов конкретного пользователя. Если наличие редактора, формирующего новостную повестку, сейчас воспринимается как проявление позиции того или иного издания по ряду вопросов, то в случае с работой автоматизированных алгоритмов ранжирования, представляемых как максимально объективные и независимые системы, речь идет о глобальном влиянии на общественное мнение. Аудитория воспринимает факт автоматического ранжирования и последовательность потребляемого контента как проявление сверх объективности алгоритма, в то время как может иметь место некорректная первоначальная настройка или обход «интеллектуальной» системы третьими лицами уже в процессе анализа информации роботом. На наш взгляд, подобные роботизированные алгоритмы являются потенциально слабым и опасным местом для журналистики как социального института сегодня. Лоббирование определенных тем, тезисов и подсвечивание «нужных» мнений может привести к искажению реальной информации и манипулированию фактами для достижения третьими лицами определенной коммерческой или политической выгоды. На первый план выходит не качество журналистского контента, его оперативность, достоверность и глубина, а умение обмануть робота, сортирующего информацию в новостной ленте социальных сетей, новостных агрегаторах или личных телефонных ассистентов (Google Assistant, Siri, Cortana и прочие). Подобная «интеллектуальная» система нивелирует значимость фактов и журналистскую работу в целом, ведь дает возможность выводить на поверхность глобальных информационных потоков любую информацию. Главное — выполнить все требования сортирующего контент алгоритма. [6.] Программный код и изначальный объем размеченной

информации, на которой обучалась нейронная сеть, лежащая в основе любого алгоритма по написанию новостей, другие особенности работы — все это должно быть максимально понятным и прозрачным для аудитории, если в будущем робот-журналист займет главное место в новостной редакции. Законодательство стран контролирует деятельность журналиста по-разному, однако в вопросах ответственности за предоставление недостоверных данных позиции многих государств очень схожи — за ошибки в информации отвечает журналист и редакция СМИ, но кто будет нести ответственность за опубликованные роботом новости? Редактор? Программист? Ни профессиональное, ни научное сообщество пока не может дать однозначного ответа, каким образом должна контролироваться прозрачность механизмов работы роботов-журналистов, систем ранжирования и рекомендации. Задумываясь о перспективах развития медиаотрасли в контексте роботизации, можно сделать вывод, что особое внимание должно уделяться процессам так называемого обучения алгоритмов, в ходе которого робот-журналист получает установочные данные, а также процессам верификации данных и фактчекинга. Вопрос прозрачности работы роботов-журналистов находится на стыке коммерческих интересов компаний и изданий, занимающихся их разработкой и совершенствованием алгоритмов, а также профессиональными и этическими нормами, требующими от журналистики объективности и достоверности в работе с информацией. На наш взгляд, процесс регулирования искусственного интеллекта — самый острый и сложный, и касается не только роботизированной журналистики, а всей отрасли машинного обучения в целом. Решение этих вопросов позволит сохранить значимость и ценность журналистской профессии даже в ситуации отсутствия людей, задействованных в процессе обработки информации и создания новостей.

В заключении, стоит отметить, что студенты Института журналистики и коммуникации при Кыргызском Национальном университете им. Ж. Баласагына, созданной ими социальной страницы «Медиалинкер» [7.] продемонстрировали в своих работах тот факт, что можно применять искусственный интеллект в информационных материалах, но в особых рамках, в сюжетах публикуемых на странице они использовали свой собственный ум и анализ, критическое мышление-то есть возможен тандем и грань между работами искусственного интеллекта и человеческого потенциала в средствах массовой информации.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Чертовских О.О. Искусственный интеллект на службе современной журналистики: история, факты и перспективы развития / О.О. Чертовских, М.Г. Чертовских // Вопросы теории и практики журналистики. — 2019)
2. <https://presscentr.rbc.ru/tpost/aor77me7c1-iskusstvennii-intellekt-v-sovremennoizh>
3. Macroni F. The Future of Augmented Journalism: A guide for newsrooms in the age of smart machines [Electronic Resource] / F. Macroni, A. Siegman // AP

Insights. — Mode of Access: https://insights.ap.org/uploads/images/the-future-of-augmented-journalism_apreport.pdf

4. Чертовских О.О. Исследование теоретических и методологических основ построения межкультурной коммуникации / О.О. Чертовских // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. — 2013. — Т. 2, № 6 (7). — С. 35–41.
5. Kasem, A. What’s New (s). Scenarios on the Future of Journalism / A. Kasem, M. Waes, K. Wannet // Amsterdam. Retrieved September. — 2015. — Т. 18. — P. 13–18
6. Вестник Челябинского государственного университета. 2017. № 8 (404). Филологические науки. Вып. 107. С. 28–33.
7. <https://www.instagram.com/p/C3j-NVKqpEX/?igsh=MWw3aW1qY3M4bzY5bA>

ISKAKULY DANDAY

Doctor of philological sciences, professor,
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
E-mail: danday_09@mail.ru

DUISENBI ASKAR KEYKIULY

Candidate of philological sciences, PhD,
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
E-mail: Daskar73@mail.ru

**KAZAKH NEWSPAPERS PUBLISHED IN TASHKENT THE HEROIC
ACTIVITY OF S. KOZHANOV**

The history of Kazakh national press formation at the beginning of the twentieth century in Tashkent city and about the fateful path and activities of the state and public figure - S. Kozhanov will reveal in this article. During the investigation the brief overview of the history was done about the first newspapers published there. The assessment of S. Kozhanov's public activity, his revealed unidentified work on the nation spirituality is given. The scientific idea of the development period of Kazakh culture and the press is discussed.

Keywords: Tashkent, Kazakhstan, Sultanbek, Press, Newspaper.

В статье освещены история становления казахской национальной прессы и судьбоносный путь государственного и общественного деятеля С. Кожановича в начале XX века в Ташкенте. В ходе исследования дается краткий обзор истории первых изданных там газет. Дана оценка неизмеримого труда и общественной деятельности С. Кожанова по вопросам сохранения духовных ценностей нации. Обсуждается научная идея об отдельном периоде развития казахской культуры и прессы.

Ключевые слова: Ташкент, Казах, Султанбек, Пресса, Газета.

Introduction. Wherever there is a nation, spiritual culture continues to develop and flourish. The untainted spirit of the Turkic people, living under the rule of the Russian colonial government, began to awaken over time. At the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, the Alash nation entered the historical stage with a new progress. During this difficult period, the first Kazakh books, national newspapers, and modern schools emerged one after another. Kazakh society could not remain uninvolved in the socio-political and enlightenment movements of the time. Among the Kazakhs, the Jadid enlightenment movement spread, and Alash ideology became widely disseminated. Tashkent became one of the spiritual centers with a noble mission on the path of destiny for the Kazakh and Turkic people during this period. The awakening of national consciousness, the enhancement of national qualities, and the vigorous development of national and state education

were brought to the forefront. In response to the demands of the era, the first Kazakh newspapers emerged.

Results and discussions. In the latter half of the 19th century, the first Kazakh newspaper, "Turkistan Ualayty," was published in Tashkent, marking the historical inception of Kazakh journalism. The publication spanned from 1870 to 1882. Although it initially started as a translation publication, it gradually developed into an independent newspaper and was hailed as a pioneer of Kazakh periodicals. "Turkistan Ualayty" began as a supplement to the "Turkestanskije Vedomosti" newspaper, published four times a month, with two issues in Kazakh and the other in Uzbek. The editor of this newspaper was Shakhmardan Ibragimov, a renowned orientalist and a friend of Shokan Ualikhanov. Additionally, "Turkistan Vilaytinin Gazeti" was also well-known as an informational newspaper. Although these publications were initially aimed at tearing off the hypocritical veil of colonial rule, they were not limited to this purpose. They made significant contributions to assessing the current state of our nation. Newspapers served as crucial tools for awakening social thought among the people and influencing the formation and expansion of cultural and literary perspectives. It is worth noting that "Turkistan Ualayty" was not only the first Kazakh periodical but also the first newspaper for all the peoples of Central Asia.

Activists and writers from neighboring ethnic groups such as Kyrgyz, Uzbek, Azerbaijani, and other nationalities also conveyed their nations' noble ideals and voices to the younger generation through newspapers. In the first quarter of the last century, specifically from 1924 to 1927, a Kyrgyz-language newspaper, "Erkin Too" («Erkin tau»), was published in Bishkek.

The first national newspaper of Azerbaijan was published under the name "Ekinchi" (Baku) from 1875 to 1877.

The primary channels for public opinion and literary criticism are newspapers and magazines. "The level of progress of a nation can be seen through the newspapers, magazines, and books circulated among its people," wrote Muhammetzhan Seralin, the publisher of the magazine "Aikap" (1911-1915), in its first issue [1, 1995, p. 58]. Regarding the importance of the press to society, Akhmet Baitursynuly wrote in the first issue of the newspaper "Kazakh" (1913-1918): "First and foremost, a newspaper is the eyes, ears, and mouth of the people. Just as eyes, ears, and mouth are vital to a person, so is a newspaper to the people!" [2, 1989]. These figures, without exception, faithfully fulfilled the historical mission of enlightening the people and uniting the nation.

The newspaper "Birlik Tui" (1917-1918) was published in Tashkent. The initial issues were published by Mustafa Shokay, followed by Khayredin Bolganbayev (issues 6-16) and Sultanbek Kozhanov (issues 17-29). So far, only 29 issues have been discovered. In addition to the aforementioned Kazakh publications, it is also worth mentioning the left-leaning newspaper "Alash" (1916-1917, Tashkent) [3, 2012, pp. 16-37].

In Tashkent, historians and literary scholars have written extensively about the life and work of Sultanbek Kozhanov, a writer and social activist who made

immeasurable contributions to the national spiritual culture. Nonetheless, it is necessary to briefly mention Sultanbek Kozhanov's outstanding contributions and achievements in the field of journalism.

At the end of the 19th century, Sultanbek was born in the remote village of Aksumbe at the northern foot of the Karatau Mountains, and his life unfolded amidst the turbulent events of early 20th-century Turkistan. Sultanbek devoted his short life to serving his people with unwavering loyalty, his fate closely intertwined with that of his nation. He fought alongside his people for a brighter future for the nation. On this path, he experienced happiness, and when his people faced calamities, he sacrificed his life for them. Consequently, during the historical upheavals of national development, S. Kozhanov was accused of being a "nationalist" and labeled as an "enemy of the people." His name remained shrouded in obscurity for a long time. Although Sultanbek's name was rehabilitated during the Soviet era, his true reunion with the people occurred during our nation's independence. Today, in the spiritual firmament of independent Kazakhstan, the star of Sultanbek Kozhanov shines ever brighter.

Research works that showcase the civic, activist, and creative images of S. Kozhanov include those by R. Berdibay, T. Kozhakeev, A. Takenov, T. Kolbayev, M. Koigeldiev, B. Koishybayev, K. Ergobek, Zh. Almashuly, A. Sharip, H. Tursyn, A. Tasybekov, D. Salkynbek, Zh. Simtikov, Zh. Ualkhanova, and A. Abikey. Among the specialized research books on Sultanbek, the works of Zholtai [4, 1994, p. 128], Amantai [5, 1994, 98 p.], and Beibyt [6, 2007, p. 320] are particularly noteworthy.

In recent years, Dr. Haziretali Tursun, a professor with a doctorate in history, has made significant contributions to the study of Sultanbek's role as an activist. Together with his disciple A. Abikey, he unearthed numerous materials from the Tashkent archives, where Sultanbek had lived and worked, thereby enriching the historical foundation of Sultanbek studies. The first volume of the multi-volume work on S. Kozhanov, compiled under H. Tursyn's guidance, is composed entirely of previously unknown archival documents and materials.

Nevertheless, as our nation continues to progress on the path of independent development, the legacy of S. Kozhanov shines ever brighter at the national level, and Sultanbek studies will not stop here. As time passes and eras change, new tasks continually emerge. One of our current critical tasks is to examine the achievements and heritage of those who made historical contributions to the formation of our nation from today's ever-changing perspective. We must uncover and reveal the new, radiant aspects of their legacies from the settled dust of turbulent times. Ultimately, we aim to disseminate the spiritual heritage and invaluable teachings of our great predecessors to benefit the present young generation.

S. Kozhanov spent most of his career in Tashkent and worked in a leadership position in Kazakhstan for only about a year. Nevertheless, he demonstrated remarkable civic spirit and set an example of service to the people, participating in numerous historical tasks that the nation still remembers. His contributions included defining the newly established state borders, promoting economic development, preserving Kazakh national values, and fostering national traditions, literature, and culture. It is well known that the proletarian cultural policies of that era caused

significant harm to national culture. Amidst this threat, Sultanbek endeavored to protect the celebration of Nauryz.

S. Kozhanov frequently advocated for the unity of Turkic peoples in the press. His opinions on "Public Education Work Among the Kyrgyz-Kazakhs" published in the "Sholpan" magazine (Issues 4-5, 1923) placed him alongside great national mentors such as Akhmet Baitursynuly. He stated, "If the Kyrgyz-Kazakh people one day establish grade schools, the language of instruction in these schools must be the mother tongue. Currently, at the very least, primary education in Kyrgyz-Kazakh schools should be conducted in the native language, and there should be a sufficient number of these schools. The children of Kyrgyz-Kazakh laborers should first receive education in their mother tongue schools. Learning a foreign language too early leads to numerous mistakes, which is incorrect. Knowledge does not lie in the language but in understanding; education is not in speaking Russian, but in fostering good deeds. These can be found in mother tongue and national schools for children. They cannot be found elsewhere, and even if they are, the cost is high. Foreign languages do not aid education, are difficult to understand, and only become obstacles. All of this indicates that the highest priority for the Kyrgyz-Kazakh people is to establish a sufficient number of well-structured primary national schools. Children should not bypass national schools to study foreign languages, thereby creating difficulties for themselves..." [7, 2009, pp. 123-125].

After the October Revolution, proletarian culturalists dominated the literary front. According to them, every era has literature that corresponds to it; in the era of the rich, there is rich literature, while in the era of proletarian rule, only proletarian literature exists, with no place for other literatures. Proletarian culturalists attempted to dismiss all old literature as historical refuse, labeling "white-collar" writers as "bourgeois" and persecuting them. Kazakh national liberation writers who had gathered around the Alash Autonomy were persecuted. Some fled Kazakhstan, seeking refuge in Tashkent. There, dedicated individuals like N. Turekulov and S. Kozhanov did their utmost to provide them with assistance and care.

Now, let us return to S. Kozhanov's work and remarkable achievements in the field of journalism. The "Ak Zhol" newspaper, published in Tashkent and edited by S. Kozhanov, truly became a hub for gathering of Kazakh creative intellectuals during these years. Writers such as Mirjaqyp Dulatov, Magzhan Zhumabayev, Zhusupbek Aimautov, Abdulla Baitasov, Ilyas Zhansugurov, and Birali Suleev frequently contributed their works to this publication.

Nazir and Sultanbek assisted Zhusupbek Aimautov in securing the position of principal at the Shymkent Pedagogical Technical School; they provided refuge for the persecuted Mukhtar Auezov; they also facilitated Magzhan Zhumabayev's journey to Moscow and helped him gain admission to the Literary Institute.

Just as those patriotic social activists who know their nation's history and culture well can stand out at the national level, S. Kozhanov had a profound understanding of his people's history, culture, and literature, dedicating his life to the future of his nation. Despite the varied opinions of his contemporaries regarding Abai's political views, Sultanbek regarded him as a spiritual father. He believed Akhmet Baitursynuly was the

heir to the great poet's legacy and tradition, and he himself followed this path. In an era when shortsighted post-revolutionary policies tarnished the cultural heritage of the past, Sultanbek defended Abai and Akhmet, writing: "When discussing the revolution among Kazakhs, one cannot overlook Abai Kunanbayev and Akhmet Baitursynov. Can anyone doubt their significant contributions to the revolutionary progress among Kazakhs? All current revolutionaries are students of Abai and Akhmet." [7].

Sultanbek Kozhanov wrote the preface for the poetry collection of Magzhan, who was widely known for his poems created for the nation and the people, published in the "Kazakh" newspaper. At that time, even discussing Magzhan was politically perilous, let alone publishing his poems. Thus, Sultanbek's action can be regarded as a deliberate and courageous feat.

In 1924, an article titled "Magzhan" was published in the newspaper "Ak Zhol," echoing and further elaborating on the views expressed in Sultanbek's preface for M. Zhumabayev's book. The article states: "The poets following Abai did not have a coarse language, but among recent poets, no one has done more than Magzhan to infuse poetry with sweet melodies, delicate emotions, and gentle language" (Ak Zhol, April 1, 1924). Professor A. Sharip, a researcher on Sultanbek, believes that "this article was either written based on Sultanbek's suggestions or authored by him" [7, 2009, p. 311].

S. Kozhanov held a central position in Kazakh literary life during the 1920s, continually presenting bold and vibrant ideas on core literary issues. Amidst the turbulent period of the 1920s, Sultanbek courageously opposed those who dismissed Abai and the entirety of Kazakh literary heritage, as well as the proponents of extreme pauperism and "proletarian culturalism" in literature. When Magzhan faced persecution, Sultanbek was the first to recognize his greatness, publish his works, and highly praise his poetic talent. He recorded the history of Kazakh literature and culture with a golden pen.

The talented Sultanbek, amidst his engagement with national and social affairs, frequently expressed his emotions through poetry, capturing them on paper.

"Will it not please if I too recite a poem?
Do poets not create something out of nothing?
If I weave and rhyme my words into a verse,
Will an ignoramus pretend to be wise and criticize it?" [7, 2009, p. 217].

Poems such as "What Should I Do" ("Qayteyin"), "Who is Responsible?" ("Kim Zhauapti?"), "Think About It" ("Oylap Korshi"), "Who is This?" ("Bul Kim?"), "What Should I Say?" ("Neni Aytayin?"), "Young Squad" ("Zhas Kosyn"), "We Will See" ("Koremiz"), "Our Aspirations" ("Tilegimiz"), "Seemingly True Opinions" ("Shynga Usagan Pikirler"), and "Critique for Translators" ("Tilmashtarga bir Sin") were published in various periodicals.

During his tenure in important positions, S. Kozhanov closely integrated his primary responsibilities with social, scientific, literary, critical, and political writing. Scholar Amantai Sharip discovered 135 articles and several poems by Sultanbek, published under the pseudonyms "Topak," "Tarpan," and "Zamandas," in newspapers

such as "Birlik Tui," "Ak Zhol," "Enbekshil Kazakh," and "Tilshi," as well as in magazines like "Sholpan," "Kyzyl Kazakhstan," "Jas Kairat," "Leninshil Zhas," and "Sana." These works were compiled into a book [7, 2009, p. 352].

S. Kozhanov's political essays are characterized by their wide range of themes covering social, economic, and cultural life. They boldly address pressing issues, are incisive and specific in language, richly supported by evidence, and concise. From brief news items to in-depth feature articles, he explored nearly every newspaper genre. His broad vision, extensive knowledge, and exceptional skill in expressing ideas captivate readers.

Poet A. Baitursynov wrote "Language Tool" ("Til Kural") and "Literary Studies" ("Adebiet Tanytkysh"), while poet M. Zhumabayev authored "Pedagogy" ("Pedagogika"). Writer Zh. Aimautov penned "Psychology" ("Psixologiya"), poet S. Seifullin wrote "Kazakh Literature" ("Qazaq Adebieti"), and writer M. Auezov composed "History of Literature" ("Adebiet Tarihi"). Additionally, railway worker M. Tynyshbayev and doctor S. Asfendiyarov authored "History of Kazakhstan" ("Qazaqstan Tarihi"). In this context, to meet the needs of the arithmetic curriculum, S. Kozhanov wrote the textbook "Arithmetic Tools" ("Eseptanu Kuraly") for secondary schools in 1924.

In the final years of his life, S. Kozhanov, who held various positions in Uzbekistan, was constantly subjected to accusations of "Kozhanovism," "Pan-Turkism," "nationalism," and "separatism." Extreme activists and radical communists in Kazakhstan relentlessly created problems for Sultanbek, even from afar in Tashkent, demanding public apologies for his alleged "Kozhanovism" and "nationalism."

S. Kozhanov dedicated his life to the path of national revival, clearly expressing his views, openly battling his opponents, and making every effort to realize his ideals. However, the imperial policies of the Kremlin continuously obstructed his aspirations for freedom. The Kremlin did not dare to send him back to his homeland, Kazakhstan, preferring instead to utilize his talents to develop Uzbekistan's national economy. Additionally, the authorities in Kazakhstan, who were close to the Kremlin, also took measures to prevent S. Kozhanov's return.

S. Kozhanov was arrested on July 16, 1937 in Tashkent and on February 10, 1938, he was executed in Moscow by a military tribunal along with Nazir Torekulov and Turar Ryskulov on charges of being "enemies of the people." The colonizers took the life of the brilliant Sultanbek, whose radiance was like that of a morning star, at the prime age of 44. This eagle, who soared from Aksumbe at the northern foot of the Karatau Mountains, matured in Turkistan, and valiantly flew for the future of his nation in Kazakhstan, ultimately sacrificed his life in a foreign land. It was later confirmed that his remains were interred at the Kommunarka shooting ground near Moscow, formerly a site of the PCIA (People's Commissariat for Internal Affairs).

Conclusion. The archives and rare book collections of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi in Tashkent contain many valuable materials on the history of Kazakh periodicals. These archives hold numerous informative documents about Kazakh intellectuals who played significant roles in the socio-political life of the Turkistan region. In particular, the archives provide extensive

information on prominent figures such as M. Shokai, M. Tynyshpayev, T. Ryskulov, S. Kozhanov, N. Torekulov, S. Seifullin, S. Asfendiyarov, M. Zhumabayev, Zh. Aimautov, I. Toktybayev, H. Dosmukhamedov, D. Dosmukhamedov, G. Muratbayev, T. Zhurgenov, A. Sergaziev, S. Eskarayev, Konyr-Kozha Kozhikov, A. Orazbayev, E. Omarov, and Kh. Bolganbaev, which would intrigue any researcher. The earliest Kazakh newspaper, "Turkistan Vilaytinin Gazeti," which met the spiritual needs of the Kazakh nation from 1870 to 1883, along with valuable materials on newspapers and journals such as "Birlik Tui," "Ak Zhol," "Alash," "Kedei Ainasy," "Zhas Kairat," "Sholpan," and "Sana," still require further in-depth research.

LITERATURE

1. Subhanberdieva U. (1995). Aikap.
2. Baitursynov A. (1989). Shygarmalary. - Almaty: Zhazushy.
3. Iskakuly D. (2012). Adebī syn tarihy. - Almaty: Tanbaly.
4. Almasuly J. (1994). Sultanbek Koganuly. - Almaty: Qazaqstan.
5. Sharipov A. (1994). Sultanbek Koganuly – adebietshi. - Almaty: Er-Daulet.
6. Koishybaev B. (2007). Sultanbek Koganov. - Almaty: Qazaqstan.
7. Koganov S. (2009). Shygarmalary. - Almaty: Arys.

ЕРМАХАН ШАЙХЫУЛЫ

Республика Казахстан

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, факультет журналистики, ст.преподаватель, ershauxuli@mail.ru

ПОТЕНЦИАЛ PR - ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ ИСТОРИИ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТУРКЕСТАНА

В статье рассмотрены история и современный облик Туркестана, выявлены приоритеты в использовании потенциала PR-технологий для продвижения туристического бренда территории.

Ключевые слова: бренд, Туркестан, туристический потенциал, PR-технологии, история Туркестана

The article examines the history and modern appearance of Turkestan, identifying priorities in using the potential of PR technologies to promote the tourism brand of the territory

Key words: brand, Turkestan, tourism potential, PR-technologies, history of Turkestan.

Мақолада Туркистон шахрининг тарихи ва замонавий қиёфаси ўрганилган, унинг туристик брендини илгари суришда PR технологиялари салоҳияти тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: бренд, Туркистон, туристик салоҳият, PR-технологиялар, Туркистон тарихи.

Город Туркестан был основан в V-VI веках. В VII-XII веках он носил название Шаугар, а затем был переименован в город Яссы. Слово Шаугар на сакском языке означает «Черная гора». Как утверждают археологи, в древности Яссы был расположен на месте современного поселения Культобе. Начиная с XV века город стал носить нынешнее название – Туркестан. Туркестан – исторический и культурный город, который был центром Казахского ханства. В этом священном городе традиционно проходили торжественные ритуалы по избранию ханов и провозглашению их на верховную власть. В более поздние периоды мавзолеем Ходжа Ахмета Яссави стал священным местом провозглашения казахских ханов и ритуального поднятия их на белой кошке в знак уважения и признания власти. Также в этом городе казахская элита и богатые и уважаемые люди часто проводили свои встречи и совещания. Недаром в народе сохранилась присказка: «На вершине Культобе – каждый день собрание».

Туркестан, помимо этого, стал пантеоном, где похоронены знаменитые и прославленные личности, благородные и известные сыны казахского народа. Здесь покоятся останки 21 хана, 8 султанов, 23 биев, 59 батыров. Среди них

можно отметить Есим хана (1628 г.), Жанибек хана (1643 г.), Жангир хана (1680 г.), Турсын хана (1717 г.), Тауке хана (1718 г.), Каип хана (1718 г.), Болат хана (1723 г.), Самеке хана (1738 г.), Жолбарыс хана (1740 г.), Сеит хана (1745 г.), Барак хана (1750 г.), Сыгай хана (1750 г.), Абилямбет хана (1771 г.), Абылай хана (1780 г.), Абиьфеиз хана (1783 г.), Бокей хана (1819 г.), Тогай хана (1826 г.), Есим хана (начало XIX века), Болат хана (начало XIX века), Тауке хана (начало XIX века), Аликен хана (1859). Кроме того, в этом мавзолее похоронены такие личности, как Казыбек би, Шон би, Торайгыр би, Канжыгалы Богенбай батыр и другие замечательные сыны казахского народа.

Опираясь на исторические сведения, можно отметить, что название города «Туркестан» означает «страна, земля тюрков». Прозванный «Поэтом века» Магжан Жумабаев в подтверждение этих слов писал так:

Туркестан – двери двух миров,
Туркестан – колыбель тюрков.
Как хорошо родиться в Туркестане,
Это честь, что дал Тенгри – Бог тюрков.

В этом священном городе родились многие известные личности казахского народа. Среди них можно выделить Нуртаса Ондасынова, Назира Торекулова, Сатгара Ерубаяева, Рахманкула Бердыбая, Октября Жарылкапова, Райымбека Сейтметова, Омирбая Сауирбаяева, Сабырхана Асанова, Нурмахана Оразбека, Каныбека Сарыбаяева, Сейдоллу Байтерекова, Абсалана Нурмаханова, Бекзата Саттарханова и других. О жизни и творчестве этих личностей в своей книге «Туркестанские личности» отличник образования, педагог-исследователь Расулхан Абдраманов дал самые подробные сведения. И потому я посчитал, что будет излишним останавливаться на этом.

Сам факт того, что этот город расположен на Великом Шелковом пути, порождает большие возможности. Самое главное – он размещен на пересечении девяти исторических дорог. Совсем недавно здесь был открыт международный аэропорт. И это создает большие удобства для туристов. В Туркестане должны создать все условия для того, чтобы гости могли пользоваться всеми видами транспорта, гостиницами и объектами общественного питания, а также посещать исторические места и святыни. Для этого нам необходимо увеличить количество современных гостиниц и ресторанов, гипермаркетов, культурно-исторических и спортивных комплексов, парков, развлекательно-игровых центров и залов торжеств, а также достичь высокого уровня обслуживания.

Следует отметить, что большая часть указанных объектов строительства уже начали сдаваться в эксплуатацию. Здесь действуют такие комплексы, как «Караван-сарай», «Этноаул» и мемориальный комплекс, посвященный казахским ханам, а также парк Первого Президента. Завершено строительство современной зоны отдыха с искусственным озером. Берега искусственного озера усыпаны песком, имеющим высокие лечебные свойства.

Туристический потенциал Туркестана очень высок. Уже сегодня в год его посещает более миллиона туристов. И велика возможность еще больше

увеличить этот показатель. В городе, где каждый камень имеет историческое звучание, находятся такие исторические объекты, как всем известный мавзолей Ходжа Ахмета Яссави, усыпальницы казахских ханов, мавзолеи Есим хана и Рабии Султан Бегим, «Восточная баня», подземная мечеть под мавзолеем Ходжа Ахмета Яссави последователей суфизма, мавзолей матери Гаухар и др.

Одним из священных и ценных экспонатов мавзолея Ходжа Ахмета Яссави служит тайказан (великий котел). Этот котел был сделан в Карнаке 25 июня 1399 года. Он был отлит из сплава семи редких ценных металлов (цинк, латунь, бронза, свинец, медь, серебро и железо). Вес котла составляет 2 тонны, вместимость – 3 тысячи литров, высота – 1,60 метра, диаметр – 2,42 метра. Высота подставки – 0,54 метра, диаметр – 0,607 метра.

Вопрос модернизации исторического Культобе стоит на повестке дня, поскольку он призван стать музеем под небом. Что необходимо для формирования туристического бренда Туркестана?

У казахского народа есть огромные территории, растянувшиеся от Алтая до Атырау. На этой священной земле есть и горы, и сады, и озера, и пустыни, и леса, и степи. И если все это мы сможем оборудовать и благоустроить в соответствии с запросами туристов, а также разрекламировать на высоком уровне, то успех будет обеспечен. Для этого нам необходимо развивать туристический кластер. И город Туркестан вполне подходит в этих целях. Во-первых, Туркестан – областной центр. Во-вторых, Туркестан – духовная столица тюркского мира. В-третьих, в районе Туркестана расположены такие удивительные и чудесные исторические места и объекты, как мавзолеи Арыстан баба, Шахан ата, городища Отрар и Сауран, на севере – мавзолеи Карабуры, Баба тукти Шашты Азиза, Искак бапа, Байдибек ата, Домалак ана, пещера Акмечеть, Каратауские заповедники, а также Укашаатинский, Жылаганатинский, Гаиперенский, Кырыкшильтенский, Аксу-Жабагылинский, Сайрам-Угемский государственные природные парки, горно-лыжный курорт «Каскасу». Все это должно быть внедрено в планы и проекты развития вышеуказанного туристического кластера. Помимо этого, важным делом может быть и обучение местного населения к специальностям по обслуживанию туристов. Также крайне необходимо создавать произведения в различных сферах искусства, связанные с данными историческими местами и личностями, пропагандировать их среди населения и на международном уровне. Недостаточно и эффективной рекламы лучших, выигрышных и привлекательных аспектов данной территории.

Любого туриста, в первую очередь, интересуют история, культура, искусство, литература, обычаи и традиции, ритуалы, священные места и святыни той страны, в которой он находится. Если рассматривать с этой точки зрения, то в Туркестане все это есть. Главное, уметь все это донести до внимания и сознания иностранных гостей, создать все благоприятные условия для их пребывания. Следует создавать комплексные планы и проекты рекламирования и пропаганды.

Продвижению туристического бренда Туркестана призван содействовать и образованный в 2020 году здесь Международный университет туризма и

гостеприимства. Это первый в туристической отрасли университет, который готовит специалистов по мировым стандартам. По результатам четырехлетней программы обучения выпускники в текущем году получают двойной диплома международного формата. Это даст будущим специалистам возможность трудиться по своей специальности в любой точке мира.

MUSTAFOEV AKBAR

Tashkent State University of Economics

Department of “Financial Analysis and Audit”. Teacher.

a.mustafoev@tsue.uz

mustafoev.akbar.94@mail.ru

IMPROVING COST AUDIT IN INNOVATION ACTIVITIES

Annotatsiya. Yangilanayotgan O‘zbekistonda barcha jihatlarida zamon talablariga muvofiq innovatsiya, tadqiqot va yangi g‘oyalar va tadbirlarni o‘tkazish eng muhim masala hisoblanadi. Oxirida, qadrlı prezident aytganday: “Zamon tez rivojlanayotgan bugungi davrda kim g‘olib bo‘ladi? ” Yangi g‘oyaga, yangi g‘oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat g‘olib bo‘ladi ". Innovatsiya – yangi yoki yaxshilangan mahsulot (tovar, ish, xizmat va boshqa), jamiyat ehtiyojlari uchun yaratilgan ishlab chiqarish va yoki ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktor va texnologik ishlar natijasida boshqa ijobiy ta’sir ko‘rsatish. jarayon, marketingning yangi usuli, yangi ish o‘rinlari yoki tashqi aloqalar. Bu borada davlat va jamoat hayotining barcha sohalarini radikal islohotlash va yangilashga qaratilgan tadbirlarni o‘tkazish, natijada ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish, buning uchun zarur sharoitlar yaratish borasidagi.

Abstract. In Uzbekistan, which is being renewed, it is the most important issue to carry out innovation, research and new ideas and activities in accordance with the requirements of the time in all aspects. After all, as the Honorable President said, "Who will win in the present era, when times are rapidly developing?" The state that relies on a new idea, a new idea, and innovation will win." Innovation is a new or improved product (goods, work, service, etc.), production created for the needs of society and or other positive impact as a result of scientific research, experimental design, and technological work. process, a new marketing method, new jobs or external relations. In this - carrying out activities aimed at radical reformation and renewal of all existing areas of state and community life, and as a result, developing scientific research and innovative activities, creating the necessary conditions for this, this The main task is to support new creative research and the development of various developments, with the participation of young people in the process. "On" draft law was comprehensively studied and improved on the basis of suggestions from the general public, and today a legal norm regulating the activities of this field was developed.

Абстракт. В Узбекистане, который обновляется, важнейшим вопросом является проведение инноваций, исследований и новых идей и мероприятий в соответствии с требованиями времени во всех аспектах.

В конце концов, как сказал достопочтенный президент: «Кто победит в нынешнюю эпоху, когда времена быстро развиваются?» Победит государство, которое опирается на новую идею, новую идею, инновации ". Инновация - это

новый или улучшенный продукт (товар, работа, услуга и т. д.), производство, созданное для нужд общества и или иное положительное воздействие в результате научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. процесс, новый метод маркетинга, новые рабочие места или внешние связи. В этом - проведение мероприятий, направленных на радикальное реформирование и обновление всех существующих сфер государственной и общественной жизни, и как следствие, развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности, создание необходимых для этого условий, это Основной задачей является поддержка новых творческих исследований и разработок.

INTRODUCTION

On July 24, 2020, the Law of the Republic of Uzbekistan "On Innovative Activities" signed by the President of the Republic of Uzbekistan No. ORQ-630 created a complete legal basis for conducting innovative activities in accordance with the requirements of the times. The need to create and adopt this legal document is to create principles and forms of state regulation of innovative activities in the country, to expand the possibilities of using innovative ideas, developments and technologies, to widely introduce innovations into practice, to create a system of rules related to activities and organizations specialized in innovative activities. at the same time, it consists of the presentation of promising scientific research, its implementation in practice, and improvement of the mechanism for stimulating industrial assimilation. In the newly adopted law, for the first time in our country, we can observe that innovative activity is regulated and its principles of activity are strictly defined. ensuring equal use of state support for activities, transparency and clear targeting of state support for innovative activities, support for the development of competition, free exchange of information, legal protection of intellectual property objects created as a result of innovative activities, damage to the life and health of citizens, and the environment we can see how important this type of activity is for our country today.

Minavar Tulakhodjaeva and Mutabar Khodjaeva

Mustafoyev Akbar

Figure 1: Accounting software products until 2017

Figure 2: The architecture of the “Electronic government” system

Since 1995, the most common accounting software product in Uzbekistan, as in many CIS countries, has been "1-C Accounting", designed to automate accounting and management accounting (including payroll, taxation and personnel management), economic and organizational activities of an enterprise ... Taking into account the peculiarities of the legislation on accounting, taxation and legal regulation of Uzbekistan since 2000, such software products have been created as "1-UZ Accounting", BEM- "Accountant Electron Madad", "E-OMBOR" - Online warehouse, etc.

The place of accounting and audit in the Complex of information programs in accordance with the Architecture of the "Electronic Government" system of Uzbekistan is reflected in the diagram below 1.

Activities in the field of accounting are very closely related to numbers. The concept of "digitalization of accounting" implies not only the use of numbers in accounting, but also competent processes of using electronic digital media in reflecting business transactions, generating financial statements, as well as submitting it and other financial information as necessary to various authorities.

DISCUSSION

Directly to accounting, as accountants are used to using, is an accounting system (1-C, SAP or ERP), which serves to reflect trans-actions, postings, form ledgers and financial statements. Such au-tomation of accounting and reporting for accountants has long been familiar.

The novelties for accountants in the last 3-5 years are:

- “Client-Bank” system: now hardly any of the accountants will remember the last time he “talked” with the bank in paper form;

- reporting system (SSO) via electronic communication channels for submission of documents to regulatory authorities;
- services of electronic document exchange (ODS) with counterparties - for the legally significant exchange of electronic documents with other companies, for example: electronic signatures, electronic invoices;
- process and document management system (ECM or electronic document management system) - for organizing the interaction of employees and storing documents.

Digital accounting processes are continuous and cover all implemented software solutions, forming a single information space, but a specialist manages everything. No process implies the exclusion of a person at all, since the employee creates a document and carries out processes, in the coordination of which managers and other responsible employees take part.

When agreeing and signing, the manager uses "EDS" - an electronic digital signature. Smart automation helps speed up processes, makes it easier to find documents, and provides possible useful scenarios for standard procedures.

The main criteria for the effectiveness of innovation processes are economic and financial indicators that allow compare the income from the sale of innovative products and the costs of creation and implementation of innovations. Necessary condition for achievement high efficiency of innovation activity is an assessment the amount of money spent and results obtained [2].

To solve this problem it is necessary to create a harmonious management system costs, which is based on the interaction of all functions management and covers all stages of the innovation cycle. Magnitude costs is one of the most important indicators of economic activities of the enterprise. At almost all levels of management.

The main task of production activities is to reduce costs.

However, for innovative activities, cost reduction plays a role minor role. This is due to the fact that its end result is to obtain increased profits not through cost savings, but due to novelty. In an effort to continuously reduce costs for implementation of any innovation is impossible to obtain results, which would justify expectations and investments. [4]

The digitalization of auditing reflects the trend of changing companies in an era of change, when traditional business models are radically changing. Auditors are experiencing the impact of the evolution of the operating environment, disruptions in the business cycle, changes in organizational models and the overall digitalization of processes. The transformation of technologies leads to a transformation of the very approach of auditors to the performance of their work:

network interaction is being improved;

automation is being introduced;

More time is freed up to analyze areas requiring subjective judgment:

the quality of audit, analysis and conclusions is improved.

Digital audit contributes to the achievement of the goal set by auditors: "improving business - improving the world" - by increasing confidence and trust, in particular through blockchain technology, which facilitates interaction in a complex business world.

Freeing up additional time due to digitalization of accounting and auditing enables auditors to comply with the requirements imposed by a number of regulations. For example, in 2023, the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan approved the "Regulations on the criteria for assessing the effectiveness of joint-stock companies and other economic entities with a state share ", which were established " Key performance indicators "(KPI) and" Integral efficiency factors "(IEF).

According to Article 36 of this Regulation, the calculation of the values of KPIs, IQIs and the percentage of their implementation at the end of the year is subject to verification by an audit organization by providing professional consulting services as part of a separate additional subject of the agreement on conducting an audit at the end of the year.

At the same time, the "Report of the audit organization on the pro- vision of professional consulting services to verify the calculations of KPI, IQI and percentages of their implementation" is considered together with the results of the organization for the reporting year (at the annual general meeting of shareholders (participants) of the company or the founder of a state enterprise). [5]

CONCLUSION

The new product must fully comply with the standards quality, meet the stated results and be unique for which requires sufficient financial investment. Only in this case, all costs incurred during the innovation process will be justified. At the same time, the time factor plays a major role here, so how being late with innovation deprives products of excess profits. From here innovation project managers have to invest additional resources to stay ahead of competitors.

Therefore, calculating, forecasting and managing costs is an integral part of innovative management at the enterprise.

- staging, restoration, accounting
- preparation of financial statements, including preparation of financial statements in accordance with international fi-nancial reporting standards (compilation);

- performing the functions of the audit commission (auditor) of a legal entity, trustee of investment assets;

In 2023, the PC-AUDIT software complex was put into operation in Uzbekistan, which has a limited number of participants - audit organizations included in the register formed by the Ministry of Finance of Uzbekistan (hereinafter referred to as the Ministry of Finance), and professional public associations of auditors. Each PK-AUDIT participant has his own personal account, from which he sends reports and information to the Ministry of Finance and the Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor’s Office.

At the same time, the confidentiality of information is preserved. Digital technologies not only improve the quality of products and services, reduce costs, ensure transparency of information, but also are an effective tool in the fight against corruption - the most serious problem to which the country’s leadership pays great attention. [6]

Taking into account global trends in the digital economy, our country will actively develop new areas of information and communication technologies, such as “Big Data”, “cloud” computing, robotics and artificial intelligence.

REFERENCES

1. Decision PQ-3697 of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 5, 2018 "On additional measures to create conditions for the development of active entrepreneurship and innovative activity". On the state program for the implementation of the strategy of actions in five priority areas of development of the republic of Uzbekistan in 2017-2021 in the "Year of the development of science, education and the digital economy" - Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of 03/02/2020 No. No. UP-5953. <https://www.legalreport.tsul.uz/index.php/journal/issue/download/4/5>
2. Norov Asror "Theoretical and commercialization of innovative activity and its results
3. Methodological foundations", Scientific electronic magazine of Economy and innovative technologies.
4. Law No. ORQ-630 of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 24, 2020 of the Republic of Uzbekistan "On Innovative Activities"
5. Regulations on the criteria for assessing the effectiveness of activities joint-stock companies and other business entities with a state share " - PKM N 207 of July 28, 2021. <https://lex.uz/docs/2712349>
6. On the state program for the implementation of the strategy of actions in five priority areas of development of the republic of Uzbekistan in 2017-2021 in the "Year of the development of science, education and the digital economy" - Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of 03/02/2020 No. No. UP-5953. <https://www.legalreport.tsul.uz/index.php/journal/issue/download/4/5>

SAPAYEVA DILNOZA,
(O‘zbekiston)

O‘zbekiston davlat Jahon tillari universiteti talabasi

SAYOHAT JURNALISTIKASIDA MUALLIF MAHORATI

Annotatsiya: O‘zbekistonda turizm va sayyohlik ko‘plab imkoniyatlarga ega bo‘lgan soha. Jurnalistlar uchun bu soha juda qiziqarli, albatta, chunki ular sayyohlarga O‘zbekistonning boy madaniyati, tarixiy obyektlari va tabiat boyliklari to‘g‘risida ma’lumot berishadi. Jurnalistlar turistik joylar, mehmonxonalar, restoranlar, festival va tadbirlar haqida maqolalar yozish, suratlar chiqarish, videolar tayyorlash va boshqa turizm sohasiga oid maqolalar yozishlari mumkin. bu sohaning rivojlanishi jurnalistlar uchun ham yangi imkoniyatlar va ish turlari paydo bo‘lishi mumkin.

Abstract: Tourism and tourism in Uzbekistan is a field with many opportunities. For journalists, this field is very interesting, of course, because they inform tourists about the rich culture, historical objects and natural resources of Uzbekistan. Journalists can write articles about tourist attractions, hotels, restaurants, festivals and events, take pictures, make videos and write other articles related to the tourism industry. the development of this field may create new opportunities and types of work for journalists.

Абстрактный: Туризм и туризм в Узбекистане – это сфера с множеством возможностей. Для журналистов эта сфера, конечно, очень интересна, поскольку они информируют туристов о богатой культуре, исторических объектах и природных богатствах Узбекистана. Журналисты могут писать статьи о туристических достопримечательностях, отелях, ресторанах, фестивалях и мероприятиях, фотографировать, снимать видео и писать другие статьи, связанные с индустрией туризма. развитие этой сферы может создать новые возможности и виды работы для журналистов.

Kalit so‘zlar: O‘zbekistonda turizm, sayohat jurnalistikasi, jurnalist vazifalari, jurnalistik mahoratlar.

Keywords: tourism in Uzbekistan, travel journalism, journalistic tasks, journalistic skills.

Ключевые слова: туризм в Узбекистане, туристическая журналистика, журналистские задачи, журналистское мастерство.

Kirish

O‘zbekistonda turizm mavzusini yoritish o‘z yurtining go‘zalligi, madaniyati va tarixini kitobxonlarga samarali yetkazish uchun turli jurnalistik mahorat talab qiladi:

1. Tadqiqot ko‘nikmalari: Jurnalistlar O‘zbekistondagi diqqatga sazovor joylar, tarixiy, madaniy tadbirlar va mahalliy an’analar haqida puxta tadqiqot olib borishlari kerak. Bu o‘quvchilarga aniq va batafsil ma’lumot berishga yordam beradi.

2. Intervyu ko‘nikmalari: mahalliy aholi, ekskursiya gidlari, tarixchilar va sayohatchilar bilan suhbatlashish intervyularda samimiylik va haqiqiylikni orttirishi mumkin. Aqlli savollar berish va qiziqarli latifalar qo‘shish maqolalarni yanada jozibador qilishi mumkin.

3. Yozish mahorati: O‘zbekiston turizm sanoatining mohiyatini aks ettiruvchi ta’sirchan hikoyalar yaratish uchun kuchli yozish mahorati zarur. Jurnalistlar mamlakatning diqqatga sazovor joylarini ko‘rsatish uchun jozibali va tavsiflovchi tarzda yozishlari kerak.

4. Fotosurat va videografiya mahorati: Vizual kontent turizm jurnalistikasida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Sayyohlikning diqqatga sazovor joylari, madaniy tadbirlari va landshaftlarning yuqori sifatli fotosuratlari va videolarini olish imkoniga ega bo‘lish hikoyani kuchaytirishi va ko‘proq o‘quvchilarni jalb qilishi mumkin.

5. Madaniy hayot: O‘zbekistondagi turizmni yoritishda jurnalistlar madaniy jihatdan sezgir va hurmatli bo‘lishlari muhim. Mahalliy urf-odatlar va an’analarni tushunishi mahalliy hamjamiyat bilan ishonchni mustahkamlashga va mamlakatni to‘g‘ri tasvirlashga yordam beradi.

6. Moslashuvchanlik: Jurnalistlar O‘zbekistonning turli hududlarini o‘rganish chog‘ida moslasha oladigan va yangi tajribalarga ochiq bo‘lishi kerak. Notanish muhitlar va vaziyatlarda harakatlana olish noyob hikoya burchaklari va istiqbollarga olib kelishi mumkin.

Turli mamlakat va xalqlarning tarixi, madaniyati, turmushi, mashhur qadamjolari va shaxslari, hatto, milliy oshxonalarining o‘ziga xosligini yoritadigan soha “Travel journalism”, ya’ni sayohat jurnalistikasidir. Sayohat jurnalistikasi sohasida kadrlar tayyorlansa, sayyohlarning O‘zbekistonga tashrif buyurishi ortadi.

Bugun “Travel journalism” nafaqat bosma ommaviy axborot vositalari sahifalarida, balki internet va televideniya ham rivojlanib bormoqda. Texnologiyalarning rivojlanishi va auditoriyani axborotlashtirish usullari kengayishi “Travel journalism” sohasining rivojlanishiga olib keldi. Dasturlarning ba’zilar hajmli shoularga aylanib ulgurdi, turli mamlakatlar madaniyati haqida qiziqarli ma’lumotlarni yetkazgan holda ular uchun ijobiy turistik imidj yaratilmoqda [1].

Sayohat jurnalisti bo‘lish uchun aniq yo‘l xaritasi yo‘q, ammo bu martabani davom ettirishga yordam beradigan bir nechta malaka va tajribalar mavjud:

1. Ta’lim oling. Ko‘pgina sayohatchi jurnalistlar yoki yozuvchilar jurnalistika darajasiga ega. Diplom yoki onlayn sertifikat muharrirlarga sayohat jurnalistikasiga jiddiy munosabatda ekanligingizni bildirishi mumkin.

2. Yozishni boshlang. Yozish amaliyot va intizomni talab qiladi. Agar siz sayohat qilishni va bu haqda yozishni boshlamasangiz, o‘zingiz bilgan yoki o‘rganmoqchi bo‘lgan narsalaringiz haqida yozishni boshlang.

3. Bog‘lanishlarni o‘rnatib. Ko‘pgina martaba ish munosabatlariga bog‘liq va bu sayohat jurnalistikasida ham kam emas. Siz ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqa yozuvchilar va muharrirlar bilan shaxsan muloqot qilishingiz mumkin. O‘zingizni tanishtirish uchun ommaviy axborot vositalari xodimlariga murojaat qiling.

4. Maqola g‘oyalari taklif qilish. Maqola g‘oyalari ro‘yxatini saqlang va doimiy ravishda muharrirlar va yordamchi muharrirlarga takliflar yuboring. Ilgak bilan o‘z vaqtida maqolalarga e’tibor qarating va bir necha haftadan so‘ng maydonlarni kuzatib boring[3].

Turizm jurnalisti ishi chetdan qaragan insonga osondek tuyulishi mumkin. Lekin bu ishning tagida anchagina mehnat yotadi.

Ba’zi sayohat jurnalistlari sayyohlik sanoatining o’zi haqida xabar berishadi, boshqalari esa ekoturizm yoki hashamatli sayohat kabi turli xil sayohatlarga ixtisoslashgan. Umuman olganda, sayohat jurnalistlari uchun qo’llanmalar va amaliy ma’lumotlarni yozadilar. Sayohat mualliflari shaxsiy tajribaga e’tibor qaratib yoki joylar va ularning odamlari yoki ekologiyasining batafsil tarixini yozadigan memuarlarga o’xshash bo’lishi mumkin. Xorijiy muxbirlar umumiy yangiliklarga ixtisoslashgan bo’lib, ularning vazifasi o’zlariga tayinlangan joyda sharoitlar haqida xabar berishdir. Bugungi jurnalistika dunyosida tobora kamayib borayotgan bo’lsa-da, chet el muxbirlari odatda o’zlari xabar bergan mamlakatlarda yashaydilar va mahalliy siyosat, madaniyat, iqtisod va ijtimoiy masalalar haqida yozish uchun ma’lumot yig’adilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [“Ipak yo’li” turizm xalqaro universitetida Travel journalism – sayohat jurnalistikasi fakulteti ochiladi - zarnews.uz.](http://zarnews.uz)
2. [SAYOH JURNALISTIKASI: YO’NALISHNING XUSUSIYATI VA UNING MUAMMOLARI | Research Focus International Scientific Journal \(refocus.uz\).](http://refocus.uz)
3. Internet qisqa manbalari asosida muallif tomonidan qayta ishlangan.

АЛЫМБЕКОВА МАХАБАТ ТУРСУНБЕКОВНА

Кыргызстан Бишкек

Кыргызском Национальном Университете

БОЛЬШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Abstract: Projects to create pre-trained large language models, such as GPT-3 from OpenAI, from Google and others, have been widely recognized in recent years due to their ability to generate high-quality text, analyze information and perform various natural language processing tasks. These models are trained on huge amounts of text data and can be further trained to perform specific tasks. Their use is becoming more common in various fields, from content creation to automation of text processing processes.

Keywords: Large language models, multimodal models, ChatGPT-4, AI content

Аннотация: Проекты по созданию предварительно обученных больших языковых моделей, таких как GPT-3 от OpenAI, от Google и других, получили широкое признание в последние годы благодаря их способности генерировать качественный текст, анализировать информацию и выполнять различные функции естественного языка. задачи обработки. Эти модели обучаются на огромных объемах текстовых данных и могут быть дополнительно обучены для выполнения конкретных задач. Их использование становится все более распространенным в различных сферах: от создания контента до автоматизации процессов обработки текста.

Ключевые слова: большие языковые модели, мультимодальные модели, ChatGPT-4, AI-контент.

Annotatsiya: OpenAI, Google va boshqalardan GPT-3 kabi oldindan tayyorlangan katta til modellarini yaratish loyihalari so‘nggi yillarda yuqori sifatli matn yaratish, axborotni tahlil qilish va turli xil tabiiy tillarni bajarish qobiliyati tufayli keng e’tirof etilgan. ishlov berish vazifalari. Ushbu modellar katta hajmdagi matnli ma'lumotlarga o'rgatilgan va aniq vazifalarni bajarish uchun qo'shimcha o'qitilishi mumkin. Ulardan foydalanish kontent yaratishdan tortib, matnni qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirishgacha bo‘lgan turli sohalarda keng tarqalgan.

Kalit so'zlar: Katta til modellari, multimodal modellar, ChatGPT-4, SI kontenti

Предобученные большие языковые модели

Многие из нас уже имели опыт работы с ChatGPT и другими моделями текстового искусственного интеллекта. Напомню, что развитие больших языковых моделей активно идет с 2018 года, при этом сложность и количество параметров таких моделей растет по экспоненте. Большие языковые модели

обучаются на огромном количестве неразмеченных текстов (сотни и тысячи гигабайт) – т.е. через нейронную сеть пропускают огромное количество текста, на котором она учится предугадывать каждое следующее слово, и в итоге настраивает свои коэффициенты таким образом, что начинает делать это достаточно хорошо – за счет этого создается впечатление некоторого «понимания мира» у нейросети. Также подобные модели характеризуются многозадачностью – т.е. они могут определять тональность текста, писать стихи, беседовать в формате вопрос-ответ и т.д. Такие модели содержат миллиарды параметров, что чем-то начинает напоминать человеческий мозг, содержащий около 86 млрд нейронов – однако стоит помнить, что схожесть искусственной нейронной сети с «естественной» человеческой очень условна.

Лучшие большие языковые модели по состоянию на апрель 2024 г.

Двумя лучшими на текущий момент большими языковыми моделями являются ChatGPT-4 от компании OpenAI (выпущена в марте прошлого года) и Claude 3 Opus от компании Anthropic (выпущена в марте этого года).

Мультимодальные большие модели

В настоящее время многие большие модели совмещают в себе способность обрабатывать и генерировать текст со способностью обрабатывать и генерировать изображения и видео, что значительно расширяет их возможности. Так ChatGPT-4V (V – т.е. vision, зрение) способна распознавать изображения, что позволяет пользователю загружать их и беседовать с искусственным интеллектом по ним. Встроенная в сервис ChatGPT-3 модель DALL-E-3 позволяет создавать изображения по запросу пользователя, что зачастую дает возможность наглядно иллюстрировать текстовый материал. Модель от Google – Gemini 1.5 – позволяет обрабатывать не только текст и изображения, но и видео, и, кроме того, стоит отметить, что она способна обрабатывать огромное количество материала за один раз – около одного миллиона слов.

GPT Store

В начале этого года OpenAI представила GPT Store – концепцию маркетплейса специализированных GPT, т.е. GPT, чьи настройки можно задать самостоятельно, добавить в память собственные документы, интегрировать с внешними сервисами, что позволяет шире интегрировать ChatGPT в повседневную жизнь. Кроме того, в рамках одного окна можно обращаться к различным специализированным GPT, а в аккаунты ChatGPT добавляются функция памяти о прошлых запросах пользователя, превращая, таким образом, ChatGPT в личного ассистента. Одним из удачных примеров специализированных GPT является GPT под названием Consensus, который интегрирован с базой данных научных публикаций, и с помощью которого удобно выполнять поиск релевантных научных работ.

Влияние ChatGPT на общество

В настоящее время существует большое количество как тревог, так и ожиданий, относительно того, как большие языковые модели повлияют на общество. Очевидно, что большое количество профессий будет модифицировано, возникнет некий симбиоз человеческого и машинного знания. Часть профессий может вообще исчезнуть в нынешнем виде. Из возможных положительных последствий называют скорое внедрение четырехдневной рабочей недели за счет автоматизации большей части труда.

Большие языковые модели: новые вызовы для образования

Также понятно, что должна быть видоизменена система образования, поскольку уже сейчас студенты вполне успешно сдают сочинения и тесты с использованием ChatGPT. ChatGPT может успешно выступать и в качестве ментора – многие студенты говорят, что обращаются за разъяснениями к модели, а не к преподавателю, поскольку модели не стыдно задать глупый вопрос – терпеливый доброжелательно объясняющий помощник всегда под рукой.

Большие языковые модели: выявление ИИ-контента

В настоящее время существуют различные сервисы, претендующие на то, что могут достаточно надежно выявлять текст, сгенерированный искусственным интеллектом. Обычно подобные сервисы строятся на том, что искусственный интеллект избыточно часто может употреблять некие слова и словосочетания, но стоит отметить, что на текущий момент с помощью дополнительного перевода с одного языка на другой или же с помощью сервиса рерайта можно достаточно легко обойти любые системы проверки.

Большие языковые модели: новые возможности для образования

Однако не стоит воспринимать искусственный интеллект и студентов, их пользующимся, как врагов или лентяев. Существует большое количество возможностей адаптировать систему образования к наличию подобных технологий, и сделать процесс образования более эффективным. Так, несколько дней российская компания Сбер на базе собственной большой языковой модели GigaChat представила сервис «Ассистент преподавателя» – ИИ-сервис, способный автоматически переводить аудиозапись урока в текст, анализировать и предоставлять детальные отчеты урока в виде его различных характеристик (распределение времени на уроке, использование разных приемов общения, скорость речи преподавателя и пр.). В Архангельском федеральном университете разрешили писать до 40% диплома с помощью искусственного интеллекта, решив, что 40% это как раз примерный объем введения, обзора литературы и заключения, а сутевую часть придется написать студенту. А в Высшей школе экономики (ВШЭ) объявили на днях конкурс среди студентов,

кто удачнее использует искусственный интеллект для создания дипломной работы.

Большие языковые модели: новые возможности для всех

Может сложиться ложное впечатление, что развитие больших языковых моделей возможно только на широко распространенных в мире языках вроде английского или русского, а также что принять участие в создании искусственного интеллекта могут лишь программисты очень высокого уровня. Однако это далеко не так – для развития больших языковых моделей сейчас требуются не только программисты, но и филологи, журналисты, педагоги, которые помогут искусственному интеллекту с подбором эталонных материалов для обучения. Также активно развиваются национальные языковые модели – в стадии разработки модели Акылай в Кыргызстане, и Irbis GPT в Казахстане. Кроме того, Яндекс анонсировал, что в этом году обучит свою модель YandexGPT казахскому языку.

Прогнозы развития больших языковых моделей

Пару слов о дальнейших прогнозах развития больших языковых моделей. Можно предположить, что пока в текущем году продолжится ускоренное развитие больших языковых и мультимодальных моделей, которые будут способствовать как получению новых научных знаний (в прошлом году языковая модель впервые смогла совершить научное открытие в математике), так и автоматизации работы людей, в первую очередь, работы, выполняемой за компьютером (OpenAI разрабатывает систему, которая будет управлять компьютером подобно человеку). Летом, по слухам, ожидается релиз модели ChatGPT-5, которая будет существенно лучше своего предшественника – текущей модели ChatGPT-4. Также по прогнозам некоторых экспертов, мы уже вплотную приблизились к созданию так называемого «сильного» искусственного интеллекта, т.е. ИИ, превосходящего человека в большинстве задач – по некоторым оценкам, достижение этого уровня возможно уже в этом году, но пока такие оценки выглядят слишком радикальными. Тем не менее, очевиден тренд на использование ИИ во всех областях знаний, и большие языковые модели играют в этом ключевую роль.

Электронные ресурсы:

1. [Большие языковые модели как новый инструмент в научной работе / Хабр \(habr.com\)](#)
2. [Большие языковые модели и их особенности \(na-journal.ru\)](#)
3. [Большие языковые модели и сервисы на их основе. | Образование 4.0: Скиллбокс Медиа \(vk.com\)](#)

СУЛТАНАЛИЕВА АИТА СМАТОВНА

к.ф.н., доцент ОП «Журналистика» Института журналистики и
коммуникаций
КНУ им. Жусупа Баласагына
Кыргызстан

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ МЕДИАЛАНДШАФТА В КЫРГЫЗСТАНЕ

Annotatsiya. Ushbu maqola Qirg‘izistonda raqamli texnologiyalar ta’sirida media landshaftining o‘zgarishini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqot an’anaviy va yangi mediadagi o‘zgarishlar, ularning jamiyat va madaniy amaliyotga ta’sirini yoritib, mamlakatimizda ommaviy axborot vositalarining kelgusidagi rivojlanishiga oid prognozlarni taqdim etadi. An’anaviy ommaviy axborot vositalarining raqamli platformalarga o‘tishi axborot makonini qayta qurishga olib keladi va bu o‘z navbatida mamlakatdagi siyosiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarga chuqur ta’sir ko‘rsatadi. Maqolaning maqsadi raqamli texnologiyalar Qirg‘iziston media landshaftini qanday o‘zgartirganini mavjud ma’lumotlar, adabiyotlar va so‘nggi tadqiqotlar tahlili asosida o‘rganishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Qirg‘iziston ommaviy axborot vositalari, raqamli texnologiyalar, Internet, raqamli texnologiyalarning ommaviy axborot vositalariga ta’siri.

Abstract. This article is dedicated to analyze the transformation of the media landscape in Kyrgyzstan under the influence of digital technologies. The research covers changes in traditional and new media, their impact on society and cultural practices, and provides forecasts for the future development of media in the country. The move of traditional media to digital platforms leads to the restructuring of the information space, which, in turn, has a profound impact on the political, social, and cultural processes in the country. The purpose of this article is to investigate how digital technologies have changed the media landscape of Kyrgyzstan, based on the analysis of available data, literature, and recent studies.

Keywords: Media of Kyrgyzstan, digital technologies, Internet, influence of digital technologies on the media

Аннотация. Статья посвящена анализу трансформации медиаландшафта в Кыргызстане под воздействием цифровых технологий. Исследование охватывает изменения в традиционных и новых медиа, их влияние на общество и культурные практики, а также представляет прогнозы на будущее развитие медиа в стране. Переход традиционных СМИ к цифровым платформам приводит к реструктуризации информационного пространства, что, в свою очередь, оказывает глубокое влияние на политические, социальные и культурные процессы в стране. Цель данной статьи — исследовать, как именно цифровые технологии

трансформируют медиаландшафт Кыргызстана, основываясь на анализе доступных данных, литературы и исследований последних лет.

Ключевые слова: СМИ Кыргызстана, цифровые технологии, интернет, влияние цифровых технологий на СМИ

Введение

Развитие цифровых технологий в Кыргызстане началось с введения доступа к Интернету в конце 1990-х годов. На протяжении последующих трех десятилетий страна сделала значительные шаги в направлении цифровизации общества и государственных услуг. Двигателями этого процесса стали как внутренние государственные инициативы, так и влияние международных организаций и иностранных инвестиций [1].

Развитие интернета и цифровых технологий оказало влияние на печатные издания, радио и телевидение Кыргызстана. Основным направлением этих изменений стала диджитализация контента и переориентация на онлайн-медиа, что позволило СМИ расширять свою аудиторию и улучшать взаимодействие с ней [2].

Онлайн-медиа как Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, YouTube, ТикТок стали использоваться для более оперативного распространения новостей, а также для вовлечения читателей через интерактивные функции как комментарии и опросы. Социальные сети также положили начало для развития авторских блогов и подкастов, что привело к демократизации медиапространства.

Цифровизация печатных СМИ: «Супер-Инфо» и «Вечерний Бишкек»

«Супер-Инфо», одна из популярных кыргызоязычных газет, начало процесс цифровизации с середины 2000-х годов. В 2006 году издание запустило портал Super, что позволило газете стать одним из популярных новостных ресурсов для кыргызоязычной аудитории страны [3]. Другой пример — это газета «Вечерний Бишкек», одна из самых старых газет Кыргызстана. Как и в случае с «Супер-Инфо», «Вечерний Бишкек» запустил свой онлайн-портал в нулевых. Онлайн-формат предложил читателям доступ к новостям в режиме реального времени и расширил возможности для взаимодействия через функции комментирования и обсуждения статей.

Онлайн-медиа: «АкиПРЕСС», «Спутник», Kaktus.Media, 24.kg

«АкиПРЕСС», «Спутник», Kaktus.Media и 24.kg — четыре кита «новостных порталов» Кыргызстана. Все эти ресурсы создавались как онлайн-издания. По данным аналитического ресурса SimilarWeb, эти сайты входят в топ-5 самых популярных новостных изданий страны.

«АкиПРЕСС». «АкиПРЕСС» является одним из старейших онлайн-изданий в Кыргызстане. Этот новостной портал был создан для предоставления актуальной

и проверенной информации населению страны. Ресурс покрывает широкий спектр тем от политики до экономики и культуры.

«Спутник». Является частью международной новостной российской сети и обеспечивает доступ к новостям на русском языке. Известен своими оперативными и подробными отчетами о важнейших событиях в Кыргызстане и мире. Особое внимание в репортажах уделяется вопросам международных отношений и экономическим новостям.

Kaktus.Media. Выделяется своим современным подходом к представлению новостей. Издание акцентирует внимание на важнейших событиях в стране и предлагает глубокие аналитические статьи и экспертные мнения. Портал пользуется популярностью благодаря активному взаимодействию с аудиторией через социальные сети.

24.kg. Портал предоставляет всесторонний обзор событий, происходящих как внутри страны, так и за ее пределами. Издание известно своим непредвзятым подходом к новостям и активной работой с аудиторией.

Радио «Азаттык». Радио «Азаттык», кыргызскую службу Радио Свобода, можно назвать полноформатным мультимедийным новостным изданием. Она предлагает онлайн-трансляции, аудио- и видеоматериалы на своем сайте и в социальных сетях, что позволяет слушателям получать информацию в удобной форме. Радио «Азаттык» было одним из немногих СМИ, освещавшим революцию 2020 года, когда другие СМИ страны были вынуждены прекратить вещание из-за технических ограничений.

Цифровизация КТРК. В 2010 году в Кыргызстане началось развитие интернет-телевидения, что стало возможным благодаря улучшению интернет-инфраструктуры и доступности мобильного интернета [4]. Примером может служить запуск "КТРК Спорт", онлайн-канала Кыргызской государственной телерадиокомпании, который предлагает прямые трансляции спортивных событий и других мероприятий. В 2017 году КТРК анонсировал запуск мобильного приложения: этот шаг позволил расширить доступность контента для молодежи и активно использующих интернет аудитории [4].

Авторские блоги и подкасты. С ростом популярности социальных сетей с 2010-х года, многие кыргызстанцы начали активно использовать платформы как Instagram, YouTube и ТикТок для ведения личных блогов, что стало новым источником информации и развлечений. Блоги и подкасты начали активно развиваться после 2020 года, предоставляя платформу для самовыражения и распространения информации в условиях социальной изоляции в период пандемии Ковид. Сегодня эти форматы стали важным каналом коммуникации, охватывающим широкий спектр тем, от политики и экономики до кулинарии и развлечений. Блоги в Кыргызстане трансформировались из простых дневниковых записей в серьезные информационные платформы и средства для обсуждения

актуальных тем. Многие блогеры стали известны благодаря своему уникальному голосу и способности затрагивать сложные вопросы, предлагая оригинальные точки зрения. В сфере подкастинга Кыргызстан также демонстрирует значительный рост. Популярность подкастов усилилась благодаря их доступности и удобству. Один из самых популярных форматов подкастов в Кыргызстане — интервью с приглашенными спикерами, которые могут поделиться своими историями успеха, профессиональным опытом или уникальными знаниями. Каналы, такие как Жаратман, Lights Podcast и Kyrgyzstan Online, стали лидерами на рынке благодаря своему качественному контенту и способности привлекать интересные личности для бесед. Это новое направление медиа не только развлекает и информирует, но и служит важным инструментом для образования и социализации, особенно в условиях постоянно меняющегося мира. Благодаря своей гибкости и масштабируемости, блоги и подкасты продолжают играть ключевую роль в культурной и информационной жизни Кыргызстана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровая трансформация медиаландшафта в Кыргызстане привела к значительным изменениям в том, как новости производятся, распространяются и потребляются. Это, в свою очередь, оказало глубокое влияние на социальные, политические и культурные аспекты жизни в стране. Переход к цифровым медиа не только усилил доступ к информации, но и способствовал более активному участию граждан в общественной жизни.

Трансформация медиаландшафта Кыргызстана продолжится, и будущее медиа будет сформировано как технологическими инновациями, так и изменениями в общественных ожиданиях и культурных нормах.

Библиография

1. Дудин А.В., Сааданбеков Ч.И. (n.d.). Интернет в Кыргызстане: история, текущее состояние, ближайшие перспективы. KG Labs Public Foundation. Взято с <https://shorturl.at/otDL6>
2. Куликовский А.В. (2020). Перспективы функционирования журналистики: роль современных технологий в деятельности СМИ в Кыргызстане. *Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики*. Взято с <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-funktsionirovaniya-zhurnalistiki-rol-sovremennyh-tehnologiy-v-deyatelnosti-smi-v-kyrgyzstane/viewer>
3. Тарыхы. (n.d.). *Super.kg*. Взято с <https://www.super.kg/history>
4. Все материалы КТРК доступны в мобильном приложении. (9 февраля 2017). *УТРК*. Взято с <https://www.utrk.kg/ru/news/s/10717>

ҚИЁМХОН АҲМЕДОВ

Ўзбекистон

**Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
мустақил тадқиқотчиси**

qiyomxonahmedov@gmail.com

ОНА ТИЛИ МИЛЛАТНИНГ ҒУРУРИ ВА ИФТИХОРИ

Анатасия: Мазкур мақолада ижтимоий ҳаётимизда ўзбек тилининг ўрни, аҳамияти ҳақидаги асосли фикрлар ўз ифодасини топган. Шунингдек, мақолада ўзбек тилининг тарихи, келиб чиқиши, унга Давлат тили мақомининг берилишининг ижтимоий аҳамияти, айниқса, Ўзбекистон мустақиллигидан кейин бу муҳим соҳага катта эътибор берилаётганлиги мисоллар билан исботлаб берилган.

Таянч сўзлар: ўзбек тили, миллат, Давлат тили, қонун, оғзаки нутқ, ёзма нутқ, маърифат, чигатай.

Аннотация: В данной статье излагаются обоснованные мысли о роли и значении узбекского языка в нашей общественной жизни. В статье также доказаны на примерах истории, происхождения узбекского языка, социальной значимости придания ему статуса Государственного языка, уделяется большое внимание этой важной сфере, особенно после обретения независимости Узбекистана,.

Ключевые слова: узбекский язык, нация, Государственный язык, закон, устная речь, письменная речь, просвещение, чигатай.

Abstract: This article sets out well-founded thoughts about the role and significance of the Uzbek language in our public life. The article also proves, using examples of history, the origin of the Uzbek language, the social significance of giving it the status of the State language, much attention is paid to this important area, especially after the independence of Uzbekistan.

Key words: Uzbek language, nation, State language, law, oral speech, written speech, education, chigatai.

Янги Ўзбекистонда турли соҳаларда улкан ислохотлар амалга ошириляпти. Шулар қаторида, давлат тилига ҳам жуда катта аҳамият берилмоқда. Табиийки, халқимизнинг ижтимоий келиб чиқиши, бугуни ва эртанги ҳаёт тарзи, илм-фан ва тараққиётдаги ютуқлари ва камчиликлари, эртанги кунда барқарор ривожланган давлатлар қаторида туриш учун камчиликларни йўқ қиладиган, бўшлиқларни тўлдириш режаларини кўзгу сингари ўзида акс эттириб, тарихга муҳрлайдиган ўзбек тилисиз давлат

ривожини тасаввур қилиш имконсиз. Дарҳақиқат, тил – давлат тимсоли, мулки, руҳи, жамиятнинг маданий ва маънавий бойлиги, халқнинг маданияти, урф-одати, унинг турмуш тарзи, миллатнинг тарихи – ўтмиши, бугуни ва келажагидир. Адабиёт, санъат, фан ва турмушдаги кечаётган ижтимоий-иқтисодий жараёнларни онг-шууримизда акс эттирадиган, уни турлича тасвиру талқин, дунёқараш, фикрлаш билан жамиятга етказиб берадиган – бу бизнинг тилимиздир.

Миллатимиз тили тарихига бир назар солсак, 1989 йилнинг 21 октябрь куни Ватанимизда давлат тилининг ҳуқуқий асосларини белгилаш бўйича “Давлат тили тўғрисида”ги Қонун қабул қилиниб, унга кўра, ўзбек тилига Давлат тили мақоми берилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 10 апрелдаги “Ўзбек тили байрами кунини белгилаш тўғрисида”ги Қонунига кўра, 21 — октябрь “Ўзбек тили байрами кунини” этиб белгиланди.. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Тошкент шаҳри, 2020 йил, 10 апрель. ЎРҚ-615. 1-модда. <https://lex.uz/docs/4784608>

Бунинг исботи ўлароқ, тарихий муҳим байрам сифатида Ватанимиз бўйлаб, Давлат бошқаруви органлари ва хўжалик бирлашмалари, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганлигининг байрами тадбирлари нишонланиб келмоқда.

Миллат тили бўлмиш ўзбек тилида сўзлашувчилар сони ҳозирда ер юзидида қарийб 50 миллиондан зиёд кишини ташкил этиши унинг дунёдаги йирик тиллардан бирига айланиб бораётганидан далолат беради. Бу – ўзбек тилининг фойдаланилмайдиган (ўлик) тиллар қаторига тушиб қолмасдан, бугунги кунгача етиб келиши ва дунё бўйлаб кўп сонли сўзлашувчиларга эга эканлиги осонликча эришилган жараён эмас, дегани. Ўзбек тилининг тарихи миллатнинг бешинчи асрдан ўнинчи асргача бўлган узок вақтни ўз ичига олган туркий тилларнинг олтой оиласига мансуб. Биз сўзлашаётган ҳозирги ўзбек тили ана шу қадимги туркий тилдан ажралиб чиққан. Маълумки, нутқ икки хил – яъни оғзаки ва ёзма кўринишда ифодаланади. Оғзаки нутқ биз сўзлашаётган мулоқот шакли бўлса, ёзма нутқ эса тарихнинг бизгача етиб келган ва биздан сўнг мерос қилиб қолдирилаётган ёзма адабиётларидир.

Маърифатпарвар, миллатпарвар ўзбек зиёлиси Абдулла Авлонийнинг бир шеърида “Оинаи ҳар миллат эрур тил-адабиёт” деган жумлалар бежиз битилмаган эди. Тил бор экан, миллат ҳам тирик. Ўзбек тили тарихи Ўрхун-Энасой битикларидан-да қадимдир. Она тилимиз кўп асрларни кўриб, бизнинг замонамизгача сақланиб келган қадимги туркий тилдир. Неча асрлардан буён шаклланиб келаётган она тилимиз дунё тиллари ичида бой тил саналади.

Ўзбек тилининг улуғ ёшда эканлиги кўпгина ёзма манбалар орқали ўз тасдиғини топган.

“Туркий халқлар орасидан етишиб чиққан биринчи энциклопедист турколог олим Маҳмуд Қошғарий (1029-1038 йиллар оралиғида Қошғарда туғилган) Бухоро,

Нишопур, Самарқанд, Марв, Бағдод каби шаҳарларда таҳсил кўриб, араб тили сирларини пухта ўрганса ҳамки, ўз умрини туркий халқлар ва уларнинг тилини тадқиқ этишга бағишлайди”.. Қўчқортюев И., Исабеков Б. Туркий филологияга кириш. 6-бет. –Т.:Ўқитувчи, 1984.- Б.6.. «Мен турклар, туркманлар, ўғузлар, чигиллар, яғмолар, қирқиз (қирғиз)ларнинг шаҳарлари, қишлоқ ва яйловларини кўп йиллар кезиб чиқдим. Уларнинг луғатларини тўпладим, турли хил сўз хусусиятларини ўрганиб, аниқлаб чиқдим» . Махмуд.Қошғарий. Девони луғотит-турк (“Туркий халқлар луғати”). Девон 1,- Б. 44. – деб ёзади у. Ушбу кўп йиллар давомида тўпланган материаллари асосида М.Қошғарий ўзининг уч томли «Девони луғотит-турк» («Туркий халқлар луғати») асарини ёзади. Бизгача етиб келмаган иккинчи асари («Китоби жавохир ан-нахв фи-л-луғат ат-турк») туркий тиллар синтаксисига бағишланган эди.

Девони луғотит-турк асари ҳақида муаллифнинг ўзи шундай деб ёзади – “Китобни тузиш олдида Ҳалил ибн Аҳмаднинг «Китоб ул-Айн» асарида тутган тартибни қўллаш, истеъмолдан чиққан сўзларни ҳам бера бориш фикри менда туғилган эди. Бу тартиб араб тили билан икки улоқчи от сингари тенг пойга қилиб, ўзиб бораётган турк тилини ёритиш жиҳатидан ҳам яхши эди. Лекин мен ўқувчиларнинг фойдаланиши масаласига асосландим. Мен истеъмолдаги сўзларнигина бердим. Истеъмолдан чиққанларини ташладим. Мен тутган тартиб тўғрироқдир” . Қўчқортюев И., Исабеков Б. Туркий филологияга кириш. – Т.:Ўқитувчи, 1984. –Б.7.– деб ёзган. Махмуд Қошғарийдан сўнг Алишер Навоий давригача Махмуд Замахшарий, Жамолиддин ибн Муханна Жамолиддин ат-Туркий, Абу Ҳайён каби яна бир нечта тилшунос олимлар туркий тилларга бағишланган асарлар яратишган. Бироқ эски ўзбек тили бўйича яратилган мукамал филологик асарлар муаллифи, бу Алишер Навоийдир. Биргина Навоий ҳазратларининг ижоди билан яқиндан танишадиган бўлсак, шоирнинг ўзбек тилига қўшган улкан ҳиссасини англаймиз. Тил куёш бўлса, адабиёт нур, дея таърифланади. Дарҳақиқат, миллатнинг келажаги адабиёт билан ҳамоҳанг. У авлоддан-авлодларга ўтиб, замонлар оша халқ оғзаки ижоди билан ҳамнафас, ёзма ва оғзаки манбалар орқали барҳаёт яшамокда. Алишер Навоийнинг исми ҳақли равишда Шарқнинг Фирдавсий, Низомий каби забардаст олимлари қаторида туради. Алишер Навоий ўзбек адабиётини мана шу ёзувчилар яратган улуғ адабиёт даражасига олиб чиқди. Умрининг охириги пайтларида яратган «Лисон ут-тайр» асарида Алишер Навоий шундай ёзади:

Турк наздида чу мен тортиб алам,
Айладим ул мамлакатни якқалам.

Ўзбек адабиётини классик адабиёт даражасига кўтарган А.Навоий, айна чоғда ўзбек тилини ҳам классик тил даражасига кўтарди. Навоий тили бир неча аср давомида туркий халқлар орасида намуна тил бўлиб хизмат қилди. Алишер Навоий ўз асарларида она тилида ижод қилиш масаласига бир неча марта тўхталиб ўтди. Она тилини тараққий эттириш ҳар бир ёзувчининг муқаддас бурчи эканини бир неча бор таъкидлаган аллома шоиримиз. Бу жиҳатдан «Лайли ва Мажнун» достонининг сўнгида айтилган фикрлар айниқса муҳимдир:

Мен туркча бошлабон ривоят,

Қилдим бу фасонани ҳикоят...

Алишер Навоий туркий адабий тилни (эски ўзбек адабий тили)ни тараққий эттириш ва уни кўпчиликка манзур қилишнинг қанчалик оғир ва машаққатли эканини яхши тушунди. Бунинг учун ўша даврда Ўрта Осиёда ҳукмрон бўлган форс тилидаги адабиётга ҳам ҳажм, ҳам мазмун ва ҳам бадиий томондан тенг кела оладиган адабиёт яратиш зарур эди.

А.Навоий ўзининг бу мақсадини амалга ошириш учун 30 дан ортиқ бадиий ва бадиий-дидактик асар ёзди. Ўз даврида барчани ҳайратга солган ва ҳамон китобхонларни лол қилиб келаётган бу асарларда ўзбек халқининг ақл-заковати, ўзбек тилининг бадиий қудрати тўла намоён бўлди. У ўзбек тилининг бойлиги ва нафислигини замондошларига намойиш қилиш мақсадида “Муҳокамат ул-луғатайн” асарини ёзди. www.ziyouz.com kutubxonasi

Хуллас, ўзбеклар ўзининг узоқ ўтмиш тарихига, ёзув маданиятига эга бўлган қадимги халқлардандир. Ўтмишда бу халқ турк, сарт, чиғатой ва ўзбек атамалари билан юритилиб келган бўлсада, юқоридагилардан маълум бўладики, халқ ва тилнинг номланиш тарихи ўша халқ ва унинг тилининг таркиб топиш жараёни билан доим тенг бўлавермайди. Халқ ва тилнинг номланиши унинг келиб чиқиш тарихини белгиламайди. Адабиётларда келтирилишича, Турк дейилиши, ҳарбий юришларда бошга кийилган бош кийимидан олинган дейилса, Сарт дейилиши, тарихий асарларда шаҳарлик, косиб, ҳунарманд кишиларга нисбатан ишлатилган атамадир. Чиғатой номи эса Чингизхоннинг авлоди номи билан боғланади. Шунингдек, Ўзбек атамаси ҳам Чингизхоннинг авлодига тегишли ёки Олтин Ўрда хони Ўзбекхон билан боғлиқ дейилган тахминлар бўлсада, бунинг акси бўлган ва салб юришлари даврдан ҳам аввалроқ, ўзбек атамаси шакланганлигини тасдиқловчи тарихий манбалар мавжуд.

Шундай экан, яралиши ва ривожланишида буюк боболаримизнинг меҳнати ва умри баҳшида бўлган, ўзининг машаққатли ва шонли тарих босқичларига эга тилимизни нафақат жонкуярлар, балки миллат вакили сифатида асраб-авайлаш, уни келгуси авлодларга тўла-тўқис ва мукамаллигича етказиш ҳар биримизнинг инсоний бурчимиздир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Тошкент шаҳри, 2020 йил, 10 апрель. ЎРҚ-615. 1-модда. <https://lex.uz/docs/4784608>
2. Қўчқортоев И., Исабеков Б. Туркий филологияга кириш. –Т.:Ўқитувчи, 1984. - Б.6..
3. Маҳмуд.Қошғарий. Девони луғотит-турк (“Туркий халқлар луғати”). Девон 1, - Б. 44.
4. Қўчқортоев И., Исабеков Б. Туркий филологияга кириш. –Т.:Ўқитувчи, 1984.-- Б.7.
5. www.ziyouz.com kutubxonasi

МАДИНА ҲАМДАМОВА,
“Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази
етакчи маслаҳатчиси
ruhamdamova. 84@mail.ru

ИНТЕРНЕТДА ЁЛҒОН ХАБАРЛАР ТАРҚАЛИШИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ МУАММОЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақола интернетда ёлғон хабарларнинг кўпаяётгани, буларнинг сабаблари, зарарли оқибатлари ва олдини олиш омилларига бағишланган. Шунингдек, мақолада оммавий коммуникацияларнинг ривожланиб бораётгани кундалик хабар ва маълумотларнинг тез тарқалишига сабаб бўлиши баробарида баъзи фейк ва асосланмаган хабарларнинг тарқалишида бир восита бўлиб қолаётгани мисоллар билан ёзилган.

Таянч сўзлар: ОАВ, интернет, виртуал олам, ижтимоий тармоқлар, хабар, ёлғон хабар, коммуникация, фактчекинг.

Abstract: This article is devoted to the growth of fake news on the Internet, its causes, harmful consequences and prevention factors. Also, in the article, it is written with examples that the development of mass communication is the reason for the rapid spread of daily news and information, and it remains a tool for the spread of some fake and unfounded news.

Key words: mass media, internet, virtual world, social networks, news, fake news, communication, fact-checking.

Аннотация: Данная статья посвящена увеличению количества ложных новостей в Интернете, их причинам, вредным последствиям и факторам профилактики. В статье также приводятся примеры того, как развитие массовых коммуникаций становится инструментом распространения некоторых фейковых и необоснованных сообщений, а также вызывает быстрое распространение ежедневных сообщений и информации.

Ключевые слова: СМИ, Интернет, виртуальный мир, социальные сети, новость, ложное сообщение, коммуникация, фактчекинг.

Ҳозирги кунда интернет барчани сўнгги маълумотлардан хабардор қилиш каби улкан кулайликларни тақдим этибгина қолмай, аудиториясини кенгайтириш мақсидида, ҳатто ёлғон ахборот тарқатиш имконини ҳам яратиб бермоқда. Афсусланарлиси, бу орқали ёлғон хабарлар кўпаяётгани, жамият, одамлар учун жиддий хатарга айланиб улгурди. Шу жиҳатдан фактлар билан ишлашда журналистиканинг профессионаллик даражасини такомиллаштиришни давр, бугунги кун тақозо этмоқда.

Салфорд университети халқаро журналистика бўйича магистрлик дастури раҳбари Марек Бекерман (Буюк Британия): “Ёлғон хабарлар манипуляция

куролига айланиб бораяпти. Уларга қарши кураш учун фейкларга қарши ўзига хос самарали “дори“ ҳисобланган фактчекинг устида ишлаш керак”, деган эди.

Кунда, кунора виртуал оламда турли-туман асосли ва асоссиз видеоларга кўзимиз тушади. Уларнинг қай бири рост, қай бири ёлғон эканлигини ажратиш мушкул иш, албатта. Шунинг учун кўп ҳолатларда беҳосдан фейк видеоларни бошқа танишларга жўнатамиз, уларни ҳам ўзимиз ишонган нарсага ишонтирмоқчи бўламиз.

Албатта, фейк видеоларни аниқлаш бўйича муайян кўникма, билимга эга бўлишимиз жуда фойдали. Шундагина бизда бу каби ахборотлар орасидан ҳақиқатни англаш, саралаб олиш имконияти пайдо бўлади.

Аслида фейк – инглизча “fake” сўзнинг аналоги бўлиб, замонавий тилшуносликда кўпинча икки хил: “trick” – қув, айёр, алдов, ясама, сохта деган маъноларда қўлланади, шу билан бирга, баъзан “swindle” – ҳазил, шўхлик, хушчақчақлик деган маъноларни ҳам ифода этади. Турли манбаларга мурожаат қилганда, “фейк” сўзининг йигирмадан ортиқ маънолари борлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Сохта, ёлғон, қалбаки, ҳақиқий эмас, бўхтон, алдоқчи, уйдирма, ноҳолис, сунъий, уюштирилган, айёр, чалқаш, кутку, найранг, иғво, хийла, чалғитиш каби сўзлар ана шулар жумласидандир. [Муратова Н. Fake news: медиада дезинформация. –Т.:Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи,2020. –Б.8.]

Бундай маълумотларга ҳақиқатга жуда ўхшаб кетадиган ёлғон хабарлар, махсус дастурлар орқали ўзгартирилган фотосуратлар, монтаж қилинган видеороликлар, ижтимоий тармоқларда бошқа шахслар (одатда, машҳур инсонлар) номидан очилган “ёлғон akkaунтлар” мисол бўла олади.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги бундай муаммоларнинг олдини олиш мақсадида мазкур ҳолат бўйича қонун нормаларида қандай тартиблар ўрнатилганлиги ҳақида қуйидагиларни маълум қилди:

“Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 6-моддасида журналистнинг мажбуриятлари белгиланган бўлиб, ўз касбига доир фаолиятни амалга ошириш чоғида журналист ўзи тайёрлаётган материалларининг тўғри ёки нотўғри эканлигини текшириши ва холис ахборот тақдим этиши шартлиги кўрсатиб ўтилган. [Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Тошкент, 1997 йил, 24-апрель. 402-1-сонли]

Шунингдек, Қонунга кўра, ёлғон ахборот тарқатганлик учун тегишли кодексларга маъмурий ва жиноий жавобгарликни назарда тутувчи нормалар киритилди.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга киритилган қўшимча (202-2-модда)га кўра [Ўзбекистон республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси]:

Шахсининг кадр-қиммати камситилишига ёки унинг обрўсизлантирилишига олиб келадиган ёлғон ахборотни тарқатиш, шу жумладан, оммавий ахборот воситаларида, телекоммуникация тармоқларида ёки

интернет тармоғида тарқатиш – БҲМнинг 50 баравари (11 млн 150 минг сўм) миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Жамоат тартибига ёки жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи ёлғон ахборотни тарқатиш, шу жумладан, ОАВда, телекоммуникация тармоқларида ёки интернет тармоғида тарқатиш – БҲМнинг 50–100 баравари миқдорида (22 млн 300 минг сўм) жарима солишга сабаб бўлади.

Жиноят кодексига киритилган қўшимча (244-б-модда)га кўра:

шахснинг кадр-қиммати камситилишига ёки унинг обрўсизлантирилишига олиб келадиган ёлғон ахборот тарқатганлик учун маъмурий жавобгарликка тортилган шахс ушбу ҳуқуқбузарликка такроран йўл қўйса, БҲМнинг 150 бараваригача (33 млн 450 минг сўм) миқдорида жарима ёки 240 соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилгача озодликни чеклаш билан жазоланади.

жамоат тартибига ёки жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи ёлғон ахборотни тарқатиш, шу жумладан ОАВда, телекоммуникация тармоқларида ёки интернет тармоғида тарқатиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилса, БҲМнинг 200 бараваригача (44 млн 600 минг сўм) миқдорда жарима ёки 300 соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилгача озодликни чеклаш билан жазоланади.

Ушбу модданинг учинчи ва тўртинчи қисмларида юқоридаги жиноятларни жавобгарликни оғирлаштирадиган ҳолатларда содир этганлик учун яна ҳам оғирроқ жазо чоралари (БҲМнинг 400 бараваригача (89 млн 200 минг сўм) жарима ёки уч йилгача озодликни чеклаш) белгиланган.

Келтириб ўтилган нормалар маълумотларнинг тўғрилигини текшириб, кейин эълон қилиш ахборот тарқатувчи ҳар қандай шахс, шу жумладан, журналист ва блогерларнинг ҳам мажбуриятларидан бири ҳисобланади

Ҳозирги вақтда фейкларнинг кенг тарқалиши ҳаттоки, профессионал журналистикага раҳна соляпти. Шунинг учун бўлажак журналистлар фейкларга қарши курашда, аввало, ахборотни текшириши, муқобил манбалар излаши ва тезкорлик кетидан қувган ҳолда, аниқликни хавф остига қўймаслиги керак. Шу билан бирга, журналистларнинг жамият олдидаги масъулиятини сезиларли даражада ошириш ва улар фаолияти мобайнида одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этиши зарур.

Мисолларга мурожаат қиладиган бўлсак, “Facebook ва Telegramда ҳуқуқшунос хизмати” [“Hudud24” сайти. 2024 йил 26 июнь] тақлиф қилинган фейк хабарлар тарқалди. Бу хабардан кейин Ички ишлар вазирлигининг “Киберхавфсизлик маркази” ижтимоий тармоқларда ўз хизматини тақлиф қилаётган сохта ҳуқуқшунослардан огоҳлантириб, пост жойлади. “Ўзбекистон ҳарбийлари Россияга ёрдамга боради” деган фейк хабарлар тарқатилди. Мудофаа вазирлиги буни рад этиб, тарқалган видеода бир неча ой олдин Чирчиқдаги Ватанпарварлик фестивалига жалб этилган техникалар акс этганини маълум қилди.

Яна бир фейк маълумотдан Ўзбекистон Мусулмонлар идораси фуқароларимизни огоҳлантирди. “Ўзбекистон Мусулмонлар идораси ижтимоий тармоқларда таниқли шахслар, машҳур брендлар ёки “ҳалол” ёрлиғидан фойдаланган ҳолда, пул мукофоти бериш ё ютуқли ўйин ўтказиш” кабиларни ниқоб қилиб, фирибгарлик қилувчилардан огоҳликка чақириб, муносабат билдирди. Ўзбекистон Мусулмонлари идораси юртдошларимиздан шундай “фейк-ёлғон” хабарларга алданмаслик, шубҳали веб-сайтлар ҳаволаларига кирмаслик, шахсий ва муҳим маълумотларни бегона шахсларга бермасликни сўраган. Шунингдек, мазкур идора вакиллари “Мазкур маълумотлар ёлғон ва ҳақиқатга мутлақо мос келмайди. Фуқаролардан бу каби сохта ҳаволаларга кирмасликни сўраб, уларни виртуал фирибгарлардан огоҳ бўлишга чақирамиз. Шундай ҳавола ёки ботларга кирган кишиларнинг электрон манзилига асосиз хабарлар юборилмоқда ёки шахсий маълумотлари ўғирланмоқда. Оқибатда, айрим инсонлар моддий-маънавий зарар кўрмоқда. Ўтган йилда 2700 нафар юртдошимиз онлайн алдовларнинг қурбонига айланган” — дея ўз муносабатларига яқун ясашган.

Ҳаммамизга маълум, деярли ҳар куни фирибгарлар “Интернетда ютуқли ўйинлар” ҳақида фейк хабарлар тарқатмоқда. Бу каби хабарлар машҳур компаниялар, супермаркетлар ва бренд ташкилотлар “Uzbekistan Airways”, “O‘zbekneftgaz”, “Korzinka” ва “Beeline” компаниялари номидан гўёки ютуқли ўйин ўтказилаётгани ҳақида ёлғон хабарлар тарқалади.

Киберхавфсизлик хизмати “Алданиб қолманг! Огоҳ бўлинг! Турли сўровнома, савол-жавоб, акциялар, электрон ҳаволалар, онлайн ўйинлар ва бошқа фейк эълонларга ишониб, пулингизни ўғирлатиб қўйманг. Ҳақиқийга ўхшатиб ясалган сайтларда пластик карта маълумотларингиз ва телефон рақамингизга келган паролни киритишингиз биланоқ, фирибгарлар картадаги барча пулингизни бир зумда ечиб олишади”, (6) дея огоҳлантирмоқда.

Ўзбекистонда онлайн фирибгарликнинг кенг тарқалган усулларида яна бири кўпчилигимизга яхши таниш. Агар бу каби хабарларга шубҳа билан қарасангиз, “Президент қарори билан” болали оилаларга 650 минг сўмдан ёрдам пули тарқатилаётганига оид телефонингизга келган SMS хабарни ўқиб,

6. Kun.uz 2022 йил 21 ноябрь.

бирдан сергак тортасиз. Аксинча бўлса-чи?. Бу каби алдовларга алданиб қолаётганлар етарлича.

Фирибгарлар нафақат ёрдам пули, балки таниқли компаниялар (масалан, Click), тижорат банклари ва миллионерларнинг номидан фойдаланиб, “арзон кредитлар” ва “фалон йиллик юбилей” муносабати билан пул тарқатилаётганини айтишади.

Бу каби хабарлар деярли ҳар куни ижтимоий тармоқлар ва бошқа манбалар орқали келиб турибди. Бу каби ҳуқуқбузарликлар аҳоли орасида ваҳима ва саросимага сабаб бўлаётгани, ёлғон ахборот оқибатида инсон қадр-қимматининг камситилиши ёки обрўсизлантириши салбий оқибатларга олиб келишини жамиятнинг ўзи исботлаб турибди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Муратова Н. Fake news: медида дезинформация. Журналистика ва коммуникация йўналишлари талабалари учун ўқув қўлланма.– Т.:Иновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи, 2020. –Б.8.
2. Журналистлик фаолиятини ҳимоя қилиш тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг қонуни. <https://lex.uz/docs/9540> . Тошкент, 1997 йил, 24-апрель. 402-1-сонли.
3. Ўзбекистон Республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. <https://lex.uz/mact/97664>
4. “Hudud24” сайти. 2024 йил 26 июнь.
5. “Hudud24” сайти. 2023 йил 25 январь.
6. Kun.uz 2022 йил 21 ноябрь.

П.ПИРЖАНОВА

Қарақалпақ мамлекетлик университети студенти

Г.КАЛЛИБЕКОВА

Қарақалпақ мамлекетлик университети оқытушысы

“ҚАРАҚАЛПАҚСТАН” РАДИОКАНАЛЫНДАҒЫ РЕКРЕАТИВ ХӘМ ИНТЕРАКТИВ ЕСИТТИРИҰЛЕР

Ҳауа толқынлары ҳәр дайым жақсы еситтириулер менен тыңлаушылардың дыққатынан шетте қалмайды. Информация эсиринде техника хәм мобил қурылмалары раўажланып атыр. Сол себептен де тыңлаушыларлардың рекреатив хәм интерактив еситтириулерге деген талабы жоқарылап атырғанлығын бақлаймыз. Әйне бул жеке меншик радио каналлар емес, мамлекетлик радиоканалларға да тәсир етип атырған өзгерис. Бурын да бундай болған, бирақ бул дәрежеде емес. Кеўил ашар еситтириулер тек ойын күлкиден ибарат емес екенлигин де жақсы билемиз. Бүгин эсиресе, логикалық ой жуўыртыуға ийтермелеуши сораўлардан ибарат еситтириулерге талап күшеймекте. Бул өзгерислерди «Қарақалпақстан» радиоканалының усы бағдардағы еситтириулер мисылында көрип шықсақ.

«Қарақалпақстан» радиоканалының эфир уақты 2024-жылдың февраль айынан баслап 24 саат даўамына узаттырылды. 107.8 толқыны арқалы барлық тыңлаушылар хабарларды, жаңалықларды, рәңбә-рең еситтириулерди күн даўамында тыңлау мүмкиншилигине ийе болды. Радиоканалдың азанғы эфир саатларынан орын алған 09:00 ден 11:00 аралығында «Трамплин» радио ойынын тыңлаушылар асығысылық пенен күтеди. Ойын өзбек тилинде баслаушы тәрәпинен алып барылады. Көбирек фактли сораўларға орын бериледи. Тыңлаушылар тиккелей эфирде (61) 222 32 88 мәнзили арқалы байланысып, өз жуўапларын айтады. Дәслеп ойынға қатнасып атырған тыңлаушы бес трамплиннен биреуин таңлайды. Соң сайланған трамплин бойынша сораўлар берип басланады. Хәрбир трамплинде 5 сораў бар болып, 5 сораўға да избе-из дурыс жуўап бере алған қатнасыушы жеңимпаз деп табылады. Бул ойынды «Қарақалпақстан» радиоканалы баслаушылары Наўрыз Башбаев хәм Гулрух Рейимбаевалар жеке тәртипте гезек пенен алып барады. Дәл усы ойынды «Ёшлар» радиоканалының шемби күнги еситтириулеринен орын алған саат 21:10 хәм 22:00 аралығындағы «Трамплин» еситтириуинде де тыңлау имкәнияты бар. Бул каналда ойынды баслаушылардан Миразиз Мирзаахмедов хәм С. Рахмонбердиевлер жеке тәртипте алып барады. Жуўаплар болса, еки мәнзил бойлап (71) 233 80 70, (71) 286 32 25 мәнзили арқалы қабылланады. Фм107.8 мәнзилиндеги «Трамплин»де еки саат ойын үзликсиз даўам етпейди, ойын «Ерталабки кайфият» бағдарламасы ишинде болып, ойын арасында «Қуш тили», «Азьим дарё», «Олтин тасма» сыяқлы киши көлемдеги еситтириулер де бериледи. Егер усы уақыт аралығында тыңлаушы ойынды күтсе, және ойынға қатнасса, бул ойынның кеўилдегидей өтип атырғаны. Еситтириулер тәртибинде кейинги саатта тағы ойын бар болып, ол қарақалпақ тилинде Улмекен

Палўаниязова, Индира Жамаловалар тәрәпинен таярланады. Бар жоғы ярим саат ўақыт ойын ушын жеткиликсиз екенлиги тыңлаўшылардың тилинен түспейди. Хәр күнги ойын бағдары түрлише болып, бирде миллийлигимиз, бирде логикалық және бирде нақыл-мақаллардан таярланады сораўлар. Жуўаплар (61) 222 32 88 хәм 90 702 19 32 мәнзиллеринде қоңыраў, хабар формасында қабылланады. Еситтириўге 30 минут ўақыттың жеткиликсиз болып атырғанлығы сезиледи. Себеби, бир тәрәптен сораўлардың тыңлаўшыларға унап атырғанлығында болса, тағы бир тәрәптен жеңимпаз тыңлаўшылардың таңлаған қосықлары сол ўақыттың өзінде емес, ефир саатлары даўамында жаңлайды. Радиодағы рекреатив жанрдағы ефирлер жүдә көп. Дүйшембиден-жума күнлери эфирге берилетуғын «Ақл чархи» радио ойыны 13:10 хәм 15:00де өзбек тилинде алып барылады. Бул ойында аты бир болғаны менен хәр түрли шәртлер тыңлаўшыларды күтеди. Дүйшемби күнги ойын баслаўшы Малика Шарафатдинова тәрәпинен таярланып, онда көбирек фактке тийкарланған сораўлар келтириледди. Мәселен, жер қабығының жүдә бекем қатламы (бөлеклери) не деп аталады? Бул шәрттеги сораўлардың басым көпшилиги тарийх хәм географиядан қуралған. Егер сораўлар тыңлаўшыларға қыйыншылық туўдырып атырған болса, оларға баслаўшы жәрдем бериўи мүмкин. Мәселен, бул атама мына тилден алынған болып, мынандай мәнисти билдиреди. Яки информациялық дүняда биз күнделикли турмыста да бул атамадан пайдаланамыз дегенге уқсап. Сийшемби, пийшемби хәм шемби күнги сораўлары болса, логикалық тәризде болады. Жуўаплар тыңлаўшылардан (61) 222 32 88 телефон номери хәм телеграм тармағы арқалы (90) 702 19 32 мәнзиллеринде қоңыраў хәм хабар көринисинде қабылланады. Ойында қатнасыў саны шекленбеген. Егер сол күни берилген жәрдемнен кейин де тыңлаўшылар жуўапты таба алмаса, сораў кейинги ойындарға қалдырылып, қайта қойылады. Бул тыңлаўшыларды кейинги ойын ўақтың асығыслық пенен күтиўге, жеңимпазлық ушын хәрәкет етиўге ийтермелейди.

«Ақл чархи» еситтириўиниң сәршемби күнги саны тыңлаўшылардың сөзлик қорын байытыўды мақсет еткен шәрттен ибарат. Яғный, ефирге байланысқан қатнасыўшыға баслаўшы тәрәпинен бир хәрип таңлап бериледи. Дәслеп, қатнасыўшы сол хәриптен басланатуғын үш сөз табады. Соң усы сөзлердиң үшеўин де бир гәптиң ишинде келтирип бериўи керек. Сонда ғана ол жеңимпаз болады. Бунда гәптиң мазмуны да бир-бири менен байланысыўына да дыққат қаратылады. Мәселен оған "О" хәриби берилген болса: олам, одам, омад деген үш сөзди айтса оған төмендегише гәп дүссе болады. Мен оламдаги енг омадли одамман. Ойын усы тәкилетте даўам ете бередди. Бул шәртти орынлаў ушын да тыңлаўшылардан тапқырлық, зийреклик талап етиледи. Жума күнги ойын есте сақлаў қәбилети менен байланыслы болып, онда тек қоңыраўлар арқалы қатнасыў мүмкин. Бул да ең жақсы шәртлердиң бири, өйткени хәр қандай алынған билим есте сақланып турмаса, ол бийкарға кетиўи хеш гәп емес. Ойын шәртине бола, баслаўшы тәрәпинен оқылған 5 сөзди тыңлаўшы толық, дурыс айтып бериўи керек. Избе-изликтин сақланыўы шәрт емес. Бирақ, тыңлаўшыда тек 5 сөз айтыў имкәнияты бар, сөзлер саны бесеўден көбейип кетсе, ойын сол

жердин өзинде тоқтатылады. Хәзирги күнде бул шәртти орынлаў басқаларына қарағанда тыңлаўшыларға сәл қыйыншылық туўдырмақта. Деген менен қатнасыўшылар саны да аз емес.

«Таронани топ» екшемби күнги интерактив радио ойын усылай аталады. Шәртлер болса әпиўайы. Яғный, баслаўшы тәрәпинен нама менен айтылатуғын қосықтың текстли қатарлары оқылады, қатнасыўшы бул кимниң қайсы қосығы екенлигин айтып, қосықты намасы менен атқарып бериўи керек. Және бир жөнелиси ойынның «XX әсир хитлари» деп аталып, өткен әсирдеги қосықлардан қатнасыўшылар жанлы ҳаўазда атқарып бередиди.

Соның менен бирге, дүйшемби күннен екшемби күнге шекемги 13:10 ҳәм 15:00 аралығындағы бул ойынлар «Мунаввар олам» бағдарламасы ишинде өткерилип, ойын арасында «Коса тагида ним коса», «Жаҳон муסיқаси дурдоналари», «Ривоят» сыяқлы еситтириўлер де ефирге бериледи.

“Қарақалпақстан” радиоканалының кешки бағдарламаларынан орын алған радио ойынларда қатнасыўшылар саны күндизгиге қарағанда әдеўир көп. Буның себеплеринен бири кешки ўақыт көпшилик тыңлаўшыларға қатнасыў ушын қолай екенлиги ҳәм көп ўақыттан берли усы сааттың ойын ушын ажыратылыўы. Тыңлаўшылардың байланысыў ушын тийкарғы қоңыраўлары, хабарлары еки мәнзил арқалы қабыл етиледиди. Телеграм каналы ҳәм телефон қоңыраўы арқалы байланысыў мүмкиншилигине ийе. Бул ойынның тематикасына келетуғын болсақ, тили қарақалпақша болып, дүйшемби күнги ойын Гүлназ Нурбекова тәрәпинен таярланады ҳәм алып барылады. Бағдары логикалық. Сийшемби күнги ойын халық аўызеки дәретиўшилигине арналған нақыл-мақаллардан ибарат болып, Индира Жамалованың алып барылыўында өткериледи. Сәршемби күни Улмекен Палўаниязова тәрәпинен таярланған «Хәр тараўдан бир сораў» деп аталған ойын эфирде жаңлайды. Әдебият, көркем өнер, спорт, медицина сыяқлы тараўлар бойынша сораўлар бериледи. Радио ойын ушын ажыратылатуғын ўақыт 17:05 тен 19:00 аралығындағы «Дәўир ҳәм интелект» бағдарламасы ишинде 18:05 ден 19:00ге шекем.

Жуўмақлап айтқанда, радиодағы бундай рекреатив ҳәм интерактив еситтириўлер тыңлаўшыларды ҳаўа толқыны ямаса радиоканал менен еле де тығыз байланыстырады. Бундай еситтириўлер ең әҳмийетли еситтириўлердин бири деп атап өтиўимизге болады. Себеби, радиотыңлаўшылар бул еситтириўлерди тыңлаў арқалы билимин жетилистиреди, логикалық ой жуўырытыўға үйренеди. Радио эфир мәденияты арқалы дурыс сөйлеў, сөзди тыңлаў ҳәм оннан соң жуўап бериў сыяқлы көнликпелерди қәлиплестириди. Демек, жас журналистлер, усы тараўдағы жас изертлеўшилер радио эфирлерди тыңлаў ҳәм анализ ислеў арқалы да көплеген тәжирийбелерди топлай алады.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1.Каллибекова Г.П., Пиржанова П. «Қарақалпақстан» радиоканалы еситтириўлериниң тематикасы. «Үзликсиз билимлендириў системасында аралықтан оқытыўдың интеграциясы». III Халықаралық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. – Нукус. Илимпаз. 2023. - Б. 187-189.

2. Каллибекова Г.П., Пиржанова П. «Qaraqalpaqstan» радиоканалы интервьюлериниң тематикасы. «Оммавий ахборот воситаларида тил ва услуб масаласи: таҳлил, тасниф, қиёс» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция. – Тошкент. 2023-йил 22-ноябрь. – Б. 716-719.

3. Каллибекова Г.П., Жийенбаева Г. Спорт хабарлары спорт терминлерин ғалабаластырыўшы жанр сыпатында. “Оммавий ахборот воситаларида тил ва услуб масаласи: таҳлил, тасниф, қиёс” мавзусидаги халқаро илми-амалий конференция материаллари. – Ташкент, 2022. – Б. 35-37.

МУХАМЕДЖАНОВ ДАУРЕН МАХСУТХАНУЛЫ

PhD докторант

Международной образовательной корпорации. Алматы, Казахстан

**РОЛЬ ФОТОГРАФИИ В СОХРАНЕНИИ АРХИТЕКТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ В КАЗАХСТАНЕ И СРЕДНЕЙ АЗИИ В КОНЦЕ XIX -
НАЧАЛЕ XX ВЕКА**

(перевод с казахского языка)

Аннотация: Ushbu maqolada fotografiyaning arxitekturadagi o‘rni tasvirlangan. Ma’lumki, fotografiya nafaqat zamonaviy tasviriy san’at asari bo‘lib, u olimlarning yangi bilimlarga ega bo‘lishiga, tushunchalarini kengaytirishga, fan-texnika taraqqiyotiga hissa qo‘shishga yordam bera boshladi. Fotosuratlardan o‘tmishda me’moriy inshootlar qanday ko‘rinishga ega bo‘lganligini aniqlash mumkin bo‘ladi. Qolaversa, Qozog‘iston va Markaziy Osiyodagi me’moriy inshootlarning eski fotosuratlari misol tariqasida keltirilib, ularning bugungi kundagi alohida ahamiyatini ko‘rsatmoqda.

Калит so‘zlar: arxitektura, me’moriy fotografiya, dizayn, san’at, fotojurnalistika, Ole Olufsen, Sven Hedin, Qozog‘iston, O‘rta Osiyo, Turkiston albomi, Xo‘ja Ahmad Yassaviy maqbarasi.

Аннотация: данной статье описывается место фотографии в архитектуре. Известно, что фотография – это не только произведение современного изобразительного искусства, она начала помогать ученым получать новые знания, расширять их понимание, способствовать развитию науки и техники. По фотографиям можно будет определить, как выглядели архитектурные сооружения в прошлом. Кроме того, в качестве примера приводятся старые фотографии архитектурных сооружений Казахстана и Средней Азии, выделяется их особая ценность в наши дни.

Ключевые слова: архитектура, архитектурная фотография, дизайн, искусство, фотожурналистика, Оле Олуфсен, Свен Хедин, Казахстан, Центральная Азия, Туркестанский Альбом, Мавзолей Ходжа Ахмета Ясави

Abstract: This article describes the place of photography in architecture. It is known that photography is not only a work of modern fine art, it has begun to help scientists gain new knowledge, expand their understanding, and contribute to the development of science and technology. From photographs it will be possible to determine what architectural structures looked like in the past. In addition, old photographs of architectural structures in Kazakhstan and Central Asia are given as examples, highlighting their special value today.

Keywords: architecture, architectural photography, design, art, photojournalism, Ole Olufsen, Sven Hedin, Kazakhstan, Central Asia, Turkestan Album, Mausoleum of Khoja Akhmet Yasawi

Фотография – новый инструмент научного познания. Да, сегодня мы можем сказать, что фотография – это не только произведение современного изобразительного искусства, но и поистине мощный инструмент науки и образования, так как, это позволяет ученым фиксировать моменты и события, которые можно изучать и анализировать. Фотографии научных экспериментов, исследований, наблюдений за природными явлениями, археологических находок и т.п. используется для дачи показаний и документирования.

Как мы уже упомянули выше, благодаря фотографиям учёные имеют доступ к большому количеству информации, чем когда-либо прежде. Это помогает визуализировать данные и результаты исследований, делая их доступными и понятными для более широкой аудитории. Фотографии предоставляют убедительные доказательства в научных исследованиях и могут служить основой для дальнейшего анализа и выводов.

В начале фотографии использовались как средство оформления и искусства периодической печати. Его регулярные выступления в прессе начались 9 мая 1932 года. В этот же день в городе Алматы открылся казахстанское отделение партийного издательства ЦК ВКП(б). В связи с этим была техническое обновления типографии и открыт цех по изготовлению клише фотографий, публикуемых в газетах и журналах.

Это, в свою очередь, повысило качество периодических изданий и позволило объединить их в один центр. Таким образом, фотографий постепенно расширились из средства декора и искусства на страницах периодической печати и вышли в отдельную область журналистики. Профессия фотожурналиста была включена в штатное расписание газет и журналов [1].

Таким образом, фотографии стали играть важную роль в сфере науки и образования, помогая ученым получать новые знания, расширять их понимание, вносить вклад в развитие науки и техники.

С момента своего создания фотографии они стали неотъемлемой частью жизни человека, художественным явлением, средством научного познания и описания мира. Фотографии представили уникальные яркие образы и изменили мировоззрения людей, создали визуальные категории, заменив письменные и устные текста. Фотографии предложили готовые модели для человеческого воображения, которые сохраняются в нашей памяти.

Фотографии позволяют в любой момент создать изображение и зафиксировать сделанное фото, преодолеть расстояние во времени и в пространстве [2].

Фотография поразила учёных своей способностью запечатлеть архитектурное наследие, продемонстрировав, что она может воспроизвести все детали объекта, даже те, которые невидимы человеческому глазу.

Одним из ключевых преимуществ и привлекательных аспектов механической фотографии является её способность создавать максимально точное воспроизведение объекта, чего не могут достичь другие формы изобразительного искусства.

Казахстан – это не только место кочевников, это страна состоящих из множества разных городов, что доказали исследования казахских археологов. Город и степь были экономической основой государств и Казахского ханства в древности и средневековье. Такие города, как Тараз, Отырар, Испиджап, Шымкент, Туркестан, Сауран, Сыганак, Данкент, возникшие в веках в конце I тысячелетия до н.э., развивались в период существования древнетюркских государств и достигли пика своего расцвета в эпоху период Караханидского государства. В это время образовались города Алматы, Талхир, Екиюгиз, Койлык. Все эти города входили в систему Великого Шелкового пути. Кроме того, эти города были центром для ученых и мастеров в области ирригации, знаменитых мастеров и архитекторов, сильных полководцев и мудрых правителей [3].

Архитектура Казахстана – явление особенное. В географическом отношении территория казахского государства, расположенной в центре Евразийского континента, и ее многоэтническое население за свою многовековую историю пережили несколько этапов развития. Этот процесс закономерно проявился под влиянием скорости формирования и изменения среды обитания.

То есть эта особенность определялась факторами природно-климатических и инженерно-геологических условий территории с различной степенью устойчивости, наличием местных или завозных строительных материалов, уровнем развития производительных сил. Своё влияние также оказали особенности экономической деятельности, образа жизни и мировоззрения местных жителей разных периодов, проживавших на определённой территории, административно-территориальное деление возникающих и исчезающих государственных структур. Сочетание этих факторов придавало архитектуре нашей страны в каждый период свою неповторимость.

Одно время слово «Туркестан» было экзотикой для царской России, Подданных российского императора захватывало воображение города этого региона, они были для них уникальными, архитектурными постройками и образом жизни живущих там людей. Они хотели завоевать эти земли и создавали разные стратегические планы.

В конце XIX – в начале XX веках фотографы стекались в Туркестан, как золотоискатели в Америку – они даже не знали, чем закончится их приключение. Некоторые из этих фотографов были военными служащими и работали на туркестанское руководство в рамках своих служебных обязанностей.

В результате второй половины XIX века Российская империя расширила свои владения в сторону Средней Азии, включая территории, входящие сейчас в состав Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.

По распоряжению первого генерал-губернатора Туркестана Константина Петровича фон Кауфмана (1818-1882) были собраны изобразительные материалы о Средней Азии и были созданы «Туркестанский альбом». В него

вошло около 1200 черно-белых фотографий, архитектурные планы, акварельные зарисовки и карты.

Коллекция фоторабот состояли из четырех разделов, которые были разделены на шесть больших томов, отпечатанных на коже: «Археологический раздел» (два тома), «Этнографический раздел» (два тома), «Производственный раздел» (один том, А.Л. Кун, М.И. Бродовский) и «Исторический раздел» (один том, составленный военным востоковедом-историком капитаном М.И. Теретьевым). Первые три части работы были составлены русским востоковедом А.Л. Куном при помощи Н.В. Богаевского. Фотоальбом был подготовлен в 1871-1872 годах и издан в Ташкенте [4].

Этот сборник, изданный 152 года назад, является не просто «библиографическим наследием», это неотъемлемая часть истории архитектурной фотографии в Средней Азии и в Казахстане. Полное собрание всех томов и частей книг в настоящее время сохранилось лишь в трех странах: Национальная библиотека Узбекистана (Ташкент), Российская Государственная библиотека имени В.И. Ленина (Москва) и Библиотека Конгресса США (Вашингтон).

«Туркестанский альбом» на сегодняшний день фактически является первой в истории Средней Азии визуальной панорамой, дающий наглядную информацию об архитектуре, этнографии, общественной жизни и политике того времени.

При этом надо подчеркнуть, что молодое искусство фотографии в то время сыграло большую роль. Хотя фотографии «Туркестанского альбома» стали предметом исследования с начала 50-х годов прошлого века, к сожалению, на казахском языке они до сих пор не были изучены в полной мере.

Благодаря фотографиям стало возможным сравнивать архитектурные объекты в разные периоды времени и отслеживать их изменение и развитие. Фотографии также позволили широкой публике ознакомиться с архитектурным наследием региона и сообщить о его сохранении и защите.

Например, Оле Олуфсен из Дании был одним из первых фотографов, постоянно исследовавших Среднюю Азию. Он посетил этот регион дважды в 1896-97 и 1898-99 годах.

В книгу датского офицера, фотографа, генерала Оле Олуфсена (Ole Olufsen, 1865-1929) «Эмир Бухары и его страны: Путешествия и исследования в Бухаре» (с главой о моем путешествии в Хиву по Амударье) вошли некоторые архитектурные постройки Бухары, сфотографированные им в то время [5].

Yard-front in Qoyi Hasuli.

The palace of Qoyi Hasuli at Bokhara. In the background the Tower of the Dead and Masjid-i-Kalyan.

Фото Оле Олуфсена. Вид спереди на дворец Куй Хаули (фото 1) с Башней Смерти и на заднем плане мечеть Калян (фото 2), Бухара, около 1896-99 гг.

На этих фотографиях изображены вид спереди на дворец Куй Хаули в Бухаре (фото 1), а также Башня Смерти и на заднем плане мечеть Калян (фото 2). К сожалению, сейчас этот дворец снесен, и мы можем о нем узнать только благодаря уникальным фотографиям Оле Олуфсена.

А шведский исследователь, журналист, географ, писатель, общественный деятель Свен Хедин (Sven Hedin, 1865-1954) приехал в Санкт-Петербург во время Восточно-Туркестанской экспедиции и получил одобрение и поддержку императора. Сначала он приехал в Оренбург на запад, оттуда поехал путешествовать на юг по казахским землям, на тарантасе (четырёхколесной конной телеге) и прибыл в Ташкент, по пути он побывал в городах Яик (Орал), Туркестан и Шымкент.

Мы полагаем, что если поискать в архивах Санкт-Петербурга и Швеции, то среди его фотографий мы нашли бы фотоархивы архитектурных памятников городов Казахстана. Это связано с тем, что указанные выше лица посетили Среднюю Азию и опубликовали множество фотографий из своих экспедиций [6].

Нельзя не отметить, что важную роль в археологических исследованиях Центрального и Северо-Восточного Казахстана сыграли Западно Сибирский, Семипалатинский и Оренбургский отделы Русского географического общества, созданные в начале XX века, а также Оренбургская научно-архивная комиссия.

В результате этого в XIX и начале в XX веков было собрано множество доказательственных материалов и проведена их систематизация на определенном уровне. Также были приняты меры по сохранению и защите древних реликвий. Многие памятники архитектуры того времени сейчас разрушены, повреждены, только благодаря энтузиазму первых исследователей, сумевших зарисовать и сфотографировать, наука сегодня располагает сведениями о них.

В 1919 году в Санкт-Петербурге была создана Академия истории материальной культуры, а в 1920 году в Ташкенте был создан Туркестанский комитет музеев и памятников старины, искусства и охраны природы (Туркомстарис). В начале одним из первых задач Комитета было создание

археологической карты Туркестана, по предложению В.В. Бартольда. Так начался период регистрации, исследования и сохранения древних памятников архитектуры Казахстана и Средней Азии.

Фотографии помогают вспомнить прошлое и сообщить будущим поколениям о ценности и уникальности архитектурного наследия.

В начале XX века фотография стала одним из основных способов фиксации и сохранения архитектурного наследия Казахстана и Средней Азии. Фотографии позволили запечатлеть здания, сооружения и города во всех деталях, сохранив историю и культуру региона.

Фотографии памятников архитектуры и зданий служат не только для документирования их внешнего вида, но и для изучения и сохранения уникальных архитектурных решений, декоративных элементов и конструкций. Они также являются важным источником информации для восстановления и консервации исторических зданий.

В настоящее время фотоархивы стали важным источником для изучения истории архитектуры и дизайна Казахстана и Средней Азии. Они позволяют ученым, архитекторам и исследователям изучать и анализировать архитектурные стили, технологии и тенденции строительства в регионе.

Еще один пример мавзолеев Ходжи Ахмета Ясави – уникальный памятник средневековой архитектуры в Средней Азии. Огромный мавзолей расположен в казахском городе Туркестан (бывший Яссы). Могила суфийского поэта, последователя Пророка Мухаммеда, была построена на месте небольшого мавзолея по личному распоряжению Амира Темира в конце XIV - начале XV веков. Несмотря на то, что некоторые части здания недостроены, мавзолей является уникальным памятником культурного наследия казахского народа.

Виды мавзолея Ходжи Ахмета Ясави из фотоальбома «Туркестанский альбом», 1872 год.

Центром всей архитектурно-конструктивной композиции мавзолея является Джамагатхана (казандык). По обе стороны от Джамагатханы было построено 8 небольших комнат. В его центре находится тайказан объемом 3 тысячи литров. Наличие больших и малых аксарай (залов) придает сооружению дворцовый характер [7].

Этот мавзолей возник в результате архитектурных испытаний, которые чуть позже применялись и в городе Самарканд в Узбекистане. В здании мавзолея Ходжи Ахмета Ясави из жженого кирпича построена 35 комнат, несколько сводов и куполов, декоративная резьба на дверях и окнах, настенные росписи в виде коранических писаний. Расположенный над главным залом мавзолея купол (d=18 м) считается самым большим куполом в Средней Азии [8]. В комплекс мавзолея входят подземная мечеть, старинная баня и мавзолей Рабии Султан-Бегим, внушки Амира Темира.

Фото Даурена Максутханулы. Современные виды мавзолея Ходжи Ахмета Ясави, 2016 г.

Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави признан шедевром творческого достижения человечества и его можно назвать выдающимся достижением тимуридской архитектуры, способствовавшим развитию мусульманской архитектуры в Средней Азии [9].

Объектив каждого архитектурного фотографа запечатлевает неисчислимую историю города. Каким он был много лет назад, как рос, какие здания строились, как менялись? Старые фотографии могут хотя бы частично ответить на эти вопросы, они остаются свидетелями и хранителями истории города.

Использованная литература:

1. Абдираимулы А. Фотожурналистика: учебник. 2-е издание. – Алм: Изд. «Казахский университет», 2016. – 157 с.
2. Вирилло П. Машинное зрение/ перевод Шестаков А. - СПб, 2004. С. 42.
3. Средневековые города Казахстана (Книга-альбом) - Алм: Изд. «Онер», 2006. – 200 с.
4. Фотоальбом «Туркестанский альбом» // Сост. Н.В. Богаевский, А.Л. Кун, М.И. Бродовский, М.И. - СПб., 1872. в 6 томах.
5. Оле Олуфсен. Эмир Бухары и его страна: Путешествия и исследования в Бухаре (с главой о моем путешествии по Амударье в Хиву). - ISBN: 1017161402, 9781017161403. Creative Media Partners, LLC, 2022. 614 с.
6. Свен Хедин. В самом сердце Азии. Памир – Тибет – Восточный Туркестан. Путешествие 1893–1897 гг. - М: Изд. «Ломоносов». 2010, 528 с.

7. Басенов Т. Архитектура Казахстана. 2 тома. - Алм: Изд. «Онер». - 2010. 160 с.
8. Глаудинов Б.А. Архитектура Советского Казахстана. - М: Изд. «Стройиздат», 1974. – 133 с.
9. Мухамеджанов Д. Бейнеленген дуние (Изобразительный мир). Сборник статей. ISBN 978-601-06-2699-7 - Алм: Рекламно-производственная компания «Алматы-Коркем», 23.11.2015. - 240 с.

BOMURODOVA MARJONA

Buxoro davlat universiteti, Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar ta'lim yo'nalishi, 1-kurs talabasi.

Ilmiy rahbar : Jamilova B.S., BuxDU professori

AXBOROT XAVFSIZLIGI KO'RINISHLARI

Annotatsiya: Jamiyatning jadal sur'atlarda axborotlashtirilishi sababli axborot xavfsizligi muammosi nihoyatda dolzarb va doimo shunday bo'lib qoladi. Ushbu maqolada axborot xavfsizligi tushunchasi va uning vazifalari, axborot xavfsizligiga bo'ladigan tahdidlar, kriptologiya maqsadlari va axborot xavfsizligini ta'minlash usullari, texnik, ma'muriy, huquqiy yo'nalishlari haqida batafsil ma'lumotlar berilib o'tilgan. Axborotlarni ishonchli himoyalash masalalari ko'rib o'tildi.

Kalit so'zlar: axborot, resursi, tizim, xavfsizlik, infosek, tahdid, maxfiy, schot raqam, xakker, antivirus, autentifikatsiya, qulflar, seyflar, kuzatuv kameralari, itsenziya.

Аннотация: В связи со стремительной информатизацией общества проблема информационной безопасности чрезвычайно актуальна и всегда останется таковой. В данной статье представлена подробная информация о понятии информационной безопасности и ее задачах, угрозах информационной безопасности, целях криптологии и методах обеспечения информационной безопасности, технических, административных и юридических направлениях. Рассмотрены вопросы надежной защиты информации.

Ключевые слова: информация, ресурс, система, безопасность, информационная безопасность, угроза, секрет, защитный номер, хакер, антивирус, аутентификация, замки, сейфы, камеры наблюдения, доступ.

Abstract: Due to the rapid informatization of society, the problem of information security is extremely urgent and will always remain so. This article provides detailed information about the concept of information security and its tasks, threats to information security, goals of cryptology and methods of ensuring information security, technical, administrative, and legal directions. Issues of reliable protection of information were considered.

Keywords: information, resource, system, security, infosec, threat, secret, security number, hacker, antivirus, authentication, locks, safes, surveillance cameras, access.

Axborot xavfsizligi – bu maxfiy korporativ ma'lumotlarni noto'g'ri foydalanish, ruxsatsiz kirish, buzilish yoki yo'q qilishdan har tomonlama himoya qilishni ta'minlaydigan vositalar to'plami.

Axborot xavfsizligi ingliz tilidan olingan bo'lib, " InfoSec" - axborotga ruxsatsiz kirish, foydalanish, oshkor qilish, buzish, o'zgartirish, tadqiq qilish, yozib

olish yoki yo‘q qilishning oldini olish amaliyoti. Ushbu universal tushuncha ma’lumotlar, elektron yoki, masalan, jismoniy qabul qilishi mumkin bo‘lgan shakldan qat’iy nazar qo‘llaniladi. Axborot xavfsizligining asosiy vazifasi ma’lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini muvozanatli himoya qilishdir, dasturning maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda va tashkilot samaradorligiga hech qanday zarar yetkazmaslikdir. Bunga asosan asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarni, tahdid manbalarini, zaifliklarni, ta’sirning potentsial darajasini va xatarlarni boshqarish imkoniyatlarini aniqlashga imkon beradigan ko‘p bosqichli xatarlarni boshqarish jarayoni orqali erishiladi. Ushbu jarayon ma’lumot xavfsizlikni boshqarish rejasining samaradorligini baholash bilan birga keladi .

Dastlabki aloqa vositalarining paydo bo‘lishi bilan diplomatlar va harbiy arboblarning maxfiy yozishmalarini himoya qilish mexanizmlarini va uni soxtalashtirishga urinishlarni aniqlash usullarini ishlab chiqish zarurligini anglatadi. Masalan, Yuliy Tsezar miloddan avvalgi 50-yillarda Sezar shifrini ixtiro qilgan, bu uning maxfiy xabarlarini o‘qimaganlar tomonidan o‘qilishini oldini olish uchun mo‘ljallangan edi. Garchi, aksariyat hollarda, maxfiy yozishmalar bilan ishlash tartibini nazorat qilish orqali himoya ta’minlandi. Maxfiy xabarlar himoyalangan va faqat ishonchli shaxslar bilan himoyalangan, yoki mustahkam qutilarda saqlanishi uchun etiketlangan .

Masalan hozirgi kunda , xalqimiz xakerlar qurboniga aylanishmoqda, o‘zlari bilmagan hollarida telefoniga kelgan kodni berib yoki internetdagi sayitlarga kirib qolib, shot raqamlaridan pul mablag‘lari xakerlar tomonidan yechib olinmoqda. Axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy usullari.

Axborotning yaxlitligi, mavjudligi va maxfiyligini ta’minlash uchun uni ruxsatsiz kirish, yo‘q qilish, noqonuniy nusxalash va oshkor qilishdan himoya qilish kerak. Axborot xavfsizligini ta’minlash-bu ma’lumotlarni himoya qilishga qaratilgan tashkiliy va texnik chora-tadbirlar majmui.

Axborotni himoya qilish usullari nima? Axborotni himoya qilish usullari axborot makonini tahdidlardan himoya qilishi kerak bo‘lgan vositalar, choralar va amaliyotlarni o‘z ichiga oladi — tasodifiy va zararli, tashqi va ichki.

Axborot xavfsizligi faoliyatining maqsadi ma’lumotlarni himoya qilish, shuningdek, ma’lumotlarga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan har qanday zararli ta’sirlar (o‘chirish, buzish, nusxalash, uchinchi shaxslarga uzatish va boshqalar) ta’sirini bashorat qilish, oldini olish va yumshatishdir.

Axborot xavfsizligini ta’minlashning texnik, ma’muriy, huquqiy va jismoniy usullari bugun ancha ommalashgan.

Texnik himoya vositalariga xavfsizlik devorlari, antivirus dasturlari, autentifikatsiya va shifrlash tizimlari, obyektlarga kirishni tartibga solish kiradi (har bir ishtirokchiga shaxsiy huquq va imtiyozlar to‘plami ochiladi, unga ko‘ra ular ma’lumot bilan ishlashlari mumkin – ular bilan tanishish, o‘zgartirish, o‘chirish).

Ma’muriy himoya choralari guruhiga, masalan, xodimlarning ish muammolarini hal qilish uchun o‘z noutbuklaridan foydalanishni taqiqlash kiradi. Oddiy chora, ammo buning natijasida korporativ fayllarni viruslar bilan yuqtirish darajasi pasayadi, maxfiy ma’lumotlarning tarqalishi kamayadi.

Huquqiy himoya qonunchilik sohasidagi yaxshi profilaktika choralarining misoli axborot xavfsizligi sohasidagi jinoyatlar uchun jazolarni kuchaytirishdir. Shuningdek, huquqiy usullarga axborot xavfsizligini ta'minlash sohasidagi faoliyatni litsenziyalash va axborotlashtirish obyektlarini sertifikatlash kiradi.

Jismoniy himoya vositalariga xavfsizlik tizimlari, qulflar, seyflar, kuzatuv kameralari kiradi. Qaysi ma'lumot yaxshiroq himoyalanganligini taqqoslash kifoya – tarmoqda ishlaydigan kompyuterning qattiq diskida yozilgan yoki seyfga qulflangan olinadigan vositaga yozilgan.

Axborot xavfsizligi siyosatining asosiy tamoyillari: har bir xodimga ma'lumotlarga kirish uchun zarur bo'lgan minimal darajani berish – bu ish vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan miqdor. Ushbu tamoyil ko'plab muammolardan qochadi, masalan, maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqishi, u bilan ishlashdagi buzilishlar tufayli ma'lumotlarni o'chirish yoki buzish va boshqalar.

Xavfsizlikni ta'minlash uchun ko'p darajali yondashuv. Xodimlarni sektorlar va bo'limlar bo'yicha ajratish, kalitlarga kirish huquqiga ega bo'lgan yopiq xonalar, videokuzatuv, ma'lumotlarni uzatish qoidalari, ma'lumotlarning ko'p marta zaxiralanishi –himoya darajasi qancha ko'p bo'lsa, axborot xavfsizligini ta'minlash faoliyati shunchalik samarali bo'ladi.

Bunday himoya tizimida xavfsizlik devorlari muhim rol o'ynaydi. Bu trafik uchun "nazorat punktlari" bo'lib, ular hali ham kirish joyida ko'plab potentsial tahdidlarni yo'q qiladi va xodimlar foydalanadigan manbalarga kirish qoidalarini o'rnatishga imkon beradi.

Tahdidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zarar va uning oldini olish xarajatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash. Korxonada xavfsizlik siyosatini belgilashda axborotni himoya qilishning buzilishidan yo'qotishlarni va uni himoya qilish xarajatlarini hisobga olish kerak.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Обзор. Средства защиты информации и бизнеса 2006 (<https://www.cnews.ru/reviews/free/security2006/index.shtml>). www.cnews.ru. Дата обращения: 13 января 2019. CNews
2. Словарь терминов по безопасности и криптографии (<https://web.archive.org/web/20060109185515/http://www.proinfo.ru/biblio/slovar.doc>). www.proinfo.ru .
3. Гай Светоний Транквилл. Книга первая // Жизнь двенадцати цезарей = De vita XII caesarum : [пер. с лат.] / перевод Гаспаров М.. — М. : Издательство «Наука», 1964. — 374 с. — (Литературные памятники).
4. Сингх, Саймон. Книга шифров : Тайная история шифров и их расшифровки. — М. : Издательство «АСТ», 2009. — 448 с. — ISBN 5-17-038477-7.
5. Измозик, В. С. «Черные кабинеты» : история российской перлюстрации. XVIII — начало XX века. — М. : Новое литературное обозрение, 2015. — ISBN 978-5-4448

Kuash R.¹, Sultanbayeva G.S.²,
¹ 2nd year PhD student from Faculty of Journalism
² Doctor of Political Sciences, Professor
³ Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan.

EXPLORING THE IMPACT OF DIGITAL MEDIA ON INDIGENOUS CULTURE IN KAZAKHSTAN

Abstract: The rapid advancement of digital technology has brought about a fundamental shift in how cultural heritage is perceived and disseminated. This paper investigates the transformative impact of digital media on indigenous culture in Kazakhstan and its implications for global communication. Through an analysis of Kazakhstan's cultural landscape and digital media trends, we explore the dynamic influence of various digital platforms, spanning social media, online news, entertainment, arts, education, and training. Additionally, we examine how digital media platforms shape the representation of Kazakhstani indigenous culture, including language, cultural symbols, and core values. This study illuminates the evolving relationship between digital technology and cultural preservation, highlighting the potential for digital media to enhance the accessibility and interactivity of cultural heritage while fostering cross-cultural understanding on a global scale.

Keywords: Digital Media, Indigenous Culture, Kazakhstan, Cultural Heritage, Global Communication.

Introduction

With the advent of the digital age, the field of media is undergoing profound transformations. Digital media, as one of the key driving forces of this revolution, is leading the dissemination and shaping of culture on a global scale. In this wave, Kazakhstan, as a country in Central Asia, plays a crucial role in shaping and disseminating its local culture through digital media.

In the framework of this study, we will initially examine the cultural context of Kazakhstan and the developmental trends of digital media in the country. Through an analysis of these two pivotal factors, we will uncover the underlying mechanisms by which digital media influences local culture. Subsequently, we will focus on the different types of digital media and their unique roles in cultural shaping, including social media, online news and entertainment platforms, as well as digital art and entertainment content. This will aid us in gaining a more comprehensive understanding of the penetration and shaping of digital media in local culture.

In delving deeper into the exploration of how digital media shapes local culture, we will focus on the expression of language, cultural symbols, and the reflection of indigenous values in digital media. Through analysis of these aspects, we can better comprehend how digital media serves as a medium for cultural shaping and what impact it has on the dissemination of Kazakhstan's indigenous culture.

Literature Review

As the digital landscape continues to evolve, the role of digital media in facilitating the communication and preservation of indigenous cultural heritage becomes increasingly pivotal. Digital media platforms offer unique opportunities for indigenous communities in Kazakhstan to showcase their cultural traditions, beliefs, and practices to a global audience. Cultural representation through digital media in Kazakhstan is a multifaceted topic that has been explored through various lenses in recent research endeavors.

The landscape of digital media in Kazakhstan has been a subject of increasing interest in recent years, reflecting the country's growing integration into the global digital sphere. Brennen and Kress's (2016) study highlights digitalization as a means to restructure societal aspects through the reorganization of digital communication and media infrastructure [1], emphasizing the significant role digitalization plays within the media system. Moreover, the examination of social distance between ethnic groups in Kazakhstan by Kaliev et al. (2024) provided insights into the complexities of intergroup dynamics and the importance of understanding cultural diversity within the country [2]. Zatonskaya (2020) examined the transformations in digital age media within Kazakhstan [3]. By exploring the changing media dynamics influenced by technological advancements, this research contributes to understanding the evolving media landscape in the country. Moreover, Nugumanova et al. (2023) delved into the role of digital media as a factor of information security in Kazakhstan [4]. The authors highlighted how the media landscape in the country has evolved to actively engage citizens in political processes, illustrating the instrumental role of digital platforms in shaping political realities. Furthermore, Kilybayev (2024) explored the development of digital competencies among young teachers in Kazakhstan, emphasizing the profound impact of digital socialization on the new generation [5]. By studying the influence of digital culture on adolescents, this research provides valuable insights into the integration of digital technologies in educational practices within the Kazakh context.

Barlybayeva (2021) explored the interplay between creativity and media culture in modern Kazakhstan [6]. This study sheds light on how digital media platforms are utilized as tools for self-expression and representation in the Kazakh context. Moreover, Temirbayeva et al. (2023) investigated the digital palette of Kazakhstan through the lens of Tengrian internet communities [7]. This study delved into how these groups leverage digital platforms for communication, interaction, and dissemination of their cultural narratives, offering insights into the intersection of traditional cultural practices with digital media technologies. Additionally, the research by Barlybayeva and Mysaeva (2019) touched upon the new social-cultural order and new media in Kazakhstan, emphasizing the balance between technological advancements and cultural preservation [8]. These studies collectively enrich our understanding of cultural representation, identity, and the profound influence of digital media on shaping the socio-cultural landscape of Kazakhstan. As we navigate through this digital era, it

becomes increasingly imperative to recognize and appreciate the intricate interplay between technological advancements and cultural preservation.

In conclusion, the confluence of creativity, information security, cultural preservation, media transformations, and educational advancements underscore the multifaceted evolution of digital media in Kazakhstan. These studies collectively contribute to painting a comprehensive picture of the rise and development of digital media within the country, showcasing its dynamic intersection with various aspects of society and culture.

Discussion

In recent years, with the rapid proliferation of the internet and the advent of the digital age, the digital economy has penetrated into the lives of people in a completely new way. This development not only serves as a driving force in technological innovation but also profoundly impacts people's lifestyles. Particularly in culturally diverse countries like Kazakhstan, the rapid advancement of the digital economy has become a significant transformation in the modes, forms, and promotion methods of indigenous cultural dissemination. Digital media, as a significant product of technological development, has become mainstream in the media industry and plays a crucial role in disseminating indigenous culture. Moreover, digital technologies such as the internet, cloud computing, 5G, artificial intelligence, augmented reality, and virtual reality add new vitality to cultural dissemination. Through digital media, indigenous culture can be spread globally and receive broader recognition. Digital media not only accelerates the speed of indigenous cultural dissemination but also expands its reach, enabling Kazakhstan's culture to engage in deeper exchanges and interactions with people worldwide. Thus, digital information has become an indispensable and highly valuable aspect of Kazakhstan's social development.

Digital media is a form of media based on digital technology and network communication, primarily consisting of digitized information, including various forms of information such as text, images, sounds, and videos recorded, stored, processed, and transmitted in digital format. The emergence and development of digital media have spurred innovation and transformation in the media industry, altering the ways in which people access information. Corresponding to traditional media, new digital media based on digital technology redefine the spatiotemporal scope and subjects of cultural dissemination, thus becoming a vital medium for transmitting traditional Kazakh culture in the new era.

In the realm of digital transformation, the initiatives of the Kazakhstani government play a pivotal role. According to data from the Eurasian Development Bank's Integration Research Center, the primary driver of digital transformation in Kazakhstan is the public sector, with the highest Digital Implementation Index (DII) [9]. Presently, the "Digital Kazakhstan" national plan focuses on the digitization of all sectors of the economy and the expansion of information and communication technology infrastructure [10]. This initiative has brought forth new opportunities for development and a competitive environment in the media and communication sectors.

In Kazakhstan, many domestic enterprises have actively begun engaging in the process of digital transformation (DT) [11].

With the rapid increase in global internet users, audiences from various sectors such as film, newspapers, news, and entertainment are migrating to digital media platforms. Media technology has altered the media consumption behavior of modern Kazakhstani people, shaping new cultural exchanges, influencing their cultural identities, and continuously shaping and impacting cross-cultural communication patterns.

Through digital transformation, significant changes have occurred in the competitive relationship between traditional and emerging media. Although traditional media still play a crucial role in information dissemination, the rise of new media forms has begun to exert influence on them. In Kazakhstan, while traditional media such as television, newspapers, and radio still dominate the main channels, emerging media forms such as internet websites, social networks, and instant messaging tools are gradually eroding their market share [11]. This indicates that the impact of digital transformation on the media industry extends beyond the technological level and also involves changes in market competition and user behavior.

With the proliferation and convenience of digital media, an increasing number of individuals opt to acquire information through online news platforms. These digital news platforms serve not only as disseminators of news but also as propagators and promoters of cultural information. Through digital news platforms, Kazakhstan's indigenous culture can be showcased to global audiences in a more intuitive and enriched manner, thereby enhancing the dissemination power and influence of indigenous culture.

Furthermore, the proliferation and development of digital media have made the expression of indigenous culture more diverse and personalized. Traditional media forms are constrained by factors such as layout, duration, and time slots, imposing certain limitations on the expression of indigenous culture. However, on digital media platforms, cultural expression can be more freely conducted, unrestricted by time and space. From textual reporting to multimedia formats such as images, videos, and audio, the presentation of indigenous culture becomes more vivid and multidimensional, attracting greater audience attention and enhancing the effectiveness of cultural dissemination.

Moreover, the interactivity and engagement of digital media have brought new opportunities for the dissemination of indigenous culture. In the era of traditional media, audiences could only passively receive information, whereas in the digital media era, audiences can interact with content through commenting, sharing, liking, and even participating in the creation and dissemination of cultural content. This interactivity and participation not only enhance the audience's sense of identity and belonging to indigenous culture but also facilitate the exchange and integration of indigenous culture with global culture.

The Internet big data stands as one of the primary technologies utilized in new digital media. Through the development and application of digital technology, traditional culture emerges more frequently within the public's view. Leveraging its immense computational power and cloud computing platforms, big data technology can store vast amounts of information about traditional culture, thereby facilitating the continuous extension of the value chain of Kazakh indigenous culture.

Cultural dissemination can leverage emerging media platforms such as TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, and others. These types of digital media platforms serve as vehicles for recording traditional culture, driving the inheritance and dissemination of Kazakh traditional culture. Additionally, big data algorithms can deliver targeted information to users, greatly enhancing the breadth and efficiency of traditional culture dissemination. Digital media endows the process of traditional cultural dissemination with data thinking, thereby achieving effective communication outcomes. Digital technology enables the rapid dissemination and popularization of core concepts of Kazakh traditional culture to audiences in a short period, significantly boosting the speed of cultural dissemination.

In contemporary society, for instance, short videos are increasingly becoming a part of public life. Integrating the essence of traditional culture into short videos can swiftly pique audience interest within seconds, while also disseminating relevant knowledge of traditional culture in fragmentary form. Leveraging internet technology to aid in the dissemination of traditional culture can render its relatively complex core more directly and comprehensively understood and absorbed by people.

In Kazakhstan's digital media landscape, digital entertainment content holds a significant position, offering audiences a diverse range of entertainment options. From online games and video sharing platforms to streaming services, the richness and diversity of digital entertainment content provide Kazakhstani audiences with more choices and also offer new avenues for the dissemination of indigenous culture. Through digital entertainment content, Kazakhstani bloggers can disseminate indigenous culture to audiences in a more relaxed and engaging manner. Videos can feature Kazakh traditional cultural themes or symbols, enhancing the audience's sense of identity and belonging to indigenous culture.

Digital media art, utilizing digital technology and digital tools as its primary means of creation, spans various domains including computer graphics, digital imaging, digital sculpture, and virtual reality art. In contrast, traditional art places greater emphasis on manual craftsmanship and handiwork. The dissemination of Kazakh culture through digital media art manifests primarily at the technical level, predominantly through means such as mobile short videos. Through these mediums, individuals share and disseminate symbols and symbols related to indigenous culture, such as videos centered around specific traditional cultural themes like the Kazakh traditional festival Nauryz, traditional arts, the Kazakh language, and more. In this manner, audiences can rapidly grasp and appreciate the rich and diverse traditional culture of Kazakhstan within a short span of time. Additionally, some unique traditional cultural documentaries have been produced using digital media art,

transporting audiences to the depths of traditional culture. For instance, documentaries on Kazakh culture such as "Kazakh traditional art of dombra kuy", "Kazakh traditional Assyk games", "Kuresi in Kazakhstan", "Traditional spring festive rites of the Kazakh horse breeders", and "Aitysh/Aitys, art of improvisation" have been released on the YouTube channel "UNESCO". Similarly, videos introducing Kazakh traditional culture have been aired on various channels of Kazakhstani television networks, such as "Jibek Joly TV", which covers all themes of Kazakh culture, including "Kazakh jewelry", "Kazakh national costumes", "Kazakh national game", "Kazakh cuisine - kurt/Kuurdak/", "Kazakh yurt", "Kazakh horse-breeding culture", "Kazakh Marriage", "Kazakh traditional songs", and more. Through digital media, these contents are widely disseminated, injecting new vitality and influence into the dissemination of traditional culture in Kazakhstan.

Education and training in digital media provide opportunities for both those interested in intangible cultural heritage and for its inheritors. This includes instruction and training in traditional Kazakh musical instruments like the Dombra and Kobyz, as well as craftsmanship in making these instruments, traditional embroidery art, and folk handicrafts. Through online platforms, virtual classrooms, and e-learning, individuals can easily access knowledge related to intangible cultural heritage, unrestricted by time and space, making it more convenient and flexible. Digital media not only disseminates the skills and knowledge of intangible cultural heritage but also conveys the cultural values and spiritual essence behind it. Furthermore, digital media serves as a platform for communication and training for inheritors of intangible cultural heritage. Through online videos, live streaming, and other formats, inheritors can impart their skills and share experiences with a broader audience interested in intangible cultural heritage, attracting more young people to join as inheritors. Moreover, inheritors can utilize digital media to provide one-on-one remote guidance and training for apprentices, overcoming the limitations of traditional training methods such as time and geography. This digital education and training contribute to the better transmission of skills by inheritors of intangible cultural heritage, fostering the development of future inheritors and ensuring the sustainable development of intangible cultural heritage.

Digital media has provided a broader platform for the dissemination of the Kazakh language, enabling more native and non-native speakers to access and utilize it. Native speakers can propagate the Kazakh language globally through social media, online videos, digital news platforms, etc., while also attracting more non-native speakers to learn Kazakh. Through online language resources, language learning applications, etc., non-native speakers can conveniently learn and use standardized Kazakh, thereby enhancing the language's usage. Digital media plays a crucial role in the dissemination of the Kazakh language, serving as a vehicle for spreading Kazakhstan's rich cultural content, including its history, traditions, and arts. Therefore, digital media actively facilitates the dissemination of the Kazakh language, contributing to its preservation and development, while also providing an important platform and channel for the dissemination and exchange of local culture.

In the extensive application of digital media, indigenous values are also reflected and emphasized. Digital media platforms serve not only as tools for cultural dissemination but also as channels for conveying and promoting indigenous values. Within Kazakhstan's digital media landscape, many contents underscore indigenous values. For instance, videos introducing Kazakh customs highlight the Kazakh people's emphasis on hospitality, respect for elders and the young, and the primacy of family, reflecting core values cherished and passed down through generations. These values are not only integral to Kazakh society but also guiding principles for the lives and behaviors of its people. Furthermore, these videos provide the younger generation with opportunities to learn and perpetuate traditional values, fostering the continuity and development of indigenous values. This mode of expression also offers global audiences a new pathway to understand the Kazakh culture.

Conclusion

The integration of digital media into various aspects of Kazakh culture has brought about significant transformations and opportunities. From the dissemination of traditional cultural heritage to the promotion of indigenous values, digital media platforms have become invaluable tools in preserving, enriching, and sharing Kazakh culture with the world. In essence, the advent of digital media has ushered in a new era of cultural dissemination and appreciation in Kazakhstan. By harnessing the power of technology, the country has embraced innovative approaches to preserving its rich cultural heritage while embracing the opportunities for global engagement and understanding. As digital media continues to evolve, it will undoubtedly play an increasingly vital role in shaping the cultural landscape of Kazakhstan and fostering cultural dialogue on the global stage.

Literature

1. J. Scott Brennen, Daniel Kreiss. Digitalization. - The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, 2016.
2. Kaliev T., Ashimkhanova D., Mussatayeva F. Social Distance of Ethnic Groups: from Proximity to Remoteness (in the Example of Kazakhstan). - Journal of Central Asian Studies, №1 (93), 2024. P. 57-68.
3. Zatonskaya T. Digital Age Media Transformations in Kazakhstan. - Knowledge in the Information Society, Vol. 184, 2021. P. 367–383.
4. Nugumanova K., Kagazbaeva E., Shynar Seitnur. Digital Media as a Factor of Information Security in Kazakhstan. - Qogam jane Daur, №79 (3), 2023. P. 75-90.
5. Nurtayeva D., Kredina A., Kireyeva A., Satybaldin A., Ainakul N. The role of digital technologies in higher education institutions: The case of Kazakhstan. - Problems and Perspectives in Management, Vol. 22, Issue 1, 2024. P. 562-577.
6. Barlybayeva S. Creativity and Media Culture in Modern Kazakhstan. - Technology, Innovation and Creativity in Digital Society, Vol. 345, 2021. P. 352–364.
7. Temirbayeva A.A., Temirbayev T., Ryskiyeva A.A., Kuranbek A.A. The digital palette of Kazakhstan in the context of the study Tengrian internet communities.

- Bulletin of the Karaganda university: "History. Philosophy" series, №1 (109) 2023. P. 323-331.

8. Barlybayeva S., Myssayeva K.N. The new social-cultural order and new media in Kazakhstan. -Al-Farabi Kazakh National University: Herald of journalism, №2 (52), 2019. P. 99-103.

9. Digital Potential of EDB Member Countries, Center for Integration Research / 06/2019, - p. 12
https://eabr.org/upload/iblock/551/EABR_Digital_Potential_06_2019.pdf /

10. State Program — Digital Kazakhstan.// https://digitalkz.kz/wp-content/uploads/2018/04/Digital-Kaz_ru.pdf

11. Sultanbayeva G., Lozhnikova O. Digital Transformation in the Kazakhstan. - Kazakh National Pedagogical University named after Abai: bulletin of "Philology" series, №1 (75), 2021. P. 405-414.

GAIPOVA YULDUZ QO‘ZIBAYEVNA
Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

KALLIBEKOVA GULNARA PALBEKOVNA
Qoraqalpoq davlat universiteti docent

DAVRIY MATBUOTDA TOPONIMLARNING QO‘LLANISHI

Biz ilmiy ishimizda toponimlarning tadqiq etilish jarayoniga e’tibor qaratamiz. Toponimika – geografik atoqli joy nomlari, ularning paydo bo‘lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o‘zgarishini, tarixiy-etimologik manbalari va grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlari hamda atalish sabablarini o‘rganuvchi bo‘lim. Muayyan bir hududdagi joy nomlari yig‘indisi – toponimiya, alohida olingan joy nomi esa toponim deb ataladi. Joyning tabiiy geografik sharoiti, aholining etnik tarkibi, kishilarning kasbi va mashg‘uloti, qazilma boyliklar, tarixiy shaxslar va voqealar toponimlar vujudga kelishining asosiy manbalari hisoblanadi. Qator olimlar tomonidan toponimlar mavzusi keng o‘rganilgan. Jumladan, Suyun Qorayevning “Toponimika” [Qorayev S. 2006, -B 320] Zohid Madrahimovning “Tarixiy toponimika” [Madrahimov Z. 2017, 130] o‘quv qo‘llanmalarida, Mo‘min Turdibekovning “Toponimlar bilan bog‘liq leksikografik talqinlar” [Turdibekov.M. Uza.uz] nomli maqolasida, Charos Mahmudovanning “Geografik nomlarni tasniflash” [Mahmudova Ch. 2022, -B, 219-223] maqolasida, Xudoyqulova Nargizaning “Toponimikaning mohiyati va terminologik tushunchalar xususida” [Xudoyqulova N. 2022, www.oriens.uz] maqolasida toponimlar haqida so‘z yuritiladi.

Suyun Qorayevning “Toponimika” [Qorayev S. 2006, -B, 320] o‘quv qo‘llanmasida toponimlar atroflicha talqin etilgan. Qo‘llanma bir qator boblarni o‘z ichiga qamrab olgan. 1-bob: Toponimikaning umumiy qonuniyati, 2-bob: Hududiy toponimiya, 3-bob: O‘zbekiston geografik nomlarining toponimik leksikasi, 4-bob: Amaliy toponimika, 5-bob: Ayrim yozma yodgorliklarning toponimik tahlili deb nomlangan boblardan iborat. Ushbu o‘quv qo‘llanmada Toshkent, Buxoro va Qoraqalpog‘iston hududlaridagi toponimlar haqida ko‘plab ma’lumotlar keltirilgan.

Zohid Madrahimovning “Tarixiy toponimika” [Madrahimov Z. 2017, -B, 130] o‘quv qo‘llanmasida tarixiy toponimika haqida so‘z yuritiladi. Toponimika – tarixiy manba, O‘rta Osiyo tarixiy toponimiyasining manbalari, O‘rta asr yozma manbalarida qadimgi toponimlar, Tarixiy kartalarda makrotoponim va gidrotoponimlar, Tarixiy toponimiyani o‘rganishning nazariy, ilmiy va uslubiy asoslari: hududiylik, tarixiylik va til jihatdan mansublik, Tarixiy toponimiyaning substrati – o‘zagi hamda nom yasovchi leksema – komponentlari, O‘zbekiston Respublikasi etnonim, oronim va gidronimlari, O‘zbekiston shaharlari toponimikasi, Namangan viloyati shahar va qishloqlari toponimikasi maxsus o‘rganilgan.

Mo‘min Turdibekovning “Toponimlar bilan bog‘liq leksikografik talqinlar” [Turdibekov.M Uza.uz] nomli maqolasida toponimlarning tilshunoslikda o‘rganilishi, ularning leksikografik talqini atroflicha tahlilga tortilgan. Shimoliy Tojikiston toponimlarining leksikografik talqini monografik planda maxsus o‘rganilmaganligi, ba’zi toponimlarning izohi O‘zbekistonda yaratilgan toponimik lug‘atlardagina ekskursiv tarzda mavjudligi faktik materiallar yordamida ochib berilgan.

Charos Mahmudovanning “Geografik nomlarni tasniflash” [Mahmudova Ch. 2022, -B. 219-223] maqolasida joy nomlarining ilmiy, siyosiy, amaliy hamda tarbiyaviy ahamiyatga ega ekanligiga alohida e’tibor qaratilgan. Bu borada joylarning nomlanish shartlariga, toponimlarning semantik tasnifining o‘rganilganligiga turli yondashuvlar asosida to‘xtalib o‘tilgan. Mana shunday yondashuvlarga geografik obyektlarning tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy va g‘oyaviy-siyosiy holatlari bilan bog‘liq holda shakllangan joy nomlariga jadvallar asosida izoh berilgan.

Nargiza Xudoyqulovanning “Toponimikaning mohiyati va terminologik tushunchalar xususida” maqolasida toponimikaning rivojlanish tendensiyasi, toponim va joy ta’rifi, Toshkent shahri hududida mavjud joy nomlari tasnifi, tarkibi, nomlanish qonuniyatlari va tarixiy xususiyatlari, Toshkent shahri tarixiy toponimlarining tarkibi, to‘rt daha va darvozalar nomlari, mahalla va ko‘chalar nomlari, muassasalar va boshqa turli joylar bilan bog‘liq toponimlar hamda Toshkent shahrining tarixiy toponimiyasi va o‘zgarish bosqichlariga to‘xtalib o‘tilgan.

Bundan tashqari gazeta va jurnallarda ham toponimlar haqida ko‘plab ma’lumotlarga duch kelishimiz mumkin. Jumladan, “Yangi O‘zbekiston” gazetasida turli xil joy nomlarini uchratishimiz mumkin. “*Beshariq tumanidagi Adirobod dala-dashtlari o‘tgan asrning saksoninchi yillari o‘zlashtirilib, o‘rikzor bog‘larga aylantirilgan edi*”, “*Uchko‘prik tumanida ishlab chiqarish hajmi va eksport salmog‘i o‘sdi, geografiyasi kengaydi*”, “*To‘palang*” suv ombori manbalari hisobiga ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash eng yirik loyihalardan biri bo‘ldi. Mazkur loyiha nafaqat yirikligi, balki ahamiyati bilan ham alohida ajralib turadi. Ya’ni loyiha doirasida 1,4 trillion so‘m hisobiga 147 kilometr tarmoq tortilib, *Sariosiyo, Denov, Sho‘rchi, Qumqo‘rg‘on tumanlarining 273 mahallasida istiqomat qiluvchi 1,1 million kishining ichimlik suvi ta’minoti va sifati tubdan yaxshilandi*. Bu *Surxondaryo viloyati* aholisining 40 foizi demakdir.” [Yangi O‘zbekiston. 2024, 38-son] “*Talimarjon*” suv ombori *Qarshi magistral kanali* etagida barpo etilgan. Undagi suv qudratli elektr nasoslari orqali 26,6 metr balandlikkacha ko‘tarilib, *Qarshi cho‘li* yerlarini obihayot bilan ta’minlash barobarida, Talimarjon shahri aholisining ham ichimlik suviga bo‘lgan ehtiyojini qoplab beradi. [Yangi O‘zbekiston. 2024, 31-son] “*Xonobod*” mamlakatimizning eng sharqiy hududi. Chegarada joylashgani sababli ilgari yopiq shahar edi. Oxirgi yillardagi o‘zgarishlar, yaxshi qo‘shnichilik siyosati natijasida *Xonobod* yanada obod ko‘rkamlashdi. Uning iqtisodiyoti ancha sog‘lomlashib, aholi turmush darajasi yuksala boshladi. Bugun bu yerda turizm, sanoat, mevasabzavotchilik va xizmatlar rivojlanmoqda. *Yangihayot mahallasi* faollari davlatimiz rahbariga odamlarning turmush tarzi haqida so‘zlab berdi. [Yangi O‘zbekiston. 2024,

35-son] “O‘tgan qish mavsumida ro‘y bergan anomal sovuq natijasida aksariyat issiqxonalaridagi sabzavot va sitrus ekinlari nobud bo‘lgani hech kimga sir emas”. Biroq *Toshloq tumani “Varzak” mahalla* fuqarolar yig‘ini aholisi tomorqasidagi issiqxonalarda bunday bo‘lmadi.” [Yangi O‘zbekiston. 2024, 37-son] “*Buxoro viloyati Qorako‘l tumanidagi Mirzaqal‘a qishlog‘i* aholisi yaqin-yaqingacha asosan, dehqonchilik, chorvachilik bilan tirikchilik qilardi. Tuman markazidan qariyb 20 kilometr olisda joylashgan bu qishloqda faqat muallim yoki shifokorgina o‘z sohasi bo‘yicha ish topa olar, boshqa mutaxassislar yoki biror kasb-hunari bo‘lmagan yoshlar viloyat markaziga, poytaxtga, yana bir toifa yoshlar chet davlatlarga ish izlab chiqib ketardi.” [Yangi O‘zbekiston. 2024, 36-son] “Keyingi yillarda O‘zbekistonda sport va turizm infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan yirik loyihalar amalga oshirildi. *Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanidagi “Amirsoy” tog‘* dam olish maskani shular jumlasidan. Oxirgi uch yilda bu yerga 4 millionga yaqin sayyoh kelgan.” [Yangi O‘zbekiston. 2024, 30-son] Gazeta materiallarida bu kabi misollardan faol foydalanilgan. Chunki, jurnalist har bir voqea-hodisani aniq fatlar asosida, joy nomlarini ko‘rsatib, ixsham shaklda bayon qilishi darkor.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotchilar tomonidan toponimlar qator obyektlar misolida tahlil qilinmoqda. Ammo davriy matbuot sahifalarida qo‘llanilgan toponimlar tadqiqot ichini olib borishi zarur bolgan obyektlarning biri sifatida ta’kidlab ko‘rsatish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madrahimov Z. Tarixiy toponimika. – T. Navro‘z nashriyoti. 2017. – B. 130
2. Mahmudova Ch. Geografik nomlarni tasniflash. Образование и инновационные исследования. 2022. №7. – B. 219-223.
3. *Qorayev S. Toponimika. – T. O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. 2006. –B. 320*
4. Xudoyqulova N. Toponimikaning mohiyati va terminologik tushunchalar xususida. www.oriens.uz. 2022.
5. Turdibekov.M. Toponimlar bilan bog‘liq leksikografik talqinlar. Uza.uz
6. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 22-fevral 38-son
7. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 13-fevral 31-son
8. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 17-fevral 35-son
9. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 21-fevral 37-son
10. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 20-fevral 36-son
11. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 10-fevral 30-son

АЛИМЖАНОВА А., PhD, ПОПОВА В.Д.,

магистрант 2-курса

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы, aikerim.alimzhan@gmail.com

ИНТЕРАКТИВНАЯ ГЕОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Работа затрагивает идеи интеграции инструментов геовизуализации в процесс создания журналистского материала и оценки их влияния на формирование общественного мнения. Для достижения цели в ходе исследования был выполнен обзор текущего состояния и развития интерактивной геовизуализации данных на актуальных примерах ее применения в различных областях. Основные результаты работы подтверждают, что интерактивная геовизуализация значительно повышает качество журналистского материала, улучшает его восприятие аудиторией и способствует более глубокому пониманию представленной информации.

Ключевые слова: визуализация, цифровая журналистика, геовизуализация, интерактивные карты, геоинфографика, ГИС (Географические информационные системы), анализ данных, мониторинг.

The work addresses the ideas of integrating geovisualization tools into the process of creating journalistic content and assessing their impact on public opinion formation. To achieve the goal, the current state and development of interactive data geovisualization were reviewed, including examples of its application in various fields.

The main results of the work confirm that interactive geovisualization significantly enhances the quality of journalistic material, improves its perception by the audience, and contributes to a deeper understanding of the presented information. The value of the research lies in systematizing knowledge about the application of geovisualization in journalism and identifying directions for further development of this area.

Keywords: visualization, digital journalism, geovisualization, interactive maps, geo-infographics, GIS (Geographic Information Systems), data analysis, monitoring.

Введение. В условиях стремительного развития информационных технологий и постоянного увеличения объемов данных, роль визуализации информации становится критически важной для обеспечения доступности и понимания информации. С. И. Симакова отмечает, что визуализация преобразовывает традиционную журналистику, предоставляя ей новые способы и инструменты для подачи данных [1, 2017, 91]. Среди различных методов визуализации, интерактивная геовизуализация данных занимает особое место, особенно в области журналистики, где она служит мощным инструментом для

повышения информативности и вовлеченности аудитории. Отсюда возникает необходимость глубокого анализа использования географической визуализации в современной журналистике.

Актуальность темы обусловлена растущим интересом к визуализации данных как средству обработки и представления сложных информационных массивов в удобном и понятном виде. При этом, в настоящее время геовизуализация претерпевает трансформацию от роли геоданных, как дополняющего иллюстративного элемента, до статуса самостоятельного инструмента передачи информации. Уже сейчас интернет-издания используют карты как самостоятельный жанр подачи информации, как иллюстрацию для новостей, элемент геоинфографики, как основу для линейного пространственного повествования в соответствии с цифровым шаблоном или как перформативный способ взаимодействия издания и аудитории [2, 2018, 151]. Геовизуализация применяется в различных областях, включая экологию, городское планирование, медицину, журналистику и маркетинг и во многих других сферах.

Несмотря на значительные достижения в этой области, существует пробел в исследованиях, посвященных специфике и эффективности геовизуализации в контексте журналистики. Эта тема требует дальнейшего изучения в свете ее потенциала для повышения качества журналистских материалов и улучшения взаимодействия с аудиторией.

Осознавая значимость этой тематики, цель данного исследования направлено на анализ применения географической визуализации в современных средствах массовой информации. Объектом исследования является - интерактивная географическая визуализации в современной журналистики, предметом выступают интернет-платформы, которые применяют интерактивную геовизуализацию данных в различных областях.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- изучить и оценить существующие работы по данной тематик;
- проанализировать актуальные примеры использования интерактивной географической визуализации в проектах и материалах;
- выявить успешные практики и инновационные подходы.

В литературном обзоре, рассмотрены этапы реализации географической визуализации, цель интерактивных географических карт, типология интерактивности и ее преимущества, 3D географические визуализационные системы, целевые требования для поддержки интерактивной геовизуализации.

В исследовании проанализированы актуальные примеры интернет-платформ, которые предоставляют пользователям доступ к интерактивной геовизуализации данных в различных областях, включая экологию, здравоохранение, спорт, управление водными ресурсами и мониторинг

геологической активности. Эти платформы используют данные, собранные через интернет, спутниковые снимки и информацию от пользователей для создания детализированных визуализаций.

В заключение, статья рассматривает перспективы развития геовизуализации в современной журналистике. Были разработаны рекомендации по применению интерактивных карт в журналистике в определенных направлениях для повышения качества журналистского контента и укрепления доверия аудитории, подчеркивая необходимость дальнейших научных разработок в данной области.

Материалы и методы. Так как объектом исследования является - интерактивная географическая визуализация в современной журналистике, то предметом выступают интернет-платформы, которые применяют интерактивную геовизуализацию данных в различных областях. Основопологающим методом проведения данного исследования стал обзор научной литературы, посвященной географической визуализации и ее интерактивности.

В ходе теоретического исследования были рассмотрены задачи реализации географической визуализации: определение цели и задачи визуализации; формулирование сообщения; оптимизирование визуальной формы (выбор тип графика); подготовка данных (отброс лишней информации); добавление акцентов. Обозначена цель интерактивных географических карт - предоставить географическую информацию большой аудитории в увлекательной и интуитивно понятной форме. Внимание уделялось работам по типологии интерактивности и ее преимуществам. Были рассмотрены работы, затрагивающие использование повествовательных техник в интерактивных 3D системах географической визуализации, выделяя потенциал повествования в облегчении понимания сложных геопространственных данных и увеличении вовлеченности пользователей. Как интеграция сюжетных линий, персонажей и визуализаций может повысить информативность и интерактивность географических информационных систем (ГИС), делая их более доступными и понятными для широкой аудитории. Перечислены четыре целевых требования для поддержки интерактивной геовизуализации, а именно: первое, визуальное представление должно привлекать пользователей для изучения данных; второе, на пользователей должна влиять история, и они могут идентифицировать себя с темой; третье, пользователи могут взаимодействовать с визуализируемыми данными, чтобы получить более глубокое понимание; четвертое, пользователи должны возвращаются разово или регулярно, чтобы освежить процесс обучения.

В практической части работы проанализированы актуальные на сегодняшний день интернет-платформы, представляющие из себя интерактивную геовизуализацию данных, которая находит свое применение в разнообразных сферах, предоставляя уникальные возможности для анализа,

понимания и представления геопространственной информации. Были выбраны следующие интернет-платформы: «Global Forest Watch», «HISTOGRAPHY», «Aqueduct Water Risk Atlas» от World Resources Institute. На основе анализа проектов, использующих интерактивные карты в различных областях, были разработаны рекомендации по применению интерактивных карт в журналистике в определенных направлениях.

Обзор литературы. Интерактивные технологии, в которых социальные взаимодействия рассматриваются как важнейший образовательный ресурс, позволяют значительно повысить развивающий потенциал обучения. Дрозд К. В. и Плаксина И. В., обобщая исследования ученых в области психологии педагогического труда (А. К. Маркова, Н. Ф. Кузьмина, В. А. Сластенин), психологии профессионального развития (А. Б. Орлов, Т. А. Ковалев, Ю. П. Поваляев, И. М. Митина), психологических проблем высшего, в том числе педагогического, образования (А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, Н. Н. Нечаев, В. Я. Ляудис, А. Н. Смолкин, Ю. Н. Кулутикин), работы, посвященные исследованию эффективности активных методов обучения (А. Н. Смолкин, В. И. Бадмаев, Ю. Н. Емельянов, С. И. Архангельский, М. В. Кларин и др.), подчеркивает, что они подготовили хорошую теоретическую базу, позволяющую исследовать эффективность использования интерактивных методов для обучения и подготовки молодого специалиста. Т.е. применения интерактивных технологий на сегодняшний день не просто актуально, но и необходимо для дальнейшего развития и существования в эпоху цифровых технологий, и точкой зрения психологии это уже доказано.

Основываясь теоретическими знаниями и правилами визуализации, можно выделить геоинфографику как инструмент непосредственно самой геовизуализации. Главной чертой этой разновидности медиаинфографики, как графического способа передачи информации [3, 2014, 41] является наличие карт, снимков пространства, любых картоподобных изображений [4, 2015, 94]. Иными словами, геоинфографика – это географический информационный график. А любой график, проходит определенные этапы перед реализацией подачи информации, включающие в свою очередь свои задачи на каждом этапе [5, 2020, 294] :

- определение цели и задачи визуализации;
- формулирование сообщения;
- оптимизирование визуальной формы (выбор тип графика);
- подготовка данных (отброс лишней информации);
- добавление акцентов;
- и др.

Предполагается, что до первого этапа имеется некоторый материал с которым будет работать журналист. Поэтому на основании доступных информационных данных определяется цель и задачи визуализации. В геоинфорграфике, в основном, используются интерактивные географические карты. Цель интерактивных географических карт — предоставить географическую информацию большой аудитории в увлекательной и интуитивно понятной форме [7, 2018, 123].

Раннее интерактивные карты показывали уже свою эффективность использования. Например, авторы статьи Н.Lateh, и R. Arumugam исследовали использование интерактивных веб-карт в обучении и преподавании географии и подтвердили в своей работе свою гипотезу о том, что учащиеся, использующие интерактивные анимированные карты в Интернете, будут лучше читать карты, продемонстрируют лучшие навыки распознавания объектов на карте и продемонстрируют лучшее понимание основных географических концепций по сравнению с учащимися, использующими стандартные статические карты, созданные на компьютер [9, 2005]. Т.е. на сегодняшний день использование интерактивных карт как геовизуализация данных в современной журналистике находит свое оправдание, демонстрируя аналогичные принципы улучшения понимания и вовлеченности. Так же, как интерактивные карты облегчают учащимся географии визуализацию и понимание сложных геопространственных данных, в журналистике они помогают аудитории лучше осмысливать информацию, связанную с местоположением и пространственными взаимосвязями.

Автор статьи «Типы интерактивной геовизуализации» J.W. Crampton, предлагает разделить типы интерактивности геовизуализации на четыре категории: с данными; представление данных; временное измерение; и контекстуализация взаимодействия. В статье отмечено три преимущества данной типологии. Во-первых, типы интерактивности можно комбинировать для создания более мощных интерактивной среды. Более мощные интерактивные картографические среды не только используют больше типов интерактивности, но и объединяют типы из разных категорий. Во-вторых, типология позволяет картографам сравнивать и анализировать различные картографические и ГИС-среды, а также дает преподавателям картографии и студентам механизм понимания различных типов интерактивности, а также набор концепций для воображения и создания новых интерактивных сред. В-третьих, типология интерактивности дает разработчикам интерфейсов механизм, с помощью которого можно определять потребности и измерять эффективность интерфейса. Все три преимущества, в общем и целом, облегчает индивидуальный процессы сравнения и критики картографических и ГИС-сред, является полезным не только для картографов и преподавателей или разработчикам, но и для журналистов тоже, это способствует созданию и интерфейсов по определению потребностей и измерения эффективности [6, 2002]. Делая вывод, можно отметить, что типы

интерактивности можно комбинировать для создания более мощной картографической среды, полезно не только для картографов и преподавателей, но и для журналистских СМИ.

Для формулировки сообщения, необходимо адаптировать информацию под подходящий интерактивный географический график. Например авторы, M.Thöny, R. Schnürer, R. Sieber, L. Hurni, R. Pajarola, преследуя цель облегчение понимания сложных геопространственных данных и увеличении вовлеченности пользователей, в качестве интерактивности используют 3D географические визуализационные системы. Исследование показало, как встраивание элементов повествования в 3D географические системы может улучшить понимание и вовлеченность пользователей, предоставляя более глубокий контекст и облегчая интерпретацию сложных геопространственных данных. Авторы проанализировали, как различные аспекты повествовательного подхода, включая сюжет, персонажей и визуальные эффекты, могут быть интегрированы в географические информационные системы, для создания мощных и увлекательных интерактивных визуализаций, способствующих лучшему пониманию географических данных и процессов. Главный вопрос исследователей в отношении интерактивного повествования заключается в том, как авторы могут создавать эффективные истории для систем географической визуализации, которые мотивируют пользователей исследовать интерактивные карты. Из этого вопроса приводятся четыре различных целевых требования для поддержки интерактивной геовизуализации: визуальное представление должно привлекать пользователей для изучения данных. На пользователей должна влиять история, и они могут идентифицировать себя с темой. Пользователи могут взаимодействовать с визуализируемыми данными, чтобы получить более глубокое понимание. Пользователи должны возвращаться разово или регулярно, чтобы освежить процесс обучения [7, 2018, 123].

Перечисленные работы выше, указывают, что инструменты визуализации, в частности интерактивные карты, универсальны в своем применении для повышения образовательной ценности и улучшения взаимодействия в различных областях, и в информационных контекстах особенно.

Результаты и обсуждения. Интернет-издания используют карты как самостоятельный жанр подачи информации, как иллюстрацию для новостей, элемент геоинфографики, как основу для линейного пространственного повествования в соответствии с цифровым шаблоном или как перформативный способ взаимодействия издания и аудитории [2, 2018]. Геовизуализация применяется в различных областях, включая экологию, городское планирование, медицину, журналистику и маркетинг и во многих других сферах.

Анализ современных примеров использования выявил:

- Global Forest Watch (GFW) является примером эффективного использования интерактивной геовизуализации данных для решения глобальных экологических задач. Проект объединяет спутниковые данные и алгоритмы обработки данных для создания динамичной и доступной карты, которая отображает изменения лесных массивов в реальном времени по всему миру. Рассмотрим ключевые аспекты проекта GFW и его вклад в охрану окружающей среды:

1. Доступность данных: данные доступны для широкой аудитории, включая экологов, политиков, исследователей и общественность. Интерактивная карта позволяет пользователям легко просматривать и анализировать данные о состоянии лесов в любой точке мира.

2. Мониторинг: одной из ключевых функций GFW является способность отслеживать и визуализировать процессы обезлесения и лесных пожаров. Это позволяет своевременно реагировать на экологические катастрофы и разрабатывать стратегии их предотвращения.

3. Многофункциональность: используется 6 языков - английский, португальский, китайский, французский, индонезийский, португальский. Предоставляется интерактивная панель с набором инструментов, такие, как слои данных, инструменты анализа, оповещение о потери лесного покрова, информация по конкретной стране, пользовательские отчёты, интеграция с другими данными, на своей интерактивной карте, позволяющий пользователям мониторить состояние лесов по всему миру в реальном времени. Так же имеется мобильное приложение.

4. Вовлечение общественности: Global Forest Watch предоставляет инструменты для активного участия общественности в процессе мониторинга лесов, позволяя людям сообщать о случаях незаконной вырубке и других нарушениях.

5. Образовательный потенциал: Проект служит важным образовательным ресурсом, повышая осведомленность о проблемах сохранения лесов и важности устойчивого использования лесных ресурсов.

В заключении следует отметить, что Global Forest Watch демонстрирует то, как современные технологии геовизуализации и обработки больших данных могут быть использованы для решения важных экологических задач, обеспечивая эффективный мониторинг и защиту лесных ресурсов на глобальном уровне.

- «HISTOGRAPHY» – интернет платформа, включающая в себя спецпроекты, применяемые интерактивные карты: «Походы Петра Великого», «EXOSPACЕ», «История изменений границ России».

«Походы Петра Великого» - проект посвящен детальному изучению военных и дипломатических походов Петра I. Пользователи могут следить за маршрутами походов, важнейшими сражениями и дипломатическими событиями, которые сыграли ключевую роль в формировании Российской

империи. Интерактивная карта обогащена мультимедийным контентом, включая тексты, фотографии и карты.

«EXOSPACE» – проект фокусируется на истории космических исследований, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли. Он предлагает детализированную модель спутника и предоставляет обширную информацию о ключевых этапах освоения космоса СССР и Россией. Проект включает хронологию космических запусков, важнейшие достижения и вклад ученых и космонавтов.

«История изменений границ России» – проект к 100-летию Великой Русской Революции, посвященный изменениям границ России на протяжении веков, с особым акцентом на события Великой Русской Революции. Интерактивная карта позволяет визуализировать территориальное развитие и изменения в границах России, связанные с историческими событиями, войнами, мирными договорами и другими значимыми процессами.

Спецпроекты демонстрирует, как современные технологии геовизуализации могут применяться для более глубокого понимания исторических событий, предоставляя пользователям инструменты для интерактивного изучения истории. Эти проекты делают исторические данные доступными и понятными для широкой аудитории, способствуя образовательным и исследовательским целям.

- «Aqueduct Water Risk Atlas», разработанный от World Resources Institute (WRI), является примером важности и эффективности использования интерактивных геовизуализаций для анализа и управления экологическими рисками. Эта платформа объединяет обширный набор данных о водных ресурсах и связанных с ними рисках по всему миру, предоставляя ценные инструменты для оценки и визуализации глобальных рисков, связанных с водой. Рассмотрим ключевые аспекты этой платформы:

Доступность данных: проект не только предоставляет данные, но и предлагает рекомендации и стратегии для снижения водных рисков. Это делает платформу неоценимым ресурсом для компаний, инвесторов и правительств в планировании устойчивого использования водных ресурсов и минимизации рисков.

Мониторинг: проект охватывает всю планету, предлагая детализированные данные о водных ресурсах в различных регионах. Это позволяет пользователям получать специфическую информацию о водных рисках в интересующих их локациях.

Многофункциональность: платформа предлагает различные инструменты и индикаторы для оценки рисков, включая дефицит воды, загрязнение,

изменение климата и его влияние на доступность водных ресурсов. Это дает возможность комплексного анализа угроз и принятия обоснованных решений.

Образовательный потенциал: понимание и управление водными рисками критически важно для достижения устойчивого развития и защиты окружающей среды. Aqueduct способствует формированию осознанного подхода к использованию воды, что важно для сохранения биоразнообразия, предотвращения экологических катастроф и обеспечения доступа к чистой воде для всех слоев населения.

Вовлечение общественности: интерактивная природа платформы делает информацию о водных рисках доступной не только для специалистов и экспертов, но и для широкой общественности. Это способствует повышению осведомленности и вовлеченности в решение проблем, связанных с водными ресурсами.

«Aqueduct Water Risk Atlas» является примером того, как передовые технологии и инновационные подходы в геовизуализации могут способствовать решению глобальных экологических задач. Платформа играет ключевую роль в содействии устойчивому управлению водными ресурсами, помогая различным заинтересованным сторонам оценивать и снижать водные риски на глобальном и региональном уровнях.

Эти примеры и демонстрируют разнообразие способов применения геовизуализации для решения конкретных задач, улучшения понимания сложных явлений и обеспечения доступа к важной информации для широкой аудитории, и дает возможность проследить как развивается геовизуализация в целом, какие технологии используются для ее реализации. В процессе анализа современных примеров можно обнаружить не только новые тренды или дизайнерские подходы и типы используемых данных, а также полезные ресурсы и базы данных, которые могут быть использованы в будущих проектах.

Анализ современных проектов помогает выявить как разнообразные сектора используют геоданные для решения специфических задач. И если адаптировать интерактивную геовизуализацию в современную журналистику, то интерактивные карты принесут новые возможности и повысят уровень различных направлений в журналистике, позволяя не только глубже анализировать и визуализировать данные, но и предоставляя аудитории инструменты для исследования информации.

Рекомендуется применять интерактивные карты в журналистике в следующих направлениях:

1. Журналистика данных: интерактивные карты становятся ключевым элементом журналистики данных, позволяя визуализировать большие объемы информации и выявлять скрытые закономерности. Они помогают в объяснении

сложных социальных, экономических и экологических процессов через геопространственный анализ.

2. Расследовательская журналистика: использование интерактивных карт в расследованиях позволяет журналистам отслеживать движение людей, товаров и капиталов, визуализировать маршруты преступных группировок или распространение эпидемий, что добавляет глубину и новизну в расследования.

3. Локальная журналистика: Интерактивные карты могут служить инструментом для локальных СМИ, позволяя читателям исследовать данные, касающиеся их непосредственной жизненной среды, например, карты преступности, экологические карты или карты развития инфраструктуры.

4. Гражданская журналистика и участие аудитории: Платформы с интерактивными картами могут вовлекать аудиторию в создание контента, предоставляя пользователям инструменты для маркировки, комментирования и добавления собственных данных, что способствует коллективному сбору и анализу информации.

5. Мультимедийное повествование: Интерактивные карты интегрируются с текстом, видео, аудио и фотографиями для создания мультимедийных историй, которые предлагают аудитории уникальный и погружающий опыт исследования темы.

6. Прогнозирование и моделирование: Карты могут использоваться для визуализации прогнозов и моделей, касающихся климатических изменений, распространения болезней или экономических тенденций, позволяя аудитории лучше понять потенциальные будущие сценарии развития событий.

7. Интерактивное образование: Использование карт в образовательных журналистских проектах позволяет представить исторические, географические и научные данные в увлекательной форме, облегчая процесс обучения и понимания сложных концепций.

Таким образом, интеграция интерактивных карт в журналистику открывает широкие возможности для повышения информативности, вовлеченности и интерактивности контента, делая его более понятным и доступным для аудитории.

Заключение. Глубокий анализ существующих работ по теме геовизуализации в современной журналистике позволил оценить ее важность и роль в обработке и представлении сложных информационных массивов. Исследование актуальных примеров использования интерактивной географической визуализации в различных проектах подтвердило ее значимость как мощного инструмента для повышения информативности и вовлеченности аудитории. Анализ интернет-платформ, применяющих интерактивную геовизуализацию, выявил успешные практики и инновационные подходы в этой области. Особое внимание было уделено способам реализации интерактивных карт и возможностям их использования для создания более глубокого и понятного контента. Благодаря теоретическому изучению и практическому анализу, удалось оценить потенциал геовизуализации в журналистике и ее

влияние на развитие информационных технологий. Работа предоставила обоснованные рекомендации по применению интерактивных карт в журналистике, что способствует повышению качества журналистского контента и укреплению доверия аудитории. Таким образом, исследование подтвердило гипотезу о том, что геовизуализация является ключевым элементом современной журналистики, способным обогатить информационное пространство и сделать его более доступным и понятным для широкой аудитории. Это подчеркивает необходимость дальнейших научных разработок в данной области, а также разработку и внедрение новых технологий и подходов к геовизуализации в практику журналистской деятельности.

Литература

1. Симакова С. И. (2017). Инструменты визуализации информации в СМИ: инфографика. Вестник Челябинского государственного университета. Вып. 106. С.91-99.
2. Белая О.П., Горбачев А. М. (2018). Компетентностная модель подготовки специалиста для геовизуальной журналистики // Вестник Северо-Кавказского федерального университета.. №2(65). С. 151-156.
3. Лайкова Я. В, (2014). Инфографика в СМИ разного типа. Вестник Московского университета 10, Журналистика. № 4., С. 41-53.;
4. Серапинас Б. Б., Прохорова, Е. А. (2015). Геоинфографика как современное направление геовизуализации в обучении студентов-картографов. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. №5. С. 94-99.
5. Богачев А. А. (2020). Графики, которые убеждают всех. Москва, 294 с.
6. Журнальная статья с DOI: J.W. Crampton, Cartographic Information Science 29, 85-98; 2002.<https://doi.org/10.1559/152304002782053314>.
7. Журнальная статья с DOI: M.Thöny,R. Schnürer, R.. Sieber, L. Hurni, R. Pajarola, “Storytelling in Interactive 3D Geographic Visualization Systems.” ISPRS Int. J. Geo Inf. 7 (2018): 123.<https://doi.org/DOI:10.3390/ijgi7030123>
8. Журнальная статья с DOI: Lateh, H and Arumugam R. (2005). A study on the use of interactive web-based maps in the learning and teaching of geography”.
9. Плаксина И. В. (2024). Интерактивные образовательные технологии. Учебное пособие для вузов, 3-е изд., Москва : Юрайт, с. 151.

СУЛТАНБАЕВА ЭЛЬМИРА

Университет UIВ(Республика Казахстан), кафедра социально-гуманитарных наук, ст.преподаватель, e_sultanbayeva@mail.ru

КОПИРАЙТИНГ И РЕРАЙТИНГ НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКИХ МЕДИАРЕСУРСОВ

В статье на анализе примеров казахских медиаресурсов изучены приёмы мифологизации в процессе копирайтинга и рерайтинга. Выявлено высокое воздействие мифов на определение самоидентификации народа.

Ключевые слова: копирайтинг, рерайтинг, миф, мифологизация, приёмы мифологизации, национальная идентичность

Using the example of Kazakh media resources, the article studies the techniques of mythologization in the process of copywriting and rewriting. The influence of high myths on the determination of self-identification of the people has been revealed

Key words: copywriting, rewriting, myth, mythologization, mythologization techniques, national identity

Мақолада қозоқ медиаресурслари мисоллари таҳлили асосида копирайтинг ва рерайтинг жараёнида афсоналаштириш усуллари ўрганилган. Халқ миллий ўзлигини англанишида афсоналарнинг юқори таъсир кучи аниқланган.

Калим сўзлар: копирайтинг, рерайтинг, афсона, афсоналаштириш, афсоналаштириш усуллари, миллий ўзлик.

Создание PR- и рекламных текстов, написание оригинальных текстов, продвигающих бизнес, мнение или оригинальную идею в медийном пространстве является достаточно многосложным процессом. Это процесс особо важен в копирайтинге. Создание рерайтинга, взаимосвязанного с деятельностью копирайтинга, позволяет поддерживать успешную коммуникацию. В этой связи наблюдается активный процесс становления новой научной дисциплины, исследующей вопросы копирайтинга. Речь идет об отдельной области знаний, возникшей на пересечении коммуникативистики, медиаисследований и социально-гуманитарной науки.

В научном дискурсе широко используются понятие «PR-текст», «медiateкст». В перефразированном виде это понятие передает точный смысл слова, чужих мыслей. По сути, это рерайтинг, который широко используется в области создания контента, особенно в PR-материалах. Копирайтинг и рерайтинг действительно имеют некоторые сходства, но при этом у них есть и существенные различия. Таким образом, оба эти процесса связаны с созданием текстов, однако их цели и методы отличаются друг от друга.

По определению А. Д. Кривоносова, PR-текст – это вербальный, визуальный, аудио-вербальный, вербально-визуальный или мультимедийный текст, распространяемый через СМИ, посредством прямой почтовой (в том числе электронной) и личной доставки, а также при непосредственном устном контакте с представителями целевой группы общественности [1, 2015, 15]. В

коммуникативном ракурсе принципы копирайтинга требует два способа формирования смысла: текст и образ, определяемые информационной, интегрирующей, защитной и коммуникативной функциями.

Особенности структуры копирайтинга и рерайтинга связаны с природой произведений искусства, поэтического текста, содержит в себе взаимосвязи мифа и рекламной коммуникации. Изучением рекламной индустрии американские и западные ученые начали заниматься с начала XX века. На основе результатов проведенного специалистами исследования доказано, что главным средством психологического воздействия на человека является воздействие через рекламу. По этой причине делается вывод, что реклама является эффективным инструментом управления человеческим сознанием.

В мировоззрении казахского народа, к примеру, понятие «жеті қазына» занимает особенное место. «Жеті қазына» - это семь сокровищ. У казахского народа с числом 7 связано множество названий, изречений. Издревле у настоящего казахского кочевника было семь сокровищ - умная жена, быстроногий скакун, охотничий беркут, преданный пес, ружье, капкан и казан.

Изречение «Жеті қазына» созвучно с этим элементом эпоса, а равно подчеркивает особую важность традиционных ценностей. Кстати, именно на основе данной ценности возникла идея создания казахского мобильного приложения «Жеті қазына». Приложение состоит из 7 разделов «Сакральные значения чисел», «Обычай и традиции», «Народное наследие», «Народная мудрость», «Национальное творчество», «Тайказан», «Чудеса великой степи» и будет доступно на казахском и русском языках. Ресурс содержит интересные факты, истории и легенды, культурные традиции казахского народа [2]. В настоящее время «Жеті қазына», а также приложение «Qazaqstan 3D» доступны для скачивания на платформах Android и iOS.

Понимание рекламы как мифической структуры, являющейся своеобразным фольклором человека эпохи индустриального общества, принадлежит М. Маклюэну. Он одним из первых говорил о возможности объединения массы людей как о коллективном бессознательном элементе рекламы. По мнению М. Маклюэна, реклама должна была обобщить опыт всего человечества, воплощенный в мифах, и донести его до потребителя. Его фраза «Реклама - это наскальное искусство двадцатого века» породила множество интерпретаций, и именно с этого времени берет начало интерпретация рекламы как мифологии [3, 2003. с. 176].

Миф - наиболее древняя система ценностей. Миф в публичной риторике создает средства и способы символического мышления, он способен ценности интерпретировать через идею «героического». В казахстанских медиаресурсах широко используются методы мифологизации в имидж ориентированных PR и рекламных текстах. С этой точки зрения модели использования мифа в коммуникациях по связям с общественностью приобрели познавательный характер. Как заметил российский социолог Бронислав Малиновский, в примитивной культуре миф выполняет незаменимую функцию: он выражает,

укрепляет и кодифицирует веру; он подтверждает действенность обряда и содержит практические правила, направляющие человека [4, 1925, с. 98, 99].

Наличие корпоративного сайта является неотъемлемым атрибутом деятельности любой серьезной компании. Контент корпоративного сайта построен на использовании различных способов создания имиджа, завоевания сознания людей, в том числе и с помощью философии мифа. Мифологизация ныне служит эффективным инструментом рекламной коммуникации и приемом воздействия на массовое сознание.

Приём мифологизации активно использует сайт Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». Так, на главной странице сайта помещена легенда о боге Тенгри. «Тенгри всемогущ, и чтобы направлять людей на путь истинный, он посылает к ним на Землю своего избранника для испытания людей – пророка...». Миф становится реальностью только благодаря материальному воплощению при помощи вербальных или невербальных средств коммуникации. У большинства людей он ассоциируется с глубинной памятью и не требует дополнительной информационной обработки.

Рекламный текст в современной теории коммуникации связан с мифологией, содержащего информацию о значимых явлениях общественного сознания. Художественные тексты могут быть очень мощным инструментом для создания ярких образов, которые остаются в памяти и вызывают сильные эмоции у читателя. В силу чего изучение текстов в системе копирайтинге актуально и перспективно для завоевания сознания людей. Следует отметить, что мифологизация в современном медийном пространстве, и в частности, в системе копирайтинге обеспечивается на основе следующих эффективных методов:

- создание образов и ассоциаций. Художественные тексты могут быть использованы для создания ярких образов, которые легко запоминаются и вызывают эмоциональные реакции у читателей. Это помогает привлечь внимание аудитории и укрепить узнаваемость бренда или продукта;

- создание уникального стиля и тона. В этом случае художественный текст позволяет копирайтерам играть с языковыми средствами и стилем написания, делая контент более выразительным и неповторимым. Это помогает выделиться среди конкурентов и привлечь внимание аудитории. Как видно, художественный текст является мощным инструментом в копирайтинге, который помогает создавать привлекательный, эмоционально насыщенный и запоминающийся контент.

Копирайтеры нередко используют в своих текстах и стилизацию – имитацию того или иного стиля, воспроизведение его черт и свойств. С помощью этого приема, например, создаются авторские произведения в манере фольклорных жанров [5]. В таком ключе представлены вербальные компоненты рекламной коммуникации на медиаресурсах Forbes.kz, Tengrinews.kz,

Informburo.kz и Vlast.kz. Это - разные типы рекламы на этикетках продукта, слоганы, бренды, цветовая семантика, результаты ассоциативного и рецептивного экспериментов.

В Казахстане функционирует несколько известных онлайн-изданий, которые могут служить примером для анализа в контексте копирайтинга и рерайтинга. Чтобы провести исследование по рекламной стратегии копирайтинга и рерайтинга на примере этих ресурсов, следует рассмотреть все четырех компонента стратегии.

Аудитория. Любая реклама – это общение с людьми. В основе рекламной стратегии лежит понимание того, с какими людьми взаимодействует компания. Мы ориентируемся на модель think-do-care, то есть учитываем холодную, нейтральную и горячую аудиторию в стратегиях.

Так, в интервью журнала Forbes Woman Club с владелицей сети столовых Qaganat Чинара Бугимбаева «Как найти себя в бизнесе» применены методы художественного копирайтинга: «Даже желудок от стресса начинал болеть. А сейчас я делаю как советовала Скарлетт О'Хара (героиня романа «Унесенные ветром» - F) – буду думать об этом завтра, а не переживать по этому поводу сегодня, - развела руками бизнесвумен».

Примером качественного рерайтинга можно считать методы рационального использования исторических легенд. Таким образом, роль знаков, символов и мифов в рекламной и PR-деятельности крайне велика.

В этом году ряд особо трендовых тем в медиаресурсах Казахстана приобретает новый характер и содержание. К примеру, 18 марта - день национальной одежды. Культурная тенденция, наблюдаемая здесь, заключается в том, что люди носили национальную одежду только в праздничные дни. В этом году большая мода стала трендом, сформировалась новая культурная тенденция. Здесь речь идет не об искусстве ношения одежды, а о том, чтобы люди восприняли эту информацию искренне. Фактически, национальные ценности выступили средством формирования общественного сознания. Культурная информация – обычаи, традиции, религия и язык, искусство, образование и т.д. стали живым компонентом осознания своей идентичности.

Идея трансформации новых идей в СМИ уже становится тенденцией. Обсуждается актуальность национальных духовных ценностей, современный формат и способы их освоения, эффективность их коммерциализации. Отмечается, что для того, чтобы показать миру национальные духовные ценности, важно искать новый формат, адаптированный к современности. Такая тенденция широко используется в маркетинге, PR, рекламе в коммуникациях.

В этом контексте следует отметить и важность программы «Рухани жанғыру», дающей всем нам возможность глубже изучать национальное духовное наследие. Благодаря проекту «Семь граней Великой степи» в современных

условиях происходит объединение разных видов копирайтинга в ходе трансформации PR-копирайтинга и рерайтинга.

Литература

1. Л. В. Балахонская. PR-текст: структура, содержание, оформление / СПб.: Свое издательство, 2015. –С. 15.
2. <https://fnn.kz/ru/projects/50>
3. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М.: Канон-пресс-Ц, 2003. – С. 176.
4. Малиновский Б. Миф в примитивной психологии // Магия, наука и религия. М., 1925. С. -98, 99.
5. Александр Назайкин. Книги, лекции и семинары. Стиль речи в тексте копирайтера. Интернет-ресурс

TEMIROVA GULZOR

O‘zDJTU 1-kurs tayanch doktoranti

ZIYODULLAYEVA XUMORA ILHOM QIZI

O‘zDJTU Xalqaro jurnalistika fakulteti 3-kurs talabasi

**INTERNET REKLAMALARINING AXBOROT XAVFSIZLIGIGA
TA’SIRI**

Annotasiya. Ushbu tezisda ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalarning axborot xavfsizligiga ta’siri yoritib berilgan. Shuningdek, u haqida kiberxavfsizlik bo‘yicha mutaxassisning o‘z tavsiyalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Fishing, reklama, axborot xavfsizligi, marketik, fribgar, veb-sayt.

Abstract. In this thesis, the impact of advertisements on social networks on information security is highlighted. It also contains the cyber security expert's own recommendations about it.

Key words: Phishing, advertising, information security, marketing, fraud, website.

Аннотация. В данной диссертации освещается влияние рекламы в социальных сетях на информационную безопасность. О нем также приводятся собственные рекомендации эксперта по кибербезопасности.

Ключевые слова: Фишинг, реклама, информационная безопасность, маркетинг, фриб, сайт.

KIRISH

Axborot bilan qurollangan inson kuchli inson hisoblanadi, uni muhim hamda nomuhimlariga ajrata olgan hamda o‘z talqini doirasida boshqa shaxslarga yetkazib bergan inson esa ikki karra kuchli inson deb ataladi. Insonlar hozirda mutaasil tarzda axborot iste’moli bilan shug‘ullanishmoqda. Inson o‘zi bilmagan mavhum narsalardan qo‘rqib, uni bilishga intilib yashaydi. Insonga o‘z bilmagan axborotni o‘z vaqti hamda o‘rnida yetkaza olgan odam uning ongini hech qanday qiyinchiliksiz monopulyatsiya qila oladi.

Bugungi kunda raqamli transformatsiyalarda reklama va marketing kampaniyalarini yaratishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu hozirgi kunga kelib, yetarlicha samaradorlikka erishdi hamda ko‘plab foydalanuvchilariga ega[1]. Bu esa marketingning rivojlanishini ancha osonlashtiradi. Davlat qonun chiqaruvchi organlarining faoliyati biznes kompaniyalarini hokimiyat, ommaviy axborot vositalari bilan tsivilizatsiyalashgan munosabatlar shakllarini izlashga undaydi[2]. Bundan ko‘zlangan maqsad, foyda olish, bozor xatarlarini minimallashtirish, imidjni yaxshilash hisoblanadi[3]. Ma’lumotlarga tez va muammosiz kirish tadbirkorlikni

rivojlantirishga yordam beradi, bu ko‘plab mualliflar tomonidan ta’kidlangan. Hozirda internet, ijtimoiy tarmoqlar marketing kommunikatsiyalarining asosiy kanallaridan biri hisoblanadi[4]. Har kuni foydalanuvchilar ilovalarda, ijtimoiy tarmoqlarda, saytlarda minglab reklama takliflarini uchratadilar. Bunday reklama birinchi qarashda zararsiz ko‘rinadi. Hujumchilar shaxsiy va to‘lov ma’lumotlarini olish uchun aholini aldash uchun hamma narsani qilishga tayyor[5]. Ularning reklama bilan bog‘liq asosiy maqsadi foydalanuvchini turli xil sayt, kanal, ilova orqali tuzoqqa tushiradi. Axborot xavfsizligiga nisbatan turli xildagi xakerlar guruhining hujumlari, yolg‘on ma’lumotlarning tarqatilishi, ulkan sistema hamda dasturlarni ishdan chiqaruvchi, axborot mazmunini teskari tarafga burish yoki uni yo‘q qiluvchi viruslarning yoyilishi shular jumlasidandir. Axborotning qanday kuchga ega ekanligini bilganimiz holatida, bu insonlarning to‘g‘ri yo‘ldan adashtirish, ongini zaxarlash hamda buzg‘unchi g‘oyalar bilan ular hayolini band qilish, mavjud voqea-hodisalar haqida xato tushunchalar uyg‘otish kabi oqibatlariga olib kelishi sir emas.

Kiberxavfsizlik, IT va aloqa bo‘yicha mustaqil mutaxassis Evgeniy Pitolinning fikricha, firibgarlar uchun fishing xabarlarini tarqatishning eng mashhur va muvaffaqiyatli usuli bu reklama orqali tarqatilgan ma’lumotlar hisoblanadi. Shuningdek, firibgarlar mashhur Internet-resurslarda reklama joylarini sotib olishadi. Foydalanuvchilar soxta veb-saytga kiradi va avtomatik ravishda virusli dasturni o‘z gadjetiga o‘rnatadi. Bunday zararli dasturlar hatto bitta reklama pikselida ham bo‘lishi mumkin. Mutaxassizning fikricha, foydalanuvchilarga saytdagi soxta reklamalarning ko‘rinishi haqida tavsiyalar keltirdi. Jumladan: agar foydalanuvchilar turli xil veb-saytlarda “1 daqiqa ichida kredit olish” yoki “tez boyib ketish loteriyalari” shu kabi, qisqa hamda shov-shuvli reklamalarga duch kelishsa uni tekshirib ko‘rishning o‘rniga shunchaki buni e’tiborsiz qoldirtgani ma’qulligini ta’kidlab o‘tdi[6].

XULOSA

Hayotimizdagi bugungi ulkan o‘zgarishlar, islohotlarimiz mantig‘i barchadan yangicha ishlashni, yangi g‘oya va tashabbuslar bilan maydonga chiqishni talab etmoqda. Axborot davrida yashayotganimiz bizga juda ko‘plab qulaylik hamda imkoniyatlar bilan bir qatorda ko‘plab muammo hamda masalalarni oldimizga qo‘ymoqda. Dunyo ilm-fani va yangidan yangi texnologiya yangiliklaridan tezlik bilan boxabar bo‘lish, ulardan foydalanish bir tomon bo‘lsa, milliy mentalitetimizga va umuminsoniy qadryatlarga zid bo‘lgan ma’lumotlarning keng yoyilayotganligi, g‘araz niyatli kishilarning yolg‘on ma’lumotlar bilan insonlarni yo‘ldan urayotganligi alohida bir tomon hisoblanadi. Bu davr har bir inson va jamiyatdan hushyorlik va ogohlikni talab etadi. Shundagina o‘z maqsadimiz yo‘lida sobit qadam bo‘lamiz va hech qanday tashqi va ichki omillar bizni yuksak taraqqiyotdan to‘xtata olmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Сморгунов Л.В., Тимофеева Л.Н. GR: связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством. –М.: АспектПресс, 2012.
2. Шахов Д.А. Интернет-реклама как целенаправленная информационно-коммуникативная деятельность // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 118.
3. Стратегическое развитие малого бизнеса и формы поддержки индивидуального предпринимательства [Электронный ресурс]: монография. – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2018. Режим доступа: <http://scipro.ru/conf/monographbusiness.pdf> (дата обращения: 10.09.2020).
4. Федотов Д.А. Эконометрическое моделирование начальной цены контракта в сфере государственных закупок на примере цены системных блоков // Российское предпринимательство. –2019. –Т.20. –№4. –С.997-1006. DOI: 10.18334/rp.20.4.40497
5. Кетова Н.П., Поповская М.А. Интернет-маркетинг как эффективный инструмент развития современных компаний и повышения их маркетинговой компетентности // Российское предпринимательство. – 2019. – Т.20. – №3. –С. 717-730. – DOI:10.18334/rp.20.3.40102
6. <https://kapital.kz/technologies/118040/opasnosti-internet-reklamy-kak-zashchititsya.html>

SHAHLO TOLLIBOEVA

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

freyzerj@gmail.com

MASS-MEDIADA MARKETING : AXBOROT BOZORIDA MARKETINGNI O‘RNI

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy media muhitda kommunikatsion doir tadqiqotchilarning qarashlari tahlilga tortilgan. Yangi media yondashuvlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan. Raqamli va tarmoqli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan media kontent turlari chuqur tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: yangi media, internet, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, veb sayt, elektron pochta, madaniyat, kommunikatsiya, manipulyatsiya, kontent, raqamlashtirish, madaniyatlararo kommunikatsiya, globallashuv, raqamli savodxonlik.

Аннотация. В данной статье анализируются взгляды исследователей на рынок коммуникаций созданием контента в современной медиасреде. Подходы новых медиа научно обоснованы; Углубленному анализу подвергаются виды медиаконтента, использующие цифровые и сетевые информационно-коммуникационные технологии.

Ключевые слова: новые медиа, Интернет, социальные сети, блоги, веб-сайт, электронная почта, культура, коммуникация, контент, цифровизация, межкультурная коммуникация, глобализация, цифровая грамотность.

Annotation. The article analyzes the views of researchers on the manipulation of content creation in the modern media environment. New media approaches are scientifically based to; Types of media content that use digital and network information and communication technologies are subjected to in-depth analysis.

Keywords: new media, internet, social networks, blogs, website, e-mail, culture, communication, manipulation, content, digitalization, intercultural communication, globalization, digital literacy.

Marketing deganda, kompaniyaning yuqori sifatli xabarlar orqali kompaniya mahsuloti yoki xizmatlariga auditoriyani jalb qilish uchun mo‘ljallangan har qanday harakatlar tushuniladi. Marketingning maqsadi mahsulot qiymatini namoyish etish, brendga sodiqlikni mustahkamlash pirovardida sotuvni oshirishdan iborat bo‘lgan kontent ishlab chiqqan holatda, iste’molchilar uchun mustaqil qiymatni taqdim etishga qaratilgan.

Mass media marketinggi - Ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda aholining katta qismini qamrab olishga qaratilgan marketing turi. Bu radio yoki televidenie reklamalari, bosma reklamalar, bilbordlar yoki onlayn reklamalar kabi keng auditoriyaga bir vaqtning o‘zida efirga uzatiladigan reklama xabarlarini yaratish va tarqatishni o‘z ichiga oladi. Ommaviy marketingning maqsadi odamlarni mahsulot yoki

xizmatga qiziqtirish va unga katta talabni shakllantirishdir. Bugungi kunda qo'llaniladigan boshqa yuqori maqsadli marketing strategiyalari bilan solishtirganda, u aniq makro maqsadlarga ega.

Biz mediamarketingni ommaviy kommunikatsiya va axborot faoliyati sifatida belgilaymiz, uning sub'ekti iqtisodiyot tarmoqlari va faoliyat sohalari majmui, ob'ekti esa har qanday shaxslar, muassasalar, tarmoqlar, ichki va jahon iqtisodiyoti hisoblanadi.

Jurnalistika ham ishlab chiqarish vazifasini bajaradi[1]. Bunday turdagi ishlab chiqarish vazifasi, maqsadi va o'z obyekti mavjud. Ushbu jarayonning natijasida iste'molchi ko'zlagan, kutayotgan va muhtoj bo'lgan mahsulot ishlab chiqariladi. Va, bu sohada ishlab chiqaruvchi kuch – journalist hisoblanadi. U ishlab chiqarilgan mahsulot turiga qarab mehnat faoliyatida turli qurollardan foydalanadi. Masalan, ruchka, diktofon, noutbuk va h.k. Journalistning ishlov berish obyektiga ijtimoiy axborot kiradi. Bu turli manbalardan olingan inson hayoti, siyosat, jamiyat, madaniyat va boshqa ma'lumotlardir. Obyektga ishlov berilgandan keyin ushbu ishlab chiqarish mahsuloti tayyor bo'ladi va bu – jurnalistik axborot. Bu iste'molchiga tezroq yetib borishi, uning qabul qilishini osonlashtirish va iste'molchiga kuchli ta'sir qilish maqsadida qayta ishlangan ijtimoiy axborotdir. Journalistik axborot ikkita xususiyatga ega. Birinchi – ma'naviy ishlab chiqarish mahsuloti sifatida u insonning ongiga ta'sir etadi, uning bilimini oshiradi, dunyoqarashini o'zgartiradi va faoliyatini belgilaydi. Ikkinchi – jurnalistik axborot bozorga tushgandan keyin tovarga mahsulotga aylanadi. Har qanday tovar sifatida u iste'mol qiymatiga (потребительская стоимость) va pul qiymatiga (просто стоимость) ega. Birinchi qiymati bu tovarning – xaridor axborot ehtiyojini qondirishga layoqatini bildiradi. Ikkinchisi esa – bu tovarni chiqarish uchun sarflangan mehnatning layoqatini ko'rsatadi. Turli OAV bozorga turli mahsulotlar yetkazadi. Televidenye, radio, Internet o'ziga loyiq tezkor yangiliklarni yetkazadi. Gazetalar esa ularga bardosh berolmay ko'pincha tahliliy axborot chiqaradi.

Bu borada mediamarketingning ahamiyati katta. Mediamarketing orqali jurnalist moddiy foyda ko'rish bilan birga, o'quvchiga ma'naviy ta'sir ko'rsatadi.[2] Ommaviy axborot vositalari axborot bozoriga turli xil mahsulotlar yetkazadi. Televidenye, radio, internet tezkor yangiliklarni ishlab chiqarar ekan, gazetalar esa tahliliy sharhlar ishlab chiqaradi. Axborotga ehtiyoj odamlarni axborotni qidiruviga va uni sotib olishiga ta'sir ko'rsatadi. Axborotning yuqori sifatda bo'lishi ya'ni tezkor, aniq va holisligi uning axborot bozorida muvaffaqiyatga erishadi degani emas. Shuning uchun ma'lum bir sayt yoki telekanal axborot chiqarilmasdan oldin shunday bozorni tanlashi kerakki, toki uning nomi hammaga ma'lum bo'lsin. Shunda ushbu kanal yoki sayt axborot bozorida axborot sotishi mumkin.

Zamonaviy, yuqori darajali raqobatli hozirgi mediamarketing xodimlari ya'ni jurnalist yoki tahririyat a'zosi muvaffaqiyatga erishishi uchun ko'p e'tiborini iste'molchiga qaratishi lozim. Ular iste'molchilarni raqobatchilarga nisbatan ko'proq o'ziga jalb qilishi kerak. Bugungi kunda axborot va matbuot bozorining deyarli bo'sh o'rinlari qolmadi. Har bir OAV o'z kuzatuvchilariga ega. Zero, iste'mol bozorida ular allaqachon o'z o'rnini egallab bo'lgan va ular o'rnini hech kimga bo'shatmasliklari tayin. Sportda ham raqibning kuchli va kuchsiz tomonlarini o'rganish

orqali g‘alaba qozonish mumkin bo‘lganligi kabi media-biznesda ham raqobatchi OAV ning har qaysi tomonlarini mukammal o‘rgangan holda marketing tadqiqotlarini o‘tkazilib, ularning auditoriyasi o‘rganilsa, imkon qadar tezroq muvaffaqiyatga erishish mumkin. Kuchli raqiblarning mavjudligi ko‘p OAV larni bozordan chiqib ketishiga sabab bo‘ladi. Va bu holat har yangi OAV paydo bo‘lgunicha davom etadi. OAV lar o‘rtasidagi raqobat esa ular bozordagi o‘z o‘rnini tahliliy, dolzarb muammoli, tezkor yangiliklar nashr etishi orqali egallagan bo‘lsa, pasayishi mumkin. Chunki, bir OAV tahliliy maqola nashr qilsa, biri dolzarb muammoli maqola yozsa, har ikkisi bozordagi o‘rnini o‘ziga tegishli yo‘nalish bo‘yicha egallab olgan hisoblanib, har ikki tomon ham o‘z nufuzini saqlab turgan bo‘ladi. Har ikkisi ham bozorning o‘ziga tegishli qismiga egalik qiladi.

Media makonda axborot bozorining o‘rni kundan kunga muhim ahamiyat kasb etmoqda. Media marketing, bir tomondan, xalq xo‘jaligining bir tarmog‘i bo‘lib, muayyan tovarlar, ya’ni davlat, yuridik va jismoniy shaxslar uchun axborot va reklama xizmatlarini ishlab chiqaruvchi hamda iqtisodiyotda ma’lum o‘rinni egallaydigan ommaviy axborot vositalari tizimidir. Boshqa tomondan, media-marketing - bu media korxonalarining bozordagi xatti-harakatlarini o‘rganadigan ijtimoiy fan. Biroq, ommaviy axborot vositalarining o‘zi milliy iqtisodiyotda alohida, nihoyatda muhim rol o‘ynaydi. Jahon iqtisodiyotida eng katta mablag‘ olib keluvchi biznesning turi bu-kommunikatsiya sohasidir. Shu sababli kommunikatsiya sohasida biznes qilish hozirgi kunda katta rol o‘ynamoqda. O‘zbekiston axborot bozorida ijtimoiy tarmoqlar orqali media sohasiga kirib kelib, unda biznes qilayotganlar kam emas. Xulosa tariqasida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda

O‘zbekiston mediamakonda mediamarketing sohasi tufayli ham gazetalar, ijtimoiy tarmoqlar, televidenye zamonaviy OAV larning deyarli barcha jabhalarida rivojlanib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. F. Mo‘minova, A. Karimov, N. Toshpo‘latova, D. Do‘ltayeva „Media-marketing va Menejment“ IV jild I bob, OAV marketinggi. I. 1 Jurnalistikada marketingning nazariy asoslari. Marketing tushunchasi va mass-mediada qo‘llanilishi.
2. John Vivian the media of Mass Communication. -5th ed. - Vinona State University, 1999. P403)

MIRSOATOVA MAHLIYO

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU
Jurnalistika fakulteti dekani, f.f.n., dotsent
E-mail: mms.journalist@mail.ru

EKRAN SAN'ATIDA TASVIR VA OVOZ VOSITALARI

Аннотация. В данной статье речь пойдет об уникальности средств изображения и звука в экранном искусстве. В нем затрагиваются темы, образы.

Ключевые слова: образ, образ, слово, текст, музыка, интершум, монтаж.

Abstract. This article will focus on the uniqueness of the means of image and sound in screen art. It touches on themes and images.

Key words: image, word, text, music, internal noise, editing.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekran san'atida tasvir va ovoz vositalarining o'ziga hosligi haqida so'z boradi. Undagi mavzular, tasvirlar haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tasvir, so'z, matn, musiqa, internshum, montaj kadr.

Kino – millionlar san'ati, lekin o'sha millionlar bilan o'lchanadigan muxlislar auditoriyasini o'rgansak, uning tarkibi ancha murakkabligi darhol ko'zga tashlanadi. Sintetik tabiati bilan barchaning diqqat-e'tiborini tortgan bu audiovizual san'atni bamisoli bir dengiz desak, undan har kim o'z imkoniyati darajasida foydalanishi ma'lum bo'ladi.

20-asrning ikkinchi yarimida yer yuzining juda ko'p joylarida jumladan, Amerika, Angliya, Belgiya, Italiya va Rossiyada rasmni harakatga keltirishga urinish avj oldi. Nihoyat, 1895-yil 28-dekabrda yuqorida keltirib o'tganimiz Fransiyalik aka-uka Lyumerlar bunga muvaffaq bo'ldilar. Ular rasmni harakatda ko'rsatuvchi apparat kashf etib, 1895-yilning 28-dekabrda Parijdagi "Grand kafe" binosining yerto'la qismida o'z kashfiyotlarini namoyish qildilar. Ana Shu kashfiyot keyinchalik kinomatografiya deb nom oldi. Aka-uka Lyumerlarning oq choyshabga nur taratish orqali namoyish qilgan lavhalari "Ishchilarning Lyumer fabrikasidan chiqishi", "Boyazidning La Siato stansiyasiga kelishi", "G'isht devorning qulashi", "Shalabbo bo'lgan "mirob"", "Bolaning ovqatlanishi" singari syujetlardan iborat edi. Bu syujetlar asosan Lyumerlar xonadonida ro'y bergan voqealardan tashkil topgan edi.

O'zbekistonda birinchi film 1897 yilda "Eski Juva" maydonida ko'rsatilgan. 1908 yildan Toshkent, Samarkand, Qo'qon va boshqa shaxarlarda chet el filmlari namoyish etilgan. O'rta Osiyoda ko'rsatilgan kinolentalar, asosan, Amerika, Fransiyaning sharq ekzotikasi tasvirlangan filmlardan iborat bo'lgan. O'zbek milliy kinosan'ati 20-asrning 20-yillarida vujudga keldi. Birinchi o'zbek kinooperatori Xudoybergan Devonov o'zining ilk xujjatli xronikaviy filmlarida o'zbek xalqining hayotini, urf-odatlarini, Xorazm manzaralarini aks ettirishga intilgan.

Ovozsiz filmlarda berilgan mazmun tomoshabinga ko'proq yevropa mutaxassislarning nuqtai nazarini ifodaladi, chunki milliy an'analni bilishdan yiroq muallfilarning asarlari Shu ruhda yaratilgan edi. 20-yillar yaratilgan "Soyabon arava"

(O.Frelix), "Ravot qashqirlari" (K.Gertel), "Makrli changal" (V.Kozlov), "Chodira" (M.Overbax) kabi filmlar Shular jumlasidandir.

Ovozli kinoning yuzaga kelishi o‘zbek kino san’atining badiiy qiymatini oshirdi. Birinchi o‘zbek ovozli filmi "Qasam" (1937, rejissyor A.Usolsev graf) da milliy aktyorlik madaniyati, o‘zbek hayoti va psixologiyasi mufassal aks etdi. Ijtimoiy qarama-qarshiliklar asosiga qurilgan dramaturgiya namoyon bo‘ldi. Chunki barcha bosh rollarni o‘zbek aktyorlari o‘ynagan edi. Lekin baribir asar ovozsiz kino davridagi eski kino madaniyati qoldiqlaridan xoli bo‘lmagani sababli o‘tmish va bugungi kun xrtasida arosatda bo‘lib qoldi. Shu sababli xsha davrda yaratilgan Gruziya, Ozarbayjon, filmlari kabi eng yaxshi filmlar darajasiga ko‘tarila olmadi.

Forobiy o‘z asarlarida san’atlarning tengligini ta’kidlab kelgani biz uchun metodologik ahamiyatga ega. Faylasuf bir o‘rinda «san’atlarning bir-biridan afzalligi ularning xar biri turli sohalarga tegishligida hamda bir-biridan ustun turishida»^[1] [Totalitar tuzum davrida «Temurnoma»ni, Bobur va uning avlod-ajdodi xayoti, ijodi bilan bog‘liq masalalarni yoritish amri mahol edi. Moskva hatto Bobir haqida badiiy film yaratishga ijozat bermaganini eslatib o‘tamiz] deyishining sinkretizm davri uchun ham, obrazlilikning sintetik ko‘rinishlari rivoj topgan XX-XXI asrlar uchun ham metodologik qiymati bor. Amaliyot bilan shug‘ullanib kelgan donishmand olim ming yil muqaddam aytgan fikr televideniye va kinoda mahorat masalalarini yoritishga, uzluksiz informativlik, go‘zallik, badiiylik ko‘rinishlarini ilmiy tahlil qilishda, holis baholashda qo‘l keladigan mezonlarni belgilashga ko‘maklashadi.

Kino, uning tarkibiy qismi bo‘lmish kinopublitsistikaning takomillashuvi badiiy ijod hamda ilmiy faoliyatda asrlar davomida orttirilgan tajriba, nazariy xulosalar muhim o‘rin tutadi. S.Eyzenshteyn aytganidek, navqiron kino san’ati kimdan nimani o‘rganishni bilishi kerak. Bunday ilmiy-ijodiy izlanish samara berishi uchun mustaqillik yillari qulay sharoit yaratildi. Kino tadqiqotchisi endilikda haqiqatda «turli zamonda va makonda» hozir bo‘lib, sug‘diyona devorlari, tasavvuf ilmi, Yassaviy va Naqshbandiya ta’limoti, antik davr madaniyati, fani, sinkretizm ko‘rinishlari hamda ularni tadqiq qilish yo‘llari, sintetik ijod namunalarini namoyish etgan Abu Ali ibn Sino, Abu Rayo‘on Beruniy kabi allomalar qoldirgan boy meros — bular audiovizual madaniyatning ham nazariyasi, ham bugungi amaliyoti uchun xizmat qilishi mumkin.

Hozirgi kino-telepublitsistika tahlilida qo‘llanilishi lozim bo‘lgan metodologik tamoyillarga rioya qilgan holda bitmas-tuganmas merosning ayrim ko‘rinishlariga murojaat etganimizda nomachilik san’ati ekran hikoyasi haqqoniy, qiziqarli hamda tarixiylik qonun-qoidalariga zid bo‘lmasligi lozimligini qayd etamiz.

Turli davr mutafakkirlarining biri so‘z san’atining maqtovini keltirib uni tasvir san’atidan «afzal» jihatlarini ta’riflamoqchi bo‘lganlarida ekran uchun yoziladigan matn qanchalik boy, serjilo, teran bo‘lib harakatdagi tasvirni ta’riflashi zarurligini chuqurroq angladik.

Musiqqa bilan uzviy aloqa mavjudligini muayyan kompozitorlar hamda qalam sohiblarining asarlari, mulohazalari bilan tanishib yana bir xulosaga keldik: musiqa badiiy so‘zdek ravon, jarangdor, darhol qabul qilinadigan, idrok etiladigan bo‘lishiga intilar ekan. So‘z esa musiqadek ta’sirchan, ohangdor bo‘lishni, musiqaga aylanishni «orzu» qilar ekan.

Bu kabi xulosalarimiz ocherkimiz mavzusi bilangina emas, umuman, hozirgi kinematografik va televizion jarayon bilan bog‘liq.

Zero, ilmiy doiralarda vizuallikning ko‘rinishlarining huruji, hatto agressiyasi haqida fikr yuritilmoqda. Bu kabi mulohazalarda esa estetik manzaralar ikkinchi planga o‘tib go‘zallikdan yiroq bo‘lgan, hunuk, beadab be‘mani ko‘rinishlar qo‘pol hatti-harakatlar tomoshabinga yetkazib berilishi xollari ko‘payib borayotgani ta’kidlanmoqda.

Bunday manzara yurtimizga etib kelishi uchun qulay sharoit mavjud emasligini qayd etgan holda kinotelepublitsistikada go‘zallikni inson qalbini, oliyjanob intilishini, shirin orzularini, tinch-osoyshta hayotni qadrlashini, o‘zgalarga muruvvat, sahoat qilishini ko‘ratish uchun qahramon tanlash, doimo izlanish, mavzudan kelib chiqib yangi estetik shakllar kashf etish va qo‘llash bilan birga uzoqo‘tmishning badiiy tajribasini ilm-fan sohasidagi ihtirolarni qayta o‘rganishga katta ehtiyoj borligini takror-takror aytishni burchimiz, deb bilamiz.

Fikrimizga yana bir dalil keltirish niyatida ikki zabardast olim Aristotel hamda Forobiy qoldirgan tengi yo‘q merosga kino, televideniyeining tabiatini, tarkibini hisobga olib murojaat etsak, ular biror san’atni ikkinchisidan ustun qo‘ymaganini, iste’dodlar miqdor jihatdan ham bir-biridan farqqilishini aytganlaridan hayratga kelamiz.

Bu so‘zlar bevosita biz o‘rganayotgan kino-telepublitsistikaga aloqador ekanligi haqida o‘ylab qolamiz. Saboq olamiz. Kinoocherk, kinoportret, poetik kino tasmasi, intellektual kinoning publitsistikadagi ko‘rinishi, hatto manzarali filmning har bir ifoda vositasi (komponenti) ustida qunt bilan ishlashni bugungi hayot ham, so‘nmas siymolar qoldirgan barhayot meros ham talab etadi. O‘sha o‘gitlar hech eskirmaganiiga, aksincha, san’atning sintetik turlari, avvalo, kino va televideniye paydo bo‘lganida ular uzoqni ko‘zlab aytilganiga ishonch hosil qilish uchun Sharqda Arastu nomini olgan allomamizni, uning asarlaridan voqif bo‘lgan buyuk Forobiyni o‘gitlarini qalamga olaylik.

Arastu: «Shunday san’atlar borki, ular ko‘p imkoniyatlardan, ya’ni ritmdan, ohangdan, metrdan foydalanadilar. Masalan, differambiya poeziyasi (madhiya, qasida), nomlar, tragediya va komediya. Ularning bir-biridan farqi shundaki, biri mazkur imkoniyatlarning barchasidan bir yo‘la foydalanadi, boshqalari esa o‘z tarkibidagi ayrim bo‘limlaridagina ularga murojaat etadi va ulardan foydalanadi...» [1] [Аристотель.Поэтика. М., 1957. 41-42-betlar. Rus tilidan tarjima].

Olim san’atlarni ham, ularning ifoda vositalarini ham birini ikkinchisidan ustun qo‘ymaydi. Ularni farqi haqida fikr yuritadi. Bu mulohazani kino va televideniyeiga tatbiq etsak, ekran mahsuloti badiiy so‘z va optika, tasvir hamda tasmalar, kassetalar, ijro hamda elektron montaj, ovoz vositalari hamda kino-videokameraning harakati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lishi tufayli Arastu ta’kidlaganidek, imkoniyatlarning barchasidan bir yo‘la foydalanish yo‘llarini izlash zarur, deb xulosa qilamiz. [2] [Farobiy ham ming yilu bir asr muqaddam san’atlarning biri ikkinchisidan afzal bo‘lishi haqida emas, ijodkorlarning malakasi, bilimi haqida mulohaza qiladi: «Sifat jihatdan mavjud ustunlik...yozish san’atining ma’lum elementlarini o‘zlashtirib olgan

ikki san’atkorning biri o‘zlashtirib olgan sohasida kuchliroq va bilimdonroq bo‘lishida seziladi» [Аль-Фараби1972. 331-332-betlar].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик — ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. –Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Акбаров Н.И. Кино ва телевидение: креатив та’лим jarayoni. Т.: Musiqa, 2012.
3. Kinotelekkommunikatsiya: tabiati va tarkibi. O‘zMu. 2008-2010 y.y. 1-5 qismlar.
4. Аристотель. Поэтика. М., 1957. 41-42-betlar. Rus tilidan tarjima
5. Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-ата, 1972. 331-332-betlar.

INTERNET SAYTLARI

1. www.media.utmn.ru.
2. www/uzbekkino.uz.

КАРИМОВ АМРУЛЛО АШУРОВИЧ
(Ўзбекистон)

*ЎзДЖТУ халқаро журналистика факультети декани,
филология фанлари номзоди, доцент*
karimov_amrullo@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ ЁНДАШУВЛАР

Аннотация: Мақолада ЎзДЖТУ халқаро журналистика факультетида халқаро журналист кадрлар тайёрлашдаги ёндашувлар, ижодий изланишлар, замонавий талаблар хусусида сўз боради.

Аннотация: В статье говорится о подходах к подготовке международных журналистских кадров на факультете международной журналистики УзГУМЯ, творческих исследованиях и современных требованиях.

Abstract: This article examines the approaches to training international journalists at the Faculty of International Journalism of UzSWLU, highlighting creative research and contemporary requirements in the field.

Калит сўзлар: халқаро журналистика, медиасаводхонлик, радиожурналистика, тележурналистика, сценарий, монтаж

Ключевые слова: международная журналистика, медиаграмотность, радиожурналистика, тележурналистика, сценарий, монтаж.

Keywords: international journalism, media literacy, radio journalism, television journalism, script, editing.

Медиалар жамоатчилик фикрига таъсир кўрсатишда фаол восита ҳисобланади. Жумладан, мамлакатимизда ҳам маънан етук, баркамол авлодни шакллантириш, уларни она Ватанга муҳаббат, эл-юртга садоқат руҳида тарбиялаш, ёшлар қалбига инсонпарварлик ва одамийлик фазилатларини сингдириш сингари вазифаларни қамраб олмақда. Ҳозирги даврда медиалар маърифат ва зиё тарқатишда, сиёсий-илмий тафаккурни, эстетик дидни шакллантиришда катта кучга айланди, салмоқли мавқега кўтарилди. Замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожини оммавий ахборот воситаларининг ижодий имкониятларини кенгайтди, ифода воситалари таъсирчанлигини оширди. Ижодий изланишларнинг тематик-ғоявий йўналишида, уларнинг мазмун ва мундарижасида янги даврга хос ўзгаришлар содир бўлди. Янги жанрлар юзага чиқди. Жаҳон журналистикасидаги ўзгаришлар, жумладан интерактивликнинг ривожланиши, жонли эфирларнинг юзага келиши ўзбек журналистикасида ҳам кузатила бошлади. Табиийки, тараққиётнинг бундай шиддати ОАВ, хусусан, кучли таъсир ва кенг аудиторияга эга бўлган ТВ, интернет медиалар зиммасига масъулиятли вазифаларни қўймоқда.

Бугунги давр журналистлардан мутлақо янгича ишлаш ва ижодни тақозо этмоқда. Хусусан, халқаро журналист кадрлар тайёрлаш тизимида ҳам юқорида

қайд қилинган ўзгаришлардан келиб чиқиб, фаолият юритилмоқда. Ҳозирда Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникация университети, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Тошкент давлат шарқшунослик университети, Самарқанд давлат чет тиллар институтида халқаро журналист кадрлар тайёрланмоқда.

ЎзДЖТУ халқаро журналистика факультети 1999 йилда ташкил топган бўлиб, айти пайтда бакалавриятда “Халқаро журналистика”, “Ахборот хизмати ва жамоатчилик билан алоқалар”, “Маданиятлараро коммуникациянинг лингвистик таъминоти”, “Сиёсатшунослик” таълим йўналишларида, магистратурада эса “Халқаро журналистика”, “Ахборот хизмати ва жамоатчилик билан алоқалар” мутахассисликларида кадрлар тайёрланмоқда. Уларга 30 дан ортиқ илмий даражали профессор-ўқитувчилар сабоқ бермоқда. Ўтган йиллар давомида 6 нафар олим докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. Факультет илмий салоҳияти йилдан-йил ўсиб бормоқда. Иш берувчи ташкилотлар билан яқин ҳамкорлик йўлга қўйилиб, Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг “Дунё” ахборот агентлиги қошида “Халқаро журналистика”, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги жамоатчилик билан алоқалари бўлими қошида “Жамоатчилик билан алоқалар ва ҳуқуқий журналистика” бўлимлари ташкил этиш жараёни кетмоқда.

Бугун медиа воситалари эҳтиёжи асосида журналист кадрлар тайёрлаш масаласига алоҳида эътибор қаратилар экан, нафақат соҳага доир билимларни назарий жиҳатдан биладиган, балки амалиётда ҳам пишган кадр сўраб, мурожаат қилаётган иш берувчилар сони кескин ошган. Шуларни эътиборга олган ҳолда, бирор-бир фан ниҳоясида топшириладиган анъанавий оралиқ ва якуний назоратлардан воз кечиш бошланди. Жумладан, 2021-2022 ўқув йилидан бошлаб ижодга асосланган фанлар – тележурналистика, радиожурналистика, рекреатив журналистика, экология журналистика каби фанлардан анъанавий назоратлар ўрни ижодий назоратларга ўзгартирилди. Хусусан, тележурналистика фанидан 2 топширик: жамоа бўлиб ахборот дастури ҳамда яқка тартибда телевизион лойиҳа тайёрлаш якуний назорат сифатида қабул қилинди. Бу эса талабаларнинг соҳага доир кўникмаларини оширишга катта ёрдам бермоқда. Ҳар бир гуруҳ “Трамплин-news” ахборот дастурини тайёрлади ва бу тажрибали мутахассислар томонидан баҳоланди. Шунингдек, доимий равишда оммавий ахборот воситалари таҳририятлари ҳамда корхона(ташкилот)лар ахборот хизматлари билан яқин ҳамкорлик ўрнатилмоқда. Талабаларнинг амалиётдаги фаолияти, ижодий ишлари бир жойга жамланиб, факультет каналига қўйиб борилмоқда.

Халқаро журналистика факультетида таълим тизимини янада такомиллаштириш мақсадида амалиётга кенг эътибор берилмоқда. АҚШнинг Ўзбекистондаги элчихонаси гранти асосида медиа марказ – ўқув телестудияси иш бошлади. Замонавий монтаж столи, 3 та сўнгги русумдаги тасвирга олиш аппарати харид қилинди. Ҳозирда медиа марказни янада бойитиш устида халқаро ташкилотлар билан музокаралар олиб борилмоқда. Бу жой талабаларнинг соҳага доир билимларини оширишда катта ёрдам бермоқда. Ҳозирда талабалар томонидан 3 тилда – ўзбек, рус, инглиз тилларида “Ҳафталик

дайжест” тайёрланмоқда. Сценарий ёзиш, тасвирга олиш, бошловчилик, монтаж каби жараёнлар талабалар томонидан амалга оширилмоқда. Бу эса талабаларнинг ҳар томонлама профессионал журналист бўлишларига ёрдам бермоқда. Шунингдек, ижтимоий тармоқларда турли лойиҳаларга асос солинмоқда. Жумладан, “edufitss” деб номланувчи интеллектуал лойиҳа қисқа муддатда минглаб обуначилар ва кузатувчиларига эга бўлди.

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетиде тажриба тариқасида битирувчилар учун битирув-малакавий ишлари ёзиш ва ҳимоя қилиш тизими тубдан ўзгартирилди. Кафедранинг нуфузли профессор-ўқитувчилари томонидан таклиф этилган янги тизимга асосан, улар учга ажратилди: илмий, ижодий ва лойиҳа кўринишида. Биринчи турдаги анъанавий диплом ишларида битирувчи томонидан бирор мавзу танланиб, ўша мавзу атрофида фундаментал илмий иш олиб борилади, социологик тадқиқотлар ўтказилади. Соҳада назарий ва амалий қарашларни бирлаштирадиган, келгусида журналистика илмини чуқур ўрганишни истаган талабалар айнан шу турни танлашади.

Журналистика факультетларида амалиётга алоҳида эътибор қаратилмаса, кадрлар тайёрлаш масаласи савол остида қолади. Шуларни инобатга олган ҳолда, битирув-малакавий иши ёзишда ижодий тур ҳам жорийланди. Талаба 4 йил давомида, хусусан охириги икки курсда амалиёт ўтаган корхона(ташкилот), таҳририятдаги фаолиятидаги тажрибалари – чоп этилган ижодий ишлар, теле ва радио сценарийлар (уларнинг эфирлари билан биргаликда) ни бир жойга жамлаб, уларни жанрларга ажратиб, орттирган амалий натижалари хулосасини ҳисобот кўринишида тақдим этади. Бу тажриба талабалар учун ҳам жуда қўл келди. Улар учун бу 4 йиллик олинган билимнинг ҳисоботи вазифасини ҳам ўтади.

Кейинги йилларда мамлакатимизда хусусий медиа тармоқлари кескин кўпайди. Ижтимоий тармоқлар таъсири ўлароқ, ахборот тарқатиш манбалари ҳам ошиб бормоқда. Шунга кўра, бирор-бир янги теле ёки радиодастур, бирор-бир йўналишдаги сайт ёхуд канал очган, ўз аудиториясига эга бўлган битирувчилар ана шу лойиҳасини битирув-малакавий иши сифатида ҳимояга кўйиши мумкин. Айни пайтда экология мавзусидаги ишлари билан танилган Мўътабар Хушвақтова айнан шу йўналишдаги ишлари билан ҳимояга чиққан.

Хулоса қилиб айтганда, ЎзДЖТУ халқаро журналистика факультети жамоаси халқаро журналист кадрлар тайёрлашга янгича ёндашиб, жаҳонда ўзини оқлаган тажрибаларни соҳага аста-секин олиб кирмоқда. Дарсларни босқичма-босқич инглиз тилида олиб боришга киришилди. Жумладан “Медиясаводхонлик ва ахборот маданияти” фани инглиз тилида олиб борилмоқда. АҚШ, Жанубий Корея, Туркия, Россия, Ҳиндистон, Қозоғистон, Қирғизистон каби мамлакатларнинг журналист кадрлар тайёрлайдиган олий таълим муассасалари билан яқин ҳамкорлик олиб борилмоқда. Рақобат ривожланиб бораётган айни пайтда иш берувчилар учун соҳани тушунган, касб кўникмасига эга кадрларга эҳтиёж кучли. Факультет жамоаси ана шу эҳтиёж асосида фаолият юритяпти.

ABDUSAGATOVA FIRUZA

O‘zMU Jurnalistika fakulteti Audiovizual va internet jurnalistika kafedrası katta o‘qituvchisi

RADIOESHITTIRISHLARDA MULOQOTLARNING AFZALLIGI

***Annonatsiya.** Ushbu maqolada radioeshittirishlarda tinglovchilar bilan bevosita muloqotning afzalligi haqida so‘z boradi. Undagi mavzular, xabarlar haqida to‘xtalib o‘tilgan.*

***Аннотация.** В этой статье рассказывается о преимуществах прямого общения со слушателями в радиопередачах. В нем затрагиваются темы, сообщения.*

***Abstract.** This article talks about the benefits of direct communication with listeners in radio broadcasts. It touches on topics and messages.*

***Kalit so‘zlar:** radio, SMS, janr, muloqot, eshittirish, xabarlar, telekommunikatsiya, radioreportaj, radiosuhbat, radiointervyu.*

Bugungi kunda hayotimizning barcha jabhalariga axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining kirib kelgani, hamda jadal rivojlanish yo‘liga o‘tgan jamiyatimizga ham katta o‘zgarishlar olib kirdi. Zero, bu o‘zgarishlar asosini axborotlashtirish, telekommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarini tashkil etadi. XXI asr – axborotlashgan jamiyat asridir. Darhaqiqat, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoev “... yangi asr – axborot, yuksak texnologiyalar va zamonaviy bilimlar, oldimizda ochilayotgan yangi istiqbollari asridir” [1] [Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2016 йил 7 декабрь] - deya bejiz ta’kidlamaganlar. O‘zbekiston radiokanallarida muloqotli eshittirishlar salmoqli o‘rin egallaydi. Radiomuloqotlarning turi ko‘p: tok-shou, radioreportaj, radiointervyu, radiosuhbat. Bu muloqotlarning har biri alohidalik kasb etadi. Chetdan qaraganda ular bir-biriga o‘xshasada, o‘z uslub va yo‘nalishlaridan kelib chiqib, o‘rni va ahamiyati boshqa-boshqa. Masalan, radioreportaj voqea sodir bo‘lgan joydan olib boriladi. Bunda ayni shu voqea atrofidagi fikrlar jamlanadi. Aytaylik, maktabda savodxonlik bayrami bo‘ldi. Radiojurnalistning mahorati-bayramdan tashqari ota-onalar, ishtirokchilar yoki ustoz bilan alohida muloqot qilib, fikrlarini o‘l bilishda. Shuningdek, ularning qarashlarini jamlab, xolislik bilan reportajni yakunlashdan iborat. Xulosa esa tinglovchidan.

Tinglovchilarni keng auditoriyasini o‘ziga jalb qiladigan muloqot turi bu - radiointervyudir. Radiointervyuda jurnalist bilan biror shaxsning o‘zaro savol-javobi yetakchilik qiladi. Aslida, intervyu ingliz tilida “uchrashuv” ma’nosini anglatadi. Radiosuhbat ham muloqotli eshittirishlardan biri hisoblanadi. Radiointervyudan suhbatdoshlar soni ko‘pligi bilan farq qiladi. Ya’ni, aksariyat radiosuhbatlarda ikkitadan ortiq kishi ishtirok etadi. Radiosuhbatning davra suhbat, tok-shou singari ko‘rinishlari ham mavjud.

O‘zbekiston radiosi Markaziy Osiyodagi eng yirik ommaviy axborot vositalaridan biri hisoblanadi. Qolaversa, mamlakatimiz ommaviy axborot vositalari chinakamiga yuksalish davrini boshidan kechirmoqda, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Buni yurtimizda faoliyat ko‘rsatayotgan gazeta, jurnallar, teleradiokanallar, axborot agentliklari va shu kabi sohaga oid tashkilotlarning soni ortayotgani, mahsulot sifati yaxshilanib, o‘quvchi, tomoshabin va tinglovchilarga yanada manzur bo‘lib borayotganidan ham bilish mumkin. Mamlakatimiz taraqqiyoti, jamiyatni yangilash va demokratlashtirishga yo‘naltirilgan keng miqyosli islohotlar mazmun-mohiyatini tezkor, xolis axborotlar orqali xalq ommasiga etkazish vazifasi ommaviy axborot vositalari zimmasiga yuklatilgan. 2000-yildan nodavlat radiokanallari va ulardagi eshittirishlarga bo‘lgan e’tibor kuchayib bordi. Efirga uzatish sohasida sifatli aloqani ishlab chiqarish, kanallarni ajratish va litsenziyalash, chastotalarni taqsimlash, teleradiostudiyalarning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va rivojlantirish masalalari qonuniy ravishda amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunda respublikamiz radiosi radiokanallari orqali eshittirishlar tayyorlab, efirga uzatishda bevosita muloqotli eshittirishlarda ham ovozli yozuvlar qo‘llaniladi. Ammo ularning davomiyligi bir yarim daqiqadan, uch yarim daqiqagacha bo‘lgan vaqtni, tashkil qiladi. Ular asosan intervyu, xabar, tezkor yangiliklar janrida ishlatiladi. Tinglovchi qo‘ng‘iroqlaridagina tashkil bo‘lgan bevosita muloqotli eshittirishlar tok-shou janrida tayyorlanadi. Bu janr avvallari asosan xorijiy ommaviy axborot vositalarida qo‘llanilgan bo‘lib, hordiq chiqaruvchi, muxlis diqqatini o‘ziga eng ko‘p tortadigan eshittirishlarda foydalaniladi. Sir emaski, muloqot turlarining yangi ko‘rinishi bu auditoriyaning radiokanalga yuboradigan telefon orqali xabarlari, fikr-mulohazalaridir. Mamlakatimizda uyali aloqa tizimidan doimiy foydalanuvchilar soni tobora ortib boryapti. Bugun bunday xizmatdan chetda turgan odamni uchratish qiyin. Endilikda uzoq shahardagi tanishingiz bilan nafaqat telefonda gaplashishingiz, balki unga SMS orqali xat va turli ma’lumotlarni ham jo‘natishingiz mumkin. Bu tizim xususiy radiokanallarning barchasida interaktiv muloqotning bir ko‘rinishi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Misol uchun, O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi radiokanallarida bir kunda bir qancha SMS qabul qilinadi. Ularning orasida efirda foydalansa bo‘ladigan fikrlardan tashqari, hatto rasmiyroq davralarda tilga olib bo‘lmaydigan so‘zlarni ham uchratish mumkin. Demak, SMS ning nafaqat eshituvchi, balki uni tayyorlayotgan dastur muallifi va boshlovchilariga ham ta’siri katta bo‘ladi. Shuning uchun undan foydalanayotganda, jurnalistdan o‘ziga xos hushyorlik talab etiladi. SMS loyiha dasturining afzallik jihati shundaki, tinglovchi SMS orqali nafaqat muayyan qo‘shiqqa ovoz berish, balki o‘z yaqinlariga tabrik yoki salom yo‘llashi, turli mavzudagi eshittirishlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘z fikr-mulohazalarini bildirishi, radioo‘yinlarda qatnashishi mumkin. Nima bo‘lganda ham, har bir SMS xoh u ijobiy fikr bo‘ladimi, yoki salbiy, birinchi navbatda tinglovchi bilan muloqot muhitini yaratishi nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega. Qolaversa, u ayni paytda radiokanalga moliyaviy foyda keltiradi. Shu bilan bir paytda, SMS kommunikatsiya texnologiyalari rivojining navbatdagi bosqichi hisoblanadi. Undan foydalanish jismoniy shaxsning zamonaviyligini belgilovchi omillardan biri bo‘lgani holda, radioning ham davr bilan hamqadam ekanini bildiradi.

Bevosita muloqotli eshittirishlarning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri tezkorligidadir. Haftada, gohida oylab yetib boradigan xatlar o‘rnini endilikda eshittirish efirga uzatiladigan paytda ulanadigan telefon qo‘ng‘iroqlari egalladi. Bevosita muloqotli eshittirishlar tinglovchilardan radiopriyomnik yonidan uzoqlashmaslikni talab qiladi. Bu esa, o‘z navbatida keng ko‘lamli tinglovchi auditoriyasi va bevosita muloqotli eshittirishlar samaradorligini oshiradi. Ko‘pchilik to‘g‘ridan-to‘g‘ri efirga uzatiladigan eshittirishlar asosan musiqa va zamonaviy kompozitsiyalardan, tabrik va ko‘ngilochar mazmunidagi eshittirishlardan iborat, deb o‘ylaydi. Ammo bugungi kunda radiomavjlari orqali tinglovchilar e‘tiboriga fikrlashga, o‘ylashga majbur qiladigan eshittirishlar havola qilinmoqdaki, ular har bir tinglovchini befarq qoldirmaydi. Dunyoda har bir insonni ezgu ish qilishga, o‘z g‘oyasi bilan yashashga, ilm-fan yutuqlarini qo‘lga kiritishga ko‘mak beruvchi shunday axborotlar borki, ular globallashuv jarayonining ijobiy tomonini ko‘rsatib beradi. Ba‘zan xalq tarixini yo‘qotishga urinadiganlar, an‘analarni hechga chiqaruvchi kuchlar ham yo‘q emas. Bular globallashuvning salbiy tomoni bo‘lib, jamiyatga katta zarar keltiradi. Lekin shunday jaholatga qarshi ma‘rifat ishlatilsa axborot jarayonining ijobiy tomonini yanada yaxshiroq anglay olamiz. Aynan mana shu jarayonda jurnalist eng sara va mazmunli, shu bilan birga auditoriya uchun qimmatli va muhim bo‘lgan axborotni tayyorlab, yetkaza olmog‘i kerak. Bizga yaxshi ma‘lumki, XXI asr Axborot asri deb atalib, aynan mana shu xususida Amerikaning zamonaviy muloqotchilari (kommunikativistlari) ham to‘xtalib o‘tishgan. Ular XXI asrni axborot va axborot texnologiyalari asri deb atab, har bir tarixiy davr o‘zining orzu va afsonalariga ega, deya ta’kidlashgan ” [1] [www.ziyo.net].

Har bir jurnalist XXI asrda uning imkoniyatlaridan to‘g‘ri va keng foydalana olishga harakat qilmoqda. Chunki yosh avlodning ma‘naviy kamolotini shakllantirishda ham bu asrdagi axborotning o‘rni beqiyosdir. Axborot bilan ta‘minlash ham salbiy, ham ijobiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Lekin jurnalistning vazifasi auditoriyaga ijobiy jihatdan ta‘sir qiluvchi axborotlarni to‘plab, etkazib berishdir. Shu sababli bugungi kunda televideniya sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, yoshlarda sportga bo‘lgan qiziqish va ko‘nikmalarini hosil qilish uchun ko‘plab hayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi (MTRK) ning teleradiokanallari tomonidan efirga uzatilayotgan radioeshittirishlarda yosh avlodni sog‘lom, har tomonlama yetuk va ma‘nan boy qilib tarbiyalashga bag‘ishlangan eshittirishlar talaygina. Har bir radioeshittirishda belgilangan vaqt davomida omma uchun kerakli bo‘lgan axborot berilishi kerak. Aynan mana shu masala O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi radiokanallari uchun eng muhim va mas‘uliyatli vazifadir. Radio xodimlari o‘zlari uchun kerakli va jamiyatga ta‘sir qiluvchi, ya‘ni ijobiy natijalarni ko‘rsatuvchi ma‘lumot va xabarlarini to‘plab, tez, shuningdek, ayni vaqtda berishga harakat qilishadi. Bu ularning eng mas‘uliyatli vazifalaridir. Shu bilan birga yosh avlodning ma‘naviy kamolotini shakllantiruvchi, kelajak avlod uchun zarur bo‘lgan ma‘lumot bilan ta‘minlovchi eshittirishlar tayyorlash ham juda muhimdir. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi xodimlari o‘zlarining mas‘uliyatli ishlarini teleradiokompaniya tashkil etilgan yildan buyon bajarib kelmoqda. Xususan, bolalar uchun tayyorlanib, uzatiladigan eshittirishlarning

barchasida har tomonlama rivojlanish bo‘lgan. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi radiokanallarining eshittirishlarini kuzatar ekanmiz, deyarli kamchiliklarsiz, shuningdek tomoshabin va tinglovchi uchun tushunarli va juda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan mavzu yoritilayotganining guvohi bo‘lamiz.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, ommaviy axborot vositalarining har biri alohida axborot manbai hisoblanadi. Shular ichida radio alohida ahamiyat kasb etadi. Keyingi paytlarda intellektual o‘yin shaklidagi muloqotli eshittirishlar ham ko‘paydi. Bu radiodasturlarning rang-barangligini va tinglovchilar qiziqishining ortishiga omil bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2016 йил 7 декабрь.
2. “Давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократлаштириш ҳамда мамлакатни модернизация қилишда сиёсий партияларнинг ролини кенгайтириш тўғрисида” ги Конституциявий қонун // www.lex.uz.
3. YU. Hamdamov., F. Abdusagatova. Audiovizual jurnalistika (“Radiojurnalistika asoslari” qismi). O‘quv qo‘llanma. T.: “TEX PRO-SILVER”, 2022.
4. A.Xadjaev, SH.Hayitov Radio va televidenie. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. T.: IJOD-PRESS nashriyoti, 2022. – B. 522.

Axborot manbaalari

5. www.gov.uz.
6. www.lex.uz.
7. www.mtrk.uz.
8. www.ziyo.net

ИБРАГИМОВ ШАВКАТ МУМИНОВИЧ

**ЎзМУ журналистика факультети “Аудиовизуал ва интернет журналистика” кафедраси доценти, филология фанлари номзоди.
ibragimov_shavkat@inbox.ru**

МУМИНОВ ИСАЛОМБЕК ШАВКАТ ЎҒЛИИ-ЎзМУ журналистика факультети талабаси. muminov.islombek@inbox.ru

ТЕЛЕВИДЕНИЕДА ИНТЕРВЬЮ ЖАНРИ: УНГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Аннотация. Мақолада интервью жанри турлари таҳлил қилиниб, улар ижтимоий ҳаётнинг кенг ва чуқур ёритиш, ундаги муҳим факт ва воқеа-ҳодисалардан ўқувчиларни бохабар этиш, жамоатчилик фикрини уйғотишга хизмат қилиши ҳақида мулоҳаза юритилади. Интервью тезкор мазкур жанр сифатида журналистлардан жуда катта меҳнат, топқирлик ва маҳорат талаб этади. Журналист аввало ҳаётни муттасил кузатиб бориши, ундан ижтимоий аҳамиятли, ўқувчиларнинг қизиқишини уйғотадиган факт, воқеа ва ҳодисаларни қидириб топиши, улар ҳақида кенгроқ маълумот бера оладиган одамларни аниқлаши, уларни суҳбатга тортиши, ҳамда зарур маълумотларни ола билиши лозим. Интервьюни ёзиш чоғида журналист аввало фактларни аниқлиги, воқеа-ҳодиса тафсилотларининг ҳаққонийлигига эътибор бериши мақсадга мувофиқ. Интервьюнинг қайси шаклда ёзилиши унинг қайси мавзу, масала ва муаммога бағишланганлиги, ижтимоий аҳамиятига ҳам боғлиқ саналади.

Аннотация. В статье анализируются виды жанров интервью и размышляются о широком и глубоком освещении общественной жизни, способности отвлекать читателей от важных фактов и событий в ней, пробудить общественное мнение. Интервью, как быстро развивающийся жанр, требует от журналистов большой работы, находчивости и мастерства. Журналист должен прежде всего постоянно следить за жизнью, выискивать в ней социально значимые факты, события и явления, вызывать интерес читателей, выявлять людей, которые могут предоставить о них более широкий спектр информации, вовлекать их в беседу, получать необходимую информацию на местах. Во время написания интервью журналисту желательно в первую очередь обратить внимание на точность изложения фактов, правдивость деталей инцидента. В какой бы форме ни было написано интервью, оно также засчитывается, в зависимости от того, какой теме, выпуску и проблеме оно посвящено, его социальной значимости.

Annotation. The article analyzes the types of interview genres and reflects on the broad and in-depth coverage of public life, the ability to distract readers from important facts and events in it, to awaken public opinion. Interviews, as a rapidly developing genre, require a lot of work, resourcefulness and skill from journalists. First of all, a

journalist must constantly monitor life, look for socially significant facts, events and phenomena in it, arouse the interest of readers, identify people who can provide a wider range of information about them, involve them in a conversation, and receive the necessary information on the ground. When writing an interview, it is advisable for a journalist to pay attention first of all to the accuracy of the presentation of the facts, the truthfulness of the details of the incident. In whatever form the interview is written, it also counts, depending on what topic, issue and issue it is dedicated to, its social significance.

XXI asrga kelib jamiatning axborotga бўлган талаби ҳар қачонгидан ҳам юқорилаб кетди. Эндиликда олинаётган ва узатилаётган аxborot қандайдир мақсадлар, манфаатлар туфайли оммага ҳар қанча тез ва тўғри етказилса-да, унинг таъсири аxborot манбасининг ўзи берган хабарчалик ёки фикрчалик кучга эга бўлмайди. Аxborotни имкон қадар холис ва аниқликка асосланиб етказиб бериш заруратининг ўзи оммавий коммуникация воситалари зиммасидаги масъулиятнинг аҳамияти борган сари ортиб бораётганлигини кўрсатмоқда. Ҳар қандай аxborotни етказиш ва уни жамоатчилик томонидан қабул қилиниши билан аxborot билан боғлиқ муаммони ҳал қилмайди. Балки бу муаммонинг ечими иккинчи томоннинг, яъни аxborot қабул қилган томоннинг муносабати билан белгиланади. Айниқса, бу жамиятнинг турли бўғинларида муаммоли масалаларнинг кўндаланг бўлганида яққол кўзга ташланади. Матбуотда суҳбат орқали интерактив жараёни вужудга келтириш эса замонавий журналистдан катта маҳоратни талаб этади. Бу ҳақида мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёвнинг Матбуот ва оммавий аxborot воситалари ходимлари куни муносабати билан журналистларига йўллаган табригида шундай дейилади: “Бугунги кунда дунё шиддат билан ўзгармоқда. Барча соҳалар каби аxborot олиш ва уни етказиш, таъсирчан жамоатчилик фикрини шакллантириш борасида ҳам рақобат кескин тус олмақда. Бундай мураккаб шароитда ҳаёт янги-янги талаб ва вазифаларни олдимизга қўймоқда”².

Ҳозирги даврда жамоатчилик оммавий аxborot воситасиларидан аxborot етказиб беришдан кўпроқ нарсани кутади. Омма ўша муаммо ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлишни истайди. Бундай ҳолларда муайян аxborot юзасидан манбаа сифатида турли доирадаги, савиядаги, дунёқарашдаги шахслар билан бўладиган мулоқот орқали бериладиган аxborotлар муҳим роль ўйнайди. Зеро, жамиятнинг ривожланишининг асосини турли коммуникациялар мулоқотлар ташкил этади. Шу боис, М.Бахтин коммуникация (алоқа)га қисқа ва лўнда таъриф беради: “Мавжудлик бу – гаплашиш, мулоқот қилиш. Шунинг учун, диалог моҳиятан бўлиши ва тугаши керак эмас. Қачонки диалог тугаса, ҳаммаси тугайди”³.

“Интервью – узоқ давом этадиган захматли машғулот бўлиб, унда сиз саволларингизга жавоб олиш ёки ёритадиган мавзуингизни тушуниш учун савол беришдан чекинмайсиз”, – деган эди англиялик тележурналист, муҳаррир Девид

²Prezident jurnalistlar va blogerlarni tabrikladi. <https://kun.uz/37094206>

³ Тошпўлатова Н. Журналистика психологияси. Сано стандарт. Т.: 2013. 67-бет.

Рендал. Интервьюда ахборот-сухбатнинг аҳамиятли жойлари берилади, шунингдек, жавоблар қисқартирилиб берилиши мумкин. Интервью бу конкрет шахс ёки шахслар гуруҳининг оммани қизиқтирадиган журналист саволларига жавобидир. Россиялик тадқиқотчи олим Валентин Ворошилов, интервью фақат жанр эмас, балки мухбирнома, очерк, ва бошқа материаллар учун ахборот олиш усулидир дейди.

“Журналистика ва публицистика” дарслиги муаллифи Мухтор Худойкулов эса интервьюни оммавий ахборот воситаларида кенг қўлланиладиган жанр сифатида эътироф этади. Бу сўз инглизча бўлиб “сўраб суриштириш” деган маънони билдиради. “Шунингдек, мазкур жанрнинг матбуотда кўп учрашининг сабаби шундаки, ҳаётдаги ҳар бир факт, воқеа-ҳодисанинг қандай бўлиб ўтганлиги, тафсилоти, одатда шу фактдан хабардор бўлган воқеа-ҳодисани кўрган, билган одамлардан сўраб суриштириб билинади, кейингина бирор жанрдаги матбуот материалига асос бўлади”⁴, – деб қайд этади муаллиф. Шу сабабдан сўраш, суриштириш ҳаётни билиш асоси бўлса, унинг матбуотдаги акси эса ахборий публицистиканинг энг муҳим кенг тарқалган оммабоп жанри ҳисобланади.

Журналист интервью олишда респондентга ўша воқеа, ҳодисанинг моҳиятини очиш учун зарур бўлган саволларни ўз вақтида бера олиши ва уларга тегишли жавоб ола билиши лозим. Журналист “мўлжалга урадиган” қисқа, лўнда саволлар бериб, сухбатдошдан ҳам шундай жавоб олишга эришиши кўзланган мақсадга етаклайди. Кераксиз тафсилотлар, ортиқча сўзлар интервьюни бузади, унинг аҳамиятини пасайтиради. Энг муҳими кўпчиликка, жамоатчиликка янгилик, янги факт, янги маълумотлар етказишдир”⁵.

Янгиликлар учун керак бўладиган ким? нима? қачон? қаерда? қандай қилиб? нима учун? деган саволлари интервьюда ҳам аввалгидай аҳамият касб этади. Агар интервью бирор ҳодиса рўй бергач олинса, саволлар мантиқий кетма-кетликда берилади. Шу ўринда англиялик журналист Девид Рендалнинг “Интервьюсиз ўз фикрингизни билдириб, истезодингизни ярқ этиб кўрсатиб, кизгин баҳс олиб борадиган жараён эмас”, – деган фикрини эсласак, айтиш мумкин бўлади. Интервьюда саволлар қисқа, лўнда, аниқ бўлиши керак.

Интервьюнинг ички тузилишига келсак, унинг қандай бўлиши унга асос бўлган мавзудан ва журналист танлаган шаклдан келиб чиқади. Бу борада тайёр, кўп учрайдиган шаблон тузилишлардан қочиб, оригинал, ижодий услуб топилиши лозим. Журналистлар интервьюга жуда кўп вақт сарфлашади. Бунда ҳам маълум даражада асос бор. Сабаби айнан интервью жанри ўзининг жонлиги ва табиийлиги билан информацион жанрлардан ажралиб туради. Шунингдек, айнан интервью бошқа жанрлар қоришмасида кела олади. Дейлик, хабар, мақола, корреспонденция, шарҳ ҳамда журналист суриштируви каби турли хил жанрларда айнан ахборот манбаларидан интервьюнинг берилиши мазкур жанрнинг кенг қўламли эканлигидан далолат.

⁴ Худойкулов М. Журналистика ва публицистика. Т.: Тафаккур, 2011. 160-бет.

⁵ Худойкулов М. Журналистика ва публицистика. Т.: Тафаккур, 2011. 159-бет.

Журналистикада ижод жанрлари турли йўналишда турлича талқин қилинади. Ҳар бир жанрнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Телевидениенинг алоҳида аҳамиятга эга жиҳати томошабинларга таъсир қилиш объекти кенглигида. Кўриш, тинглаш билан ахборотни қабул қилган томошабин ўз навбатида маълумотларнинг ишончлилиқ даражасига ҳам баҳо бериш имконига эга ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан телекўрсатувларда интервьюнинг ўрни катта.

Телевизион интервью жанрнинг муҳим сифатларидан бир – томоша қила олишлиқдир. Телевизион мулоқотнинг аудиовизуаллик хусусияти туфайли, нафақат ўзининг нотиклиқ санъати, оҳанг, жўшқин бўёқ бойлиги билан жаранглаб турган нутқ, балки суҳбатдошларнинг юз ифодаси, имо-ишоралари, ахлоқи, кўп ҳолларда эса уларни ўраб турган муҳит (бино интерьерлари, манзара, атрофдаги кишилар ва бошқалар) ҳам ахборот манбаига айланади. Интервью жанрининг айниқса ишончли эканлиги ва пиروвардида, телекўрсатувларда кенг тарқалишини, унинг айнан томошабоплиги билан ҳам тушунтириш мумкин.

Шундай қилиб, журналист учун интервью-маълум ахборотга эга инсон билан бевосита мулоқот натижасида ахборот олиш усули бўлса, иккинчи томондан Телевизион кўрсатув давомида суҳбат ёки диалог шаклидаги публицистик жанр, журналист берилган мавзуни саволлар тузилмасида, кетма-кет, тўлароқ ва мазмунли қилиб очиб беришда интервью олинаятган кишига яъни ҳамсуҳбатга, информация манбаига ёрдам беради. Тажрибали интервьючилар бу ҳақда ҳаққоний огоҳлантирадилар-ки, ҳамсуҳбатнинг ичига чуқур кириб бориш учун алоҳида қалб қурилмаси талаб қилинади-ки, акс ҳолда ҳамма нарса тўғридек, ҳеч бошқа нарсага эҳтиёж сезилмагандек, аммо бунга жавобан ҳеч қандай ҳис-туйғуга тегилмайди, сезилмайди ҳам. Энди иш бошлаган интервьючилар орасида кўп тарқалган – сўрашнинг – жавоб беришдан кўра осонлигига ишониш. Йўқ, интервью – бу ҳамжиҳат қилинган ижод.

Интервью бир бутун телеэкран жанри ҳисобланади. Бирор бир янгиликлар чиқиши йўқ-ки, у ерда бирор бир ҳодиса, воқелик иштирокчиларига мурожаат қилинмаган бўлса, у ёки бу ҳодиса тафсилотлари атрофида фикрлашилмаслиқнинг иложи бўлса. Интервью – телевизион шаклнинг энг муҳим бир бўлаги ҳисобланади.

Назариётчилар томонидан интервью берувчилар одатда уч категорияга бўлинадилар:

1) сиёсий ва давлат арбоблари, мутахассис ва бошқалар, алоҳида мутахассислик билимига эга бўлган бирор бир аниқ соҳада, улардан интервью олиниб, мавзу моҳияти англанади;

2) машхурлик борасида, уларнинг ҳаёти ва фаолияти бутун кенг омма учун намуна бўла олса;

3) оддий кишилар, улар билан уйда учрашилиши, кўчада, хизмат жойида, улардан интервьюлар олинишининг асосий мақсади жамиятда содир бўлаятган воқеа-ҳодисаларга нисбатан омма фикрини ўрганиш.

Ҳар қандай интервьюда дастлаб суҳбатлашмоқчи бўлган қаҳрамон ҳақида маълумот тўплаш талаб этилади. Ҳозирлик кўриш бу шахс портрети билан

боғлиқ ишларда ҳам катта аҳамиятга эга. “Маълумот тўплаш учун ўша шахсга тегишли бўлган дўстлар билан суҳбат, касбдагилари билан учрашиш, қаҳрамоннинг аввалги интервьюларини эшитиш ва кўриш, унинг мақолалари ва нутқларини кўриб чиқиш кабилар тайёргарлик ишларининг таркибий қисмидир”⁶.

Журналист биринчи навбатда қандай интервью олмоқчи, нима ҳақида, мақсади нима эканлигини белгилаб олади. Бу дегани, журналист олдиндан бериладиган саволларни белгилаб, ёзиб қўйиши деганидир. Атрофлича, идрок қилинган, қисқа, лўнда ва жўн саволлар энг яхши саволлардир. Масалага киришишда баъзан журналистнинг қизиқувчанлиги иш беради: “Мен анчадан бери билишга қизиқардимки, ёки бизнинг тингловчиларимиз ёхуд томошабинларимизга мана бу нарсаларни билиш қизиқарлидир.” Ҳар бир савол масаланинг фақат бир томонига тааллуқли бўлмоғи жоиз. Бирваракайига икки саволни қўйиш, журналист ўзига нобоп бўлган саволдан сирпаниб чиқиб кетишига имкон беради ва аслида бир саволга жавоб олиш ҳам қийин кечади. Савол сўроқ оҳангида бўлиши, зинҳор тасдиқ оҳангида бўлмаслиги муҳим. Саволни қўйишда интервьючининг ўз фикрини, ҳиссини, бошидан кечирганини баён қилиши учун имкон бўлишини ҳисобга олмоқ керак. Шунинг учун ҳам “Ҳа” ва “Йўқ” билан кутиладиган саволлар ташламасликка эътибор берилади.

Журналистнинг савол беришдан мақсади эса турфа хил бўлиши мумкин: тўғри, жўяли, мантиқли саволлар, кинояли, қаҳрли, камситувчи саволлар, фитнакор, “коса тагида ним коса” хилидаги саволлар, беодоб ва баодоб саволлар ва ҳоказолар. Саволнинг моҳияти жавоб талаб қилишдадир. Журналист одатда муайян нарсани, ҳодисани тушунишга, у ҳақда маълумот олишга ёки шарҳлашда саволлар тизимига мурожаат қилади.⁷

Журналистлар интервью бераётган шахс мужмал, қасдан ноаниқ жавоб бераётган ҳолларда ҳам қўшимча саволга мурожаат қилиши мумкин. Москвалик тадқиқотчи М.Б.Шостак қўшимча саволни қолгани, етмагани, камини сўраш, деб тавсифлайди ва интервью олувчи жавобдан қоникмаса, ўша заҳоти савол бериши шарт, деб ҳисоблайди. Тузатиш киритувчи қўшимча саволлар журналист томонидан ҳаёлан тайёрланади ва суҳбат давомида қулай пайтда ишга солинади. Журналист томонидан қўшимча савол қуйидаги ҳолатларда зарур бўлади:

- Манба тўлиқ ёки етарли аниқ жавоб бермаганда;
- Бажонидил жавоб бермоқчи бўлса-да, уни ифода эта олмаса;
- Суҳбатдош саволни тушунмаса ё унинг моҳиятини англамаса;
- Изчилликдан чекиниб, бир фикрдан иккинчисига сакрайверса;
- У бир амаллаб жавоб беришга уринаётган бўлса-ю, лекин асосли жавоб беролмаса;
- Жавоб беришдан ўзини олиб қочса;

⁶ Фихтелиус Э. Журналистиканинг ўн қондаси. Т.: Шарқ НМАК., 2002. 68-бет.

⁷ Эрназаров Қ., Маматова Ё. Тошалиев И. Репортёрлик фаолиятининг назарияси ва амалиёти. Ўқув қўлланма, Т.:ЎзМУ. 159-бет.

▪ Савол мазмунини ўзига мослаб талқин этса⁸.

Журналист ўз суҳбатини изчиллик билан тузар экан, саволларнинг тўғри тартибланиши, уларни тури, вазифаси ва мазмунига кўра тўғри ва аниқ жойлаштириши билиши жуда муҳим. “Саволлар тайёрлаш журналистдан жиддий меҳнат талаб қилади, бироқ бу – интервью давомида ҳозирлаб қўйилган ёзувлардан зарра четга чиқмаслиги керак дегани эмас. Қоралама аслида журналистда ўзига ишончли кучайтириб, унинг ўзини бемалол тутишга имкон беради. Мен ёзмаларим дафтарчасини доим қўлимда, ушлаб тураман, аммо унга камдан-кам қарайман. Саволларни тузгач, ҳеч қачон уни ёдлаб олмаганман,” – деган эди канадалик журналист ёзувчи Жон Савотски. Бу журналист интервью олиш услублари устида кўп тадқиқот нишларини олиб борган. У тавсия қилган услубларнинг асосийлари шундан иборатки – *саволлар очиқ-ойдин, холис ва содда бўлмоғи керак.*

Очиқ саволлар интервьючини савол мазмунини ўйлаб, бор имконияти доирасида жавоб беришга мажбур қилади. Мазкур ҳолатда сиз фақат масаланинг изоҳинигина эмас, балки сўралувчининг ўз қарашини ҳам эшита оласиз. Лўнда жавоб бериладиган саволга “ҳа” ва “йўқ” деб жавоб берган суҳбатдош кейинги тўлдиришида ўз жавоби йўналишини буриб юбориш имконига эга бўлади. Саволлар холис бўлмоғи зарур. Ана шундагина респондент суҳбатнинг марказида бўла олади, борини тўкиб солади. Журналист қараши билан суғорилган савол эса суҳбат марказига журналистнинг ўзини кўяди.

Интервьюнинг самарали ва муваффақиятли чиқишида айрим савол турларини ман этишга тўғри келади. Жон Савотски интервью олувчи журналистнинг муваффақиятсизликка учраши мумкин бўлган 10 гуруҳининг ажратган:

- Ҳа, йўқ сўзларига жавоб бўлувчи саволлар;
- Сўроқ гаплар ўрнига тасдиқловчи гапларни ишлатиш;
- Бирваракайига икки савол;
- Мураккаб, кўп маъноли саволлар;
- Жавоби ўзида бўлган саволлар;
- Саволда изоҳ ва ўз фикрини ифодалаш;
- Саволда тахмин ва уйдирма бўлиш;
- Саволда кимларгадир, нимагадир тамға қўйиш;
- Саволда муболағага йўл қўйиш;
- Тушуниш қийин бўлган чигал саволлар бериш.

Афсуски, ушбу таъқиқларга биз кўп ҳам эътибор беравермаймиз, юқорида зикр этилган кўрсатмаларга амал қилмасдан тўлиқ ахборот олиш ва тарқатиш имкониятларини ўзимиз чегаралаб қўямиз. Журналистлар йўл қўядиган энг кўп

⁸Эрназаров Қ., Маматова Ё. Тошалиев И. Репортёрлик фаолиятининг назарияси ва амалиёти. Ўқув қўлланма, Т.:ЎзМУ. 195-бет.

хатолардан бири жўнгина жавоб талаб қиладиган саволлар қўйиш ва сўроқ гап ўрнига тасдиқ гапларни қўллашдир.⁹

Интервьюга жон бағишлаш учун, суҳбат маромига мос саволлар бериш учун журналистдан тинглаш қобилияти ҳам талаб этилади. Интервьюга тайёргарлик кўриш, саволлар тузиш-у уни ёдлаб олиш бу ишнинг ярмидир. Ўз суҳбатдошини жон қулоғи билан тинглаш бу мувафаққиятли интервьюнинг иккинчи ярми. Жуда изчил тайёргарлик натижасида журналист ўз саволларини шунчаки бефарқ бериши ёки суҳбатдошининг жавобларини тингламаслиги мумкин. Бундай журналистнинг хаёлини “Тугат, мен навбатдаги саволимни беришим керак”, – деган ўй қоплаб олган бўлади. Бундай ишнинг бир маромли, совуқ интервью туғилади. Тўғридан-тўғри эфирда интервью олиб борувчи ҳар бир журналист унинг суҳбатдоши суҳбат давомида тўсатдан қутилмаган маълумотни гапириб юборишидан чўчийди. Тинглаш қобилиятига эга бўлган журналист айна чоғда вазиятдан чиқиб кетиш қобилиятига ҳам эга бўлиши лозим.

Интервью пайтида суҳбатдош ва журналистнинг ўтиришига ҳам эътиборли бўлиш керак. Интервьючига жуда яқин ўтириш тавсия этилмайди. Чунки бу ҳолатда кадрда сиқиклик вужудга келади, иккинчидан суҳбатдошининг диққатига таъсир қилиб, бемалол жавоб бера олмайди. Бошқа томондан эса, ундан жуда узоқ ҳам ўтирмаслик керак, чунки бундай ҳолда зўриқиш, зўраки муҳит юзага келади. Қандай жойдашишни ҳал қилишда ўз туйғуингиз ва тажрибангиздан келиб чиқиш яхши.

Муҳими, иккала томон ҳам ўзини қулай ва эркин сезиши зарур. Журналист суҳбатдошининг кўзига қарай олишни ҳам билиши муҳим. Гоҳида сўзловчига журналистнинг бир қараши ёки қошининг ҳаракати мавзунини давом эттириши учун етарли бўлади. Телевизион интервьюда суҳбатдош бошловчининг саволларига журналистга қараб жавоб бергани маъқул. Агар суҳбатдош гапириб туриб журналист кўзларини изласа, журналист ҳам унга қараши зарур. Бу муҳим визуал алоқа бўлиб, бу суҳбатлашиш жараёнида икки кишини ўзаро очиқ мулоқотга киришаётганидан далолатдир.

Интервьюни самарали ўтказишда журналистдан айтилган фикрларга нисбатан кучли хотира, диққат-эътибор, кузатувчанлик қобилияти, тиришқоқлик, тасаввур, қизиқувчанлик, бироз таъсирланиш ҳисси талаб этилади. Интервью бошланиши билан икки объект ўзаро мулоқотга киришади. Бунда журналист ўзини табиий тутиши респондентдан мақсади нима экани қайси мавзу юзасидан мурожаат қилганини тушунтириб ўз фикрлари аниқ ва равшан ифодалаб бера билмоғи лозим.

Журналист респондентдан нима кутаётганини тушунтирганидан сўнг унга тайёрлаган саволларини беради. Саволлар тартибланган содда тушунарли тилда ифода этилса нур устига аъло нур. **Респондент саволларга жавоб беришда ҳеч қандай тушунмовчиликларга дуч келмаслиги зарур.** Журналист интервьюнинг қай даражада ўтишини ўзи белгилайди, мулоқотни бошқаради. Агар суҳбатдош саволдан ўзини олиб қочса, ёки мавзудан ташқарига чиқиб

⁹Лукина.М.Технология интервью.М.: 2005. С. 79.

кетса, уни мавзу юзасидан саволни яна бир бора такрорлаш мумкин. Интервюдан олдин барча саволлар юзасидан журналист кутилажак жавобнинг аниқ режа ва асосини ишлаб чиқишни талаб этади.

MAHMUDOV MURODJON ALISHER O'G'LI

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti, Xalqaro Jurnalistika fakulteti 1-bosqich talabasi

Mahmudovmurod107@gmail.com

MEDIASAVODXONLIK BO'YICHA MODULLAR TAHLILI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada mediasavodxonlik haqida tushuncha, uning mohiyati, g'arb va sharq davlatlari tajriba modullari tahlillar haqida so'z boradi. Shunihgdek mazkur maqola mavzusi yuzasidan ilmiy adabiyotlardagi fikrlar umumlashtirilib mavjud muammolar yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.*

Kalit so'zlar: Media, televideniya, ommaviy axborot vositalari, informatsiya, mediasavodxonlik.

Абстрактный. В данной статье рассматривается понятие медиаграмотности, ее сущность, опыт модулей западных и восточных стран. Мы говорим об анализах. Таким образом, обобщены мнения научной литературы по теме данной статьи и даны предложения и рекомендации по существующим проблемам.

Ключевые слова: СМИ, телевидение, средства массовой информации, информация, медиаграмотность.

Abstract: *In this article, the concept of media literacy, its essence, experience modules of western and eastern countries we are talking about analyses. In this way, the opinions of the scientific literature on the topic of this article are summarized and suggestions and recommendations are given on the existing problems.*

Key words: Media, television, mass media, information, media literacy.

KIRISH

Mediasavodxonlik — ommaviy axborot vositalari orqali uzatilayotgan va qabul qilinayotgan kundalik axborotni saralash ko'nikmalarini, turli axborotlarni qabul qilgandan keyin ham har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish, axborot qayerdan, kim tomonidan va nima maqsadda uzatilyapti, o'zida kimning manfaatlarini aks ettiryapti degan tushunchalarni shakllantirishga xizmat [1]. **Mediasavodxonlikning maqsadi:** har bir medianing ustuvorliklari va kamchiliklarini tushungan holda ular tomonidan tarqatilayotgan axborotni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish bo'lsa, asosiy vazifasi insonlar tomonidan iste'mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda undan chegaralanishdir [Hurriyat. Mediasavodxonlik va u nima uchun kerak? N. Qosimova. 2016 aprel].

Boshqacha qilib aytganda, media savodxonlik - bu tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan xabarlar va belgilarga qo'llay olish qobiliyatidir [*"Science and innovation" international scientific journal.2022. B-292*].

Hozirda biz XXI asr axborot asrida yashamoqdamiz. Ommaviy axborot vositalari yoshlar hayotidagi katta ta'sirga ega kuchdir. Bugungi kunda yoshlarimiz turli xil axborotlar oqimida yomon yo'llarga kirib qolmayaptimikan? Nafaqat yoshlarimiz balki, fuqarolarimiz axborot xurujlaridan himoyalana oladimi? Media va axborot savodxonligi nima uchun kerak?

- Huquqiy demokratik jamiyatimizning to'laqonli, faol fuqarosi sifatida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun-mohiyatini tushinish;
- OAV orqali uzatilayotgan va qabul qilinayotgan kundalik axborotni saralash ko'nikmalarini shakllantirish;
- Axborot orqali inson ongini boshqarishga yo'l qo'ymaslik va har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish;
- Insonning vizual obrazlar ta'siri ostida ijobiy yoki salbiy tomonga o'zgarishlarini tahlil eta olish va vizual xabarlar ostida beriladigan ko'rinmas ma'lumotlarni "o'qiy olish";
- OAV orqali beriladigan matnli kommunikatsiyalar mohiyatini tahlil etish;
- Axborot qayerdan, kim tomonidan va nima maqsadlarda uzatilyapti, kimning manfaatlarini o'zida aks ettirayapti degan savollarga javob topa olish uchun zarurdir.

Media va axborot borasida savodxon insonlar quyidagi ko'nikmalarga ega bo'ladilar:

- medianing va ular orqali taqdim etilayotgan axborot shakllarining ta'sirini yaxshi tushunish;
- o'ylangan va mustaqil qarorlar qabul qilish;
- atrof-muhit haqida yangi ma'lumot olish;
- umumiylik hissining shakllanishiga ko'maklashish;
- jamoaviy diskursni qo'llab-quvvatlash;
- hayoti davomida uzluksiz ta'lim olish;

Ommaviy axborot vositalarini iste'molchilar tanqidiy tahlil qila olishlari uchun ularda media savodxonlik ko'nikmalari va odatlarini bolalikdan rivojlantirish kerak bo'ladi. Bu ko'nikmalarga ommaviy axborot vositalariga bazaviy darajada kirish, uni muayyan tushunchalar asosida tanqidiy tahlil qilish, shu tahlil asosida baholash va nihoyat, ommaviy axborot vositalarini o'zi ishlab chiqarish kiradi. Media savodxonligi ko'nikmalarini o'rganishning ushbu jarayoni media ta'lim deb ataladi.

Media savodxonlikni o'rganadigan eng qadimgi tashkilot bu National Telemedia Council (Milliy Telemedia Kengashi) Viskonsin shtatining Madison shahrida joylashgan va Marieli Rou 50 yildan ortiq rahbarlik qilgan. Tashkilot dastlab

“Telemedium” deb nomlanuvchi media savodxonlik jurnalini nashr ettirgan. Bugungi kunda Media savodxonlik bo‘yicha butun dunyo mamlakatlarida keng targ‘ibot va tashqivot olib borilmoqda[*Science and innovation" international scientific journal.2022. B-293*].

O‘z qadriyat va ananalariga ega bo‘lgan sharq mamlakatlarida media savodxonlik va uning ta’limga kirib kelishi jarayoni G‘arb mamlakatlarinikidan biroz farq qiladi. O‘tgan asrning 90-yillaridan boshlab Sharqiy Osiyoda media savodxonlik tomon siljish kuzatildi. So‘nggi yillarda Osiyoda media savodxonlik darajasi o‘shib bormoqda va Osiyo-tinch okeani mintaqasida media savodxonlik bo‘yicha bir nechta dasturlar ham amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekistonda 2021-2022-o‘quv yilidan boshlab 10-11-sinf o‘quvchilarining “Tarbiya” darsligiga “Media savodxonlik” bo‘limi kiritildi. Respublikaning O‘zJOKU, TDSHU, O‘zMU, O‘zDJTU, QDU, SamDChTI kabi oliygohlarining jurnalistika fakultet va yo‘nalishlarida media savodxonlik darslari o‘tila boshlandi.

Fikrimizcha, media savodxonlik yuqorida bildirilgan fikrlar bilan birgalikda ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan barcha axborotga tanqidiy qarash, ularga xolis yondoshish va har bir uzatilayotgan axborotni saralashda ongli ravishda yondashish hamdir. Media savodxonlikning maqsadi har bir medianing ustuvorliklari va kamchiliklarini tushungan holda, ular tomonidan tarqatilayotgan axborotni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘lsa, asosiy vazifasi insonlar tomonidan iste‘mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda undan chegaralanishdir. Shuningdek, odamlarga OAV hamda fuqarolik jurnalistika rolini tushunishga yordam berishdir.

Hozirda medianing tahlil etilishi natijasida tilimizga kirib kelayotgan tushunchalar, ya‘ni mediasavodxonlik, mediata‘lim, mediani o‘rganish va boshqalar bir- biri bilan bog‘liq bo‘lsada, olimlar ularni mohiyatan bir-biridan farqlashga urinmoqdalar. Fikrimizcha, mediasavodxonlik mediate‘limning uzviy bog‘liq qismidir. Shu bilan birgalikda uning ko‘rinishlari ko‘paymoqda. Bugungi kunda media axborotni qabul qilish, saralash, tahlil etish, baholashda media savodxonlik tushunchasi bilan birgalikda mediate‘lim, mediani o‘rganish, mediamadaniyat tushunchalari ham qo‘llanilyapti. Ular bir-biridan farq qiladimi ?

Media ta‘lim:

- media o‘quv dasturida integrallashgan, fanlararo asosida o‘rganilishini;
- «mediamavzu»ni aniq bir fan doirasida tahlil etilishini;
- amaliy ish va tahlil orqali mediaga tanqidiy yondashishni;
- uning shakli, texnologiyalari, axborotni uzatish usullarini o‘rganishni;
- media agentliklarni, ularning ijtimoiy, siyosiy va madaniy rolini o‘rganishni;
- talabaning OAV bilan ishlashini;
- tadqiqot faoliyatini;
- medianing til va san‘at orqali auditoriyaga ta‘sirini o‘rganadi. Mediani o‘rganish (media studies) o‘z navbatida:

- mediani nazariy jihatdan o‘rganishni;
- mediani qiyosiy jihatdan tahlil etishni;
- uning kontseptual tarkibini;
- mediamatni tahlil etish va uning yaratilish metodikasini;
- ommaviy kommunikatsiya, kinosan‘ati va madaniyatshunoslik fanlarining o‘zaro bog‘liqligini;

– jahon OAVning bir-biriga o‘zaro ta‘sirini o‘rganadi.

Mediasavodxonlik (media literacy) mediani o‘rganish bo‘lib, media ta’limning quyidagi natijalariga asoslanadi va o‘z oldiga:

- medianing shaxs va jamiyatga ta‘sirini tushunish;
- ommaviy kommunikatsiya jarayonini anglash;
- mediamatnlarni tushunish va tahlil eta olish;
- media kontekstini tushunish;
- mediamatnlarni yaratish va ularni tahlil etish;
- mediamatnlarni baholashga va ularni saralash vazifalarini qo‘yadi.

Ko‘p davlatlarning mediasavodxonlik sohasida ishlab chiqilgan turli modullari mavjud. Quyida ularga ba‘zi bir misollar keltiriladi:

Misol uchun *AQSH*ni oladigan bo‘lsak, besh bosqichdan iborat modul ishlab chiqilgan bo‘lib:

1-modul: O‘qituvchilar uchun mediasavodxonlik uchun ingliz tiliga kirish:

- ingliz tili sinflarida mediasavodxonlikni o‘rgatish muhimligini tushunish;
- ingliz tilida media savodxonligi, media turlari va tegishli savodxonliklarni aniqlash;
- talabalarga ommaviy axborot vositalarini iste‘mol qilish va ishlab chiqarish usullarini aniqlashda yordam berish.

2-modul: Media savodxonligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar va strategiyalar:

- mediasavodxonlik ta’limida proteksionistik va vakolat berish yondashuvlari o‘rtasidagi farqni tushunish
- mediasavodxonlik yondashuvlari va asoslari haqidagi bilimlarni o‘qitishga kiritish
- ommaviy axborot vositalarining xilma-xilligi va vakilligini o‘rganish.

3-modul: Talabalar uchun ommaviy axborot vositalarini iste‘mol qilish va ishlab chiqarishni boshqarish:

- auditoriyada nozik mavzularni boshqarish;
- talabalarga axborot manbalarini noto‘g‘ri ma‘lumotlarni tahlil qilishda va turli xil noto‘g‘ri ma‘lumotlarni aniqlashda yordam berish;
- talabalar ommaviy axborot vositalari ishlab chiqarish faoliyatining turli xildagi kamchiliklari va afzalliklarini aniqlash ko‘nikmalarini shakllantirish.

4-modul: Media savodxonligi uchun ingliz tilini o‘rgatish tili:

- ommaviy axborot vositalarini iste‘mol qilish va ishlab chiqarishda talabning til ehtiyojlari turlarini aniqlash;
- mavjud ingliz tili darsidan foydalangan holda media faoliyatini loyihalash;

5-modul: Media savodxonligi bo‘limini rejalashtirish uchun ingliz tili:

- media savodxonligi haqida tematik birlikni ishlab chiqish;
- summativ baholash faoliyatini aniqlash;
- Talabalarni samarali muloqotchilar, izlanuvchan o‘quvchilar va 21-asrning faol fuqarolari bo‘lishga o‘rgatish uchun raqamli resurslardan foydalanish.

Ushbu modul Jorj Meyson universiteti tomonidan Onlayn Professional English Network (OPEN) dasturining bir qismi sifatida taqdim etildi. Ushbu dastur AQSh Davlat departamenti tomonidan tasdiqlandi hamda AQSh hukumati tomonidan moliyalashtiriladi [https://openenglishcommunity.org/page/english-for-media-literacy-for-educators].

Amerika modulida ko‘proq e‘tibor ingliz tilini imkon qadar kengroq yoyishga qaratilgan bo‘lib hisoblanadi, hamda moduldan maqsad ko‘proq kadrlarni jalb etish. Keyinchalik yetishib chiqqan kadrlar orqali OAV laridagi axborot oqimlarini to‘g‘ri baholab ularni boshqarishga imkon yaratish.

Media ta’lim ommaviy axborot vositalarining zararli ta’siri va tendentsiyalaridan himoya qilish vositasi sifatida paydo bo‘lgan. Ushbu paradigmadan birinchi bo‘lib 1930-yillarda Buyuk Britaniya foydalangan. Buyuk Britaniya va Avstraliyada *mediasavodxonlik* gumanitar fanlar majmuasiga alohida kurs sifatida kiritilgan.

Buyuk Britaniya mediasavodxonlik moduli besh bosqichdan iborat bo‘lib, ular quyidagilar:

- Media matnlarini tushunish;
- Media mazmuni yaratish;
- Media texnologiyalari va raqamli media;
- Axborot manbalarini baholash;
- Medianing jamiyatga ta’siri.

Britaniya moduli asosan Finlandiya davlati modulidan andoza olib yaratilgan. Finlandiyada mediasavodxonlik yo‘nalishi maktab va universitetlar o‘quv dasturlariga kiritilgan. Lekin alohida fan sifatida emas, balki ona tili, tarix, estetika kabi fanlar ichida alohida bob sifatida o‘qitiladi. Buyuk Britaniyada bundan farqli o‘laroq gumanitar fanlar majmuasiga alohida kurs sifatida kiritilgan. Hozirda dunyo bo‘yicha “Mediasavodxonlik indeksi”ga ko‘ra Finlandiya “yolg‘on xabarlar va dezinformatsiyaning salbiy ta’sirlariga qarshi turishda eng yuqori salohiyatga ega mamlakat” sifatida e‘tirof etilgan. Bundan kelib chiqadiki Buyuk Britaniya va Finlandiya mediasavodxonlik bo‘yicha dunyoda yetakchi o‘rinlarni egallaydi. Bu mamlakatlarda axborotlarni filtirlash juda yaxshi rivojlangan va OAV da yolg‘on axborot hamda manipulyativ informatsiya va yangiliklarga qarshi yetarlicha immunitetga ega mamlakat deb o‘ylayman.

Endi sharq mamlakatlariga nazar tashlasak, Xitoy hukumati o‘z hokimiyatiga potentsial muammolarning oldini olish uchun uzoq vaqtdan beri an‘anaviy va yangi

ommaviy axborot vositalarini qattiq nazorat qilib kelmoqda. Ammo, yaxshimiyomonmi, Xitoy endi qonun va qoidalar va ommaviy axborot vositalarini nazorat qilish orqali siyosiy gegemonlikni amalga oshirish qiyin bo‘lgan bosqichga yetdi. Xitoy global qudratli davlatga aylandi va 2011 yilda Yaponiyani ortda qoldirib, dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyotga aylandi, faqat AQShdan keyin ikkinchi. Xitoyning ko‘ngilochar sanoati ham gullab-yashnamoqda va Xitoyni muhim bozorlardan biri deb hisoblaydigan yoki Xitoy kapitaliga qiziqqan xorijiy investorlarni jalb qilish uchun yetarlicha katta. Bugungi kunda Xitoyda dunyoning boshqa mamlakatlariga qaraganda bolalar ko‘proq televizor ko‘rishadi va internetdan foydalanish ham ortib bormoqda, bu esa media savodxonligi bo‘yicha ta’limni amalga oshirishni muhim masalaga aylantirmoqda.

Xitoy – “Mediasavodxonlik ta’limi” moduli:

- Medianing tabiati va xususiyatlari;
- Axborot manbalari va ulardan foydalanish;
- Media matnlarini tahlil qilish;
- Elektron media va raqamli texnologiyalar;
- Media va inson huquqlari.

Bundan tashqari Xitoyda mediasavodxonlikni oshirish bo‘yicha qo‘llanma ham joriy etilgan. Kitob muallifi *Chi-Kim Cheung* bo‘lib, 2016-yilda nashrdan chiqqan Xitoydagi mediasavodxonlik sohasidagi ilk dastrul amal bo‘lib xizmat qilib kelmoqda.

Xitoy mediasavodxonlik moduli axborot asrida ko‘proq yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan. Hattoki *Xitoy* hukumati “TIK TOK” ko‘ngilochar platformasidan foydalanish uchun o‘z aholisiga kuniga bir soat vaqt beradi. Bu o‘z navbatida bolalarda diqqatni jamlolmaslik kasalligiga chalinish oqibatlarini sezilarli darajada kamayishiga olib keladi.

Mamlakatimizda mediasavodxonlik moduli 2023-yilda hukumat tomonidan tasdiqlangan:

- Axborot manbalarini tanqidiy baholash;
- Media matnlarini tahlil qilish;
- Raqamli media va texnologiyalar;
- Media savodxonligi va huquqiy me‘yorlar;
- Medianing jamiyatga ta‘siri.

Mamlakatimizda mediasavodxonlik sohasi kundan kunga rivojlanib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida sobiq Sovet ittifoqi davridan meros bo‘lib

qolgan senzuraning yo‘q qilish boladi. Demokratiyaning asosiy belgilaridan biri sifatida ochiqlik va oshkoralik prinsiplari yuqori o‘rindadir. Ta’lim muassasalarida hozirda mediasavodxonlik darslari o‘tilishining asosiy sababi davlatimizda yuqoridagi prinsiplarni yanada rivojlantirishdir. Bu sohada yetuk, o‘z kasbining ustasi hamda bu sohaga professional tarzda yondashadigan kadrlar tayyorlash orqali global axborot makonida turli xildagi axborot xurujlari, propagandalar va feyk yangiliklar, manipulyativ axborotlar ta’siriga tushib qolishdan himoyalanimiz mumkin. Ommaviy axborot vositalari bugungi kunda norasmiy 4 – hokimiyat sifatida talqin qilinadi. Endi o‘ylab ko‘raylik, bunday kuch g‘arazli maqsadlarda foydalanishga yo‘l qoyilsa nimalar bo‘ladi? Ana shuning uchun ham bu soha hozirda alohida e’tibor talab qiladi.

Ma’lumki, milliy qonunchiligimizda ham yoshlarni nosog‘lom axborotlardan himoyalashning mexanizmlari mavjud. Xususan, «O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to‘g‘risida»gi Qonunda «O‘zbekiston Respublikasida yoshlar orasida odob-axloqni buzishga, shu jumladan, zo‘ravonlikni, hayosizlikni va shafqatsizlikni tashviqot qilishga qaratilgan har qanday xatti-harakatlar man etilishi», «Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida»gi Konvensiyada «Pornografiya, shafqatsizlik va zo‘ravonlikni namoyish etuvchi, inson qadr-qimmatini tahqirlovchi, bolalarga zararli ta’sir ko‘rsatuvchi va huquqbuzarliklar sodir etilishiga sabab bo‘luvchi ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, adabiyotlarni tarqatish hamda filmlarni namoyish etish taqiqlanishi» belgilab berilgan. Tezkor Internet orqali qabul qilinayotgan, axborotlarning aksariyat foydalanuvchilari yoshlar hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Faxriddin Soliyevning «Internetdan foydalanish madaniyati» maqolasida shunday deyiladi: Global axborot makoniga real ko‘z bilan qaraydigan bo‘lsak, hozirda keng jamoatchilikni xavotir va tashvishga solib kelayotgan muammolardan biri, shubhasiz, axborot makonida «nosog‘lom» manfaatlar, ziddiyat va qarama-qarshiliklar ta’siridagi axborotlarning (o‘z joniga qasd qilishning oson yo‘llarini targ‘ib qiluvchi 9 ming, axloqsiz mazmunga ega 4 mingdan ziyod saytlar, kompyuter o‘yinlari zo‘ravonlik va yovuzlik, o‘ta jangari ruhdagi (beshafqat urushlar, o‘ldirishlar, otishmalar va hokazo) Internet saytlari mavjudligi), milliy axborot makonimizga kirib kelishidir. Darhaqiqat, axborot makonida tahdidlar bor ekan, Milliy axborot makonimizga chegara qo‘yib bo‘lmaydi. Shunday ekan, yoshlarga sog‘lom axborot muhitini yaratib, ular ma’naviy olamining daxlsizligini asrash asosiy vazifalarimizdan biridir.

Xulosa qilib aytganda, axborot asri davrida yoshlarga yopirilib kelayotgan «notoza va noxolis» axborotlarning oldini olish, sara ma’lumotlarni topib foydalanishlari, xususan, nosog‘lom axborotlardan himoyalana olishlari, kommunikatsiya vositalaridan to‘g‘ri foydalana bilishlari uchun bilim va tajriba kerak bo‘ladi. Shunday ekan aholimiz orasida mediasavodxonlik hamda axborotdan foydalanish madaniyatini oshirish maqsadida quyidagi tavsiyalarni keltirib o‘taman:

Ayni paytda, mediata’lim asoslarini har bir ta’lim muassasasi o‘quv dasturiga kiritish, bolalarga maktabgacha ta’lim jarayonida uning asoslarini interaktiv, turli o‘yinlar shaklida tushuntirish, o‘zib kelayotgan avlod tomonidan shiddatli axborot oqimida zarurini tanlash va unga tanqidiy yondashgan holda baholay olish imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida, yoshlarning kelajakdagi fuqarolik pozitsiyasining yanada mustahkamlanishiga, jahonda yuz berayotgan voqea-hodisalarni xolis baholab, to‘g‘ri qaror qabul qila olishiga asos bo‘la oladi;

Yoshlarda internetdan oqilona foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish, ularning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, ya‘ni bugungi kunda yoshlarimiz soni kattalar sonidan ortiqdir.

Yoshlarimizning aksariyat qismi oliy ta’lim muassasalarida tahsil olmoqda. Biz hozirda kattalarning *mediasavodxonligini* oshirish, tarbiyalash maqsadida yoshlardan tashuvchi sifatida foydalanishimiz kerak deb o‘ylayman.

Inson, jamiyat va davlatning axborot sohasidagi huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, aholiga elektron interfaol xizmatlar ko‘rsatishni rivojlantirishni rag‘batlantirish hamda g‘oyaviy-ma‘rifiy va ma‘naviy-axloqiy yo‘naltirilgan milliy internet-resurslar, veb-servislar, ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirishga qaratilgan internet tarmog‘idagi milliy segmentni rivojlantirish sohasidagi me‘yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish joiz deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Mediasavodxonlik>.
2. <https://uzhurriyat.uz/2016/04/05/mediasavodxonlik-va-u-nima-uchun-kerak/>
3. Xolliyev A. “Media Savodxonlik Tushunchasi va Uning Ilmiy Nazariy Tahlili”. 2022y. <https://zenodo.org/records/7268271>
4. Pedagog Respublika Ilmiy Jurali. Abdusalilova M. “Media Savodxonlik Tushunchasi va Uning Ilmiy Nazariy Tahlili”. 2024y.B-261-262.
5. Jo‘rayeva F. “Media Savodxonlik Tushunchasi va Uning Jamiyatimiz Hayotidagi Ahamiyati”. 2024y.B-32-33. <https://zenodo.org/records/10911084>
6. <https://openenglishcommunity.org/page/english-for-media-literacy-for-educators>
7. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-0045-4>
8. <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/umumii-urta-talim/Media-va-axborot-savodxonligi.htm>

XUJAQULOVA FARANGIZ
O‘zDJTU 4-kurs talabasi

xujaqulovafarangizz@gmail.com

JURNALISTLARNING SUD JARAYONI BILAN BOG‘LIQ KASBIY VA AXLOQIY MAJBURIYATLARI

Annotatsiya. *Sud-huquq jarayonlarini yoritish va to‘g‘ri material tayyorlashda jurnalistlarning kasbiy va axloqiy majburiyatlari bilan tanishib chiqamiz. Har bir soha vakilining o‘z kasbiy etikalari mavjud bo‘lib, ularni to‘g‘ri qo‘llay olish, ish ustuvorligi va samarasini oshiradi. Jurnalistning kasbiy va axloqiy majburiyatlari tegishli hujjatlarda keltirilgan. Bu majburiyatlarga amal qilmaslik, jurnalist saviyasi va tayyorlagan materiallarida ko‘rinib qoladi.*

Kalit so‘zlar: *“O‘zbekiston jurnalistlarining odob-axloq qoidalari”, jurnalist majburiyatlari, sud-huquq jurnalistining kasbiy odobi.*

Abstract. *We will get acquainted with the professional and ethical obligations of journalists in covering legal proceedings and preparing the right material. Representatives of each field have their own professional ethics, and the ability to apply them correctly increases work priority and efficiency. Professional and ethical obligations of a journalist are listed in relevant documents. Non-observance of these obligations can be seen in the level of the journalist and the prepared materials.*

Key words: *“Ethical rules of journalists of Uzbekistan”, journalistic obligations, professional ethics of judicial journalist.*

Kirish:

Sud-huquq yo‘nalishida faoliyat yuritadigan jurnalist axborot olishning kuzatuv, intervyu, suhbat, hujjatlar tahlili usullaridan foydalana olishi lozimligi ta’kidlandi. Jurnalist o‘z tekshiruvini olib borish davomida muharrir va kasbdoshlari bilan, shuningdek, ekspertlar bilan hamkorlik qilishi talab etiladi. U ochiq axborot olishni kafolatlovchi qonun me‘yorlaridan yaxshi xabardor bo‘lishi, yozayotganlari kimningdir sha’ni va qadr-qimmatiga daxl qilmasligi, material chop etilgandan so‘ng o‘zi va tahririyat noqonuniy xatti-harakat qilganlikda ayblanishiga asos topilmasligi kerak.

Jurnalistlarning sud jarayonidagi qonuniy faoliyati qonuniy jihatdan ta‘minlangan bo‘lsa ham, mavjud protsessual sudlov tartibida ommaviy axborot vositalarining sud ishiga halaqit bermasligi belgilangan. Sudyalarning ishiga aralashish va sud jarayoniga ta’sir ko‘rsatish sud raisining ajrimi bilan jurnalistlarni sud zalidan chiqarib yuborishga asos bo‘lishi mumkin. Jurnalist sud jarayoni haqida o‘zi tekshiruv o‘tkazib, natijalarini OAVda e’lon qilish huquqiga ega. Lekin, aksariyat hollarda jurnalistning fikri sud hukmi yoki qaroridan farq qilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri shundaki, yuqori turuvchi sudlar quyi sudlarning hukm yoki hal qiluv qarorlarini tekshirish uchun ish materiallarini tegishli suddan talab qilib olib, o‘rganadi. Bunda

asosiy e’tibor taraflarning sud majlisida aytgan gaplariga qaratilib, ular nima degani sud majlisi bayonnomasidan o’rganiladi. Afsuski, sud bayonnomasi noxolis va biryoqlama yozilishiga oid misollar amaliyotda istagancha topiladi. Jurnalist esa o’z xulosasini sudda ishtirok etgan taraflar bilan suhbatga asoslanib yozadi. Shuning uchun, sud hujjati bilan jurnalist yozgan gaplar o’rtasida katta tafovut kelib chiqadi. Ayrim sudyalalar esa bu holatni “sudyalarning faoliyatiga aralashish, sudlarning obro’sini to’kishga harakat” sifatida baholashadi. Agarda sudlarda bayonnoma o’sha jarayonni to’laligicha ochib bersa, jurnalistlarning materiallari sud hujjatlaridan deyarli farqlanmaydi. Agar jurnalistlar ham material tayyorlashda ortiqcha ehtiros va bo’rtirishdan foydalanmasa, kasbiy odob me’yorlariga amal qilsa, ikki tomon ham o’zaro nizolarga bormaydi. Ba’zi sudyalarning o’z ishini puxta bilmasligi sud jarayonida jurnalistlarning qatnashishiga tish-tirnog’i bilan qarshilik qilishi bilan ko’rinib qoladi. Bu esa sudyalarning kasbiy etika qoidalariga rioya qilmayotganidan dalolat beradi.

Bugungi kungacha har ikki kasb egalarining sudlov va jurnalistik faoliyatni yuritishi uchun kasbiy odob-axloq qoidalari ishlab chiqilgan bo’lib, mazkur qoidalarda ularning axloqiy harakati belgilab qo’yilgan. “O’zbekiston jurnalistlarining odob-axloq qoidalari” Kodeksida jurnalistlarning ochiq sud majlislarida hozir bo’lishi, sud jarayonini yoritishda aybsizlik prezumpsiyasiga amal qilishi, material tayyorlashda fuqarolarning sha’ni, qadr-qimmati hisobga olinishi kerakligi alohida qayd etilgan. Lekin 2002 yilda qabul qilingan “O’zbekiston sudyalarning odob-axloq qoidalari”da sudlarning ommaviy axborot vositalari bilan o’zaro munosabatlari, sudyalarning jurnalistlarga nisbatan munosabati haqida umuman so’z yuritilmaydi. Bu esa sudyalarga jurnalistlar faoliyatini har qanday yo’l bilan cheklashga zamin yaratadi.

Xalqaro tajribaga nazar tashlasak, deyarli barcha mamlakatlarda jurnalistlarning kasb odobi qoidalari qabul qilinganligiga guvoh bo’lamiz. G’arb matbuotida “Kasb odobi qoidalari”ni qabul qilmagan birorta tahririyatni uchratish qiyin. Shunindek, faoliyat turiga ko’ra uyuushgan OAVda ham tarmoqli axloq normalari qabul qilingan [1; b.135].

Shuni unutmaslik kerakki, sud miting yoki erkin majlis emas. Bu qonun bilan kafolatlangan va ayrim holatlardagina uni yopiq tartibda o’tkazishga ruxsat beriladi. Odatda, josuslik, maxfiy hujjatlarni o’rganish, zo’rlash bilan bog’liq mahkamalarda yoki ishni alohida muhokamasiga ajratib chiqarilgan holatlarda yopiq o’tkaziladi. Qolgan barcha holatlarda sudlar ochiq tarzda o’z ishini olib boradi. Shunday ekan, sud jarayoniga har kim, ayniqsa, jurnalist qatnashishi mumkin. Ammo jamoatchilikdan hech kim savol berib yoki luqma tashlab voqelikka munosabat bildirishi mumkin emas. Albatta, zaldagi odamlar qay yo’l bilandir o’z munosabatini bildiradi: shivirlash, keskin vaziyatlar muhokama qilinganda, hukm e’lon qilinayotganda shovqin ko’tarish. Sud esa bunday holatlarga e’tibor bermasdan o’zining funksional vazifalarini to’liq bajarishi kerak. Har qanday vaziyatni ham sud ishiga aralashish va sudyalalar mustaqilligiga dahl qilish deb baholash sudyalarning kasbiy odobiga to’g’ri kelmaydi.

Endilikda quyidagi moddaga e’tibor bering: “Ommaviy axborot vositalari o’z xabarlarida muayyan ish yuzasidan sud muhokamasi natijalarini oldindan o’zicha hal qilib qo’yishga yoki sudga boshqacha ta’sir etishga haqli emas”. “Sudlar to’g’risida”gi

Qonunning 60-moddasida o‘rnatilgan cheklovga ko‘pgina jurnalistlar e’tirozlar bildirishi bejiz emas. Dastlabki tergov va sud tergov davomida to‘plangan tom-tom ish materillari, rad etib bo‘lmas ashyoviy dalillar, shu toifadagi ishlarni yuritish bo‘yicha sud amaliyoti va Oliy sud Plenumining ko‘rsatmalari bo‘la turib, sudya qanday qilib, jurnalist tomonidan yozilgan maqolaga ta’sirlanadi yoki uning taxminlariga ishonadi? Madomiki, sudlar shunchalar ta’sirchan ekan, inson taqdirini hal etishdek, mas’uliyatli vazifani amalga oshirishiga shubha tug‘iladi. Jurnalistlar sud qarori yoki hukmi qonuniy kuchga kirgandan keyin o‘z fikr-mulohazalarini e’lon qilish huquqiga ega ekanligi Jinoyat prosessual kodeksining 23-moddasida, “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 5-moddasida belgilab qo‘yilgan [2]. Bunday cheklov aybsizlik prezumpsiyasi deyiladi.

Shu o‘rinda aybsizlik prezumpsiyasi kinga taalluqli? degan tabiiy savol tug‘iladi. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga Sharhlar”ning Asosiy Qonunimizning 26-moddasiga sharhlariga murojaat qilaylik: “Aybsizlik prezumpsiyasi (lotin. *preasumptio* – faktning teskarisi isbotlangunicha yuridik jihatdan to‘g‘ri hisoblanishi) jinoyat-huquqiy qonunchilik prinsipining asosini tashkil etadi hamda odil sudlovning asosiy prinsiplaridan biri hisoblanadi”. OAB institut tariqasida jinoyat-sudlov jarayonida qatnashmaydi va shuning uchun ularga jinoyat sudlovning prinsiplari qo‘llanilishi mumkin emas.

Ko‘pgina matbuotshunos olimlar bu masala ustida bir qarorga kela olishmagan. Soha mutaxassisi Karim Baxriyev jurnalistlarga nisbatan aybsizlik prezumpsiyasi prinsipini qo‘llash shart emas, deb hisoblaydi. Filologiya fanlari nomzodi Olimjon O‘sarov esa jurnalistlarga nisbatan aybsizlik prezumpsiyasi prinsipini qo‘llash inson huquqlarini ta’minlashning eng muhim vositasi, deb baholaydi. Mutaxassislarning fikricha, “jurnalist uzil-kesil xulosa yoki hukm chiqarmasligi kerak. Chunki jurnalistning maqolasi uning shaxsiy tekshiruvi natijasidan kelib chiqib bildirgan fikr-mulohazalaridir. Voqeaga huquqiy bahoni esa mas’ul idoralar beradi”. Mazkur fikrni eng maqbul xulosa sifatida baholash mumkin. Chunki jurnalistlar kasb odobi qoidalaridan kechmagan holda shaxsiy tekshiruvi natijasidan kelib chiqib o‘z fikr-mulohazalari bildirishi mumkin. Bu uning asosiy funksiyasi. Voqelikka nisbatan hukm chiqarish esa uning vakolatiga kirmaydi. U o‘z mulohazasi bilan jamoatchilik fikrini uyg‘otadi va mavjud holat haqida xabar beradi. Hukm chiqarish esa boshqa idoralarning vakolatiga kiradi. Bu aybsizlik prezumpsiyasi emas, jurnalistlar uchun huquqiy me’yor. Sababi aybsizlik prezumpsiyasi keng qamrovli tushuncha hisoblanadi.

kodeksining 327-moddasiga ko‘ra: “Muayyan jinoyat to‘g‘risida matbuot, radio va televideniye, hujjatli kinofilmlardagi, shuningdek ommaviy axborot vositalariga yo‘llangan, lekin e’lon qilinmagan xatlardagi xabarlar jinoyat ishini

Sudlar faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta’minlash, axborot xizmati va faoliyatini rivojlantirish, soha vakillarinning kasbiy mahoratini oshirish, hamda shiddat bilan o‘zgarib turuvchi global axborot bozorida o‘zining doimiy o‘rniga ega bo‘lish uchun axborot tarqatishning turli usul va vositalarini qo‘llashga oid ko‘nikmalarni rivojlantirib borish talab etiladi [3; b. 47].

Jurnalistning kasbiy odobi qoidalari hamisha uning haqqoniy va xolis axborot tarqatishi uchun asos bo‘ladi. Chunki ko‘p holatlarda jurnalistlarning noaniq va noxolis axborot tarqatishi natijasida ham ular sud jarayoniga ro‘para bo‘ladi. Ko‘pgina fuqarolar jurnalistlarni o‘z huquqlarini paymol etganlikda ayblab, sudga berishadi. Jurnalistlarga qilinayotgan da’volarning aksariyatini ommaviy axborot vositalari orqali tuhmat va haqorat qilganlik, sha’n, qadr-qimmat va ishchanlik obro‘cini pastga urganlik kabi ayblovlar tashkil etadi

Ko‘pgina jurnalistlar tanqidiy materiallar hamda sud jarayoni bilan bog‘liq materiallarni yozishda xatoga yo‘l qo‘yishadi. Buning asosiy sababi esa ularning huquqiy jihatdan bilim saviyasi pastligi, mavjud kasb odobi qoidalarga rioya qilmasligi, shuningdek, me’yoriy darajadan ortiq ta’sirchanlikka berilib ketishidir. Hatto, ba’zi jurnalistlar sudyalarni mavjud prosessual tartibni buzganlikda ayblab ham maqolalar yozishadi. Lekin arzimagan xatolarni deb o‘z niyatiga erisha olmaydi. Sudyalar haqida yozishda jurnalist bir qancha omillarni inobatga olishi kerak.

Xulosa

Xulosadan ko‘rinadiki, sudyalar haqida tayyorlangan jurnalistik material albatta rad etiladi. Materialda hamma faktlar tasdiqlangan taqdirda ham huquqshunoslar mavzuni yuzaki o‘rganganingizni isbotlash uchun mayda-chuyda vaj-karson topishga harakat qiladi. Chop etishdan oldin materialni imkon qadar tajribali huquqshunosga tekshirtirib olish kerak. Bu kichik ko‘ngilsizliklar va achinarli xatolarning oldini oladi. Hech kim e’tiroz bildira olmasligi uchun bunday materiallar zargarona noziklik bilan yozilishi kerak. Yana bir muhim jihat borki, , zaxirangizdagi qartada “kozer” kabi hali e’lon qilinmagan baquvvat dalillar bo‘lishi kerak. Sizni yomonotliq qilishga harakatlar chog‘ida bu faktlar o‘zingizni oqlash uchun qo‘l keladi. Unutmanki, huquqiy mavzudagi muammoli, tahliliy va tanqidiy chiqishlar yuridik nuqtai nazaridan aniq bo‘lishi kerak. Sudlar tomonidan yo‘l qo‘yilgan qonunga zid harakatlar, jumladan, sansalorliklar, ashaddiy jinoyatlar, xususan, korrupsiyaga qo‘l urganlarga yengil jazo berish kabi holatlarni tanqid qilish zarur. Bu, avvalo, sudlar uchun foydali. Sudyalar qonunlarni buzgani yoki ayblanuvchi huquqiga daxl qilgani so‘zsiz isbotlangan taqdirdagina ularni tanqid qilish to‘g‘ri va asosli. Hayotda ko‘p ko‘rganmiz, ba’zan jurnalist pozitsiyasini advokat pozitsiyasidan ajratish qiyin bo‘ladi. Sir emas, advokatning maqsadi — o‘z himoyasidagi shaxsning yonini olish, uni jazodan qutqazib qolish. Jurnalist esa ikki tomonga ham bab-baravar, xolis bo‘lmog‘i, faqat va faqat haqiqat tomonida turmog‘i lozim. Ana shundagina sud hokimiyati va ommaviy axborot vositalari o‘rtasidagi munosabat yaxshilanishi va soha rivojlanishiga turtki bo‘lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun//lex.uz
2. O‘sarov O.OAV va sud hokimiyati munosabatlari, O‘zbekiston amaliyoti va xalqaro tajriba. Toshkent: 2013. – B.135.
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi. “Ochiqlik va shaffoflik sudlar faoliyatining muhim tamoili”. T.: 2016. B. 47.

AZIZABONU QUVONDIQOVA

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

Jurnalistika fakulteti talabasi

FAKTCHEKINGNING ZAMONAVIY ONLAYN INSTRUMENTLARI

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi faktchekingning zamonaviy onlayn instrumentlari haqida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur tezis mavzusi yuzasidan tegishli ilmiy va rasmiy adabiyotdagi fikrlar umumlashtirilib, mavjud muammo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.*

Kalit so‘zlar: *Ijtimoiy tarmoq, faktcheking, internet, zamonaviy onlayn instrumentlar, mediasavodxonlik.*

Annotation: *This thesis talks about modern online instruments of fact checking. Also, the opinions of the relevant scientific and official literature on the topic of this thesis are summarized, suggestions and recommendations are given on the existing problem.*

Key words: *Social network, factchecking, internet, modern online tools, media literacy.*

Аннотация: *В данной диссертации говорится о современных онлайн-инструментах проверки фактов. Также обобщены мнения соответствующей научной и официальной литературы по теме данной диссертации, даны предложения и рекомендации по существующей проблеме.*

Ключевые слова: *Социальная сеть, проверка фактов, интернет, современные онлайн-инструменты, медиаграмотность.*

KIRISH

Globalashuv jarayonida xabar va uning ishonchligi bo‘lgan qarashlar o‘shib barobarida turli ko‘rinishlarga ham ega bo‘lib bormoqda. Buni quyidagi 2 sabab misolida ko‘rishimiz mumkin. Birinchi sabab sifatida ijtimoiy tarmoqda norasmiy saytlarning ko‘payib borayotganligini, ya’ni umumiy auditoriyaning an’anaviy OAVga nisbatan ishonchi kamayib borishini ko‘rsatish mumkin. Bugun axborot tarqatish bilan shug‘ullanuvchi shuningdek, xabarlarini tekshirilmagan manbalardan olib ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qiluvchi turli alternativ medialar paydo bo‘ldi. Shu sababli yangilikning mazmun va shakli ham tubdan o‘zgardi. Ikkinchidan esa, aholi vakillarining axborot bilan ishlash qobiliyati, bunda xabarga nisbatan munosabat hamda manba bilan ishlash salohiyati turlicha bo‘ladi. Auditoriyaning yangi axborotga bo‘lgan ehtiyojini qondirish, tarqatilgan axborotning ishonchliligini tasdiqlash yoki unga raddiya berish orqali uni tekshirish jarayonining rivojlanishiga sabab bo‘lmoqda. Axborot xuruji avj olib borayotgan bir paytda har bir OAV va tahririyat berilayotgan axborotning qanchalik asosli ekanligini tekshirishi muhim.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METODLAR

Zamonaviy online faktchecking (faktlarni tekshirish) instrumentlari turli manbalardan olingan ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlash yoki rad etishga yordam beradi. Axborotlarni tekshirish uchun eng ommabop faktchecking servislar va platformalar mavjud. Quyida ular ichida eng ommaboplari keltiriladi:

- **Snopes:** Ishonchli va qadimgi faktchecking web-saytlaridan biri bo'lib, afsonalar, shahar afsonalari, yangiliklar, rasmlar va videolarning haqiqiylikini tekshiradi[1];
- **FactCheck.org:** Siyosiy da'vo, xabar va nutqiy bayonotlardagi faktlarni tekshirish va dezinformatsiyaga qarshi kurashishga mo'ljallangan veb-sayt[2];
- **PolitiFact:** Siyosiy iddaolar va kampaniyalarning axborotini tekshirishga ixtisoslashgan veb-sayt hisoblanadi;
- **AP Fact Check:** Associated Press (AP) tomonidan yaratilgan faktchecking bo'limi, yangiliklar va siyosiy iddalarni tekshiradi;
- **Google Fact Check Explorer:** Google tomonidan yaratilgan faktchecking vositasi bo'lib, foydalanuvchilarga turli faktchecking tashkilotlaridan ma'lumotlarni qidirish imkonini beradi;
- **Bellingcat:** Open-source tekshiruvchisi jurnalistika va fakt-checking uchun mashhur platforma hisoblanadi. Xususan ziddiyat, huquqbuzarlik va siyosiy mojarolarni o'rganadigan tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan;
- **The Washington Post Fact Checker:** Siyosatchi va boshqa jamoat arboblari tomonidan bildirilgan da'volarning to'g'riligini baholaydi.
- **BBC Reality Check:** BBC Reality Check Buyuk Britaniya va butun dunyodagi siyosatchilar, jamoat arboblari va ommaviy axborot vositalarining da'volarini o'rganadi. Ular bayonotlarni chuqur tahlil qilish va faktlarni tekshirishni ta'minlaydi.

Ko'plab xorijiy mamlakatlar faktlarni tekshirish uchun ixtisoslashtirilgan tashkilotlari va veb-saytlarga ega. Masalan, Buyuk Britaniyada “Full Fact”, Argentinada “Checkado” va Afrikada “Africa Check” tashkiloti faoliyat olib boradi[3]. O'zbekistonda axborotlarni tekshirish uchun Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi tomonidan ishlab chiqilgan fake.cyber102.uz saytidan foydalanish mumkin. Vazirlik bergan ma'lumotlarga ko'ra, foydalanuvchi kelgan xabar ichidagi havolani nusxalab sayt orqali tekshirishi mumkin. Tizim havola kiritilgandan keyin ko'rsatilgan himoya kodini yozish orqali havolani haqiqiy yoki soxtaligini aniqlaydi. Havola haqiqiy bo'lsa, ushbu axborot resursi davlat organlari va tashkilotlarining rasmiy resursi hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'kidlash joizki, bugun yurtimizda yolg'on axborot tarqatish holatlari tez-tez uchramoqda. Shu sababli axborot bilan bog'liq da'volarni faktchek qilish uchun nufuzli axborot vositalari, hukumat hisobotlari, xalqaro tashkilotlar va akademik tadqiqotlar kabi ishonchli axborot manbalariga murojaat qilish zarur.

O'zbekistonga fakt checking zarur bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi yo'nalishlar:

- **Inson huquqlari:** O'zbekistonda inson huquqlarining buzilishi, siyosiy tazyiqlar, so'z erkinligi va qonun ustuvorligi haqidagi da'volar "Human Rights Watch", "Amnesty International" va Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashi kabi tashkilotlar hisobotlari orqali tekshirilishi kerak;

- **Iqtisodiyot:** Iqtisodiy o'sish, qashshoqlik darajasi, ishsizlik va iqtisodiyotga ta'sir qiluvchi hukumat siyosatiga oid da'volar Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) va O'zbekiston hukumati qoshidagi rasmiy statistika agentligi kabi manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalangan holda tekshirilishi zarur;

- **Siyosiy o'zgarishlar:** Siyosiy voqealar, hukumat siyosati, saylovlar va xalqaro munosabatlar haqidagi xabarlar nufuzli axborot tashkilotlar, diplomatik manbalar va hukumatning rasmiy bayonotlari bilan o'zaro tekshirilishi kerak;

- **Sog'liqni saqlash va ta'lim:** Sog'liqni saqlash xizmatlari, ta'lim sifati, infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy ta'minot dasturlari haqidagi xabarlarni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) va YuNESKO kabi xalqaro tashkilotlar, shuningdek, mahalliy axborot agentliklari va hukumat manbalari hisobotlari orqali tekshirish mumkin;

- **Jinoyat va xavfsizlik:** O'zbekistonda jinoyatchilik darajasi, huquqni muhofaza qilish samaradorligi va xavfsizlikka tahdidlar haqidagi axborotlar jinoyatchilikning rasmiy statistikasi ma'lumotlari, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hisobotlari va mustaqil tadqiqot tashkilotlari tahlillari yordamida faktlar bilan tekshirilishi kerak. O'zbekiston haqidagi xabarlarni tekshirishda ma'lumot beruvchi manbalarning ishonchliligini hisobga olish va bir nechta ishonchli manbalardan tasdiqlovchi dalillarni izlash zarur. Bundan tashqari, axborotning kontekstni tahlil qilish va manbalarning potentsial tarafkashliklari yoki kun tartibini tushunish aniq tekshirishni ta'minlashga yordam beradi[4].

Yuqorida sanab o'tilgan yo'nalishlardan axborotlarni olish va tekshirish uchun yuqori mediasavodxonlik talab etiladi. Sababi, foydalanuvchida mediasavodxonlik yuqori darajada bo'lsa, turli xil asossiz faktlar va xabarlarga, tanqid ko'zi bilan qaraydi. Shu sababli ham dunyoning ko'plab mamlakatlarida mediasavodxonlik masalasi o'rtaga tashlanmoqda. Media savodxonlik - bu turli xil ommaviy axborot vositalarini aniqlash va ular yuborayotgan xabarlarni tushunish qobiliyatidir[5].

XULOSA

Yuqorida sanab o'tilgan faktchekingning zamonaviy onlayn instrumentlaridan foydalanish mamlakatimiz doirasida olib kiriladigan bo'lsa, yolg'on axborotlarni yo'nalishiga qarab aniqlash, asossiz ma'lumotlar sabab aldanib qolish holatlari ning kamayishiga olib keladi. Chunki, jarayon davomida foydalanuvchining savodxonligi asta-sekinlik bilan oshib borishi tabiiy. Bugun zamon talabi hisoblangan

mediasavodxonlikga ega bo‘lish hamda faktchekingni o‘rganish bo‘yicha tavsiyalardan aholiing xabardorligini oshirish va ularga ushbu usullarni sinab ko‘rish uchun taqdim qilinishi zarur. Faktchekingning zamonaviy va onlayn instrumentlaridan foydalanishni yo‘lga qo‘yish orqali biz axborotlarni tahlil qilish va ulardan foydalanish hamda yolg‘on axborotdan saqlanishga nisbatan immunitet hosil qilamiz. Bu esa axborot asri deb, yuritilayotgan davrda suv va havodek zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Snopes.com 2009 yil 10 aprel. 2022yil 4 yanvarda asl nusxadan arxivlangan
2. “MediaSmart” Education from the Advertising Industry
3. "Snopes.com: Kibermakondagi afsonalarni yo‘q qilish" MILLIY RADIO. 2005 yil 27 avgust. Asl nusxadan 2005 yil 11 sentyabrda arxivlangan. 2005 yil 27 avgustda olindi.
4. Peterburg Times. 2010-yil 15-avgustda asl nusxadan arxivlangan. 2010-yil 16-avgustda olindi.
5. Li, S., Xiong, A., Seo, H. va Li, D. (2023). "Faktlarni tekshirish" fakt tekshiruvlari: ma'lumotlarga asoslangan yondashuv. Garvard Kennedi maktabi (HKS) noto‘g‘ri ma'lumotlar sharhi. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-126>

TURAYEVA LAYLO

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti o‘qituvchisi

SPORT MAVZUSINI YORITISHDA JURNALISTGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Annotasiya. Ushbu maqolada OAVda sportga oid axborotni yoritishda janrlarning ahamiyatini va ularning tomoshabinlarning idroki va ishtirokiga ta’sirini o‘rganishga qaratilgan. Mazkur maqola mavzusi yuzasidan ilmiy va rasmiy adabiyotlar atroflicha tahlil qilinib mavjud muammolar yuzasidan ilmiy farazga asoslangan taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: sport jurnalistikasi, janr, teksturalar, media sohasi, reportaj, matnli translyasiya

Abstract. This article aims to study the importance of genres in media coverage of sports and their impact on audience perception and participation. The scientific and official literature on the topic of this article is thoroughly analyzed, and proposals and recommendations based on scientific hypothesis are presented regarding the existing problems.

Key words: sports journalism, genre, textures, media industry, reporting, text broadcasting.

Абстрактный. Целью данной статьи является изучение важности жанров в освещении спорта в СМИ и их влияния на восприятие и участие аудитории. Тщательно проанализирована научная и официальная литература по теме данной статьи, а также даны предложения и рекомендации, основанные на научных гипотезах относительно существующих проблем.

Ключевые слова: спортивная журналистика, жанр, фактуры, медиаиндустрия, репортаж, текстовое вещание.

Ommaviy axborot vositalari tomoshabinlarga sportning barcha jihatlari: musobaqa natijalari, jismoniy va taktik tayyorgarlik jarayonlari, qiyinchiliklarni yengish, sportchilarning shaxsiy hayoti haqida ma’lumot ulashishi mumkin. Aynan OAV insonlarning sport haqidagi bilimlarini shakllantiradi.

Sport jurnalistikasining tashkiliy funksiyasi sport tadbirlarini tayyorlash va o‘tkazish jamoatchilik e’tiborini jalb qiladigan holatdan kelib chiqadi. Boshqaruv funksiyasi “ma’lumotni iste’mol qiladigan auditoriyaning o‘ziga bevosita ta’sir qilish va sportning ijtimoiy institutlariga doimiy ta’sir ko‘rsatish” dir[1].

Sport jurnalistikasi keng ko‘rib chiqilganda, jismoniy tarbiya va sport bilan bog‘liq ijtimoiy jarayonlarning holatini nazariy va uslubiy tahlil qilishni o‘z ichiga oladi. U jismoniy madaniyatdan ajratilgan holda sport masalalarini ko‘rib chiqishi ham mumkin. Sport jurnalistikasi nafaqat sport voqealarini aks ettiradi, balki har qanday

tashkilotning ajralmas elementi sifatida, hatto ijtimoiy darajadagi sportni tahlil qilish bilan cheklanmaydi. Sport jurnalistikasida jurnalistik funksiyalarni bajarish texnologiyasi sport mavzulari va o‘tkazilgan musobaqalar to‘g‘risida hisobotlarni yozishni ham o‘z ichiga oladi. Sport mavzusi turli xil ommaviy axborot vositalarining ko‘plab axborot xabarlarining ajralmas elementi hisoblanadi. Sport media-kommunikatsiyasi media-kommunikatsiyaning tarkibiy qismidir. “Bundan tashqari, R. Boyl o‘zining tahririyat maqolasida ta’kidlaganidek, sport jurnalistikasi asrning boshlarida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga - raqamlashtirishga, Internetga o‘tishga etarlicha moyil bo‘lib, qaysidir ma’noda raqamli o‘tishning eng yuqori pog‘onasida edi”[2].

Sport jurnalistlari, boshqa har qanday jurnalistlar singari, sport shtab-kvartirasi, tashkiloti, jamoasi yoki axborot agentligidan olingan ma’lumotlarga tayanishdan ko‘ra, namoyish etilayotgan sport jarayoni yoki hodisasi tarixini o‘rganishlari kerak. Biror kishi tomonidan taqdim etilgan yoki boshqa manbalardan olingan har qanday faktlar aniqlashtirishni talab qiladi. Bu, ayniqsa, tekshirilmagan manbalar uchun to‘g‘ri keladi. Shuningdek, murabbiylar, o‘yinchi yoki sport tashkiloti rahbariyati jamoalar, o‘yinchi, murabbiylar, tashkilotlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni e’lon qilishni istamasligi sababli, hatto juda obyektiv bo‘lsa ham, obyektiv ma’lumotlarni yashiradigan vaziyatlarni istisno qilib bo‘lmaydi.

Samarali sport jurnalistlari uzoq vaqt davomida turli xil manbalardagi materiallarni ko‘rib chiqadilar, eng dolzarb va mavzuga mos tarkibni ajratadilar. Ko‘pgina sport jurnalistlari muxbir, sport yozuvchisi yoki sharhlovchi sifatida o‘z hunarmandchiligining bir jihatiga ixtisoslashgan va sport radiosi yoki televizion dasturlarida qatnashish uchun mehmon mutaxassisi sifatida qatnashishga rozi bo‘lishlari odatiy hol emas[3].

Sport jurnalistlari, albatta, jurnalistik axloq masalalarini hisobga olishlari kerak[4]. Axloqiy jihatdan, bir qator bosh muharrirlar o‘zlarining nashrlari reytingini oshirish uchun osonlikcha qo‘llab-quvvatlaydigan sport yoritilishini keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan manfaatlar to‘qnashuvini hisobga olish muhimdir. Manfaatlar to‘qnashuvining manbalaridan biri bu ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar jamoasi bir xil egasiga ega bo‘lgan vaziyatdir. Sport jurnalisti, hatto ularning yoritilishini jamoatchilikka yanada jozibador qilish uchun faktlarni bo‘rttirib ko‘rsatmaslik, kamsitmaslik yoki noto‘g‘ri ko‘rsatmaslik kerakligini bilsa ham, o‘z xo‘jayinining ta’siriga tushib qolishi odatiy hol emas. sport jurnalistikasi-bu sport mavzulari va musobaqalari haqida hisobot yozish shakli. Jahon miqyosidagi sport tadbirlarini yoritish musobaqalarni yoritishga alohida e’tibor berishni talab qiladi, shu bilan birga ularning tashkilotchilari va ishtirokchilarining tarjimai holining samimiy daqiqalariga ta’sir qiladi.

Sport jurnalistikasi jurnalistikaning boshqa yo‘nalishlari bilan birgalikda zamonaviy media aloqa tizimiga kirib, zamonaviy gipermatn, multimedia va interaktiv texnologiyalardan foydalanadi. Sport sayyora miqyosidagi hodisaga aylanganligi sababli, sport jurnalistikasi jurnalistikaning boshqa sohalari orasida munosib o‘rin egalladi. Sportning rivojlanishi bilan ko‘plab media jarayonlar bog‘liq bo‘lib, bu sportni mis-akommunikatsiya hodisasi sifatida, sport jurnalistikasini esa maqsadli

auditoriyaga ta’sir qilishning eng muhim vositalaridan biri sifatida aniqlashga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Данилова М.Н. (2018). Спорт как медиакоммуникационный феномен // Вопросы теории и практики журналистики. Т.7. №3. С. 519-538
2. Vartanova E.L. (2017). "Mediasystem": term, concept or reality? / ed. E.L. Vartanova // MediaAlmanakh. No. 1 (78). P. 8-10 (In Rus.).
3. Shuster O.S. (1998). Mass media and sports / ed. O.C. Shuster. SPb: Publishing house GAFC (In Rus.).
4. Danilova M.N. (2018). Sport as a media-communication phenomenon. Problems of theory and practice of journalism. Vol.7. No. 3. P. 519-538 (In Rus.).

XOSHIMOVA DILOROM
O'zDJTU o'qituvchisi
XUSUSIY TELEKANALLARDA TELEVISION SHOUNING
ASOSIY VAZIFALARI

Annotasiya. *Ushbu maqolada xususiy telekanallarda televizion shouni olib borishda boshlovchi imijining o'ziga xos jihatlari haqida so'z boradi. Shuningdek mazkur maqola mavzusi yuzasidan xorij va mahaliy olimlarning fikrlari umumlashtirilib mavjud muammo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.*

Kalit so'zlar: *Xususiy telekanallar, boshlovchi imiji, televizion shouni.*

Abstract. *This article talks about the specific aspects of the presenter's image when conducting a television show on private TV channels. Also, the opinions of foreign and local scientists on the subject of this article are summarized and suggestions and recommendations are given on the existing problem.*

Key words: *Private TV channels, presenter's image, television show.*

Абстрактный. *В данной статье говорится об особенностях имиджа ведущего при ведении телепередачи на частных телеканалах. Также обобщены мнения зарубежных и отечественных ученых по теме данной статьи и даны предложения и рекомендации по существующей проблеме.*

Ключевые слова: *Частные телеканалы, имидж ведущего, телепередача.*

Bugungi kunda xususiy telekanallar soni kun sayin ortib bormoqda. Shu o'rinda ommabop janr sifatida televizion shouni namoyon bo'lishi tijorat dinamikasini yuqoriga telemahsulot sifatini tushishiga olib keldi. Bu aynan teleshouni olib borishda boshlovchi *imiji* kamchiliklari bilan bog'liq. Ushbu maqolada xususiy telekanallarda televizion shouni olib borishda boshlovchi imijining o'ziga xos jihatlari haqida so'z boradi. Olimlar tilida televizion shouni olib borishda boshlovchi etikasini shakllantirish uning imijini namoyon qiladi.

Televizion shou nima ekanligini tushunish uchun televideniya da ishlab chiqarilgan boshqa dasturlardan aniq farqlarni ko'rish, TV shou formatining xususiyatlarini aniqlash kerak.

Boshqa dasturlardan (intervyu, munozaralar va hokozo) jalb qilingan usullarni birlashtirgan holda, e'tiborni qaratish masalasini emotsional tahlil qilishda hakamlar sudining asosiy rolini o'ynaydigan vositachiga qaratilishi (ekspertlar);

Muammoga yaqin sohalarda mashhur mehmonlar yoki taniqli mutaxassislar borligi, ular o'zlarining shaxsiy fikrlarini bildirgan holda muloqotda faol ishtirok etishi;

Tomoshabinlardan iborat studiyada jamoatchilikning mavjudligi, ular gapirish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkinligi;

So'nggi paytlarda interfaol funktsiyalar ko'pincha studiyadan tashqaridagi odamlarni turli xil aloqa vositalari (telefon, video) orqali muloqotga jalb qilishdan foydalaniladi. Mavzu bo'yicha yozilgan sujetdan foydalanish mumkinligi;

Suhbatning qizg‘inligi yoki savolni muhokama qilish uchun qat’iylik mavjudligi. Maqsadli auditoriyani qiziqtiradigan, ommaviy tomoshabinlarga va dasturni tomosha qilish jarayonida qatnashadigan mavzularga egaligi;

Ko‘rsatuv chastotasining 1-2 soat davomiyligi.

Internet texnologiyalari va axborot oqimi asrida ko‘plab odamlar har kungi murakkab turli xil muammolarga duch kelib, muammolardan chalg‘ish uchun imkoniyat qidirmoqdalar. Muhokama qanday rivojlanayotganini va tok shou da bo‘lib o‘tadigan muloqotda hissiy jihatdan ishtirok etib, efir paytida inson o‘z muammolaridan chalg‘iydi [Apanova Э. И. С-32]. Boshqa odamlarning hikoyalarini ko‘rganda, eshitganda, siyosiy munozaralarni ko‘rib chiqayotganda, ommaviy auditoriyaga uning muammolari efirda uzatilganidek murakkab va hal etib bo‘lmasligi mumkindek tuyuladi. Axborotni hissiy idrok etish tomoshabinga o‘zini tok shou ishtirokchisi sifatida ko‘rish imkoniyatini beradi.

Tok-shoular tomoshabinlarga qanday ta’sir qiladi? Albatta, tok shou nima ekanligini aniq belgilash uchun tomoshabinlarni boshqarish usullarini tushunish kerak. Keng tarqalgan uchta usuldan biri:

Bosqinchilik. Ma’lumot tomoshabinga ma’lum qilinganda, u bunga tayyor yoki tayyor emasligidan qat’iy nazar.

Ketish. Taqdimotchi va tomoshabinlar bir -birlaridan ma’lum darajada uzoqlashganda.

O‘zini oshkor qilish. Teleboshlovchi o‘zining monologini ochib berish bilan suhbatni olib borganda, tinglovchilar o‘zlarining his-tuyg‘ulariga suyanmay, o‘z fikrlari orqasida turib, ularni chetga surib qo‘yadilar [Болдырева А. С 63].

Teleshouda jurnalistik va sahna texnikasi namoyish etiladi. Televizion dasturlarning ushbu janrini o‘rganadigan ba’zi mutaxassislar hazilning mavjudligini zaruriy shart deb hisoblashadi [Вакурова Н. В. . С 62]. Muayyan vazifani bajaradigan har bir ishtirokchi (mehmonlar, tomoshabinlar) o‘zlariga va ularning muammolariga kulishlari kerak. Bu dasturga nafaqat rang beradi, atmosferani ham yengillashtiradi. Shunday qilib, umumlashtirilgan ma’noda, tok shou har qanday “so‘zma-so‘z” translyatsiya hisoblanadi. Uni ko‘plab mehmonlar va tomoshabinlar bo‘lgan studiyada suratga olish mumkin yoki faqat davra suhbatini ko‘rinishida tashkillashtirish, uy egasi (jurnalist) va suhbatdosh (musiqachi, aktyor, sportchi, oddiy fuqaro va boshqalar) bilan oddiy suhbatlashish bilan cheklanishi ham mumkin.

Bugungi kunda zamonaviy tomoshabin biladigan hozirgi realiti shou 1973-yildan boshlangan. Amerika PBS kanalida “Amerika oilasi” (“An American Family”) dasturining premyerasi bo‘lib o‘tadi. Uning ishtirokchilari Loud (Loud) ismli oddiy amerikalik oila a’zolari bo‘lishadi. Asosiy ko‘rinishi shundan iborat ediki, oila boshliqlari ajralish holatida edilar va besh farzandning eng kattasi, yigirma yoshli yigit Lans, vaqti - vaqti bilan lablarini lab bo‘yog‘i bilan bo‘yab, ayollar kiyimini kiyib yurgan. Yetti oy davomida tomoshabinlar bu oilaning asta - sekin parchalanishini tomosha qilishadi, natijada Lans uydan chiqib ketadi. O‘sha yillarda shou televizor ekranlarida rekord miqdordagi o‘n million tomoshabinni o‘z atrofida to‘pladi va ko‘plab qarama-qarshi fikrlarga sabab bo‘ladi. Ushbu shou zamonaviy “sirlangan” dasturlarning prototipiga aylandi, uning mohiyati ba’zan juda g‘alati va juda hissiy

harakterga ega bo‘lgan. Bunday dasturlar uchun kasting (ishtirokchilarni tanlash) tamoyillaridan biri shundaki, realiti shou qahramonlari tomosha qilish qiziq bo‘lgan odamlar, ya’ni o‘zlarini kamera oldida bemalol va aniq ifoda etadigan shaxslar tanlab olingan. Va shuning uchun syomka jarayonlarida ishtirokchilar ko‘pincha qasam ichishgan. Chunki shouning suratga olish jarayonidagi har qanday holat bo‘lishi mumkin edi. Hatto bir – birlari bilan urush - janjal qilishadi va har qanday bo‘lib o‘tgan ko‘ngilsiz vaziyatlarni butunlay unutishadi. Bunday holda shouning temir mantig‘i ishlaydi: birinchi navbatda o‘yin-kulgi, axloq esa ikkinchi darajaga tushib qoladi. Bu, albatta, o‘sha davrning talabi bo‘lgan. G‘arb madaniyati bilan Sharq madaniyati bir – biridan tubdan farq qiladi. G‘arbdan ko‘rsatuv loyihalarini olayotganda uni Sharq madaniyatiga, o‘zbek mintalitetiga moslab teledasturlar tayyorlash maqsadga muvofiq. Chunki har bir mintaqaning o‘z tosh, tarozisi bor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Арапова Э. И. Имидж телеведущего [Электронный ресурс]. // Вестник ВГУ – 2014.
2. Болдырева А. С. Коммуникативные роли дуэтов ведущих в телевизионных программах. / Выпускная квалификационная бакалаврская работа. – Новосибирск. – 2014. – 63 с.
3. Вакурова Н. В., Московкин Л. И. Типология жанров современной экранной продукции. / Учебное пособие. – Институт современного искусства. – Москва. – 1997. – 62 с.